

O MODERNO E REFORMADO:
Debatendo o projeto do B.
1920-2019. Parte II

Anais do
VII Seminário Docomomo Sul

Marta Peixoto
(Organizadora)

Porto Alegre, 17 a 19 de novembro de 2022

ISBN 978-65-89263-60-9

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2022. Parte II.

O DOCOMOMO Núcleo RS e o PROPARG-UFRRGS (Programa de pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul) realizam o VII SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL - O MODERNO E REFORMADO. Debatendo o projeto do B. 1920-2022. Parte II, nos dias 17, 18 e 19 de novembro de 2022, no formato on-line.

APRESENTAÇÃO

A abreviação B foi usada pelo PCdoB (partido comunista do Brasil), dissidência do PCB (partido comunista brasileiro), para diferenciar-se do partido original. Nesse caso B significa Brasil, mas também ruptura. Ao mesmo tempo, a expressão do B sugere noção de segundo time ou segundo escalão. Na indústria da música, o lado B dos discos de vinil era dedicado às composições alternativas, experimentais; o lado oposto, sem a expectativa de sucesso garantido que caracterizava o lado A. Nesse espírito, esse encontro visa ao exame das obras que não são – ou foram – objeto de maiores preocupações acadêmicas, apesar de sua predominância quantitativa na paisagem nacional. O recorte temporal é de cem anos, de 1920 a 2022, e o geográfico foca no Brasil, principalmente, e também em seus vizinhos de América Latina, todos lado B na hierarquia mundial. O tema geral abrange diferentes subtemas:

1. **Renovação**
2. **Restauração**
3. **Equipamento**
4. **Ampliação**
5. **Mistura** (de dois ou mais dos casos anteriores)

O MODERNO E REFORMADO: Debatendo o projeto do B. 1920-2022. Parte II.

CONFERENCISTAS CONVIDADOS

Ana Tostões

Horacio Torrent

Louise Noelle Gras

Ruth Verde Zein

COMISSÃO CIENTÍFICA

Ana Carolina Pelegrini

Angélica Paiva Ponzio

Carlos Eduardo Comas

Claudia Costa Cabral

Luís Henrique Haas Luccas

Maria Paula Piazza Recena

Marta Silveira Peixoto

Salvador Gnoato

Sergio Moacir Marques

COMISSÃO ORGANIZADORA

Angélica Ponzio

Marta Silveira Peixoto

Salvador Gnoato

Sergio Moacir Marques

Silvia Leão

FICHA CATALOGRÁFICA

S471Seminário Docomomo Sul (7. : 2022 : Porto Alegre, RS)

Anais do VII Seminário Docomomo Sul / organizadora Marta Peixoto. –
Porto Alegre: Marcavíslua, 2022.
500p. : digital

Promovido pelo PROPAR-UFRGS e Docomomo Núcleo RS.

Modo de acesso: Site do PROPAR: <https://www.ufrgs.br/propar/>

ISBN 978-65-89263-60-9

1. Arquitetura. 2. Arquitetura moderna. 3. Intervenção arquitetônica. I. Peixoto, Marta. II. Título.

CDU 72.036

CIP-Brasil. Dados Internacionais de Catalogação na Publicação.
(Jaqueline Trombin – Bibliotecária responsável CRB10/979)

RELAÇÃO DOS TRABALHOS - Clique nos títulos para acessar os trabalhos

Projetos esquecidos

Giovani Barcelos

O OUTRO LADO DO MODERNISMO NO BRASIL: SEVERIANO PORTO E VILANOVA
ARTIGAS EM PORTO VELHO

Karina Mendes

EDIFÍCIO LÂMINA-PLATAFORMA: O LADO B NO CONCURSO PARA O PAÇO MUNICIPAL
E PARQUE PÚBLICO DE CAMPINAS EM 1957

Suely Puppi

LINA BO BARDI E A ITÁLIA: AS TORRES DE HABITAÇÃO DO TABA GUAIANASES

Especulações preservacionistas e Revisões Cênicas

Priscila Fonseca da Silva

Sidnei Junior Guadanhim

Larissa Nogueira Agnelo

O QUE PODEMOS APRENDER COM PROJETOS PREMIADOS? UMA ANÁLISE DO
KNOLL MODERNISM PRIZE

Maria Paula Recena

ONDE ESTÁ A RAMPA? ELEMENTOS DE SUPLEMENTAÇÃO OU ATO FUNDAMENTAL

Stephanie Cerioli

ARQUITETURA EM CENA: O CENÁRIO DE OSCAR NIEMEYER PARA A PEÇA ORFEU
DA CONCEIÇÃO (1956)

Valentina Marques

“O SOL FAZ A FESTA”: ARTE PÚBLICA E ARQUITETURA NO TEATRO NACIONAL
CLAUDIO SANTORO.

Revisões mobiliárias

Diego Henrique Soares

ENGA, OLE, ECA E O ACONCHEGANTE CONSTRUTIVO

Monica Luce Bohrer

A EVOLUÇÃO DA QUESTÃO DO MOBILIÁRIO NO ESCRITÓRIO DE LE CORBUSIER
ATRAVÉS DE PAVILHÕES DE EXPOSIÇÕES E MOSTRAS

Juliana Lopes de Souza

Angelica Ponzio

A CASA EDGAR DUVIVIER E SEUS INTERIORES: UMA SÍNTESE ALTERNATIVA DE LUCIO
COSTA

Rodrigo Allgayer

SISTEMAS DE MOBILIÁRIO PARA ARMAZENAMENTO 1920-1950

Reformas

Andrey Rosenthal Schlee

Andrey de Aspiazu Schlee

O DISCRETO CHARME DO B – BRASÍLIA PALACE HOTEL

Guilherme Osterkamp

APARTAMENTOS CONTEMPORÂNEOS DO B. MODERNO

Marina Bonzanini Luz

REFORMAS MODERNAS: TRÊS ESTRATÉGIAS DE PAULO MENDES DA ROCHA

Eduardo Rosseti

Bruno Campos

OSCAR NIEMEYER E O EDIFÍCIO MANCHETE: O ARQUITETO E O GRUPO BLOCH

José Alberto Grechoniak

Marcia Heck

O QUE PODE(RIA) SER: REABILITAÇÃO ARQUITETÔNICA E URBANA NO CINE MARROCOS

Anna Paula Canez

Eduardo Hahn

DOCUMENTAÇÃO, ARQUITETURA MODERNA E REFORMA: O OCASO DA FABICO – UFRGS

Taisa Festugato

REABILITAÇÃO DE PATRIMÔNIO INDUSTRIAL GAÚCHO – METALÚRGICA ABRAMO EBERLE S.A. (MAESA)

Natalia BarbosaHetem

DE HOSPITAL A CIDADE MATARAZZO - O HISTÓRICO DO COMPLEXO DE HOSPITAIS E MATERNIDADE MATARAZZO E ATUAIS INTERVENÇÕES

Camila de Oliveira Porto

PROJEÇÕES QUE FAZEM REFLETIR SOBRE O PROJETAR: O RESTAURO DA CINEMATECA CAPITÓLIO

Casas Esquecidas

Ana Paula Nogueira

Marta Peixoto

AS CASAS DE FRANCISCO CONCEIÇÃO SILVA NO BRASIL: UM RESGATE ANALÍTICO

João Paulo Barbiero

RESIDÊNCIA CÉSAR DORFMAN

Daniel PittaFischmann

NÚMEROS QUE CONTAM: HISTÓRIA E CRÍTICA DA CASA MODERNA EM PORTO ALEGRE PELO VIÉS DA ANÁLISE QUANTITATIVA 1949/1970

Amanda Carolina Vantini

ARQUITETURA MODERNA NO INTERIOR PAULISTA

Giceli de Oliveira

Brian Almeida

AS RESIDÊNCIAS DE LEO LINZMEYER EM CURITIBA - ESTUDO EXPLORATÓRIO SOBRE A PRODUÇÃO RESIDENCIAL DO ARQUITETO NA CURITIBA DOS ANOS 60

Giceli de Oliveira

Guilherme Fernando Pinto

DIÁLOGOS ENTRE A ARQUITETURA PAULISTA E O TRADICIONAL PARANAENSE: OS TELHADOS EM DUAS RESIDÊNCIAS DE ROBERTO GANDOLFI.

Edifícios esquecidos

Rodrigo Troyano

DEMETRIO RIBEIRO E O JULINHO: UM PROJETO NO CAMINHO DO IDEÁRIO

Angela Fagundes

HABITAÇÃO COLETIVA NO SUL: EDIFÍCIO NOGARÔ E EDIFÍCIO NOVO PARQUE

Luisa Prediger

Carlos Bahima

DA IRREGULARIDADE À GRELHA_ O LADO B DE TRÊS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DO ESCRITÓRIO MMM ROBERTO

Dely Bentes

ARQUITETURA COTIDIANA NOS ANOS 1980: UMA PROPOSTA DE CATALOGAÇÃO E ANÁLISE A PARTIR DOS PROJETOS PUBLICADOS NA REVISTA "CASA & JARDIM"

Carolina Ritter

A ARQUITETURA E O ESPAÇO URBANO DA COOPERATIVA HABITACIONAL UCOVI (1972-74), URUGUAI

Patricia Hecktheuer

JANELAS PARA A MODERNIDADE NAS ENCOSTAS DE SANTA TEREZA.

Paula Olivo

CAPELA DE SANTANA DO PÉ DO MORRO: DE ESQUECIDA A PROTAGONISTA

Séries esquecidas e Revisões urbanas

Juliano Vasconcellos

A PRÉ-MOLDAGEM NA ARQUITETURA BRASILEIRA ANTES DOS ANOS 1960

Mariana de Aguiar

BRIZOLETAS: O ESTUDO DO PROGRAMA ARQUITETÔNICO ESCOLAR NO RIO GRANDE DO SUL NOS ANOS 1960

Leonardo Oliveira

O LADO B DA CIDADE DOS VIVOS: A FORMAÇÃO DO CEMITÉRIO SUL DE BRASÍLIA EM PUBLICAÇÕES IMPRESSAS E DESENHOS TÉCNICOS (1960-1972)

Helena Bender

"CENTRO DE BRASÍLIA", CONSTRUÇÃO HISTORIOGRÁFICA

Anelis Rolao Flores

O PASSO A PASSO MODERNO NO PROJETO INTERPRETATIVO DO CENTRO HISTÓRICO DE SANTA MARIA

Revisões arquitetônicas

Sara Caon

Carlos Fernando Bahima

O B DE BUCCI: CASAS NOVENTISTAS EM ORLÂNDIA

Carlos Eduardo Binatto de Castro

Suelen Camerin

A FORTUNA DE RADIĆ EM VILCHES

Carlos Eduardo Binatto de Castro

SOMBRA E VENTO FRESCO: A CASA DE MIGUEL EYQUEM PARA LUIS PEÑA

Nathalia Cantergiani

PILOTIS E RELAÇÕES DE PERMEABILIDADE DEPOIS DOS ANOS 2000: DUAS OBRAS DE ANDRADE MORETTIN ARQUITETOS EM SÃO PAULO

Eduardo Rossetti

Thiago Turchi

A ARQUITETURA DAS CASAS DE EDUARDO LONGO NA ACRÓPOLE

Nicolle Magalhães

MAYUMI SOUZA DE LIMA E OS PROJETOS DAS EMEIS

Mario Guidoux Gonzaga

VINTE ANOS DEPOIS MUDARAM OS ARQUITETOS, A CRÍTICA E AS DIFERENÇAS

Cristina Gondim

PARALELISMOS E RELAÇÕES ENTRE TEORIAS REVISIONISTAS PÓS CIAMS E TRÊS MANIFESTAÇÕES DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA – 1960 / 1970

O outro lado do modernismo no Brasil: Severiano Porto e Vilanova Artigas em Porto Velho

BARCELOS, Giovani da Silva

Doutorando em Arquitetura; PROPAR/UFRGS
giovani.barcelos@ufrgs.br

Resumo. A história da arquitetura moderna no Brasil é relatada tendo como seus principais centros São Paulo e Rio de Janeiro, além de outras capitais como Belo Horizonte e Porto Alegre, sendo citadas com obras e arquitetos reconhecidos. O norte do Brasil, em especial Rondônia, não aparece em nenhuma publicação de maior reconhecimento através de sua obra modernista, ainda menos sobre projetos elaborados e não executados, embora mereçam análises mais aprofundadas de suas propostas, principalmente comparando criticamente com os representantes atuais de seus tipos arquitetônicos construídos. O local onde se encontra Porto Velho foi inicialmente ocupado durante a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, em 1912, pela empresa americana Madeira-Mamoré Railway Company. Desde o início a arquitetura produzida tem como base a pré-fabricação e como material o metal, utilizado nas estruturas metálicas e nos fechamentos dos galpões ferroviários. Pode-se considerar que no início do século XX, na região de Porto Velho estava sendo utilizada tecnologia das mais avançadas para a época, um avanço a partir da Revolução Industrial. Logo, a produção moderna está na gênese do nascimento de Porto Velho. Entre esses projetos citados e que merecem uma análise pormenorizada, cita-se dois: a Assembleia Legislativa de Rondônia de Severiano Porto e o Centro Interescolar de Vilanova Artigas. Ambos projetados nas décadas de 1980 e 1970 respectivamente, foram solicitados a partir da necessidade de investimento na institucionalização do recém-criado estado de Rondônia, que permaneceu como Território Federal do Guaporé de 1943 a 1956 e como Território Federal de Rondônia de 1956 a 1981, quando passou a Estado. O projeto da Assembleia Legislativa de Rondônia de Severiano Porto apresentou uma proposta que considerou características climáticas e técnica regionais, algo marcante em seus projetos. O projeto do Centro Interescolar de Vilanova Artigas foi elaborado considerando elementos presentes também em outros projetos dele, como pátios e espaço de integração, além de áreas abertas e circulações que consideraram o clima, embora com características da arquitetura paulista. Não apenas é importante a análise desses projetos como relacioná-los com as construções contemporâneas de mesmos tipos, quanto às técnicas empregadas, soluções espaciais e conceitos de relação entre os ambientes. Essa comparação demonstra não apenas as modificações arquitetônicas que ocorreram pelo desenvolvimento tecnológico, como diferentes visões sociais e políticas do modo como esses tipos desempenham seus papéis na sociedade contemporânea.

PORTO VELHO

A cidade de Porto Velho, capital de Rondônia é uma das poucas capitais brasileiras sem uma tradição sobre pesquisa em arquitetura, em especial a moderna. A Capital de Rondônia começou a tomar forma no início do século XX, com a construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré pela empresa americana *Madeira Mamoré Railway Company* em 1907, sendo a cidade oficialmente fundada em 1912. Embora a arquitetura trazida pelos americanos esteja relacionada aos aspectos tecnológicos industriais, com a utilização de elementos pré-moldados em ferro (trazidos dos EUA e da Europa) e em madeira (produzidos com as máquinas importantes e madeira em abundância existente na floresta amazônica), as publicações locais sobre arquitetura reverenciam os exemplares produzidos com referência ao século XIX, com características neoclássicas, neocoloniais e ecléticas. As maiores capitais da região Norte, Belém e Manaus, serviram de referência para a construção dos principais edifícios.

Este artigo aborda parte da pesquisa realizada pelo autor sobre a arquitetura moderna em Porto Velho. Além dos edifícios, a pesquisa encontrou dois projetos desenvolvidos para Porto Velho para dois programas institucionais, próximos à criação do Estado de Rondônia ocorrido em 1981. A contratação desses projetos colabora para relacionar a arquitetura moderna com a

institucionalização do Estado, pois foi uma prática do governo de Getúlio Vargas que na década de 1940, quando foi criado o Território Federal do Guaporé, inaugurou um Conjunto Habitacional na cidade, além de financiar a execução de outros edifícios.

A organização do trabalho foi de acordo com os períodos políticos de Rondônia. O primeiro período vai de 1912 a 1943 (criação de Porto Velho até a criação do Território Federal do Guaporé¹); o segundo período vai de 1944 a 1981, ano da criação do estado de Rondônia. O terceiro e último período inicia em 1982 e ainda não foi definido um recorte final. O projeto de Vilanova Artigas está incluso no segundo período, pois foi elaborado em 1973 e o de Severiano Porto no terceiro período, uma vez que é datado de 1982, e embora a arquitetura já estivesse em uma fase de decadência, como aponta Mahfuz (2010), ainda gozava de prestígio, pelo menos concentrado em alguns profissionais mais conhecidos.

CENTRO INTERESCOLAR – VILANOVA ARTIGAS (1973)

O projeto do Centro Interescolar de Porto Velho foi projeto para ser inserido em uma área que, embora residencial, já apresentava edifícios institucionais em 1973. Um ano antes, e 1972, a equipe da Fundação de Proteção Ambiental da Universidade de São Paulo (FUPAM/USP) coordenada pelo professor Joaquim Guedes, desenvolveu o Plano de Ação Imediata de 1972 (PAI 1972) considerado o primeiro Plano Urbanístico de Porto Velho (BARCELOS, 2015). Nesse planejamento, a área institucional ficou concentrada próximo a Avenida Farquhar, zona oeste da cidade.

Assim, dando continuidade ao planejamento iniciado pelo PAI 1972, Vilanova Artigas desenvolveu o projeto do Centro Interescolar. A existência desse projeto não aparece em publicações em Rondônia que tratam de arquitetura e quando tratam da obra de Artigas, aparece como uma citação, o que torna difícil a difusão da arquitetura produzida fora dos grandes centros. Foram encontradas citações da obra na Revista Projeto n. 66 (1984), na tese de Doutorado de Edmir Mantellatto apresentada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo (FAU) da USP (2018) e na descrição do acervo do arquiteto que está sob cuidado da FAU USP.

O arquiteto organizou o programa em um pavimento em razão da dimensão do terreno que possibilitava essa distribuição, além da solução acompanhar o gabarito dos prédios existentes que eram de um pavimento, e ainda hoje predominam na região. Em planta, os elementos principais são duas barras paralelas longitudinais destinados às salas de aulas e banheiros que continuam em dois volumes menores dos vestiários. As estruturas de apoio ficam entre as barras e são compostas por oficina, auditório e refeitório, à parte apenas a quadra poliesportiva. O acesso principal se dá pela barra oposta à quadra, por uma parte central do volume.

Nas fachadas é possível perceber que a proposta tem apenas um pavimento, onde os elementos que se destacam são as caixas d'água. Há um predomínio de esquadrias, demonstrando a preocupação com a iluminação natural. A preocupação com a implantação e a iluminação parte da implantação, onde as maiores faces estão voltadas para o norte e para o sul, possibilitando explorar os elementos vazados.

¹ Em 1956 passaria a ser chamado de Território Federal de Rondônia em homenagem ao Marechal Cândido Rondon.

Figura 01- Planta do pavimento térreo.
 1. Salas de aula; 2. Vestiários; 3. Oficina; 4. Auditório; 5. Refeitório; 6. Quadra poliesportiva.
 Fonte: Acervo da FAU USP.

Figura 02 - Fachada.
 Fonte: Acervo da FAU USP.

Figura 03 - Cortes.

Fonte: Acervo da FAU USP.

Artigas desenvolveu elementos que permitiriam ventilação natural na edificação. Porto Velho tem um grave problema quanto à ventilação, uma vez que a velocidade média anual fica em torno de 5km/h, logo simples aberturas não são eficientes. O denominado efeito chaminé é a solução que possibilita ventilação natural, pois as aberturas superiores na cobertura permitem que o ar quente suba e por convecção, ocorra circulação de ar, tornando os espaços confortáveis para os que utilizam o ambiente.

O pátio interno entre as barras longitudinais é uma solução recorrente nos projetos de Artigas e se tornaram elementos fundamentais para as tipologias escolares, pois além de elementos organizados dos projetos, é o local de reunião, atividades esportivas e eventos que une alunos de diferentes idades. No projeto do Centro Interescolar, esse espaço central é dividido entre os prédios de apoio e a o pátio coberto.

Figura 04 - Projetos de edifícios escolares desenvolvidos por Vilanova Artigas em período próximo ao do Centro Escolar de Porto Velho (11).

Fonte: MANTELLATTO, 2018.

Assim, a solução projetual é simples e objetiva, como a arquitetura precisa ser, utilizando solução tipológica adequada e presente em outros projetos de edifícios escolares de Artigas. Destaca-se no projeto de Porto Velho as soluções construtivas que permitem o aproveitamento dos recursos naturais, como iluminação e ventilação, para utilização do espaço e torná-lo confortável, em uma região de clima tropical, além da utilização de grandes espaços cobertos, pois a região amazônica é caracterizada por um período seco e com grande insolação e outro chuvoso, onde as chuvas são intensas e praticamente diárias.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE RONDÔNIA – SEVERIANO PORTO (1982)

O projeto da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) foi desenvolvido para uma zona residencial da cidade onde predominam residências unifamiliares e pequenos comércios. Ainda hoje a região possui poucos edifícios residenciais multifamiliares.

Figura 05 - Perspectiva do projeto da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Fonte: NPD/UFRJ fotografado por Hugo Segawa

O projeto desenvolvido por Severiano Porto para a sede da ALERO, assim como o do Centro Interescolar, não aparece em publicações locais. Este autor tomou conhecimento do projeto através de Marcos Cereto, arquiteto e professor da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) que em sua tese de doutorado sobre Severiano Porto, cita o projeto de Rondônia. Esse primeiramente aparece em uma edição especial da Revista Projeto sobre o arquiteto (edição n. 83 de janeiro de 1986), de forma breve, mas com desenhos que demonstram a solução pretendida.

Volumetricamente, o projeto destaca a solução construtiva em abóbadas de tijolo armado, tecnologia desenvolvida pelo engenheiro uruguaio Eladio Dieste. Elas criam grandes coberturas no entorno do edifício que o protegem nos períodos de grande insolação e grandes chuvas, que ocorrem periodicamente. Essa organização parte do elemento principal do edifício, o plenário, onde ocorrem as sessões com os deputados estaduais e em torno desse espaço, foram alocados os gabinetes e demais salas de apoio.

Figura 06 - Planta do pavimento térreo.
 1. Plenário; 2. Circulação interna; 3. Acesso principal; 4. Estruturas de apoio
 Fonte: Revista Projeto n 83 (1986).

Na planta do pavimento térreo é possível perceber que o elemento principal é o plenário (1) e os demais ambientes se relacionam com ele diretamente ou pela circulação (2). Os acessos são definidos radialmente, conectando o prédio principal e o volume que abriga estruturas de apoio (4) como geradores, sala dos motoristas, entre outras.

Figura 07 - Fachada com acesso principal e corte.
 Fonte: Revista Projeto n 83 (1986).

O plenário também se destaca volumetricamente, pois em razão de ser proposto um mezanino para receber as pessoas que assistem as sessões, ficou com pé direito maior. Arrematando a cobertura do volume principal e no entorno dessa, foram propostas abóbadas em tijolo armado menores que as do pavimento térreo, que também servem para proteger aberturas que funcionam como saídas de ar, favorecendo a ventilação. Essa mesma técnica é utilizada no térreo, atuando conjuntamente com as aberturas nas esquadrias, para ventilação.

O projeto não foi executado e a Assembleia Legislativa de Rondônia ocupou por muitos anos um prédio próximo ao Rio Madeira, na zona oeste da cidade. Em 2018 foi concluída a sede da ALERO, sendo importante uma análise, mesmo breve, comparando-a com a proposta de Severiano Porto. Enquanto o projeto de 1982 definiu o plenário como elemento principal, provavelmente relacionando o tipo arquitetônico com sua função política, e sendo esse ambiente o local onde todos os deputados estaduais se reúnem acompanhados pela população, o projeto de 2018 inverte essa lógica. Ao observar a volumetria do edifício o volume vertical que se destaca sobre os demais, abriga os gabinetes, ou seja, predomínio do político individualmente, sobre a coletividade, invertendo o caráter arquitetônico. O volume do plenário é percebido apenas como um acessório, como os demais, inclusive o acesso é tímido, marcado mais pela grande escadaria, que reforça a ideia de imponência, do que por algum elemento que realmente informe onde ele foi definido. Enquanto o projeto de Severiano Porto “convida” a população a entrar e participar das decisões políticas, a atual sede da ALERO se destaca pela imponência e não pela sua receptividade.

Figura 08 - Atual sede da Assembleia Legislativa de Rondônia.
Fonte: Acervo do autor.

O projeto de Severiano Porto se destaca volumetricamente, mas não de forma gratuita. O destaque se dá por uma solução técnica que favorece o conforto e por um volume que marca o espaço principal e os secundários, por diferença nas dimensões, sem perder o caráter receptivo do edifício, atingido pela escala mais próxima entre o prédio e o entorno. Diferente da atual sede que mesmo inserido em uma região de edifício institucionais de grandes dimensões como Tribunal de Justiça de Rondônia e Centro Político Administrativo do Estado, não se relaciona com a rua pelo afastamento e pela escala.

CONSIDERAÇÕES

Este artigo, parte de uma pesquisa maior, objetivou apresentar projetos esquecidos, mais pelos rondonienses do que por quem pesquisa os arquitetos Severiano Porto e Vilanova Artigas. O conhecimento sobre essas propostas é importante para uma análise individual, assim como compará-los com soluções contemporâneas, identificando características das soluções. Embora tecnologicamente estejam distantes de 40 a 50 anos dos dias atuais, representam técnicas construtivas importantes para a época, além de soluções formais e funcionais que resolvem ou resolveriam o mesmo tipo no século XXI. Deixar esses projetos serem esquecidos, reforçou em Porto Velho a percepção que a arquitetura mais importante para a cidade foi a baseada em construções de Belém e de Manaus do século XIX, por exemplo. Diferentemente disso, percebe-se com esses projetos, e outras obras modernas na cidade, que o modernismo

teve papel político e urbanístico para o seu desenvolvimento, incluindo nisso planos urbanísticos.

REFERÊNCIAS

ACERVOS DE PROJETOS. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade de São Paulo.

BARCELOS, Giovani da Silva. **Cidade imaginária e cidade real**: um estudo urbanístico de Porto Velho a partir do Plano de Ação Imediata de 1972. Dissertação (mestrado) – Programa de Pós-graduação em Geografia. Universidade Federal de Rondônia. Porto Velho, 2015.

CERETO, Marcos. **Severiano Mario Porto**: (re)pensando a Arquitetura (Moderna) na Amazônia. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2020. Disponível em < <https://bit.ly/3FaRKlg>>. Acesso em 01 ago 2022

MAHFUZ, Edson. **Arquitetos e sua participação no debate público**. *Drops*, São Paulo, ano 11, n. 035.01, Vitruvius, ago. 2010 Disponível em < <https://bit.ly/3F8s1QP>>. Acesso em 05 ago 2022.

MANTELLATTO, Edmir. **Outras escolas de Artigas**: uma análise dos projetos das escolas elaboradas por Vilanova Artigas para a CONESP, no período de 1976 e 1978. Tese (doutorado) – Programa de Pós-graduação em Arquitetura da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2018. Disponível em <<https://bit.ly/3VfD8Ny>>. Acesso em 01 ago 2022

NÚCLEO DE PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO. Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal do Rio de Janeiro.

PESSOA, José. VASCONCELLOS, Eduardo. REIS, Elisabete. LOBO, Maria. (organizadores). **Moderno e nacional**. Niterói: EDUFF, 2006.

ZEIN, Ruth Verde. “Severiano Porto”. **Projeto**. São Paulo: Arco Editorial, ed. 83. p. 67-67, janeiro, 1986.

Edifício lâmina-plataforma: o lado B no concurso para o Paço Municipal e Parque Público de Campinas em 1957

MENDES, Karina

Arquiteta, Mestranda; PROPAR – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
karinarmendes@gmail.com

BAHIMA, Carlos Fernando

Arquiteto, Professor, Doutor; Departamento de Arquitetura – Universidade Federal do Rio Grande do Sul
cfbahima@hotmail.com

Resumo. Os concursos de arquitetura representam um fórum de discussão revelador de um determinado período. O concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas (1957) representa uma grande contribuição para a compreensão da ideia de edifício institucional na década de 1950. A questão da monumentalidade moderna é tema relevante desse período. Stamo Papadaki diz que o Ministério de Educação e Saúde Pública – MESP (Lúcio Costa e equipe, 1936-1945) é o único edifício de sua década que havia conseguido com êxito expressar uma arquitetura cívico-monumental. Não surpreende que, edifícios considerados cânones da arquitetura moderna no século XX, como a Lever House (S.O.M, 1952), compartilhem a mesma composição formal: a horizontalidade da base elevada e a verticalidade da lâmina. O sucesso dos ícones internacionais se relaciona com o conceito de monumentalidade do edifício solto no lote, caráter institucional concretizado pelo Ministério brasileiro. Muito além da mera mimese dos ícones internacionais, a lâmina-plataforma (L-P) à brasileira pode ser reconhecida como resultante de operações de encaixe, semiencaixe e desencaixe. A investigação compara a proposta vencedora, que se constitui o lado A, com as propostas preteridas, nesse artigo consideradas lado B da competição, sob o ponto de vista do comportamento dos volumes do edifício L-P entre si e suas relações com o espaço público. O lado A do concurso possui características de monumento e atende a solicitação de um edifício de destaque na paisagem da cidade. Já no lado B, verifica-se a fragmentação dos volumes no terreno, o programa pulverizado e a diluição da ideia de unidade do Paço Municipal. O concurso, com ênfase nas variações das propostas L-P, é importante testemunho do desenvolvimento e maturidade da arquitetura moderna brasileira na década de 1950 em relação ao trato da monumentalidade moderna e do caráter cívico-institucional que se inicia com o projeto do MESP.

APRESENTAÇÃO

Os concursos de arquitetura tradicionalmente representam um fórum de discussão revelador de um determinado período. O concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, realizado em 1957, não foge à regra, uma vez que representa uma grande contribuição para a compreensão da ideia de edifício institucional na década de 1950. A questão da monumentalidade moderna, ou nos termos cunhados por Siegfried Giedion em “The Need for a New Monumentality” (1944), é tema relevante ao longo da década de 1950, incluindo o aporte de Stamo Papadaki(1950)sobre o Ministério brasileiro, considerando o único edifício de sua década que havia conseguido com êxito expressar uma arquitetura cívico-monumental. Portanto, não surpreende que edifícios que se tornaram ícones das décadas seguintes, como a Lever House (S.O.M, Nova Iorque – 1952), e o SAS Royal Hotel (Arne Jacobsen, Copenhague – 1961), compartilhem a mesma composição formal do edifício-monumento brasileiro: a horizontalidade proporcionada pela base elevada e a verticalidade protagonizada pela esbelteza do volume em lâmina. O sucesso dos ícones internacionais se relaciona com o conceito de monumentalidade do edifício solto no lote, caráter institucional concretizado duas décadas antes pelo Ministério da Educação e Saúde – MESP (Lúcio Costa e equipe, 1936-1945).

A configuração lâmina-plataforma (L-P) permite estabelecer diversas configurações entre os dois volumes que a compõem, capazes de associar as exigências das premissas de projeto, principalmente em relação ao lote e à organização programática dos acessos público e privado. Muito além de uma mera mimese dos ícones internacionais, a L-P à brasileira pode ser reconhecida como resultante de operações de encaixe, semiencaixe e desencaixe. Em vista disso, a década de 1950 se mostra um rico período de experimentações dessas configurações, lançadas em edifícios construídos e não construídos em território brasileiro.

Nessa esteira, ao observar o anteprojeto vencedor, nesse caso o lado A do concurso para o Paço Municipal de Campinas, nota-se a herança ligada ao edifício institucional iniciada no MESP: um volume solto no lote, composto por um bloco horizontal que se relaciona com o entorno e um volume vertical esbelto, responsável por abrigar os serviços privados do programa. Por seu turno, no lado B desse concurso, sete anteprojetos que seguem a configuração L-P representam um rico contraponto à ideia de monumentalidade moderna inaugurada no MESP e consolidada ao longo da década de 1950.

A investigação compara a proposta vencedora, que se constitui o lado A, com as propostas preteridas, nesse artigo consideradas lado B da competição, sob o ponto de vista do comportamento dos volumes do edifício L-P entre si e suas relações com o espaço público. Por um lado, no anteprojeto vencedor a plataforma é implantada como *corps de logis*, definindo uma fachada dominante voltada para a avenida principal, por outro lado, as propostas lado B diferenciam-se da implantação clássica. Na sua maioria exploram o desencaixe total ou parcial da lâmina em relação à plataforma, oportunizando uma maior dispersão dos volumes no sítio. Tais elementos de composição se distribuem, gerando espaços intersticiais e atuando em favor da configuração de um parque público. O estudo comparativo permite o confronto de diferentes partidos, que refletem o pensamento sobre o edifício de caráter institucional na década de 1950 no Brasil.

O CONCURSO

Figura 1 - Foto do ponto de vista elevado olhado para a gleba e massa arbórea, local de implantação do novo Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: (BONUGLI, 2019)

Em 1956, a comissão de Planejamento do Município organiza o concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, em busca de um edifício inovador, capaz de se tornar marco visual na cidade e referência do funcionamento da máquina pública a serviço da comunidade. Durante o processo de definição do programa e anteriormente ao lançamento do edital, a área total foi reduzida de 32.014m² para 17.400m², o que implica uma cláusula de flexibilidade para futuras ampliações. Em 1957 é realizado o concurso, o programa está dividido em três blocos: A (Poder Legislativo), B (Poder Executivo), C (Centro da Comunidade) e estacionamento. O Parque Público Central Municipal deve ocupar 2/3 do terreno e compor o todo arquitetônico do projeto. Em nota, a Comissão Executiva do Paço - CEP, designa a expressão "bloco" como mera referência às partes do projeto e comunica a ampla e irrestrita liberdade dos concorrentes para projetar em relação ao estilo arquitetônico. A CEP solicita, na medida do possível, a conservação das árvores existente (Figura 1). Na planta da cidade disponibilizada para os concorrentes do concurso (Figura 2) percebe-se pouca definição no entorno do terreno, com destaque para as quadras já estabelecidas, onde estão a Escola e a Praça Carlos Gomes, destacadas com mais detalhes e em tons mais fortes no desenho. A comissão julgadora é composta pelo arquitetos Rino Levi, representando do IAB-SP, Affonso Eduardo Reidy, representando do IAB-RJ e Umberto Aveniente, representante de Campinas.

Figura 2 – Informativo destinado aos concorrentes do concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Planta da cidade de Campinas com a área de intervenção destacada em vermelho, escala 1:1000. Fonte: (BONUGLI, 2019)

O LADO A DO CONCURSO

Figura 3 – Perspectiva do anteprojeto nº7 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: (ACRÓPOLE, dezembro de 1957)

A proposta vencedora (Figura 3) do concurso é composta por dois volumes, uma lâmina vertical sobreposta a uma barra horizontal, pousadas no centro do terreno paralelamente a Avenida Anchieta (Figura 4). O responsável pelo anteprojeto nº7 é o arquiteto paulista Rubens Gouvêa Carneiro Vianna.

Figura 4– Imagem aérea do terreno do Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, em vermelho. Fonte: Google Earth, 2022.

O projeto inicial, não publicado, está dividido em três volumes e segundo o arquiteto “apresentou desvantagens insuperáveis”. As desvantagens apontadas pelo arquiteto Rubens Vianna podem ser verificadas nas propostas do lado B, foram publicadas na Revista Acrópole:

- A) Divisão do parque em pequenas porções, sem nenhuma característica de parque ou jardim público;
 - B) Dificuldade de acesso dos logradouros públicos aos blocos e da comunicação entre os mesmos;
 - C) Ausência de unidade arquitetônica, pois os blocos funcionavam como peças de valores plásticos independentes;
 - D) Excessiva ocupação da área do parque;
 - E) Falta de majestosidade requerida em edifício público;
- (ACRÓPOLE, dezembro de 1957, p. 43)

Figura 5 - Elevação do anteprojeto para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: desenho da autora sobre imagem da revista (ACRÓPOLE, dezembro de 1957)

Após o estudo preliminar, o arquiteto desenvolve o anteprojeto apresentado no concurso, que engloba em dois volumes os três blocos (Figura 5), distribuídos em Legislativo (1), Centro da Comunidade (2) e Executivo (3). Tal organização apresenta vantagens pertinentes ao programa, como a pequena taxa de ocupação, facilidade de acessos, vedação do tráfego de veículos no parque e unidade arquitetônica, que resulta em um conjunto imponente e harmonioso. A vantagem da união e organização dos blocos é percebida no esquema de circulações (Figura 6), onde os acessos funcionam de formas independentes.

Figura 6 - Esquema de circulações do anteprojeto nº7 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas.
 Fonte: desenho da autora sobre imagem da revista(ACRÓPOLE, dezembro de 1957)

A proposta de Rubens Vianna expõe algumas estratégias de memorabilidade (COMAS, 1987), que reforçam o conceito de edifício cívico-institucional daquele período. A frontalidade e centralidade são características associadas entre si e se tornam evidentes na distribuição dos volumes no terreno. A base retangular pousa no centro da quadra, se estende longitudinalmente às extremidades da Rua Barreto Leme à Av. Benjamin Constant e preenche toda a visada a partir da Av. Anchieta. A lâmina vertical está paralela e sobreposta ao bloco horizontal. O *corps de logis*, formado pelo arranjo das colunas em todo o perímetro da plataforma marca um pórtico de entrada, evidencia um eixo central, que por sua vez cria um vazio entre dois cheios, essa organização possibilita uma vista transversal das duas extremidades abertas da quadra. A frontalidade e hierarquia da elevação do conjunto definiram uma conveniente monumentalidade.

O LADO B DO CONCURSO

Das sete propostas selecionadas para representar o lado B do concurso neste estudo, quatro foram premiadas entre os seis melhores colocados. Trata-se de composições formais que seguem o mesmo princípio da proposta vencedora: uma placa vertical relacionada a uma placa horizontal. Porém, tais propostas são resultado de operações diversas, de semi-encaixe, encaixe e desencaixe da configuração L-P que podem ser verificadas nos exemplos a seguir.

LADO B – ANTEPROJETO Nº4

Figura 7 - Anteprojeto nº4 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O anteprojeto nº4 (Figura 7), do arquiteto Salvador Roque Candia foi classificado em quinto lugar no concurso. O programa está distribuído em quatro volumes: uma lâmina vertical (2) encaixada a um volume horizontal (3) e dois volumes menores (1), próximos à Av. Anchieta, e reserva uma área para ampliação de um quinto bloco, próxima à Av. Benjamin Constant. Na proposta de Roque Candia o Parque Central forma um eixo transversal no terreno, entre o Poder Legislativo e ao fundo, o Poder Executivo e o Centro da Comunidade, essa organização divide e dificulta a circulação entre os poderes. No alinhamento da Av. Anchieta foi sugerido um muro de arrimo, com acesso por meio de uma pequena escadaria, o que inviabiliza a permeabilidade do terreno a partir da avenida principal.

LADO B – ANTEPROJETO Nº10

Figura 8 - Anteprojeto nº10 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

Os autores do anteprojeto nº10 (Figura 8), são o arquiteto Jorge Wilhelm e equipe, terceiros colocados no concurso. A equipe opta pela distribuição do programa com intenção de criar duas praças cívicas, a primeira envolta pelos blocos do edifício e a segunda, próxima a Av.

Anchieta, que resulta em uma integração urbana em consonância com a Escola e a Praça Carlos Gomes. O bloco horizontal destinado ao Poder Legislativo (1), poderia explorar a frontalidade do terreno, porém ocupa apenas 1/3 do alinhamento com a Av. Anchieta. A lâmina sobreposta a uma base semienterrada abriga o Poder Executivo (2). Uma caixa horizontal e isolada é destinada ao Centro da Comunidade (3). Nesse caso, a busca pelo alinhamento dos volumes ao perímetro da quadra acaba por dispersar os volumes, desfavorecendo a compreensão de unidade do conjunto arquitetônico.

LADO B – ANTEPROJETO Nº12

Figura 9 - Anteprojeto nº12 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O arquiteto Fabio Moura Penteado propõe o anteprojeto nº12 (Figura 9), sexto colocado no concurso. A obra consiste em dois corpos desencaixados, estabelecidos nas extremidades do terreno. A lâmina está paralela à Rua Barreto Leme, não toca o chão, é sustentada por pilotis de pé direito duplo, possui uma entrada nobre no pavimento superior destina-se ao Poder Executivo (2). A plataforma horizontal de dupla altura repousa ao nível do pedestre, abriga o Poder Legislativo (1) e o Centro da Comunidade (3). A relação entre os blocos cria uma grande praça, voltada para as Avenidas Anchieta e Benjamin Constant. Apesar da orientação solar ideal proporcionada pelo posicionamento dos blocos, a falta de resolução do programa foi um ponto crítica para o júri do concurso, conforme aponta Fabio Bonugli (2019). A proposta acrescenta uma operação topográfica em forma de rampa, como uma estratégia de aproveitamento do desnível do terreno, essa movimentação gera espaço para um pavimento semienterrado que conecta os dois volumes abaixo da lâmina, onde se localizam o atendimento público, setor de assistência médica e estacionamento. Ainda que o projeto paisagístico do Parque Central não tenha recebido uma definição mais detalhada, o projeto prioriza a permeabilidade e circulação fluida de pedestres e automóveis no terreno. Tal simplicidade na solução plástica recebeu o mesmo destaque do júri dado à proposta vencedora.

LADO B – ANTEPROJETO Nº13

1. Legislativo 2. Executivo 3. Centro da Comunidade

Figura 10 - Anteprojeto nº13 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

Os arquitetos Constantino Jacob e Edward Guidi são os responsáveis pelo anteprojeto nº13 (Figura 10). Nessa proposta o programa é distribuído em três volumes desencaixados, mas convenientemente próximos. Dois blocos horizontais se dividem em Poder Legislativo (1) e Centro da Comunidade (3). O primeiro, um volume retangular perfurado, com uma marquise de dupla altura, alinhada à testada da avenida principal. O segundo, próximo à Av. Benjamin Constant, tem alturas distintas, o térreo é recortado e possui um pátio interno. O programa do Poder executivo (2) ocupa a lâmina, deslocada em direção à Av. Barreto Leme, esse bloco assume uma posição de destaque a partir da Av. Anchieta, pois o arquiteto faz uso do desnível do terreno.

LADO B – ANTEPROJETO Nº14

1. Legislativo 2. Executivo 3. Centro da Comunidade

Figura 11 - Anteprojeto nº14 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora

A proposta do arquiteto David Araújo Benedicto Ottoni é o anteprojeto nº14 (Figura 11). A composição e paralelismo entre os volumes se aproxima da proposta vencedora, porém não assume a frontalidade em relação à Av. Anchieta ao posicionar os dois volumes paralelamente e recuados em direção à Av. Barreto Leme. O Programa do Centro da Comunidade (3) localizado na caixa semienterrada se mescla ao programa do Poder Executivo (2), também ocupa o último pavimento da lâmina. A posição dos blocos abre um grande espaço no terreno, destinado ao Parque Central.

LADO B - ANTEPROJETONº21

1. Legislativo 2. Executivo 3. Centro da Comunidade

Figura 12 - Anteprojeto nº21 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O anteprojeto nº21 (Figura 12) do arquiteto Adolpho Rublo Morales, é o segundo colocado no concurso. O arquiteto distribuiu o programa no terreno em três volumes horizontais e uma placa vertical. Nesta proposta a frontalidade em relação à Av. Anchieta é verificada no posicionamento paralelo dos volumes, acentuada pela linha de vegetação na calçada. Já a centralidade em relação ao conjunto arquitetônico é percebida no eixo que divide a placa horizontal e dá acesso à lâmina ao fundo do terreno. Entretanto, a característica de monumento do todo arquitetônico é prejudicada quando o arquiteto opta por implantar o edifício vertical ao fundo do terreno, próximo às esquinas das Ruas Barreto Leme e Padre Vieira, tal organização afasta a obra do observador e deixa a área mais nobre do sítio reservada ao Parque Central.

LADO B - ANTEPROJETO Nº25

1. Legislativo 2. Executivo 3. Centro da Comunidade

Figura 13 - Anteprojeto nº25 para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas. Fonte: Elaborado pela autora.

O arquiteto Niels Erik Hedeager apresenta o anteprojeto nº25 (Figura 13). Na primeira prancha entregue ao concurso, o arquiteto expõe estudos que ele chama de “soluções impróprias” e acrescenta: “Partidos abandonados devido à inclinação do terreno, grande sacrifício do parque e poucas possibilidades de se obter solução plástica característica de edifício público.”¹ A lâmina está posicionada no centro do terreno, ocupada pelo Poder Executivo (2), os acessos pelas Av. Barreto Leme e Benjamin Constant formam um eixo, marcado por palmeiras. O

¹Nota presente na Prancha 1 do anteprojeto nº25 (Arquivo Municipal de Campinas). O arquiteto Niels Hedeager faz uma série de observações textuais e apontamentos de tomadas de decisão de projeto nas pranchas apresentadas ao concurso.

volume horizontal alinhado à Av. Anchieta destina-se ao gabinete do prefeito, remonta a configuração do períptero de tempo grego, envolto por pilares de 15m de altura. O Poder Legislativo (1) é posicionado na testada da Av. Barreto Leme, uma barra de dupla altura, ligada ao bloco da sala de sessões por uma marquise. O Centro da Comunidade (3) fica alinhado à rua Padre Vieira, composto por uma barra de cinco pavimentos, conectada a outros anexos que compõem o programa desse bloco. O anteprojeto reforça graficamente a noção de grelha, centralidade, monumentalidade e expressão plástica do edifício. No entanto, a proposta apresentada ao concurso se dilui em blocos fragmentados, com poucas relações entre si, onde cada um possui características plásticas e anexos próprios, tal organização impossibilita compreensão de unidade arquitetônica.

CONCLUSÃO

Duas décadas antes do concurso de Campinas, o projeto definitivo do MESP, consolidado como monumento e referência do edifício institucional é pioneiro na relação lâmina-plataforma e prenúncio da grande variedade e riqueza das relações formais que segue no contexto brasileiro ao longo das décadas de 1950.

O lado A do concurso, o anteprojeto nº7 (Figura 3), possui características de monumento e atende a solicitação do edital: um edifício de destaque na paisagem da cidade. A proposta do arquiteto Rubens Vianna reúne os três blocos, um volume solto no lote que facilita a circulação, relações entre os poderes e atende às necessidades do parque Central e área para futuras ampliações. Já o lado B, protagonizado pelas sete propostas apresentadas anteriormente, enfatiza a ideia do edifício institucional composto por uma lâmina vertical e uma base horizontal naquele período. A descrição do arquiteto Niels Erik Hedeager no memorial do anteprojeto nº25 (Figura 13) confirma o apontamento de Comas (COMAS, 1987) acerca das características das obras institucionais:

...cientes de que um edifício dessa natureza deve alcançar uma expressão de significado comunal, concorrendo, como todo edifício público, para o embelezamento da cidade. Deve, no entanto, ser nobre, imponente sem fugir à expressão da obra da época. Conseguiu-se um projeto nobre, que acompanhando o caráter atual da arquitetura, não caiu em soluções plásticas de aceitação temporária. (Arquivo Municipal de Campinas, 1957, folha memorial, anteprojeto nº25)

Nessa direção, tais exemplares apresentam uma série de operações valiosas para estudos de partido de projeto. Porém, verifica-se na análise das obras do lado B a fragmentação dos volumes no terreno, o programa pulverizado e a diluição da ideia de unidade do Paço Municipal. Mesmo as propostas resumidas em dois volumes falham na implantação dos edifícios, ao não considerarem a relevância da vista a partir da Av. Anchieta.

O concurso para o Paço Municipal e Parque Público Central de Campinas, com ênfase nas variações das propostas L-P, é importante testemunho do desenvolvimento e maturidade da arquitetura moderna brasileira na década de 50, em relação ao trato da monumentalidade moderna e do caráter cívico-institucional que se inicia com o projeto do MESP.

REFERÊNCIAS

ACRÓPOLE. N. 230, dezembro de 1957.

BONUGLI, Fabio Landucci. **O concurso para o paço municipal e o parque público central de Campinas - 1956-1969**. Orientador: MONTEIRO, A. M. R. d. G. 2019. 277 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura, Tecnologia e Cidade) - Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, Campinas. Disponível em: <http://www.repositorio.unicamp.br/handle/REPOSIP/334373>.

COMAS, Carlos Eduardo. Protótipo e monumento, um ministério, o ministério. **Revista Projeto**, 102, n. 102, p. 137-149, Ago. 1987.

GIEDION, Sigfried. The need for a new monumentality. *In*: Paul Zurcker "New Architecture an City Planning: A Symposium", 1944, New York. Philosophical Library.

PAPADAKI, Stamo. **The Work of Oscar Niemeyer**. New York: Reinhold Publishing Corp, 1950.

Lina Bo Bardi e a Itália: as torres de habitação do Tabo Guaianases¹

PUPPI, Suely de Oliveira Figueirêdo

Doutora; Docomomo

suelypuppi@uol.com.br

Resumo. Considerável parte dos autores que estudam a obra de Lina Bo Bardi cita e reconhece o complexo Tabo Guaianases como um projeto importante para a cidade de São Paulo, apesar de não construído. Realizado em parceria com o engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, responsável pelos estudos da estrutura, ele é desenvolvido em 1951, momento no qual a urbe passa por grande crescimento econômico, urbano e cultural, seguindo o modelo americano de verticalização. O programa proposto é de complexidade similar ao de outros exemplares desenvolvidos para a São Paulo da época. Entretanto, no Tabo Guaianases, o principal objetivo é de projetar uma emissora de TV, unindo habitação com espaços de uso coletivo e público, como salas de espetáculos, pista de gelo, restaurante, solário, biblioteca e sala de leitura coletiva. Na obra de Lina, o Tabo Guaianases é o único projeto que trata de um programa multifuncional, incluindo habitação coletiva. Ele pode ser inserido em um conjunto de experimentações da arquiteta que, realizadas para o Brasil, são marcadas por referências italianas geralmente presentes na obra de Lina, mas não ainda suficientemente exploradas. A partir do estudo das torres de habitação desse complexo, pretende-se apontar particularmente suas relações com a *Casa Rustici*, obra de Terragni e Lingeri dos anos 1930 em Milão. A *Casa Rustici* nasce da ampliação do conceito de *villa soprapposta*, e é projetada segundo o caráter da vida mediterrânea, traço e marca nacional, presente nas obras dos arquitetos modernos em torno da revista *Quadrante*, de Pietro Maria Bardi, e de grande importância no moderno italiano.

PROGRAMA, PROJETO E TERRENO

Considerável parte dos autores que estudam a obra de Lina cita o Tabo Guaianases e o reconhece como um projeto importante. Ele é fruto de uma colaboração entre Lina Bo Bardi e o engenheiro italiano Pier Luigi Nervi, responsável pelo seu estudo estrutural². O projeto é desenvolvido para Chateaubriand na São Paulo de 1951, momento no qual a urbe passa por grande crescimento econômico, urbano e cultural, quando nela é seguido o modelo americano de verticalização.

Embora não materializada, percebe-se a envergadura da proposta. Unindo estúdios de rádio e TV a funções de uso coletivo público e moradia, prevê inicialmente: uma sala de espetáculos para 7.200; dois teatros menores, com 1.500 lugares cada; 2.000 unidades de apartamentos; pista de gelo; um grande playground sob as torres de habitação; restaurante, solário, biblioteca e sala de leitura coletiva, no topo do edifício. É o único projeto de Lina Bo Bardi que trata de um programa multifuncional, incluindo habitação coletiva vertical.

Nos anos 1950, a consolidação da cidade de São Paulo como metrópole expressa-se através da materialização de novos programas, entre os quais o edifício de uso misto alia a verticalização da habitação à existência de funções de uso público. Muitos símbolos da modernidade paulistana, empreendedores de uma "arquitetura metropolitana" foram

¹Este artigo integra e amplia conteúdo da tese de doutorado da autora: PUPPI, Suely de O. F. **Lina Bo Bardi. Uma formação.** Porto Alegre, Propar-UFRGS, 2020.

²Para maiores detalhes, ver: PUPPI, Suely de O. F. Lina e Nervi. ESPINOZA, José Carlos H. (org.). **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil [recurso eletrônico]. Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos. Um só mundo,** Salvador, 7 a 10 de outubro de 2019. Salvador, BA: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia, 2019.

idealizados nesta década: o Copan (1951-66) de Oscar; o edifício O Estado de São Paulo (1947-54); e o edifício Itália (1960); e o Conjunto Nacional (1955)³.

A realização de um edifício para abrigar os estúdios de TV de Assis Chateaubriand, com um complexo programa em 1951, seria a chance de construir um símbolo da metrópole paulista, exemplo de modernidade e representante da TV no país, existente em apenas poucos países, em um momento de incentivo à verticalização, e preparo da cidade de São Paulo para a comemoração do seu IV Centenário⁴.

O Tabacaria Guaianases é assim um encargo e proposta projetual inteiramente condizente com as questões da época, um investimento propício a Chateaubriand; e uma oportunidade para a arquiteta Lina Bo Bardi se afirmar como profissional no Brasil, destacando-se como autora de um complexo de tal eminência, diferenciado dos demais existentes, por ter programa de lazer voltado para atividades coletivas e culturais, que se concentram na base e no topo do edifício⁵. Como observado para Pedregulho de Reidy, pode-se dizer que o Tabacaria também vem ampliar o rol de propostas latino-americanas, com base em um “habitar alargado” que Giedion vê intensificar-se a partir de 1945” (CABRAL, 2011, p. 11).

Figura 1: O terreno do Tabacaria Guaianases e edifícios do entorno.
Fonte: modificado do Google Maps, acesso em 2013.

³ Embora inaugurado em 1960, o Edifício Itália tem projeto empreendido em 1953. Para maiores detalhes do conceito de arquitetura metropolitana e obras inclusas, consultar: XAVIER, Denise. **Arquitetura Metropolitana**. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2007.

⁴ O IV Centenário da Cidade de São Paulo acontece em 1954, mas os seus preparativos iniciam-se três anos antes, com contribuições para a formação da fisionomia metropolitana da cidade. Ver XAVIER, Denise, op. cit.

⁵ Até 1955, os edifícios residenciais geralmente não possuem terraço-jardim e tampouco agregado à função coletiva, questão que destaca em São Paulo a produção de Oscar Niemeyer, particularmente o Copan, complexo de cujo programa o Tabacaria Guaianases se aproxima. Para maiores detalhes, ver: DREBES, Fernanda Jung. O edifício residencial e a arquitetura brasileira (1945/55). **Anais do 5º Docomomo Brasil. Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação**. São Carlos: outubro 2003. <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. Acesso em fevereiro 2014.

No centro da cidade, de forma irregular, o terreno onde é projetado o Taba é limitado pela rua Álvaro de Carvalho, viaduto Major Quedinho, avenida Nove de Julho e edifícios já existentes⁶. Em área consolidada, está próximo de edifícios importantes da cidade, como o próprio edifício do Estado de São Paulo e a Biblioteca Mário de Andrade.

AS TORRES DE HABITAÇÃO: *IMMEUBLE-VILLA E VILLA SOVRAPPOSTA*

Nos desenhos executivos do complexo Taba Guaianases⁷, a habitação vai ser representada por duas torres de apartamentos, com 21 e 31 andares, que ocupam a periferia do terreno, com estrutura independente de concreto, cujo centro é ocupado pelo playground sobre a cobertura de concreto protendido da grande sala de teatro⁸. As torres possuem estrutura vertical de concreto em forma de “V”, na qual Comas (2013) aponta o uso, por parte de Lina, da obra de Oscar Niemeyer como referência.

Figura 2: Taba Guaianases. Projeto de Lina Bo Bardi, 1951. Maquete com vista dos blocos de habitação na periferia do terreno.
Fonte: *Habitat* n. 14 (1954, p.7).

Os dois blocos de habitação têm faces voltadas para as ruas que o circundam e para o playground. O edifício maior comporta 992 apartamentos, 32 em cada andar, distribuídos em

⁶ Neste mesmo terreno, com pequenas alterações, dois outros projetos foram realizados anteriormente: em 1947, o Diários Associados por Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti; e, em 1949, as Emissoras Tupi por Francisco Beck, com programa muito semelhante ao do Taba Guaianases. Para este último ver: EMISSORA Tupi-São Paulo. Teatro de Rádio e Televisão. **Acrópole**. São Paulo, maio de 1949, p. 17-24.

⁷ Estes desenhos constam do arquivo do ILBPMB-Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi.

⁸ Conforme documento da memória do projeto, é a primeira vez que se utiliza esse tipo de cobertura de concreto protendido na América do Sul. Essa cobertura é ideal, uma vez que a grande sala de teatro de massa ocupa o pavimento imediatamente abaixo do playground e não comporta estruturas verticais no seu espaço. Para maiores detalhes, ver: LISTA de áreas. **[Teatro/estação de Rádio] edifício Taba Guaianases**. Arquitetura-Construção, Planejamento, São Paulo, 1951, idioma: português. Acesso: 01.0597.02 (ILBPMB – Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo, SP): “Para a construção da referida laje será empregado, pela primeira vez na América do Sul numa construção civil, o concreto protendido, sem o qual não haveria a possibilidade de cobertura duma área com essas medidas”.

três tipos; e o edifício menor, 13 apartamentos do mesmo tipo por andar, em um total de 273⁹. Suas unidades de apartamento são pensadas para terem seus espaços divididos de acordo com as necessidades do usuário, sendo o agenciamento dos móveis fornecidos no projeto (DOMUS, 1953).

Figura 3: Taba Guaianases. Projeto de Lina Bo Bardi, 1951. Maquete vista superiormente.
Fonte: *Habitat* n. 14 (1954, p.8).

As unidades de apartamento da torre maior são acessadas por um corredor interno, e ambas as fachadas são compostas por terraços das unidades ou das áreas transversais ao corredor de circulação a cada dois pavimentos. Estas últimas são áreas abertas e envidraçadas, com pé-direito duplo, buscando uma maior penetração solar na área de circulação principal.

Figura 4: Taba Guaianases. Projeto de Lina Bo Bardi, 1951. Maquete de parte do pavimento-tipo realizada na época, com circulação transversal de pé-direito duplo.
Fonte: *Habitat* n. 14 (1954, p. 8).

⁹ O complexo, se executado, teria assim um total de 1.265 apartamentos, e não os 2.000 idealizados inicialmente. Os usuários previstos seriam pessoas solteiras, casais sem filhos e casais com dois filhos. Ver: TABA Guaianases São Paulo. *Habitat*. São Paulo, n. 14, 1954, p. 4-10.

Tanto nos artigos sobre o Tabacaria Guaianases na *Domus* e na *Habitat*¹⁰, faz-se uma crítica aos corredores escuros da Unidade Habitacional de Marselha de Le Corbusier, em construção na época da idealização do Tabacaria. Como se contrapondo a estes, estariam os corredores de Lina extremamente iluminados?! É certo que os mestres modernos utilizam também esses espaços que exteriorizam a habitação. As ideias de Le Corbusier presentes nas suas experiências do *immeuble-villa*, particularmente entre os anos 1922 e 1925, quando também apresenta um protótipo de apartamento desses edifícios, o pavilhão *L'Esprit Nouveau*, na Exposição de Artes Decorativas, comprovam isso.

Le Corbusier explica o *Immeuble-villa* precisamente como uma estrutura de “casas superpostas”, em que cada apartamento é na verdade uma “casa de dois pisos, uma vila com seu jardim de recreio, a qualquer altura” [...].

Em 1929, na quarta conferência de Buenos Aires, quando Le Corbusier explica o esquema do *Immeuble-villa* como modelo teórico, em sua possibilidade de generalização a diversas situações, ele insiste no uso da palavra rua para a circulação coletiva, ao invés de corredor [...]. (CABRAL, 2011, p.11)

Lina projeta os edifícios residenciais como uma superposição de casas nas suas respectivas ruas, além de declarar a idealização do jardim pênsil¹¹. No plano horizontal, ela também busca reproduzir uma rua com suas casas, criando também uma separação entre elas: a cada uma ou duas destas unidades, no sentido transversal à rua-corredor para a qual se abrem os apartamentos, a arquiteta projeta a área de pé-direito duplo, no qual o verde tem a possibilidade de se expandir por toda a altura. Parece que o Pavilhão *L'Esprit Nouveau* também está no imaginário de Lina¹².

A arquiteta marca o símbolo da metrópole paulistana em expansão, o edifício vertical, com a vegetação e o sol, elementos da natureza tão exuberantes no Brasil. Dessa maneira cria também uma “rua no ar” no Tabacaria diversa daquela da Unidade Habitacional de Marselha, a mais importante proposta de habitação coletiva do mestre, onde os corredores escuros têm o domínio de iluminação artificial¹³.

No lugar do apartamento de piso duplo de Le Corbusier, no Tabacaria, aparecem apartamentos de piso único. Afinal, era preciso viabilizar um maior número possível de unidades para tornar o empreendimento rentável. A rua-corredor, conseqüentemente, tem também a altura de um piso, diversamente da rua-corredor de Le Corbusier. São as áreas transversais no Tabacaria que, como terraços-jardim intermediários, se abrem para o sol entrar e iluminar a rua-corredor principal. A

¹⁰ IL COMPLESSO Guajanazes a San Paolo. *Domus*. Milano, n. 282, maggio 1953, p. 4-7; TABACARIA Guaianases São Paulo. *Habitat*, n. 14. São Paulo, 1954, p. 4-10.

¹¹ Sobre o jardim pênsil, a arquiteta declara: “Nos três blocos de apartamento haverá um total de 2.000 apartamentos, estudados de forma tal a terem antes o caráter de pequenas casas superpostas cada uma com um jardim pênsil.”

¹² No Pavilhão *L'Esprit Nouveau* o pequeno jardim-terraço da unidade habitacional é dominado por uma árvore cuja copa tem o direito de crescer livremente na vertical. Em relação a presença de árvore na construção doméstica, é preciso assinalar que essa prática de abrir espaço para criar um cenário no qual uma árvore torna-se o protagonista principal do ambiente vai caracterizar o morar criado por Lina Bo Bardi no Brasil, não apenas no Tabacaria, mas na Casa de Vidro e nas residências Cirell e Chame-Chame, concebidas em finais dos anos 1950.

¹³ Cláudia Cabral chama atenção do contraste criado por Le Corbusier entre as unidades habitacionais de Marselha, inundadas de luz e as ruas corredores, o seu reverse, iluminadas pela luz artificial. Ver CABRAL, Claudia, op. cit, p. 7.

intenção de Lina parece ser realmente criar uma versão iluminada, particularmente dos exemplos de Le Corbusier¹⁴.

Porém, é preciso também ressaltar que ao projetar espaços modernos invadidos particularmente por árvores, Lina certamente tem também a habitação moderna italiana no seu imaginário. Elas dão igualmente destaque a esses elementos da natureza, aos quais Giuseppe Pagano, expoente importante do moderno italiano, também faz referência nos seus estudos sobre a *villa*¹⁵.

Como Le Corbusier nos anos 1920, ao explicar o *immeuble-villa*, Pagano também explica nas páginas da *Casabella*, a *villa sovrapposta*, uma interpretação italiana, ao que parece, do *immeuble-villa* do mestre suíço, criada nos anos 1930 em Milão, quando surgem novos tipos de moradia para uma faixa privilegiada da sociedade, aguçada por se firmar.

A *villa sovrapposta* nasce da ideia de uma melhor solução para o aproveitamento de áreas verdes existentes na cidade, uma vez que é gerada segundo o princípio de criar, nas pequenas florestas urbanas, "casas sobrepostas" reunidas em edifício. A intenção é aproveitar e ao mesmo tempo preservar ao máximo tais pulmões urbanos. Sendo assim, as habitações dos diversos planos abrem-se para a rica vegetação através de panos de vidro, balcões, varandas e galerias, usufruindo o máximo possível da natureza do entorno, como se fosse uma casa. Ressaltando a defesa feita por Le Corbusier em favor da habitação verticalizada, Pagano (1937) afirma que a ideia é dar ao edifício um caráter de casas sobrepostas, integrando-as ao bem-estar higiênico das cidades-jardim. A primeira construção desse gênero é concebida por Figini e Pollini entre 1932 e 1934, em importante área verde de Milão.

Trata-se também de uma habitação moderna que não abandona o conceito de alojamento de aluguel (PAGANO, 1937). Enquanto os apartamentos inferiores são fonte de renda, o ático é reservado à moradia do proprietário do imóvel, que passa a desfrutar de uma situação privilegiada sobre o entorno urbano, quanto às melhores condições de luz e ar. Respeito à cidade tradicional, levando para o alto a possibilidade de maior fruição do espaço externo e garantia de qualidade do habitar burguês (MAGNI, 2013-2014).

Nessa linha está a *Casa Rustici* (1933-1935), de Terragni e Lingeri. Ela é projetada com a mira nas condições climáticas de uma região ensolarada, de um céu predominante, como a região mediterrânea, embora não esteja em terreno rico de verde. Assim, há o predomínio de galerias, varandas, balcões e vegetação, prevendo uma vida que se expande ao exterior, como no Mediterrâneo. A *villa* do proprietário, no topo do edifício, ocupa apenas parte da área proposta, sendo importante a grande área ocupada por jardim (MAGNI, 2013-2014).

¹⁴ Segundo o próprio Le Corbusier, já entre os anos 1923 e 1924, quando aprofunda juntamente com seu primo a ideia do *immeuble-villa*, já se faziam críticas sobre a falta de insolação dos seus jardins suspensos, ou jardins pênseis. Ver: LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo, Cosac Naify, 2004, p. 99.

¹⁵ Para maiores detalhes, consultar: PUPPI, Suely de O. F. **Lina Bo Bardi. Uma formação**. Porto Alegre, Propar-UFRGS, 2020, capítulo 4.

Figura 5 e 6: *Casa Rustici* (1933-1935), Milão. Projeto de Terragni e Lingeri. Fachada da avenida *Sempione* e pátio interno.
 Fonte: *Rassegna di Architettura* n. 9 (settembre 1939, p. 141; p.145).

No Taba, Lina projeta também uma *villa sovrapposta* com seus vários espaços abertos. Similar a Terragni na *Casa Rustici*, Lina abre o edifício para o exterior, projetando-o, como ele, com o mar Mediterrâneo na mente e, concomitantemente, com o oceano Atlântico! Um oceano um tanto distante. Na Itália, “os exemplos mais importantes de arquitetura doméstica que apelam para o traço mediterrâneo foram projetados com essa região em mente” (SABATINO, 2010, p. 119).

A *Casa Rustici* é certamente um modelo inspirador para o projeto de habitação do Taba Guaianases de Lina, em plena avenida Nove de Julho. Como no caso milanês, não se trata de inserção de edifício em área verde. Ao contrário, trata-se de edifício na borda de via expressa. Contudo, a preocupação em dotá-lo de vegetação, luz do sol e natureza é significativa.

Em 1927, Gustavo Giovannoni faz críticas aos arranha-céus e declara que eles tornam péssimas as condições de iluminação dos edifícios próximos e das ruas, inclusive por excluir os pátios. Certamente essa opinião é vivenciada por Lina a partir de 1933, quando ingressa na *Scuola Superiore di Architettura di Roma*, onde Giovannoni é diretor e seu professor. Não se pode esquecer a presença constante do pátio interno nas casas italianas e o que eles significaram na produção moderna.

A casa-estúdio para um artista, projetada como protótipo por Figini e Polini para a Trienal de Milão de 1933, é mais um dos primeiros exemplos reveladores de um racionalismo mediterrâneo à italiana, com planta desenvolvida em torno de espaços a céu aberto. Ela não é uma cópia da casa pompeiana, mas uma recriação que dá oportunidade a seu usuário de conviver com espaços abertos e areados, como extensões do interior (SABATINO, 2010).

Todas essas produções, inclusive a *Casa Rustici*, fazem parte do conjunto de obras do grupo de arquitetos em torno da revista de Pietro Maria Bardi, a *Quadrante*. Eles utilizam a marca mediterrânea como uma opção alternativa para a produção de uma arquitetura moderna de marca nacional. Esses exemplos são muito significativos para o movimento moderno italiano.

Em 1950, a *Casa Girasole*, de Luigi Moretti, destaca-se como obra romana, pelo discurso de ambiguidades construído entre outros referenciais, a partir da ênfase no pátio e surpreendente

rasgo de luz na forma arquitetônica. Natureza e arquitetura, marcas da vida mediterrânea, muito presente no moderno italiano e brasileiro, particularmente na obra de Lina Bo Bardi, a qual aqui encontrou solo fértil para aplicação dessa ligação. Não se pode assim ignorar as convergências escancaradas desses dois mundos, nem tão pouco suas raízes originárias.

REFERÊNCIAS

CABRAL, Cláudia Costa. Anatomia da rua elevada: casos latino-americanos (1946-1974). **XIV SAL – Seminário de Arquitetura Latino-Americana**. Campinas: UNICAMP, 2011.

COMAS, Carlos Eduardo. Elective Rivalries: Bardi against Niemeyer 1950-1970. In: **Architectural Elective Affinities - correspondences, transfers, inter/multidisciplinary**, 2013, São Paulo. Proceedings of the II EAHN International Meeting, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo. La revista como Lanza. Habitat y Lina Bo Bardi. In: TORRENT, Horacio. comp., *Revistas, Arquitectura y Ciudad. Representaciones en la Cultura Moderna*. Santiago: Pontificia Universidad Católica de Chile, T6 Ediciones, 2013, pp. 33-48.

DREBES, Fernanda Jung. O edifício residencial e a arquitetura brasileira (1945/55). **Anais do 5º Docomomo Brasil. Arquitetura e urbanismo modernos: projeto e preservação**. São Carlos: outubro 2003. <http://www.docomomo.org.br/indexfutura.htm>. Acesso em fevereiro 2014.

EMISSORA Tupi-São Paulo. Teatro de Rádio e Televisão. **Acrópole**. São Paulo, maio de 1949, p. 17-24.

GIOVANNONI, Gustavo. Intorno agli skyscrapers, **Architettura e Arti Decorative**. 1927, volume V-VI, p. 287-288.

IL COMPLESSO Guajanazes a San Paolo. **Domus**. Milano, n. 282, maggio 1953, p. 4-7.

LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo**. São Paulo, Cosac Naify, 2004

LISTA de áreas. [Teatro/estação de Rádio] edifício Taba Guaianases. Arquitetura-Construção, Planejamento, São Paulo, 1951, idioma: português. Acesso: 01.0597.02 (ILBPMB – Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, São Paulo, SP)

MAGNI, Susanna. **Abitare in alto a Milano 1920-1960**. Tesi di laurea. Politecnico di Milano. Anno accademico 2013-2014.

PAGANO, Giuseppe. Un gruppo di abitazioni a ville sovrapposte. **Casabella**. Marzo 1937, n. 111, p. 12-17.

PUPPI, Suely de O. F. **Lina Bo Bardi. Uma formação**. Tese de doutorado. Porto Alegre, Propar-UFRGS, 2020.

PUPPI, Suely de O. F. Lina e Nervi. ESPINOZA, José Carlos H. (org.). **Anais do 13º Seminário Docomomo Brasil [recurso eletrônico]. Arquitetura Moderna Brasileira. 25 anos do Docomomo Brasil. Todos os mundos. Um só mundo**, Salvador, 7 a 10 de outubro de 2019. Salvador, BA: Instituto de Arquitetos do Brasil. Departamento da Bahia, 2019.

SABATINO, Michelangelo. Le politiche della mediterraneità nell'architettura moderna italiana In: LEJEUNE, Jean-François; SABATINO, Michelangelo. **Nord/Sud. L'Architettura Moderna e il Mediterraneo**. Milano: LISt Lab, 2016.

TABA Guaianases São Paulo. **Habitat**, n. 14. São Paulo, 1954, p. 4-10.

XAVIER, Denise. **Arquitetura Metropolitana**. São Paulo, Annablume/Fapesp, 2007.

O que podemos aprender com os projetos premiados? Uma análise do Knoll Modernism Prize

SILVA, Priscila Fonseca da

Doutoranda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Londrina.
priscila.fonseca@uel.br

AGNELO, Larissa Nogueira

Graduanda em Arquitetura e Urbanismo; Universidade Estadual de Londrina.
nogueira.agnelo@uel.br

GUADANHIM, Sidnei Junior

Doutor em Arquitetura e Urbanismo; Professor no Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Londrina.
sjg@uel.br

Resumo. A arquitetura do Movimento Moderno tem conquistado lugar cada vez maior dentre os bens de interesse de preservação. Somado a isso, a agenda sustentável faz com que tais arquiteturas, que em muitos casos são compostas massivamente por concreto, sejam consideradas pela ótica de sua reutilização em detrimento de sua substituição por construções novas. Considerando esses fatores, as alterações impostas por demandas de uso e de atualização contemporâneas têm sido alvo de estudos que visam seu reuso, bem como sua proteção enquanto patrimônio a ser resguardado. Neste sentido, a organização World Monuments Fund, sediada em Nova York, juntamente com a empresa norte-americana Knoll, criaram a “World Monuments Fund/ Knoll Modernism Prize”, que desde 2008 premia intervenções contemporâneas que reutilizem as arquiteturas do Movimento Moderno e promovam os adequados esforços de salvaguarda destes bens. Dessa forma, o presente artigo apresenta as intervenções premiadas com o objetivo de verificar os critérios e identificar os pontos-chave estratégicos “preservação” e “reuso adaptativo” dessas edificações, permitindo um aprendizado com potencial aplicação no contexto brasileiro.

INTRODUÇÃO

As arquiteturas produzidas no período do Movimento Moderno formam um conjunto significativo de edificações espalhadas pelo mundo. Segundo Jean-Louis Cohen (2013), nunca na história se produziu tanto em termos de arquitetura quanto no século XX. Dessa forma, é importante olhar para tal produção sob a ótica da preservação do patrimônio. Atrelado a isso, tempos de compromissos com a redução nas emissões de CO2 demonstram a necessidade de repensar as formas de uso e produção dos espaços. Sendo assim, o reuso da arquitetura do Movimento Moderno, adequando seus espaços às demandas e necessidades atuais, se mostra um caminho a ser seguido, tanto em termos de preservação do patrimônio como em termos de agenda sustentável.

No Brasil há um cenário de certo descaso, tanto com a preservação da arquitetura do Movimento Moderno na prática, pois projetos de intervenção em muitos casos ignoram características primordiais para a preservação da arquitetura do período, tanto com o reuso de tais estruturas, que não raro são demolidas para construção de novos edifícios.

Já no contexto internacional, existem várias frentes de estudo relacionadas com a temática do reuso adaptativo desses edifícios, que em alguns casos estão subutilizados e até mesmo abandonados, deteriorando-se com a passagem do tempo. Instituições como a World Monuments Fund (WMF) dedicam-se a ações de preservação do patrimônio pelo mundo.

Desde 2006, a WMF possui a iniciativa chamada “Modernism at Risk”¹, focada exclusivamente no estudo da arquitetura do Movimento Moderno. Em 2008, através da parceria com a Knoll – empresa americana que desde 1938 produz mobiliário com design de grandes nomes do Movimento Moderno – nasceu a premiação “World Monuments Fund - Knoll Modernism Prize”² que bianualmente premia intervenções contemporâneas na arquitetura do Movimento Moderno ao redor do globo.

A premiação conta com um corpo de júri com nomes importantes como Berry Bergdoll, Kenneth Frampton, Jean-Louis Cohen, Susan Macdonald, Theodore Prudon, entre outros. Desde seu nascimento, já elegeu sete obras localizadas entre a Europa e Ásia, condecorando arquitetos por sua atuação em preservar edifícios do Movimento Moderno, recuperando, atualizando e/ou dando uma nova destinação à essas arquiteturas. As intervenções premiadas são:

- Escola Sindical ADGB (Alemanha), 2008;
- Sanatório de Zonnestraal (Holanda), 2010;
- Escola Primária Hizuchi (Japão), 2012;
- Biblioteca de Viipuri (Rússia), 2014;
- Complexo habitacional Justus van Effen (Holanda), 2016;
- Escola Karl Marx (França), 2018;
- Estação Rodoviária de Preston (Reino Unido), 2021.

Dessa maneira, o presente estudo tem por objetivo analisar as obras premiadas pela WMF sob a ótica dos conceitos-chaves estratégicos “preservação” e “reuso adaptativo” dessas edificações, trazendo assim a discussão da temática para o cenário nacional.

UM BREVE PANORAMA ATUAL:

A conservação e reutilização do Moderno no Brasil ainda é pouco discutida na prática profissional, apesar dos avanços no campo teórico. As cada vez mais frequentes notícias sobre riscos de demolição de importantes exemplares nacionais e destruição de tantos outros em função de intervenções que não consideram dimensões fundamentais da arquitetura moderna, traz à tona uma realidade na qual esses edifícios não são considerados em sua importância enquanto algo a ser preservado tanto em termos de patrimônio, quanto no que diz respeito a parâmetros de sustentabilidade.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal (CAU/DF), em junho de 2020, publicou um artigo no qual “apela aos arquitetos que preservem o patrimônio arquitetônico moderno brasileiro”³ em função da reforma feita na residência José da Silva Netto, projeto de 1976 do arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé). A obra empreendida apagou características importantes da arquitetura enquanto exemplar brutalista, tais como a evidência das soluções estruturais, ocupação da área de varanda que circundava todo o volume do andar superior e ocupação da área do térreo.

A reforma não infringiu nenhuma norma prevista pelo código de ética e exercício profissional feitos pelo CAU, porém, esse acontecimento ilustra o desconhecimento da nossa sociedade e de parte da nossa classe profissional sobre a importância da preservação do nosso patrimônio arquitetônico moderno. (CAU/DF, 2020)

¹ WORLDS MONUMENTS FUND. Modernism at Risk. Nova York, EUA. Disponível em: <https://www.wmf.org/modernism-risk>. Acesso em 07 de outubro de 2022.

² Disponível em: <https://www.wmf.org/world-monuments-fund-knoll-modernism-prize>. Acesso em: 07 de outubro de 2022.

Ainda em 2020, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Paraíba (CAU/PB) em conjunto com o Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/PB), o Departamento de Arquitetura e Urbanismo e o Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) publicaram uma carta de repúdio por ocasião da destruição do painel de azulejos do edifício da Reitoria da UFPB, projetado por Acácio Gil Borsoi. “Trata-se da destruição de um elemento que é parte indissociável da concepção do edifício, projetado originalmente para abrigar a biblioteca da UFPB, em 1968 [...]”⁴.

As duas intervenções acima citadas ilustram brevemente um quadro mais geral ao qual as arquiteturas produzidas no período do Movimento Moderno brasileiro estão submetidas. Apesar da inegável importância histórica do período para o Brasil, que foi celebrado em todo o mundo, contando com uma coleção de livros canônicos que dão conta da produção arquitetônica moderna brasileira, esses importantes exemplares passam por ameaça de destruição iminente, oriundas do setor privado e do setor público. É de conhecimento geral a importância dessas obras, mas as características que conferem lugar de destaque ainda são pouco disseminadas.

Há de se somar a isso a questão da sustentabilidade, assunto pouco abordado com relação à preservação das arquiteturas de concreto do século XX. Em tempos de discussões sobre os impactos ambientais e acordos internacionais para controle de emissões de CO₂, é necessário pôr em pauta o reuso dessas edificações feitas massivamente de concreto. O custo ambiental precisa ser considerado, levando em conta o impacto que a indústria do cimento tem nas emissões de gases poluentes. Segundo Walsh (2020) a indústria do cimento é responsável por cerca de 8% das emissões globais de CO₂.

Embora a história do concreto e do cimento tenha mais de oito mil anos, originado na região que conhecemos hoje por Síria e Jordânia, e posteriormente incorporado pelos romanos que construíram suas magníficas estruturas como o Panteão e o Coliseu, foi mais recentemente, durante os séculos XIX e XX que assistimos uma explosão sem precedentes da indústria do concreto para dar vazão às necessidades da construção civil em expansão ao redor do mundo. Entretanto, a produção de cimento hoje é trinta vezes maior que em 1950, e quatro vezes a produção dos anos 1990. (WALSH, 2020).

Diante desse panorama, a reutilização de edificações do período moderno se configura como uma atitude que vai ao encontro com as agendas mundiais de redução das emissões de gases poluentes. Além disso, ao se apropriar de construções já existentes em concreto para a acomodação de novas atividades evita-se a geração de resíduos oriundos de demolições, como também o impacto gerado por uma nova edificação.

Dessa forma, tratar de parâmetros de projeto, enquanto instrumento de preservação dentro do reuso da arquitetura moderna, é necessário e urgente, além de contemplar a pertinência da questão sustentável na reutilização dessas arquiteturas, visando um tratamento que seja de fato coerente com as agendas de preservação e ambiental.

³ Artigo: CAU/DF apela a arquitetos que preservem o patrimônio arquitetônico moderno brasileiro- CAU/DF. 18 de junho de 2020. Disponível em: <https://www.caudf.gov.br/artigo-cau-df-apela-a-arquitetos-que-preservem-o-patrimonio-arquitetonico-moderno-brasileiro/>

⁴ Disponível em <https://vitruvius.com.br/revistas/read/minhacidade/21.242/7889>. Data do acesso: 10 de novembro de 2022.

OBRAS PREMIADAS

O prêmio World Monuments Fund/ Knoll Modernism é uma ação de incentivo à preservação da arquitetura do Movimento Moderno, celebrando projetos de restauração e reuso adaptativo dessas estruturas no mundo. Desde 2008, a iniciativa já condecorou sete projetos empreendidos em arquiteturas que sofreram diversos danos, recuperando suas características primordiais e fazendo as devidas adaptações para os usos contemporâneos. O prêmio conta com um corpo de jurados com nomes importantes da teoria da arquitetura, conferindo um grau elevado de prestígio na seleção dos escolhidos. Os jurados foram mantidos ao longo dos anos, com algumas adições no decorrer das premiações e, mais recentemente, a saída de Kenneth Frampton. Isso gera um fator de homogeneidade nas decisões sobre o escolhido e suas características primordiais para o recebimento do prêmio.

Ano	Obra	Ano	Arquiteto	Período da intervenção	Duração	Uso original	Uso Atual	Arquiteto intervenção
2008	Escola Sindical ADGB	1930	Hannes Meyer (1889 – 1954)	2001 a 2007	6 anos	Escola Sindical	Centro Profissionalizante	Brenne Gesellschaft von Architekten MbH
2010	Sanatório de Zonnestraal	1931	Jan Duiker (1890–1935), Bernard Bijvoet (1889 –1979)	1995 a 2008	13 anos	Sanatório	Unidade de saúde multifuncional e centro de conferências	Bierman Henket e Wessel de Jonge
2012	Escola Primária Hizuchi	1958	Matsumura Masatsune (1913– 1993)	2008 a 2009	1 ano	Escola primária	Escola primária e centro comunitário	Architectura I Consortium for Hizuchi Elementary School Comitê Finlandês para a Restauração da Biblioteca Viipuri com a Biblioteca Central City Alvar Aalto
2014	Biblioteca de Viipuri	1935	Alvar Aalto (1898– 1976)	1992 a 2013	21 anos	Biblioteca	Biblioteca	Molenaar & Co. architecten and Heblly Theunissen architecten ; Michael van Gessel landscapes
2016	Complexo habitacional Justus van Effen	1922	Michiel Brinkman (1873– 1925)	2000 a 2013	13 anos	Habitação	Habitação	Christiane Schmuckle-Mollard
2018	Escola Karl Marx	1933	André Lurçat (1894– 1970)	2010 a 2013	3 anos	Escola	Escola	John Puttick Associates
2021	Estação Rodoviária de Preston	1969	Keith Ingham (1932- 1995); Charles Wilson	2015 a 2018	3 anos	Rodoviária	Rodoviária	

Tabela 1- Obras Premiadas. Fonte: World Monuments Fund.

Jurado	2						
Berry Bergdoll	0						
(Presidente) Jean-Louis Cohen	0	1	1	1	1	1	2
Kenneth Frampton	8	0	2	4	6	8	1
Dietrich Neumann							
Susan Macdonald							

Tabela 2- Lista de Jurados por ano de premiação. Fonte: World Monuments Fund.

Com relação às particularidades de cada projeto, é possível verificar que existem graus diferentes de intervenção entre os premiados. A Biblioteca de Viipuri (Figura 1- Biblioteca de Viipuri na década de 1940. Fonte: WMF, 2014.), na Rússia, e o Sanatório de Zonnestraal (Figura 3), na Holanda, passaram por um processo de arruinamento e reconstrução completa. No caso de Viipuri, edifício projetado por Alvar Aalto em 1935, a reconstrução foi feita entre as décadas de 1950 e 1960 pela União Soviética, de forma a alterar profundamente o edifício. Em 1962, Aalto teria dito que “o edifício existe, mas a arquitetura se foi” (WORLD MONUMENTS FUND, 2014). Posteriormente, por 21 anos, de 1992 a 2013, o edifício passou pela restauração premiada pela WMF (Figura 2). Durante a obra, foram mantidas algumas características da época soviética, como camada histórica.

Figura 1- Biblioteca de Viipuri na década de 1940. Fonte: WMF, 2014.

Figura 2- Restauro dos elementos principais da construção. Fonte: WMF, 2014.

Figura 3- Sanatório de Zonnestraal antes (esquerda) e depois (direita) da restauração. Fonte: WMF, 2010.

Já Zonnestraal, que teve seu processo de arruinamento fruto da obsolescência e abandono da estrutura, foi reconstruída (Figura 3) depois de um elaborado plano de conservação feito entre 1982 e 1987, dando origem em 1988 ao Docomomo na cidade de Eindhoven, na Holanda. Em 1995, após receber proteção patrimonial, a obra de reconstrução foi iniciada, com novas soluções técnicas baseadas no projeto original. Segundo o júri, a intervenção que recompôs todo o complexo “devolveu o edifício a um uso programático e financeiramente sustentável” e engajou a comunidade.

Assim como a Biblioteca de Viipuri, a Escola Sindical ADGB, na Alemanha, foi negligenciada durante anos após uma ocupação nazista que alterou alguns ambientes. E, tal qual Zonnestraal, teve suas estruturas reparadas após longa pesquisa histórica. Houve a reconstrução de diversas partes, como por exemplo a recuperação dos mecanismos de abertura das esquadrias (Figura 4) e a recomposição de toda a estrutura semicircular do jardim de inverno, que foi completamente reconstruída (Figura 5). Esses são elementos marcantes na fachada do edifício e que foram perdidos ao longo do tempo.

Figura 4- Recuperação das ferragens das esquadrias. Fonte: WMF, 2008.

Figura 5- ADGB Jardim de inverno antes e depois. Fonte: WMF, 2008.

Algumas intervenções foram únicas em suas demandas. A Escola Primária Hizuchi, no Japão, teve parte de sua estrutura destruída por um tufão em 2004. Com estrutura em madeira e aço, o edifício foi reconstruído reaproveitando os materiais originais e adaptado sismicamente. O novo programa diminuiu o contingente de alunos atendidos em função da redução demográfica, e adaptou parte dos espaços da escola para o uso da comunidade local (Figura 6).

Figura 6- Escola Primária Hizuchi. Fonte: WMF, 2012.

Figura 7- Complexo habitacional Justus Van Effen: Fachada (esquerda) e banheiro coletivo adaptado. Fonte: WMF, 2016.

Outro projeto que contou com uma redução foi o complexo habitacional holandês Justus van Effen (Figura 7), o único premiado até então que não é um equipamento público. A intervenção premiada é fruto de um concurso realizado no ano 2000. O projeto original, que contava com 264 unidades habitacionais e banheiro coletivo, foi modificado para atender as demandas atuais e o número de unidades caiu para 164. O banheiro coletivo, que perdeu seu uso na década de 1970, foi modificado para se tornar galeria e espaço de recepção. O projeto teve como características a recuperação da imagem original, a forte adaptação para a vida contemporânea e o profundo senso de recuperação do meio urbano, que se encontrava altamente degradado.

A Escola Karl Marx, na França (Figura 8), também teve alguns de seus espaços adaptados para novas funções. Após um período de 7 anos de estudos, foi desenvolvido um programa para aumentar o espaço dentro da construção original, adaptando os edifícios existentes às novas regulamentações, preservando sua autenticidade. O local que abrigava o antigo refeitório se transformou em uma biblioteca (Figura 9), por sua posição central dentro do prédio e o espaço que originalmente era o ginásio esportivo foi convertido em uma cantina com 120 lugares (Figura 10). Houve um aumento de 1.500,00 m² de novas instalações para o atendimento das novas demandas de uso.

Figura 8- Escola Karl Marx. Fonte: WMF, 2018.

Figura 9- Escola Karl Marx. Espaço refeitório reutilizado como biblioteca. Fonte: WMF, 2018.

Figura 10- Escola Karl Marx. Espaço ginásio reutilizado como cantina. Fonte: WMF, 2018.

Já a Estação Rodoviária de Preston, Reino Unido, inaugurada em 1969, ícone do brutalismo inglês, é o edifício mais jovem a conquistar o prêmio. A proposta de restauração foi vencedora de um concurso em 2015, assinada pelo escritório John Puttick Associates (Figura 11). Uma das características da intervenção e que lhe conferiu o prêmio em 2021 foi a questão da sustentabilidade, ao desenvolver um projeto que priorizou o pedestre em detrimento dos veículos, diminuindo a pegada de carbono ao incentivar o uso de transporte público e interconectando a cidade através da criação de uma praça pública na face oeste (Figura 12). Assim como o complexo habitacional holandês, o mote deste projeto foi a recuperação da unidade urbanística através da recomposição da imagem e design originais.

Figura 11- Estação rodoviária de Preston. Face leste após restauro. Fonte: John Puttick Associates⁵.

⁵ Disponível em: <https://www.johnputtickassociates.com/work/all/preston-bus-station-refurbishment-preston-uk-2015->

Figura 12- Estação rodoviária de Preston. Face oeste antes (acima) e depois (abaixo) da restauração. Fonte: Google Street View.

Os projetos contemplados tiveram suas particularidades, mas compartilharam características em comum. No que diz respeito às características gerais das obras selecionadas, todas foram adaptadas às normas de segurança e uso atuais. Outra característica comum é a profunda pesquisa histórica, arquivística e iconográfica que precedeu o projeto de restauração e reuso, sendo frequente no parecer dos jurados a observação de que a intervenção recuperou ou manteve características essenciais da arquitetura original. Recorrentemente é citado, ainda, que a intervenção feita na arquitetura lhe conferiu um uso adequado, que pode ser classificado como sustentável ao longo do tempo. A maioria das edificações recebeu em algum momento o reconhecimento patrimonial em seus respectivos países, o que gerou um aporte financeiro capaz de viabilizar as intervenções.

CONCLUSÃO

São grandes os desafios da preservação a arquitetura moderna, especialmente em países como o Brasil, que ainda aborda o tema em uma escala muito restrita a um nicho (teórico) do campo profissional. Os exemplos internacionais podem ser uma das visões possíveis de como a arquitetura moderna brasileira pode avançar em termos de patrimônio, guardadas as especificidades locais e que naturalmente refletem na preservação destes edifícios.

A questão do engajamento de diversos setores da sociedade, somado à extensa pesquisa histórica e a um plano de conservação que possibilite que o prolongamento da vida útil do edifício, conferindo-lhe usos sustentáveis ao longo do tempo, são pontos centrais nos projetos apresentados. A preocupação com a diminuição da pegada de carbono, demonstra a necessidade e urgência do assunto na preservação do patrimônio e do meio ambiente.

O reuso adaptativo dos espaços internos das edificações, unindo as demandas de uso atuais e um profundo respeito ao projeto original, configura-se como importante estratégia para o sucesso da intervenção. Para tanto, o design projetado tem o papel fundamental na junção passado/presente, renegando o engessamento da arquitetura e demonstrando o potencial que

os edifícios modernos têm para usos contemporâneos.

Pensar na preservação da arquitetura moderna brasileira, em termos de projeto, demanda um olhar específico para a produção nacional e para os diferentes desafios impostos pelo contexto. Mas é possível avançar, através deste olhar lançado aos exemplos premiados, fazendo a avaliação do que é preciso e principalmente do que é viável a ser feito com os recursos disponíveis.

REFERÊNCIAS

COHEN, J.-L.. **O Futuro da Arquitetura desde 1889**. São Paulo: Cosac e Naify, 2013.

MACDONALD, S. Integrating Modern Heritage into the Continuum of Conservation Practice. In: [NORMANDIN, K; MACDONALD, S] **A Colloquium to Advance the Practice of Conservation Modern Architecture**. Los Angeles: Getty Conservation Institute. pp. 34- 41, 2013.

OKSMAN, S. **Contradições na Preservação da Arquitetura Moderna**. Tese de doutorado – FAU USP, São Paulo, 2017.

PLEVOETS, B.; CLEEMPOEL, K. V. **Adaptive Reuse of the Build Heritage: Concepts and Cases of an Emerging Discipline**. New York: Routledge, 2019.

PROUDON, T. **Preservation of Modern Architecture**. New Jersey: Wiley, 2008.

TOSTÕES, A. “Património Moderno: a conservação e a reutilização como recurso sustentável”. **Joelho: Journal of Architectural Culture**. Coimbra: Universidade de Coimbra. n° 06, pp: 16-24, 2015.

WALSH, N. P. “Qual o custo ambiental da produção de cimento e o que podemos fazer sobre isso?” Acesso em: 07 de outubro de 2022, 2020. <https://www.archdaily.com.br/br/909303/qual-o-custo-ambiental-da-producao-de-cimento-e-o-que-podemos-fazer-sobre-isso>.

WORLD MONUMENTS FUND. **World Monuments Fund/Knoll Modernism Prize**. Acesso em 07 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.wmf.org/world-monuments-fund-knoll-modernism-prize>.

Onde está a rampa? Elementos de suplementação ou ato fundamental

RECENA, Maria Paula

Dra. em Arquitetura, Me. Poética Visuais; Professora Propar, UFRGS

mariapaulapiazzarecena@gmail.com

Resumo. Este artigo estuda o caso do Jockey Club do Rio Grande do Sul, obra do arquiteto Uruguaio Román Fresnedo Siri. Tombado na esfera municipal em 2005, o conjunto vem se deteriorando ao longo dos anos. Como fato inaugural desta deterioração, toma-se o conjunto de rampas suprimido do pavimento térreo da Tribuna Popular. Com base na composição alterada, atípica, que resulta da supressão de um elemento estruturador na composição deste edifício, faz-se uma breve investigação das alterações sofridas que podem ser vistas como complementações e alterações feitas nos edifícios e suas consequências em seus respectivos sistemas de movimento.

Lançado em 1950, o concurso para a sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul foi vencido pela empresa Azevedo Moura e Gertum com projeto do arquiteto uruguaio Roman Fresnedo Siri. Com o contrato assinado em 1951, a obra seria concluída em 1959. O conjunto de edifícios principais é composto pelos pavilhões Popular, Social e Paddock (Fig. 1), pelos edifícios da Casa de Apostas Reta e da Casa de Apostas Curva, complementados pelo Rink do Paddock, a torre de *photochart* e os pórticos de entrada. Todos têm, como tema central, a pista para corridas. Os espaços vazios que resultam do arranjo dos edifícios em sua implantação são fundamentais para o conjunto que previa, inicialmente, a construção de mais três pavilhões populares, iguais ao existente, complementando o conjunto em direção à esquerda.

Figura 1 – Pavilhão Popular, Pavilhão Social e Paddock.
Fotos da autora, 2022.

Tombado na esfera municipal em 2005, a solicitação para tombamento na esfera federal foi encaminhada ao IPHAN-RS¹ em 2004, pelo Prof. Carlos Eduardo Dias Comas, Coordenador do

¹ O Processo 01512.000247/2004-51, referente ao tombamento do Complexo Arquitetônico do Hipódromo do Cristal foi aberto a partir da solicitação encaminhada ao IPHAN-RS pelo representante do DOCOMOMO-Brasil, Prof. Carlos Eduardo Dias Comas, em 4 de setembro de 2004, acatada pela Superintendência conforme Memorando 581 de 06/07/09. A solicitação inicial veio acompanhada de cópias da documentação que compõe a instrução do processo de tombamento da Prefeitura de Porto Alegre, tombamento esse efetivado em 11 de novembro de 2005. O complexo arquitetônico pertence ao Jockey Club do Rio Grande do Sul, localizado na Avenida Diário de Notícias, s/n, no Bairro Cristal em Porto Alegre. As cópias dos documentos elaborados por técnicos da Equipe do Patrimônio Histórico Cultural da Secretaria Municipal da Cultura – EPAHC, datados de 2003, foram anexadas ao processo que, em 16/04/2010, recebeu o número 1.593-T-10 “para continuidade da Série Histórica Processos, do Arquivo Central do IPHAN”, conforme Memorando n.º 024/2010/CODOC/COPEDOC/DAF. (Excertos do Parecer do IPHAN, de autoria da Arq. Me. Ana Luiza Valle Oliveira)

DOCOMOMO-RS. Em 2010 o processo recebe o número 1.593-T-10 e retorna de Brasília em 2011 para complementação de sua instrução, elaborada por técnicos do IPHAN-RS, de acordo com as normas vigentes no Instituto. Além de adequação e atualização de documentos e imagens do conjunto, foi elaborada a complementação da justificativa para o tombamento. Nessa altura, significativas alterações no contexto urbano do Hipódromo já haviam sido feitas, anteriores ao pedido de tombamento. Neste mesmo ano de 2011 é redigido documento que permite o ajuste da pista ao padrão americano e delimita o entorno do Jockey Club do Rio Grande do Sul, em busca de preservar “a ambiência remanescente dessas transformações”, conforme documento da EPAHC (EPAHC, 2011). Tais transformações resultaram na construção de um Shopping Center, três torres de edifícios comerciais, um Hipermercado, uma torre de tratamento de esgoto e um futuro condomínio de luxo, hoje em obras, além de uma mega *petshop*. Sinal dos tempos. Vale lembrar que esta área se situa próxima à Fundação Iberê Camargo, conhecido projeto de Álvaro Siza, na sequência da pista que conduz do centro, passando pela Fundação, em direção à zona sul, e que tinha, na curva que costeia a orla do Guaíba, a chamada Ponta do Melo, o antigo Estaleiro Só, hoje destruído para a construção de um edifício inadequado em qualquer sentido que se possa analisá-lo.

Figura 2 - Imagens Google Earth. À esquerda, em vermelho, área original da sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul. Figura 3 – Áreas “aproximadas” com atuais empreendimentos. Em azul, área onde atualmente existe um Hipermercado e um Shopping Center; em amarelo, área de condomínio privado, atualmente em obras onde também existe uma *mega petshop*; no “L” que corresponde à atual área do Jockey Club do Rio Grande do Sul, a pista de corridas reformulada para atender às dimensões dentro dos padrões atuais.

Figura 4 – Imagem do Google Earth com numeração dos edifícios principais: 1 Pavilhão Popular, 2 Pavilhão Social, 3 Paddock, 4 Casa de Apostas Reta, 5 Casa de Apostas Curva, 6 Rink do Paddock.

Mesmo com as obras estranhas à sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul, e ainda que sua implantação no tecido urbano, como articulador entre zona sul e zona central da cidade, tenha sido descaracterizada pelas negociações do clube que permitiram a construção dos

empreendimentos já citados, não há dúvida quanto à qualidade do conjunto que se mantém. A importância do conjunto como documento de uma arquitetura alinhada com a produção de arquitetura moderna brasileira e sul americana, inserindo-a no contexto mundial, é reforçada, como bem está descrito na instrução de tombamento federal, pela relação cultural entre Brasil e Uruguai, dois países que têm, inclusive, um bem binacional reconhecido pelo Mercosul Cultural e tombado em 2011: a Ponte Internacional Barão de Mauá, ligação entre os municípios de Jaguarão, no Brasil e Rio Branco, no Uruguai. Além disso, as inovações construtivas, a cargo dos Engenheiros Ernesto Krieger, Horst Wender (concreto armado) e Carlos Machado (concreto protendido) são também marco que indica relevância nacional à sede do Jockey Club do Rio Grande do Sul para efeito de tombamento federal, ainda em espera.

Apesar de tais justificativas, o conjunto seguiu se deteriorando. Seu programa, o mundo do Turfe, antes um chamariz para grandes plateias, reduziu-se, ainda que recentemente tenham sido feitas, sob a égide de um plano diretor específico para a área, a adaptação da pista de corridas para o novo padrão americano (fig. 3), bem como tenham sido construídos em novo local, o setor de baias, com apoios e hospital veterinário, demonstrando alguma vitalidade para o esporte/jogo. Essas intervenções foram feitas a cargo da Kiefer Arquitetos, assim como o plano diretor para o conjunto, dentro da área remanescente à original. Igualmente sob orientação do Arquiteto Flávio Kiefer, têm sido feitas obras emergenciais como a nova impermeabilização e troca do telhado das lajes de cobertura dos três pavilhões, bem como vedações provisórias de parte das esquadrias, em chapa metálica, para conter umidade, o que detém o literal *tombamento* dos edifícios, especialmente do Pavilhão Popular, o que está em pior estado de conservação.

Figuras 5 e 6 – Pavilhão Popular alagado. Imagens da autora, 2017.

Figuras 7 e 8 – Pavilhão Popular seco. Imagens da autora, 2022.

A nova história do patrimônio tombado que se escreve ao longo dos últimos anos, entre perdas e danos, bem como tentativas de adequação e preservação dos objetos arquitetônicos, é confusa e controversa. Bem como é confusa e controversa a discussão sobre hierarquias de intervenções sobre os edifícios: próteses ordinárias, substituições, complementações, amputações. O que são mesmo?

O SISTEMA DE CIRCULAÇÕES

Figura 9 – Principais elementos de circulação dos edifícios.

Se analisado sob o ponto de vista da composição de seus três pavilhões, o conjunto do Jockey Club apresenta, como programa principal e comum a todos, balcão de apostas, restaurante/bar e arquibancadas. Além disso há apoios diversos, importantes, mas secundários, em cada um dos pavilhões. Porém, tanto quanto os espaços vazios que resultam do arranjo dos edifícios em sua implantação, internamente é o sistema de circulações que serve de amálgama entre mezaninos que por vezes são espaços desocupados, articulados por vazios gerados especialmente entre lajes sinuosas. A exceção programática é o chamado Salão Preto, do Pavilhão Social, que abrigava jantares e reuniões sociais relevantes no contexto do Turfe, hoje transferidas para o chamado Salão Amarelo², totalmente descaracterizado, que consiste em uma espécie de grande sala no último pavimento do Pavilhão Social, alheio às qualidades do edifício ao qual pertence. Igualmente alterado, um dos mezaninos do Salão Preto foi fechado com divisórias de vidro transformando-se no Salão Cristal, alterando, com sua existência, o projeto original.

Vistas diversas se descortinam em meio ao deslocamento do público que é encaminhado de forma impositiva pela distribuição dos elementos de entrada, saída e de conexão, como rampas e escadas, o que anima os pavilhões e seus entornos em uma coreografia que equilibra a distribuição do público em caso de grandes eventos, como comportava o programa em sua vitalidade original. Mesmo com o “esvaziamento” das arquibancadas em favor das apostar virtuais, o sistema de movimentos permanece como estruturador dos edifícios.

² Infelizmente o espaço teve o piso original coberto por cerâmica e os pilares, originalmente em pastilha, foram rebocados. O vice-presidente atual do clube, Sr. Sérgio Silvyo Baumgarten Junior (em 09 de novembro de 2022) relata que este era fonte de renda utilizado para aluguel e recepção de eventos, mas que o PPCI não estava de acordo com as atuais normas e que, para que sua adequação, seria necessário descaracterizar ainda mais o edifício.

É relevante a opção, feita por Siri, de sistemas de conexão entre pavimentos diferentes nos três edifícios. Simplificadamente, os pavilhões se organizam em torno de dispositivos diferentes em cada pavilhão, tendo como principais: rampas no Pavilhão Popular, escadas rolantes no Pavilhão Social e escadas convencionais no Paddock (Fig. 9 e 10), que conta também com um elevador. Se tomados com relação à forma longitudinal dos edifícios, os elementos de conexão se organizam de forma perpendicular, no caso da escada rolante majestosa do Pavilhão Social, e de forma paralela, no caso das rampas do Pavilhão Popular e das escadas do Paddock. São, todavia, distribuídas escadas secundárias, mas igualmente articuladoras da coreografia interna dos edifícios, em diagonais e paralelamente (Fig. 11). Interconectando o conjunto arquitetônico, há um sofisticado sistema de túneis — hoje completamente abandonado — que ressalta a importância do movimento dada ao projeto por Fresnedo Siri.

Figura 10 – Elementos de circulação dos edifícios.

Figura 11 – Disposição geométrica dos elementos de circulação principais.

Tanto a escada rolante principal do Pavilhão Social³ quanto o elevador localizado no Paddock, foram substituídos por novos equipamentos, em face da impossibilidade de manter em funcionamento os equipamentos originais. O elevador recentemente, em 2022, a escada rolante há alguns anos, em 2013. Vale uma aproximação à troca da escada rolante do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, conhecido como o Pavilhão da Bienal de São Paulo, edifício de Niemeyer, tombado nas esferas municipal, estadual e federal, que está sendo feita no momento em que este artigo é escrito, pelos mesmos motivos que levaram à troca dos dispositivos mencionados no Conjunto arquitetônico do Jockey.

**Figuras 12- Nova escada rolante na entrada principal do Pavilhão Social (ortogonal ao edifício).
Figura 13- Jogo de escadas rolantes (originais e desativadas) e fixa, que levam ao térreo do Pavilhão Social.
Fotos da autora, 2017.**

Com atenção ao Pavilhão Social, existem mais dois pontos com escadas rolantes, paralelas ao sentido longitudinal do edifício, originais, mas inoperantes. Resta saber se vale mantê-las como dispositivo original, mas inerte, sacrificando o sistema de movimentos dentro do edifício, ou se a substituição, como foi feita com a escada rolante principal, se justifica em nome da vitalidade das circulações. Ainda que, mesmo inertes elas funcionem como escadas, a percepção do edifício, originalmente vinculada a meios mecânicos que transportam o observador de um ponto a outro sem que este esteja em movimento, é alterada. Tendo a achar que o que deve ser mantido, nesse caso, é o sistema de movimentos.

ONDE ESTÁ A RAMPA?

No sentido da argumentação aqui exposta, o caso do Pavilhão Popular é ponto chave para compreensão das alterações nos edifícios. Este pavilhão estrutura-se por meio do balizamento imposto pelo conjunto de pilares e pelo jogo de duas rampas que sobem, uma do centro para a periferia e outra da periferia para o centro, repetindo-se à esquerda e à direita da entrada central do edifício. Na figura 15 vemos uma imagem ironicamente fantasmagórica do jogo de rampas à direita do edifício. Ainda que pouco definida, a imagem é prova de que as rampas à

³ A escada rolante do Pavilhão Ciccillo Matarazzo, mais conhecido como Pavilhão da Bienal de São Paulo, obra de Oscar Niemeyer para o conjunto arquitetônico do Parque Ibirapuera, será substituída por uma nova até dezembro de 2022. Inaugurada em 1954, era a primeira escada rolante de São Paulo, o maquinário foi descrito na época pelo jornal Folha da Manhã como “A escada tem marcha reversível, isto é, pode funcionar tanto para subir como para descer. Um motor de dez cavalos aciona os degraus, e o corrimão da escada também é móvel, acompanhando o movimento.” (Folha de São Paulo, 12/11/22). A obra de Niemeyer é tombada nas esferas municipal, estadual e federal.

direita da entrada do edifício, em seu térreo, foram construídas conforme o projeto vencedor do concurso.

Figura 14 - Fotografia das rampas à esquerda da entrada do Pavilhão Popular. Foto da autora, 2017.

Figura 15 - Pavilhão Popular. Detalhe da rampa à direita da entrada central do pavilhão. Imagem recortada e contrastada sobre foto do acervo Azevedo Moura e Gertum da extinta UniRitter. Manipulação da autora, 2022.

Na figura 17 vemos as rampas à esquerda, no estado atual, felizmente secas, ao menos. Na figura 18, o vazio entre colunas demonstra a profanação do edifício, resultado da falta gerada por uma intervenção que propõe o deixar de existir e que, assim, altera o conjunto de rampas que só volta a se estabelecer, alterado, no primeiro pavimento. Profanado pela retirada de elementos de arquitetura estruturadores, o partido, que originalmente propõe uma sobreposição de rampas que cria um ritmo por repetição, tem sua lógica interna alterada. Onde está a rampa?

Figura 16 – Pavilhão Popular. Imagem com a rampa à direita da entrada central do pavilhão. Imagem original do acervo Azevedo Moura e Gertum da extinta UniRitter.

Figura 17 – Pavilhão Popular, imagem do jogo de rampas à esquerda da entrada principal. Foto da autora, 2022.
Figura 18 - Pavilhão Popular, imagem vazia de rampas à direita da entrada principal. Foto da autora, 2022.

Figura 19 - Imagem da marca de remendo no piso no local onde foram retiradas as rampas. Foto da autora, 2022.

Se pensarmos quando começa a deterioração de um patrimônio, somos levados, neste caso, a um ato inicial: a retirada, sem cerimônia, das duas rampas do pavimento térreo do Pavilhão Popular.

A falta das duas rampas já está descrita no documento de notificação de tombamento na esfera municipal, com data de 11 de novembro de 2005, no qual consta a recomendação: “Restituição da rampa localizada no pavimento térreo do pavilhão popular” (NOTIFICAÇÃO DE TOMBAMENTO, 11/11/2005. Item 6, p. 3). No entanto, não foi possível descobrir ao certo a data e as circunstâncias da retirada das rampas.

ANEXOS INDESEJADOS

Muito se fala da edição da Casa Cor que foi montada no Pavilhão Social do Jockey Club do Rio Grande do Sul, em 2003. Vários vestígios da mostra perduraram por anos, mas o caráter das intervenções é, em sua maioria, o de próteses ordinárias, cenográficas e retiráveis, como foi feito já em grande parte. No entanto, persiste a existência de banheiros “remodelados” que não respeitam o edifício, incluindo paredes que obstruem os panos de vidro da fachada principal. Voltamos ao ponto de partida: o que faz com que seja permitida uma intervenção tão descontextualizada, em um bem tombado? Onde reside o problema social que assola uma elite com poder decisório e que seria o veículo que poderia acionar as possibilidades reais de revitalização de um patrimônio de tal envergadura?

PALAVRAS FINAIS

Com base na composição alterada, atípica, que resulta da supressão de um elemento estruturador na composição de um edifício — como a retirada das rampas citadas —, há uma região nebulosa, situada entre limites igualmente um pouco indeterminados, que inclui toda e qualquer ação sobre os edifícios em questão. No caso da retirada deste tramo do conjunto de rampas do Pavilhão Popular, trata-se da retirada de um elemento de arquitetura constitutivo do projeto, estruturador de todo o conjunto, tendo em vista sua lógica de distribuição de circulações. Não se trata de elemento complementar ou suplementar, mas fundamental.

Finalmente, não se pode deixar de sentir um certo alívio ao ver os edifícios secos. Mas isso é pouco. O clube conta, hoje, com a verba proveniente de negociação de índices construtivos para efetuar obras no conjunto, insuficientes diante do tamanho da empreitada. Ademais, o quadro societário, hoje, é pequeno e a anuidade, ínfima. Infelizmente, se não forem lucrativos, os edifícios não receberão um aporte capaz de sustentar uma revitalização adequada. Estamos, portanto, diante do capital. Mas de uma visão de capital tacanha e estreita, que não percebe potencialidades culturais do complexo de edifícios em questão.

REFERÊNCIAS

ARCHDAILY. **Jockey Club do Rio Grande do Sul / Kiefer Arquitetos**. 14 de novembro, 2022. https://www.archdaily.com.br/br/929574/jockey-club-do-rio-grande-do-sul-kiefer-arquitetos?ad_medium=office_landing&ad_name=article

CANEZ, Anna Paula; COMAS, Carlos Eduardo; BOHRER, Glênio. **Arquiteturas cisplatinas**: Roman Fresnedo Siri e Eladio Dieste em Porto Alegre. Porto Alegre: UniRitter Ed., 2004.

DALL'AGNOL, Mariane. **Proposta de intervenção para o conjunto do Hipódromo do Cristal em Porto Alegre**. Orientadora: Juliana Cardoso Nery. 2018. 332 f. Mestrado Profissional em Conservação e Restauração de Monumentos e Núcleos Históricos, Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2018.

DURVAL, Nathalia. Conheça a primeira escada rolante de SP, que nasceu em 1954 e irá para o ferro velho. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 12 de novembro de 2022.

EPAHC. Proposta de regime de entorno do Jockey Club do RS. **Documento nº 001.023001.11.9**, 14/07/2011; Fl. Nº 5.

MAIA, Guilherme Rene. **Jockey Club do Rio Grande do Sul**: patrimônio moderno e requalificação urbana. Orientador: Carlos Eduardo Dias Comas. 2012. 145f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Porto Alegre, 2012.

OLIVEIRA, Ana Luiza Valle. Parecer de encaminhamento da instrução de tombamento nacional do Hipódromo do Cristal. **Processo nº 1.593-T-10 / IPHAN**.

ENTREVISTAS:

Ana Luiza Valle Oliveira, Arq. Me. (novembro de 2022)

Flávio Kiefer, Arq. Me. (novembro de 2022)

Sergio Baumgarten, Vice-Presidente Jockey Club do RS (novembro de 2022)

Ivete Adamoli, funcionária do Jockey Club do RS (novembro de 2022)

Arquitetura em cena: O cenário de Niemeyer para Orfeu da Conceição (1956).

CERIOLI, Stéphanie

mestranda; PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS
ste.cerlioli@gmail.com

Resumo. A produção arquitetônica de Oscar Niemeyer é um tema frequente em pesquisas acadêmicas. Contudo, um pouco antes de começar os projetos dos edifícios para Brasília, em 1956, Niemeyer fez uma incursão no universo cênico e teatral, projetando uma cenografia para a peça *Orfeu da Conceição*. A peça foi escrita por Vinicius de Moraes e musicada por Antonio Carlos Jobim, tornando-se um marco para a cultura brasileira. *Orfeu da Conceição* é objeto de estudo em diferentes campos disciplinares, como no Teatro, na Música e nas Letras (MAGALDI, 1998; FLÉCHET, 2017; PARANHOS, 1980). O livro *Cancioneiro Vinicius de Moraes: Orfeu*, organizado pela Jobim Music, em 2003 (MORAES, 2003), reuniu uma vasta documentação acerca da peça, com fotografias, desenhos e manuscritos da época. O cenário, apesar de constar em algumas publicações do campo arquitetônico (PAPADAKI, 1960; PHILIPPOU, 2008), parece não ter sido objeto de estudos aprofundados, e apresenta-se como uma produção alternativa na carreira do arquiteto, a ser analisada.

Em 1956, o arquiteto Oscar Niemeyer foi convidado pelo poeta e escritor Vinicius de Moraes para projetar o cenário da peça *Orfeu da Conceição*, encenada entre os dias 25 e 30 de setembro de 1956, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Após a realização do cenário, Niemeyer se mudou para Brasília e mergulhou no maior projeto de sua carreira. A nova capital foi inaugurada em 1960, mesmo ano em que Papadaki publicava seu segundo livro sobre as obras de Niemeyer (PAPADAKI, 1960). O cenário está presente na publicação, através de uma fotografia de sua maquete (PAPADAKI, 1960, p.112), e, posteriormente, também aparece em livro de Philippou, na abertura do capítulo sobre Brasília, através da mesma fotografia e desenho de estudos de Niemeyer (PHILIPPOU, 2008, p.211), mas as publicações não aprofundam seu projeto. Assim, apesar de conhecido, o cenário parece não ter sido objeto de maiores estudos acadêmicos. Em meio a uma vasta produção arquitetônica, o cenário de *Orfeu da Conceição* apresenta-se como uma produção alternativa na carreira do arquiteto. O presente trabalho busca expor este ponto, que foi breve e efêmero - assim como um cenário - diante da longa trajetória de Oscar Niemeyer, mas que merece atenção e pode trazer novas contribuições acerca da obra geral do arquiteto.

Figura 1 – Fotografia da maquete do cenário. Fonte: PAPADAKI (1960, p.112).

A peça teatral é baseada no mito grego de Orfeu e Eurídice. O mito conta a história de um casal apaixonado, que tem seu romance interrompido quando Eurídice morre ao ser picada por uma serpente enquanto fugia de Aristeu, um pastor de abelhas, também apaixonado por ela. Orfeu sofre com a perda de sua amada, e resolve procurá-la “nas sombrias moradas onde se detinham os corações que não sabiam enternecer-se com as preces humanas” (MEUNIER, 1961, p.168). Para conseguir adentrar ao mundo das sombras e dos mortos, Orfeu seduz a todos com a música de sua lira, e firma um acordo: poderá guiar Eurídice de volta à vida desde que não olhe para trás. Contudo, ele não resiste à tentação, e vira-se para conferir os passos da amada, quebrando o acordo e perdendo Eurídice novamente. Orfeu, decidido a nunca mais amar outra mulher, enfurece as Bacantes com sua fidelidade, e acaba morto por elas.

A lenda foi adaptada para realidade carioca pelo escritor e poeta Vinicius de Moraes, que em 1942, levou Waldo Frank, o escritor norte-americano, para conhecer a favela da Praia do Pinto, no Rio de Janeiro. De acordo com Moraes, Frank, deslumbrado com a cultura local, comentou que os favelados pareciam gregos antes da cultura grega (MORAES, 2013, p.7). No mesmo ano, na casa do amigo e arquiteto Carlos Leão, Moraes conta que se pôs a ler a lenda de Orfeu, quando escutou uma batucada vindo de algum lugar do morro, e assim uniu as duas ideias: “comecei a sonhar um Orfeu Negro” (MORAES, 2013, p.8). Na ocasião, Moraes finalizou o primeiro ato da peça. Em 1948, ele escreveu mais dois atos, porém perdeu o último em uma viagem. O terceiro e último ato foi reescrito apenas em 1953, quando a peça ganhou um dos prêmios do *Concurso de Teatro do IV Centenário da Cidade de São Paulo*. Apesar do resultado, a peça ficou guardada por mais três anos, sendo encenada apenas em 1956, quando Moraes deixou seu posto de diplomata em Paris, na França, através de uma licença-prêmio e veio ao Brasil para a realização da montagem.

Na história de Moraes, o Orfeu grego é transformado em Orfeu da Conceição, um músico negro, tocador de violão e morador do morro, e o reino dos mortos, para onde Orfeu vai a fim de salvar sua amada, torna-se o feriado de Carnaval, especificamente um clube chamado Os Maiorais do Inferno. A questão racial é realçada por Vinicius de Moraes desde o início. Já no texto introdutório à peça, ele expressa seu desejo: “todas as personagens da tragédia devem ser normalmente representadas por atores da raça negra” (MORAES, 2013, p.16). Moraes ainda completou dizendo que a peça era uma homenagem dele ao negro brasileiro, pelo muito que já deu ao Brasil, mesmo nas condições mais precárias de existência (MORAES, 2013, p.10). Assim, o elenco original era composto exclusivamente por atores negros, alguns faziam parte do grupo Teatro Experimental do Negro, criado no Rio de Janeiro por Abdias do Nascimento, e que desde 1944 buscava ser um organismo teatral que promovesse o “protagonismo negro, onde ele ascendesse da condição adjetiva e folclórica para a de sujeito e herói das histórias que representasse” (NASCIMENTO, 2004, p.10). De certa forma, *Orfeu da Conceição* trouxe a história de um negro, morador do morro, para o centro da narrativa, expondo o Brasil como um “país mestiço” (SCHWARZ; STARLING, 2018, p.341).

A peça teatral se tornou um marco não só para o teatro brasileiro, como para a cultura brasileira em geral. A equipe era composta por Lila Bôscoli, esposa de Vinicius e responsável pelo desenho dos figurinos; Lina de Luca, responsável pela coreografia; Léo Jusi na função de diretor; Luiz Bonfá, responsável pelo violão; e Antônio Carlos Jobim, convidado por Moraes para musicar a peça. Moraes e Tom Jobim, que até então se conheciam vagamente, produziram suas primeiras canções em parceria para a ocasião da peça. O sucesso da dupla coincidiu com os preâmbulos do movimento da bossa nova, que dois anos mais tarde, em 1958, se consagrou com o clássico *Chega de Saudades*, de João Gilberto. Além da bossa nova, que se esboçava, simultaneamente à estreia da peça, em setembro de 1956, Oscar Niemeyer começava a pensar nos projetos para a nova capital, Brasília, e visitava o local onde a cidade seria construída pela primeira vez, como relata em seu livro *Minha experiência em Brasília* (NIEMEYER, 2006, p.8).

Oscar Niemeyer, que até então nunca havia adentrado o universo cenográfico¹, projetou um cenário que se distanciava de uma representação realista. Para analisá-lo, é importante examinar o texto da peça, republicado, recentemente, pela editora Companhia das Letras (MORAES, 2013). A peça é dividida em três atos: o primeiro e o terceiro ato se passam no morro, já o segundo ato se passa no Clube Os Maiorais do Inferno, durante os festejos do feriado de Carnaval. Na estrutura de uma peça teatral, a rubrica² assume papel importante, pois dialoga com a “cena imaginária, virtual, projetada pelo autor, e a cena concreta, matéria tridimensional que ocupará espaço físico e desenvolver-se-á temporalmente diante de espectadores em um espetáculo.” (RAMOS, 2001, p.9). Por isso, para compreender o cenário, é preciso observar as rubricas no texto, principalmente a rubrica que abre o primeiro ato, e que inicia o texto da peça:

O morro, a cavaleiro da cidade, cujas luzes brilham ao longe. Platô de terra com casario ao fundo, junto ao barranco, defendido, à esquerda, por pequena amurada de pedra, em semicírculo, da qual desce um lance de degraus. Noite de lua, estática, perfeita. No barraco de Orfeu, ao centro, bruxuleiam lamparinas. Ao levantar o pano, a cena é deserta. Depois de prolongado silêncio, começa-se a ouvir, distante, o som de um violão plangendo uma valsa que pouco a pouco se aproxima, num tocar divino, simples e direto como uma fala de amor. Surge o Corifeu. (MORAES, 2013, p.19).

Figura 2 – Fotografia do cenário. Fonte: MORAES (2003, p.90).

¹ *Orfeu da Conceição* parece ter sido a primeira incursão cênica de Oscar Niemeyer. Em 1957, ele realizou os cenários da peça *Pedro Mico*, de Antonio Callado, no Teatro Nacional da Comédia, também no Rio de Janeiro. A peça também se passa em um morro carioca, e conta a história de um homem negro, malandro, procurado pela polícia por crimes de roubo, expondo questões de desigualdade social e racial. Em 1985, a peça *Pedro Mico* foi adaptada para o cinema, com direção de Ipojuca Pontes, e o nome de Niemeyer consta nos créditos como responsável pelo cenário do barraco de Pedro. Em 1995, Haroldo Costa, ator que interpretou o personagem de Orfeu em 56, dirigiu uma nova adaptação da peça de Vinicius de Moraes, *Orfeu da Conceição*, e Niemeyer assinou novamente a cenografia.

² Em um texto teatral, as rubricas são pequenos textos que esclarecem aspectos sobre a encenação da peça, para além do discurso direto dos personagens. Elas fornecem referências temporais, espaciais e sociais, além de indicações sobre movimentações dos atores, do coro, etc. De modo geral, as rubricas possibilitam uma materialização da cena, do texto para o palco.

Os elementos descritos na rubrica aparecem estruturados no cenário. A topografia do morro é representada através de um jogo de alturas construído a partir de uma rampa, localizada à direita do palco, que começa conectada ao piso e termina em um disco central, que representa o platô do barraco de Orfeu. Do platô surge outra rampa, que segue em sentido de subida e termina solta no espaço, sugerindo a continuação do espaço para além da caixa cênica. A partir desta segunda rampa, um lance de degraus, em curva, conecta-se ao solo. A cenografia projetada por Niemeyer se alinha à uma linguagem arquitetônica, com elementos recorrentes deste universo, como rampas, escada, janela, telhado e móveis soltos. Uma lua pende do céu e duas árvores em formato alongado e sinuoso, completam a ambientação do espaço.

A rampa, tão presente nas obras arquitetônicas de Niemeyer - como no Pavilhão de Nova York, de 1939, ou no Pavilhão da Bienal, no Parque Ibirapuera, inaugurado em 1954 - assume, neste caso, a representação das ladeiras dos morros cariocas. O morro, no caso do mito grego, também assume o papel de lugar sublime e de Céu, em contraponto ao Inferno e ao Carnaval para o qual Orfeu “desce” em busca de sua amada. A diferença de nível já apareceu em outra adaptação do mito de Orfeu e Eurídice, em uma peça encenada na Alemanha, em 1912, com cenário de Adolphe Appia, arquiteto e cenógrafo suíço, que usou o elemento da escada para criar diferentes níveis em cima do palco, gerando novas possibilidades tridimensionais de movimentação (MACHADO, 2018). Através de experimentações como esta, Appia deslocou a cenografia, antes mais figurativa e literal, para um campo mais simbólico, mas tangível. No Brasil, o cenário de Niemeyer alinha-se com a cenografia de *Vestido de Noiva*, peça teatral de 1943, com texto de Nelson Rodrigues, direção de Ziembski e cenários de Santa Rosa. A peça se tornou referência do movimento moderno no teatro brasileiro (SERRONI, 2013, p.55). Antes de *Vestido de Noiva*, a cenografia brasileira costumava ser um pano de fundo, com pinturas e telões, mas na peça assumiu um papel de estrutura cênica, tridimensional, com desníveis e planos simbólicos, que sugeriam um significado alinhado à narrativa, mas que também aconteciam no plano real, possibilitando movimentos e um outro formato de encenação em cima do palco.

As representações simbólicas também aparecem no cenário de *Orfeu da Conceição*. Oscar Niemeyer realizou uma síntese do barraco das favelas, recriando-o através de poucos elementos: uma janela suspensa, um mobiliário que se assemelha ao formato de um sofá, e uma cobertura que parece ser de telha metálica, também suspensa. A união destes três elementos permite ao espectador a leitura de um espaço conhecido, com três planos - chão, parede e teto - e que, mesmo sintetizado, é compreendido, em parte, por toda uma iconografia que retratava as casas de favela na época. A janela atua como uma moldura, suspensa no centro de todo o cenário. Ela enquadra a ação dos atores, quando estes estão “dentro” do espaço do barraco e atrai o olho do espectador pelo formato retangular. Há outros mobiliários em cena, como pequenos bancos, que contribuem para a leitura do que está dentro e o que está fora do casario de Orfeu.

Figura 3 – Fotografia do cenário. Fonte: MORAES (2003, p.92)

O primeiro ato se passa neste cenário do morro, e conta a história de amor entre Orfeu e Eurídice. O casal pretende se casar, contudo, nem todos apoiam esse amor, como a mãe de Orfeu, Clio, que pede a seu filho para que ele permaneça livre e solteiro, e Mira de Tal, uma ex-namorada, que tenta reconquistá-lo. Mira conta para Aristeu sobre os planos de casamento de Orfeu e Eurídice, e ele, tomado pelo ciúme, espera Eurídice ficar sozinha e a mata com um punhal. No segundo ato, a narrativa passa a acontecer no clube Os Maiores do Inferno. Orfeu vai ao clube procurar Eurídice, sem saber de sua morte. É possível concluir que o clube fica localizado fora do morro através de passagens do texto, como quando Orfeu, ao chegar no local, diz: “Não sou daqui, sou do morro. [...] Desci à cidade para buscar Eurídice, a mulher do meu coração.” (MORAES, 2013, p.58). A rubrica que abre o segundo ato esclarece este outro espaço da narrativa:

No interior do clube Os Maiores do Inferno, num fim de baile de terça-feira gorda. Cenário e ambiente característicos do nome, com grande margem para sugestão de um balé, sem prejuízo, no entanto, do equilíbrio clássico que deve ser mantido no decorrer da ação. Pares e indivíduos isolados dançam pelo salão sem música, entre as sombras rubro-negras de refletores a insinuar a presença do fogo. Todas as figuras secundárias, homens e mulheres, vestem-se com uniformes da sociedade carnavalesca, sendo que no caso destas últimas a indumentária faz lembrar vivamente Eurídice. Como nas orgias gregas, os homens perseguem as damas, que aceitam e refugam, ao sabor do movimento. Bebe-se fartamente, com unção, na boca das garrafas. Num trono diabólico, ao fundo, sentam-se Plutão e Prosérpina, com uma corte de mulheres à volta. Esse casal mefistofélico deve se caracterizar pelo tamanho e gordura, gente gigantesca, risonha, desperdiçada, a aproximar comparsas solitários, a gritar, a beber, insinuando, criando a festa. (MORAES, 2013, p.51).

Através de uma fotografia de José Medeiros realizada durante os ensaios da peça³, é possível visualizar uma cena onde o trono de Plutão e Prosérpina aparece. Na fotografia, o trono está localizado no platô central, local que antes abrigava o barraco de Orfeu, e que agora não aparece dentro dos limites da caixa cênica. Os elementos do barraco, por estarem suspensos e estruturados através das varas de palco, podem ter sido içados e recolhidos durante a encenação do segundo ato, reforçando a ideia de que o clube ficava fora do morro, mas não é possível afirmar que essa tenha sido a solução empregada.

A iluminação cênica compõe parte importante da peça teatral, e apesar da dificuldade em recuperar e analisar o projeto de iluminação cênica de uma peça encenada no passado, são visíveis, através fotografias da época, os efeitos de luz que atuavam intensamente sobre o cenário, criando situações de luz e sombra, e modificando a percepção do cenário no palco. O texto fornece algumas pistas acerca da iluminação, como “as sombras rubro-negras de refletores a insinuar a presença do fogo” (MORAES, 2013, p.51), que poderiam sombrear os elementos do barracão de Orfeu e fazê-los “desaparecer”. Esse jogo de luzes também se apresenta como uma solução possível para ocultar o barraco das cenas que se passam no interior do clube. A dança ganha destaque neste ato. Os bailarinos usam figurinos dos uniformes da escola de samba, conforme croquis de Lila Bôscoli (MORAES, 2003, p.102) e preenchem o espaço do palco, materializando o salão de baile do clube.

No terceiro ato, Orfeu volta ao morro após não encontrar Eurídice nas festas de Carnaval do clube. Sem sua amada, ele fica inconsolável e deixa de tocar suas músicas, que antes alegravam o morro. Ainda neste ato, um outro espaço surge na narrativa, uma “tendinha”, como descrita na seguinte rubrica:

³ Fotografia de José Medeiros, realizada em 1956, e disponível para consulta, através de atendimento, na base de dados do Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro.

Um pequeno bosque no alto do morro, de árvores esparsas, solitárias. Noite de lua cheia. Um barracão com uma tabuleta: “Tendinha”. Ruído de conversas e gargalhadas de homens e mulheres no interior, com trechos ocasionais do samba anterior cantados agudamente. Algumas mulheres bêbadas saem para o terreiro em frente, entre as quais Mira. (MORAES, 2013, p.77).

Há uma fotografia de Medeiros⁴ que retrata o que parece ser a encenação da “tendinha”, com uma mesa de bar e garrafas de bebida que ambientam a cena. Nesta mesma fotografia, os elementos do barracão aparecem ao fundo, sugerindo que o espaço está inserido no morro. Na cena, Mira bebe com algumas amigas e conta que Orfeu está depressivo por sua causa, porém, as amigas não acreditam nela, que fica enfurecida, e ao ver Orfeu, que passava por ali, um tanto perdido, tenta beijá-lo para provar ter razão. Ele a empurra para longe, causando a fúria não só de Mira, mas de todas mulheres, de certa maneira, inconformadas com o tamanho da paixão de Orfeu por Eurídice, e que “possessas, açuladas por Mira, atiram-se sobre ele (Orfeu), com facas e navalhas.” (MORAES, 2012, p.82). A peça se encerra com a chegada da Dama Negra, personagem que representa a morte, e que vem buscar Orfeu. No plano final o coro entra em cena, e então, declama:

Juntaram-se a Mulher, a Morte a Lua
Para matar Orfeu, com tanta sorte
Que mataram Orfeu, a alma da rua Orfeu, o generoso, Orfeu, o forte.
Porém as três não sabem de uma coisa: Para matar Orfeu não basta a
Morte.
Tudo morre que nasce e que viveu
Só não morre no mundo a voz de Orfeu.
(MORAES, 2013, p.83).

De certo modo, a voz de Orfeu continua viva através da peça teatral que, apesar de ter sido encenada há 66 anos, segue com uma história atual e aberta à interpretação. O cenário - diferente das construções arquitetônicas - não existe mais fisicamente, mas é possível reconstruí-lo virtualmente através das fotografias e documentos da época, e a partir disso, relacioná-lo e incluí-lo na produção arquitetônica de Oscar Niemeyer.

REFERÊNCIAS

- FLÉCHET. Anaís. **Madureira Chorou...em Paris: A Música Popular Brasileira na França do Século XX**. Trad. Carlos Nougué. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2017.
- MACHADO, Rogério Marcondes. **A FAU-USP como cenário - de Appia a Artigas, a espacialidade do teatro simbolista no modernismo arquitetônico**. Revista arq. Urb., (21), 127–146, 2018.
- MAGALDI, Sábato. **Moderna Dramaturgia Brasileira**. São Paulo: Editora Perspectiva S.A., 1998.
- MEUNIER, Mário. **A Legenda Dourada: Nova Mitologia Clássica**. trad. Alcântara Silveira. São Paulo: IBRASA - Instituição Brasileira de Difusão Cultural S.A. 1961.
- MORAES, Vinicius de. **Cancioneiro Vinicius de Moraes: Orfeu**. Songbook I. Músicas de Antônio Carlos Jobim e Vinicius de Moraes. Rio de Janeiro: Jobim Music, 2003.
- MORAES, Vinicius de. **Orfeu da Conceição**. São Paulo, SP: Companhia das Letras, 2013.
- NASCIMENTO, Abdias. **Teatro Experimental do Negro: trajetória e reflexões**. In.: Estudos Avançados. Vol. 18. N.º 50. São Paulo: 2005, pp. 209-224.
- NIEMEYER, Oscar. **Minha Experiência em Brasília**. 4ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2006.

⁴ Fotografia de José Medeiros, realizada em 1956, e disponível para consulta, através de atendimento, na base

de dados do Instituto Moreira Salles, do Rio de Janeiro.

ORFEU. Direção: Cacá Diegues. Produção: Daniel Filho, Paula Lavigne. Rio de Janeiro: Warner Bros, 1999.

ORFEU Negro. Direção: Marcel Camus. Produção: Sasha Gordine. Rio de Janeiro, Brasil, Paris, França: Dispat Films, Gemma Cinematográfica, Tupan Filmes, 1959.

PAPADAKI, Stamo. **The masters of world architecture series - Oscar Niemeyer.** New York: George Braziller, 1960.

PARANHOS, Luiz Tosta. **Orfeu da Conceição:** tragédia carioca. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1980.

PHILIPPOU, Styliane. **Oscar Niemeyer. Curves of Irreverence.** New Haven, London: Yale University Press, 2008.

RAMOS, Luiz Fernando. **A rubrica como literatura da teatralidade:** modelos textuais & poéticas da cena. Revista Sala Preta. v.1, n.1, 2001. p.9-22.

SCHWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa M. **Brasil: uma biografia.** 2ª ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

SERRONI, José Carlos. **Cenografia Brasileira:** notas de um cenógrafo. São Paulo: Sesc SP, 2013.

“O sol faz a festa”: Arte pública e arquitetura no Teatro Nacional Claudio Santoro.

MARQUES, Valentina Martins

Me.; Doutoranda PROPAR-UFRGS

valentinamarmar@gmail.com/valentina.marques@ufrgs.br

Resumo. Em 1957, Oscar Niemeyer convidou Athos Bulcão para fazer parte da equipe da NOVACAP e no ano seguinte, o artista plástico se mudou para o canteiro de obras da nova capital. Bulcão assumiu em Brasília o cargo de Técnico em Decoração do Departamento de Urbanismo e Arquitetura (DUA) da NOVACAP e foi encarregado de desenhar obras artísticas para edificações projetadas por Niemeyer. A parceria entre o artista e o arquiteto, que antecedia a construção de Brasília, culminou em dezenas de obras, em sua maioria murais cobrindo paredes, as quais foram desenhadas especificamente para cada projeto de arquitetura. Esse processo colaborativo entre os dois resultou em obras arquitetônicas nas quais a temática da integração das artes se fez presente. Destaca-se aqui um episódio em específico dentre as colaborações de Niemeyer e Bulcão: o caso do Teatro Nacional, em especial a relação do relevo “O sol faz a festa” com a edificação, a cidade, as pessoas e a natureza. Esse relevo reveste paredes laterais da edificação de proporções monumentais. Ambos, o edifício de Niemeyer e Aldo Calvo e o relevo de Bulcão, destacam-se no setor cultural da cidade, próximo a confluência dos eixos Monumental e Rodoviário. As diferentes posições do sol ao longo do dia interagem com o relevo, daí o nome “O sol faz a festa”. A tridimensionalidade e a situação de obra externa e pública do relevo também convidam à interação (não pretendida pelos autores do projeto) com os transeuntes. Propõe-se uma análise crítica do relevo “O Sol faz a festa” em relação com a arquitetura do Teatro Cláudio Santoro explorando os seguintes aspectos: a temática da integração das artes presente nessa relação, a linguagem desse relevo no contexto artístico do período e a relação do relevo com o espaço público. Busca-se, através dessa análise, expor e compreender as ideias que nortearam essa colaboração entre Niemeyer e Bulcão.

A RELAÇÃO ENTRE A ARQUITETURA E O CONTEXTO URBANÍSTICO DO TEATRO

Figura 1 – Acima: Fotografia aérea de 1967 do cruzamento dos Eixos Monumental e Rodoviário de Brasília. Abaixo; Fotografia atual do Teatro Nacional. Fonte: Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF.

O Eixo Monumental e a Esplanada dos Ministérios que o integra dividem o setor cultural em dois, Norte e Sul. Esses setores se encontram defronte ao cruzamento do referido eixo com o Rodoviário. Biblioteca e Museu Nacional ocupam o Setor Cultural Sul, o Teatro Nacional o Setor Cultural Norte. Um extenso gramado que circunda o edifício é plano com leve acive em direção à fachada Oeste, onde se situa o acesso ao foyer da Sala Villa-Lobos. Um declive acentuado do gramado se situa na direção do estacionamento à céu aberto, próximo do acesso da fachada Leste. Junto a esse acesso se encontra o foyer da Sala Martins Pena.

As fachadas Norte e Sul são empenas cegas, à exceção do acesso por rampa curva ao hall de circulação vertical que leva aos espaços a níveis superiores da pirâmide, como o antigo restaurante panorâmico que passou a abrigar o Espaço Cultural Dercy Gonçalves nos anos 2000. Essas fachadas são compostas pelo relevo “O sol faz a festa” e estão voltadas ao Sul para a Esplanada dos Ministérios e ao Norte para os setores Bancário e de Autarquias Norte.

HISTÓRICO DO PROJETO ARQUITETÔNICO E DO RELEVO “O SOL FAZ A FESTA”

Figura 2 – Da esquerda para a direita: Duas páginas com as duas primeiras versões do projeto do Teatro Nacional; uma página com fotos de 1970 do Teatro; Implantação e Elevação Leste da terceira versão do projeto, de 1975-77, assinada pelo Arq. Milton Ramos. Fonte: Revista Módulo ano 1960 edição 17; Revista Acrópole - 1970 - Ano 32 – nº375; Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF.

O texto escrito por Niemeyer e Aldo Calvo para a revista *Módulo* em 1960 trouxe o percurso de desenvolvimento das duas versões do projeto, de 1950 e 1960, e imagens que os ilustram. A primeira versão consta na revista apenas em croqui e era composta pela conjugação de dois volumes destinados a um programa multiuso que persistiu na versão construída. A segunda versão, a qual foi sendo desenvolvida concomitantemente à sua execução em 1960, já apresentava o volume único de formato piramidal truncado e que não foi alterado na terceira versão. Nessa segunda versão, o fechamento entre vigas nervuradas das fachadas Leste e Oeste, compostas pelos acessos do público aos foyers das salas de espetáculos, era em alvenaria pintada e foi executado dessa forma.

Na última versão do projeto da década de 1970 assinada pelo arquiteto Milton Ramos, as alvenarias entre vigas das fachadas Leste e Oeste foram demolidas e substituídas por esquadrias envidraçadas. Também foi incluído um anexo subterrâneo para abrigar espaços de apoio, sob o gramado do teatro ao Norte do terreno.

O Relevo “O sol faz a festa”, que recobre os 140 metros de largura e mais de 20 metros de altura das fachadas Norte e Sul, foi desenhado em 1966 por Athos Bulcão. Essa obra marca os mais de 10 anos de colaboração entre Bulcão e Niemeyer até o momento de concepção desse relevo. A parceria entre os dois se iniciou com a azulejaria desenhada por Bulcão para o Hospital Sul América projetado por Niemeyer no Rio de Janeiro em 1955. Essa parceria se deu graças à relação de Bulcão com outros artistas plásticos. Foi através do pintor gaúcho Carlos Scliar que Athos Bulcão conheceu Burle Marx¹. O artista então passou a estudar pintura e trabalhar para Burle Marx em 1939.

Burle Marx foi essencial no aprendizado de Bulcão sobre a arte mural. Numa das vezes em que Bulcão estava no ateliê de Burle Marx, Niemeyer apareceu. A pintura de Bulcão impressionou o arquiteto, que o convidou para desenhar painéis de azulejos anos depois para o Hospital Sul América. Bulcão também foi assistente de Candido Portinari. Com ele, aprendeu sobre pintura e composições cromáticas². Em 1945, Bulcão trabalhou como assistente de Portinari na

¹ “Habitante do Silêncio”.

² “A linha tênue entre arte e arquitetura”.

execução do mural pintado no interior da Igreja São Francisco de Assis na Pampulha, projetada por Niemeyer.

O processo colaborativo entre arquitetos e artistas resultou em obras arquitetônicas nas quais a temática da integração das artes se fez presente. Nessa época, essa temática se consolidava como uma estratégia arquitetônica valorizada em âmbito nacional e internacional. Em 1957, dois anos após o projeto do Hospital Sul América, Bulcão foi convidado para fazer parte da equipe de profissionais envolvidos na construção de Brasília como Técnico em Decoração do Departamento de Urbanismo e Arquitetura (DUA) da NOVACAP. No ano seguinte, o artista se mudou para a nova capital.

INTEGRAÇÃO DAS ARTES, NIEMEYER E BULCÃO

A temática da integração e síntese das artes³ na arquitetura moderna já havia se disseminado na crítica e na produção arquitetônica décadas antes da idealização e construção de Brasília. Inclusive, cabe reafirmar que a temática não é criação moderna⁴. No entanto, destaca-se aqui três episódios de discussões do período que estão vinculadas com a questão da parceria entre Bulcão e Niemeyer e a temática da integração das artes na arquitetura de Brasília: O VIII CIAM intitulado “O coração das cidades” e realizado em Hoddesdon em 1951, o texto controverso de Lucio Costa para o CICA (Congresso Internacional de Críticos de Arte) intitulado “A cidade Nova - Síntese das Artes” de 1959 e sediado em parte em Brasília durante a sua construção e o livro de Paul F. Damaz intitulado “Arte na Arquitetura Latino-americana.”, de 1963, com prefácio escrito por Niemeyer. Esses três episódios marcam três tempos distintos: um antes, durante e após o estabelecimento de Brasília.

³ Lucio Costa esclareceu de forma precisa seu entendimento sobre os diferentes termos referentes à arquitetura e arte postas em relação na sua intervenção no I Congresso Internacional dos Artistas em Veneza em 1952: “Seria, pois, integração mais que síntese. A síntese subentende a ideia de fusão e essa fusão, ainda que possível e mesmo desejável em circunstâncias muito especiais, não seria o caminho mais seguro e mais natural para a arquitetura contemporânea.”

⁴ “No entanto, em um sentido mais amplo, o projeto cultural de uma síntese das artes não foi uma invenção moderna. A noção pode estar relacionada com a ideia de obra de arte total do século XIX. Como outros autores já perceberam, a vanguarda arquitetônica compartilhava uma perspectiva regeneradora da síntese das artes que poderia ser percebida como uma tentativa de ativar uma nova *Gesamtkunstwerk* de maneira moderna.” (CABRAL, 2014, p. 3). - Tradução nossa.

Figura 3 – Da esquerda para a direita: Capa da publicação do VIII CIAM intitulado “O coração da cidade”; Página da programação do Congresso Internacional de Críticos de Arte de 1959 publicada na Revista Habitat nº57; Capa do livro “Arte na arquitetura latino-americana”, de Paul F. Damaz. Fonte: TYRWHITT; SERT, J.L.; ROGERS, E.N., 1952, Capa; Habitat – Arquitetura e Artes no Brasil, n. 57, São Paulo, nov./dez. 1959. p. 3.; DAMAZ, 1963, capa.

Na discussão de encerramento do VIII CIAM intitulada “O centro como local de encontro das artes”, defendeu-se a ideia dos centros urbanos, num contexto de reconstrução da Europa pós II Guerra Mundial, como locais de expressão humanista e de senso de coletividade. A “síntese orgânica da tecnologia moderna e as artes plásticas”⁵ seria o caminho não apenas para a renovação material das cidades, mas também uma renovação de valores sociais para os novos tempos. O espaço que simbolizaria um esforço coletivo e em comunhão pela transformação humanizadora seria o “coração” das cidades, que se traduzia no centro urbano.

Lucio Costa e Niemeyer estavam atentos à essas discussões. Não há como não pensar em Brasília e nas obras de Niemeyer na capital ao ler sobre as ideias que permearam o mencionado CIAM. Um número considerável de monumentos de arquitetura e arte de Brasília concentram-se no eixo monumental, um eixo central na cidade.

No episódio da realização do CICA de 1959, embora não tenha tido a presença de Lucio Costa, houve a contribuição do arquiteto: um texto reproduzido nos registros do evento, texto esse idêntico à sua fala na ocasião do I Congresso Internacional dos Artistas em Veneza de 1952. O texto apresentado em 1952 sob o título “A Crise da Arte Contemporânea” foi renomeado em 1959 para “Arte e Educação”⁶. Além do depoimento de Lucio Costa sobre seu entendimento a respeito das diferentes formas de relação entre arte e arquitetura, o arquiteto também mencionou a importância do ensino e formação de cidadãos voltado para a valorização das artes como um caminho para construir uma sociedade mais democrática e humanista.

No entanto, quando o autor abordou a questão da pintura mural presente na arquitetura moderna, entrou em uma contradição. Lucio Costa argumentou que se antigamente a parede era um elemento construtivo fundamental na arquitetura, a pintura mural logicamente possuía

⁵ Capítulo final de conclusão do VIII CIAM, 1951, s/ autor, p. 168. - Tradução nossa.

⁶ ALMEIDA, M.L.; CANEZ, A.P., 2009, p. 12.

sua razão de existir ao preencher a superfície da parede, mas que na arquitetura moderna essa situação não ocorria, a não ser pela existência de muros⁷. Contudo, o autor deixou claro em trecho anterior do texto que não se opõe a inclusão de “artes industriais” à arquitetura, o que se supõe incluir a azulejaria nas construções em oposição às “artes decorativas próprias da técnica do artesanato”, subentendido aqui o mural pintado.

Havia ainda um debate, para além da questão mural pintado versus azulejado, a respeito da presença da figuração na integração das artes. Essa temática presente na arquitetura moderna era criticada por figuras importantes do período, vide declarações como as de Max Bill⁸. Le Corbusier inclusive condenava a colaboração entre artistas e arquitetos⁹. Porém, cabe lembrar que em sua refutação em 1953 à referida declaração de Max Bill, Lucio Costa defendeu que a arte moderna superava o “dualismo antagônico”¹⁰ de linguagens artísticas. O que parece subentendido aqui é que esse dualismo correspondia ao debate abstração versus figuração nas artes, o qual o arquiteto considerava infrutífero.

Outro crítico da figuração na arte integrada à arquitetura foi Paul F. Damaz, quem produziu através de seu mencionado livro um panorama da arte e arquitetura moderna latino-americana. O autor não escondeu sua posição de que a arte abstrata seria a adequada para a realização da integração e síntese das artes na arquitetura moderna, posição essa que relacionava esses temas com a ideia de unidade estilística e formal entre a arte e arquitetura.

Precedendo as imagens e textos sobre os exemplares do livro, há um prefácio de uma página escrito por Oscar Niemeyer. Nesse prefácio, o arquiteto traz um comentário pouco elucidativo sobre o que pensa a respeito dos tipos de obras artísticas que considera adequadas para a arquitetura moderna e para a realização de uma verdadeira integração e síntese das artes. Parece que Niemeyer quis se distanciar de controvérsias e assumiu uma postura pouco combativa com relação às críticas à figuração que o autor do livro teceu.

Não há menção no prefácio às obras artísticas figurativas na arquitetura moderna ou o que Niemeyer pensava sobre isso. Apenas uma breve passagem sobre o episódio do Palácio do Congresso em Brasília e a inclusão de um mural em relevo abstrato e em pedra desenhado por Bulcão. O que ficou subentendido é que além do arquiteto não ter interesse tomar uma posição definitiva sobre a abstração como linguagem ideal na integração das artes¹¹, estava com a colaboração com Bulcão em mente quando tratava-se dessa temática, inclusive pelo fato de

⁷ “[...] haveria ainda que se destacar a contradição em que o autor se mete ao tratar da pintura mural, “um enunciado equívoco”, ao comentar que ela não se justifica na arquitetura moderna, dado que esta “pode, em rigor, dispensar as paredes”. Pois bem, e quando não as dispensa?” (FARIAS, 2009, p. 5.)

⁸ “É bem conhecido o episódio da visita de Max Bill ao Brasil em 1953 para a II Bienal de São Paulo, e suas críticas à arquitetura moderna brasileira, ocasião em que declarou inúteis as intervenções de Cândido Portinari no edifício do Ministério da Educação no Rio de Janeiro, porque lhe parecia que a imagem fotográfica havia substituído o mural em sua “função ilustrativa”. (CABRAL, 2020, p. 87)

⁹ “Não há nenhuma necessidade de pintores medianos ou medíocres. Prefiro admitir que as ocasiões serão excepcionais, quando então o grande pintor será encarregado de alguma tarefa (...) Raras ocasiões, muito particulares, muito exatas, bem explicáveis, assim que as descobriremos.” (LE CORBUSIER Apud FARIAS, Op. cit., p. 9.)

¹⁰ LUCIO COSTA Apud. XAVIER, 1962, p. 255.

¹¹ “Assim, nada na explicação de um caso concreto - que de certa forma é condizente com a preferência pela arte abstrata-, secundava a tese da fidelidade necessária à abstração - como a arte em verdadeira sincronia com a arquitetura moderna - [...]” (CABRAL, 2020, p. 90).

que algumas edificações de Brasília, como o Teatro Nacional, estarem em processo de construção.

Figura 4 – Páginas do livro de Paul F. Damaz com três projetos em Brasília de Niemeyer compostos por murais abstratos de Bulcão: À esquerda, o Palácio do Congresso, ao centro, o Palace Hotel e à direita, a Igreja Nossa Senhora de Fátima (também com murais figurativos pintados por Alfredo Volpi). Fonte: DAMAZ, 1963, pp. 121-123.

A colaboração entre Niemeyer e Bulcão no caso do Palácio do Congresso de Brasília não é a única mencionada no livro. Damaz elogiou de forma breve alguns trabalhos que Bulcão realizou em azulejaria e mural pintado (ambos abstratos) e declarou que o artista “mostrou possuir um bom senso de compreensão de questões arquitetônicas elementares”.¹² É nítida nessas páginas sobre Brasília e em outros momentos do livro a preferência do autor por arquiteturas compostas por obras de arte abstratas, ao menos quando se tratava de murais, painéis e outros elementos artísticos de superfície.

O CONTEXTO ARTÍSTICO DA OBRA DE BULCÃO.

Não só havia nas discussões de críticos e arquitetos, sobretudo entre os norte-americanos e europeus, uma aparente defesa da homogeneidade formal na relação arte-arquitetura no contexto pós-segunda guerra, como a abstração na arte, inclusive na pintura e no mural, ganhava força através da “onda concretista”¹³ na América do Sul.

Anteriormente a esse período, ao final da década de 1940, Aloysio Bulcão recebeu uma bolsa de estudos que o permitiu morar em Paris e frequentar cursos livres de artes visuais. Quando retornou ao Brasil, já na década de 1950, Bulcão encontrou um cenário artístico em transformação, no qual já se consolidavam as instituições de arte moderna no país, a crítica de arte ganhava espaço nas instituições e veículos de comunicação, bem como surgiam eventos culturais como as bienais. Nesse cenário, as artes visuais dividiam-se em dois movimentos de maior projeção: A vanguarda e a “onda concretista”, abstrata, de um lado e o regionalismo e o

¹² DAMAZ, 1963, p. 122.

¹³ AMARAL, 1987, p. 141.

nacionalismo de linguagem figurativa de outro¹⁴, movimentos esses que ganhavam mais visibilidade através do eixo Rio de Janeiro-São Paulo.

Figura 5 – Fotomontagens (Colagens) de Athos Bulcão para as capas das edições de número 1 a 8 da Revista Módulo.
Fonte: <https://artsandculture.google.com/partner/fundação-athos-bulcão>. Acesso em 19 novembro 2022.

Nesse período logo após o seu retorno, Bulcão se encontrava em uma “crise de identidade”¹⁵, na qual produziu diversas obras de fotomontagem figurativas. O artista também se envolveu com produção cênica, trabalhando com cenografia e figurino em inúmeras peças de teatro, óperas e apresentações de ballet. Em meio a essa efervescência do cenário das artes e da arquitetura no país, Niemeyer criou em 1955 a revista Módulo, com publicações sobre arquitetura e urbanismo, artes plásticas e design. O arquiteto convidou Bulcão para colaborar com a diagramação da revista. As oito primeiras edições tiveram as capas criadas pelo artista, o qual empregou a técnica da fotomontagem às composições. Três anos depois, Bulcão já estava instalado em Brasília trabalhando junto à NOVACAP.

“O SOL FAZ A FESTA”: ARTE PÚBLICA

¹⁴ ADAM, 2018, p. 60.

¹⁵ “Eu tinha voltado da Europa, onde fui bolsista, e vi que não podia viver de pintura. Estava fazendo decoração de interiores e não gostava muito. Aí me deu vontade de fazer uma coisa que não fosse nem fotografia, nem teatro, nem cinema. Comecei a recortar figuras e colocar uma ao lado da outra.” (BULCÃO Apud. ADAM, 2019, p. 53).

Figura 6 – Da esquerda para a direita: Matérias de jornal sobre a execução do relevo de Bulcão com os títulos “Revestimento do teatro” e “Ornamentação do Teatro Nacional”; Projeto executivo dos poliedros do relevo, 1966.

Fonte: Correio Braziliense. Ed.02056, Brasília, 17 fev/1967, p.8.; Correio Braziliense. Ed.02117, Brasília, 06 maio/1967, p.1.; Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF.

O arcabouço do Teatro Nacional foi completado em 1961. Em 1966, Athos Bulcão iniciou o projeto para o relevo que encobre as fachadas Norte e Sul e no ano seguinte foi dado início à execução da obra. O relevo é formado por cubos e paralelepípedos em concreto armado e em acabamento branco. Esses volumes foram fabricados no canteiro de obras, em momento posterior às placas lisas e retangulares que vedam as laterais do teatro e fazem as vezes de plano de fundo dos elementos tridimensionais. Essas placas são de mesmo material e possuem o mesmo acabamento dos poliedros da composição de Bulcão. A abstração tridimensional ecoa composição de vertente concretista.

As peças tridimensionais se caracterizam por cinco variações, três cubos e dois paralelepípedos ocos de tamanhos distintos: 30x30cm, 30x60cm, 30x90cm, 60x60cm e 90x90cm. Todos os poliedros possuem 30cm de profundidade. 30cm também é o distanciamento mínimo entre peças. É possível também, através da composição, de se perceber uma tensão entre desordem e regramento: enquanto os poliedros aparentam se repetir de maneira aleatória, há um controle sobre a aleatoriedade. Esse controle permite que se perceba um equilíbrio entre fundo e formas, cheio e vazio, numa repetição que se disfarça de desalinho e provoca um descompasso ritmado. Esse embaralhamento de poliedros que não estão, de fato, embaralhados compõem com os movimentos do sol ao longo do dia uma dança de sombras.

Figura 7 – Da esquerda para a direita: Um dos equipamentos do Playground do Clube Esperia de 1966 em São Paulo, projetado por Waldemar Cordeiro, Artista Plástico concretista, paisagista e quem encabeçou o Grupo Ruptura; Projeto executivo do relevo “O sol faz a festa” - localização dos poliedros em trecho das empenas rebatidas Norte e Sul, 1966; Relevo “O Sol Faz a Festa”, elevação Sul, 1967. Fonte: CARMONA-RIBEIRO, A. C., & OLIVEIRA, V. N., 2018, p. 47; Acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal -SuPAC/SeCult-DF; <https://artsandculture.google.com/partner/fundação-athos-bulcão>. Acesso em 19 novembro 2022.

Há um convite aqui, por Niemeyer, Aldo Calvo e Bulcão, para que essa dança seja observada de perto ou de longe por quem circula pelo local. A dança ou teatro das sombras de certa forma é um evento público, o qual ocorre diariamente e com duração de aproximadamente doze horas. Essa dança também possui um caráter cinematográfico, na medida em que o plano de fundo do relevo atua como uma tela branca que projeta as imagens das sombras em movimento. O efeito cinematográfico do relevo se acentua por quem passa pelo teatro numa velocidade maior em um veículo.

O relevo, portanto, assume múltiplas facetas: Pode ser fachada de edificação, pode ser um mural escultórico e pode ser um evento cultural em si, um equipamento público cobrindo outro equipamento público, a reverberação da identidade cultural do espaço o qual faz parte. Embora não fosse a intenção de Bulcão nem de Niemeyer, o relevo por vezes é escalado por quem passa ou visita o teatro. Nesses momentos, “O Sol faz a festa” assume um caráter lúdico e ecoa uma peça do playground concretista de Waldemar Cordeiro para o Clube Esperia, projeto de 1966 em São Paulo.

Figura 8 – À esquerda: Imagem de templo da Civilização Maia publicada na edição da Revista Módulo de 1960. A matéria sobre a exposição dos 4.000 anos do México ocorrendo no MAM do Rio de Janeiro composta por essa imagem vem logo após a publicação do projeto do Teatro Nacional. À direita: Fotografia do Teatro Nacional publicada na Revista Acrópole de 1970. Fonte: Revista Módulo ano 1960 edição 17; Revista Acrópole - 1970 - Ano 32 – nº375.

Há de se pensar que mais que uma integração da arte e arquitetura, o conjunto do relevo e o Teatro Nacional conformam uma síntese: O projeto de Niemeyer não teria o mesmo impacto formal e simbólico sem a obra de Bulcão. Há também uma síntese, um cruzamento de trabalho

artístico com equipamento cultural. Os poliedros cobrindo as faces de uma pirâmide truncada a *la* templo maia, a relação templo e teatro com a adoração ao sol, o jogo escultórico das formas do teatro e dos poliedros que interagem com o sol e produzem as sombras em movimento, resultam não apenas em arte visual como em um evento cultural e público em si.

REFERÊNCIAS

A arte de suavizar a pedra. Jornal do Brasil. Ed.00102, Rio de Janeiro, 04 agosto/1967, p.24.

ADAM, L.. "Athos Bulcão: Transformações e Permanências nas Décadas de 1940 e 1950." **Revista Interdisciplinar Internacional de Artes Visuais-Art&Sensorium**. Curitiba. 6, no. 1, 2019, pp. 046-065.

_____. **A relação arte-arquitetura no trabalho de Athos Bulcão para o Teatro Nacional de Brasília: concepções e materializações . 1958-1981.** UFPR: Curitiba, 2018. 239 f.

ALMEIDA, M.L.; CANEZ, A.P. **Lucio Costa, o Congresso Internacional Extraordinário de Críticos de Arte e a atualidade de seu pensamento e ação.** 8 Seminário DOCOMOMO Brasil: Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e Paradoxo das Artes. 2009., Rio de Janeiro. Anais.... Rio de Janeiro: Docomomo Brasil, 2009.

AMARAL, A. A. **Arte para quê? A preocupação social na arte brasileira 1930-1970: subsídios para uma história social da arte no Brasil.** 2ªed.rev. São Paulo: Nobel, 1987.230 f.

CABRAL, C. P. C.. Modern Architecture and Figurative Sculpture in Latin America. In: **Conference of the Society of Architectural Historians**, 67, 2014, Austin. Anais eletrônicos. Austin: SAH, 2014.

_____. Arte e arquitetura moderna em três projetos de Oscar Niemeyer. In: José Carlos Huapaya Espinoza. (Org.). **Revisões e ampliações da arquitetura e do urbanismo modernos no Brasil.** 1ed.Salvador: EDUFBA, 2020, v. 2, pp. 85-110.

CABRAL, V. M. L. (Org.). **Athos Bulcão: a linha tênue entre arte e arquitetura.** In: Athos Bulcão. 1 ed. Brasília: Fundação Athos Bulcão, 2009, pp. 34-49.

CARMONA-RIBEIRO, A. C., & OLIVEIRA, V. N. (2018). **Waldemar Cordeiro e o playground do Clube Esperia: paisagismo, experiência e participação.** Paisagem E Ambiente, (42), pp. 37-52.

DAMAZ, P. F. **Art in Latin American Architecture.** Reinhold Publishing Corporation, 1963, 234 f.

FARIAS, A.. **A obra de Athos Bulcão, ponto alto da vertente construtiva.** In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL - Cidade Moderna e Contemporânea: Síntese e paradoxo das artes, 8., 2009, Rio de Janeiro. Anais.... Rio de Janeiro: Docomomo Brasil, 2009.

FUNDAÇÃO ATHOS BULCÃO. " **Athos Bulcão.**" 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

_____. " **Apresentação da exposição Pinturas, Máscaras e Objetos.**" 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

_____. " **A linha tênue entre arte e arquitetura**." 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

_____. " **Habitante do Silêncio.**" 16 de novembro, 2022. (<http://www.fundathos.org.br/artigos>).

OLIVEIRA, F. C. D.. **Ressignificações das obras de Athos Bulcão nos espaços de Brasília: entre a obra de arte e o ornamento.** Dissertação (Mestrado em Arte)—UNB: Brasília, 2013, 177 f.

Ornamentação do Teatro Nacional. Correio Braziliense. Ed.02117, Brasília, 06 maio/1967, p.1.

Revestimento do Teatro. Correio Braziliense. Ed.02056, Brasília, 17 fev/1967, p.8.

Revista Acrópole 1970 ano 32 n375.

Revista Habitat Ano 1961 n66.

Revista Módulo Ano 1960 n17.

SOARES, E. O.. **Fragmentos dos atos iniciais do Teatro Nacional Cláudio Santoro.** Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo)—UNB: Brasília, 2013, 338 f.

TYRWHITT,; SERT, J.L.; ROGERS, E.N. **CIAM 8. The Heart of the City: towards humanization of urban life.** London: Lund Humphries, 1952.

VITRUVIUS. **O Teatro Nacional Cláudio Santoro em três atos. A realização do projeto de Oscar Niemeyer em Brasília.** 16 de novembro, 2022.
(<https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/16.182/5611>)

XAVIER, Alberto (org.). **Lucio Costa: sobre arquitetura.** Porto Alegre: Centro dos Estudantes de Arquitetura e Urbanismo, 1962, 356 f.

ENGA, OLE, ECA e o aconchegante construtivo

SOARES, Diego Henrique de Oliveira

Doutorando; UFRGS - PROPAR

soares.dho@gmail.com

Resumo. A Poltrona Mole, obra capital de Sérgio Rodrigues, conhecida internacionalmente, integrante do acervo permanente do *Museum of Modern Art* (MoMA) de Nova Iorque desde 1974, recebeu todos os louros e condecorações que uma obra do *Lado A* (ou *single*) poderia obter. Mas nem sempre foi assim, ela amargou durante bom tempo na Oca de Ipanema, período em que os curiosos de vitrine resmungavam “pra cama de cachorro está muito caro”, fez com que seu criador enfrentasse os sócios que queriam escondê-la nos fundos da loja, sob pretexto de que ela atrapalhava vendas e espantava clientes. A conversão de cama de cachorro para obra icônica, ou de última faixa do *Lado B* para *Top Hit*, não ocorreu em um passe de mágica. Esse percurso será apresentado em três fases que permitem distinguir as modificações de projeto: a primeira, *fase embrionária*, avalia croquis de partido da chamada por nós Poltrona Molenga (1956); a segunda, *fase de desenvolvimento*, examina a Poltrona Mole (1957-61), quando é remodelada para ser construída, quatro anos depois ela recebe novos ajustes para ser inscrita no *IV Concorso Internazionale del Mobile*, vence e passa ser internacionalmente conhecida; a terceira e última, *fase de aprimoramento*, verifica a Poltrona Moleca (1963), versão feminina da Mole, com chassis desmontáveis de fácil armazenamento e transporte para exportação. Todas as etapas compartilham os motivos que levaram Sergio Rodrigues a reavaliar sua criação encontrando novas soluções de projeto, atitude que evidencia seu entusiasmo em investigar procedimentos construtivos elementares da movelaria e carpintaria, como chassis, encaixes e entalhes, convertendo-os em soluções sofisticadas e aconchegantes para o corpo e alma.

Em *Heavenly Mansions: An Interpretation of Gothic*, John Summerson¹ chama atenção à brincadeira infantil *minha casa*, que consiste na criança ficar debaixo de um móvel ou armar uma tenda com o objetivo de criar um abrigo próprio. Em um estágio posterior a brincadeira é conduzida de outra maneira, a criança passa a construir e/ou ambientar casa de bonecas. Independente de ela brincar debaixo da mesa, ou construir/manusear a casa de bonecas sua imaginação atua da mesma maneira, atribui a si mesma (ou a boneca) a ideia proteção, uma analogia entre suas atividades e as práticas da vida adulta.

É curioso que, para o historiador britânico, ninguém supera inteiramente o amor pela casa de bonecas, reminiscência dessa brincadeira estão no ato de acampar, ou até mesmo em alguns elementos tradicionais da arquitetura, como baldaquino, dossel, catafalco e abrigo papal. Essas práticas, análogas à *minha casa*, foram interpretadas segundo um viés simbólico por Summerson, onde o contraste entre a serenidade, aconchego, ou intimidade do dentro versus a selvageria, desconhecido, ou social de fora são vistas como estratégia de projeto.

Em latim edifício é *Aedes*, pequeno edifício é *aedicula*, a coexistência dos dois (um dentro do outro) surge na era clássica em edifícios de uso cerimoniais. Na Idade Média harmoniza grandes catedrais com a escala humana, para o edifício ser ocupado por homens e santos ao mesmo tempo, em resumo, templos dentro do templo para a escala monumental promover impacto sem romper com a ideia de aconchego.

Le Corbusier também se serviu do apelo à *casinha* ao conceber e dispor o Casier. Amanda Zys² chama atenção às modificações que o móvel recebeu ao longo de trinta anos, alterações que podem ser observadas na ambientação do Pavillon L'esprit nouveau (1925), Salon d'automne (1929), Maison d'un jeune homme (1935) e Unité d'habitation à Marseille (1945-52). Apesar das

¹ John Summerson. “Viollet-le-Duc and the rational point of view”, in: *Heavenly Mansions and other essays on architecture*. Londres: The Norton Library, 1904, 135-158.

² Amanda E. Zys, *O armazenamento nos interiores de Le Corbusier*. Dissertação de mestrado, Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2021.

modificações apontadas pela autora, é possível acrescentar que há algo comum a todos os Casiers, a ideia de aconchego derivado do esquema *aedicular*.

A obra mais respeitada de Sergio Rodrigues, a Poltrona Mole, também não se safou do aconchego do esquema. Seu nome deriva de Molenga, maneira como os operários costumavam tratá-la em fábrica, conquistou o primeiro lugar no *IV Concorso Internazionale del Mobile* em Cantu (1961) e de quebra foi produzida e comercializada na Itália. hoje faz parte do acervo permanente do *Museum of Modern Art* (MoMA) de Nova Iorque. Mas nem sempre ela foi bem acolhida, é produto de uma encomenda engavetada, amargou durante um ano na vitrine da loja do arquiteto, a Oca, nesse período a falta de interesse do público vinha acompanhada da fala: “pra cama de cachorro está muito caro”, os mais otimistas murmuravam: “só pra casa de campo”³, chegou a ser motivo de discórdia entre Sergio Rodrigues e os sócios que queriam escondê-la nos fundos da Oca.

Para Maria Cecília Loschiavo dos Santos, filósofa e historiadora, a falta de interesse do consumidor deve-se ao fato de que “[Sergio Rodrigues] burlou os padrões reinantes: aos delgados e elegantes pés de palitos, a Mole respondeu com a grossura e a robustez do jacarandá brasileiro. Isso já era uma grande revolução. Um dos aspectos que se destaca vivamente nesse projeto foi a tentativa do designer de ir ao encontro dos novos hábitos de sentar”⁴.

O jornalista e crítico de cinema, Sergio Augusto escreveu: “Ah, a Poltrona Mole! Quem nunca se sentou numa não sabe o que é...; perdão, na Poltrona Mole não se senta, refestela-se, repimpa-se, repoltra-se (...). Ela foi à resposta que tínhamos para dar à tirania da Bauhaus”⁵. A imprensa especializada destacou em várias publicações o clima de casualidade produzido pelas almofadas soltas jogadas sobre a estrutura. Foi considerada pelo crítico norte-americano Clement Meadmore como um dos trinta assentos mais importantes do século 20.

Esse modo de sentar só foi possível graças à tectônica do objeto. Para os arquitetos, historiadores e críticos de arquitetura Marta Peixoto e Carlos Eduardo Comas⁶, a Poltrona Mole é uma fusão da Club chair com a rede indígena suspensa por uma robusta estrutura de jacarandá. “É tecnicamente tradicional, mas sua informalidade sugere relaxamento, ou indolência, enquanto o couro e a madeira superdimensionada reclamam luxo e feitiço”.

³Instituto Sérgio Rodrigues. *A Mole, ícone do design nacional*. Acessado em: set. 22. Disponível em: <<http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/18/A-Mole-icone-do-design-nacional>>.

⁴ Maria Cecília Loschiavo dos Santos. *Móvel moderno no Brasil*, São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2017, 183.

⁵ Sérgio Augusto. “Mobiliário”, in: *Sergio Rodrigues*, Rio de Janeiro: S. Cals, 2000, 137.

⁶ Marta Peixoto, Carlos Eduardo Dias Comas. “Furniture parlante: Bo Bardi, Rodrigues, chair typologies and cultural stereotypes”, in: *16TH International Docomomo Conference - Inheritable Resilience*, Tokyo: Echelle, set. 2021, 848-852.

FASE EMBRIONÁRIA

Em 1956 o fotógrafo Otto Stupakoff, recém instalado no Rio de Janeiro, encomenda um sofá à Sergio Rodrigues para seu estúdio no final do Leblon. Proposição precisa, embora nada convencional para a época, “Sergio, bola aí um sofá esparramado, como se fosse de um sultão para o canto do meu estúdio”⁷. A maior dificuldade enfrentada pelo criador foi eleger uma solução que fosse confortável, exequível e econômica ao mesmo tempo⁸.

Os croquis que antecedem a proposta apresentada ao fotógrafo (fig. 02) sugerem uma estrutura de madeira, sem especificação, conformada por pés quadrados de seis por seis centímetros e quatro travessas. Duas dessas unem-se aos pés por meio de espigas embutidas, enquanto as outras duas revelam suas espigas graças às furas passantes nos pés, como ornamento construtivo. Quatro furos equidistantes distribuídos ao longo das travessas alojam as cordas de sisal fixadas por meio de nós cegos, reiterando à sintaxe ornamental.

FIG 02 – Primeiros croquis da Poltrona Molenga, 1963. Fonte: Soria Cals (2000, p. 46).

Sergio Rodrigues altera o tradicional encaixe à meia-madeira em seus estudos para a fixação dos braços da poltrona, quando a porção rebaixada nos pés dá passagem livre às travessas de “alma cheia”. A vinculação entre as peças é garantida pelas cavilhas, provavelmente de latão ou madeira de alta densidade, em conformidade aos padrões do arquiteto.

⁷ Sergio Rodrigues. “A dura estória, paixão e vida do sofá que era mole”, in: Casa & Jardim, Rio de Janeiro, n. 272, set.1977.

⁸ Idem: “Ao computador da cuca não faltaram idéias, mas selecionar soluções que brotavam e transformá-las em algo papável, sentável, que tivesse além do mais, como Otto queria, um apelo ao descanso e... fosse barato. Eram coisas demais”.

O almofadão que se funde a estrutura é dividido em quatro partes interligadas, assento, braços e descanso para cabeça, de tecido de algodão, com costuras de acabamento aparente e preenchimento de flocos de espuma. Essa é a única versão com descanso para cabeça, antecipando o que foi revisado e aprimorado sete anos depois na Poltrona Tónico (1963).

No estudo preliminar (fig. 03) a estrutura de madeira com rede de sisal é mantida, o jacarandá brasileiro é especificado e os encaixes passam a ser de espigas embutidas com talão duplo. O almofadão único é substituído por um assento e três almofadas soltas, aquele é constituído por um colchão de espuma, ou crina, revestido com um tecido listrado produzido manualmente por Lili Correia de Araújo, ao passo que as almofadas são de tecido de algodão com preenchimentos de pluma.

O projeto avança até a fase de orçamento, quando Sergio Rodrigues constata que o sofá ficaria além do valor estipulado pelo cliente, envergonhado, por não ter atendido os critérios da encomenda, o arquiteto arquiva o projeto embora estivesse satisfeito com o protótipo executado sem falar com seus sócios.

FIG 03 – Proposta da Molenga apresentada ao Otto Stupakoff, 1963. Fonte: Soria Cals (2000, p. 46).

FASE DE DESENVOLVIMENTO

Em 1957, ao reorganizar os desenhos do arquivo, Sergio Rodrigues é estimulado a retomar o projeto pela colaboradora alemã, Inge Dodel. No ano seguinte, após receber alterações e ser batizada por Mole, a poltrona vai para vitrine acompanhada da versão sofá de três lugares e banco de descanso para os pés.

A estrutura de madeira (fig. 04) permanece de jacarandá maciço, mas a seção das travessas superiores passa a ser elipsoidal, enquanto as travessas laterais inferiores tornam-se cilíndricas e os pés fusiformes. O arquiteto risca encaixes desmontáveis de espiga cilíndrica, passante, travada por cavilha de latão, ou madeira de alta densidade, mas versão executada segue a proposta de espiga paralelepípedo, fixa, de duplo talão.

A rede de sisal é substituída por percintas reguláveis de sola de couro, ainda que em estudos houvesse a possibilidade de ser em cânhamo. A vinculação entre a estrutura de madeira com a de couro fica por conta dos botões de fácil regulagem, que lembram alfinetes de cabeça, onde o corpo corresponde a uma cavilha lisa e a cabeça equivale a uma esfera, ambas as partes de madeira dura.

O almofadão poderia ser de tecido encorpado, mas é fabricado em atanado fino dividido em quatro partes interligadas, os zíperes facilitam o preenchimento e manutenção da peça, os ilhós entre o assento e braços permitem a saída de ar ao sentar, enquanto os botões do capitonê auxiliam na fusão entre o almofadão com a estrutura de madeira e couro.

FIG 04 – Estudo dos detalhes da Poltrona Mole de 57, fabricada em 1958. Fonte: Soria Cals (2000, p. 48/49).

A poltrona foi desqualificada pelo sócio italiano da Oca sob múrmuros em dialeto Bergamasco, traduzido por Sérgio Rodrigues como, “um pastelão de couros sobre paus”. Assim também pensavam em voz alta os curiosos de vitrine: “querem nos impingir esse ovo estalado como móvel”⁹. Para ampliar a divulgação, o arquiteto carioca organiza o catálogo e exposição “Moveis como objeto de arte” em maio de 1958, com a colaboração de Ivan Meira, do Michel Burton e Otto Stupakoof, esse troca o cachê por um exemplar do sofá.

Depois de um ano, a Mole estava longe de ser o móvel mais vendido da loja, mesmo assim era mantida em destaque na vitrine; afinal, somente notáveis haviam encomendado a peça: Carlos Lacerda, Niomar Muniz Sodré Bittencourt, Zé Carvalho e Roberto Marinho. Sob muita insistência do ex-governador Carlos Lacerda a poltrona é inscrita no IV *Concorso Internazionale del Mobile* (1961) em Cantu, na Itália. Uma semana depois os organizadores do evento informam que ela não poderia concorrer, pois já era conhecida.

Para participar do concurso a poltrona é redesenhada, a estrutura de madeira e couro é hiper dimensionada, a robustez é levada ao limite; além disso, os pés traseiros são levemente inclinados para dentro, as travessas ganham forma de fusos invertidos e as percintas diminuem em quantidade para potencializar a aderência do almofadão ao suporte. As tomadas de decisões reforçam o caráter casual e confortável da peça. A poltrona, sob o nome de Sheriff, vence o concurso em primeiro lugar deixando para trás quatrocentos projetos de vinte e sete de nacionalidades distintas, na sequência passa ser fabricada na Itália tornando-se internacionalmente prestigiada.

⁹ Sérgio Rodrigues. “A dura estória, paixão e vida do sofá que era mole”, in: Casa & Jardim, Rio de Janeiro, n. 272, set.1977.

FIG 05 – Capa da revista Look em 1963 traz a Poltrona Sheriff, segunda versão da Mole. Fonte: Instituto Sergio Rodrigues.

FASE DE APRIMORAMENTO

A Poltrona Mole ganha uma versão para exportação em 1963, batizada de Moleca, ou Mole Exportação (fig.06). A estrutura é de madeira de lei, desmontável, de fácil armazenamento, conformada por dois chassis e duas travessas; essas peças são planas boleadas, diferentemente de sua precedente constituída por peças torneadas. As espigas, contidas nas travessas, adentram as furas dos chassis para receber cunhas de madeira que travam o sistema (fig.07).

Na nova versão, a travessa do encosto é substituída por uma percinta regulável, que se multiplica entrecruzando para acomodar o assento. O almofadão continua dividido em quatro partes interligadas, com uma distinção, agora ele pode ser de couro, ou em tecido encorpado ampliado e diversificando o público consumidor.

FIG 06 – Poltrona Moleca em diversas situações. Fonte: Afonso Luz (2018, p.143)

FIG 07 – Detalhe construtivo das espigas semicirculares e cunhas. Fonte: Soria Cals (2000, p. 51)

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A Oca de Sérgio Rodrigues não era uma loja convencional de mobiliário, ou como um depósito de móveis, ela continha em seu interior ambiências desenvolvidas por ele com o objetivo de possibilitar aos seus clientes uma noção de conjunto.

Em entrevista concedida à Marcelo Bezerra¹⁰, o arquiteto carioca confessa que móvel e arquitetura são coisas “praticamente iguais”, “criações desenvolvidas” com a distinção de escala. Mais que isso, móvel é complemento da arquitetura concebido praticamente como ela.

É inegável a fidelidade entre a fala e prática de Sergio Rodrigues depois de apreciarmos o processo de concepção, desenvolvimento e aprimoramento da Poltrona Mole, assim como é difícil de dissociar o caráter aconchegante da sua obra capital. Nesse contexto, é válido propor que Molenga, Mole, e Moleca são mini construções com reminiscências da brincadeira infantil “minha casa”?

BIBLIOGRAFIA

AUGUSTO, Sérgio. “Mobiliário”, in: **Sergio Rodrigues**, Rio de Janeiro: S. Cals, 2000, 137.

BEZERRA, Marcelo. “Entrevista com o designer Sergio Rodrigues”. Entrevista, São Paulo, ano 16, n. 063.05, **Vitruvius**, set. 2015. Acessado em: nov. 22. Disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/16.063/5661>>.

CALS, Soria. **Sérgio Rodrigues**, Rio de Janeiro: S. Cals, 2000.

COMAS, Carlos Eduardo; PEIXOTO, Marta. “Furniture parlante: Bo Bardi, Rodrigues, chair typologies and cultural stereotypes”, in: **16TH International Docomomo Conference - Inheritable Resilience**, Tokyo: Echelle, set. 2021, 848-852.

RODRIGUES, Sérgio. “A dura estória, paixão e vida do sofá que era mole”, in: **Casa & Jardim**, Rio de Janeiro, n. 272, set.1977.

SANTOS, Maria Cecília Loschiavo. **Móvel moderno no Brasil**, São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2017.

SUMMERSON, John. Viollet-le-Duc and the rational point of view, in: **Heavenly Mansions and other essays on architecture**. Londres: The Norton Library, 1904, 135-158.

ZYS, Amanda Evelyn. **O armazenamento nos interiores de Le Corbusier**, Dissertação de mestrado. Porto Alegre: PROPARG-UFRRGS, 2021.

INSTITUTO SÉRGIO RODRIGUES. **A Mole, ícone do design nacional**. Acessado em: set. 22. Disponível em: <<http://www.institutosergiorodrigues.com.br/Biografia/18/A-Mole-icone-do-design-nacional>>.

LUZ, Afonso. **Fortuna Crítica Sergio Rodrigues**. Rio de Janeiro: Instituto Sergio Rodrigues, 2018.

¹⁰ Marcelo Bezerra. “Entrevista com o designer Sergio Rodrigues”. *Entrevista*, São Paulo, ano 16, n. 063.05, Vitruvius, set. 2015. Acessado em: Nov.22, disponível em: <<https://vitruvius.com.br/revistas/read/entrevista/16.063/5661>>.

A evolução da questão do mobiliário no escritório de Le Corbusier através de pavilhões de exposição e mostras

BOHRER, Mônica Luce

Arquiteta, Mestre; PROPAR

monica@bml8.com.br

Resumo. Exposições e mostras tiveram papel fundamental na evolução do conceito de habitação moderna. Nota-se que Le Corbusier utilizou esses eventos para desenvolver e aprimorar suas ideias quanto à forma de morar e a busca ao mobiliário ideal, ponto crucial, segundo o arquiteto, para a solução do problema da habitação. Partindo do projeto desenvolvido para o Salão do Outono de 1922, onde apresentou a *Ville Contemporaine de 3 Millions d'Habitants* com seus *Immeubles-Villas*, até o Salão do Outono de 1929, onde apresentou o Equipamento Ideal para uma Habitação, o arquiteto buscou o desenvolvimento de uma linha de mobiliário ideal para a casa do homem moderno. Para Le Corbusier o problema da planta moderna só seria resolvido através do estudo do mobiliário. Seguindo o estudo feito para o Salão do Outono de 1922 com o Pavilhão l'Esprit Nouveau na Exposição Internacional das Artes Decorativas de 1925, Le Corbusier e Pierre Jeanneret começaram a busca pelo mobiliário ideal quando apresentaram um manifesto em prol da Arquitetura Moderna propondo a reforma da habitação. Em 1927, na exposição *Die Wohnung* (a vivenda), os arquitetos avançam na sua pesquisa. Porém, somente com a entrada de Charlotte Perriand ao escritório da *Rue de Sèvres* a equipe se complementa e esta questão evolui, culminando com a apresentação do mobiliário ideal no Salão do Outono de 1929.

No panorama histórico da arquitetura mundial, pavilhões expositivos e mostras tornaram-se eventos e exemplos iconográficos de determinadas teorias arquitetônicas, oferecendo ambiente privilegiado para o estudo das relações entre forma e conteúdo em certos contextos culturais. Nesse sentido, as exposições e mostras foram terreno fértil para investigações e prospecções de ideias. Por possuírem um caráter experimental, tornavam-se manifesto, transformando as novas visões em formas concretas de representação.

Tanto Mies van der Rohe quanto Le Corbusier defendiam que a mudança gradual dos valores da sociedade levaria à verdadeira transformação da arquitetura e que isso seria possível renovando-se o núcleo básico da sociedade, a casa¹. Durante os anos 1920, até princípio dos anos 1930, exposições e mostras dedicadas às novas formas de habitação se sucederam continuamente, apresentando ao mundo o espírito de um novo tempo. Nestes eventos, arquitetos buscavam tipificar um indivíduo, antecipar as suas necessidades e apresentar como seria a nova vida que lhes propunham. Segundo Mies van der Rohe, estes eventos representavam um intercâmbio cultural: “As exposições devem ser demonstrações de forças dirigentes e levar a uma revolução na maneira de pensar”. (ROHE, 1928)²

Para Le Corbusier, as exposições deveriam ser “laboratórios internacionais” cuja “finalidade é abrigar manifestações da vida doméstica moderna”. (LE CORBUSIER, 1929, p. 99) Nota-se que o arquiteto se utilizava de sua arquitetura expositiva para transmitir os princípios de sua própria obra e seus pensamentos para a sociedade. Além disso, segundo Colquhoun, Le Corbusier tratava seus projetos “não somente como a solução para determinado conjunto de problemas, mas também como um elemento prototípico em uma nova totalidade”. (COLQUHOUN, 2004, p. 160) Para Le

¹ BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundación caja de arquitectos, 2011, p. 14.

² Mies van der Rohe. Artigo publicado no número 3 da revista *Die Form* de 1928, sob o título: “Zum Thema: Ausstellungen”. In: BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundación caja de arquitectos, 2011, p. 158.

Corbusier, um ponto crucial na renovação do plano da habitação moderna era a questão do mobiliário. Segundo ele, só se poderia alcançar uma planta eficiente se a questão do mobiliário fosse repensada, “temos aí um nó górdio. É preciso cortá-lo, caso contrário toda a busca de uma ideia moderna será inútil”. (LE CORBUSIER, 2004, p. 111)

MOSTRAS, EXPOSIÇÕES E O MOBILIÁRIO

Em 1922 Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentaram no Salão do Outono o projeto para uma *Ville Contemporaine de 3 Millions d'Habitants* (Cidade contemporânea de 3 milhões de habitantes), as plantas, cortes e detalhes dos tipos dos *immeubles-villas* da *Ville Contemporaine*, bem como as casas-tipo para as cidades-jardins, além de uma maquete de gesso da Maison Citrohan e os desenhos para uma casa-padrão em concreto. Nesta exposição Le Corbusier e Pierre Jeanneret definem o apartamento como uma célula de habitação que deveria ser padronizada em todos os sentidos para melhor atender as necessidades humanas: “a célula perfeitamente humana, aquela que atende constantes fisiológicas e sentimentais”. Porém, para o desenvolvimento da habitação ideal era necessário pensar nos móveis-padrão: “a concepção ‘meu teto’ desaparece (regionalismo etc.), pois o trabalho se desloca (o emprego), e seria lógico poder seguir com *armas e bagagens*. Armas e bagagens, isso é enunciar o problema do mobiliário, o problema do ‘padrão’. Casa-padrão, móveis-padrão”. (LE CORBUSIER, 2018, p. 217) Mostras e exposições ofereceram ao arquiteto oportunidade para estudar este tema.

Figuras 1 e 2 – Immeuble-Villa apresentado no Salão do Outono de 1922.
Fonte: Fundação Le Corbusier. <http://www.fondationlecorbusier.fr/>

Seguindo o estudo feito para o Salão do Outono de 1922, Le Corbusier e Pierre Jeanneret constroem para a Exposição Internacional de Artes Decorativas Industriais e Modernas realizada no ano de 1925, em Paris, um protótipo em tamanho real da célula de habitação do *Immeuble-Villa* com uma grande rotunda anexada, onde a “*Ville Contemporaine*” foi rerepresentada em conjunto com o “*Plan Voisin*” para Paris, projeto no qual Le Corbusier aplicou seus conceitos de cidade moderna em uma situação territorial precisa, o centro da cidade de Paris.

Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentaram o *Pavillon de l'Esprit Nouveau*, um manifesto em prol da Arquitetura Moderna, afirmando o “valor de uma obra de arte pura”³. A célula básica de habitação traduzia o sentimento moderno, apresentava um novo estilo de vida, um apartamento onde todo o mobiliário foi pensado para cumprir da melhor maneira as tarefas diárias. A organização espacial interna era comandada pelos *casiers standard*: paredes divisórias foram trocadas por armários modulares

³ Ver: LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions d'Architecture, 1929, p. 99.

feitos com estrutura tubular, que pareciam ter saído dos escritórios direto para a casa. Esses armários retangulares podiam conter roupas, louças, escrivaninhas, balcões, substituindo “os inúmeros móveis de diferentes formas e nomes⁴”, e tinham sua função revelada apenas quando estavam abertos. Segundo Peixoto “é no conteúdo desta caixa que estão as maiores novidades, em relação ao próprio Le Corbusier”. (PEIXOTO, 2006, p. 86) Neste sentido, o mobiliário recebeu um destaque especial. Para Le Corbusier, os inúmeros móveis de uma casa deveriam ser substituídos por mobiliário-padrão, a casa deveria ser equipada somente com o necessário para a vida doméstica. Assim, buscava a antítese do interior art déco utilizando móveis comuns, muitas vezes produzidos em série.

Figura 3 – Pavilhão l'Esprit Nouveau, 1925.

Figura 4 – Interior Pavilhão l'Esprit Nouveau. Poltrona Marple, cadeiras Thonet, mesa com pés metálicos e casiers standard.

Fonte: Fundação Le Corbusier. <http://www.fondationlecorbusier.fr/>

Enfrentando dificuldades financeiras para finalizar o Pavilhão, Le Corbusier aproveitou parte do mobiliário escolhido e desenhado para a Villa la Roche-Jeanneret, que estava sendo finalizada na época, para mobiliar e decorar o Pavilhão. Ele utilizou as cadeiras de madeira vergada Thonet modelo 1859 no ambiente moderno⁵. A poltrona em couro da firma Marple, cuja simplicidade e sobriedade chamam atenção, ganharam legitimidade no pavilhão, assim como mesas com pés metálicos esbeltos de aparência industrial. As cadeiras metálicas do terraço eram das mais comuns.⁶ Objetos simples, como potes de laboratório e lembranças de viagem, são utilizados como elementos decorativos. Segundo Rüegg:

O Pavilhão e as maisons La Roche e Jeanneret eram uma ilustração perfeita do rigoroso programa estabelecido em L'Esprit Nouveau. Os visitantes ficaram impressionados com a disposição deliberadamente provocativa do interior do Pavilhão – uma curiosa mistura de severidade espartana e uma miscelânea de objetos diversos. (RÜEGG, 2009)

⁴ LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions d'Architecture, 1929, p. 98.

⁵ “Nós introduzimos a humilde cadeira Thonet de madeira, certamente a mais comum e mais barata das cadeiras. E nós acreditamos que essa cadeira, das quais milhões de exemplares são utilizados no continente e nas duas Américas, possuem nobreza.” Le Corbusier In: MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier – Elements of a Synthesis**. Rotterdam: 010 Publishers, 2009, p. 71.

⁶ PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica. Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 2006, p. 87.

Figura 5 – Sala de jantar Maison La Roche. Cadeiras Thonet e mesa com pé metálico.
Fonte: Acervo da autora, 2018.

No ano de 1927, a convite de Mies van der Rohe, o ateliê da Rue de Sèvres participou da exposição *Die Wohnung* (a vivenda), realizada na cidade de Stuttgart. A exposição era dedicada à apresentação de protótipos habitacionais e buscava responder à pergunta: Como viver? Como parte do plano da exposição foi criada uma colônia de habitações, *Weissenhofsiedlung*, para a qual Mies van der Rohe convidou dezesseis arquitetos⁷ para projetarem habitações que resolvessem o problema espacial da casa, criando um modelo de habitação ideal.

Figura 6 – Casa C1 ao fundo e casa C2.
Weissenhof, Stuttgart.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Nesta ocasião, Le Corbusier e Pierre Jeanneret apresentam dois projetos habitacionais baseados nos estudos anteriores para a Maison Citrohan, a habitação unifamiliar chamada por eles de C1 e a casa dupla, C2. Na casa C1, os arquitetos trazem do Pavilhão l'Esprit Nouveau as peças do mobiliário móvel. Nas fotos publicadas em *Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929*, observa-se que na sala de estar foi utilizada a composição com a mesa em aço tubular com tampo de madeira junto à parede que contém um quadro e duas cadeiras Thonet, cena recorrente em projetos anteriores, tais como Maison La Roche-Jeanneret, Cité Frugès em Pessac e na Maison Guiette de 1926; há também um armário fixo junto à parede completando a ambientação.

⁷ Estavam presentes na exposição, além do próprio Mies van der Rohe: Peter Behrens, Victor Bourgeois, Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Richard Döcker, Josef Frank, Walter Gropius, Ludwig Hilberseimer, J.J.P. Oud, Hans Poelzig, Adolf Rading, Hans Scharoun, Adolf G. Schneck, Mart Stam, Bruno Taut e Max Taut. **Bau und Wohnung**. Stuttgart: Karl Krämer Verlag, 1927.

Porém, foi na casa C2 que os arquitetos buscaram fazer as maiores inovações na forma de habitar, criando uma casa inspirada nos vagões da empresa Pullmann: de dia, a casa toda aberta era um vagão-sala; à noite, compartimentada com paredes deslizantes, a casa tornava-se um vagão-dormitório. O mobiliário foi restrito a poucas peças e algumas pinturas cubistas. Além da cama com a mesa em aço tubular com tampo de madeira e as cadeiras Thonet, Le Corbusier desenhou um sistema de armários em alvenaria que dispunham de gavetas para guardar as camas em seu interior, liberando o ambiente para o uso durante o dia. Durante a noite, um sistema de divisórias móveis, que correm entre os pilares metálicos, permitia a compartimentação do ambiente em células que proporcionavam maior privacidade aos moradores:

No fundo dessas células ou cabines de 2,50m x 4m, havia, em cada quarto, uma construção especial e econômica de cimento armado, permitindo esconder a cama, fornecendo armários calculados exatamente para oferecer a cada ocupante de uma célula o guarda-roupas, prateleiras para roupas e roupas de cama, para chapéus, sapatos etc... em suma, um arranjo completo de prateleiras bem calculadas substituindo todos os móveis com os quais se costuma encher os quartos; esse mobiliário tradicional não só desordena os quartos, mas obriga o arquiteto a construí-los maiores, muito grandes⁸. (LE CORBUSIER, 1927)

Figuras 7 e 8 –Interior da casa C2. Armários em alvenaria, cadeiras Thonet e mesa com pé metálico Weissenhof, Stuttgart.
Fonte: Acervo da autora, 2021.

Para Le Corbusier, a construção das casas oportunizou a apresentação de suas ideias de “tipo”: “um tipo de estrutura, um tipo de disposição interior, uma proposta de reforma do mobiliário, uma plástica categórica do cimento armado, uma estética franca”. (LE CORBUSIER, 1929, p. 45) No entanto, quanto à questão do mobiliário, as casas C1 e C2 não apresentaram grandes novidades. Segundo Rüegg, a vanguarda representada em Stuttgart decidiu fazer “o ‘problema do interior’ um dos focos de atenção principal” da exposição *Die Wohnung*⁹. Lá, designers alemães e holandeses expuseram seus mobiliários em metal. Marcel Breuer, Mart Stam, J.J.O. Oud e o próprio Mies van der Rohe, entre outros, apresentam suas últimas criações. Le Corbusier, mais uma vez sem dinheiro para executar suas ideias, diz: “Embarcamos em um sério estudo de cadeiras no verão de 1927, mas infelizmente não conseguimos fabricar a tempo. Linhas de crédito reduzidas a zero não podem produzir mais que zero¹⁰”.

⁸ Documento FLC A3-2 67.

⁹ RÜEGG, Arthur. **Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965: The Complete Catalogue Raisonné**. Zurique: Verlag Scheidegger und Spiess, 2012, p.102.

¹⁰ Le Corbusier in: RÜEGG, Arthur. **Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965: The Complete Catalogue Raisonné**. Zurique: Verlag Scheidegger und Spiess, 2012, p. 103.

Insatisfeitos com o resultado da exposição, Le Corbusier e Pierre Jeanneret voltam à França com a intenção de criar sua própria linha de mobiliários em metal para os interiores das casas que estavam construindo. Para tanto, os arquitetos, depois de verem o estande *Bar sous le toit* – um fragmento do apartamento de Charlotte Perriand, com brilhantes mobiliários em aço cromado, no Salão do Outono daquele ano –, convidam a arquiteta para colaborar com seu escritório. Em sua biografia, Charlotte Perriand comenta:

Minha função no atelier não era ocupar-me da arquitetura e senão do “equipamento da habitação”. Le Corbusier esperava de mim, com impaciência, dar vida ao mobiliário. (PERRIAND, 1988, p. 24)

Segundo Rüegg, a colaboração de Charlotte Perriand com Le Corbusier “colocou um fim aos interiores puristas” apresentados pelo ateliê da Rue de Sèvres no Pavilhão de l'Esprit Nouveau em 1925. Em seu primeiro trabalho como associada, Charlotte Perriand desenvolveu o novo mobiliário para a galeria de pinturas da Maison La Roche em Paris.¹¹ Para este projeto ela desenha a mesa em mármore preto polido apoiada de um lado por um pé metálico em forma de V e do outro por uma base retangular revestida com a mesma cerâmica preta do piso retangular que cria abaixo dela. Para a iluminação das obras de arte, cria uma luminária de sete metros de comprimento com seção em forma de V, que inclui um dispositivo de iluminação dupla, um lado voltado para o teto, melhorando a atmosfera geral da iluminação, e outro dirigido diretamente às pinturas colocadas na parede. Abaixo da rampa ela substitui o armário embutido por um *casier* metálico com portas deslizantes de vidro. O piso de madeira é substituído por um piso emborrachado cor-de-rosa.

Figura 9 – Galeria de pintura Maison La Roche. Casier metálico abaixo da escada e mesa com pé metálico em forma de V. Fonte: Acervo da autora, 2018.

Outro trabalho importante no desenvolvimento da questão do mobiliário é o projeto dos interiores da Villa Church, projeto de 1927 feito para o casal americano Barbara e Henry Church. Benton (2007) aponta uma mudança radical na estética da arquitetura de interiores nesta casa. Segundo ele, Perriand racionalizou o equipamento de acordo com as necessidades, trazendo sua própria concepção de habitação, “o que torna o dia a dia mais confortável e funcional”. Para a sala de jantar do pavilhão A, Charlotte Perriand desenha um armário com portas de correr de alumínio que ocupa toda a extensão do peitoril abaixo da janela com grande capacidade de armazenamento. A mesa possui base em tubo niquelado e as cadeiras são as *Fauteuils pivotants* em couro coral vermelho, desenhadas anteriormente por ela para sua casa. O piso é de lajota preta, e embaixo da mesa há um tapete claro. Para a biblioteca do pavilhão B elaboram os primeiros protótipos dos moveis metálicos: as poltronas *dossier basculante* e *grand confort* e a *chaise-longue basculante*. Para este ambiente

¹¹ A galeria de pinturas da Maison La Roche teve que ser restaurada depois de uma inundação causada pelo mau funcionamento dos radiadores do sistema de aquecimento.

Charlotte Perriand desenha uma mesa formada por um tampo de cristal apoiado sobre uma estrutura de aço de seção ovoide. A biblioteca ocupa toda a parede, quase oito metros de comprimento, e consiste em duas longas prateleiras de concreto revestidas com perfis de aço pintado e fechadas por portas deslizantes em chapa metálica. Aqui o mobiliário tubular é introduzido pela primeira vez. Mobiliário e arquitetura estão em harmonia, em unidade de espírito. Orgulhosa do resultado obtido, Charlotte Perriand escreve em sua biografia:

Eles poderiam tomar seus lugares em uma embaixada, em um palácio, na casa do amigo La Roche. Por sua plasticidade, fornecemos a prova de que novos produtos, como tubos de aço, aplicados ao mobiliário, poderiam sair do gueto do assento dos conhecidos “bistrôs” ou “hospitais”. (PERRIAND, 1988)

Figura 10 – Sala de jantar Villa Church.

Figura 11 – Biblioteca Villa Church.

Fonte: Fundação Le Corbusier. <http://www.fondationlecorbusier.fr/>

Com uma coleção de assentos pronta, Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand se encorajam a fazer uma demonstração em escala real dos equipamentos necessários para a casa ideal. No Salão do Outono de 1929, o trio de arquitetos apresentou *un Equipement Intérieur d'une Habitation*, a solução completa para o problema do mobiliário existente até o momento. Apresentados em uma “célula de habitação”, um apartamento para três moradores de 90m², os “equipamentos” eram todos produzidos com materiais incomuns a uma casa, tais como aço e vidro. Os espaços internos do estande fluíam organizados por *casiers* que assumiam o papel de elementos arquitetônicos de compartimentação. O mobiliário apresentado consistia basicamente em mesas, cadeiras e armários. Na grande sala todo o mobiliário exposto era produzido com estrutura de suporte em tubo metálico. Estavam presentes as mesas com tampo de vidro e cadeiras de diversas formas e modelos, todas estofadas em couro e cada uma correspondendo uma função distinta: comer, trabalhar e descansar. A *Fauteuil à dossier basculante*, *Fauteuil grand confort*, apresentada em dois tamanhos, *Fauteuil pivotant*, *Fauteuil tournant*, *Tabouret tournant*, *chaise-longue basculante*, assim como mesas com tampo de cristal, compunham o ambiente.

Os *casiers* apresentados aqui eram uma evolução dos *casiers* desenvolvidos por Le Corbusier e Pierre Jeanneret para o Pavilhão de l'Esprit Nouveau. Produzidos integralmente em aço, as peças eram compostas por módulos de setenta e cinco centímetros de altura por setenta e cinco centímetros de largura e cinquenta e cinco centímetros de profundidade. Com acabamento em vidro, espelho e em alguns momentos vazados, esses módulos poderiam ser empilhados, colocados lado a lado e preenchidos conforme as suas funções, demonstrando a sua versatilidade e as múltiplas possibilidades de combinações.

Figura 12 – Planta do estande Equipamentos para uma Habitação desenhada pela autora.

1. Sala – “alegria, trabalho, espaço”.
2. Dormitório – “descanso”.
3. Banho – “higiene”.
4. Dormitório – “descanso”.
5. Cozinha – “comida”.

Fonte: Acervo da Autora.

Figura 13 – Sala – “alegria, trabalho, espaço”. Estande Equipamentos para uma Habitação.

Fonte: Fundação Le Corbusier.

<http://www.fondationlecorbusier.fr/>

CONCLUSÃO

Como foi apresentado, as exposições e mostras tiveram papel fundamental na evolução do conceito de habitação moderna de Le Corbusier. No prefácio da segunda edição de *Por uma arquitetura*, de 1924, Le Corbusier diz:

estudar a casa para o homem corrente, qualquer um, é reencontrar as bases humanas, a escala humana, a necessidade-tipo, a função-tipo, a emoção-tipo. Eis aí. Isso é capital. Isso é tudo. (LE CORBUSIER, 1973)

Para ele, o problema da planta moderna só seria resolvido através do estudo do mobiliário. Após apresentar sua preocupação com esta questão em 1922, o arquiteto desenvolve, para a Exposição de Artes Decorativas de 1925, “a casa em série, para um homem comum”, uma nova forma de habitar o espaço, onde foram expostos os primeiros *casiers*, a mesa com tampo de madeira e estrutura em aço e um conjunto de mobiliário industrializado selecionado: cadeiras Thonet, poltronas Maple, cadeiras metálicas produzidas em série para as áreas externas. Como vimos, esta “paleta” de mobiliário se repete em suas obras em residências da época. Em 1927, com a exposição em Stuttgart, o ateliê da *Rue de Sèvres* tem novamente a liberdade experimental necessária para desenvolver ainda mais suas propostas de habitação. Porém, como diz no prefácio da terceira edição de *Por uma Arquitetura*, datado de 1º de janeiro de 1928:

A construção em Stuttgart, em 1926, da cidade-jardim de Weissenhof [...] revelou a existência de procedimentos técnicos, e uma tendência estética, porém só serviu para dividir o público em dois campos antagônicos, porque a planta moderna da casa não foi imposta. Tirando partido das liberdades imensas adquiridas pelas novas técnicas, tratamos de pressentir uma planta nova. Quando uma época tem a planta de uma habitação, isso significa que sua evolução social se fixou e que existe um equilíbrio. Porém, este não é nosso caso. (LE CORBUSIER, 1973)

Ao que parece, após esta segunda Exposição o arquiteto ainda não estava satisfeito quanto aos resultados de sua investigação, a questão do mobiliário ainda não estava resolvida. A mudança realmente ocorre com a entrada de Charlotte Perriand na equipe no ano de 1927. A partir daí a equipe se complementa, e esta questão, ponto crucial no programa da habitação moderna, evolui, culminando no Salão do Outono de 1929. Durante a apresentação de sua conferência “A aventura do mobiliário” proferida em Buenos Aires, concomitantemente com a mostra em Paris, Le Corbusier anuncia:

devemos ter um vasto estande no Salão do Outono de Paris, demonstrando de maneira decisiva o princípio do “equipamento de uma casa moderna”. (LE CORBUSIER, 2004, p. 118)

E finaliza dizendo:

a noção do mobiliário desapareceu. Foi substituída por um vocábulo novo: “o equipamento doméstico”. (LE CORBUSIER, 2004, p. 126)

Acaba aqui um ciclo. Na Introdução do terceiro volume de suas obras completas, Le Corbusier anuncia:

Este ano (1929) significa para mim, até certo ponto, o fim do primeiro período de investigações. 1930 abre um período de novas tarefas; está relacionado com trabalhos importantes, grandes eventos em arquitetura e construção da cidade, para a maravilhosa época de evoluir com a nova civilização da máquina. (LE CORBUSIER, 1935, p. 15)

REFERÊNCIAS

BELENGUER, María Melgarejo. **La arquitectura desde el interior, 1925-1937: Lilly Reich y Charlotte Perriand**. Barcelona: Fundación caja de arquitectos, 2011.

BENTON, Tim. **The Villas of Le Corbusier and Pierre Jeanneret 1920-1930**. Basileia, Boston, Berlim: Birkhäuser Verlag Ag, 2007.

COLQUHOUN, Alan. **Modernidade e Tradição Clássica: ensaios sobre arquitetura**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

FUNDAÇÃO LE CORBUSIER

LE CORBUSIER. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 1973.

LE CORBUSIER. **Precisões**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

LE CORBUSIER. **Urbanismo**. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2018.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1910-1929**. Zurique: Les Éditions D'Architecture, 1929.

LE CORBUSIER; JEANNERET, Pierre. **Le Corbusier et Pierre Jeanneret: Oeuvre Complète 1929-1934**. Zurique: Les Éditions D'Architecture, 1935.

PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada: interior moderno e sensibilidade eclética**. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica. Porto Alegre: PROPARG-UFRGS, 2006.

PERRIAND, Charlotte. **Une vie de création**. Paris: Odile Jacob, 1998.

RÜEGG, Arthur. Furniture and interiors: 1923 – 1925 – 1928. In: SPEISER, Philip; BENTON, Tim; RÜEGG, Arthur. **Villa La Rocca**. Paris: Fondation Le Corbusier, 2009.

RÜEGG, Arthur. **Le Corbusier. Furniture and Interiors 1905-1965: The Complete Catalogue Raisonné**. Zurique: Verlag Scheidegger und Spiess, 2012.

A Casa Edgar Duvivier e seus Interiores: uma Síntese Alternativa de Lucio Costa

SOUZA, Juliana Lopes de

Arquiteta, Mestranda no PROPAR - UFRGS

juliana.lopesds@gmail.com

PONZIO, Angelica Paiva

Arquiteta, Doutora; PROPAR - UFRGS

angelica.ponzio@gmail.com

Resumo. Lucio Costa (1902-1998) é reconhecido mundialmente pelo projeto do Edifício Gustavo Capanema (1937), pelo Pavilhão Brasileiro de Nova York (1939) e pelo Plano Piloto de Brasília (1957). No entanto, à exceção de alguns estudos singulares, pouco se comenta sobre sua obra residencial e, em especial, seus interiores, também responsáveis pela formação da identidade da arquitetura moderna brasileira. Nesse escopo, a casa para Edgar Duvivier, projetada de 1985 a 1988 na rua Caio Mário, Rio de Janeiro, faz parte de um momento mais “espontâneo” na obra de Lucio Costa, em que seus clientes eram principalmente familiares ou amigos próximos, conduzindo a uma possível leitura mais íntima, a partir do interior destes habitares. Assim como a sua casa na Gávea, Edgar Duvivier é pouco notado; apesar de ser um músico e escultor famoso e primo em segundo grau de Lucio Costa, ainda pode andar na rua incógnito, fazendo tanto a casa como o artista dois casos de “lado B”. Esta condição permitiu, por meio da confiança, uma maior liberdade de criação, viabilizando que Lucio Costa pudesse explorar os espaços em diversas situações ímpares, objetos de estudo deste trabalho. Espera-se, portanto, que este artigo possa contribuir para uma maior visibilidade dos interiores na obra residencial de Lucio Costa no contexto do moderno brasileiro. Partindo das pesquisas desenvolvidas no âmbito de uma dissertação de mestrado no campo dos Interiores, a metodologia aqui empregada consta, além de análises bibliográficas e visitas ao local, uma leitura a partir de três categorizações, a saber: limites, conteúdos e percepções. Nos limites são observadas as soluções projetuais relativas aos invólucros físicos e virtuais e suas relações conectando ou isolando espaços; nos conteúdos, identifica-se o papel dos objetos e mobiliário, projetados pelo arquiteto e/ou acrescentados pelos moradores e, finalmente, nas percepções, analisam-se as experiências espaciais evocadas no interior da casa.

UMA CASA LADO B

Lucio Costa contribuiu de forma singular, com sua obra construída e escrita, para o desenvolvimento da arquitetura brasileira. De acordo com Wisnik (2001, p.35), a arquitetura de Lucio Costa “não tem um ponto para onde culmina, pois não se realiza como uma forma-processo (...) sua atitude é mais literária, como a de um grande observador que coleciona elementos e um repertório vivido e aplica-os conforme a adequação”. Entre suas obras de maior notoriedade, destacam-se o projeto do Edifício Gustavo Capanema (1937), o Pavilhão Brasileiro de Nova York (1939) e o Plano Piloto de Brasília (1957). No entanto, ao final da sua carreira profissional, o arquiteto também foi responsável pelo projeto de residências menos conhecidas, mas não menos importantes que, poderíamos dizer, contribuem para conformar um “lado B” de sua obra arquitetônica. Assim como a sua casa, Duvivier é uma personalidade pouco notada; apesar de ser um artista famoso e primo em segundo grau de Lucio Costa, ainda pode andar na rua incógnito, fazendo tanto a casa como o artista dois casos de “lado B”.

Nesse escopo, esse artigo parte dos levantamentos realizados no âmbito de uma dissertação de Mestrado em andamento¹, que tem, entre outros objetivos, o avanço e a atualização do

¹ Dissertação de Mestrado de Juliana Lopes de Souza, intitulada “Lucio Costa e Luís Barragán, Perspectivas Interiores”, orientadora: Profa. Dra. Angelica Paiva Ponzio, PROPAR/UFRGS. Esta dissertação e este artigo, por sua

conhecimento sobre os interiores domésticos de Lucio Costa, dentre os quais, aqueles relativos à casa Edgar Duvivier (Figura 1), construída entre 1985 e 1988 para o músico e escultor de mesmo nome.

Figura 1: Fachada principal da Casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

CAIO MARIO, 55

A casa localiza-se na Gávea, bairro da zona sul do Rio de Janeiro, na encosta do Morro Dois Irmãos. Publicada na autobiografia de Lucio Costa (COSTA, 2018), ainda que não seja uma das obras mais notáveis do arquiteto, é importante que seja revisitada, pois seu projeto traz uma síntese significativa da arquitetura moderna doméstica de Costa. Sobre as casas do arquiteto produzidas na mesma época, Segawa destaca que:

“Os projetos residenciais de Lucio Costa não foram e não são concebidos como teses, a priori. Ao contrário, a prática recente na prancheta do mestre atende basicamente a parentes e amigos (...) clientes que dispensam teorias complexas na justificativa de soluções, como propõe muitos arquitetos de pretensões eruditas”. (SEGAWA, 1989).

Edgar Duvivier, músico e escultor, era recém-casado com Olivia Byington e buscava uma casa para viver com a família. Edgar conta em entrevista² que era primo de segundo grau de Lucio Costa e que o levou até uma casa pronta em Santa Teresa para que ele avaliasse se era um bom negócio. Segundo Edgar, Costa encontrou muitos defeitos e perguntou “por que vocês não

vez, encontram-se filiados à pesquisa maior “Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior: Cruzamentos e Interpolações”, da Profa. Dra. Angelica Ponzio, que visa, entre seus objetivos, contribuir para a (re)construção de um panorama e subsequente memória coletiva da produção brasileira e latino-americana no campo de Interiores.

² Realizada em 10 de novembro de 2020 de forma online por Juliana Souza.

compram um terreno na rua da Helena³?”. O músico, então, conversou com o marido de Helena Costa que, segundo ele, foi quem abriu a Rua Caio Mario. Edgar relata ainda que Costa não estava inclinado a fazer o projeto, pois ainda estava de luto por sua falecida esposa; ao fim, Costa faz o projeto, que foi entregue à Duvivier em uma série de desenhos feitos à mão.

Para produzir as análises deste artigo, foram utilizados materiais primários coletados em entrevista com Edgar Duvivier e em visita ao local⁴ acompanhada por Olívia Byington. Ambos foram muito solícitos e demonstraram interesse em expandir o conhecimento sobre a residência, que no momento encontra-se em perfeito estado de conservação. Olívia é a atual moradora da casa, junto com o seu filho João. Durante a visita, Byington expôs detalhes do projeto e da execução que serão destacados neste artigo.

A CASA INVERTIDA

Projetada em terreno íngreme, a casa se desenvolve de maneira invertida, acompanhando a encosta, o que se percebe na fachada dos fundos – a principal, orientada à nordeste, com os três pavimentos se desenvolvendo em oposição à fachada frontal de acesso (Figura 2). Sobre a casa, Costa escreve:

“A casa é toda branca, muro inclusive, e coberta com telhas antigas. Vista da rua, é térrea, mas para trás despenca sobre o abismo, onde, aproveitando a estrutura, instalei o estúdio do artista; a casa tem ainda a particularidade de dispor de pequenas sacadas alpendradas, privativas dos quartos, voltadas para a copa próxima das árvores ou para a deslumbrante vista aberta do corcovado distante.” (2018, p.228)

Figura 2: Corte esquemático da casa Edgar Duvivier; Fonte: Desenhos Juliana Souza (2022)

Analisando a planta baixa, é possível inferir que a casa se organiza em formato de U em torno da circulação principal (detalhe em vermelho claro, Figura 3), com a fachada sudeste contendo um núcleo quase exclusivamente de serviço interligado por uma escada em espiral (em azul). Em destaque (em vermelho forte) estão as sacadas alpendradas e a varanda coberta do estar principal.

³ Helena Costa, filha de Edgar Duvivier, cuja casa localiza-se na Rua Caio Mario, 200.

⁴ Visita realizada em 17 de fevereiro de 2022 de forma presencial, por Juliana Souza.

Figura 3: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

O acesso principal da casa se dá pelo terceiro pavimento (Figura 4, setas vermelhas), onde localiza-se o hall (Figura 5), composto por paredes brancas e piso de ladrilho hidráulico português; a porta de entrada apresenta um módulo lateral azul pivotante para ventilação. Ao acessar a casa, logo após passar pela circulação vertical, chega-se a uma pequena sala de estar (Figura 6). O piso de tábuas de madeira e as poltronas de design assinado compõe este espaço, que é integrado à área externa, onde há outro ambiente de estar (Figuras 7 e 8). Segundo Segawa (1989), o espaço trata-se de um “alpendre reentrante”, característico dos traços coloniais presentes em obras de Costa.

Figura 4: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 5, 6, 7 e 8: Hall de acesso, Sala de estar Principal, janela Alpendre, Alpendre reentrante; Fonte: Juliana S. (2022)

Ao lado do estar principal, à esquerda de quem entra, existe uma segunda sala de estar, que também pode ser acessada pela fachada principal, preservando, assim, as áreas íntimas (Figuras 9, 10, 11 e 12). É uma sala maior, que ostenta um piano e um grande pano de vidro voltado para a paisagem circundante. Cabe destacar aqui presença de uma *oriel window*⁵ (Figura 12) com um vidro de correr no plano da fachada e um peitoril externo servindo de banco protegido por gradil.

Figura 9: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

⁵ Termo referenciado por Hugo Segawa (1989) para designar janelas salientes.

Figuras 10, 11 e 12: Sala de estar – Estar central – Sala de estar do piano – *oriel window*; Fonte: Juliana Souza (2022)

Ainda no terceiro pavimento (Figura 13), agora ao lado direito da sala de estar, encontra-se a sala de jantar (Figura 14), onde uma grande janela horizontal domina o espaço, remetendo à *fênêtre en longueur*, de Le Corbusier; contígua à essa sala, encontra-se a cozinha (Figura 15) e a escada espiral de serviço (Figura 16), conectando todos os andares.

Figura 13: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 14, 15 e 16: Sala de jantar, Cozinha e Escada de serviço; Fonte: Juliana S. (2022)

No segundo pavimento, estão dispostas as áreas íntimas da casa - a suíte, os dormitórios dos filhos e os banheiros (Figura 17). Um detalhe importante a ser destacado é que todos os dormitórios voltados para a vista do Corcovado possuem sacadas alpendradas, que amenizam a incidência dos raios de sol na fachada nordeste (Figura 18). O banheiro social tem fenestração diferenciada: possui uma janela em fita acompanhando o comprimento da banheira e uma janela basculante para a ventilação (Figura 19). Nos dormitórios voltados para as fachadas laterais, observa-se novamente a solução de volumetrias salientes lateralmente (Figura 20).

Figura 17: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 18, 19 e 20: Sacada alpendrada, Banheiro social e Dormitório; Fonte: Juliana S. (2022)

O primeiro pavimento (Figura 21) destaca-se por trazer a natureza literalmente para dentro da casa. Além de abrigar parte da rocha do morro da Gávea em seu interior, é praticamente todo envidraçado e oferece acesso direto ao pátio dos fundos (Figura 22). O espaço é o ateliê de Olívia, mas originalmente era um alpendre integrado com o jardim exterior. O estúdio do artista (Figura 23), hoje transformado em escritório, localiza-se ao lado e, durante a pandemia de COVID-19, serviu de cenário para as gravações do programa “Greg News”⁶, de Gregório Duvivier, filho de Olívia e Edgar. A lavanderia localiza-se ao lado do estúdio, aberta para o exterior, sem fechamentos (Figura 24) e conectada à escada lateral.

Figura 21: Desenhos técnicos da casa Edgar Duvivier; Fonte: Juliana Souza (2022)

Figuras 22, 23 e 24: Rocha do morro da Gávea, estúdio do artista e Lavanderia; Fonte: Juliana S. (2022)

Na área externa deste pavimento percebe-se uma fachada praticamente simétrica (Figura 25), solução que pode ter sido reproduzida a partir da casa de Helena Costa, a qual Segawa (1987) diz recordar “as casas coloniais paulistas (ditas “bandeiristas”) em sua simetria na fachada principal ou as construções mineiras (...), além do emprego de beirais e telhas capa/canal”. Conforme já comentado, as janelas salientes na fachada lateral também são pontos de destaque, sendo a inferior da suíte e a superior da sala de estar (Figuras 26 e 27).

⁶ Nos anos de 2020 e 2021, no programa do canal de tv HBO Brasil.

Figuras 25, 26 e 27: Vistas externas da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

SOBRE LIMITES, OBJETOS E PERCEPÇÕES

O presente artigo apresenta seu referencial teórico e metodologia de análise apoiado naquele proposto pela pesquisa de Ponzio: “Narrativas Modernas e Contemporâneas do Espaço Interior: Cruzamentos e Interpolações” (PONZIO, s.d.). A partir de uma reinterpretação das três categorias interdependentes propostas por Alexa Winton (WINTON, 2013) para teorizar o Interior, Ponzio sugere uma matriz composta de três elementos, a saber: **limites, conteúdos e percepções**⁷. A metodologia aqui empregada consta, portanto, além de análises bibliográficas e entrevistas e visitas ao local, uma leitura da casa partir das três categorizações supracitadas.

LIMITES

⁷ As categorias propostas por Winton são: *Thresholds* (soleiras), *things* (coisas) e *experience* (experiência), (WINTON, 2013).

Esta categoria, definida como “limites ou invólucros físicos e virtuais”, incluem elementos como a parede, a porta, a janela ou a sacada, ou seja, aqueles que intermediam o espaço interior do exterior – ou o interior do próprio interior (PONZIO). Noções relativas à permeabilidade, transparências, voyeurismo, efemeridade e transitoriedade encontram-se nesta categoria, pois são elementos que auxiliam a explorar o tema dos limites, podendo se apresentar como fronteiras transparentes ou translúcidas, que emolduram paisagens e conectam o espaço interno com o externo (PONZIO). Para analisar os limites da casa Edgar Duvivier, foram escolhidos três recortes - as “transparências”, as “transições verticais” e as “transições horizontais”, descritos a seguir.

No âmbito das “transparências”, cabe aqui retomar Winton (2013) ao discorrer sobre os “limites paradoxais” que separam, mas também conectam espaços internos e externos; destacam-se aqui nesta categoria as grandes aberturas na sala de jantar (Figura 28) e na sala de estar (Figura 29) da casa Duvivier. A partir delas, a paisagem é emoldurada como um quadro, trazendo o morro do Corcovado para o interior da casa. Colomina (1996, 285 e 311) contribui para esta abordagem ao referenciar-se à *fênêtre en longeur*, da Villa Savoye de Le Corbusier, que funciona como um dispositivo para direcionar o olhar para o exterior, capturar e emoldurar a paisagem, como uma tela. Podemos ampliar este conceito para as janelas-moldura, presentes no *Cabanon*, também de Le Corbusier, que ocorrem de maneira similar em Costa nas aberturas dos rasgos do hall (Figura 31) e banheiro do casal (Figura 30).

Figuras 28, 29, 30 e 31: Sala de jantar, sala de estar, banheiro e hall de acesso; Fonte: Juliana S. (2022)

A casa Edgar Duvivier “vista da rua, é térrea, mas para trás despenca sobre o abismo” (COSTA, 1995, p.228) e em razão desta organização interna, a divisão entre pavimentos se realiza de cima para baixo e não o contrário, criando um limite vertical entre a área social, no andar superior, e a área íntima, nos andares inferiores. Aqui, a “transição vertical” se caracteriza pela escada; seu desenho é simples e a própria materialidade segue a disposição da casa, com madeira maciça nos degraus sociais (Figuras 32 e 33) e pedras brutas nos degraus dos setores íntimos (Figuras 35 e 36), com irregularidades e diferenças de altura, revelando a verdade dos materiais, ou a “intimidade da casa”, conformando as aqui denominadas “transições verticais”.

Figuras 32, 33, 34, 35 e 36: Circulações verticais; Fonte: Juliana S. (2022)

As sacadas e varandas, características da tradição de alvenaria latina e qualificadas por Comas como “espaços intermediários entre exterior e interior” (COMAS, 2005, p.8), configuram as “transições horizontais” na casa Edgar Duvivier, e são aqui representadas pelo “alpendre reentrante” e “sacadas alpendradas”. De acordo com Brandão (2012), a varanda é “um espaço de integração com o meio ambiente, tendo ela a possibilidade de atuar não só como elemento de adequação climática, mas também como instrumento de ampliação da moradia”. Esses espaços, ora negativos (Figura 37), ora positivos (Figuras 38 e 39), caracterizam as obras de Costa e remetem ao colonial brasileiro, possibilitando apreciar a paisagem e desfrutar de uma climatização mais amena nos trópicos cariocas.

Figuras 37, 38 e 39: Varanda Estar; Fonte: Juliana S. (2022)

CONTEÚDOS

Esta categoria questiona a relação do mobiliário com o invólucro que o contém e as influências do método de fabricação dos móveis em relação ao espaço – quando são produzidos em série

ou quando são artesanais, sob medida (PONZIO). Identificam-se ainda aqui o papel dos objetos e mobiliário quando projetados pelo arquiteto e/ou acrescentados pelos moradores. Para analisar os conteúdos da casa Edgar Duvivier, foram escolhidos três recortes – “conteúdos móveis”, “conteúdos fixos” e “conteúdos de composição volumétrica”.

Segundo Edgar Duvivier, Costa também projetou móveis para a sua casa, como a poltrona de metal, que é um redesenho da Poltrona Basculante (LC1) de Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand (Figura 40). Edgar conta que Costa fez uma abertura no ângulo dos pés da poltrona, tornando o encosto mais reclinado e confortável para o uso diário na sala de estar. Ainda no rol de “conteúdos móveis”, encontram-se vários mobiliários assinados, como duas poltronas Kilin, de Sergio Rodrigues, a cadeira de balanço Thonet (Figura 43), as cadeiras de madeira e palha de Joaquim Tenreiro (Figura 41) e o banco mocho, também de Sergio Rodrigues. Chama a atenção, reforçando uma leitura eclética presente em Costa, o conjunto do jantar, com mesa em azulejaria e cadeiras em estilo “(neo)colonial”, acrescentado pelos moradores (Figura 42).

Figuras 40, 41, 42 e 43: Mobiliários da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

Como “conteúdos fixos” destacam-se as “oriel windows” (ou janelas salientes) utilizadas por Lucio Costa em quatro ambientes da casa (Figuras 44, 45 e 46). Na janela do estar do piano (Figura 44), diferentemente das demais, a altura do peitoril é mais baixa para que possa ser aproveitada como um banco na sala de estar ou estantes nos dormitórios, configurando-as um mobiliário fixo associado à janela.

Figuras 44, 45 e 46: Janelas salientes da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

A escada caracol de serviço, que liga a cozinha no terceiro pavimento até a lavanderia no primeiro pavimento (Figuras 47 e 48), pode ser considerada um “conteúdo de composição volumétrica”, sendo um importante conteúdo fixo para a organização interior da casa. Esta solução também é encontrada no Parque Guinle (obra de Lucio Costa), inclusive com o mesmo desenho de caixilharia (Figuras 49 e 50).

Figuras 47, 48, 49 e 50: Escada espiral da casa e do parque Guinle; Fonte: Juliana S. (2022)

PERCEPÇÕES

A terceira e última categoria trata das “percepções” e refere-se à experiência vivenciada no espaço interior, com enfoque no usuário e em suas experiências subjetivas; são importantes aqui questionamentos referentes à percepção e sentidos dos usuários dos espaços, tendo os materiais e revestimento, luz e cor como elementos fundamentais de análise (PONZIO). Para analisar as “percepções” da casa Edgar Duvivier, foram escolhidos três recortes – “cor”, “luz e sombra” e “materialidade”, ilustrados a seguir.

No quesito “cor”, na obra de Costa predomina o branco; na casa, porém, destacam-se os materiais de revestimento que o arquiteto utiliza, incluindo detalhes de ladrilhos hidráulicos (Figura 51) unidos ao colorido mais vivo do mobiliário e da decoração. Tem ainda importância o azul no módulo pivotante da porta de entrada, no mobiliário encaixado da sala de jantar (Figura 52), na beira da escada (Figura 53) e no detalhe de alguns pisos (Figura 54). O uso do azul, da madeira e do verde, integrado pelas amplas aberturas em todos os pavimentos, remetem a uma sensação de aconchego e paz aos visitantes da casa.

Figuras 51, 52, 53 e 54: Hall, sala de jantar, estante e beira da escada; Fonte: Juliana S. (2022)

Os jogos de “luz e sombra” presentes no banheiro, totalmente branco, contribuem para uma experiência asséptica destes espaços de limpeza e higienização (Figuras 55, 56 e 57). Porém, por meio da dimensão e posição estratégica das aberturas, o verde da paisagem exterior atua como figura/fundo e quebra a sensação de assepsia extrema, remetendo à contemplação das visuais do Corcovado.

Figuras 55, 56 e 57: Banheiro social da casa; Fonte: Juliana S. (2022)

Peter Zumthor afirma que “a experiência arquitetônica é uma troca entre o objeto e o sujeito, no qual os sentidos detêm um papel fundamental”. A rocha, icônica no meio do ateliê de Olívia, traz a “materialidade” do terreno para ser experienciada dentro da casa, com sua forma irregular, suas texturas, sua cor, seu cheiro e seu tamanho (Figuras 58 e 59). O morro da Gávea, onde a casa se encontra, é experienciado a partir da sua camada mais interior.

Figuras 58 e 59: Rocha do Gávea no primeiro pavimento; Fonte: Juliana S. (2022)

CONCLUSÕES

A partir das análises realizadas neste artigo, é possível inferir que, apesar da casa Edgar Duvivier poder ser considerada como uma obra “lado B” na obra de Lucio Costa, traz soluções dignas de “lado A”, ao representar a essência da arquitetura moderna brasileira. Seus detalhes construtivos levam o visitante a realizar uma observação de dentro para fora, o que demonstra a importância dos seus espaços interiores frente aos seus espaços exteriores. Neste artigo, ao aplicar categorizações que teorizam o Interior, geramos diferentes leituras dos mesmos ambientes. Ao enriquecer o debate sobre o tema, esperamos contribuir para que o Interior deixe de ser considerado apenas um “lado B” da arquitetura.

REFERÊNCIAS

BENJAMIN, Walter. **The Arcades Project**. Harvard University Press, 1999.

BRANDÃO, Helena. **A varanda na Cidade Maravilhosa - Uma questão de identidade cultural ou de regulamentação**. Vitruvius, ano 13, ago. 2012.

COLOMINA, B. **Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media**. MIT Press, 1996.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Brazil Builds e a bossa barroca: notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira**, 2005.

COSTA, Lucio. **Registro de uma vivência**. São Paulo: Editora 34, 3ª edição, 2018.

PONZIO, Angelica. **Narrativas Modernas e Contemporâneas do Interior: Cruzamentos e Interpolações**. Relatório Parcial de Projeto de Pesquisa do Departamento de Arquitetura, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em andamento. Previsão de conclusão: março de 2024.

SEGAWA, Hugo. "CASA na Gávea Casa Duvivier/ Byington – Rio de Janeiro, RJ. Projeto Lucio Costa". **Projeto**, São Paulo: n. 134, ago. 1990, pp.46-48.

SEGAWA, Hugo. "Lucio Costa: três casas para Thiago de Mello - Barreirinha, AM". **Projeto**, São Paulo: n. 125, set. 1989, pp. 78-85.

SEGAWA, Hugo. "Uma casa de Lúcio Costa - Rio de Janeiro, RJ. Projeto Lúcio Costa e Maria Elisa Costa". **Projeto**, São Paulo: n. 104, out. 1987, pp. 115-120.

WISNIK, Guilherme. **Lucio Costa**. São Paulo: Cosac & Naify, 2001.

WINTON, Alexa. "*Inhabited Spaces: Critical Theories and the Domestic Interior*". In: **The Handbook of Interior Architecture and Design**, eds. Lois Weinthal, Graeme Brooker, Londres e Nova York: Bloomsbury Press, 2013. pp. 40-9.

WEINTHAL, Lois. BROOKER, Graeme. **The Handbook of Interior Architecture and Design**. Londres: Bloomsbury, 2013.

ZUMTHOR, Peter. **Atmosferas**. Barcelona: Editoria Gustavo Gilli, 2009.

Sistemas de mobiliário para armazenamento 1920 – 1950

ALLGAYER, Rodrigo

Mestre em Design e Tecnologia PGDesign UFRGS, doutorando PROPAR UFRGS

allgayer.r@gmail.com

Resumo. O ensaio propõe abordar o mobiliário de armazenamento, projetado por arquitetos, no recorte dos anos 1920 a 1950, circunscrito aos sistemas voltados à adaptabilidade funcional. Ao reconhecer as bases conceituais da Arquitetura Moderna, entende-se que era consenso entre os arquitetos que a configuração espacial e ambientação se relacionavam de forma complementar e indissociável, nos termos de funcionalidade, apelo estético e despojamento da ornamentação. Advinha a ideia de uma 'arquitetura completa', onde o mobiliário fosse concebido de forma a estabelecer o perfeito diálogo com a espacialidade, e sua execução coerente aos princípios de produção em série. Tal como no projeto do edifício, o desenho de mobiliário incorpora o conceito de sistematização, a partir do uso de recursos compositivos como o controle modular, a flexibilidade, e a calibragem dimensional ordenada por sistemas de proporção. Concentrando-se nas peças concebidas para armazenamento doméstico, o ensaio demonstrará que tais recursos de projeto foram aplicados com o intuito de permitir arranjos e combinações versáteis, adaptáveis às necessidades do usuário, na medida em que se constituem por componentes autônomos, organizados em pautas modulares que flexibilizam seu ordenamento espacial. O trabalho alça um olhar para alguns expoentes no recorte temporal proposto: os *Casiers*, projetados por Le Corbusier (em parceria com Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand), a proposta da dupla Charles and Ray Eames para as unidades *ESU (Eames Storage Units)*, e os sistemas de armários flexíveis *Storagewall* de George Nelson. Argumenta-se que há um fio condutor comum nestas criações, costurado a partir da experimentação e de uma abordagem sobretudo disruptiva aos maneirismos. Ao incorporar a modulação como ferramenta de racionalização dos componentes, tais propostas aproximam o desenho à inovação tecnológica ao aplicar técnicas fabris viabilizadas pela revolução industrial, sedimentando uma estética que ecoa até os dias atuais, e estabelecendo um marco referencial para o desenho contemporâneo.

Este ensaio aborda o contexto do mobiliário adaptável para armazenamento, num recorte circunscrito no período de 1920 a 1960, partindo de um horizonte formado pela revisão do tema na perspectiva do movimento moderno. Sendo matéria vinculada ao desenho de interiores, pretende-se apimentar a discussão acerca do papel 'lado B' desta área de atuação na arquitetura, procurando desconstruir as barreiras e especulações que transitam as esferas profissionais e acadêmicas, a exemplo do que afirma Joel Sanders:

As próprias frases "artes plásticas" e "artes decorativas", usadas por historiadores de arte e curadores de museus para distinguir arquitetura de design de interiores, trazem preconceitos institucionalizados. Tais rótulos ostensivamente inocentes sustentam sutilmente, mas com força, a aparente superioridade da arquitetura sobre o design de interiores. Além disso, a estrutura da educação contemporânea em design e do licenciamento profissional reforça a segregação disciplinar autorizada pelos acadêmicos, dividindo a arquitetura e o design de interiores em escolas e departamentos separados, cada um com seu próprio currículo, levando a diferentes graus e licenças¹. (SANDERS, 2004, p. 1).

Feita a ressalva, ao olhar para o cenário do mobiliário no final do século XIX, transparece um certo conservadorismo classicista, especialmente em marcas como *Biedermeier*, *American Neoclassic*, *Pottier & Stymus*, dentre outros. Paradoxalmente e propositalmente eram 'i-móveis' pelo peso excessivo, pontuados pelas ornamentações atávicas de colunas e capitéis, com

¹ Tradução nossa.

proporções muitas vezes distorcidas. Nesta época, movimentos como o *Art Nouveau* proferem um discurso refratário ao historicismo, incorporando o conceito de arte total: o móvel se funde às paredes formando um conjunto coeso e contínuo, cujo desenho é orgânico, inspirado em analogias naturais. Em criações de Victor Horta, Gaudi, Henry van de Velde e William Morris, o desenho oferece uma nova ornamentação, supostamente avessa aos maneirismos, porém as peças são exclusivas, muitas vezes pesadas e incorporadas à parede. O trabalho de artesanato permanece sendo a tônica numa era em que a indústria já estava em pleno desenvolvimento.

No campo da produção em série, é pela metade do século XIX que Michel Thonet marca uma transição da produção até então artesanal para um processo mecanizado, ao desenvolver uma técnica de arquear madeira a vapor, e assim comercializar a popular cadeira (Figuras 01 e 02), ícone comercial da época, e talvez precursora do *design for assembly*², numa ideia de desmontagem para facilitar o transporte. Nessa época, o caráter de sistematicidade e o espírito organizacional são percebidos pela indústria de móveis de escritório como mecanismos para o projeto de linhas de mobiliário corporativo, e que virão, meio século à frente, juntamente com os baús de viagem, inspirar Le Corbusier na proposta para os *casiers standards*.³

Figuras 01 e 02 – A cadeira Thonet (1859), desmontada, e embalada para transporte.
Fontes: <https://www.minniemuse.com/articles/musings/the-no-14-chair>
<https://www.dblog.hr/price/thonet-chair-no-14-no-18/attachment/thonet-14-stolac-stolci-2/>

Ainda que o *Art Nouveau* não tivesse êxito, tampouco propósito em romper com o atavismo ao desenho ornamentado, é Adolf Loos que inaugura uma era de movimentos de aversão ao ornamento, sintetizado em seu manifesto de 1910 *Ornamento e Crime*. Na proposta para a *Raumplan*, Loos propõe uma série de espaços com funções distintas, em continuidade sincopada cômodo a cômodo, provocando sensações de uma espacialidade cúbica e interminável ao utilizar espelhos para criar e ampliar visões surrealistas. Valendo-se de uma lógica funcionalista aplicada ao desenho do mobiliário, é visto como um precursor do

² *Design for assembly*, ou em tradução livre ‘desenho para montabilidade’, é descrito por Boothroyd et. al (2002) como um recurso fundamental para reduzir o tempo em que um produto leva para chegar até o consumidor, considerando já na fase de projeto uma redução do número de componentes ao mínimo necessário para sua viabilidade.

³ BENTON (1982), p. 11.

minimalismo, onde o exterior do edifício, liso, branco e inócuo, contrasta ao interior, rico em materiais em estado natural (mármore e madeiras preciosas), paradoxalmente escultórico e mínimo no tratamento da superfície. Busca uma riqueza na experiência espacial, onde o mobiliário é um objeto prático e adaptável, porém solidarizado às paredes.

A Escócia com seu notório grupo ‘*Glasgow Four*’⁴ foi responsável por apresentar um desenho que supostamente busca desprendimento do *Art Nouveau*, através da geometrização, uso de simetrias, inspirações na estética japonesa (*SHOJI*), presença de malhas e grelhas. O *shape*, no entanto, ainda que almeje a simplificação, compartilha “a mesma ausência de influências historicistas, os mesmos motivos orgânicos, as mesmas curvas ondulantes e a mesma linearidade, porém Mackintosh tem uma forma mais estilizada, mais gráfica, mais austera, em suas formas retangulares”. (PEIXOTO, 2006, p.58)

Será somente na década de 1920 que nasce um espírito novo em relação ao mobiliário como uma peça potencialmente adaptável e industrial, genuína em seu desenho e sobriedade. Com base nas inovações tecnológicas do final do século XIX e o decorrente surto industrial do período, a crença numa sociedade regulada pela indústria apresenta a máquina como um elemento absolutamente integrado à vida humana. Le Corbusier evocava a lógica de pensamento produtivo e a velocidade das máquinas para inspirar ‘uma nova arquitetura’, que deveria ser tão grandiosa como a arquitetura clássica greco-romana em termos de ordem e proporção, mas alinhada com os novos tempos nos termos da técnica e da velocidade produtiva. O desenho de mobiliário sempre acompanhou sua carreira, cristalizado em sua peça mais famosa, a *chaise-longue LC4*, bem como no mobiliário para atender grandes demandas com flexibilidade e funcionalidade.

Surge um consenso entre os arquitetos de que a configuração espacial e ambientação seriam complementares e indissociáveis, nos termos de funcionalidade, apelo estético e despojamento da ornamentação. Objetiva-se uma ‘arquitetura completa’ onde o mobiliário fosse concebido de forma a estabelecer um perfeito diálogo com a espacialidade, e sua execução coerente aos princípios de produção em série, ao incorporar o conceito de modularidade e flexibilidade.

Neste cenário, nomes reconhecidos por sua produção arquitetônica na escala do edifício e da cidade trouxeram também invenções no campo do mobiliário. A ideia de uma peça universal, adaptável e versátil, é apresentada em 1925 na *Exposition des Arts Décoratifs*, evento que pretendia quebrar padrões do século XIX, no entanto em sua maior parte apresentou o-mais-do-mesmo: móveis rebuscados produzidos com materiais caros e de forma artesanal, voltados a uma elite burguesa⁵. Le Corbusier, em parceria com Pierre Jeanneret, aponta as contradições da exposição e propõe módulos cúbicos componíveis para o Interior do Pavilhão *L'Esprit Nouveau* (Figura 03) que, relegado a ocupar um local periférico na exposição, se destacou por expressar um pensamento verdadeiramente revolucionário.

⁴ O grupo conhecido como ‘os Quatro de Glasgow’ era composto por Charles Rennie Mackintosh, sua esposa Margaret Macdonald, James Herbert MacNair e Frances Macdonald.

⁵ ZYS (2021), p. 20.

Figura 03: Os *Casiers* do Pavilhão L'Esprit Nouveau (1925)
Fonte: <https://madparis.fr/pavillon-de-l-esprit-nouveau>

Os *Casiers* adaptavam-se às necessidades funcionais e dimensionais do usuário, valendo-se do controle modular, tal qual a arquitetura. Sua disposição espacial quebrava antigos paradigmas: o mobiliário passa a ocupar o espaço de forma mais aberta, desprendendo-se das paredes, mantendo a fluidez ao não tocar o teto e piso, estabelecendo domínios espaciais a partir do arranjo das peças, criando atmosferas de convivência sem necessariamente compartimentar o espaço. Na visão de BENTON (1982), os *Casiers* incorporavam o conceito de economia de produção e instalação, buscando reduzir o trabalho de marcenaria *in loco*, em afinidade com a racionalização funcional a partir da junção de várias peças de mobiliário em uma unidade única, inspirados nos móveis de escritório, nos baús de viagem e na estética minimalista de Francis Jourdain⁶.

Le Corbusier, acreditando que o conceito do móvel tradicional era incongruente ao desígnio da 'máquina de morar', passa a aplicá-los em uma série de projetos, e em novas edições de exposições que se sucedem, com o *Salon d'Automne* em 1929, onde apresentou, em parceria com Charlotte Perriand, uma versão repaginada e luxuosa em metal para os *casiers métalliques* (Figura 04). Sendai (1919) enaltece o papel de 'equipamento' desempenhado pelos armários propostos por Le Corbusier no período de 1905 a 1961, classificando três tipos de relações espaciais possíveis a partir de uma análise detalhada dos projetos em que foram aplicados: o armário separado da parede (*disposer*), ou sobreposto a ela (*appuyer*), e um terceiro tipo, integrado (*incorporated*).⁷ Em cada uma destas classes, a relação espacial varia de total liberdade (flutuação ou móvel isolado), alcançando ou não o teto, ora desempenhando papel de móvel tradicional justaposto, ou mesmo atuando como a própria parede, podendo ser utilizado em interfaces lado a lado.

⁶ Segundo Gonzalez (2016, p. 3), ao fundar a empresa de móveis *Les ateliers modernes* em 1912, e um ano mais tarde absorver o texto *Ornamento e Crime* de Loos, Francis Jourdain mudou sua visão profissional sobre o desenho de mobiliário, passando a adotar linhas mais puras e simples, consagradas em sua proposta para os módulos multifuncionais conhecidos como *Meubles interchangeables*.

⁷ SENDAI, 2019, p. 497.

Figura 04 – Os *casiers métalliques* do *Salon d'Automne* (1929)
Fonte: http://polired.upm.es/index.php/proyectos_arquitectonicos/article/viewFile/3970/4065

O rompimento provocado pela forma de habitar moderna, segundo Baudrillard (2004), se concretiza com o abandono dos valores instintivos provocados pela simbologia em prol de uma relação objetiva com valores organizacionais, onde o mobiliário se desnuda desta aura pictórica e passa a ser arranjado como um jogo⁸. Nesse sentido, os *casiers* foram seminais no propósito de compor o espaço a partir de unidades funcionais, com geometria simples e materialidade austera, que pudessem ser adaptadas a quaisquer necessidades.

A Bauhaus, fundada por Gropius em 1919, desenvolveu experiências de projeto em ateliê buscando uma aproximação do desenho com a sensibilidade do artesanato e a lógica de racionalidade produtiva imposta pela indústria e o consumo massivo. Os resultados, num misto de harmonia e utopia, abriram caminhos inovadores na relação da produção com a sensibilidade aos campos artísticos, a cultura e, sobretudo, a relação dos objetos com o espaço. A escola produziu ideias para uma gama de escalas do ambiente moderno, desde móveis até cidades, já que novos modos de viver demandaram novas proporções e necessidades. Equipamentos eletroeletrônicos foram incorporados à vida doméstica, cujo design passa a valorizar a funcionalidade e praticidade como virtudes essenciais nos produtos, em detrimento ao simples apelo estético. Segundo Gondim (2010), a Bauhaus orientava-se para uma abordagem social em suas propostas, adequando a concepção dos objetos à lógica da produção em série, num divórcio com o ornamento, perseguindo ideais de funcionalidade, economia e racionalização⁹.

Marcel Breuer criou muitas peças de mobiliário a partir das experimentações com metal curvado, no embalo dos avanços técnicos proporcionados pela descoberta da calandragem industrial. Em 1926 seu então colega da Bauhaus, Mart Stam, apresentou o modelo de cadeira S33, considerada pioneira no conceito de *cantilever chair*, e que disseminou e inspirou outros famosos modelos como *Mies MR10*, *Breuer B33* e *BT24*, além de muitas experimentações com o metal em móveis adaptáveis, como os que Eileen Gray criou para sua famosa casa de praia

⁸ BAUDRILLARD, 2004, p.19.

⁹ GONDIM, 2010, p. 42.

E.1027. A versatilidade e multifuncionalidade eram a tônica, com a qual Breuer demonstrou comprometimento em suas propostas para módulos para armários da casa experimental *House Am Horn*, de 1923 (Figura 05), e mais tarde, em 1932, na proposição de uma prateleira com regulagem de alturas *Bookshelf* (Figura 06), numa linguagem absolutamente atemporal.

Figura 05 – Armário projetado por Marcel Breuer para Haus Am Horn (1923).
Fonte: <https://br.pinterest.com/pin/340725528029735046/>

Figura 06 – Marcel Breuer – Bookshelf (1932)
Fonte: <https://www.moma.org/collection/works/113629>

A modulação é um recurso de projeto que permite racionalizar o processo construtivo desde o projeto, a partir da padronização dos elementos que constituem o objeto fim. Com o aperfeiçoamento das técnicas industriais no final do século XIX, o conceito de serialização aplicado às linhas de produção surge como uma alternativa para atender ao consumo de massa. Montaner (2001), atesta que “o racionalismo como processo de pensamento se converteu em forma. [...] Toda precipitação, intuição, improvisação, deve ser substituída pela sistematicidade, pelos cálculos precisos e pelos materiais produzidos em série”. Já Armero (2004), entende que o módulo é a unidade arquitetônica básica de um sistema ordenador, e dele derivam as proporções. A harmonia será o resultado de um planejamento de projeto associado ao rigor geométrico, permitindo tornar o artefato arquitetônico um objeto transmissível, tanto mais potente quanto sintético.

Nesta ideia de um tipo, de uma unidade padrão que pudesse compor um sistema modular de mobiliário, a parceria entre Charles Eames e Eero Saarinen resulta no projeto para *Case Goods* (Figura 07), vencedor do concurso *Organic Design*, promovido pelo MOMA em 1941. A versatilidade do sistema se dá a partir de um conjunto de três bases de 13 polegadas de altura, com comprimentos variáveis, e nove módulos intercambiáveis de 18 polegadas, com gaveteiros e nichos ora abertos ou com portas. As combinações possíveis permitem o arranjo compacto ou com espaçamentos, variando os módulos e seus comprimentos, permitindo adições e adaptações a posturas diversas. Os planos de utilização consideravam as bases, quando utilizadas individualmente, como assento baixo ou apoio para plantas, e adicionando os módulos a altura do plano de trabalho eleva-se para 78 cm, supostamente confortável para o trabalho sentado ou acesso em pé ao armazenamento. Havia a opção de acrescentar ao

sistema um módulo de mesa com dois pés numa das extremidades, em complementaridade a quaisquer formações do conjunto.

Figura 07 – Case Goods, Eames e Saarinen (1941).

Fonte: <https://collectionsblog.aaschool.ac.uk/aa-library-organic-design-in-home-furnishings-1941-2/>

Posteriormente, o casal Charles and Ray Eames lança em 1944, junto a Hermann Miller, as unidades *ESU - Eames Storage Units* (Figura 08). Trata-se de módulos estruturados em perfis metálicos, em orientação vertical, nos quais há uma sequência de perfurações com espaçamentos regulares, cuja pauta organiza as demais partições do mobiliário, oferecendo uma série de espaços modulares, com diferentes níveis de permeabilidade: ora totalmente abertos, semiabertos (com abertura frente/verso ou somente frontal), nichos com portas, e gaveteiros simples ou triplos. O tratamento cromático está em sintonia com a ideia de diversidade dimensional: as superfícies recebem alternâncias de acabamentos, desde planos lisos na cor branca, outros nas cores vermelha e azul (reflexo da influência do movimento *deStijl*), passando por texturas artificiais em madeira com altos-relevos circulares, outros em madeira natural. Em alguns espaços livres de fechamento, a estrutura recebe contraventamentos em hastes metálicas, aparafusadas em suas perfurações regulares. É notável a semelhança do desenho e da métrica compositiva com a fachada principal da residência *Case Study n.8* (Figura 09), demonstrando o alinhamento entre arquitetura e design, numa estética que remete a uma linguagem industrial.

Figuras 08 e 09 – Eames Storage Units (1944), e a Case Study n.8.

Fontes: <https://mainehomedesign.com/design-lesson/eames-storage-unit/>
<https://www.minniemuse.com/articles/musings/case-study-houses>

A Hermann Miller em seguida dá um passo importante no caminho da produção de mobiliário pré-fabricado, com a ascensão do arquiteto e designer George Nelson ao posto de diretor de design da companhia, cargo que manteve de 1947 a 1972. Nelson, arquiteto graduado na Universidade de Yale em 1928, desempenha um papel fundamental em levar aos lares americanos o conceito de mobiliário adaptável, na esteira do movimento *do-it-yourself* fruto da necessidade de adaptação das famílias à transitoriedade dos tempos pós-guerra¹⁰.

Uma de suas notáveis criações foi o sistema para armários *StorageWall* (Figura 10), dissecado em sua publicação *Tomorrow's House* (1945), em conjunto com Henry Wright, na qual apresentam um modelo hipotético de residência a partir de unidades cúbicas, formando conjuntos customizáveis, nos quais o mobiliário atuava como divisor intercômodos, uma parede-útil cuja profundidade permitiria o armazenamento bilateral, eliminando a necessidade de móveis soltos e esparsos. Segundo Schneiderman (2011), a proposta de Nelson para as unidades *StorageWall* demarcou uma notável convergência de três disciplinas: arquitetura, design de interiores e mobiliário¹¹, demonstrando que, a partir da seleção de unidades programáticas, instaladas em locais apropriados, seria possível eliminar a necessidade de peças isoladas, transformando a parede numa divisória aproveitável. A proposta flexibiliza o arranjo do espaço de armazenamento, envolvendo o usuário na decisão pelo arranjo das unidades modulares, potencializando as interfaces do móvel em várias direções.

Figura 10 – *StorageWall*, George Nelson (1945)
Fonte: <https://www.pinterest.pt/pin/562809284658675167/>

Em 1946, Nelson desenvolve outros dois sistemas de armazenamento modulares: *Basic Storage Components – BSC* (Figura 11) e *Basic Cabinet Series – BCS* (Figura 12). No primeiro, amplia o conceito do *StorageWall* ao propor uma série de módulos para armazenamento num

¹⁰ Nos EUA, a partir dos anos 1950, o movimento *do-it-yourself* surge como uma alternativa de mercado que confiava ao consumidor os poderes de participar ativamente no processo construtivo, da concepção à montagem. Tirando proveito comercial de um novo *status-quo*, ávido pela personalização e customização, passou-se a ofertar peças e componentes com as quais a freguesia poderia improvisar seus próprios arranjos e combinações, na esfera dos aparatos domésticos e manutenção do lar, nas vestimentas, nos componentes eletrônicos, dentre outros. (GELBER, 1997, p.81)

¹¹ SCHNEIDERMAN, 2011, p. 252.

grid de compensado multilaminado, que permite o arranjo vertical e horizontal a partir da ampliação de seu espectro de alcance. Já em *BCS*, os componentes são independentes e intercambiáveis, podendo ser dispostos sobre ou lateralmente a uma plataforma horizontal. Semelhante ao sistema *Case Goods*, a solução é ainda mais versátil, na medida em que tal plataforma atua como mecanismo de ajuste ergonômico, ao elevar as unidades modulares do piso, aproximando-as aos planos de trabalho. Além de permitir a adição de peças conforme a necessidade, *BCS* tem maior grau de liberdade compositiva quando comparada a *BSC*, na medida em que independe de um *grid* regulador.

Figuras 11 e 12 - *Basic Storage Components (BSC)* e *Basic Cabinet Series (BCS)*

Fontes:

https://hivemodern.com/public_resources/full/nelson-basic-cabinet-medium-with-sliding-doors-george-nelson-herman-miller-5.jpg

https://spacestor.com/media/scaled_images/insights/2017/10/george-nelson-foundation-BSC-basic-storage-components1949_medium.webp

Outro sistema voltado à adaptabilidade funcional é o *CSS (Comprehensive Storage System)*, projetado por Nelson em 1961, trata-se de um *kit* de 22 componentes para escritório, suspensos em alturas configuráveis a cada cinco polegadas, por meio de montantes verticais de alumínio ancorados à parede. As utilidades variam desde módulos com gaveteiros, escaninhos e organizadores, prateleiras com cremalheiras, escrivaninhas no sistema *drop-front-desk*, rádio e luminárias, e ainda uma mesa com dois pés que se ancora aos montantes, criando um espaço de trabalho perpendicular ao plano de armazenamento.

Figura xx – *Comprehensive Storage System (CSS)*, George Nelson (1961).
Fonte: https://www.hermanmiller.com/pt_br/stories/why-magazine/fully-nelson/

Nelson criou ainda outros projetos centrados no conceito de modularidade e pré-fabricação: em 1950, desenvolveu junto a General Electric proposta para uma cozinha mecanizada, *MSU Mechanized Storage Unit*, a partir de componentes modulares ergonomicamente adaptáveis, palatáveis a vários perfis antropométricos na medida em que os armários superiores apresentavam um sistema de mobilidade ajustável à altura do usuário. Segundo Rawsthorn (2008), Nelson via o design como um catalisador para mudanças sociais. Sob sua direção, o grupo de design da Herman Miller produziu notáveis criações que hoje são referência para o desenho de mobiliário moderno, dentre os quais Ray and Charles Eames, Harry Bertoia e Richard Schultz.

O desenho de mobiliário moderno acompanhou as mesmas estratégias utilizadas na arquitetura dos edifícios, no sentido da experimentação técnica, da presença de um mecanismo de controle modular que rege a disposição dos componentes, pensados para permitir a intervenção do usuário no sentido da adaptabilidade funcional e dimensional. Ao incorporar a modulação como ferramenta de racionalização dos componentes, as criações aqui apresentadas demonstram uma aproximação do design com a inovação tecnológica, sedimentando uma estética que ecoa até os dias atuais, e estabelecendo um marco referencial para o desenho contemporâneo.

REFERÊNCIAS

ARMERO, Ramón Araújo. **Geometría, técnica y arquitectura**. Tectónica, Edición 2004, Número 17, Junio 2004.

BAUDRILLARD, Jean. **O sistema dos objetos**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 2004.

BENTON, Charlotte. "**L'Aventure Du Mobilier': Le Corbusier's Furniture Designs of the 1920s**". The Journal of the Decorative Arts Society, no. 6, 1982, pp. 7–22. Disponível em: <www.jstor.org/stable/41806690>. Acesso 15 Jan. 2020.

BOOTHROYD, Por Geoffrey; DEWHURST, Peter; KNIGHT, Winston Anthony. **Product Design for Manufacture and Assembly**. CRC Press, 2002.

GELBER, Steven. **Do-It-Yourself: Construction, Repairing and Maintaining Domestic Masculinity**. American Quarterly, 1997.

GONDIM, Cristina. **Crterios para seleo de conexes em mobilirio orientado para adaptabilidade**. Dissertao de mestrado apresentada ao programa de Ps-Graduao em Design e Tecnologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. Disponvel em: <<http://hdl.handle.net/10183/28781>>. Acesso 11 jan. 2020.

GONZALEZ, Sylvie. "**Francis Jourdain (1876-1958), un prcurseur du mobilier contemporain**". Open Edition Journals, 2016. Disponvel em: < <http://journals.openedition.org/insitu/12955>>. Acesso 12 nov. 2021.

MONTANER, J. M. **A beleza da arquitetura ecolgica: a modernidade superada. Arquitetura, arte e pensamento do sculo XX**. Barcelona: Gustavo Gili, 2001.

PEIXOTO, Marta Silveira. **A sala bem temperada interior moderno e sensibilidade ecltica**. Tese de doutoramento apresentada ao programa de Ps-Graduao em Arquitetura - PROPAR, da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2006. Disponvel em: <<http://hdl.handle.net/10183/8085>>. Acesso 17 jan. 2020.

RAWSTHORN, Alice. "**George Nelson's bold look went beyond future schlock**". The New York Times. Retrieved June 9, 2020.

SANDERS, Joel. 2004. "**Curtain wars. Architects, decorators, and the twentieth-century domestic interior**". New York: The Monacelli Press, 2004. Disponvel em: <<http://www.harvarddesignmagazine.org/issues/16/curtain-wars>>. Acesso 22 jan. 2020.

SENDAI, Shoichiro. "**Realization of the standard cabinet as 'equipment' by Le Corbusier: the transformation of the 'wall'**". Japan Architectural Review. Volume 2, Number 4, 2019.

SCHNEIDERMAN, Deborah. "**Furniture as Prefabricator**". Design Principles and Practices: An International Journal. Volume 4, Number 6, 2011.

ZYS, Amanda Evellyn. **O armazenamento nos interiores de Le Corbusier**. Dissertao (Mestrado). Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Arquitetura, Programa de Ps-Graduao em Arquitetura. Porto Alegre, 2021.

O discreto charme do B: Brasília Palace Hotel

SCHLEE, Andrey Rosenthal

Doutor; PPG-FAU, Universidade de Brasília
andreyrosenthal@gmail.com

SCHLEE, Andrey de Aspiazu

Mestrando¹; PPG FAU, Universidade de Brasília
aspiazuandrey@gmail.com

Resumo. Quando da publicação do Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital (1956), uma série de decisões locacionais já estavam tomadas, entre elas a da construção da represa, com a consequente definição da cota de inundação do Lago Paranoá; e a localização (em mapa topográfico específico) de uma área de 150 km² indicada como ideal para a zona urbana. Naquele momento, o arquiteto Oscar Niemeyer já estava desenvolvendo projetos para o sítio de Brasília. De maneira que, buscando diminuir omissões do Edital, os organizadores do certame indicaram quatro “pré-existências” a serem respeitadas: a represa, o hotel, o palácio residencial e o aeroporto. Portanto, é possível afirmar que o edifício que abriga o atual *Brasília Palace Hotel*, além de fazer parte do seletivo grupo de primeiros projetos “definitivos” da capital, serviu de modelo para a arquitetura da cidade. Filho precoce, o Hotel de Turismo foi inaugurado logo em 1958. Chegou antes das águas do Lago. Nas maquetes que exibiam o palácio de governo (residencial), é ele que se mostra por inteiro, com sua longa barra. Vizinho do poder, rapidamente consolidou-se, hospedando autoridades, socialites e curiosos. Tornou-se, como não poderia deixar de ser, uma referência com sua arquitetura carioca, repleto de móveis de design e obras de Athos Bulcão, Paulo Werneck e Franz Weissmann. No entanto, do ponto de vista da historiografia da arquitetura brasileira, o edifício foi sendo esquecido e até mesmo eclipsado por outras realizações dos arquitetos de Brasília – como o Park Hotel São Clemente (1940), de Lucio Costa; ou o Grande Hotel de Ouro Preto (1952), do próprio Niemeyer. A trajetória de glória do Brasília Palace foi bruscamente interrompida em 1978, quando ocorreu terrível incêndio que o destruiu, comprometendo, inclusive, sua estrutura metálica. Abandonado, foi leiloado em 1998 e adquirido pelo grupo imobiliário Paulo Octávio. A partir de então, sofreu uma série de intervenções orientadas pelo escritório de Oscar Niemeyer, que modificaram algumas soluções originais, introduziram novos elementos e atualizaram as funções de hotelaria. Foi reinaugurado em 2006. Embora mantendo seu discreto charme, trata-se de um típico exemplar arquitetônico que, se um dia esteve no lado A, passou para o lado oposto...

PRIMEIROS MOMENTOS. TRÊS MONUMENTOS

Do conjunto de edificações erguidas nos primeiros momentos de Brasília, três foram consideradas “definitivas” e pautaram a localização e a distribuição do grande canteiro de obras que se implantava.

Em 20 de setembro de 1956, foi publicado o Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil. Como expresso no título do regimento, o que se exigia era a apresentação de um relatório acompanhado de um “plano piloto”, com o traçado básico da cidade, demonstrando a disposição dos principais elementos da estrutura urbana, a localização e interligação dos diversos setores, instalações e serviços, distribuição dos espaços livres e vias de comunicação.

¹ Projeto de pesquisa envolvendo o estudo de Brasília a partir da visão das revistas *Manchete*, *Brasília* e *Módulo*. Orientação da Dra. Ana Elisabete de Almeida Medeiros.

Entre os documentos cartográficos ofertados aos concorrentes, um mapa fornecia o levantamento topográfico da área de 150 Km² “indicada como ideal para a localização da zona urbana” (BRASIL, 1956).

Frente a série de omissões identificadas no Edital, coube a Companhia Urbanizadora da Nova Capital, prestar os esclarecimentos pertinentes. Oscar Niemeyer, na condição de Diretor do Departamento de Urbanismo e Arquitetura da Novacap, explicou que, além da represa do Paranoá, três eram os projetos, cujos sítios deveriam ser respeitados e considerados: hotel, palácio residencial e aeroporto. Repensados e arquitetonicamente desenvolvidos, dariam origem a três projetos emblemáticos: o Brasília Palace Hotel (1958), o Palácio da Alvorada (1958) e o Aeroporto Internacional (nunca executado).

A BRASÍLIA QUE SE MOSTRA

Em dezembro de 1956, a sexta edição da revista Módulo passou a apresentar Brasília. A capa do periódico estampava duas fotografias da maquete do chamado “palácio” projetado por Oscar Niemeyer – uma intrigante mistura dos atuais Alvorada e Planalto (1960), com cobertura que faz referência à do Museu de Caracas (1955). No corpo da revista, a primeira imagem revelada é emblemática. Uma vista aérea do sítio – “virgem” – de implantação da Capital, só com a vegetação e sem as águas do Lago Paranoá, com a sobreposição de outra foto menor, que mostra Israel Pinheiro abrindo um mapa para Juscelino Kubitschek. Na legenda, “Constrói-se a nova Capital: o presidente JK prometeu transferir para Brasília a Capital Federal – suas realizações anteriores garantem o êxito deste empreendimento” (MÓDULO, 1956, 9).

Depois de rápida reportagem sobre a “casa” de madeira destinada a abrigar temporariamente o presidente da República (o Catetinho), a revista destina doze páginas ao conjunto hotel-palácio- residência-igreja. Conforme explicou Oscar Niemeyer:

De todos, apenas o palácio, que está sendo detalhado, aguardará a escolha da localização adequada, em meio a um grande parque, pois a construção dos demais está praticamente iniciada. Não serão edifícios provisórios. No sentido exato da palavra; ao contrário, a ideia é que atendam a todos os requisitos da técnica moderna, **de forma a poderem se constituir num marco ou ponto de partida para as novas construções** que ali se erguerão. Somente o hotel se destinará inicialmente à hospedagem dos que vão trabalhar no empreendimento e convidados oficiais, passando depois a funcionar como hotel de turismo. Esta transformação se fará da forma mais natural possível, dado o local privilegiado em que aquele prédio está sendo construído, o qual, por seu interesse paisagístico, já o tornará um sítio apropriado a construções que venham a incrementar o movimento turístico da nova capital federal (MÓDULO, 1956, 12).

Ou seja, o criador de tantas edificações icônicas, deixa claro o papel reservado ao hotel: **um edifício que deveria servir de modelo para a arquitetura local** e de incremento ao turismo na Capital.

A maquete divulgada pela Módulo apresenta uma base retangular. Polígono cujas faces maiores correspondem à via de acesso, ao Sul; e à orla do futuro Lago Paranoá, ao Norte. Sítio natural dividido em três partes desiguais. A primeira, em meio a jardim pitoresco, abriga o hotel (uma longa barra horizontal associada a uma marquise retangular). O terço central, de desenho quadrado, funciona como uma grande plataforma e monumentaliza o citado “palácio” – anunciando o partido monolítico posteriormente adotado no Alvorada, no Planalto e no Supremo – e a igreja, isolada em uma extremidade (que corresponde a atual capela do Alvorado em escala

superlativa). Já a última porção do sítio volta a explorar o jardim pitoresco, de forma a abrigar a residência presidencial (desta vez, uma pequena barra horizontal associada a uma marquise curvilínea). Entre os dois grandes jardins, cortando sinuosamente a plataforma na porção fronteira ao “palácio”, de maneira a conectar todos os quatro edifícios, desenvolve-se caprichoso curso d’água. Ao descrever o conjunto, o atento Carlos Eduardo Dias Comas, não se importou com o hotel:

Niemeyer arma composição à beira do lago com o hotel, os dois palácios e uma capela. O Palácio do Governo é uma caixa de vidro de dois andares sobre um piso semienterrado, alongada entre duas colunatas apoiando a cobertura e duas galerias. Mistilíneas, de elevação e seção romboides, as colunatas lembram gigantescos pingentes lapidados em bico de diamante, coleção de âncoras ou frota de veleiros, procissão de figuras barrigudas, estilização de balaustradas, catenárias sobre arcadas, pirâmides confundíveis com superfície que se recorta e incha. A ambiguidade inclui a referência à riqueza diamantina de Goiás e das Gerais, à terra natal de Juscelino que a explorava, ao movimento no mar do cerrado, à pregnância de traços femininos, ao comércio entre o ornato e o suporte, a colunata e a parede vazada por arcos, o plano e o volume. Como concha ou caramujo, a Capela se faz com uma folha que se enrola ou dois muros curvos encaixados um no outro (COMAS, 2006, 2).

Em desenho reproduzido na mesma reportagem, há uma assinatura de Oscar Niemeyer e a data: “**16-8-56**”, portanto, quatro meses antes do início do concurso do Plano Piloto. Sobre o hotel, poucas informações, além do que pode ser observado nas fotos da maquete do conjunto. Um edifício com “**cerca de 300 quartos**” (MÓDULO, 1956, 12), que corresponde a um partido bastante recorrente na obra de Oscar Niemeyer, e que Edson Mahfuz batizou de “composição elementar”:

Apresenta os volumes constituintes, decorrentes da **decomposição do programa em elementos formalmente distintos** correspondentes a cada função diferente, relacionando-se entre si por interpenetração ou proximidade [...]. Empregado em programas de grande porte, à decomposição do programa em átomos funcionais segue-se sua configuração como volumes de formas simples, usualmente **prismas regulares – e que abrigam, via de regra, as funções repetitivas – e volumes de formas mais complexas**, em geral envolvendo o uso de curvas em planta e corte, **que abrigam as funções especiais** do programa (MAHFUZ, 2001, 126).

No caso, temos a longa barra horizontal destinada a abrigar a sequência de dormitórios, associada a uma marquise retangular, que cobre os volumes envidraçados e curvos do hall, salão, restaurante e boate/bar.

Por fim, a Módulo apresenta três plantas baixas do hotel: a do subsolo, a do rés do chão e a do pavimento tipo – com 29 dormitórios por pavimento, o que corresponderia a um edifício de aproximadamente 10 pavimentos para atingir os 300 dormitórios anunciados (o que não corresponde ao volume da maquete).

A BRASÍLIA QUE SE CONSTRÓI

O acelerado ritmo da construção de Brasília acabou por atropelar o desejado registro do processo de desenvolvimento e execução dos projetos de seus principais edifícios. É o que se percebe, mais uma vez, analisando a revista Módulo. Em sua sétima edição, de fevereiro de 1957, além do importante artigo “Considerações sobre a arquitetura brasileira” (NIEMEYER, 1957), apresenta a versão definitiva do Palácio da Alvorada, e o desenho do arquiteto que

associa as colunas adotadas à tradição clássica. Enquanto o Alvorada tomava partido, o hotel ganhava forma. As negociações do Governo Federal com a Companhia Siderúrgica Nacional são concluídas, de maneira a garantir o fornecimento das peças metálicas, desenhadas e fabricadas na Fábrica de Estruturas Metálicas, a serem empregadas em Brasília, em especial no “grande hotel” (ESNAL, 2015, 55). As obras têm início de **setembro de 1957** e, em fevereiro do ano seguinte, o presidente do Paraguai, Alfredo Stroessner hospeda-se no Brasília Palace Hotel, ainda inacabado.

A execução do edifício foi estudada por Élcio Silva e Danilo Macedo que, ao analisarem o emprego de estruturas metálicas afirmaram que:

A construção [do Brasília Palace] **serviu como uma espécie de laboratório**. Embora não fosse uma típica edificação em altura, a ideia de realizar um experimento em menor escala mostrava-se prudente, tanto para avaliar o atendimento a premissas arquitetônicas, quanto para colocar à prova possibilidades da indústria nacional, bem como da capacidade das empreiteiras, diante das difíceis condições de execução [...]. Entre o plano inicial [1956] e o definido [1957] para execução, a malha do principal volume sofreu adaptações, provavelmente resultantes da opção pelo sistema baseado no esqueleto estrutural metálico, passando a ter vãos de 7m e 7,25m e balanços de 2,5m, no sentido transversal, e de 3,5m nas extremidades do bloco (SILVA & MACEDO, 2018).

Executado pela empresa paulista *Pacheco Fernandes Dantas Ltda.*, sob responsabilidade técnica do engenheiro Fausto Amadeu Francisco Favale². Contou com a colaboração do engenheiro Osório Adriano Filho, que trabalhava para o grupo americano da *Raymond Concrete Pile Company*, empresa especializada em fundações e estruturas de aço contratada pela Novacap, então responsável pelas obras da barragem do rio Paranoá, e pelo fornecimento e montagem das estruturas metálicas para as torres do Congresso Nacional e para os blocos dos ministérios da nova capital.

Inaugurado em maio de 1958³, o hotel reaparece em uma publicidade na revista Módulo nº11, que divulgou que “a maioria do mobiliário do Brasília Palace foi executada por Móveis Pastore S.A.” de São Paulo (1958, 44); e mereceu uma reportagem exclusiva e ilustrada no nº 12, que esclareceu:

O Brasília Palace Hotel possui 180 apartamentos, amplos salões e todo o conforto moderno. A entrada, localizada num plano semienterrado, da inteira independência entre hóspedes que chegam e os circulam dos quartões [sic] aos salões de estar, restaurante, bar e outras dependências [...]. E a adoção desse partido permitiu ainda, na parte social, um jogo de alturas e níveis diferentes, com uma escala variada e interessante (MÓDULO, 1959, 28).

O DISCRETO CHARME

Com a aproximação da finalização das obras, o Brasília Palace passou a receber hóspedes, famosos ou não. De Alfredo Stroessner (1957) a Ernesto Che Guevara (1961), todos os visitantes ilustres passaram pelo hotel. Juscelino Kubitschek manteve-se um usuário constante, fosse

² Formado em Engenharia pela Universidade Mackenzie em março de 1948. Responsável, em Brasília, pela execução dos edifícios Brasília Palace Hotel, Palácio do Planalto, Hotel Nacional, Edifício Alvorada, Edifício Casa de São Paulo, Escritório Sede da Novacap e pelas fundações do Edifício Sede da CNI.

³ Segundo folheteria do próprio hotel, o Brasília Palace foi inaugurado em 30 de junho de 1958, juntamente com o Palácio da Alvorada.

almoçando, dançando ou acompanhando a transmissão radiofônica do Mundial de 1958. Do verão do mesmo ano, temos o curioso testemunho do escritor americano John dos Passos:

O Brasília Palace Hotel **estava quase concluído. Camas confortáveis, quartos arejados.** Água quente e fria, luz elétrica. Sem dúvida o silêncio do planalto era quebrado à noite pelo barulho dos martelos e serras no anexo que estão construindo no fundo e pelo ruído das pás dos homens que espalham a terra para um jardim entre as paredes de vidro do restaurante e as bordas curvas da piscina de mosaico. **A estranha mania de Niemeyer de entradas subterrâneas sobrecarregou o hotel de uma portaria desnecessariamente inconveniente.** Surpreendeu-nos encontrar num discípulo do funcionalismo de Le Corbusier **tão pequena consideração pelas funções necessárias** de um edifício. No caso de um incêndio, perguntamo-nos um ao outro, como conseguiríamos sair dali? (PASSOS, 1964, 71).

Ocorreu que, pouco a pouco, o hotel foi perdendo o seu *glamour* social e arquitetônico E, na medida em que outros edifícios projetados por Oscar Niemeyer foram sendo analisados e valorizados pela historiografia nacional e internacional, o Brasília Palace foi relegado a segundo plano.

Conforme alertado por John dos Passos, durante a madrugada de 5 de agosto de 1978, o edifício foi vitimado por um terrível incêndio. Segundo relatado pelo Correio Braziliense, um problema na instalação do elevador, no terceiro piso, originou o sinistro. “Os hóspedes sentiram um cheiro de fumaça e, de repente, estavam isolados, sem condições de descer pela única escada existente” (CB, 1978). Por sorte, ninguém faleceu, mas o terceiro andar queimou inteiramente, num total de 135 quartos perdidos, além do comprometimento de parte da estrutura metálica.

O incêndio deu início a um longo período de decadência e de completo desamparo da edificação. Ao todo foram quase vinte anos de abandono, quando o Governo do Distrito Federal promoveu uma licitação para a “restauração” do edifício. Um único interessado apresentou proposta, a incorporadora Paulo Octávio – que estava construindo o *Blue Tree Hotel*⁴, projeto de Ruy Ohtake (1993-1998), interrompendo a relação histórica e visual entre o Brasília Palace e o Palácio da Alvorada.

O processo de elaboração do projeto de intervenção foi longo e bastante polêmico, só viabilizado pela contratação do escritório de Oscar Niemeyer. Finalmente, em 2012, o Brasília Palace Hotel foi reinaugurado – administrado pela Rede Plaza Brasília – com 151 quartos de 30 m² e quatro suítes de 60 a 65 m².

Em função da intervenção realizada – abusivamente chamada de “restauro” – o edifício ganhou duas torres externas, com escadas enclausuradas; todas as circulações dos pavimentos tipo foram alteradas, com a grosseira substituição dos elementos vazados que caracterizavam a antiga fachada contínua do hotel, por sistemas de janelas com esquadrias de vidro, protegidas por sequência de brise-soleil vertical; e a desrespeitosa alteração do desenho da fachada voltada para a piscina – originalmente envidraçada – com a criação de varandas e recuos no sistema de fechamento dos dormitórios.

De restauro, em toda a intervenção, é possível falar apenas na importante recuperação de duas obras de Athos Bulcão, o painel de azulejos (azul e branco) externo e a pintura mural do salão de festas.

⁴ Atual Golden Tulip.

Atualmente, o Brasília Palace Hotel apresenta-se como “original em cada detalhe”. Uma mentira como tantas outras contadas ou inventadas em Brasília. Embora mantendo seu discreto charme, trata-se de um típico exemplar arquitetônico que, se um dia esteve no lado A, passou para o lado oposto...

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Edital do Concurso Nacional do Plano Piloto da Nova Capital do Brasil** [1956]. Acesso em: 20/11/2022. Disponível em: <http://doc.brasilia.jor.br/plano-piloto-Brasilia/edital-Concurso-Plano-Piloto.shtml>.

CB. Fogo no Palace. Na madrugada, hóspedes tiveram de sair pela janela. **Correio Braziliense**, Brasília: 6 de agosto de 1978.

COMAS, Carlos E. D. Brasília quadragenária: a paixão de uma monumentalidade nova. **IX Seminário de História da Cidade e do Urbanismo**. São Paulo: 2006.

ESNAL, Lucas. **Brasília Palace**. São Paulo: Equador, 2015.

GORETTI, Nicola. Brasília Palace Hotel. Resgate do moderno. **Revista Maquete**. Brasília (2): 30-35.

MAHFUZ, Edson. **O clássico, o poético e o erótico e outros ensaios** [1988]. Porto Alegre: Ritter dos Reis, 2002.

MÓDULO. Brasília Palace Hotel. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (12): 28-31, 1959.

MÓDULO. Brasília. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (6): 8-23, 1956.

MÓDULO. Móveis Pastore S.A. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (11): 44, 1958.

MÓDULO. Palácio residencial de Brasília. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (7): 20-27, 1957.

NIEMEYER, Oscar. Considerações sobre a arquitetura brasileira. **Revista Módulo**. Rio de Janeiro (7): 5-10, 1957.

PASSOS, John dos. **O Brasil desperta**. Rio de Janeiro: Record, 1964.

SILVA, Élcio e MACEDO, Danilo. Estruturas metálicas no Concreto de Brasília. **Thésis. Revista da Anparq**. Acesso em: 20/11/2022. Disponível em: <https://thesis.anparq.org.br/revista-thesis/article/view/203>.

Apartamentos Contemporâneos do B. Moderno

OSTERKAMP, Guilherme

Doutorando; PROPAR-UFRGS

arq.gui@gmail.com

Resumo. A modernidade brasileira presenteou a maior cidade do país com um de seus mais conhecidos símbolos. O edifício Copan, que foi pensado para ser palco de diversas atividades, passou por momentos de decadência, principalmente na década de 1980. Hoje em dia, o edifício cartão-postal de São Paulo é um celebrado exemplar arquitetônico de reconhecido valor de patrimônio. Frequentemente objeto de documentários, estudos e produções acadêmicas, é também cenário comum de obras de arquitetura de interiores, ocorridas em seus apartamentos, e divulgadas em publicações especializadas. Em relação à Arquitetura Moderna, o debate a respeito de projetos e obras de intervenções em bens patrimoniais motiva questões específicas sobre os procedimentos, teorias e até mesmo a moralidade de intervenções nas obras reconhecidas como pertencentes ao período conhecido como Modernismo. Entretanto, em relação a obras de reformas de interiores essa polêmica é atenuada ou até mesmo inexistente. A proposta deste ensaio é, partir da apresentação de três reformas de apartamentos relativamente recentes, explorar a versatilidade da obra original em adaptação às demandas de novos tempos. O artigo propõe examinar como nestas distintas reformas, com diferentes programas e objetivos, foi possível utilizar-se das qualidades do projeto original do notável edifício paulistano.

Símbolo da cidade de São Paulo, o edifício Copan teve seu projeto lançado em 1954, ano do quarto centenário da capital paulista. Um grupo de investidores, associados à Companhia Pan-América de Hotéis e Turismo (COPAN), contratou o arquiteto Oscar Niemeyer para a elaboração de uma segunda proposta, já que a primeira havia sido rejeitada pelos empreendedores. Neste mesmo período Oscar estava encarregado da obra do Parque Ibirapuera além de outros projetos para edificações em solo paulistano. Devido à grande quantidade de encargos, Carlos Lemos, amigo de Niemeyer e responsável por outras obras deste grupo de investidores, foi convidado a chefiar uma filial do escritório de Niemeyer em São Paulo. A conclusão da obra ocorreu somente em 1972, em função de diversas situações que envolveram a mudança da financiadora da construção e discordâncias dos arquitetos com a equipe responsável pelo projeto estrutural. Tantos foram os imprevistos que, em certo momento, Oscar desautorizou seu projeto, cuja autoria foi negada por muito tempo. Carlos Lemos foi o profissional responsável ao final da obra e levou a cabo as inúmeras transformações em relação ao projeto original.

A edificação é composta por 32 andares, 80 lojas e 1160 apartamentos. O Copan possui como principais características formais um desenho sinuoso, em “S”, quando analisado em planta, e elementos de proteção à insolação - brises - que acompanham a fachada voltada a norte e oeste. No projeto original estes aspectos eram acompanhados de uma edificação mais baixa, destinada a um hotel, além de uma laje que faria o papel de conexão entre os blocos edificados e pavimentos intermediários destinados ao lazer dos moradores. O prédio, que foi pensado para ser palco de diversas atividades, passou por momentos de decadência, principalmente na década de 1980.

Figura 1 – Planta Tipo. Fonte: OUKAWA, Carolina Silva. Edifício Copan: uma análise arquitetônica com inspiração na disciplina análise musical. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo. 2010.

Atualmente o Copan mantém seu status de cartão-postal e exemplar arquitetônico de reconhecido valor de patrimônio. Apesar de seus primeiros anos após a inauguração não representarem fama ou notoriedade, hoje é grande o apreço demonstrado por este edifício-símbolo. Há um aparente encanto em morar no Copan, seja provisoriamente ou através de sistemas de hospedagem, como o *AirBnB*¹. Frequentemente o edifício é objeto de documentários, estudos e produções acadêmicas. Também não é incomum deparar-se com obras de arquitetura de interiores, ocorridas em seus apartamentos, em publicações especializadas de arquitetura. A constante mutação parece ser a tônica de sua história. Com o objetivo de recuperar a sua fachada principal e evitar acidentes pelo descolamento das pastilhas de revestimento, está em curso desde 2011 uma obra de reforma. Já reconhecido oficialmente pelo IPHAN desde 07 de dezembro de 2007, em 2012, após 10 anos de espera, o Copan foi tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da Cidade de São Paulo, considerando-se sua relevância como edifício moderno, o seu valor histórico, arquitetônico, urbanístico e paisagístico e sua participação em um conjunto de edifícios modernos. A obra de restauro da fachada segue sem prazo para término. Um dos principais entraves ao longo deste processo foi a escolha das pastilhas de revestimento a serem utilizadas. Alguns técnicos defendiam o reaproveitamento do revestimento original enquanto os encarregados pela obra apresentavam testes para a utilização de diferentes opções de pastilhas.

¹ Em busca a sites como o <airbnb.com> é possível encontrar valores de hospedagem até 5 vezes maiores no Copan em comparação a locais de características similares, no entorno próximo.

Figura 2 – Fachada Principal.
Fonte: DELAZERI, Bárbara. Fotografia realizada em 24/06/2022.

A preocupação e minúcia com que é tratada a questão do restauro em arquitetura - incluindo aqui a polêmica e prolongada restauração da pele do Copan - contrasta com as frequentes alterações em seu interior. A edificação é muitas vezes descrita não apenas como um prédio, mas como um organismo social, que está em constante mutação.² São muitas as reformas e ampliações em lojas e apartamentos, que alteram constantemente as atividades e dinâmicas do edifício. Ao pesquisar por reformas de apartamentos no Copan, em publicações e sites de Arquitetura são encontrados dezenas de resultados. A diversidade entre tipologias de apartamentos, condicionantes de projeto e soluções adotadas pelos arquitetos é evidente.

² No terceiro episódio do podcast COPAN: EDIFÍCIO EM MOVIMENTO, da produtora Pivô e Livraria Megafauna, o edifício é apresentado sob esta abordagem, incluindo o trecho, aos 12 minutos: “de certa forma, o corpo do Copan ainda é rua. Os limites são fluidos. Eu arriscaria dizer que isso é a Arquitetura Modernista em sua alta potência”.

Um projeto de autoria do escritório Grupo Garoa foi realizado para um quitinete de 35 metros quadrados. A ideia foi renovar o imóvel do bloco F do Copan para que fosse transformado em

apartamento de aluguel, sem morador definido. Assim, os arquitetos optaram por utilizar a ampliação da espessura de algumas paredes para propor espaços de armazenamento versáteis e diversos. Foram removidas algumas divisórias e o ambiente único que organiza estar, jantar, dormitório e cozinha relaciona-se diretamente à fachada de fundos da edificação, propiciando contato visual constante aos cobogós existentes. As superfícies originais foram revestidas e servem de apoio a objetos de decoração e suporte para armazenamento. Foram

inseridos novos elementos em concreto armado: bancadas de cozinha e banheiro e mesa multiuso. O objetivo do apartamento, entre outros, é de receber hóspedes que visitam a cidade a trabalho ou a lazer oferecendo a experimentação da vida no Copan.

Figura 3 – Reforma realizada pelo Grupo Garoa.
Fonte: Fotografia de Pedro Napolitano, 2016.
Disponível em <<http://www.grupogaroa.com/57kico>> Acesso em nov.2022

Figura 4 – Reforma realizada pelo escritório Sabiá Arquitetos

Fonte: Fotografia de Pedro Vanucchi, 2017.

Disponível em <<https://sabiaarquitetos.com/portfolios/apartamento-copan/>> Acesso em nov.2022

No bloco D, em 2017, foi reformado um apartamento muito maior, de 160 metros quadrados. Aqui o desafio para o escritório Sabiá Arquitetos o foi de acomodar os clientes em um imóvel bastante compartimentado, de 4 dormitórios. Nos 47 metros quadrados reformados, a varanda junto à fachada de fundos ganhou protagonismo e o banheiro dobrou de tamanho. O setor de serviços do antigo apartamento, ainda com dependência de empregada, transformou-se em área de estar. Essa nova antiga área pode agora ser acessada pela cozinha, banheiro ou dormitório-berçário. Nesta situação foram removidas paredes, substituídas muitas esquadrias criando uma espécie de fachada interna do apartamento, além da troca de revestimentos por materiais e técnicas variados.

A reforma realizada por Felipe Hess e Renata Pedrosa em 2011 tratou de transformar

completamente uma planta original de 320 metros quadrados. A localização do imóvel, o bloco C do Copan, caracteriza-se por uma tipologia de apartamento maior e mais compartimentada, aos moldes dos anos 1950, ainda com a presença de um setor de serviço completo presumindo a acomodação permanente de um funcionário da família. Após a total remoção de paredes, o que restou foram os elementos estruturais - lajes, vigas e pilares - e os *shafts* das prumadas dos sistemas complementares. A nova planta do apartamento necessitou de poucas inserções. Apenas um bloco central, estreito, que organiza a cozinha, setoriza as áreas sociais e íntimas. Um painel metálico retrátil estruturado em um trilho superior é a única peça que possibilita esconder um dormitório. A estrutura manteve-se à vista, tanto nos planos verticais como nos horizontais. A fachada sul, que possuía janelas afastadas dos elementos de proteção externos, ganhou novas esquadrias que ampliam a presença de iluminação natural. Novos elementos em concreto foram criados para organizar mesa, bancada, prateleiras e lavatório. Também aqui a espessura de algumas divisórias foi utilizada para criar espaços de armazenamento junto às bordas dos recintos, favorecendo a liberdade ao centro da planta. O aspecto geral é de um único grande ambiente livre, como se a obra estivesse ainda em andamento. Mesmo em um dos banheiros as divisórias são de vidro, salientando a

comunicação entre todas as áreas do apartamento. A revelação da composição regular das repetidas vigas da laje proporciona um plano horizontal superior uniforme que demonstra a unidade entre todos os ambientes e dá dimensão da amplitude do apartamento. Reformar, neste caso, significou demonstrar ao máximo a obra original tal qual a época de sua construção.

Figura 5 – Reforma realizada por Felipe Hess e Renata Pedrosa em 2011.

Fonte: Fotografia de Fran Parente, 2011. Disponível em <<http://felipehess.com.br/projeto/apartamento-copan>> Acesso em nov.2022

Esta reforma recebeu, em 2017, uma nova intervenção. A partir da compra do apartamento vizinho pelo cliente, foi possível manter a ideia de planta livre, ainda que banheiros e quarto de hóspedes restassem compartimentados em um volume centralizado em planta. Nessa reforma-ampliação da primeira obra também foram adicionadas jardineiras e um chuveiro aberto à fachada, possibilitados pela criação de um piso elevado. Além disso, foram inseridas novas esquadrias, ampliando ainda mais o contato com a fachada, em uma varanda aberta.

Ainda que o projeto moderno do edifício Copan tenha sido largamente modificado, muitas de

suas características ligadas ao Movimento Moderno são reconhecidas e evidenciadas ainda hoje. As três obras selecionadas possuem como semelhança valorizar, com mais ou menos efeito, estes aspectos. As reformas apresentadas tiram proveito da estrutura independente e aproveitam-se da liberdade de modificações possíveis em planta baixa. Além disso, buscam contato dos ambientes reformados, sempre que possível, com as fachadas pensadas para buscar visuais da cidade - ou do próprio edifício - ao mesmo tempo em que protege das intempéries e possibilita a dosagem de ventilação e iluminação naturais. Os procedimentos projetuais parecem partir do projeto original como base condicionante da intervenção. Não é obrigação do arquiteto contemporâneo seguir tais princípios. Tampouco é necessário que se corrija qualquer atributo original da edificação nas novas obras. São tantas as oportunidades de adaptação que a diversidade de projetos e obras de intervenção revela que o legado dos

princípios modernos de flexibilidade, versatilidade e adaptabilidade é muito útil e valioso em diversos aspectos. O valor arquitetônico da Arquitetura Moderna facilita a renovação do valor de uso, desatualizado pelo tempo. O arquiteto do projeto original, ao possibilitar liberdade na organização funcional através da planta livre e da estrutura sistematicamente racionalizada, liberta também o fazer do arquiteto reformador contemporâneo.

Figura 6 – Diagrama da reforma realizada pelo Grupo Garoa. Fonte: Grupo Garoa (Website) Disponível em <<http://www.grupogaroa.com/57kico>> Acesso em nov.2022

Figura 7 – Planta da reforma realizada pelo Sabiá Arquitetos
Fonte: Sabiá Arquitetos (Website); disponível em <<https://sabiaarquitetos.com/portfolios/apartamento-copan/>> Acesso em nov.2022

Figura 8 – Planta Baixa da Reforma de Felipe Hess e Renata Pedrosa em 2011. Fonte:
<https://casa.abril.com.br/wp-content/uploads/2016/11/aec288-76-copan8.jpeg?quality=95&strip=info&w=407&w=636>
<acesso em 05.nov.22>

Os edifícios modernos deveriam ser dotados da flexibilidade e da capacidade de adaptar-se às mudanças que a vida contemporânea impusesse, independentemente do período histórico e de suas dinâmicas particulares. Porém, é possível identificar uma aparente contradição entre estes preceitos e as obras deste período, já que, por exemplo, a materialidade utilizada nestas edificações frequentemente possuía um alto grau de obsolescência.

A arquitetura moderna pretendia ser a expressão de sua época, antes de tudo; porém, não era raro que algumas delas expressassem uma época adiante da sua. (PEIXOTO, Marta. Os novos apartamentos velhos. In: COMAS et al. O moderno já passado, o passado no moderno: reciclagem, requalificação, rearquitetura Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009. p.113)”.

As bases do Movimento Moderno, justamente por objetivarem a sistematicidade, flexibilidade e a versatilidade são tão importantes à contemporaneidade e, estas, incontestavelmente, devem ser fruto de estudo e preservação. Estes preceitos favorecem o reuso e a adaptação que podem ser um caminho para a preservação. Há um limiar discutível a respeito de como proceder em relação a obras deste gênero e há uma grande diversidade de abordagens - mais ou menos permissivas a respeito de alterações das condições originais, por exemplo. Estes limites estão em constante alteração e apresentam uma variação de acordo com o contexto, com as áreas do conhecimento envolvidas e com interesses diversos, de acordo com cada caso.

Em matéria de preservação da arquitetura, cada caso é um caso: as condutas adotadas resultam mais de opinião do que de ciência, e a excelência do resultado depende menos de regras e mais da competência do arquiteto. O mesmo vale para a intervenção contemporânea no contexto do patrimônio edificado, uma operação eminentemente de projeto: ativa, propositiva e transformadora. (PELLEGRINI, Ana Carolina. Quando o Projeto é Patrimônio: a

modernidade póstuma em questão. Tese de Doutorado em Teoria, História e Crítica, PROPAR-UFRGS. 2011)

O presente artigo não busca aprofundar-se na análise das reformas de apartamentos ou na obra e projeto do Copan. A partir desta ilustração concisa, é possível relacionar princípios presentes na obra original utilizados nas intervenções contemporâneas. No caso apresentado, as reformas, muitas vezes entendidas como “lado B” da prática arquitetônica, se utilizam de valores fundamentais da obra original, de autoria renomada, “classe A” da Arquitetura Moderna Brasileira. O Copan, evidentemente, é um desses casos. As intervenções neste exemplar de excelência são muito comuns. É possível dizer que a edificação sempre esteve em obras e dificilmente será de outra maneira nos tempos vindouros. Essa dinâmica intensa, possível em uma edificação de extensas proporções em um centro urbano consolidado, a mantém atualizada, adaptada à vida dos moradores, adequada aos condicionantes do presente, mesmo que concebida outrora. Nos eventos tratados aqui, as reformas renovam o valor de uso, tão importante predicado ao patrimônio edificado, e mantém uma relevante obra, moderna, em muitos sentidos. A reforma, na condição de procedimento de projeto, que atualiza a edificação cotidianamente, apresenta possuir consistente vínculo com a versatilidade, a flexibilidade e a adaptabilidade: propósitos da Arquitetura Moderna.

REFERÊNCIAS

BONFIM, Valéria. **A conservação da arquitetura moderna: as fachadas do Edifício Copan.** Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019

ESPALLARGAS, Luís. **Oscar Niemeyer: a arquitetura regenerada na cidade de São Paulo.** In: COMAS, C. E. D; PEIXOTO, M; MARQUES, S. M. (Orgs). **O Moderno já Passado, O Passado no Moderno: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura.** Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009.

COMAS, Carlos Eduardo D. **Ruminações Recentes: Reforma/Reciclagem/ Restauro.** In: Summa+ no 115. III – Jun/2011.

COMAS, C. E. D; PEIXOTO, M; MARQUES, S. M. (Orgs). **O Moderno já Passado, O Passado no Moderno: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura.** Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009.

COPAN: Edifício em Movimento: **03. CORPO.** São Paulo, Pivô; Livraria Megafauna. **Podcast.** Disponível em: <<https://open.spotify.com/episode/7IUQLJOD5EnGyEk1PNugQs?si=0a97d67e38f14d77>> Acesso em janeiro de 2022.

FRAMPTON, Kenneth. **História Crítica da Arquitetura Moderna.** São Paulo: Martins Fontes, 2015.

HOLSTON, James. **A cidade modernista.** São Paulo: Companhia das Letras, 1993.

OUKAWA, Carolina Silva. **Edifício Copan: uma análise arquitetônica como inspiração na disciplina análise musical.** Dissertação (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. São Paulo, 2010.

NIEMEYER, Oscar. **Depoimento.** In: XAVIER, Alberto. Depoimento de uma geração – arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003. p. 238-239

PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. **Quando o projeto é patrimônio: a modernidade póstuma em questão.** Porto Alegre: UFRGS (Tese de Doutorado), 2011.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna Paulista.** São Paulo: Romano Guerra, 2017

ZEIN, R. V.; PELLEGRINI, A. C. **Metamorphosis and Ambiguities: Some Remarks on Modern Heritage Preservation.** In: Anais do 15 Docomomo Internacional, Ljubljana, p. 243-247, 2018.

Reformas modernas: três estratégias de Paulo Mendes da Rocha

LUZ, Marina Schuler Bonzanini

Mestre; PROPAR/UFRGS

marinadaluz@hotmail.com

Resumo. Este trabalho foi desenvolvido com a finalidade de tratar sobre maneiras de intervir no patrimônio arquitetônico Moderno. A partir da análise de três projetos de reforma com autoria de Paulo Mendes da Rocha, o trabalho aborda as diferentes estratégias adotadas pelo arquiteto diante de edificações existentes, no intuito de verificar se, nesses casos, os procedimentos recomendados no campo patrimonial dão conta das questões que a Arquitetura Moderna apresenta.

Diversas são as formas de atuar diante da necessidade (ou vontade) de modificar a arquitetura edificada. Desde uma reforma interna visando a reparo técnico até transformações significativas na plasticidade exterior de um edifício, sempre se trata de intervir em construção existente.

Quando falamos em submeter arquiteturas de interesse público a modificações de qualquer natureza, é comum que se recorra aos preceitos teóricos da disciplina do restauro. Historicamente, tais recomendações e os debates acadêmicos acerca do assunto têm tido como propósito não deturpar o objeto promovido à eternidade (mais ao estilo do “que seja eterno enquanto dure”, já que não se pode garantir parcimônia às ações do tempo ou mesmo do homem em relação ao edifício no futuro). Ainda assim, são estas teorias preservacionistas que são tomadas de empréstimo mesmo quando se trata da intervenção na preexistência que vise à transformação de alguma arquitetura que não tenha como principal objetivo o enaltecimento de um estado ideal de tempos passados

Acontece que há tempos a reforma é, também, uma estratégia de economia de meios, e não necessariamente apenas uma forma de proteger aquilo que está construído por ser reconhecido como objeto merecedor de preservação. A partir desta ótica, o principal interesse deste trabalho é ampliar a discussão acerca das operações realizadas no campo patrimonial quando a premissa deixa de ser “como preservar”, e passa a ser “como atuar” ou “como transformar”.

Objetivando investigar estratégias possíveis de serem adotadas diante da necessidade de intervir especificamente no patrimônio moderno, este trabalho apresenta três projetos de reformas com autoria de Paulo Mendes da Rocha: FIESP, Oca e Sesc 24 de Maio. Cada um deles é resultado de escolhas teóricas diferentes, demonstrando que a adoção de uma estratégia mais tem a ver com contexto geral da situação, do que com uma possível convicção sobre como se deve proceder diante deste tipo de demanda.

FIESP E A INTERVENÇÃO SINCERA

Com esboço inicial de Rino Levi e desenvolvimento de sua equipe após seu falecimento, o projeto da FIESP foi concebido para o concurso realizado com a finalidade de escolher a forma da sede das entidades representativas da indústria paulista, formada pelas entidades FIESP, CIESP, SESI e SENAI¹. Finalista juntamente com outras cinco propostas, é inquestionável que

¹ Entidades privadas constituídas no século XX com interesse no desenvolvimento industrial, sendo elas: Federação das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP; Centro das Indústrias do Estado de São Paulo - CIESP; Serviço Social da Indústria - SESI; e Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI.

o vencedor tenha atendido a uma das prerrogativas do concurso: a de que o edifício tivesse “características expressivas capazes de transformá-lo em um marco referencial”, nas palavras de Guatelli (2006).

O programa de uso público contemplava galeria de arte, biblioteca e teatro, distribuídos em dois níveis distintos. Um destes níveis faria as vezes de uma grande praça aberta, no pilotis, que serviria como acesso ao teatro e ao próprio corpo do edifício. Situada no limite do alinhamento do terreno, a escadaria de acesso levava os visitantes aos meios níveis que formavam o térreo: aquele que ficava rebaixado em relação à Paulista e concentrava a biblioteca e galeria de arte; e, meio nível acima da avenida, os degraus encontravam a praça que antecedia o acesso ao teatro e ao interior da torre corporativa, e que, em última análise, pretendia ser como um oásis em meio ao caos.

Quando projetada, a escadaria contava com um largo passeio público como vizinho, condição que permitia as proporções adequadas de acesso ao local, tanto visual quanto espacialmente. Tal relação foi drasticamente modificada quando, ainda na década de 1970, foi dado início às obras de alargamento da Avenida Paulista, o qual resultou em um estreitamento das calçadas para que as faixas de rolamento atingissem 48 metros de largura. Com a alteração urbana, o passeio junto à escadaria agora não ultrapassava os sete metros, causando percepções bem distintas daquelas originalmente propostas.

Não foi, no entanto, apenas a partir desta modificação que a praça deixou de cumprir o papel para o qual foi designada. Devido à revisão do cálculo estrutural quando da execução do projeto, fez-se necessária a implantação de toda uma linha de pilares que não estava prevista no eixo central do térreo, além das outras duas linhas de apoio que sustentariam a torre desde sua concepção. É inegável que os elementos posicionados no centro da praça enfraqueceram a ideia de grande espaço aberto, comprometendo assim a intenção do arquiteto.

Para requalificar a relação entre o passeio público e a base da torre, Paulo Mendes da Rocha, em parceria com o escritório MMBB Arquitetura, desenvolve o projeto de reforma e propõe adequação espacial aos usos que, a estas alturas da vida do edifício, já estavam consolidados. Para retomar uma relação confortável entre o passeio e a edificação, o projeto traz a ousada decisão de recortar e sacar fora parte da laje que conformava o nível superior do térreo. Através da construção de uma nova laje no nível da avenida, a calçada passou dos acanhados 7 metros de largura para generosos 20 metros, desta vez avançando para os limites internos da projeção da torre e atrasando o contato com a nova escadaria.

A nova configuração espacial, no que diz respeito à área pública do térreo inferior, antes ocupada por biblioteca e galeria, dispõe ainda a biblioteca na porção central, mas agora com maiores dimensões, um café nos fundos deste volume, e o acesso ao teatro, solucionando o que era um problema crônico em dias de espetáculo. Anteriormente à reforma, era comum a formação de filas que avançavam em direção ao passeio da Paulista, já que o acesso ao Teatro era feito por uma escadaria secundária acessada pela laje do térreo superior. Após percorrer as paginações de piso de Burle Marx, os visitantes (ou o público) eram conduzidos diretamente ao *foyer*. Agora, todo nível inferior do térreo funciona como área de dispersão do teatro e o vestibulo propriamente dito está posicionado no intervalo entre o café e o volume destinado às apresentações artísticas, cuja cobertura inclinada segue contando com as formas propostas pelo renomado paisagista.

Entre enxertos e demolições, a reforma realizada para a porção térrea do edifício pode ser compreendida como um paradoxo: ao mesmo tempo em que a intervenção teve grandes proporções, o aspecto resulta em discreto acréscimo de elementos metálicos e planos envidraçados. Por se tratar de emblemático objeto, Mendes da Rocha poderia ter optado por intervenção silenciosa, quase imperceptível, mas seguiu o caminho de evidenciar a reforma com linguagem própria, distinta daquela da década de 1960. Ao mesmo tempo, assim como não fez questão nenhuma de esconder os novos elementos, o projeto também não se sobressai à arquitetura mais antiga, em gesto de respeito e valorização do monumento paulistano.

OCA E A APROXIMAÇÃO COM O ESTADO ORIGINAL

Rebatizado como Oca desde o ano 2000, o Palácio das Artes é parte de um conjunto de edificações culturais encomendado para sediar as festividades relativas à comemoração dos quatrocentos anos de São Paulo. Oscar Niemeyer foi convidado a desenvolver os projetos dos cinco edifícios pelo então presidente da Comissão do Quarto Centenário de Fundação da Cidade de São Paulo, Francisco Matarazzo Sobrinho.

A inauguração do Palácio das Artes ocorreu, em 1954, com a exposição italiana “De Caravaggio a Tiepolo”. Encerradas as atividades comemorativas do quarto centenário de São Paulo, o edifício passou a abrigar, a partir de 1960, o Museu da Aeronáutica e o Museu do Folclore, concomitantemente. A adaptação programática parece ter ocorrido de forma não muito planejada, de acordo com interpretação da fala de Paulo Mendes da Rocha. Em depoimento filmado para o portal da revista Projeto, o arquiteto comenta sobre o estado em que estava a Oca quando foi contratado para adequar o edifício às condições ideais para servir a exposições de arte. O arquiteto menciona que se deparou com uma série de “puxadinhos” e compartimentações que prejudicavam completamente a leitura interna do espaço, além da sinalização na fachada fixada em pórtico que não fora projetado por Oscar.

A busca por uma intervenção orquestrada por Paulo Mendes da Rocha ocorreu diante das festividades em alusão aos 500 anos de chegada dos portugueses em terras brasileiras. Como estratégia inicial, o arquiteto propôs que fosse resgatada a espacialidade projetada por Niemeyer décadas antes, perdida ao longo dos anos durante os quais o edifício sediava usos distintos daquele para o qual fora concebido. A intervenção também visava adequar as condições técnicas através da modificação de infraestruturas.

Para comportar o evento e seu rico acervo, questões técnicas precisaram ser solucionadas, sobretudo no que dizia respeito à climatização e ao controle de umidade do espaço, já que em vez de peças e equipamentos de aviação, agora a Oca voltaria a abrigar obras de arte e peças artesanais raras. Para atingir as condições climáticas necessárias, foi adotado sistema de refrigeração com maquinário depositado em uma enorme área subterrânea fora do edifício, responsável por congelar água. O ar refrigerado que sai da câmara fria chega até o interior do Pavilhão por meio de dutos suspensos e garante as propriedades adequadas para espaços expositivos, de acordo com critérios adotados no mundo todo. Além da instalação do sistema de climatização, a luminotécnica passou por adequações. A iluminação geral dos pontos de lâmpadas na abóboda foi substituída por luminárias tipo calhas, capazes de gerar luz difusa e indireta.

O novo sistema de condicionamento de ar, no entanto, não restou imperceptível em sua totalidade. Embora o maquinário mais pesado tenha sido ocultado no anexo enterrado, toda a parte de dutos e difusores foi instalada de forma aparente dentro do pavilhão.

A estratégia adotada tem muitos pontos em comum com as recomendações preservacionistas, uma vez que busca resgatar o estado original da edificação através da subtração das partes postizas e, no que tange à inserção de novos elementos, atende ao princípio da reversibilidade.

Ainda assim, a operação realizada não garantiu a satisfação geral da crítica arquitetônica. Para Comas (2018), a maneira como a climatização foi solucionada, aliada à organização dos elementos de controle de acesso ao pavilhão, tem impacto significativo e negativo na leitura espacial do pavimento de acesso. Posicionados paralelamente às duas fileiras de colunas que sustentam a laje superior, os dutos prejudicam a monumentalidade do eixo central intencionada por Niemeyer, outrora percebido desde a entrada.

SESC 24 DE MAIO E A SOBREPOSIÇÃO AO PASSADO

Construído a partir da edificação da antiga Loja Mesbla de São Paulo, o SESC 24 de Maio, inaugurado em 2017, conta com extenso programa de necessidades. Neste caso, Paulo Mendes da Rocha partiu de estratégia completamente diferente dos outros dois casos abordados. O edifício projetado por Auguste Rendu, na década de 1940, poderia ser reduzido a pó pela instituição que comprara o imóvel, mas o arquiteto propôs que a construção fosse transformada, ao invés de ignorada.

Atender ao extenso programa que a nova e moderna unidade do Sesc demandava por certo não foi tarefa das mais simples. A complexa combinação de atividades tão distintas exigia estratégias e soluções arquitetônicas muito bem articuladas para que o resultado fosse de excelência. Talvez estas questões justifiquem o atraso de treze anos da previsão de entrega do novo edifício. Em 2001, quando noticiada a compra do terreno, a previsão de prazo para inauguração era de aproximadamente três anos, o que efetivamente só veio a acontecer em 2017.

Se hoje o centro de atividades oferece à população um teatro, biblioteca, consultórios odontológicos, restaurante, academia, salas de exposições e, dentre uma grande diversidade de outros espaços, uma improvável piscina em sua cobertura, é porque a concepção da edificação contemplou estes usos desde a gênese do projeto. Foi justamente a morfologia da preexistência que revelou as soluções para abrigar todo o programa de necessidades.

O vazio que resulta da combinação da loja, no térreo, e das barras perpendiculares destinadas à moradia, em altura, proporcionou ao arquiteto a possibilidade de preencher este espaço com os dois grandes programas propostos para o prédio: a piscina na cobertura e o teatro no subsolo. No espaço vertical entre um equipamento e outro, ergue-se a nova estrutura necessária para suportar o ousado complexo de recreação situado a mais de quarenta metros de altura em relação à rua. Nos pavimentos intermediários, o vazio permitiu a construção de novas lajes, liberando o vínculo entre os andares existentes nas barras e proporcionando a adoção de pé-direito duplo na nova porção central quando fosse conveniente.

Os esforços em concentrar o programa destinado aos visitantes e usuários do Sesc dentro dos limites do terreno só alcançou êxito depois que a instituição decidiu acatar uma ambiciosa sugestão do arquiteto: comprar o imóvel lindeiro, situado na rua Dom João de Barros, para acomodar toda infraestrutura de apoio à edificação. O vizinho abandonado era o prédio que havia abrigado o restaurante Fasano Vertical, projetado por Telésforo Cristófoli e construído na década de 1960.

Embora apareça nos discursos de Paulo Mendes da Rocha de forma coadjuvante, o edifício adquirido não é insignificante. Com este projeto, Cristófoli fora premiado com a medalha de prata em 1965, na categoria “edifícios para fins comerciais” na VIII Bienal Internacional de São Paulo (CHIARELLI, 2013). No mesmo ano, em setembro, a revista Acrópole (edição número 321) publicou o projeto com destaque, reforçando sua distinção na produção arquitetônica da época.

Dados os ganhos para o projeto do Sesc 24 de maio, o sumiço do premiado edifício parece ser justificado. Menos compreensível, no entanto, é a maneira como a demolição é tratada nos discursos de Paulo Mendes da Rocha a respeito do projeto. Ao se referir à construção da torre de serviços, muito frequentemente é mencionada a aquisição do terreno vizinho ao lote da Mesbla, mas dificilmente o projeto de Cristófoli é citado, como se melhor fosse simplesmente não falar sobre a escolha de subtrair da paisagem um edifício de notória qualidade arquitetônica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise de três projetos com autoria de Paulo Mendes da Rocha, todos de arquiteturas extemporâneas, evidencia que não há regras absolutas a serem adotadas diante das questões que envolvem a intervenção extemporânea no Patrimônio Moderno. Ao longo deste trabalho, buscou-se investigar alguns dos possíveis caminhos a trilhar quando o arquiteto se depara com a necessidade de modificar aquilo que está construído.

Ainda que os pontos de partida para as intervenções tenham alguma semelhança – a preexistência de qualificada arquitetura – as estratégias projetuais foram todas distintas entre si. Não se trata apenas das diferentes operações análogas à matemática. Os critérios que embasam cada tomada de decisão levam em consideração muito mais o contexto da preexistência do que as cartilhas geralmente adotadas no campo da preservação. Em comum, pode-se identificar a preferência por materiais e técnicas contemporâneas nas intervenções, ora prezando por reformas que enaltecem a construção antiga, ora sobrepondo-se às estruturas que servem como base do novo projeto.

No portfólio de construções em preexistências, Paulo Mendes da Rocha parece atuar prioritariamente de maneira investigativa, propondo alterações sobre o passado com vistas a um futuro que seja passível de novas adaptações, se assim for necessário. As propostas do arquiteto para as intervenções estudadas podem não seguir à risca as recomendações de teorias preservacionistas, mas seria um equívoco cogitar que elas tenham sido completamente ignoradas.

É notório que Paulo Mendes da Rocha contribuiu ativamente para o pensamento crítico no campo da intervenção em preexistências, alcançando resultados em que a sensibilidade do autor sobre o tema é evidente. O falecimento do arquiteto, ocorrido em maio de 2021, apresenta um novo panorama: suspende-se a participação do mestre no papel de autor de novas arquiteturas, o que torna seu legado o patrimônio a ser conservado.

REFERÊNCIAS

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. Cotia-SP: Ateliê Editorial, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo. **Ruminações Recentes: Reforma/ Reciclagem/ Restauo**. In: Summa+, Buenos Aires, n. 115, p. 56- 61, jun.2011

COMAS, C. E. D; PEIXOTO, M; MARQUES, S. M. (Orgs). **O Moderno já Passado, O Passado no Moderno: Reciclagem, Requalificação, Rearquitetura**. Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis no 06. Porto Alegre: Ed. Uniritter, 2009.

PELLEGRINI, Ana Carolina. **O Patrimônio Projetado**. In: IV ENANPARQ, 2016, Porto Alegre. Anais do IV ENANPARQ, Estado da Arte. Porto Alegre, 25-29 julho de 2016. Disponível em <<https://enanparq2016.files.wordpress.com/2016/09/s38-04-pellegrini-a.pdf> >.

RIEGL, Aloïs. **O Culto Moderno dos Monumentos: a sua essência e a sua origem**. Tradução Werner Rothschild Davidsohn, Anat Falbel. São Paulo: Perspectiva, 2014

Oscar Niemeyer e o edifício *Manchete*: o arquiteto e o Grupo Bloch

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Arquiteto, PhD; FAU-UnB

rossetti@unb.br; rossetti.arq@gmail.com

CAMPOS, Bruno

Arquiteto, Mestre; Doutorando/FAU-UnB

brunocamposmail@gmail.com

Resumo. A revista *Manchete* foi uma publicação de extraordinária importância na dinâmica cultural brasileira, registrando em suas páginas passagens importantes de nossa história. Dentre os múltiplos interesses editoriais da revista, a arquitetura, a arquitetura de Brasília e especialmente, a arquitetura de Oscar Niemeyer sempre foram assuntos publicados pela *Manchete*. Tomando como pretexto a construção da nova sede do Grupo Bloch, o Edifício *Manchete*, este artigo inicia o aprofundamento nas abordagens sobre as relações entre o arquiteto e o Grupo Editorial Bloch, que incluem edifícios administrativos, espaços culturais, escolas e miríades de interesses em comum. Deste modo, atentos ao Lado B de um arquiteto tão extraordinário e pródigos em obras do Lado A, é possível ampliar as abordagens e desenhar novas camadas historiográficas sobre sua própria produção, mas também sobre a produção arquitetônica brasileira.

A revista *Manchete* foi um produto editorial de extraordinário sucesso do Grupo Bloch. A ideia de fazer uma revista com ênfase na fotojornalismo —que tinha como parâmetros gráficos e editoriais as revistas *Life* e *Paris-Match*— foi uma decisão de Adolpho Bloch, encorajado por uma ideia de sua esposa, Lucy Bloch, depois de uma conversa em plena praia de Ipanema! Adolpho Bloch, em parceria com seus irmãos Boris e Arnaldo, capitaneou uma empresa gráfica de caráter familiar e consolidou um conglomerado de mídia que se expandiria, para muito além das publicações de livros, panfletos, material publicitário e histórias em quadrinhos, incluindo diversos títulos de revistas (*Fatos e Fotos, Desfile, Ele & Ela, Carinho, Pais & filhos*), com destaques para rádios e para a *TV Manchete*. A *Manchete* foi a principal publicação do Grupo Bloch, sendo uma revista semanal, editada entre 1952 e 2000, com grandes tiragens, ampla circulação e alcance nacional, configurando-se como uma publicação que tinha leitores em diversos estratos sociais. A revista *Manchete* se destacou tanto, que além de destronar sua maior concorrente, a revista *O Cruzeiro*, tornou-se um dos pilares simbólicos do Grupo Bloch, cuja trajetória de sucesso foi tensionada por problemas administrativos e financeiros, causando um traumático processo de falência no ano 2000. A revista *Manchete* era tão importante para o Grupo Bloch, que seu nome batizou tanto o edifício da nova sede, o *Edifício Manchete*, como batizou o canal de televisão, que foi a maior ousadia de Adolpho Bloch.

A relação da família Bloch, do grupo empresarial e da revista *Manchete* com a cidade do Rio de Janeiro é intensa. Oficialmente, tudo começou em 1922, com a chegada de seus membros, que tiveram de se refugiar. O patriarca da família, Joseph, já possuía respeitável e exitosa experiência com empresas e serviços gráficos em Jitomir e em Kiev, na Ucrânia, cujas posses, propriedades e bens foram totalmente expropriados conforme as práticas de cerceamento aos judeus, no contexto das pressões políticas e dos eventos que culminaram na chamada Revolução Russa, de 1917 e da 1ª. Guerra Mundial. Passadas algumas décadas de atividade editorial no Brasil, primeiramente sob sua condução e depois pelos 3 filhos, a nova sede do Grupo Bloch era o coroamento do sucesso da trajetória empresarial da família Bloch. Para tanto, Adolpho Bloch contava com a competência do arquiteto Oscar Niemeyer, que ele conhecia pelas conexões sociais que passavam pelos salões cariocas, ou pelo menos desde os tempos da construção de Brasília. Afinal, a *Manchete* foi uma revista que realizou uma ampla cobertura fotojornalística da construção da nova Capital, tornando-se um excepcional

suporte de divulgação da empreitada arquitetônica e urbanística conduzida pelo governo de Juscelino Kubitschek, a partir de um Plano Piloto concebido por Lucio Costa em 1957.

NIEMEYER E A MANCHETE

Oscar Niemeyer aproveitou mais esta a oportunidade de trabalho para fazer da arquitetura da nova sede do Grupo Bloch um baluarte que demarcava a presença simbólica da família e de seu êxito na paisagem urbana do Rio de Janeiro, implantando um edifício prismático com imensa superfície de fachada envidraçada, voltado para a vista extraordinária para o Aterro do Flamengo, para o Pão de Açúcar e para a Baía de Guanabara, que o terreno localizado na Rua do Russel proporcionava. As novas instalações da sede do Grupo Bloch deveriam simbolizar a atualização da empresa e a modernização constante de sua perspectiva de atuação, justamente por ampliar seus interesse e negócios para além do ramo editorial. Indiretamente, este novo edifício também representava o êxito do próprio Adolpho Bloch no comando integral do Grupo, sucedendo todos membros da família. Ainda assim, o *Edifício Manchete* é um projeto aparentemente menor na vasta obra de Niemeyer, sendo pouco conhecido, com muito potencial historiográfico para ser explorado.

Após o encerramento da publicação de sua própria revista, a *Módulo*, a revista *Manchete* passou a ser o espaço editorial privilegiado para divulgação da arquitetura de Oscar Niemeyer, se configurando hoje, como uma fonte oportuna para explorar nuances de sua trajetória profissional. Em muitas situações, Niemeyer ou sua arquitetura foi capa da revista, mas na maioria das vezes que seu nome aparece detectado pelas camadas extraídas das edições digitalizadas¹ da *Manchete*, em diversos formatos e matérias jornalísticas, desde notinhas, até grandes reportagens, ora como personagem carioca, ora como protagonista da arquitetura brasileira. Assim, Niemeyer aparece no meio das edições da revista, entre editoriais, matérias ou reportagens comuns que a editoria define como pauta de interesse dos leitores. Ou seja, em meio às reportagens que tratavam de assuntos cotidianos ou matérias que abordavam assuntos de escala mundial, incluindo personagens, celebridades e políticos, etc., Niemeyer está publicado lá!

Niemeyer é publicado em *Manchete* em diferentes escalas, pois além de sua faceta de celebridade, ele teve seu trabalho reconhecido pela revista, antes, durante e depois de Brasília. A força do apelo visual que é característico da revista também divulga a arquitetura de Niemeyer. *Manchete* apresentou, ao longo de suas várias edições, diversas obras do arquiteto e sua trajetória, ilustradas através de fotografias de páginas inteiras, em meio às demais reportagens. Ao publicar conteúdo sobre a fábrica Duchon, a residência Rothschild, o Touring Club do Brasil o projeto para o aeroporto de Brasília, a escola Ginda Bloch, a residência Lionel Miranda, a fábrica da Renault, a sede da editora Mondadori, a Universidade de Haifa e a Mesquita de Argel, a *Manchete* colocava a arquitetura de Niemeyer na escala do cotidiano. As produções do arquiteto são publicadas na revista nas seguintes categorias: capas das edições, projetos novos, obras construídas e notas dos leitores, reportando também a sua trajetória internacional e atualizando o andamento de obras como Catedral de Brasília e Palácio Itamaraty.

O EDIFÍCIO MANCHETE: 1966, ANOS 70 E ANOS 80

¹ Para edições digitalizadas da revista *Manchete*, ver o site da Hemeroteca da Biblioteca Nacional: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>

A solução formal da nova sede do Grupo Bloch apresenta-se hoje definida por volume prismático de base retangular com 12 pavimentos, que se destaca por sua caixilharia de vidro fumê, aberta para o Aterro do Flamengo. O edifício é atarracado ao chão, com marquise para marcar os acessos e em seu arremate se destaca um teto-jardim. O programa final inclui espaços para os escritórios da redação, da administração, mas também possui espaços sociais, incluindo 2 restaurantes, sendo um deles praticamente uma sala de banquetes, equipado para fortalecer o prestígio da família e suas empresas. O edifício também se destaca pelo mobiliário e pelos interiores desenhados sob medida por Sergio Rodrigues, além de apresentar uma coleção de obras de arte que ficava exposta na galeria. O acabamento refinado e as qualidades espaciais e formais deste projeto recuperam soluções de Niemeyer para o MEC, mas também para o Palácio Itamaraty e para o Partido Comunista Francês, além de uma solução formal que evoca os edifícios ministeriais padronizados da Esplanada. Originalmente, o *Edifício Manchete* era um bloco atravessado por um volume que abrigava o teatro, já apresentando solução de teto-jardim com marquise em forma livre e volumetria adiantada para camuflar caixas d'água e outras instalações.

Figura 1: Edifício original. Fonte: Revista *Manchete* n.888/1969.

Figura 2: Publicação do edifício na revista *Manchete*. Fonte: Revista *Manchete* n. 1000/1971.

A partir deste edifício ocorreram 2 ampliações que foram igualmente desenhadas por Niemeyer. Nos anos 70, a primeira ampliação praticamente duplica a volumetria e a fachada resultante dá a feição do edifício que conhecemos hoje. Esta solução ampliou a área das lajes dos pavimentos e, portanto, dotou inúmeros espaços para as atividades do programa. A solução da caixilharia para a nova parte ampliada é feita com a manutenção do desenho da caixilharia existente. Assim, a extensa caixilharia de vidros alternados com 2 planos retangulares, que evocam as soluções dos blocos ministeriais de Brasília, são multiplicadas para fazer a vedação da parte acrescentada. O ajuste da solução da fachada voltada para a Baía também é acompanhado dos ajustes na fachada posterior, em que os quebra-sóis fixos e verticais serão multiplicados para também proteger toda a extensão do novo volume. A laje de cobertura após esta ampliação recebeu uma moldura de concreto pintada de branco, com aberturas retangulares de cantos arredondados que operam como grandes janelas que emolduram a paisagem, além de unificar a volumetria. Trata-se de estratégia já testada pelo arquiteto em outros edifícios, como o edifício DENASA em Brasília, de 1972. Para fechar o desenho da volumetria, as empenas laterais são rasgadas com uma estreita faixa não centralizada, que contém aberturas e demarca a organização da circulação central das plantas em todos os pavimentos.

Interessante notar nos desenhos de Niemeyer a especulação de estratégias de compatibilização da fachada envidraçada para não revelar tratar-se de uma ampliação, sugerindo mais a aparência de uma ampliação já prevista. Os estudos de inserção de faixas opacas para operar com suporte de elementos tipográficos das palavras “*Manchete*” e “*Bloch Editora*” evidenciam as preocupações em dar caráter ao edifício com uso de logomarcas, reiterando as intenções comunicativas do arquiteto, como a estratégica inserção do “M” da *TV Manchete* no arremate do topo nos anos 80, promoveria. Enquanto a primeira ampliação redefiniria a presença do *Edifício Manchete* como artefato arquitetônico ampliado, ora mais visível marcante na paisagem urbana da Zona Sul carioca, a segunda ampliação, no início dos anos 80, é mais discreta. Neste caso, a estratégia foi ampliar a área construída na porção interna do lote, tirando proveito da situação topográfica em aclave, sem interferir no conjunto arquitetônico já consolidado.

A cobertura do edifício é trabalhada como um ambiente de potencial social para receber eventos, onde a marquise de forma livre protege e sombreia parte do espaço. Jardins locados neste terraço contribuem para a delimitação dos espaços. Um volume geométrico na cor azul destaca-se na cobertura. A caixa d’água composta por planos verticais de forma irregular recebe um tratamento diferenciado da edificação, um revestimento cerâmico azul. A partir da Rua do Russel, o acesso ao *Edifício Manchete* é marcado por 2 marquises planas de concreto que se atravessam a caixilharia e flutuam sobre a calçada e sobre a rua sem apoios, o que facilita a chegada de carros, táxis e pedestres. Desde a etapa original do edifício, a presença de um auditório de forma trapezoidal foi planejada para complementar o programa de necessidades e reiterar o potencial público do edifício. Tal caráter seria acentuado posteriormente, quando a coleção de artes do Grupo Bloch passou a ser aberta a visitação à guisa de museu!

Figura 3: Croqui da elevação. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.
 Figura 4: Croqui com etapas. Fonte: Fundação Oscar Niemeyer.

Longe de se tratar de mero anexo, a ampliação das instalações do Edifício Manchete reitera as estratégias projetuais de Niemeyer, ao mesmo tempo em que ele exercita sua própria linguagem arquitetônica. Assim como em diversas obras em Brasília que preconizavam uma hierarquia volumétrica e/ou funcional para receber um programa arquitetônico com funções e demandas que seriam constantemente alterados, o projeto para o Edifício Manchete desmonta a competência de Niemeyer explorar seu próprio repertório para resolver um projeto que não tem monumentalidade, mas que possui caráter representativo.

A documentação encontrada nos arquivos digitais da Fundação Oscar Niemeyer são substantivas para elaborar estas reflexões iniciais sobre as transformações de uma arquitetura Lado B da obra de Niemeyer que merece ser aprofundado. Os croquis e planos elaborados por Niemeyer, apresentavam soluções para o encontro das duas edificações e apontamentos aparentemente singelos para questões de relativa complexidade, ao que ele mesmo anota:

"O principal problema que encontramos foi ligar os dois prédios sem criar dificuldades futuras para o empreendimento.

Eis a solução que propomos:

1. Construir o novo edifício no limite do terreno da Manchete, afastando-o, do outro lado, 1,50.
2. Manter os mesmos módulos e tipos de esquadrias
3. Criar nas fachadas duas faixas: uma vertical com o nome "Manchete"; outra na horizontal, com o nome Bloch editora. Essa solução visa dar a impressão que os dois prédios estão ligados, que se trata de um único edifício. As faixas tem ainda como objetivo (...) a fachada, dar-lhe unidade e beleza
4. Manter tanto na fachada posterior do novo prédio quanto no anexo do mesmo, o 'brise-soleil' previsto na Manchete, impedindo assim que o terraço e a piscina sejam devassados."

(Oscar Niemeyer, Fundação Oscar Niemeyer: <https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro130>)

Indiretamente, as relações de Oscar Niemeyer com Adolpho Bloch se desdobram nos projetos da *Casa da Manchete* em Brasília e em São Paulo, na construção da torre da *TV Manchete* em Olinda, em 2 escolas no Rio de Janeiro, além do projeto de 1 casa em Cabo Frio, confirmando seu estreito vínculo com o próprio Adolpho e com o Grupo Bloch, o que instiga a continuidade dessas pesquisas. Apesar disso tudo, o *Edifício Manchete* ainda não tem relevância nos estudos historiográficos da arquitetura brasileira ou na produção bibliográfica sobre a obra de Niemeyer.

Como um paradoxal problema de comunicação, a arquitetura, os espaços e as qualidades da obra de Oscar Niemeyer para a nova sede do Grupo Bloch e suas ampliações são reportadas pela própria revista *Manchete*, pelos relatos de familiares e jornalistas, além das as muitas

reportagens sobre a falência do grupo editorial. A multiplicação de suportes digitais amplia em sites e blogs o latente interesse que são dedicados à revista *Manchete* ou à *TV Manchete*, adicionando pluralidade de narrativas que abordam, recontam e recobram a importância desta extraordinária arquitetura, que permanece edificada na memória e na cidade. O edifício foi vendido e passou por novas intervenções recentemente. Ainda assim, com todas essas transformações e qualidades, o *Edifício Manchete* é um bom estudo de caso do “lado B” da arquitetura de Oscar Niemeyer, que pode contribuir com a dinâmica de nossas práticas e pesquisas historiográficas.

REFERÊNCIAS

Biblioteca Nacional – Hemeroteca Digital: <http://bndigital.bn.gov.br/hemeroteca-digital/>

BLOCH, Arnaldo. **Os irmãos Karamabloch: ascensão e queda de um império familiar.** São Paulo: Companhia das Letras, 2008.

Blog Leilão Design. “*Coleção Bloch Editores*”, 2012. Acesso: 21/11/2022.
<https://blog.leiloesbr.com.br/leilao-design-colecao-bloch-editores-agosto-2022/>

Edifício Manchete – site Fundação Oscar Niemeyer. Acesso: 21/11/2022.
<https://www.oscarniemeyer.org.br/obra/pro130>

Rede Manchete – site. “*Estrutura grandiosa assustou rivais, mas prejudicou equilíbrio financeiro*” in acesso: 21/11/2022.
<https://manchete.org/historia/estrutura/estrutura-grandiosa-assustou-rivais-mas-prejudicou-equilibrio-financeiro/>

FILS, Alexander. **Oscar Niemeyer: selbstdarstellung, kritiken, oeuvre.** Berlin: Frölich & Kaufmann, 1982.

Foi um Rio que passou – site. “*Russel, início dos anos 70, construção da segunda ala da Sede da Manchete*”, 16/09/2010. Acesso: 21/11/2022.
<https://rioquepassou.com.br/2010/09/16/russel-inicio-dos-anos-70-construcao-da-segunda-ala-da-sede-da-manchete/>

GONÇALVES, José Esmeraldo & BARROS. J. A. (Org.). **Aconteceu na Manchete: as histórias que ninguém contou.** Rio de Janeiro: Desiderata, 2008.

Leonardo Finotti – site. 33 fotografias do *Edifício Manchete*. Acesso: 21/11/2022
<http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-manchete>

NIEMEYER, Oscar. **As curvas do tempo.** Rio de Janeiro: Editora Revan, 2000.

NIEMEYER, Oscar. **Minha arquitetura.** Rio de Janeiro: Editora Revan, 2004.

NIEMEYER. Paris: Editions Alphenet, 1977.

OSCAR NIEMEYER – minha arquitetura 1937-2004. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2004.

“*Revitalização Edifício Manchete*”. Acesso: 21/11/2022.
<http://joaoniemeyer.com.br/portfolio/revitalizacao-edificio-manchete/>

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti. **Brasília em Manchete: projeto, cidade, mídia e nação.** Comunicação ENANPARQ – 2020.

Revista *Manchete* nº. 888, abr/1969.

Revista *Manchete* nº. 1000, jun/1971.

Revista *Manchete* nº. 2000, ago/1990.

“Rede Manchete de Televisão” – Blog. 23/05/2009. Acesso: 21/11/2022.
<http://redemanchete1983.blogspot.com/2009/05/inauguracao-1983.html>

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado. Fundamentos sociais da distinção arquitetônica.** Brasília: EDUnB, 2003.

Valor Econômico – site. “Uma revista e seu dono”, 09/11/2012. Acesso: 21/11/2022.
<https://valor.globo.com/eu-e/noticia/2012/11/09/uma-revista-e-seu-dono.ghtml>

O QUE PODE(RIA) SER: REABILITAÇÃO ARQUITETÔNICA E URBANA NO CINE MARROCOS

GRECHONIAK, José Alberto de Oliveira

Arquiteto e Urbanista; UNIPLAC (2020)

Pós-Graduado em Geografia, Cidade e Arquitetura; Escola da Cidade (2022)

Mestrando em Arquitetura e Urbanismo; PROGRAU/UFPEL (2021-)

joseagrechoniak@gmail.com

HECK, Márcia

Arquiteta e Urbanista; UFRGS (1998)

Mestre em Arquitetura; PROPAR/UFRGS (2005)

Professora do Curso de Arquitetura e Urbanismo; UNIPLAC

marciaheck@uniplaclages.edu.br

Resumo. Este artigo, derivado do Trabalho de Curso requisito para conclusão da graduação em Arquitetura e Urbanismo junto à Universidade do Planalto Catarinense em 2020, toma como ponto de partida o Cine Marrocos, localizado em Lages/SC, cuja edificação data de 1964. Tendo sido recente desativado, vale-se contudo do reconhecimento do seu papel como cinema de rua na história da cidade, bem como da identificação de seu valor patrimonial enquanto representante de uma arquitetura que carrega traços modernos, para propor estratégias projetuais para um complexo cultural envolvendo o próprio edifício a ser reabilitado, e qualificando as áreas adjacentes como parte do conjunto. Pesquisas prévias ao exercício do projeto perpassam a relação entre cinema, cidade e modernidade, e entre patrimônio moderno e intervenções arquitetônicas. Já os estudos específicos das circunvizinhanças do edifício e as condicionantes envolvidas conduziram à setorização e às decisões de partido para a ocupação, entre áreas edificadas e abertas, dos espaços contíguos ao edifício do cinema, remetendo aos quatro eixos temáticos do projeto. Com o material resultante, espera-se contribuir com o pensar sobre as possibilidades outras, diferente do esquecimento, da subutilização e da degradação de edifícios valiosos nos centros urbanos brasileiros; ou, em outras palavras, com o que poderia ser o Passeio Cultural Marrocos.

CINEMA, CIDADE E MODERNIDADE

Seja no modo de construir, habitar ou viver, a transição entre os séculos XIX e XX foi marcada, em nível mundial, pela aspiração a tornar-se moderno. O cinema, durante este período, exerceu um papel de destaque, não só na evolução das atividades teatrais e tecnológicas, mas também como um equipamento capaz de criar e transformar os costumes e práticas urbanas vigentes (CHARNEY; SCHWARTZ, 2004).

A necessidade de modernização perpassou diferentes locais e contextos, inclusive Lages, cidade interiorana e pecuarista no Estado de Santa Catarina, foco desta pesquisa. Como consequência, verifica-se que desde o início dos anos 1900 até a metade do século, a Gestão Pública Municipal, sustentada pela elite oligárquica, tentava reforçar suas ligações até o litoral e a capital do estado, encontrando na promoção de atividades culturais, especialmente aquelas que abarcavam as artes cênicas, uma forma de aproximação com os grandes centros urbanos (LAVOURA, 2013; PEIXER, 2002).

Todavia, enquanto os teatros eram frequentados pelos mais abastados, ao cinema coube o papel de abrigo para espectadores de todas as classes sociais, fortalecendo-se, nesse sentido, como um programa cultural plural e democrático, com grande sucesso junto ao público, mesmo quando ocupava edifícios não exclusivos para estes fins (LAVOURA, 2013; MUNARIM, 2009). Essa popularidade é verificada pela subsequente construção dos cineteatros Carlos Gomes

(1938), Marajoara (1947), Tamoio (1947), Avenida (1956) e o último deles, Marrocos (1964), ponto de partida desta pesquisa.

Entretanto, Lages – que detinha diversos lugares para entretenimento e socialização – assistiu também, nas últimas décadas, ao fenômeno de desertificação dos cinemas de rua, estudado por Bonduki (2003), e aos impactos por ele trazidos, como a demolição de estruturas, a substituição de usos e o consequente esvaziamento ou subutilização das ruas que os circundam.

O Cine Marrocos, marco daquela aspirada modernização, seja como equipamento – cinema de rua –, seja como edifício – apogeu do modernismo em Lages – é, portanto, o ponto de partida do trabalho. Ambos, tanto seu papel histórico-cultural quanto sua representação arquitetônica-moderna em Lages, constituem pano de fundo para o entendimento do Marrocos como patrimônio imaterial e material, passível de resgate e intervenção. Contudo, esse legado patrimonial não é abordado sob a ótica preservacionista, e sim à luz de uma possível continuidade temporal. Nesse sentido, cabe o termo Re-arquitetura, como defendido por Frota (2004), uma vez que se pretenderam encontrar as estratégias projetuais que considerassem seu uso e funcionamento, porém incrementadas com uma série de atividades afins e complementares em construções anexas, que, aliadas à preexistência, poderiam criar, então, um novo conjunto digno de interesse (COMAS; PELLEGRINI, 2012).

CINE MARROCOS: UMA REPRESENTAÇÃO MODERNA EM LAGES

Construído na década de 1960, com o projeto do engenheiro-arquiteto curitibano Rubens Meister, o Cine Marrocos é pautado pela máxima modernista, onde a forma segue a função, que pode ser identificada desde a concepção da planta até a expressão de linguagem da fachada. O edifício consiste em um volume prismático básico retangular e destaca-se pelo purismo de suas formas, pelos grandes vãos vencidos por uma estrutura simples e racional e pela sua simetria bilateral.

O bloco posiciona-se sobre o alinhamento, voltando-se a nordeste junto à Rua Gov. Jorge Lacerda, ocupando ali 23 metros de largura. Em profundidade estende-se por aproximadamente 63 metros e distribui uma área construída de 1987,53 m² entre térreo, mezanino e subsolo.

Figura 1 – Planta do Cine Marrocos. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

A presença de linhas retas na fachada evidencia os eixos que definem, além da sua forma, as esquadrias, a marquise e os elementos de quebra-sol. Os últimos, considerados por Munarim (2009) como uma grande tela, localizam-se acima da marquise durante toda a extensão horizontal da fachada – interrompidos apenas pelos pilares, construídos em dois conjuntos com dois. Ainda na frente, o mármore e as pastilhas em branco revestem as paredes, contrastando com a coloração avermelhada dos elementos vazados quadriculados, que, para além da plástica, garantem privacidade ao mezanino.

Figura 2 – Cine Marrocos. Fonte: Rafael Krahl (2020).

Já no interior, logo ao centro, encontra-se uma das áreas de estar do cinema, com mobiliário original da década de 1960: poltronas brancas e vermelhas, lixeiras e cinzeiros. Ao fundo do ambiente, localiza-se a *bombonière*, antes composta apenas por uma bancada branca, que devido à ampliação de produtos a serem comercializados, ocupou parte da área de estar, levando à transferência de alguns dos móveis para o mezanino, juntamente com as máquinas de reprodução cinematográfica originais.

Figura 3 – Foyer. Fonte: Acervo do autor (2022).

Alinhados com as bilheteiras estão dois núcleos rígidos que abrigam a circulação vertical do edifício. Estes elementos são destacados pela mudança de revestimento através de um piso de mármore e por suas paredes laterais, revestidas por pastilhas de vidro de cor azul. Ao subir as escadas, chega-se a um mezanino de concreto, onde estão outro ambiente de estar central, área administrativa à esquerda com acesso direto à cabine de projeção, sanitários para os funcionários, e outra sala e banheiro à esquerda.

Retornando ao foyer, portas almofadadas e pisos de madeira dividem o ambiente e a sala de exibição. O espaço da plateia é servido por 1.012 poltronas – o que por anos conferiu-lhe a qualificação de maior sala de exibição do Brasil –, que se divide em três grupos através de corredores forrados em vermelho. Nas paredes, a mesma cor pinta as cortinas que ocultam os bastidores, com acesso a um mezanino e à casa de máquinas. No ponto focal encontram-se o palco e a tela de projeção.

Figura 4 – Sala de Exibição. Fonte: Acervo do autor (2022).

O conjunto a evocar, portanto, a presença de uma arquitetura afeita à Moderna em Lages, inclui alguns poucos exemplares, entre residenciais, comerciais ou institucionais, dentre os quais o Cine Marrocos, objeto deste trabalho. Em comum, estes edifícios possuem algumas características que permitem seu perfilamento e ou atributos que sugerem um alinhamento ao Moderno, atestando assim a aplicação de um vocabulário associado, mais do que a adoção de preceitos formais de fundação.

As propostas modernas não se concretizaram exatamente em boa parte das cidades médias brasileiras, especialmente as distantes dos epicentros, onde o aporte tardio encontrou obstáculos tanto do traçado tradicional já consolidado, quanto da construção convencional tratada apenas externamente com elementos tidos como modernos. Muitas vezes, as fachadas apresentam recursos empregados sem critério, demonstrando apenas a intenção de apropriação daquela linguagem. A posição marginal em relação ao panorama das realizações emblemáticas ou representativas da Arquitetura Moderna Brasileira é condição comum do caso de Lages com tantos outros locais país adentro, o que os coloca num grande conjunto pertencente ao “lado B” da Arquitetura Moderna.

A ABORDAGEM DE INTERVENÇÃO

A “invenção do patrimônio” (COMAS; PELLEGRINI, 2012) pode parecer paradoxal em primeira instância, já que a ideia de valor patrimonial poderia invalidar criações posteriores, não se fazendo necessário o encontro de propriedades a conferir condições de patrimônio a algo já supostamente valioso e digno de conservação (OSTERKAMP, 2015).

Com a combinação destes dois termos, inicia-se uma nova abordagem patrimonial, diferente das já conhecidas, pois, neste viés o tempo não é o quesito fundamental a ser considerado. Nesta proposição, o valor aferido não é restrito a edificações históricas, mas sim ao conjunto que resulta de um novo programa, de procedimentos projetuais e da inclusão de uma nova arquitetura, como explica Osterkamp (2015).

Tratam-se de operações de projeto que, através da complementação ou modificação de preexistência edificada, acabam por convertê-la em patrimônio. Ou seja, novas arquiteturas que, associadas a edifícios mais antigos, aparentemente sem maior valor, transformam-no – e a si próprias – em construção digna de interesse, proteção e conservação, casos em que o tempo passa a ser coadjuvante (COMAS; PELLEGRINI, 2012, p. 03).

Associa-se a isso o processo de re-arquitetura, que permite refletir a construção da cidade moderna a partir de uma utilização contemporânea e consciente das pré-existências, desencadeando uma série de possibilidades e ações que iniciam no objeto e encontram o espaço urbano, recorrendo a estratégias arquitetônicas e dispositivos de intervenção que podem e devem restaurar e reabilitar o novo lugar.

Projetar, hoje, é atuar cada vez mais no lugar já edificado. A utopia de construir grandes cidades faz parte já do passado. Projetar, hoje, é lidar com grandes ou, principalmente, pequenos problemas, sejam eles espaços, lugares, edifícios, equipamentos ou mesmo objetos urbanos de uso público; é interpretar os desejos de uma comunidade (FROTA, 2004, p. 110).

Numa abordagem atual, torna-se atrativo mesclar funções, atividades e públicos, bem como valorizar o existente através de um criterioso tratamento intervencionista, visando novos usos; cabem então aqui todos os sentidos atribuídos ao termo re-arquitetura.

O reconhecimento de patrimônio histórico ou cultural cancelado por instrumentos legais está longe de atingir uma gama imensa de edifícios e locais que não se enquadram ou não se qualificam pelo juízo de valor oficial. Ainda assim, seria desejável a ampliação do entendimento de que arquiteturas dotadas de alguma qualidade, antes de serem desfiguradas ou abandonadas, possam incorporar uma nova constituição, sincrônica, onde o projeto sedimenta e promove o diálogo entre lugar e memória, entre passado e futuro.

PASSEIO CULTURAL MARROCOS: CINEMA DE RUA E VITALIDADE URBANA

Reabilitar determinados espaços da cidade para o exercício de funções e atividades já existentes, e ou a inserção de novas compatíveis, envolve múltiplos aspectos - ambientais, sociais, econômicos, culturais e espaciais -, demandando políticas públicas e de incentivos à iniciativa privada (BRASIL, 2008). A proposta deste projeto, intitulado Passeio Cultural Marrocos, constitui-se do resultado de um trabalho acadêmico para fins de conclusão de curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo, e, portanto, não busca a implementação, processo que envolveria a gestão complexa de ações integradas sobre o território, articulando esferas públicas e privadas. Ainda assim, tenciona, no desenho físico-espacial, equacionar condicionantes do lugar e contemplar aspectos relacionados à pré-existência motivadora do incremento, balizados pelas forças locais e temporais, ao formular conceito e partido que confirmem a devida visibilidade a tamanho potencial.

Com o mote “Ocupar e Resistir”, trata-se de um projeto-manifesto, firmando o cinema como protagonista para a ação ou o propósito desde quando abraça a palavra já no título: Passeio Cultural Marrocos. Dessa maneira, seja relacionada a verbo ou a substantivo – a ação ou efeito de passear, andar, ou um caminho destinado à circulação de pedestres, como exercício ou lazer –, a ideia de passeio forja o conceito deste projeto. A *promenade*, do francês (apropriada por Le Corbusier para descrever um itinerário *architecturale*), empresta sentido à intenção aqui

colocada, de prover um percurso vivo e interessante aos passantes e usuários que escolherem aquele caminho como parte de sua experiência, na qual também são atores.

Para o lançamento das bases projetuais, foram realizadas diversas visitas ao local, que permitiram identificar e zonear áreas adequadas à inserção do complexo. Por meio deste zoneamento, o Passeio Cultural Marrocos estrutura-se em 4 eixos, sendo eles: Passeio Cinema, Passeio Moderno, Passeio Cidade e Passeio Lages.

A partir dessa divisão, novos volumes são lançados sobre os terrenos, a fim de abrigar as atividades propostas no programa de necessidades. O partido consiste em blocos prismáticos regulares, adaptados às linhas limítrofes do tecido, com dimensões, níveis e gabaritos diferentes de acordo com a posição, elevando-se e adensando-se no miolo, e reduzindo-se e diluindo-se junto às testadas de quarteirão. Os blocos interligam-se por rampas e áreas abertas lineares ou nucleadas, constituindo o complexo com identidade visual destacada, porém respeitadora e articulada com o contexto.

Isto posto, distribuem-se os usos para cada bloco, em atendimento ao grau de maior ou menor publicidade e privacidade demandados. Assim, temos: o Passeio Cinema, que englobaria, além da âncora projetual do Cine Marrocos, uma escola de audiovisual, a fim de incentivar o ensino e a propagação desta arte; o Passeio Moderno, que assim se intitula pela alusão às de edificações que possuem traços modernos na área de intervenção; o Passeio Cidade, referente ao espaço público em áreas abertas e fechadas que age como promotor da interação entre o equipamento e os usuários do complexo, e responsável pela gradação entre o espaço público e o privado, distribuindo o fluxo do local; e, o Passeio Lages, que, objetivando fortalecer o comércio da cidade, oferece lojas de foco cultural e gastronômico bem como, com vistas a um maior adensamento da área, reúne em uma edificação verticalizada unidades de diferentes tamanhos, destinadas à habitação ou ao trabalho.

Figura 5 – Perfis do Passeio. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Figura 6 – Cine Marrocos e as edificações do Passeio. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

Os encaminhamentos, as interações e os percursos costuram as edificações e são fundamentais para a circulação, vivência e vitalidade propostos para os usuários, ratificando o conceito de “passeio”.

Figura 7 – Axonométrica do Passeio. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

A implantação de um complexo cultural junto ao Cine Marrocos tencionaria, então, dotar de vitalidade e valorizar a parcela onde está ancorado esse importante marco da cultura local, representante também do modernismo na arquitetura, mais do que da Arquitetura Moderna. Caso sua implantação fosse viabilizada, oportunizaria assim a geração das atividades supracitadas, a permanência dos usuários e a visitação de públicos mais distantes, impactando positivamente não somente na centralidade apontada, mas também na cidade de Lages como um todo, e para além, contribuindo para o desenvolvimento da macrorregião Serrana.

Figura 8 – Edifícios e praça situados aos fundos do Cine Marrocos. Fonte: Elaborado pelo autor (2020).

UM FIM OU UM RECOMEÇO?

Com o passar dos anos, torna-se mais frequente o aproveitamento de estruturas já construídas para obras arquitetônicas que as incorporem. Para isso, leva-se em consideração, além do

tempo e da importância histórica das edificações, os usos propostos, o contexto urbano onde se inserem e seu impacto futuro na área.

Em sua maioria, situações assim ocorrem em áreas centrais das cidades, espaço urbano que historicamente é o grande promotor de interação entre os habitantes por meio de atividades culturais, comerciais, de serviço ou conhecimento, e que retém parte do arcabouço construído ou as cicatrizes do seu núcleo fundacional. É notório que estas regiões passaram, nas últimas décadas, por um processo de degradação, esquecimento e subutilização, que desencadearam a paulatina transferência destas atividades para outros bairros, ou até mesmo sua supressão.

O trabalho proposto vem ao encontro do fenômeno que timidamente acontece no Centro de Lages/SC, buscando a retomada a área do entorno do Cine Marrocos, através da sobreposição de usos contemporâneos a edificações históricas, como a do próprio cinema, mas também visando a valorização deste acervo material e imaterial “lado B” que, dia após dia, vem sofrendo um desmonte.

O objetivo do Passeio Cultural Marrocos é tratar o espaço urbano de maneira a evidenciar o protagonismo da rua e seu papel fundamental como conector. Através da valorização da servidão como via de ligação entre os edifícios propostos, ocupando-se pontos negligenciados com manifestações artísticas e sociais, evidenciam-se potencialidades por vezes esquecidas ao se pensar em espaço público. Além disso, ao se construir um diálogo entre novo e antigo, ressalta-se a importância da preservação do patrimônio arquitetônico da cidade, cotidianamente ameaçado pela especulação imobiliária. Portanto, com o lema “ocupar e resistir”, ao se trabalhar com caminhos, eixos e conexões urbanas evidencia-se a necessidade constante de promoção de pontos de encontro, locais públicos democráticos e horizontais, e ferramentas para a construção de uma cidade cada vez mais plural.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério das Cidades. SNPU. **Reabilitação de áreas urbanas centrais**. Brasília: Ministério das Cidades, 2005.

CHARNEY, Leo; SCHWARTZ, Vanessa. **O cinema e a invenção da vida moderna**. São Paulo: Cosac Naify, 2004.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; PELLEGRINI, Ana Carolina Santos. O futuro do pretérito e a invenção do patrimônio: o Museu do Pão em Ilópolis. In: XII Seminário de História da Cidade e do Urbanismo, 2012, Porto Alegre. **Anais...** Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

FROTA, José Artur D'Aló. Re-arquiteturas. **ARQTEXTO**. Porto Alegre: UFRGS, 2004, Vol. 5, pp. 110-141.

GRECHONIAK, José Alberto de Oliveira. **Passeio Cultural Marrocos: cinema de rua e vitalidade urbana**. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado) – Universidade do Planalto Catarinense. Lages, 2020.

LAVOURA, César. **O poder simbólico das artes: teatro e cinema nos tempos da Princesa Serrana**. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2013.

MUNARIM, Ulisses. **Arquitetura dos cinemas: um estudo da modernidade em Santa Catarina**. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2009.

PEIXER, Zilma Isabel. **A cidade e seus tempos: o processo de constituição do espaço urbano em Lages**. Lages: Editora Uniplac, 2002.

OSTERKAMP, Guilherme. **O Brasil Arquitetura e a Invenção do Patrimônio**. Dissertação (Mestrado) – Porto Alegre: UFRGS, 2015.

DOCUMENTAÇÃO, ARQUITETURA MODERNA E REFORMA: O OCASO DA FABICO – UFRGS

CANEZ, Anna Paula

Doutora; Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PPGMUSPA/UFRGS

annapaulacanez@yahoo.com.br

HAHN, Eduardo

Mestrando; Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – PPGMUSPA/UFRGS

arq.eduardohahn@yahoo.com.br

Resumo. A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS, fundada em 1895, estabeleceu-se, no decorrer dos anos, como um importante polo de ensino e pesquisa. Sua evolução institucional e ampliação do número de cursos exigiu a construção de edificações, projetadas seguindo os padrões arquitetônicos de diversas épocas. Dessa forma, o acervo atualmente corresponde a um conjunto que abrange arquiteturas perpassando o Art Nouveau, o Ecletismo, o Art Déco, assim como Arquiteturas Modernas e Contemporâneas. Especificamente, no que diz respeito ao acervo de construções modernas, a Universidade dispõe de quinze edificações, construídas entre os anos de 1951 e 1964, localizadas nos *campi* Centro, Saúde e Olímpico. Entre elas existem algumas reconhecidas, tais como o Hospital de Clínicas e o Planetário, assim como outras pouco lembradas, como a antiga sede da Gráfica e Almoxarifado, que abriga a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO). Esta última, projetada pelo arquiteto Emil Bered, no ano de 1962, e construída junto ao Campus Saúde, apresenta uma linguagem moderna, de fachada livre e janelas em fita, além de possuir elementos de proteção utilizados pelos arquitetos modernos brasileiros, como o combogó. Foi a escolhida como objeto de estudo deste trabalho para demonstrar a preocupação de docentes e discentes da Universidade com o patrimônio moderno da Universidade e sua documentação. Além disso, o estudo aponta o estado em que se encontra a FABICO, fruto de reformas que desfiguraram sua concepção. O conjunto edificado da Universidade passou por diversas intervenções, principalmente para contemplar adaptações funcionais e relativas às necessárias alterações na legislação. Tais alterações, somadas à carência de execução de ações de conservação, acarretaram acentuada degradação física, fato este que, aliado ao início do processo de valoração do acervo arquitetônico da UFRGS, ocorrido a partir do final da década de 1990, deu origem à criação do atual Setor do Patrimônio Histórico (SPH) e ao desenvolvimento de ações de restauração e qualificação do acervo arquitetônico da Universidade. Para tanto, como base para o desenvolvimento dos projetos de restauração, tornou-se necessário incrementar um processo de pesquisa documental referente às origens de cada uma das edificações do conjunto. Originais e outros, caracterizados por milhares de desenhos arquitetônicos, fotografias e dados, antes espalhados por diversos pontos da Universidade, foram localizados e reunidos sob a guarda do SPH, com uma organização básica e acesso restrito. Esse acervo, fundamental para o desenvolvimento dos projetos de recuperação física das edificações do *campus*, está agora sendo alvo de um projeto de extensão universitária com nossa participação, que visa, entre outros fatores, a sua difusão. A ação, organizada pelo SPH com o apoio do Curso de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação e da Faculdade de Arquitetura, tem o objetivo de democratizar o acesso aos documentos, através de sua digitalização e divulgação, utilizando a plataforma Tainacan. Espera-se, desta forma, apoiar o processo de pesquisa, valorização e recuperação do acervo arquitetônico de uma das principais universidades do país, que possui, entre outras, obras modernas de valor arquitetônico ainda pouco reconhecidas.

UFRGS

A Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS estabeleceu-se, no decorrer dos anos, como um dos mais importantes polos de ensino e pesquisa em âmbito nacional. Sua história se

iniciou no ano de 1895, quando fundada a Escola de Farmácia e Química, e se desenrolou na fundação de novos cursos de formação, ainda no Século XIX, como a Escola de Engenharia, Medicina e Direito, chegando até a fundação dos cursos humanísticos, no início do Século XX. Em 1934, a instituição passou a se chamar Universidade de Porto Alegre, tendo seu nome alterado, no ano de 1947, para Universidade do Rio Grande do Sul – URGs. Apenas no ano de 1950, a partir da federalização da Universidade, passou a ser denominada UFRGS – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Desde então, a Instituição ocupa um lugar de destaque no cenário nacional no que diz respeito à quantidade e qualidade de publicações, estudos e produção científica (UFRGS, 2014).

O crescimento institucional e a necessária ampliação do número de cursos disponibilizados pela Universidade incorreram na conseqüente necessidade de ampliação física de sua estrutura, através da construção de uma grande variedade de edificações, que foram projetadas seguindo os padrões arquitetônicos de diversas épocas. Dessa forma, pode-se afirmar que o acervo arquitetônico atualmente existente nos *campi* da UFRGS pode ser subdividido em duas gerações de edificações, sendo que

o primeiro grupo é conhecido por doze edifícios construídos entre 1898 e 1928. Este conjunto ilustra a Corrente Historicista, com traçado característico do estilo Eclético, estando onze deles localizados no *Campus* Centro e um no *Campus* do Vale. O segundo grupo, ou segunda geração, compreende quinze edifícios construídos entre 1951 e 1964, representativos do Movimento Modernista, e que estão localizados nos *Campi* Centro, Saúde e Olímpico (UFRGS, 2022).

Especificamente no que diz respeito ao acervo de construções modernas, a Universidade dispõe de exemplares bastante conhecidos e de grande qualidade estilística, tais como o Hospital de Clínicas, cujo projeto inicial é datado de 1947, mas teve sua construção finalizada na década de 1970, e a sede do Planetário, finalizado em 1972. Além dessas edificações, regionalmente conhecidas pela sua qualidade arquitetônica, existe um acervo de edificações pouco lembradas, mas que também apresentam uma qualidade arquitetônica visível, tal como a atual sede da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação (FABICO).

FABICO

A FABICO, localizada na Rua Ramiro Barcelos, 2705, foi construída entre os anos de 1960 e 1964, seguindo o projeto dos arquitetos Emil Achutti Bered (CREA 7036) e José Silva Laydner (CREA 10810), para abrigar a Gráfica e o Almoxarifado da UFRGS. A partir de 1970, passou a abrigar também a referida Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação, conhecida como FABICO, que gradualmente se expandiu até que, no ano de 2006, passou a ocupar completamente a edificação. (UFRGS, 2022). O prédio está inserido no

[...] complexo universitário da UFRGS, constituído pelo Centro Médico, Centro de Processamento de Dados, Edifício do 1º Ciclo e Planetário. Apesar de integrar esse conjunto, o edifício fica nele isolado pela Rua Ramiro Barcelos, uma via de trânsito intenso. O bloco térreo se estende além da projeção do corpo vertical de quatro pavimentos e apresenta fisionomia deliberadamente peculiar, de modo a tornar evidente sua função industrial, ligada à produção gráfica. A fachada poente do bloco superior é protegida por elementos vazados, tendo o arquiteto tratado de aplicar esses acabamentos às faces laterais, para assim assegurar um sentido de volumetria a esse tratamento plástico. (XAVIER; MIZOGUCHI, 1987, p.185).

Emil Bered teve sua formação em arquitetura e urbanismo efetuada na UFRGS, na cidade de Porto Alegre, no ano de 1949, na primeira turma de formandos deste curso no Estado, à época ligado à Escola de Belas Artes. (STRÖHER, 2000).

De acordo com Eneida Ströher, em seu artigo sobre a obra deste arquiteto, o curso de arquitetura da UFRGS, à época, tinha uma forte vinculação com os preceitos e ideários modernistas e, desta forma, os arquitetos dela egressos tinham a pretensão de exercer a sua profissão a partir desses ideais. Apesar dessa intenção inicial, estes profissionais encontraram, no Estado do Rio Grande do Sul,

um mercado de trabalho ainda muito conservador e com resistências à aceitação das propostas da arquitetura moderna. Tiveram que fazer concessões no sentido de conciliar seus objetivos adequando-os a uma realidade física local, a uma cidade tradicional, à aceitação por parte dos clientes da proposição de espaços inovadores, assim como à adoção de materiais e técnicas tradicionais. A arquitetura aqui produzida revela, além de referências corbusianas e da arquitetura carioca, também influências da arquitetura produzida no Uruguai. O intenso intercâmbio que havia entre professores e alunos dos cursos de Porto Alegre e de Montevidéu repercutiu na produção arquitetônica local. (STRÖHER, 2000, p.61).

Quando iniciou sua atuação em Porto Alegre, Emil Bered, de acordo com Ströher, conciliou, na produção de suas obras, a realidade construtiva existente no Estado sem deixar de demonstrar uma forte preocupação com as questões formais e relativas ao caráter e à composição moderna. Tal fato repercutiu na viabilização da construção de edificações que estão entre as mais representativas desse movimento no Estado, tais como o edifício Link, construído em 1952, na Travessa Linck, 55; o Edifício Redenção, construído em 1954, na Rua República, 21; e o Edifício Rio Grande do Sul, construído em 1958, na Rua Vinte e Quatro de Outubro, 622/664, todos na cidade de Porto Alegre. (STRÖHER, 2000).

Seguindo essa tendência, o edifício, atual sede da FABICO, apresenta uma clara linguagem moderna, constituída por fachadas livres e janelas em fita, além de apresentar elementos de proteção utilizados correntemente pelos arquitetos modernos brasileiros, como o combogó. Em termos construtivos, a edificação é estruturada a partir do jogo de lajes de concreto, que são sustentadas por vigas e pilares do mesmo material.

De acordo com a descrição existente no site do Setor de Patrimônio da UFRGS, a sua

composição apresenta elementos e acabamentos que lhe conferem um aspecto industrial. Possui cinco pavimentos, numa volumetria regular formada por base e corpo, onde a base extrapola a projeção do corpo. A cobertura do volume da base, em concreto aparente, é conformada em ziguezague, característica que confere identidade ao prédio e acentua o caráter industrial. A composição das fachadas é minimalista, utilizando as janelas organizadas em fita e blocos vazados para a proteção solar nas fachadas oeste, norte e sul. (UFRGS, 2022).

Figura 1 - Prédio da FABICO durante a sua construção
Fonte: Museu da UFRGS

Figura 2 - Prédio da FABICO quando de sua construção.
Fonte: Rurico Resquim

Atualmente, em uma visitação interna ao local, é possível visualizar alguns elementos originais existentes na edificação, como escadas com degraus em granitina branca e espelhos de pastilhas negras, corrimões metálicos, pisos de lajotas de granitina negra nos espaços de circulação vertical e sanitários parcialmente preservados.

Figura 3 - Escada interna da edificação, com degraus em granitina branca, espelho em pastilhas negras e piso de lajotas negras em frente à escada. Fonte: Eduardo Hahn

Figura 4 - Detalhe dos degraus com granitina branca e espelho em pastilhas negras da escada interna. Fonte: Eduardo Hahn

REFORMA

A sua representatividade arquitetônica, em âmbito municipal, tornou possível a sua inclusão, no ano de 2013, no Inventário do Patrimônio Cultural de Bens Imóveis de Porto Alegre, com a classificação de bem de estruturação no conhecido Inventário Modernista da Capital. Desta forma, a edificação está protegida pela lei municipal, não podendo ser demolida ou descaracterizada.

Apesar da proteção propiciada pelo município, observa-se, atualmente, nas fachadas da edificação, uma série de adaptações funcionais e relativas às necessárias alterações na legislação atual, principalmente no que diz respeito aos equipamentos de climatização dos ambientes internos e aos sistemas de captação de águas pluviais, que acarretaram uma visível descaracterização da edificação.

Dezenas de aparelhos de ar-condicionado aparentes, assim como a aplicação de lâmina de proteção solar nos vidros das janelas, a execução de um “jardim” sobre a laje da marquise em zigue-zague no térreo e a instalação de tubulações aparentes para a captação das águas pluviais dessa marquise para direcioná-la ao térreo são alguns dos elementos oriundos de intervenções posteriores à construção do edifício, que desfiguraram a sua concepção original.

Figura 5 - Situação atual da fachada do prédio da FABICO.
Fonte: Eduardo Hahn

Figura 6 - Instalação de tubulação aparente do sistema de coleta de águas pluviais da marquise do prédio da FABICO. Fonte: Eduardo Hahn

Essas alterações, somadas à carência da execução de ações de conservação na edificação, acarretaram uma acentuada e perceptível degradação física do prédio. Tal fato, realidade de praticamente todas as edificações de valor histórico e cultural da UFRGS, acarretou, no decorrer dos anos, a criação de um movimento interno de busca de formas de viabilização da restauração destas edificações. Esse movimento, acentuado a partir da década de 1990, deu origem à criação da Secretaria do Patrimônio Histórico da UFRGS, transformada, atualmente, no Setor do Patrimônio Histórico (SPH). A partir de sua criação, iniciou-se, com o corpo técnico da própria Universidade, o desenvolvimento de ações e projetos de restauração e qualificação do acervo arquitetônico da Universidade.

DOCUMENTAÇÃO E PROJETO DE EXTENSÃO

Para tanto, como base para o desenvolvimento dos projetos de restauração necessários para a recuperação das edificações, tornou-se necessário incrementar um processo de pesquisa documental referente às origens de cada uma das edificações do conjunto. Tendo em vista a constatação da ampla distribuição desses documentos, tornou-se necessária a execução de uma grande busca, tanto nos arquivos da própria UFRGS quanto em arquivos de outra natureza, no intuito de localizar documentos originais, ou cópias de documentos que pudessem ajudar na formulação dos conceitos de intervenção dos projetos em elaboração. A partir desta pesquisa, foram localizados milhares de desenhos arquitetônicos, fotografias, dados e trabalhos de pesquisa, antes espalhados por diversos pontos da Universidade, que foram devidamente reunidos sob a guarda do SPH, que efetuou uma organização básica dos documentos e implantou, sobre eles, um acesso restrito.

No que diz respeito à documentação referente ao projeto arquitetônico da sede da FABICO, uma pesquisa realizada por Ismael Maynard Bernini (2018), para a sua monografia junto ao Curso de Arquivologia do Departamento de Ciências da Informação da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da UFRGS, localizou alguns documentos no Arquivo Municipal de Porto Alegre, oriundos do processo de aprovação do projeto pelo poder público municipal, antes do início de sua construção. (BERNINI, 2018).

De acordo com o pesquisador, são

[...] desenhos de Arthur e Álvaro, datados do ano de 1960. O conjunto de plantas e documentos recuperados junto ao Arquivo Público do Município é composto por diversos itens como: plantas baixas de todos os pavimentos, plantas de armadura das lajes, plantas de corte, plantas das ferragens dos pilares, memória de cálculo, detalhamento de obra etc., perfazendo um total de aproximadamente 79 documentos. (BERNINI, 2018, p.32).

Figura 7 - Planta baixa do 5º pavimento. Fonte: Arquivo Municipal de Porto Alegre

Figura 8 - Corte A-A. Fonte: Arquivo Municipal de Porto Alegre

Figura 9 - Fachada Leste. Fonte: Arquivo Municipal de Porto Alegre

Esse acervo documental, fundamental para o desenvolvimento dos projetos de restauração das edificações, assim como de projetos para a sua adaptação à legislação atual e aos novos usos, respeitando a sua integridade estética e formal, está agora sendo alvo de um projeto de extensão universitária que visa, entre outros fatores, a sua preservação e difusão. A ação, organizada pelo SPH com o apoio do Curso de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio, da Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação e da Faculdade de Arquitetura, tem o objetivo de democratizar o acesso aos documentos, através de sua digitalização e divulgação, utilizando a plataforma Tainacan.

Espera-se, desta forma, apoiar o processo de pesquisa, valorização e recuperação do acervo arquitetônico de uma das principais universidades do País, assim como, no que cabe especificamente à sede da FABICO, preservar a memória do trabalho de um dos arquitetos modernistas mais significativos do Estado, que, de acordo com Ströher (2000), tentou, através de sua obra, consolidar a posição da Arquitetura Moderna em Porto Alegre. A influência dos mestres da primeira geração de modernistas na capital do Estado do Rio Grande do Sul, como Le Corbusier, que tem um papel preponderante nesse aspecto, é um fato inegável que atingiu e ainda atinge diretamente os arquitetos porto-alegrenses. (STRÖHER, 2000).

Resta-nos, portanto, atualmente, no papel de profissionais da arquitetura e do ensino, resguardar essa memória e trabalhar para que essas informações sejam colocadas à disposição das novas gerações, de forma a compor a sua identidade cultural.

REFERÊNCIAS

ARAGÃO, Thaís; KANAAN, Helena; BANDEIRA, Michele. (Org.). **70 Anos da Gráfica da UFRGS: entre memórias e artes da impressão**. Porto Alegre: Gráfica da UFRGS, 2018. 252 p.

BERNINI, Ismael Maynard. **Análise Tipológica e Diplomática de Plantas do Projeto Arquitetônico da FABICO**. 2018. 64 f. Monografia (Especialização) - Curso de Biblioteconomia e Comunicação, Ciências da Informação, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.

PORTO ALEGRE. Setor de Patrimônio Histórico. UFRGS. **FABICO: o prédio**. O prédio. 2022. Disponível em: <https://www.ufrgs.br/patrimoniohistorico/fabico/>. Acesso em: 06 nov. 2022.

STRÖHER, Eneida Ripoll. Emil Bered seis edifícios: uma análise de seis edifícios de habitação coletiva em Porto Alegre na década de 50. **Arqtexto**, Porto Alegre, v. 0, n. 0, p. 61-73, 2000. Disponível em: https://www.ufrgs.br/propar/publicacoes/ARQtextos/PDFs_revista_0/0_%20Eneida.pdf. Acesso em: 08 nov. 2022.

UNIVERSIDADE Federal do Rio Grande do Sul. **UFRGS: Histórico**. Histórico. 2014. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/historico>. Acesso em: 06 nov. 2022.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: FAUFRGS: Pini, 1987. 402 p.

Reabilitação de Patrimônio Industrial Gaúcho Metalúrgica Abramo Eberle S.A. (MAESA)

FESTUGATO, Taísa

Mestre em teoria história e crítica de arquitetura; PROPAR – UFRGS

Doutoranda em Patrimônio Arquitetônico; Faculdade de Arquitectura do Porto, Portugal.

taifestugato@gmail.com

Resumo. Este trabalho analisa as estratégias e as soluções propostas no Plano Geral desenvolvido em 2021 pelo escritório Vazquez Arquitetos para a antiga Metalúrgica Abramo Eberle S.A. (MAESA) em Caxias do Sul, um dos principais exemplares da arquitetura industrial gaúcha da primeira metade do século XX. A abordagem do Plano Geral busca o entendimento da necessidade de superar uma abordagem objetual a estes bens (como se fossem ilhas urbanas encerradas em si mesmas), para uma visão sistêmica na sua relação com a infra estruturação territorial, as dinâmicas urbanas (mobilidade, acessibilidade, funções) e as comunidades que os significam. Tratam-se de áreas amplas, com construções diversificadas, de períodos distintos, com áreas ociosas e grande potencial para implementação de novos empreendimentos. Potencial que tem levantado o interesse do poder público e do mercado imobiliário para esses locais, contudo, as propostas projetuais têm demonstrado pouca apropriação dos princípios que deveriam reger as ações nos bens culturais. A partir de tais apontamentos é desenvolvida uma análise da solução proposta no Plano Geral para Reabilitação da MAESA vinculando ao seu contexto histórico e urbano. Por fim, discute-se a importância da reintegração urbana com valorização da identidade e resgate da memória nas intervenções em antigos edifícios industriais, para que as reabilitações de novos usos atendam às necessidades contemporâneas e salvaguardem o patrimônio.

A antiga Metalúrgica Abramo Eberle S.A. (MAESA) em Caxias do Sul é um dos principais exemplares da arquitetura industrial gaúcha da primeira metade do século XX. O conjunto, construído em 1945, reflete a racionalização construtiva, que ocorreu a partir da década de 1930, com uso de estruturas de concreto armado e referências às vanguardas europeias. O caráter industrial de influência inglesa com tijolos aparentes e uma simplificação estilística alinhada às arquiteturas modernizantes do chamado “modernismo pragmático” (SEGAWA 2010) faz da obra um exemplar único em sua escala e importância social para o Rio Grande do Sul.

O conjunto de 53.000 metros quadrados, localizado no centro urbano, é conformado por cinco quarteirões hermeticamente cercados, traduzindo uma barreira física na cidade cuja preocupação com a reabilitação passou a ser debatida após a doação do bem para o Município em 2015. Tombado neste mesmo ano como patrimônio municipal pelo seu valor arquitetônico, histórico e de memória, teve o Plano Geral de Reabilitação desenvolvido em 2021 pelo escritório Vazquez Arquitetos e do qual a autora participou como uma das integrantes da equipe. O plano propõe a reintegração do conjunto ao tecido urbano através de estratégias de subtrações e adições controladas de elementos construídos após análise diagnóstica do conjunto e desenvolvimento de matriz de novas vocações.

Este trabalho analisa as estratégias e as soluções propostas no Plano Geral que busca intervir no bem de modo integrado, para que as soluções não segreguem o patrimônio e resgate todo o potencial urbano e de preservação de forma conjunta. Explorando o tema de que o patrimônio só existe enquanto suporte identitário das comunidades. De um modo geral, as intervenções em patrimônios industriais obsoletos costumam passar por duas soluções principais, i) a parte que demonstra valores estéticos e memoriais é preservada e recebe uso cultural, como museu ou centro de cultura e ii) a parte de menor valor é demolida e recebe novas edificações de uso cotidiano (moradia, comércio) que respondem ao Plano Diretor sem preocupação em se

relacionar ao patrimônio existente. A solução do Plano Geral busca o entendimento da necessidade de superar uma abordagem objetual a estes bens (como se fossem ilhas urbanas encerradas em si mesmas), para uma visão sistêmica na sua relação com a infra estrutura territorial, as dinâmicas urbanas (mobilidade, acessibilidade, funções) e as comunidades que os significam.

CONTEXTUALIZAÇÃO

O interesse pela preservação do patrimônio industrial é bastante recente e passou a ser debatido em maior escala na década de 1950 na Inglaterra através do Conselho da Arqueologia Britânica (CBA). Este foi protagonista na abordagem do tema e sob sua coordenação foi elaborado o primeiro inventário nacional dos monumentos industriais na década de 60. Após a década de 70 multiplicam-se estudos vinculados ao tema em vários países e em 1978 foi criado o *The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage* (TICCIH) que desde então organiza reuniões científicas periódicas sobre o tema a nível mundial. Hoje este organismo constitui o comitê científico para o patrimônio industrial do ICOMOS (*International Council of Monuments and Sites*), associado a UNESCO (*United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization*).

No Brasil, ainda em 1943 foi tombado pelo Sphan, o Solar do Unhão, um conjunto com casa-grande, senzala, armazéns e cais, em Salvador, na Bahia, que viria a ser restaurado pela arquiteta Lina Bo Bardi em 1959. Apesar de intervenções precoces como o SESC Pompéia e do tombamento, ainda em 1964, dos remanescentes da Real Fábrica de Ferro São João de Ipanema em Iperó, São Paulo, pouco se debateu sobre o tema até 2004, quando foi constituído o Comitê Brasileiro para a Preservação do Patrimônio Industrial, TICCIH-Brasil. Atualmente, diversos estudos desenvolvem o tema abrangendo aspectos históricos e sociológicos além de arquitetônicos sobre a preservação e restauração desses bens. As pesquisas de Beatriz Kühl¹ abrem campo para esta discussão, tratando dos aspectos teóricos da restauração do patrimônio resultante do processo de industrialização e inserindo-os no contexto atual, analisando ações recentes em edifícios industriais paulistas, como a Estação da Luz.

Apesar do aumento do interesse nos bens industriais, pouco se debate como devem ser as intervenções nos edifícios abandonados para que estes voltem a fazer parte do cotidiano das cidades se apropriando dos princípios que deveriam reger as ações nos bens culturais. As edificações industriais de Caxias do Sul foram objeto do estudo de Costa que lançou um primeiro olhar para o conjunto edificado na cidade até a década de 1950, e destacou a MAESA como:

“um dos poucos, e sem dúvidas, dos mais significativos edifícios industriais de Caxias do Sul no padrão manchesteriano, em que se observam formas sóbrias, pesadas e valorizadas pela textura dos tijolos e pela simetria dos planos.” (A. COSTA 2001, 166)

De matriz industrial, a cidade de Caxias do Sul tem doze edifícios industriais tombados, num total de 53 bens classificados como patrimônio municipal, e a MAESA se destaca pela sua monumentalidade, história e localização junto ao centro da cidade. Diversas obras estudam a importância da família Eberle e das suas indústrias para o desenvolvimento da cidade de

¹ Kühl escreveu diversos artigos sobre o tema e publicou dois livros que abordam a preservação do patrimônio industrial. (KÜHL 1998) (KÜHL 2008)

Caxias do Sul.² O fator social foi fundamental para o tombamento do conjunto, que teve uma grande participação comunitária na busca pela manutenção do bem.³

ANTIGA METALÚRGICA ABRAMO EBERLE S. A.

O conjunto atual da MAESA é resultado de um processo de construções, ampliações e alterações que foram ocorrendo durante as quase oito décadas de existência do edifício. Esta organização temporal de construção em etapas é claramente percebida no conjunto formado por um edifício central com caráter hierárquico de destaque, por ter sido o primeiro a ser construído e o que abrigou a fundição. E dois lados formal e materialmente distintos, porém igualmente configurados por pátios centrais contornados por construções. O edifício central se destaca por sua composição de cobertura em arco com pé direito alto, marcando a nave de um conjunto pavilhonar.

A fragmentação compositiva do conjunto também é reforçada pela troca de autoria, quando o arquiteto Silvio Toigo, que havia iniciado o projeto, se aposenta em 1950 e os pavilhões seguintes passam a ter a autoria do engenheiro Romano Lunardi. Apesar de manter várias características do projeto inicial, os edifícios de Lunardi variam principalmente na escala de conjunto, uma vez que Toigo previa apenas blocos baixos (figura 1) fechando o terreno a leste e a continuidade do escalonamento do pavilhão inicial em toda Plácido de Castro. Já a solução adotada por Lunardi incorpora um edifício de três pavimentos no canto nordeste, com marcação composta pelos oitões dos pequenos telhados de duas águas, diferente de Toigo que propunha a marcação apenas em platibanda e telhado em shed com edifícios de apenas um pavimento que se contrapunham à verticalidade da marcação do acesso.

Figura 1- Perspectiva para futura MAESA- Silvio Toigo. Fonte: AHMJSA (esq.)
Figura 2- Desenho da Fábrica em 1964. Boletim Eberle Nº 79 – 1964. (dir.)

² Ver (TISOTT 2011), (TESSARI 2013)

³ Ver (DIAS, A participação popular no processo de tombamento da MAESA 2019)

Os edifícios que circundam o pátio a oeste, não apresentam projeto documentado e se conformam como telheiros, apoiados na própria estrutura do muro que circunda o terreno. Alguns inclusive não têm fechamento para o pátio interno por serem usados como depósitos. Apenas um bloco na Rua Dom José Barea, ao lado do prédio principal tem fachada com janelas para a rua, sendo o restante do conjunto fechado por muro cego de tijolo aparente, escalonado na rua Pedro Tomasi para acompanhar o desnível da rua.

A variação de ritmos e alturas do cercamento do conjunto deixam claras as diferentes soluções compositivas aplicadas em cada período de construção. A fachada da Plácido de Castro é a que apresenta maior descontinuidade, tendo sido construída em quatro períodos diferentes de tempo, que podem ser percebidos pela variação de tratamento, ritmo de aberturas e solução de platibanda. Para quem enxerga de fora, porém, a homogeneidade do tijolo aparente traz uniformidade ao conjunto. Internamente, o lado oeste referencia muito pouco as soluções arquitetônicas do lado leste, sendo o principal articulador o pátio com lago e exuberante vegetação.

Figura 3- Imagem aérea, 2020. Fonte: Ícaro de Campos

A autonomia dos blocos era reforçada por ruas internas que traziam ao conjunto um caráter de pequena cidade. Com o passar do tempo muitas destas ruas foram cobertas e transformadas em grandes corredores, que dificultam a percepção dos edifícios como unidades autônomas criando uma sensação de conjunto desfragmentado. Podemos resumir o conjunto da MAESA como um partido aglomerado dividido em duas alas por edifício central e organizado ao redor de dois pátios ao centro de cada ala, com forte apelo de unidade pelo uso do tijolo aparente.

CIDADELA MAESA

O Plano Geral desenvolvido pelo Vazquez Arquitetos para MAESA entende o conjunto como algo indissociável, pela sua característica física de pequena cidade, com ruas, praças e edifícios, bem como pela sua história, que perpassa por todas as construções existentes. Esta percepção de conjunto é claramente defendida no projeto para reocupação do conjunto, no qual as soluções propostas respeitam as características existentes em cada pavilhão para

indicar novo uso. A necessidade de uma mescla de novas funções atende tanto a realidade da escala do conjunto perante a cidade como as demandas da comunidade por espaços de comércio e serviços além de lazer e cultura.

A fim de compreender o conjunto tombado nos moldes da conservação integrada⁴, o plano elabora análises que buscam interpretar as relações urbanas da preexistência, para atender de forma conjunta as exigências da conservação e as necessidades contemporâneas do desenvolvimento e do crescimento urbano. Nesta análise fica clara a barreira que a MAESA representou para o desenvolvimento da cidade ao sul (mais longe do centro). O muro que fecha o conjunto, assim como as fachadas dos edifícios adjacentes denotam a unidade do conjunto edificado, porém reforçam a ideia de barreira urbana. As esquinas fechadas por muros provocam a exclusão do edifício do contexto existente e tornam áridas as relações visuais do patrimônio na porção oeste. Já na porção leste, a existência de fachadas cria uma escala mais humana e deixa agradável a percepção do usuário externo uma vez que se compreende a identidade do edifício.

Atualmente as principais barreiras se dão nas faces oeste e leste, onde não há nenhum acesso, posto o desnível natural das ruas adjacentes. Existe a possibilidade de ampliar facilmente os acessos na porção leste, ativando as fachadas e integrando o edifício ao espaço urbano por estarem a nível com a rua. Na porção oeste a permeabilidade ao conjunto fica dificultada pelo desnível entre a calçada e o interior do lote. A introdução de novas edificações que se adaptem ao desnível e comuniquem o espaço interno e externo foi considerado para uma reabilitação a fim de proporcionar articulações peatonais com a malha urbana existente. A comunicação veicular foi descartada tanto pelo desnível existente, como pela importância de se preservar a configuração de implantação existente no patrimônio.

A importância do primeiro bloco como referencial histórico e arquitetônico foi defendido nas diretrizes para restauro do conjunto, que considera como ponto essencial a “preponderância simbólica do bloco 1” (VAZQUEZ ARQUITETOS 2022, 41). O Plano defende que este edifício deve manter-se como protagonista do conjunto após as ações de reabilitação. Esta hierarquia, porém, não pode ser garantida com o acesso principal pelo edifício, uma vez que o portão principal está barrado por maquinário tombado, já que há muito tempo não funcionava mais como entrada para a antiga indústria.

⁴ conforme as recomendações da Carta de Amsterdã

Figura 4 – Perspectiva da área após intervenção – simulação. Plano Geral, Vazquez Arquitetos. (VAZQUEZ ARQUITETOS 2022)

A morfologia urbana existente foi resguardada na proposta, sendo considerada a supressão de edificações com difícil reaproveitamento, como depósitos e telheiros. Dos 19 blocos existentes, apenas três foram suprimidos definitivamente, dando lugar a praças que atendem às novas demandas. O bloco logo a oeste do edifício principal passa a dar lugar a um grande acesso sul em forma de praça aberta, que resgata a imagem histórica da indústria, hoje obstruída. Outro edifício suprimido ocupa área entre o bloco principal e o lago, criando uma barreira tanto visual como física que se desmaterializa com a construção de uma praça pública que amplia a relação espacial com área verde.

Figura 5 –MAESA após intervenção. Simulação. Plano Geral, Vazquez Arquitetos. (VAZQUEZ ARQUITETOS 2022)

O lado leste teve praticamente todas as edificações mantidas com a subtração apenas de alguns elementos que foram anexados e de um pequeno bloco que ocupava área no jardim central. A eliminação deste bloco se justifica pela espacialidade do pátio aberto e da configuração de praça, porém, por fazer parte da história do conjunto sua memória deve ser mantida, através de documentação e de marcações que podem resgatar sua existência. Já o lado oeste manteve a configuração existente, porém a maioria das edificações podem ser substituídas por novas construções que se adequem às atuais necessidades criando novas relações de fluxo que tragam permeabilidade ao conjunto. Com um desnível de mais de 20 metros no lote a proposta prevê novas edificações em cota negativa a rua para acomodar essa diferença de nível sem agredir a espacialidade existente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Perante o potencial que representa o reuso do patrimônio industrial devoluto, este trabalho buscou analisar a abordagem e os e contributos metodológicos utilizados pelo Vazquez Arquitetos para definir dinâmicas urbanas, programas e funções no Plano Geral da MAESA. A solução apresentada busca valorizar o patrimônio existente encontrando soluções que o re-integrem ao tecido urbano, uma vez que o identificaram como uma atual barreira. Essas soluções passam pela criação de fachadas ativas sempre que possível, favorecendo o fluxo interno e externo do conjunto que funciona como uma pequena cidade. A solução de substituir antigos pavilhões de difícil reabilitação por novos edifícios em cota negativa que venham a proporcionar o fluxo entre o interior e o exterior foi proposto nos locais onde o desnível impossibilitava a comunicação. O plano demonstra o cuidado em reabilitar o conjunto levando em consideração as novas necessidades e procurando respeitar as configurações e relações espaciais existentes, uma vez que não se pode manter o conjunto sem intervenções.

O conflito entre o novo e o velho, o desenvolvimento e a preservação, a economia e a cultura são desprovidos de sentido, quando entendemos que estes conceitos andam juntos ao falar-se

de restauração. Ulpiano Bezerra de Meneses (MENESES 1996) afirma que não há oposição entre os valores econômicos e culturais, uma vez que a atribuição do valor que o ser humano dá ao que o cerca é resultado de opções e depende das significações e dos juízos com que hierarquiza essas escolhas. Entendendo que a cultura não é intrínseca a um bem, e sim, resultado do comportamento humano em relação àquele bem, propõe a apropriação cotidiana do patrimônio, ao invés da segregação e fragmentação usual da cultura. Assim, apenas o fato de estar utilizando um bem patrimonial passa a ser um ato cultural.

O que se percebe é que o patrimônio industrial serve para articular o passado de um sítio com o futuro proposto, sendo utilizado como um motor no presente para atração de público e de investidores. Intervenções que consideram as características históricas e estéticas e respeitam os aspectos memoriais e simbólicos passam a ser atos culturais que renovam o bem para o uso presente e permitem que esses valores possam ser transmitidos para o futuro da melhor maneira possível.

REFERÊNCIAS

BERGAMASCHI, Heloisa Délia Eberle. **Abramo e seus filhos - cartas familiares 1920-45**. Caxias do Sul: EDUCS, 2005.

BUCHANAN, Robert Angus. **Industrial Archaeology in Britain**. Londres: Allen Lane, 1972.

COSTA, Ana Elisia. **A evolução do Edifício Industrial em Caxias do Sul - de 1880 a 1950** (dissertação de mestrado) - POPAR-UFRGS. Porto Alegre, 2001.

COSTA, Ana Elisia. **A poética dos tijolos aparentes e o caráter industrial**. 4º Seminário Docomomo Sul. Porto Alegre, 2013.

DIAS, Ariane Pedrotti de Ávila. "A participação popular no processo de tombamento da MAESA." **Urbania. Revista latinoamericana de arqueología e historia de las ciudades**. Buenos Aires, 2019. 91-122.

DIAS, Ariane Pedrotti de Ávila. **Restauração e requalificação da segunda fábrica da Metalúrgica Abramo Eberle S/A – MAESA**. (mestrado profissional) - MP CECRE. Salvador, 2018.

HUDSON, Kenneth. **Industrial Archaeology**. London: Routledge, 1963.

KÜHL, Beatriz Mugayar. **Preservação do Patrimônio Arquitetônico da Industrialização**. Cotia: Ateliê Editorial, 2008.

MENESES, Ulpiano Bezerra de. Os Usos Culturais da Cultura. In: YAZIGI, E. (et al.). **Turismo, espaço, paisagem e cultura**. São Paulo: HUCITEC, 1996. 88-99.

RUFINONI, Manoela Rossinetti. **Preservação e restauro urbano - intervenção em sítios históricos industriais**. São Paulo: Edusp, 2013.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil - 1900-1990**. São Paulo: EDUSP, 2010.

TESSARI, Anthony Beux. **Imagens do labor : memória e esquecimento nas fotografias do trabalho da antiga metalúrgica Abramo Eberle (1896-1940)**. (dissertação de mestrado) - PUCRS. Porto Alegre, 2013.

TISOTT, Ramon Victor. **A família Eberle e o início do desenvolvimento industrial de Caxias do Sul**. São Paulo: Anais do XXVI Simpósio Nacional de História – ANPUH, 2011.

VAZQUEZ ARQUITETOS. **Plano Geral MAESA**. Caxias do Sul: SEPLAN, 2022.

De Hospital a Cidade Matarazzo – o histórico do complexo de hospitais e maternidade Matarazzo e atuais intervenções

HETEM, Natália Barbosa

Mestre em arquitetura e urbanismo; Universidade Presbiteriana Mackenzie
nathetem@gmail.com

Resumo. O trabalho traz uma revisão histórica do complexo de hospitais e maternidade Matarazzo, na cidade de São Paulo, levando em consideração as obras recentes no local. O local, comprado em 2008 por um investidor estrangeiro, tem como maior propósito restaurar as edificações que ficaram abandonadas por anos e trazer um novo uso. O seguinte trabalho tem como objetivo contar o histórico das edificações construídas pelas Indústrias Matarazzo, apresentando plantas originais do complexo (que datam de 1915-1920), o tombamento realizado em 1986, as novas obras que foram e estão sendo realizadas e a revisão de tombamento de 2014 (que viabiliza a maior parte do empreendimento). A obra que está sendo realizada no local é voltada para o mercado de luxo, com um programa de necessidades extenso. Já construíram uma torre hoteleira com serviço seis estrelas e um centro de negócios (2022). No programa deles consta também o restauro da capela do local, que já está pronto, e o restauro de todas as edificações do hospital e da maternidade, sendo voltado principalmente para o exterior, podendo alterar o interior e, claramente, fornecer um novo uso. O artigo pretende trazer os documentos consultados nos Arquivos de São Paulo, mostrar como o local estava em 2019, e como se apresenta atualmente em 2022. Esse trabalho é fruto de uma pesquisa de mestrado que contou com o apoio da Capes-Proex.

INTRODUÇÃO

A questão do patrimônio moderno e sua restauração foi se tornando mais evidente ao longo da minha carreira acadêmica. Nessa temática, surgiu a pesquisa de mestrado (HETEM, 2020), que visava compreender uma restauração e intervenção de arquitetura contemporânea em um complexo de edificações históricas. Decidiu-se, então, estudar o empreendimento Cidade Matarazzo. Trata-se de uma área a poucas centenas de metros da Avenida Paulista, uma das grandes centralidades da cidade, e que esteve abandonado e sem uso por décadas.

A situação do local mudou no ano de 2014 com a proposta de realização de um grande empreendimento, restaurando o complexo de edificações do antigo Hospital Matarazzo e com a introdução de novos edifícios para hotelaria e comércio. O novo empreendimento tem patrocínio majoritariamente privado com capitais internacionais e apresenta-se como uma oportunidade de investimento, mas também, como uma oportunidade de revitalização. O maior idealizador e investidor principal é o francês Alexandre Allard.

Será discutido nesse trabalho a história do complexo de hospitais e maternidade Matarazzo e a intervenção que já está parcialmente concluída no local (2022). O antigo complexo hospitalar se transformará em um centro comercial, hoteleiro e cultural e será um local multifuncional que pretende atender diversas demandas da região e da sua população. Apresenta nomes de arquitetos internacionais famosos na sua criação, como Jean Nouvel, Rudy Ricciotti, Philippe Starck, entre outros. Além disso, a restauração e construção foi toda realizada por brasileiros.

REVISÃO HISTÓRICA

Nessa parte do trabalho será abordada a história do complexo hospitalar. Foi realizada com visitas ao arquivo histórico de São Paulo para leitura dos documentos existentes. O antigo Hospital Matarazzo, inaugurado em 1904, foi construído pela “Società Italiana de Beneficenza in San Paolo”, com grande investimento do imigrante italiano e industrial Francisco Matarazzo,

e seu núcleo original de edifícios são de autoria do arquiteto italiano Giulio Micheli (que chegou em São Paulo em 1888). As outras edificações do complexo foram construídas posteriormente, ao longo dos anos, até 1974. Conforme os anos passaram várias reformas foram executadas no complexo para melhorar a qualidade de atendimento aos clientes. A sua fama veio devido ser o primeiro hospital organizado em pavilhão e por conta da maternidade. Porém, o conjunto passou por um processo de decadência, em paralelo com a desativação das indústrias do Matarazzo, sendo fechado oficialmente em 1993. Em 1985 aventou-se a possibilidade de sua demolição, mas considerando tratar-se de uma área em local de grande importância e disputada pelos empreendedores e pela especulação imobiliária da cidade, foi então tombado em 1986.

No arquivo histórico de São Paulo podem ser encontradas as plantas originais do Hospital e o registro das mudanças feitas com o tempo. A autora visitou o arquivo histórico para consultar os arquivos referentes ao Hospital Umberto I (posteriormente renomeado Hospital Matarazzo), datando de 1915 a 1918. Foi consultado o livro de “Obras particulares – papéis avulsos de 1905 – OPA 417”, onde constava um documento da “Società Italiana di Beneficenza per L’ospedale Umberto I”, informando que ainda não havia sido construído o muro e o passeio do terreno devido às obras internas em andamento. Foram consultadas também as caixas dos anos 1915, 1916, 1917, 1918. A caixa OP 411 de 1915 continha o Processo OP1915.003.251 ou 120165/15 sobre a Alameda Rio Claro, com o pedido de alvará de licença para construção de uma casa de saúde e capela pelo engenheiro A. Pazzo e arquiteto G. Bianchi. As plantas e fachadas do projeto seguem abaixo (figuras 1-3).

Figura 1 - Imagem da implantação da casa de saúde e capela. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

Figura 2 - Imagem da fachada da casa de saúde. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

Figura 3 – Planta, fachada e lateral da capela. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

A caixa OP R2 de 1916 continha os documentos 26 e 27 referentes à Alameda Rio Claro. O documento 26 pedia aprovação do projeto de construção para o pavilhão do hospital e alvará de licença para o muro. O 27 tinha como assunto a construção do muro. O documento 26 contém um memorial descritivo que informa que o pavilhão será construído ao lado dos já existentes, com um recuo de 15m, e de forma que dialogue com os outros. Segundo o memorial, o pavilhão é composto por dois planos, o térreo (com salas para consultórios médicos, banheiros e hall de espera) e o primeiro andar (com várias salas bem iluminadas) e apresenta uma descrição sobre a edificação e sua materialidade (figuras 4 e 5).

Figura 4 – Planta do térreo do hospital. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

Figura 5 – Planta do primeiro andar do hospital. Fonte: SÃO PAULO. Arquivo Histórico

A caixa OP R3 de 1917 continha somente o documento 36, com uma solicitação do próprio Francisco Matarazzo para rebaixar a calçada em frente ao Hospital Umberto I e chanfrar as guias da entrada.

A caixa OP R2 de 1918 continha o documento 9, sobre as modificações e ampliações a serem feitas no Hospital, e um memorial descritivo dos materiais a serem empregados, com o nome de Heribaldo Siciliano como interessado. Também constava um pedido de aprovação da planta de reforma e alvará de licença para as modificações no laboratório.

O arquivo histórico de São Paulo possui documentos arquivados somente até 1937, após essa data eles estão sob a guarda da gestão documental de processos. A autora visitou a Coordenação de Gestão Documental de São Paulo para fazer a vistoria dos processos relativos ao Hospital Umberto I na avenida Rio Claro. Os processos vistos datam obras desde

1937 até 2017. Como mostra a tabela 1. É importante dizer aqui que o processo principal para a pesquisa, o referente às novas obras que foram realizadas no local e às restaurações do complexo, não estava disponível para consulta por ser considerado privado a empresa BM Empreendimentos e Participações SPE LTDA, mesmo quando deveria ser público.

Número do processo	Assunto
1978 – 0.011.516-0	Edificação: alvará de construção (20/05/1969)
1986 – 0.009.895-5	Edificação: alvará de construção (13/07/1937)
1986 – 0.009.776-2	Edificação: auto de conclusão/habite-se (25/05/1938)
1986 – 0.009.771-1	Edificação: alvará de construção (07/07/1939)
1986 – 0.016.510-5	Edificação: alvará de reforma (26/02/1942)
1986 – 0.009.821-1	Edificação: transferência de responsabilidade técnica (22/04/1942)
1986 – 0.009.774-6	Edificação: reforma (06/05/1942)
1986 – 0.009.773-8	Edificação: reforma (04/08/1942)
1986 – 0.009.819-0	Edificação: auto de conclusão/habite-se (10/03/1943)
1986 – 0.009.818-1	Edificação: auto de conclusão/habite-se (16/03/1943)
1986 – 0.016.511-3	Edificação: autenticação/visto em planta (19/03/1943)
1986 – 0.009.772-0	Edificação: autenticação/visto em planta (19/03/1943)
1986 – 0.009.896-3	Edificação: auto de conclusão/habite-se (10/05/1943)
1986 – 0.016.518-0	Edificação: reforma (09/02/1949)
1997 - 0.194.650-2	Edificação: alvará de reforma (18/09/1956)
2011 – 0.297.423-0	Edificação: alvará de construção (06/10/1952)
2011 – 0.297.391-9	Edificação: auto de conclusão/habite-se (21/10/1953)
2011 – 0.297.124-0	Edificação: alvará de reforma (15/03/1957)
2011 – 0.296.361-1	Edificação: auto de conclusão parcial (22/06/1960)
2011 – 0.297.140-1	Edificação: auto de conclusão/habite-se (18/08/1960)
2017 – 0.042.559-1	Imóvel tombado/área envoltória: evento/exposição (13/03/2017) *o interessado deixou de ser a Sociedade Beneficente em São Paulo e outros (F. Matarazzo) e passou a ser a BM Empreendimentos e Participações SPE LTDA

Tabela 1 – Processos vistos na Coordenação de Gestão Documental. Fonte: desenvolvida pela autora

Em meio a todos os projetos da Coordenação de Gestão Documental destaca-se o processo de 1986 (0.009.771-1). Nele temos como assunto a construção da edificação da Maternidade Condessa Filomena Matarazzo, requisitando seu alvará em 1939, e a presença de plantas, fachadas e cortes originais da edificação (figuras 6 e 7).

Figura 6 – Fachada da Maternidade. Fonte: SÃO PAULO. Coordenação de Gestão Documental

Figura 7 – Corte da Maternidade. Fonte: SÃO PAULO. Coordenação de Gestão Documental

Para salvaguardar o conjunto do Hospital, prevenindo sua destruição e a construção de novas edificações sem maiores critérios de controle da preservação do conjunto, o Hospital foi tombado pelo CONDEPHAAT pela Resolução SC 29/86 (1986). Na resolução consta que o Hospital e Maternidade Umberto I (antigo Hospital Matarazzo) é representativo das instituições imigrantes da cidade de São Paulo, exerceu papel de destaque no atendimento médico, como local de estudo e prática profissional, sendo pioneiro no desenvolvimento de atividades hospitalares na cidade e pelo seu conjunto arquitetônico harmonioso. Esses argumentos foram apresentados para considerar o conjunto como importante histórica e arquitetonicamente, justificando assim o tombamento desse conjunto arquitetônico. Foram estabelecidos três diferentes graus de preservação para os edifícios do conjunto, sendo de grau 1 (preservação integral, permitindo pequenas reformas internas) a Capela e a Maternidade Condessa Filomena Matarazzo; de grau 2 (preservação de fachadas, coberturas e gabarito) o núcleo original do Hospital, as Casas da Saúde Francisco Matarazzo e Ermelino Matarazzo, a antiga residência das irmãs e o Pavilhão Vitório Emanuele III; de grau 3 (preservação de volumetria) as instalações da cozinha, lavanderia e refeitório, o novo prédio hospitalar, lanchonete e lojas e o estacionamento. Nessa resolução o interior da quadra é considerado como “área envoltória” (tendo como limite as calçadas do terreno). Após alguns anos de discussão, em que algumas partes envolvidas entendiam como demasiado rigorosa a resolução de tombamento, em 2014

efetivou-se uma revisão do tombamento, a pedido do investidor, o qual alegava ser a mesma necessária para que fosse possível e viável realizar algum empreendimento no local.

O CONPRESP (órgão municipal de preservação) também qualificou o conjunto como Zona Especial de Preservação Cultural, segundo a lei n 13.885 de 1975, tombando o conjunto arquitetônico edificado do antigo Hospital Umberto I por meio da Resolução N 05 (figura 8), fornecendo diretrizes bem mais detalhadas sobre o que preservar, de cada edificação, considerando principalmente o Hospital e a Capela. Com as novas resoluções foi possível postular um novo projeto de aproveitamento do complexo, com a preservação parcial das construções existentes e adição de novas obras.

Figura 8 – Mapa do perímetro de tombamento da resolução 5/2014. Fonte: CONPRESP

INTERVENÇÕES

Após a revisão histórica do complexo hospitalar e da compreensão da sua situação de tombamento será esclarecido quais foram as intervenções já realizadas (2022) e quais ainda estão em andamento. A proposta para o antigo complexo hospitalar Matarazzo é de restaurar e preservar os edifícios históricos, sendo que somente a Capela foi completamente restaurada e teve o seu uso original mantido. O complexo das edificações do hospital será um centro de lojas de luxo. Junto à antiga edificação da maternidade (que teve seu interior modificado para se tornar o lobby do hotel) foi construído uma nova torre, projetada pelo escritório do arquiteto francês Jean Nouvel, abrigando um hotel de luxo, 6 estrelas, da empresa Rosewood Hotels&Resorts e um centro comercial.

O conjunto configura uma torre de 93 metros de altura, englobando o hotel 6 estrelas e um complexo residencial (que possui os serviços hoteleiros – estilo “flats”). A construção da torre foi feita em uma área do terreno que não é tombada, porém o seu impacto na paisagem e no

complexo tombado é enorme. A torre já está concluída (figura 9), assim como o centro comercial de Rudy Riccioti. O projeto de interiores teve curadoria do designer francês Philippe Starck e se preocupa em mesclar móveis europeus e mobiliário moderno brasileiro.

Figura 9 – Foto aérea da torre hoteleira já construída e maternidade restaurada. Fonte: Instagram Cidade Matarazzo, 2022

O processo de restauro e manutenção das fachadas e esquadrias das edificações do hospital já começou e a previsão de abertura é para início de 2023. Como relatado na revisão de tombamento, somente as fachadas e volumetria precisam ser restauradas, podendo ter o seu interior completamente modificado. A parte do conjunto que abrigava o antigo Hospital está sendo transformada em uma grande área de lojas, mantendo somente alguns elementos originais dos interiores, aqueles que estão indicados nas resoluções de tombamento do CONPRESP e do CONDEPHAAT.

Junto do antigo complexo hospitalar também será implantado a parte cultural e o comércio de produtos orgânicos, onde será empregado mobiliário de autoria dos Irmãos Campana. O centro cultural será destinado à divulgação da obra de artistas brasileiros e internacionais, o qual será chamado de “Casa da Criatividade”. O espaço cultural terá patrocínio do banco Bradesco, passando, portanto, a ter o nome de “Casa Bradesco da Criatividade”, e conterà salas de exposição e um auditório no subsolo, entre o complexo hospitalar.

Como é possível notar, o conjunto “Cidade Matarazzo” é um projeto inovador em sua dimensão, nas suas obras e possui uma grande complexidade de programa. Envolve o reuso, em caráter comercial, de edifícios tombados pelos órgãos de patrimônio histórico – um assunto que, por sua novidade e escala, irá afetar de maneira bastante relevante a questão da memória da cidade e dos cidadãos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração o conteúdo aqui apresentado é possível concluir que o patrimônio, quando restaurado, se torna vivo. Uma edificação de mais de 100 anos, construída antes de 1920, está até hoje entre nós por conta da intervenção do empreendimento Cidade Matarazzo. Essa intervenção mostra a importância de destinar novos usos às edificações históricas e como a arquitetura possui esse poder de transformação.

Claro que existem certas ressalvas às maneiras que foram produzidas as restaurações e como foram implantadas as novas arquiteturas no complexo. A tecnologia utilizada no local foi

inovadora e poderia ter fragilizado ainda mais a edificação antiga. Isso não aconteceu devido aos profissionais envolvidos, que estavam cientes e se preocuparam com essas questões.

Outro ponto a ser levado em consideração é a alta presença de estrangeiros na sua criação e sobre o local ser destinado, majoritariamente, para um público de alto nível, considerando que é voltado para o mercado de luxo e possui as melhores matérias primas e mobiliários. Essa questão, ao mesmo tempo que é a viabilizadora da restauração e mudança de uso das edificações (por conta da grande quantidade de capital que gera), é a mais preocupante pois pode apagar o motivo dito principal do empreendimento: a retomada de um ambiente importante para a sociedade de São Paulo e para os imigrantes italianos. Ao observar o projeto parcialmente concluído passa-se a impressão de que esse discurso da história foi utilizado somente para agregar valor ao local e para ser estratégia de marketing, pois as edificações históricas acabaram sendo desvirtuadas e apagadas no meio das novas intervenções. Porém, ainda é preciso aguardar a conclusão total das obras para aí sim observar se essa questão histórica terá mais evidência.

REFERÊNCIAS

AYOUB, Helena; TOFFOLI, Roberto e Grupo Allard. **Memorial de Conservação e Restauro**. Boulevard Matarazzo. Julho de 2014

BRANDI, Cesare. **Teoria da restauração**. Tradução Beatriz Mugayar Kuhl. Apresentação Giovanni Carbonara. São Paulo: Ateliê, 2004

CARBONARA, Giovanni. **Brandi e a restauração arquitetônica hoje**. Designio, 2006, n.6, p.35-47, tradução de Beatriz Mugayar Kuhl

CIDADEMATARAZZO. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: <https://cidadematarazzo.com.br/menu/>

CIDADEMATARAZZO. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: <https://conceito.cidadematarazzo.com.br/5/>

CIDADEMATARAZZO. Urban Recycling. L'Architecture D'Aujourd'hui. Montpellier, France, Hors-Série/Projets, 2019

ENTREPRENDRE. Alexandre Allard, l'homme pressé du luxe parisien. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: <https://www.entreprendre.fr/alexandre-allard-lhomme-presse-du-luxe-parisien/>

HETEM, Natália Barbosa. **Cidade Matarazzo: análise projetual crítica de uma intervenção arquitetônica em um conjunto patrimonial**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2020. Disponível em: <https://dspace.mackenzie.br/handle/10899/27874>

IPHAN. Carta de Atenas de 1931. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acesso: 27 de outubro de 2022. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Atenas%201931.pdf>

IPHAN. Carta de Veneza de 1964. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acesso: 27 de outubro de 2022. Disponível em: <http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Carta%20de%20Veneza%201964.pdf>

IPHAN. Declaração de Amsterdã de 1975. Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Acesso: 20 de março de 2019. Disponível em:

<http://portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Declaracao%20de%20Amsterda%CC%83%201975.pdf>

JEANNOUVEL. Projeto da Torre Rosewood. Acesso: 14 de maio de 2019. Disponível em: <http://www.jeannouvel.com/projets/torre-rosewood/>

MEDIUM. Alexandre Allard. Acesso: 16 de março de 2020. Disponível em: <https://medium.com/@alexandreallard/alexandre-allard-722d796858cb>

SÃO PAULO. Acervo Histórico. Visita dia 04 de junho de 2019. Caixas consultadas: 1915,1916, 1917, 1918.

SÃO PAULO. CONDEPHAAT. Hospital e Maternidade Umberto Primo. Acesso: 05 de junho de 2019. Disponível em: <http://condephaat.sp.gov.br/benstombados/hospital-e-maternidade-humberto-primo/#>

SÃO PAULO. Coordenação de Gestão Documental. Visita dia 06 de agosto de 2019. Vista de processos referentes ao lote do Hospital Matarazzo.

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. Plano de trabalho. Acordo de cooperação Boulevard da Diversidade. Acesso: 14 de abril de 2020. Disponível em: <https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/Anexo%20V%20do%20Edital%20n%C2%BA%201-2019.pdf>

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. RESOLUÇÃO SC29/86 de 1986. Acesso: 09 de maio de 2019. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/fe856_RES.%20SC%20N%2029%20-%20Hospital%20e%20Maternidade%20Umberto%20I.pdf

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. RESOLUÇÃO N 05 de 2014. Acesso: 06 de outubro de 2022. Disponível em: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.prefeitura.sp.gov.br%2Fcidade%2Fupload%2FRe0514TexofficioConEdAntigoHospitalUmbertoIDOC_1400874834.docx&wdOrigin=BROWSELINK

SÃO PAULO. Prefeitura do Estado de São Paulo. RESOLUÇÃO N 05 de 2014 - MAPA. Acesso: 09 de maio de 2019. Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/upload/Mapa0514PDF_1432740866.pdf

STARCK. Starck reinvents Cidade Matarazzo. Acesso: 27 de maio de 2019. Disponível em: <https://www.starck.com/starck-reinvente-cidade-matara-p2696>

VEJA SP. Cidade Matarazzo, complexo com hotel e shopping, terá centro cultural. Acesso: 09 de abril 2020. Disponível em: <https://vejasp.abril.com.br/cidades/anish-kapoor-casa-bradesco-da-criatividade-cidade-matarazzo/>

WATANABE, Elisabete M. CONDEPHAAT: Revisão do tombamento do Hospital Umberto I – São Paulo. **VIII Seminário Nacional do Centro de Memória – Unicamp, Campinas**, SP, 26- 28 de julho de 2016. Disponível em: <https://www.cmu.unicamp.br/viii-seminario/wp-content/uploads/2017/05/CONDEPHAAT-Revis%C3%A3o-do-tombamento-do-Hospital-Umberto-I-S%C3%A3o-Paulo-ELISABETE-MITIKO-WATANABE.pdf> Acesso: 16 de abril de 2020

Projeções que fazem refletir sobre o projetar: o restauro da Cinemateca Capitólio.

PORTO, Camila de Oliveira
Mestranda; PROPAR/UFRGS
camilaporto@msn.com

Resumo. Este artigo propõe uma reflexão sobre os cinemas de rua guiada pela noção de arquitetura lado B, utilizando o restauro e readequação da atual Cinemateca Capitólio como base. Considerando a história dos cinemas de rua, que sofreram uma grande mudança em seus papéis sociais na cidade ao longo de suas existências, argumentaremos que o caso da Cinemateca Capitólio mostra que é possível que um tipo de espaço outrora importante para a vida cultural urbana tenha parte dessa importância recuperada ao ser restaurado.

INTRODUÇÃO

Cinemas de rua foram bastante numerosos no Brasil. Alguns tiveram destaque por suas qualidades arquitetônicas, como as obras de Rino Levy, e receberam atenção acadêmica. Contudo, dado o quão numerosos foram, é de se esperar que nem sempre cativassem a atenção dos pesquisadores da arquitetura. Tendo isso em vista, faremos uma reflexão sobre os cinemas de rua, para tanto aplicando a noção de “arquitetura lado B” e utilizando o restauro da Cinemateca Capitólio como base. Assumiremos que cinemas de rua tipicamente são casos de arquitetura lado B, mas argumentaremos que, particularmente no caso da Cinemateca, isso não significa que a realização de restauro faça com que o prédio perca seu caráter lado B, tanto no sentido arquitetônico quanto em um sentido cultural.

HISTÓRIA: APOGEU E QUEDA DOS CINEMAS DE RUA

O cinema teve início com uma projeção pública no salão de um café em Paris, no dia 28 de dezembro de 1895, realizada pelos irmãos Lumière. Na ocasião foram projetados dez filmes de curta duração com o auxílio de um equipamento chamado cinematógrafo. Menos de um ano depois, no dia 8 de julho de 1896, o cinema chegava ao Brasil. A primeira exibição ocorreu em uma sala do Jornal do Comércio, na Rua do Ouvidor no Rio de Janeiro. Na mesma cidade também foi construída a primeira sala de cinema do país, chamada “Salão de Novidades Paris”, em 1897.

O crescimento e desenvolvimento do cinema no início do século XX culminaram na construção de diversos prédios com salas de cinema, que foram chamados de cinemas de calçada ou de rua. Inicialmente mudo, o cinema se tornou ainda mais popular com a chegada do cinema falado, que constituiria a maior parte dos filmes lançados já no final da década de 20. As primeiras salas seguiam a disposição dos grandes teatros, sendo várias salas conhecidas como cineteatros por comportarem as duas formas de arte.

Porto Alegre teve sua primeira exibição em 5 de novembro de 1896 na rua dos Andradas, 319, no prédio onde se localizava a Drogeria Jouvin, que sediou o evento. Nos anos seguintes, as projeções aconteciam de forma itinerante, ao ar livre, em praças e campos, ou em locais fechados, como teatros. Uma das razões para tal caráter itinerante nesse primeiro momento foi a falta de estrutura adequada nas cidades para que pudessem acomodar um cinema. Somente

em 1908 é que a primeira sala de cinema de Porto Alegre foi inaugurada. Ela ficava na Rua dos Andradas, em frente à Praça da Alfândega, e foi chamada de Recreio Ideal.

Conforme a cidade foi crescendo e se modernizando, ficou cada vez mais comum a construção de cinemas. Inicialmente isso ocorreu na região do centro da cidade, conhecida na época como “Cinelândia porto alegreense”, e depois se distribuiu pelos demais bairros.

Os cinemas de rua foram parte importante do movimento de modernização e desenvolvimento cultural das cidades. No auge, foram cruciais, conforme descreve Axt:

O cinema substituiu outros espaços de lazer, como as festas religiosas, as feiras, os circos e os teatros de variedades, e se converteu no centro da vida social e artística da cidade. Frequentar os cinemas tornou-se um signo de elegância e de erudição. (AXT, 2007, p.38)

Apesar de sua importância, eles começaram a enfrentar crises e dificuldades para se manter com o passar do tempo:

Pouquíssimas salas habitam ainda as calçadas de nossa cidade nos dias atuais. Não eram simplesmente salas de projeção. Eram espaços de socialização comunitária e de construção da cidadania. Com o desaparecimento do circuito exibidor das vias públicas interditam-se lugares vitais de lazer e cultura urbanos na rua. Elimina-se assim um ponto de encontro, um local de discussão, um espaço de vivência da diversidade. (SOUZA, 2010, p.2)

A partir da década de 60, os filmes passaram a sofrer intensa censura política no Brasil, as salas de cinema passaram também a sofrer com problemas financeiros, insegurança, falta de manutenção e desinteresse da população. Antes ir ao cinema não consistia somente em assistir filmes, mas em confraternizar, já que a sala de cinema funcionava também como um centro cultural e de atividades. Com a mudança de hábitos da população, que agora possuía outros locais considerados mais apropriados para sediar eventos, ir ao cinema passou a ter o objetivo exclusivo de assistir filmes (cf. AXT, 2019, p.403). A questão é que diminuía cada vez mais a necessidade de sair de casa para fazer isso, com a popularização da televisão e das videolocadoras. Ficou ainda mais difícil para o cinema de rua sobreviver diante da competição com os recém-chegados shoppings centers (que possuíam suas próprias salas de cinema). A comodidade e a segurança tornavam esses espaços mais atrativos, e o fato de muitos espectadores possuírem seus próprios automóveis pesava para essa escolha. Outro aspecto importante é o fato de que muitas vezes os prédios de cinemas estavam em áreas valorizadas da cidade, o que contribuiu para sua extinção em favor da especulação imobiliária. Todos esses fatores descritos contribuíram para que os cinemas de rua entrassem em estado de abandono até desaparecerem quase completamente.

CINE THEATRO CAPITÓLIO: DO INÍCIO AO DECLÍNIO

No final da década de 20, acontecia um amplo processo de remodelação urbana em Porto Alegre, com diversas obras viárias, especialmente em sua área central. Assim, teve início a construção do Cine Theatro Capitólio, uma obra que foi muito apreciada na época por sua “contribuição ao embelezamento da cidade e como estímulo a empreendimentos no entorno da futura avenida” (SAYDELLES, 2022). Em 1928, foi inaugurado o Cine Theatro Capitólio, localizado na rua Demétrio Ribeiro, 1085, no centro de Porto Alegre.

Figura 1 – Construção do Cine Teatro Capitólio em 1927. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

O prédio foi projetado e construído pelo engenheiro e arquiteto Domingos Rocco, em estilo eclético, com fachadas e interiores ricos em ornamentação com influências açorianas e portuguesas. Inicialmente, as projeções cinematográficas dividiam espaço com as áreas dedicadas ao teatro, tendo espaço para orquestras e camarotes.

Figura 2 – Cine Teatro Capitólio em 1928. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Contava com plateia no térreo, galerias laterais superiores dispostas em forma de ferradura e uma segunda galeria acima, cujo balcão avançava sobre a sala de espera da galeria inferior.¹ Originalmente, tinha capacidade para 1.295 espectadores. Era conhecido como um dos melhores espaços de exibição de filmes da cidade. Além da exibição de filmes e de peças de teatro, o Capitólio era local de diversos eventos culturais, como bailes de carnaval, exposições, concursos e homenagens solenes (cf. AXT, 2019, p.403).

O prédio foi encomendado pelo empresário José Faillace, que foi seu primeiro proprietário. Em 1935, ele passou por sua primeira reforma, com a ampliação de sua capacidade para 1.500 pessoas, a instalação de novos equipamentos de som na cabine de projeção e adição de um letreiro luminoso em sua fachada. Naquele momento vivia seu apogeu (AXT, *ibid.*).

¹ Retirado do site da Cinemateca Capitólio.

Figura 3 – Cine Teatro Capitólio em 1933. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Três anos depois, o Capitólio foi arrendado para Romeu Pianca e sua família. A partir dos anos 40, ficou mais voltado a função de cinema e não tanto de eventos sociais. O local obteve sucesso desde sua inauguração até a década de 60. Em seguida começou o declínio não só dele, mas dos cinemas de rua em geral.

Em 1969 o espaço foi arrendado por uma empresa do Grupo Serrador, de São Paulo. Nesse período, após uma reforma, o Capitólio passou a ter o nome de Cine Premier. Nessa época, houve troca de seu letreiro, mudança das cores do prédio, retirada das galerias laterais, colocação de painéis decorativos nas aberturas, ampliação da tela e mudança do local da bilheteria. Em 1978, foi reformado novamente, ganhando uma decoração extravagante no hall de entrada e recuperou o nome de Capitólio. Um ano depois, o prédio foi incluído na listagem do 1º PDDU (Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano) como prédio de interesse cultural com vistas à preservação.

Figura 4 – Cine Teatro Capitólio em 1979. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Em 1988 o prédio foi reformado mais uma vez, modernizando-se através de novos aparelhos de projeção, som e ventilação, além da realização de renovações internas e da colocação de uma nova iluminação em sua fachada. Essa reforma atraiu certo público por um tempo, mas não conseguiu evitar que o local caísse em esquecimento diante das novidades e mudanças da época. Assim como aconteceu em outras salas, os últimos anos do Capitólio em seu declínio foram marcados pela exibição de filmes pornográficos. Seguiu nesse declínio até 1994, quando encerrou suas atividades.

Figura 5 – Cine Capitólio em 1984. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Em 1995 o prédio foi adquirido pela prefeitura de Porto Alegre e transformado em patrimônio municipal, através da Lei 365/95. Somente em 2002 ocorreria seu tombamento municipal. Em 2006, o local foi tombado a nível estadual pelo IPHAE.

RESTAURO E READEQUAÇÕES: A ATUAL CINEMATECA CAPITÓLIO

Na década de 90, a Prefeitura de Porto Alegre e o Governo do Estado iniciaram uma política de revitalização da área central. Diversos prédios de valor cultural e arquitetônico começaram a ser recuperados. A compra do prédio do Capitólio fazia parte dessa revitalização, com a intenção de restaurar o prédio.

Em 1998, foi feita com uma parceria com o SESC/RS, na primeira tentativa de restaurar o prédio, mas não houve sucesso. Com a deterioração do prédio, a pressão popular foi aumentando para a recuperação do local. No final dos anos 2000 houve um abaixo assinado com a intenção de criar um espaço cultural no local.

O prédio não recebia intervenção significativa desde 1988, até que em janeiro de 2001 foram feitas as primeiras obras, após o desabamento de parte do telhado no ano anterior. Além da recuperação do telhado, também foram feitas a substituição da cobertura e escoramento do prédio. Nesse mesmo ano, também houve uma mobilização da comunidade cinematográfica (APTC-RS) para a restauração do Capitólio.

Figura 6 – Cine Capitólio em 1996. Fonte: Facebook Cinemateca Capitólio.

Em um segundo momento, também foram feitas a limpeza, demolições, intervenções na drenagem e fornecimento de energia.

Em 2003 a Prefeitura fez uma parceria com a Fundacine (fundação cinema RS) e a Aamica (Associação dos Amigos do Cinema Capitólio), com a ideia de recuperar o prédio e o transformar em uma cinemateca. Assim, além de possuir salas para exibição de filmes, também teria espaço para a conservação, restauro e arquivamento de patrimônio cinematográfico, ganhando o nome de Cinemateca Capitólio. Por isso, apesar de chamarmos de restauro, também houve uma readequação do espaço físico, já que teve que passar por uma adaptação especial para o prédio ser capaz de abrigar essas novas atividades. O acervo de filmes exige certo controle de temperatura, sendo então necessária a instalação de equipamentos especiais, entre eles um gerador de energia próprio e um sistema de refrigeração.

O restauro do prédio ocorreu principalmente ao longo da primeira década dos anos 2000 (o processo foi dividido em etapas, prolongando-se até meados da década seguinte). Ainda em 2003, a Fundacine RS começou a captar os recursos necessários para a obra e o patrocínio da Petrobras viabilizou as duas primeiras fases da recuperação do prédio, realizadas entre 2005 e 2006. Foi uma obra complexa, compreendendo toda a reforma dos interiores e fachadas do prédio e a sua preparação para receber as instalações e equipamentos de uma cinemateca.

O projeto arquitetônico foi elaborado pelos arquitetos Marcelo Fernandez e Telmo Stensmann, com a supervisão da Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria Municipal da Cultura, e do Escritório de Projetos e Obras da Secretaria Municipal de Obras e Viação.

Iniciada em 2005, a primeira etapa do restauro compreendeu a execução do reforço da estrutura do prédio, obras civis de reparação, restauro de elementos decorativos, isolamento termoacústico, impermeabilizações, preparação para as instalações elétricas, recuperação da fachada, entre outras reformas. Foi concluída no início de 2006.²

Já na segunda etapa foram executados os trabalhos de acabamentos, como elétrica, pintura e iluminação. Essa fase teve fim em novembro de 2006. O prédio ainda necessitava de algumas obras para a sua finalização, e acabou ficando fechado por mais alguns anos.

Em 2010, a Cinemateca recebeu o patrocínio do BNDES, destinado a ser utilizado nos sistemas elétricos e de climatização, na aquisição de mobiliário e outros equipamentos.

² Informações retiradas do site da Fundacine.

A expectativa era de que a inauguração ocorresse em 2012. Contudo, ao longo de 2011, dada a demora na continuação das obras e o fato de estar há anos sem ocupação, percebeu-se que o prédio necessitava de reparos e adaptações para o seu pleno funcionamento. Então, em outubro de 2012, para sanar esses problemas, foi iniciada a última etapa de obras.

A obra civil de restauro foi entregue em 4 de abril de 2014, e na sequência foram iniciados os processos para a aquisição do mobiliário, dos equipamentos para projeção e som e para a área de acervo. Conjuntamente, foram executados o projeto de climatização do espaço e as adaptações relacionadas ao projeto de prevenção contra incêndio, já que a reforma iniciada 10 anos antes não estava mais de acordo com a legislação vigente. O processo finalmente foi concluído em março de 2015, com a abertura do prédio ao público.

Hoje o a Cinemateca Capitólio se tornou um centro cultural que, além da exibição de filmes, tem como função preservar, armazenar e difundir a memória do cinema e do audiovisual gaúcho. O acervo conta com mais de 50 mil itens. O local conta com uma sala de cinema³, acervo, pesquisa, biblioteca, sala multimídia, espaço para exposições, cafeteria, loja e diversas atividades comunitárias.

Figura 7 – Cinemateca Capitólio em 2020. Fonte: Omar Freitas / Agência RBS

CINEMAS DE RUA, RESTAURO E CULTURA

Atualmente poucos desses prédios de cinemas de rua mantêm a função de salas de cinema, a grande maioria foi demolida ou passou a ter outra função. Contudo, com o passar do tempo a sociedade iniciou um movimento de conscientização e preocupação com o patrimônio cultural, o que gerou a retomada de certas formas de lidar com o cinema: restaurando salas antigas, reaproveitando prédios existentes, recuperando o cinema itinerante. Houve um retorno da vontade de se reunir e assistir filmes dentro de uma ambientação diferente, incluindo exhibições em locais abertos e, de modo geral, fugindo do padrão da sala multiplex. Percebemos esse

³ “A sala de exibição da Cinemateca Capitólio mantém as características originais do espaço, preservando o amplo pé direito do antigo Cine Theatro Capitólio e a arquitetura da tela, tendo, contudo, sua plateia adaptada para o formato stadium. A sala, com capacidade para 164 espectadores (além de um espaço reservado a quatro cadeirantes), tem sessões de cinema permanentes, de terças a domingos. A cabine de projeção é equipada com um projetor 35mm e um projetor digital em 2K.” (retirado do site da Cinemateca Capitólio).

movimento na mobilização da sociedade pela manutenção dos cinemas de rua em diferentes cidades. Segundo Moura:

Conforme Ethis (2005), a história social do cinema e dos seus públicos não pode ser separada da história da construção, da transformação e da afirmação das salas de cinema. Nesse sentido, é possível pensar em invenção de uma “cena” cinematográfica porto-alegrense como diretamente influenciando a formação de um campo audiovisual do estado, bem como criando e consolidando sociabilidades vivenciadas no ambiente urbano. (MOURA, 2008, p. 48)

Assim, podemos levantar questionamentos não só sobre a preservação do bem material, mas também sobre a manutenção da sua função original. Podemos vincular o que é material e arquitetônico com uma função que é social, como foi o caso do Capitólio em sua relação com Porto Alegre.

Hoje há uma preocupação significativa com a revitalização da cidade e de seus pontos de referência (ou culturais) marcantes. Além do tombamento e rearquitetura de diversos locais de importância, também há um movimento para difundir a cultura de uma forma mais ampla e acessível, atingindo um maior número de pessoas. Nisso também se enquadrariam as novas tentativas de reviver o cinema como era em seus primórdios. Aliás, propostas assim acontecem há muito tempo em nosso país, isto é, tentativas de trazer o cinema para o público de uma forma mais democrática e livre. O cinema conserva em si a possibilidade de ser usado como instrumento de ocupação de espaços, de movimentação política e de reafirmação de ideais.

Atualmente percebe-se que esse comportamento introspectivo e de valorização dos shopping centers tem perdido espaço para uma sociedade cada vez mais aberta a redescobrir a cidade novamente. A volta da ocupação dos espaços públicos e das relações em comunidade são elementos que formam o cenário perfeito para a retomada dos cinemas de rua. Esse novo momento de vivência em sociedade que a cidade está passando pede novamente por experiências ao nível dos espaços públicos, nas calçadas. O cinema seria então um dos instrumentos de resposta a essa necessidade, pois é um elemento potencializador da socialização e de revitalização desses espaços; também é importante ressaltar que os cines trazem consigo uma carga muito forte de experiência lúdica e mística, elementos que não são possíveis de se ver em outros tipos de entretenimento que vieram a substituir a sétima arte, como a televisão e as mídias sociais. (FARIA, 2020, p. 114)

O Capitólio é um dos poucos casos em que o uso original consegue ser retomado, e nesse caso, modernizado, com a inclusão de mais espaços e a transformação em uma cinemateca. Um aspecto que cabe salientar é o da importância da revitalização dos equipamentos culturais para a própria revitalização dos centros das cidades: além de a Cinemateca Capitólio ser um ponto atrativo na região central, ela estimula o aumento da realização de atividades, sejam culturais ou de lazer, em suas imediações.

CONCLUSÃO

Tomando “lado A” e “lado B” como eixos de análise, concluímos que sob um aspecto os cinemas de rua muitas vezes foram exemplares de arquitetura lado B: construções comuns no Brasil, quantitativamente significativas, mas que nem sempre receberam atenção acadêmica (uma vez que nem sempre tinham características arquitetônicas que atraíssem essa atenção). Por outro lado, sob um aspecto histórico e cultural, houve uma transição: os cinemas de rua foram o lado A do que significa ser o espaço do cinema, e hoje são o lado B. Costumam abrigar circuitos de filmes alternativos e, tipicamente, públicos menores.

É nesse caráter de lado B que o cinema de rua hoje encontra seu público e sua força: filmes diferentes do *mainstream*, preços mais acessíveis, filmes clássicos que já saíram há muito

tempo do circuito, publico diferenciado e cativo. O cinema de rua é uma celebração do que é ser lado B.

O Capitólio é exemplo disso: chegou a ser considerado um dos cinemas mais importantes de Porto Alegre. Não era somente um lugar para se reunir e assistir filmes, e sim um centro que mantinha nossa cultura viva. Hoje a situação é bem distinta, mas nem por isso menos promissora. É um exemplo da importância de entendermos que o restauro de algo que é lado B, para ser bem-sucedido, não precisa descaracterizar seu papel como lado B, ao menos não no eixo em que isso pode ser mais importante: sua força cultural.

REFERÊNCIAS

ARTHUR KOLBETZ. Cine Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://arthurkolbetz.com/autoral/cine-capitolio/>

BRASIL DE FATO RS. “O principal pilar da Cinemateca Capitólio é a preservação”, destaca coordenadora. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.brasildefatores.com.br/2022/02/08/o-principal-pilar-da-cinemateca-capitolio-e-a-preservacao-destaca-coordenadora>

CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE. Capitólio: último cinema de rua da Capital é destaque na Cece. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://camarapoa.rs.gov.br/noticias/capitolio-ultimo-cinema-de-rua-da-capital-e-destaque-na-cece>

CAPITÓLIO. Aniversário de 94 anos do Cine-Theatro Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.capitolio.org.br/novidades/5486/aniversario-de-94-anos-do-cine-theatro-capitolio/>

CAPITÓLIO. CAPITÓLIO 90 ANOS. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.capitolio.org.br/novidades/2078/capitolio-90-anos/>

CAPITÓLIO. Sala de cinema. <http://www.capitolio.org.br/sala-de-cinema/>

CARLOS ADIB. Cinema em Porto Alegre - RS (1896 - 1960). Acessado em 11 de novembro de 2022. http://www.carlosadib.com.br/poa_fatos.html

CATRACA LIVRE. Cine Capitólio resgata charme do cinema de rua em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://catracalivre.com.br/agenda/cine-capitolio-porto-alegre/>

CINEMAS DE PORTO ALEGRE ANTIGO. Cinemas em Porto Alegre Antigo. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://cinemasportoalegre.blogspot.com/2009/12/cinema-em-porto-alegre-antigo.html>

CINEMATECA CAPITÓLIO. Quem somos. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://cinematecacapitolio.blogspot.com/p/quem-somos.html>

CORREIO DO POVO. Concluída restauração do prédio do Cine Capitólio em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.correiodopovo.com.br/artesagenda/conclu%C3%ADda-restaura%C3%A7%C3%A3o-do-pr%C3%A9dio-do-cine-capit%C3%B3lio-em-porto-alegre-1.140391>

COSTA, Renato da Gama-Rosa. Os cinematógrafos do Rio de Janeiro (1896-1925). Hist. cienc. saúde-Manguinhos 5 (1), Jun 1998

DUNAPRESS. O Cinematógrafo dos Irmãos Lumière. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://dunapress.org/2020/03/14/o-cinematografo-dos-irmaos-lumiere/>

DAWUD, Mônica Figueiredo. A volta do cinema de calçada: uma análise do imaginário da Cinemateca Capitólio Petrobrás. Trabalho de conclusão de curso (graduação) – UFRGS. Porto Alegre, 2018.

EM PAUTA - UFPEL. Cinemateca Capitólio comemora os 250 anos de Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://wp.ufpel.edu.br/empauta/cinemateca-capitolio-comemora-os-250-anos-de-porto-alegre/>

FACEBOOK. Cinema Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://www.facebook.com/cinemateca.capitolio/>

FOCA NA WEB. Cinemas de rua ainda vivem em Porto Alegre: uma história de 106 anos. Acessado em 11 de novembro de 2022.

<https://focawebpress.wordpress.com/2015/06/25/desde-1908-ate-hoje-cinemas-de-rua-ainda-vivem-em-porto-alegre/>

FUNDACINE. Formação, Pesquisa, Reflexão e Preservação da Memória Audiovisual: Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.fundacine.org.br/projetos/formacao-pesquisa-reflexao-e-preservacao-da-memoria-audiovisual>

G1. Após 20 anos, Capitólio reabre com mostra de clássicos em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2015/03/apos-20-anos-capitolio-reabre-com-mostra-de-classicos-em-porto-alegre.html>

GAÚCHA ZH. A morte dos cinemas de rua. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2018/01/a-morte-dos-cinemas-de-rua-cjc594twp015c01p5a45brk46.html>

GAÚCHA ZH. Após mais de 10 anos de obras, Cinemateca Capitólio será inaugurada nesta sexta. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2015/03/apos-mais-de-10-anos-de-obras-cinemateca-capitolio-sera-inaugurada-nesta-sexta-4726885.html>

GAÚCHA ZH. Conheça a história da família que morou na Cinemateca Capitólio de 1978 a 1984. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/almanaque/noticia/2022/02/conheca-a-historia-da-familia-que-morou-na-cinemateca-capitolio-de-1978-a-1984-ckz62kpih008j018873yrh5on.html>

GAÚCHA ZH. O que a primeira sala de cinema de Porto Alegre exibiu na estreia. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/coronistas/leandro-staudt/noticia/2021/11/o-que-a-primeira-sala-de-cinema-de-porto-alegre-exibiu-na-estreia-ckwgi1xzm0003014cao01ft6.html>

GAÚCHA ZH. O que está em jogo no projeto de terceirização da Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2020/02/o-que-esta-em-jogo-no-projeto-de-terceirizacao-da-cinemateca-capitolio-ck670pn2q0dvvu01mv4rimapap.html>

GAÚCHA ZH. Uma história do cinema: Capitólio completa 90 anos como referência na preservação da memória audiovisual. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://gauchazh.clicrbs.com.br/cultura-e-lazer/noticia/2018/10/uma-historia-do-cinema-capitolio-completa-90-anos-como-referencia-na-preservacao-da-memoria-audiovisual-cjmuxnocf025301pim6mb5j5m.html>

GASTAL, Susana. Cinema de calçada: diversão, arte e democracia. Revista Famecos. Porto Alegre, n. 5, julho 2000.

GASTAL, Susana. Salas de cinema: cenários de uma história porto-alegrense. Revista Famecos. Porto Alegre, n. 9, dezembro 1998.

GASTAL, Susana. Salas de cinema: cenários porto-alegrenses. Porto Alegre: Porto Alegre UE, 1999.

GUNTER, Axt. Cine-Theatro Capitólio: Um olhar em transformação. Porto Alegre: Fundacine, 2007.

GUNTER, Axt. Cine Teatro Capitólio em Porto Alegre, templo de arte dramática, lugar de memória. Urdimento. Florianópolis, v.3, n.36, p. 396-411, nov/dez 2019

HISTÓRIA, CULTURA E PATRIMÔNIO. Antigos cinemas de Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://historiaculturaepatrimonio.blogspot.com/2015/10/antigos-cinemas-de-porto-alegre.html>

IPHAÉ RS. Antigo cine teatro capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <http://www.iphae.rs.gov.br/Main.php?do=BensTombadosDetalhesAc&item=20802>

JORNAL JÁ ONLINE. Cine Capitólio reabre no dia 27 de março, após reforma de uma década. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.jornalja.com.br/arquivo/cine-capitolio-reabre-no-dia-27-de-marco-apos-reforma-de-uma-decada/>

LAIFI. Porto Alegre antiga. Acessado em 11 de novembro de 2022. http://www.laifi.com/laifi.php?id_laifi=1324&idC=24271#

MATINAL JORNALISMO. 1908: Recreio Ideal e o cinema em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.matinaljornalismo.com.br/parentese/memoria/1908-recreio-ideal-e-o-cinema-em-porto-alegre/>

MATINAL JORNALISMO. Projeto reúne memórias sobre a Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://www.matinaljornalismo.com.br/rogerlerina/notas/cinemateca-capitolio-lanca-projeto-para-reunir-memorias-sobre-o-espaco/>

MEDIUM. As portas fechadas da Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://medium.com/primeira-impress%C3%A3o/as-portas-fechadas-da-cinemateca-capit%C3%B3lio-7d61336d083d>

MENEGOTTO, Renato Gilberto Gam. D.F. Rocco, um construtor em Porto Alegre, Brasil: sobre casas urbanas, imigrantes italianos e difusão da arquitetura. História Unisinos, vol. 22, núm. 4, pp. 673-684, 2018

MOURA, Simone Rolim. Entre memória e preservação: uma etnografia sobre a implantação da Cinemateca Capitólio, em Porto Alegre – RS. Dissertação (mestrado) – UFRGS. Porto Alegre, 2008.

PORTO IMAGEM. Capitólio prevê reabertura para 2010 com novo patrocinador. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://portoimagem.wordpress.com/2009/11/23/capitolio-preve-reabertura-para-2010-com-novo-patrocinador/>

PORTO IMAGEM. Cine Capitólio deve estar pronto em quatro meses. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://portoimagem.wordpress.com/2012/08/27/cine-capitolio-deve-estar-pronto-em-quatro-meses/>

PORTO IMAGEM. Cinemateca Capitólio será aberta ao público hoje, 27. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://portoimagem.wordpress.com/2015/03/27/cinemateca-capitolio-sera-aberta-ao-publico-hoje-27/>

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Cinemateca Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
https://www2.portoalegre.rs.gov.br/smc/default.php?p_secao=275

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Prefeitura planeja melhorias para a Cinemateca Capitólio em 2021. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://www.prefeitura.poa.br/smc/noticias/prefeitura-planeja-melhorias-para-cinemateca-capitolio-em-2021>

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE. Programação especial comemora 94 anos do Cine-Theatro Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022. <https://prefeitura.poa.br/smc/noticias/programacao-especial-comemora-94-anos-do-cine-theatro-capitolio>

PROCEMPA. Cine Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
http://lproweb.procempa.com.br/pmpa/prefpoa/vivaocentro/default.php?p_secao=106

PROCIMAR. Primeiras salas de cinema. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<http://www.procimar.com.br/primeiras-salas-de-cinema/>

RAMOS ANDRADE ENGENHARIA. Fundacine. Acessado em 11 de novembro de 2022.
http://www.ramosandrade.com.br/site_institucional/management_areas/cinemateca-capitolio-capitolio-movie-theatre-porto-alegre-rs/29

REVISTA VENEZA. Morte e Vida do Cinema de Rua. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://revistaveneza.wordpress.com/2011/03/27/morte-e-vida-do-cinema-de-rua/>

SUL21. Em meio a muitas incertezas, Prefeitura discute passar gestão do Capitólio a organização da sociedade civil. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://sul21.com.br/ultimas-noticias-geral-areazero-2/2019/07/em-meio-a-muitas-incertezas-prefeitura-discute-passar-gestao-do-capitolio-a-organizacao-da-sociedade-civil/>

URBANAS CIDADES POA. Cinemas de rua em Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://urbanascidadespoa.blogspot.com/2010/06/cinemas-de-rua-em-porto-alegre.html>

WEBPOA. Os cinemas de rua de Porto Alegre. Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://www.webpoa.com/memoria/os-cinemas-de-rua-de-porto-alegre/>

WIKIPEDIA. Cine Theatro Capitólio. Acessado em 11 de novembro de 2022.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Cine_Theatro_Capit%C3%B3lio

WIKIPEDIA. LADO A E LADO B. Acessado em 11 de novembro de 2022.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lado_A_e_lado_B

ZANELLA, Cristiano!. Cine Theatro Capitólio! Acessado em 11 de novembro de 2022.
<https://cristianozanella.blogspot.com/2009/12/capitolio-velho-cinema-novo-em-materia.html>

ZANELLA, Cristiano. The end: cinemas de calçada em Porto Alegre (1990-2005). Porto Alegre: Idéias a Granel, 2006.

AS CASAS DE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO SILVA NO BRASIL: UM RESGATE ANALÍTICO

NOGUEIRA, Ana Paula

Mestra, doutoranda; Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
arquitetura.anapaula@gmail.com

PEIXOTO, Marta Silveira

Doutora; PROPAR - UFRGS
marta@martapeixoto.com.br

Resumo. A investigação ora apresentada objetiva a avaliar duas residências projetadas e construídas pelo arquiteto português Francisco da Conceição Silva no Brasil, entre 1976 e 1982, e levantar os seguintes problemas: Por qual razão, apesar da considerável quantidade e qualidade das obras, a produção do arquiteto supracitado não recebeu, por parte da historiografia brasileira, o devido reconhecimento? Além disso, quais são as aproximações e diferenças em relação às obras projetadas por Silva no contexto português e em relação às referências brasileiras? O arquiteto, importante personagem no cenário da arquitetura moderna e pós-moderna portuguesa, obteve reconhecimento pela sua habilidade em desenvolver projetos para diferentes usos tratando a arquitetura como obra de síntese, onde desenvolvia desde o mobiliário até a integração com os objetos utilitários e obras de arte. Essa atitude tem relação com o fato de o arquiteto ter se dedicado, no início de sua carreira nos de 1950, ao projeto de mobiliário, fato que aqui interessa pelo potencial de análise dos espaços interiores das obras residenciais. Além disso, Conceição Silva nutria interesse pela arquitetura brasileira, fato que se comprovou pela migração e estabelecimento no Brasil, em 1974, até a sua morte, em 1982. As residências projetadas por Conceição Silva revelam a rejeição da aplicação acrítica dos postulados corbusianos, interpretando-os em relação ao contexto geográfico. Foram recorrentes as organizações de residências em torno de pátios centrais, estratégia que também foi utilizada em uma das casas aqui avaliadas. A preocupação quanto à relação entre o interior e o exterior, a busca obstinada pela adaptação da edificação ao sítio, a ênfase nos planos horizontais e o uso de pátios internos serão soluções comuns em sua trajetória profissional. Por fim, como resultados desta investigação, espera-se impulsionar pesquisas afins de modo a ampliar o universo de análise da produção deste arquiteto ainda pouco reconhecido no Brasil.

INTRODUÇÃO

A interpretação local da arquitetura moderna internacional, explorada por arquitetos em território brasileiro, encontrou repercussões em Portugal, pois estavam também os arquitetos portugueses interessados em estratégias que aliassem a cultura popular ao espírito moderno. A pesquisa ora apresentada pretende evidenciar essas aproximações a partir de um recorte sobre a obra de Francisco da Conceição Silva no Brasil de forma a contribuir para o estado da arte das discussões sobre o moderno patrimônio brasileiro e suas repercussões para além do próprio território.

Tanto mais se torna pertinente a pesquisa considerando os crescentes estudos acadêmicos sobre as relações entre Portugal e Brasil na arquitetura, fomentado por universidades brasileiras e portuguesas por meio de dissertações, teses e grupos de pesquisa, como a de Ana Vaz Milheiro, que visa a estimular novas pesquisas de mestrado e doutorado no referido tema. Tal cenário contribui para evidenciar a necessidade de uma exploração mais profunda do problema de modo a contribuir ao estado da arte. Nesse sentido, a pesquisa justifica-se como uma forma de registro e valorização do patrimônio arquitetônico moderno, além de possibilitar a análise do potencial das heranças da arquitetura moderna brasileira e portuguesa, e mesmo nos valores interculturais envolvidos neste processo, tanto na preservação e manutenção dos edifícios, quanto para possíveis lições aplicáveis ao fazer arquitetônico contemporâneo e futuro.

O arquiteto aqui investigado, Francisco da Conceição Silva, nasceu em 1922, na cidade de Lisboa, e estudou na Escola de Belas Artes da mesma cidade entre 1940 e 1949. Em 1949, estabeleceu sociedade com José Bastos e, em 1953, montou o seu ateliê individual, onde se destacaram os projetos de mobiliário, comerciais, de hotelaria, edifícios de apartamentos e residências unifamiliares. Durante esse período, desenvolveu uma arquitetura heterogênea em relação às referências e, apesar de declarar interesse e adesão à arquitetura moderna, era contrário à aplicação acrítica de seus preceitos. (BARATA, 2000) Nesse sentido, permitiu-se experimentar maior diversidade de tecnologias e experiências formais em relação aos seus colegas de Escola. Vale ressaltar, também, que Silva foi o primeiro arquiteto a publicar uma obra de arquitetura de interiores, em 1951, na Revista Arquitectura Portuguesa, que, até então, se detinha a publicar apenas propagandas de lojas de móveis e afins.

Contudo, foi na sequência da Revolução Portuguesa de 25 de Abril de 1974 que Silva migrou para o Brasil, instalando-se no Rio de Janeiro, onde fundou um atelier em parceria com José Augusto Pinto da Cunha, arquiteto angolano. (LEITE, 2014) A produção no Brasil será igualmente diversa, porém, percebe-se um maior enfoque na arquitetura residencial multifamiliar e unifamiliar, destacando-se dentre tipologias apenas um projeto para uma fábrica e outro para um hotel. Considerando o posto, justifica-se a proposta de uma avaliação direcionada à tipologia residencial. (LEITE, 2014)

Definido um panorama geral de sua produção brasileira, interessa-nos justificar as razões da escolha de residências unifamiliares no presente estudo. Apesar de haver um número considerável de loteamentos e conjuntos habitacionais projetados, será nas residências unifamiliares que encontraremos estratégias projetuais comuns, tais como: a adaptação da construção em relação à topografia; o uso de materiais locais; a ênfase nos planos horizontais; o uso de pátios internos; a entrada de luz natural; e a composição organizada em níveis, lembrando o conceito de Raumplan, proposto por Adolf Loos. A partir desta definição, serão avaliadas duas residências, construídas no Rio de Janeiro entre 1977 e 1981, comparando-as com suas obras realizadas em terras portuguesas, além de considerar possíveis interpretações realizadas por ele de obras residenciais produzidas por arquitetos brasileiros.

AS RESIDÊNCIAS – A CASA STEINBERG

Localizada no Jardim do Itanhangá, bairro de elite do Rio de Janeiro, a casa Steinberg foi projetada em 1977 e teve a obra concluída em 1979. A região é uma zona privilegiada e arborizada da cidade, onde vários condomínios foram construídos a partir da década de 1970. Trata-se de uma residência de quatro pavimentos, com cerca de 400 m² distribuídos em quatro pavimentos. Possui quatro dormitórios além de dois dormitórios de serviço. Apesar da coincidência numérica, o arranjo dos pavimentos em relação à topografia é pertinente e potencializa a exploração dos vários níveis em seus usos e possibilidades de visuais a partir da residência, além de conciliar as demandas de privacidade exigidas pelos clientes.

Figuras 1 e 2: Acesso da residência pelo nível inferior e vista externa com a área social externa da residência.
Fonte: LEITE, 2014.

A composição é baseada numa organização axial, com ambientes de diferentes tamanhos adjacentes ao eixo que é, também, o núcleo central. Trata-se de uma composição aditiva, que resulta em um arranjo repleto de reentrâncias e saliências, beirais e varandas em balanço, que fazem alusão às obras do arquiteto norte-americano Frank Lloyd Wright. Os ambientes internos dispõem-se em cotas de nível distintas, oportunizando espaços conectados visualmente, porém, individualizados. Pode-se pensar em um sentido inverso do conceito de Raumplan, proposto por Adolf Loos, pois a estratégia não parte da dimensão necessária e exata de cada ambiente, mas, sim, da adequação à topografia e a potencialidade de explorar os percursos internos.

Figura 3: Planta baixa. Fonte: LEITE, 2014, manipulada por NOGUEIRA

Figura 4: Fotografia interna onde é possível verificar os diferentes níveis explorados no interior da residência. Fonte: LEITE, 2014

O núcleo central funciona como articulador dos dois setores opostos: o de serviços e o privativo, com dormitórios e escritório. Esse arranjo garantiu a privacidade desejada, evitando conflitos de fluxos indesejados por representantes da elite carioca. As vastas aberturas e o pátio interno que divide os dois níveis do setor social, garantem a ventilação cruzada e a entrada controlada da natureza no espaço edificado.

Os ambientes internos, quando não se conectam diretamente com as áreas externas, possuem floreiras e varandas que se prolongam formando planos que enfatizam a horizontalidade da edificação. No último pavimento, encontra-se, preservando a organização em torno ao eixo central, um estar íntimo que articula, de um lado, os dormitórios de serviço, e, de outro, a suíte principal, rodeada por floreiras e varandas que valorizam as relações entre o interior e exterior, o natural e o construído.

Figura 5: Planta baixa. Fonte: LEITE, 2014, manipulada por NOGUEIRA

Figura 6: Casa Steinberg. Fonte: LEITE, 2014.

Percebe-se o uso e valorização dos materiais em suas características naturais e a compatibilidade entre a composição e a materialidade no exterior e no interior. Verifica-se, no entanto, que tais estratégias já eram exploradas pelo arquiteto em Portugal, fato que leva a problematizar o termo cunhado por Leite (2014) de “Contaminações tropicais”. A casa projetada para si, no Dafunto, em Portugal, apresenta arranjos semelhantes: O uso de materiais em suas formas brutas, a composição assentada em diferentes níveis e a relação fluída entre interior e exterior. Por outro lado, ao ombrear a casa Steinberg com a casa no Butantã, de Paulo Mendes da Rocha, nota-se que este último se trata de uma forma concisa e descolada do terreno, distinta do partido adotado por Silva.

Figura 7: Casa Conceição Silva. Fonte: LEITE, 2014
Figura 8: Casa no Butantã. Fonte: ZEIN, 2000

AS RESIDÊNCIAS – A CASA RESNER

Localizada no condomínio Nova Ipanema, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, esta residência possui características similares à casa Steinberg em relação ao entorno e perfil dos clientes. No entanto, a região é menos arborizada e mais movimentada, possuindo clubes e outras locais de lazer ao redor, o que justifica a sua implantação numa cota acima do nível da calçada a fim de garantir maior privacidade aos usuários. Com projeto datado de 1981, possui três pavimentos, com três suítes. A edificação é colada nas divisas, o que resultou num partido em torno a um pátio.

Figura 9: Casa Resner vista do acesso principal. Detalhe para o muro de arrimo que limita a visualização da residência a partir da rua. Figura 10: Fotografia do pátio central com piscina. Fonte: LEITE, 2014.

Assim como na casa Steinberg, o setor íntimo é separado do setor de serviços pelo núcleo social, que articula os dois. Os ambientes privativos e sociais estão voltados para o pátio central, enquanto que os serviços voltam-se a um pátio secundário. A clareza da setorização e o recurso de aberturas diretamente conectadas ao exterior parece ser comum às obras residenciais do arquiteto.

Figura 11: Planta baixa. Fonte: LEITE, 2014, manipulada por NOGUEIRA

Também os beirais e floreiras remetem à Casa Steinberg, bem como a adaptação respeitosa à topografia. Porém, nesse caso, a vegetação agregada à edificação na forma de floreiras serve como forma de proteção com foco na privacidade e, também, no conforto ambiental. A vegetação está presente no interior, nas coberturas, nas floreiras e beirais.

Figura 12: Croqui da casa Resner. Fonte: LEITE, 2014.

Em relação às obras similares realizadas pelo arquiteto em Portugal há de se mencionar a casa Engenheiro Valadas Fernandes, em Cascais, datada de 1969-71. Nela, Silva igualmente faz uso da planta organizada em torno a um pátio, embora tenha características mais “brutalistas” em relação à forma e à materialidade. No caso brasileiro, tomando como referência as Casas sem dono, propostas por Lúcio Costa na década de 1930, verifica-se o uso dos pilotis, estratégia pouco utilizada na obra de Conceição Silva.

Plantas do piso 1, piso 2 e corte

Figura 13: Casa Valadas Fernandes. Fonte: LEITE, 2014. Figura 14: Casas sem dono. Fonte: Vitruvius

CONSIDERAÇÕES

Por fim, ressalta-se que as obras brasileiras de Conceição Silva pouco diferem, conceitualmente, em relação à produção em sua terra natal. Suas referências projetuais caracterizam-se, tanto em Portugal quanto no Brasil, por soluções heterogêneas, avaliação de cada caso em suas particularidades, e maior despojamento em relação às referências da arquitetura moderna enquanto Estilo Internacional.

Em relação ao baixo (re) conhecimento de suas obras no Brasil, uma das hipóteses que a presente pesquisa reconheceu é que o curto período em que o arquiteto trabalhou no Brasil não foi suficiente para alcançar maior projeção. Além disso, ao contrário de Delfim Amorim, arquiteto português imigrado para o Brasil na década de 1950, Silva não realizou atividades como docente ou palestrante de modo a difundir as suas ideias no mundo acadêmico e profissional.

À guisa de (in) conclusão, cabe destacar que é papel dos pesquisadores desenvolver o olhar atento para arquitetos que se situam na periferia da história por terem optado por

caminhos distintos dos grandes mestres, reconhecendo o potencial de suas produções e explorando novas possibilidades de heranças a serem transmitidas às novas gerações.

REFERÊNCIAS

BARATA, Paulo Martins. **Conceição Silva, poética sem retórica**. Prototipo. 2:4. Novembro, 2000. 38-69.

CHICÓ, Henrique T. **Conceição Silva: sete anos de trabalho no Brasil**. Revista Arquitectura. 4:5:150 julho/agosto 1983. 34-45.

LEITE, Inês de Souza Gonçalves. **Francisco da Conceição Silva (1975-1982): Contaminações tropicais**. 2014. 156 f. Dissertação (Mestrado). Mestrado Integrado em Arquitectura, Universidade Lusíada de Lisboa, Lisboa, 2014. Acesso em 20 jul. 2021. Disponível em: http://repositorio.ulusiada.pt/bitstream/11067/1490/1/mia_ines_leite_dissertacao.pdf

_____. **Francisco da Conceição Silva: Para uma compreensão da obra e do grande ateliê/empresa - 1946/1975**. 2007. 481 f. 2 volumes. 2007. Dissertação (Mestrado). Mestrado Integrado em História da Arte Contemporânea, Universidade Nova de Lisboa, Lisboa, 2007. Acesso em 15 jun. 2021. Disponível em: <https://run.unl.pt/handle/10362/98898>

TOSTÕES, Ana. **Os verdes anos na arquitectura portuguesa dos anos 50**. Porto, FAUP, 1997.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura Brasileira, Escola Paulista e as Casas de Paulo Mendes da Rocha**. Porto Alegre: PROPAR/UFRGS, 2001

RESIDÊNCIA CÉSAR DORFMAN

BARBIERO, João Paulo Silveira

Mestre; PROPAB/UFRGS

silveirabarbiero@gmail.com

Resumo. O presente artigo trata da primeira residência do arquiteto Cesar Dorfman, construída em Porto Alegre no início da década de 1970 para sua própria família. Este projeto já foi reconhecido em algumas publicações como relevante no cenário da arquitetura moderna produzida no Rio Grande do Sul, mas até então não há nenhum trabalho feito exclusivamente sobre esta obra. Infelizmente em oito de março de 2022 a casa sucumbiu a especulação imobiliária, tendo sido demolida. Na data houveram algumas manifestações de repúdio no próprio Docomomo, o que só veio a fortalecer a importância do registro dessa residência. Foi reunida a seguinte documentação para posterior análise: redesenhos dos projetos aprovados junto à Prefeitura Municipal de Porto Alegre, fotos antigas do acervo do autor e imagens recentes a partir de visita realizada. Além disso, para melhor entendimento, foram feitas entrevistas com os arquitetos que ali viveram em diferentes momentos: o autor da casa, Dorfman, e o segundo morador: Luiz Antônio Bolcato Custódio. A partir daí, realizou-se uma análise dentro dos seguintes temas: organização espacial, partido, implantação, estrutura, materialidade e espacialidade interna. Vale acrescentar que este artigo faz parte de um trabalho de pesquisa de doutorado que está sendo realizado sobre a Arquitetura Residencial Moderna desenvolvida na Porto Alegre da década de 1970 estendida.

INTRODUÇÃO

O presente artigo aborda uma parte do tema em desenvolvimento da tese do autor: arquitetura moderna residencial de Porto Alegre na década de 1970 estendida. Para chegar ao período estudado cabe um pequeno retorno aos anos anteriores. Segundo Luccas (2006): “O mérito de iniciar uma arquitetura moderna local com pedigree, alinhada conscientemente com os enunciados e doutrinas das vanguardas européias e seus desdobramentos posteriores, caberia aos pioneiros Carlos Alberto de Holanda Mendonça e Edgar Graeff”. Estes arquitetos formaram-se na Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro e foram figuras importantes na prática da arquitetura da capital gaúcha a partir do final dos anos 1940. Nos anos 1950, os arquitetos da primeira geração atuantes no Estado, praticavam uma arquitetura com claras influências da Escola Carioca. Já na década de 1960, os jovens arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, começaram a apresentar projetos com mais referências externas de Le Corbusier, Mies Van der Rohe e Escola Paulista. Ao contrário da escola carioca e da paulista, segundo Marques a arquitetura moderna praticada em Porto Alegre e arredores tinha outras características:

“... a arquitetura moderna brasileira no sul, com mais parcimônia, se manteve contrita a certa austeridade, cuja homogeneidade, principalmente em termos de escala e constituição de tecidos urbanos, ainda que sutil, se faz notar distinta do centro do país e aparentada com os vizinhos platinos.” (MARQUES, 2016, pag 500).

Na década de 1970, o contexto muda e algumas casas, principalmente as feitas pelos arquitetos para suas próprias famílias, servem de experimento na forma e na estrutura, não tendo mais as mesmas referências tão presentes, começa uma pluralidade. Fishmann (2021) afirma: “Em diversas oportunidades a habitação unifamiliar moderna serviu como laboratório em menor escala para a experimentação de técnicas construtivas e linguagens, atuando até mesmo como manifesto construído.” No caso de Porto Alegre, alguns exemplos são as casas de Selso Mafessoni (1936-77), Jorge

Denker Debiagi, David Léo Bondar, Gildo Milmann e César Dorfman (abordaremos na sequência). Confirmando as referências da arquitetura brutalista da escola Paulista, Luccas (2015) afirma: “Projetada em 1972, a casa do arquiteto Selso Mafessoni expõe a referência paulista, ao adotar o esquema canônico das residências de Paulo Mendes da Rocha de modo quase literal.”

Uma destas casas é o foco deste trabalho: a Residência César Dorfman, arquiteto gaúcho de relevância no cenário local conhecido também por outros dois projetos de destaque nesta década: as agências bancárias da Caixa Econômica Federal do Moinhos de Vento (1973) e da Independência (1976). Ambas com exploração da forma e da materialidade no uso expressivo do concreto armado.

Figura 1: Fotografias das casas David Bondar (A), Selso Mafessoni (B), Jorge Debiagi (C), Gildo Milman (D).

Figura 2: Fotografias da Caixa Econômica Federal do Moinhos de Vento (1973) e da Independência (1976).
Fonte: PETROLI, Marcos Amado, (2014)

DESENVOLVIMENTO

A primeira casa projetada pelo arquiteto para sua família em 1972 foi construída na Rua Paulino Teixeira, 95, bairro Rio Branco em Porto Alegre. A principal característica do lote é ser uma faixa medindo 12 m x 35m e possuir acentuada declividade, com 4,80 metros de diferença entre a rua e os fundos do terreno. Dorfman valeu-se desta prerrogativa para fazer uma casa em três níveis bastante interiorizados voltados para dois pátios com uma boa incidência solar e ventilação cruzada. Em entrevista concedida em março de 2022 ele afirma:

“Projeto para a própria família. Premissa básica: “encostar” a casa na calçada com isto liberando área generosa de pátio para os filhos. Usando o recuo obrigatório de jardim e a diferença de nível entre terreno e calçada cria-se pérgula sobre pátio interno.” DORFMAN, 2022.

Figura 3: Fotografia original da década de 1970. Fonte: Acervo pessoal César Dorfman.

Figura 4: Plantas e corte. Fotos da Casa nos anos 1970. Fonte: Acervo pessoal do arquiteto César Dorffman

O acesso a casa dá-se por uma ponte onde há vaga para um carro com cobertura e acesso ao vestíbulo da residência. Neste nível situa-se a cozinha, lavabo e salas de estar e jantar com lareira. Para marcar a zona do hall de entrada, o arquiteto cria um volume em tijolos aparentes que não chega até a laje e que serve de chapelaria. A esquerda da planta ele concentra o lavabo, cozinha e lavanderia numa faixa e no restante a sala de jantar e estar. Os fechamentos em cada extremidade diferem: na fachada oeste há um peitoril e um plano de esquadrias fixas e basculantes intercaladas chegando até o teto (originalmente haviam cobogós nesta fachada). A face leste tem um plano de vidro para o jardim que fica visível através do mezanino. Esta extremidade da planta apresenta um recorte na laje que proporciona uma integração da zona social com a zona íntima. No livro *Arquitetura Moderna em Porto Alegre* de Xavier e Mizoguchi, consta sobre a casa:

“O prolongamento de um feixe de vigas inclinadas da cobertura até o alinhamento da calçada dá margem a criação de um jardim pergolado, capaz de assegurar o contato interior-externo, sem prejuízo da desejada segurança. Por outro lado, a interligação dos dois níveis principais da residência, através da interrupção da laje da sala de estar, revelou-se com o decorrer do tempo, no entender do arquiteto, prejudicial à privacidade e ao condicionamento térmico e sonoro.” XAVIER e MIZOGUCHI, 1987.

Figura 5: Fotografias de 2022: Acesso principal nível da rua, cobertura e hall da residência. Fonte: Fotos do autor.

O nível intermediário dá para o pátio da frente da casa e tem zonas bem definidas: os dormitórios voltados para oeste com um avarandado e um fechamento em cobogós que se prolonga até o pavimento superior; a zona molhada localiza-se na mesma prumada que a cozinha do pavimento superior, também numa faixa com dois banheiros e um closet. Uma parede de alvenaria separa a planta entre a suíte e os outros dois dormitórios, estes últimos separados por divisória de madeira. O fechamento destes dormitórios também é feito através de marcenaria (armários), sem nenhuma questão estrutural – planta livre. Na outra extremidade encontram-se: a zona de estudo com pé direito duplo, a escada que liga os três andares da casa e uma sala de música toda envidraçada que está abaixo da ponte de chegada. O jardim deste nível tem como cobertura o pergolado das vigas que se estendem da cobertura do andar superior até o nível da rua. Segundo o próprio autor do projeto, foi uma consequência do terreno e uma intenção formal. A espacialidade gerada é impactante, a luz invade o jardim protegido pelo pergolado que teve como solução de segurança grades entre as vigas.

No nível mais baixo do terreno situa-se uma grande sala envidraçada para o pátio de fundos, uma área de churrasqueira, depósitos e dormitório de empregada. Esta zona da casa tem um pé direito mais baixo e está toda conectada com os fundos da residência voltada para um longo pátio.

Figura 6: Fotografias de 2022: Sala de estar e de jantar. Fonte: Fotos do autor.

Figura 7: Plantas Baixas e Corte longitudinal da casa. Fonte: Trevisan, (2018).

REFERÊNCIAS EXTERNAS

O coroamento do projeto, sem dúvida é uma das características mais marcantes visto da rua. Segundo Dorfman, quando recém construída os carros paravam na frente pra ver e tentar entender, nas suas palavras “aquele ETE pousado ali”. Em 1963, o arquiteto viajou a São Paulo e lá ficou por 10 dias antes de ir com o grupo de estudantes de arquitetura para VII Congresso da União Internacional de Arquitetos de

Havana (UIA) em Cuba. Neste período ele recorda de ter visitado a casa do Butantã de Paulo Mendes da Rocha, então em construção; as casas de Vilanova Artigas e também algumas de Joaquim Guedes. Questionado sobre as relações destas casas paulistas com o seu projeto de 1972, ele afirma sem sombra de dúvidas que foram referências diretas.

Figura 8: Imagem 1: Interior da Casa João Batista Vilanova Artigas (1949); Imagens 2 e 3 Interiores: Residência César Dorfman; Imagem 4: Interior da Residência de Paulo Mendes da Rocha no Butantã (1964). Fonte: Fotos do autor.

Quando visitei esta casa quatro dias antes da demolição, três elementos me chamaram muito a atenção: a ponte do automóvel (referência a casa Cunha Lima, de Joaquim Guedes, 1963); a mesa de concreto na janela (já utilizada por Paulo Mendes em sua casa do Butantã, 1964), os elementos de fechamento dos dormitórios também similares a casa do Butantã; o elemento (guarda-volumes) do vestibulo muito similar ao da segunda casa de Vilanova Artigas (1950). Em conversa com o arquiteto sendo questionado sobre essas referências, além de confirmar que as conheceu em viagem para São Paulo em 1963; ainda explicou que a referência inicial para a solução das vigas da cobertura advém da casa de Eduardo Longo na Rua Amauri em São Paulo. A casa referida de autoria de Longo, tornou-se muito conhecida pelas transformações ao longo do tempo, principalmente depois da construção esférica criada pelo arquiteto nos anos 1980. Uma curiosidade interessante é que a casa de Longo, segundo o mesmo advém de outra referência:

“Quando fiz a minha casa, eu tinha esse projeto na cabeça”, diz Longo apontando para a tela do computador que mostrava uma obra incrivelmente similar a primeira versão construída de sua residência da Rua Amauri. É uma casa pouco conhecida hoje, feita em 1968 por José Priester, mas “que teve seu momento de fama”, nas palavras do próprio arquiteto. Pouco mais velho que Longo, Priester trabalhou com Eduardo de Almeida no começo de carreira e projetou essa casa para sua família no Jardim Marajoara, em São Paulo. Em comum com a casa de Eduardo Longo, há a fachada estreita, que se eleva em formato trapezoidal, criando um pé-direito alto no interior. Esses conceitos foram marcantes para Longo edificar no apertado lote urbano da Rua Amauri.”

Figura 9: Residência Priester e Residência Eduardo Longo. Fonte: site <https://cosmopista.com/2014/01/21/casas-referencias-quatro-arquitetos-de-diferentes-geracoes-indicam-obras-que-sao-fortes-referencias-para-seus-trabalhos/> acessado em 7/11/2022

INTERIORES

Os espaços internos gerados pela disposição das plantas desta residência são de diferentes alturas. A sala com telhado inclinado, originalmente não tinha nenhum revestimento, era apenas o concreto bruto da laje. Existia uma preocupação clara de integração entre interior e exterior, visto que nos ambientes sociais sempre há grandes planos de vidro quase sempre em todos os vãos livres. Além do pergolado, os elementos mais marcantes eram a estrutura em concreto aparente, os fechamentos em tijolos pintados de branco, os cobogós e o plano lateral de tijolos vazados no ambiente do pátio de frente. A cor escolhida pelo autor em vários fechamentos como peitoril da escada, acesso principal da casa elemento vertical da churrasqueira: todos pintados de azul.

Figura 10: Fotografias de 2022: Pátio interno, sacada dos dormitórios e pé direito duplo da zona íntima. Fonte: Fotos do autor.

DETALHES

A mesa de concreto junto a janela é um móvel fixo que aparece em outros projetos do período, contudo em Porto Alegre, até o momento é a primeira que encontrei. Além deste, a cama da suíte do casal tem uma base feita de tijolos. Toda elétrica é externa, nada embutido nas paredes, as chaminés das lareiras que ultrapassam a cobertura são de tijolos maciços e tornam-se elementos marcantes vistos do nível da rua. Há uma clara referência a arquitetura brutalista praticada em São Paulo na década de 1960.

ATUALMENTE/ DEMOLIÇÃO

No dia 8 de março de 2022 a casa foi demolida para construção de novo empreendimento imobiliário do bairro, o projeto soma o terreno desta residência a outros três lindeiros. Nesta casa residiram três famílias: por 13 anos a do arquiteto César Dorfman, por 15 anos a família do também arquiteto Luiz Antônio Bulcato Custódio e nos últimos 25 anos a família da senhora Eunice Gruman. O destino da casa é um caso dentre vários que ocorrem com muita frequência em Porto Alegre. Me refiro especificamente a capital, pois é o foco da minha pesquisa de doutorado e me deparo com muitos casos similares: as famílias residem por anos nas casas e acabam vendendo para construtoras fazerem prédios devido a valorização do terreno pelo

índice construtivo, além de outras razões como por exemplo a diminuição dos moradores e o envelhecimento dos mesmos.

A questão que fica é: o que nós arquitetos pesquisadores podemos fazer a respeito? Estes patrimônios modernos com 50, 60 anos são privados e em raríssimos casos são inventariados. Na minha opinião o principal é documentá-los para que não se percam em absoluto, este foi o objetivo do artigo que espero sirva para posteriores trabalhos acerca do tema.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO ARQ. “Eduardo Longo”. 7 de novembro de 2022.

<https://arquivo.arq.br/profissionais/eduardo-longo>

COSMOPISTA. “Casas-Referências: quatro arquitetos, de diferentes gerações, indicam obras que são fortes referências para seus trabalhos”. 7 de novembro de 2022.

<https://cosmopista.com/2014/01/21/casas-referencias-quatro-arquitetos-de-diferentes-geracoes-indicam-obras-que-sao-fortes-referencias-para-seus-trabalhos/>

FISCHMAN, Daniel Pitta. **CASA MODERNA, BRASILEIRA, GAÚCHA: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949-1970**. Anais do 14 Seminário DOCOMOMO Brasil, Belém do Pará, 2021

LUCAS, Luis Henrique Haas. **Concreto aparente e valorização da estrutura: A influência estética do brutalismo em Porto Alegre nos anos 60/70**. Revista PROARQ, 2015.

LUCAS, Luís Henrique Haas. **A escola carioca e a arquitetura moderna em Porto Alegre**. Portal Vitruvius, Texto Especial 370 – junho 2006.

MARQUES, Sérgio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen - Arquitetura Moderna Brasileira no Sul: 1950/1970**. Orientador: Carlos Eduardo Comas. Co-orientador: Hélio Piñon. 532 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

PETROLI, Marcos Amado. **Arquitetura Bancária Gaúcha Anos 1970**. Orientador: Luis Henrique Haas Lucas, Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – PROPAP, UFRGS, Porto Alegre, 2014.

TREVISAN, A. **Casas Brutalistas em Porto Alegre**. In: XIII Semana de Extensão, Pesquisa e Pós-Graduação – SEPesq Centro Universitário Ritter dos Reis, 2017.

XAVIER, A.; MIZOGUICHI, I. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.

Números que contam: história e crítica da casa moderna em Porto Alegre pelo viés da análise quantitativa – 1949/1970

PITTA FISCHMANN, Daniel

Mestre; professor do Departamento de Arquitetura da UFRGS
danielpitta@ufrgs.br

Resumo. As pesquisas historiográficas a respeito do patrimônio moderno edificado, voltadas à documentação e crítica de obras e/ou projetos, costumam se apoiar em análises qualitativas, realizadas a partir de estudos de caso que buscam endossar o viés dos pesquisadores. O presente trabalho não refuta estes procedimentos, mas procura ampliar e complementar as possibilidades de investigação ao incluir, no escopo da pesquisa, instrumentos de análise quantitativa sobre um “n” expressivo de obras. Com isso se objetiva eliminar a tendência a eventuais distorções, comuns em conclusões obtidas a partir de amostragens pequenas. Para tanto, a pesquisa parte de recorte tipológico que abrange oitenta casas unifamiliares projetadas e construídas no período 1949-1970 em Porto Alegre, buscando expandir o espectro de análise para além de obras já publicadas na bibliografia consagrada e, portanto, mais conhecidas. A seleção dos exemplares se baseia na produção dos egressos das primeiras turmas do Instituto de Belas Artes e da Faculdade de Arquitetura da UFRGS, criada após a fusão do primeiro com o curso de arquitetura da Escola de Engenharia, além do papel protagonista de alguns personagens formados na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro. A hipótese a ser validada em relação ao conjunto analisado diz respeito um modo próprio de interpretar e aplicar os paradigmas modernos, a partir da apropriação dos conhecidos referenciais cariocas e paulistas, matizados por tons uruguaios e norte-americanos. Para comprovar ou não essa hipótese, esse “n” de oitenta casas é lançado em uma matriz gráfica abastecida com dados brutos inferidos dos redesenhos das obras, obtidos como fonte primária a partir dos arquivos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A consequente observação desses dados permite comparar e relacionar variáveis ligadas a atributos formais, programáticos e estruturais ao longo da linha de tempo de pouco mais de duas décadas. São exemplos dessas variáveis: área construída, solução de implantação no lote, orientação solar, forma da cobertura, solução estrutural, espacialidade interna, além de itens relativos ao programa de necessidades atendido em cada exemplar. Os resultados daí advindos podem ser encarados como um retrato real da produção de casas modernas na cidade de Porto Alegre no período em tela, subsidiando a etapa qualitativa da pesquisa e contribuindo para o mapeamento e registro desse acervo.

INTRODUÇÃO

As pesquisas historiográficas a respeito do patrimônio moderno edificado, voltadas à documentação e crítica de obras e/ou projetos, costumam se apoiar em análises qualitativas, realizadas a partir de estudos de caso que buscam endossar o viés dos pesquisadores. O presente trabalho não refuta estes procedimentos, mas procura ampliar e complementar as possibilidades de investigação ao incluir, no escopo da pesquisa, instrumentos de análise quantitativa sobre um “n” expressivo de obras. Com isso se objetiva eliminar a tendência a eventuais distorções, comuns em conclusões obtidas a partir de amostragens pequenas.

Para tanto, a pesquisa parte de recorte tipológico que abrange oitenta casas unifamiliares projetadas e construídas no período 1949-1970 em Porto Alegre, buscando expandir o espectro de análise para além de obras já publicadas na bibliografia consagrada e, portanto, mais conhecidas. A seleção dos exemplares se baseia na produção dos egressos das primeiras turmas formadas pelo Instituto de Belas Artes (1949, 1950 e 1951) e, a seguir, pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS (ainda sem o “F”), criada após a fusão do curso do IBA com o curso de arquitetura da Escola de Engenharia. Destaca-se também o papel protagonista de dois arquitetos formados na Faculdade Nacional de Arquitetura no Rio de Janeiro: Carlos Alberto de Holanda Mendonça (1920-1956), formado em 1946 e Edgar Albuquerque Graeff (1921-1990),

formado em 1947. Há ainda um engenheiro, um técnico em edificações e um “autodidata” (ver Tabela 1).

A hipótese a ser validada em relação ao conjunto analisado diz respeito um modo próprio de interpretar e aplicar os paradigmas modernos, a partir da apropriação dos conhecidos referenciais cariocas e paulistas, matizados por tons uruguaios e norte-americanos. Para comprovar ou não essa hipótese, esse “n” de oitenta casas é lançado em uma matriz gráfica (ver Figura 1) abastecida com dados e informações inferidas dos redesenhos das obras, obtidos em fonte primária a partir dos arquivos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. A consequente observação desses dados permite comparar e relacionar variáveis ligadas a atributos formais, programáticos e estruturais, ao longo da linha de tempo de pouco mais de duas décadas. São exemplos dessas variáveis: área construída, solução de implantação no lote, orientação solar, forma da cobertura, solução estrutural, espacialidade interna, além de itens relativos ao programa de necessidades atendido em cada exemplar. Os resultados daí advindos podem ser encarados como um retrato real da produção de casas modernas na cidade de Porto Alegre no período em tela, subsidiando a etapa qualitativa da pesquisa e contribuindo para o mapeamento e registro desse acervo.

	PROFISSIONAIS		ANO FORMATURA	CURSO / FACULDADE	INSTITUIÇÃO	QTD. CASAS**
1	Battistino Anele	1929-1965	1956	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
2	Carlos Alberto de Holanda Mendonça	1920-1956	1946	FNA	Universidade do Brasil do RJ	2
3	Carlos Eduardo Dias Comas	1943-	1966	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
4	Carlos Maximiliano Fayet	1930-2007	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5
5	Carlos Antônio Mancuso	1930-2009	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
6	Castelar Bergmann Peña	1929-?	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
7	Claudio Dytz	*	1949	Curso de Arquitetura	IBA	1
8	Claudio Luiz Araujo	1931-2016	1955	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5
9	David Léo Bondar	1935-	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
10	Edgar Albuquerque Graeff	1921-1990	1947	FNA	Universidade do Brasil do RJ	8
11	Emil Achutti Bered	1926-	1949	Curso de Arquitetura	IBA	12
12	Enilda Ribeiro	1923-2010	1950	Curso de Arquitetura	IBA	2
13	Fernando Corona	1895-1979		Formação autodidata		1
14	Flavio Figueira Soares	1931-	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
15	Irineu Breitman	1930-2019	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
16	Jayme Ayrton Brandão Lompa	1923-1983	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
17	João Carlos Paiva da Silva	1931-2004	1960	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	6
18	João José Vallandro	1928-?	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
19	Joaquim Max Warchavsky (Projetista)	*	*	Técnico em Edificações	Escola Técnica Estadual Parobé	1
20	Julio Nicolau Barros de Curtis	1929-2015	1952	FNA	Universidade do Brasil do RJ	1
21	Lincoln Ganzo de Castro	1929-2017	1953	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	4
22	Luiz Carlos da Cunha	*	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
23	Luiz Fernando Corona	1924-1977	1950	Curso de Arquitetura	IBA	8
24	Luiz Lampert Gaertner	*	1950	Curso de Arquitetura	IBA	2
25	Marcos David Hekman	1931	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
26	Maria Alice Monserrat	1939-	1962	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
27	Mauro Guedes de Oliveira	1925-2004	1949	Curso de Arquitetura	IBA	2
28	Miguel Alves Pereira	1922-2014	1957	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	3
29	Moacyr Moojen Marques	1930-2019	1954	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	6
30	Nelson Souza	1925-?	1951	Curso de Arquitetura	IBA	2
31	Oscar Valdetaro	1924-1976	1947	Curso de Arquitetura	Escola Nacional de Belas Artes RJ	1
32	Paulo Ricardo Levacov (Eng. Civil)	1922-?	*	Escola Politécnica	USP	2
33	Remo José Irace	1922-?	1949	Curso de Arquitetura	IBA	4
34	Renato Raymundo Pilger	1946-	1970	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
35	Roberto Feix Veronese	1926-?	1949	Curso de Arquitetura	IBA	3
36	Roque Geraldo da Costa Fiori	1939-	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	1
37	Salomão Sibemberg Kruchin	1927-?	1949	Curso de Arquitetura	IBA	8
38	Sergio Monserrat	1938-	1963	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	2
39	Suzy Therezinha Bricker Fayet	1933-	1958	Faculdade de Arquitetura	UFRGS	5
40	Vera Fabricio Carvalho	1928-	1951	Curso de Arquitetura	IBA	1

próprias, não são estanques, como não é a própria história da arquitetura moderna. A seguir, são apresentadas as características prevalentes de cada período, ilustradas por alguns exemplos.

PRIMEIRO PERÍODO: 1949-1954 – HEGEMONIA DO MODELO CARIOCA

As casas deste período são, em sua maioria, tributárias da Escola Carioca em relação aos elementos de arquitetura. É possível reconhecer brise-soleil, elementos curvos em planta e pilotis, embora a planta livre seja, quando muito, parcial. Em alguns casos, a espacialidade interna é explorada por meio de balcões ou mezaninos contíguos a espaços de dupla altura ou altura variável, sob as coberturas inclinadas.

Há desejo e esforço dos jovens arquitetos locais em empregar um repertório de soluções e elementos presentes nas vanguardistas residências projetadas por Oscar Niemeyer, no Rio de Janeiro. Assim, há o emprego de coberturas inclinadas ou tipo “borboleta” em praticamente todas as casas, com diferentes graus de refinamento e repercussão na espacialidade interna. Se por vezes parecem associada a modismos ou apropriações formais de proporções inadequadas, conjugadas a forros planos e espacialidade convencional, seu uso denota as aspirações de seus autores em acompanhar o bem-sucedido modelo carioca. As fachadas inclinadas, como aquelas empregadas por Niemeyer no Centro Tecnológico da Aeronáutica, estão presentes em diversas obras, mas muitas vezes como apliques modernos em organizações espaciais tradicionais. O telhado tradicional com beirais, entretanto, é revisado por nomes como Edgar Graeff, Enilda Ribeiro e Nelson Souza, que em busca de atributos supostamente ligados ao realismo socialista, se aproximam da solenidade de modelos como a casa Hungria Machado (1940), de Lucio Costa – cujo setor de serviços, resolvido como um volume mais baixo, plugado ao corpo principal, comparece em diferentes formatos em casas de Luiz Fernando Corona, Carlos Fayet e Emil Bered. O térreo em pilotis é presença eventual, mas sempre parcial e hibridizado a paredes portantes, como em casas de arquitetos como Carlos Fayet, Holanda Mendonça, Jayme Lompa, Edgar Graeff, e nas casas do engenheiro Paulo Levacov, formado pela Politécnica de São Paulo (ver Figura 2). Assim, quanto à organização espacial, predominam soluções de compartimentação tradicional e alguma continuidade espacial, com programas tradicionais solucionados através de partido em dois blocos ou alas, especialmente em Graeff e Mendonça, mas também em Cláudio Dytz e Emil Bered.

Casa Maria Flor Vieira
Arq. Carlos Fayet

Casa Jorge Casado D'Azevedo
Arq. Carlos Alberto de Holanda Mendonça

Casa Ernesto Ornstein
Eng. Ernesto Lassance e Arq. Jayme Lompa

Casa Victor Graeff
Arq. Edgar Graeff

Casa Isidoro Eisenberg
Arq. Emil Bered

Casa do Eng. Paulo Levacov

Casa Simão Nudelman
Eng. Paulo Levacov

A área média das casas é de 232m², distribuída de forma equilibrada entre os setores social, íntimo e de serviços. A garagem tem vaga para um veículo, e pode tanto ser um anexo, configurado por volume independente, como estar incorporada ao volume da casa, mas raramente com acesso direto ao seu interior.

Há casas com dois, três e quatro dormitórios, mas predominam as de três. Banheiros são caros, então dormitórios tipo “suíte” são raros: aparecem somente nas duas casas projetadas por Holanda Mendonça, ambas para clientes abastados e exigentes. Nas demais, um banheiro junto aos quartos atende a todos os moradores. Raramente há um banheiro social (a denominação “lavabo” só vai aparecer a partir de 1960), mas na metade das casas em que há dormitório de empregada, há também um banheiro de serviço.

Embora se verifique a busca por certa continuidade entre espaços internos e externos, mediante o emprego de esquadrias de piso a teto nas áreas sociais, em somente duas casas – Edvaldo Paiva, de Graeff, e Abrão Orgler, de Bered e Kruchin – há pátios internos devidamente configurados. Em contrapartida, é o período onde mais se verifica a adoção de espaços de dupla altura, ou “pé-direito duplo” (ver Figuras 3 e 4), em três casas de Graeff e uma de Holanda Mendonça – não por acaso, os formados pela FNA no Rio de Janeiro.

SEGUNDO PERÍODO: 1954-1960: FIGURATIVIDADE E ALGUMA ABSTRAÇÃO

Este período representa uma certa transição entre o primeiro e o terceiro período, o que pode fazer com que não pareça tão definido, pelo menos à primeira vista. Arquitetos formados pela Faculdade de Arquitetura da URGS, após a unificação dos cursos em 1952, se juntam aos pioneiros das primeiras turmas do Instituto de Belas Artes. O impacto inicial da influência carioca arrefece: soluções como as coberturas tipo borboleta e fachadas inclinadas dão sinais de esgotamento e desaparecem, cedendo lugar a propostas de aspecto mais simétrico e até mesmo figurativo. O emprego de telhados de barro com beiral plano remete às *prairie houses* de Wright, e ao mesmo tempo vai ao encontro das preferências de uma clientela que, mesmo urbana e emergente, nem sempre aceitava modelos mais abstratos.

Ainda assim, a abstração se faz presente nesta fase de forma sutil, por meio de referências neoplásticas processadas pelo circuito de relações entre Wright, Holanda e Califórnia. No estado norte-americano, por exemplo, a produção de Richard Neutra já era consagrada, e ecoa na produção de Claudio Araujo e Carlos Mancuso, com a Casa Telmo Ferreira, enquanto a

mescla oportuna dessas influências culmina na Casa Mello Pedreira, de Moacyr Moojen Marques (ver Figuras 5 e 6). Nelson Souza e Enilda Ribeiro dão continuidade à revisão iniciada por Graeff na casa Israel Lochpe, explorando aspectos vernaculares e tradicionais nas casas Danúbio Gonçalves e José Ribeiro – esta, com trejeitos *wrightianos*.

Figura 6 – Casa Mello Pedreira, Arq. Moacyr Moojen Marques, 1958. Fonte: Acervo FAM.

Soluções em bloco único, nem tão regular, começam a prevalecer em relação a volumetrias mais espalhadas, embora Mauro Guedes e os Irmãos Irace explorem soluções em duas alas, com diferentes linguagens e aplicação de elementos modernos, na maior parte das vezes, de forma epidérmica. Os serviços vão perdendo a característica de extensão ou anexo, sendo absorvidos pelo volume principal.

O incremento da área média para 310 m² é puxado pelo inchaço dos setores social e de serviço. Assim, os programas contemplam mais espaços para convívio da família, além de gabinetes e salas de costura. Em alguns casos, nas áreas de apoio, surgem espaços para equipamentos como caldeiras e ar condicionado. A garagem para dois veículos, se ainda não predomina, já está presente em metade das casas do período. O dormitório de empregada é uma constante, e para que faça parte da casa, são criadas estratégias de segregação das circulações. No setor íntimo, os três dormitórios constituem o novo padrão, mas ainda atendidos por somente um banheiro, eventualmente complementado por um lavabo junto à entrada. Aos poucos descolando-se da compreensível influência carioca inicial, oriunda da formação de seus autores, as casas deste período ensaiam a tendência à abstração e à universalidade, característica do período seguinte.

TERCEIRO PERÍODO: 1960-1965 – ABSTRAÇÃO, DECOMPOSIÇÃO, ESTRUTURA

Este período é precedido pela expectativa a respeito da inauguração de Brasília, em 1960, simbolizando não só uma nova arquitetura, mas um novo país. Com o deslocamento da capital federal para o interior, a cidade de São Paulo emerge como principal centro irradiador da arquitetura moderna no cenário nacional, após a relativa perda de prestígio do Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, a Faculdade de Arquitetura da UFRGS está plenamente consolidada, instalada no novo edifício (o atual) desde 1958. Naquele mesmo ano, o concurso de anteprojetos para a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul é o grande fato local: o projeto vencedor, dos paulistas Gregório Zolko (1932-2022) e Wolfgang Schöedon (1942), causou toda sorte de reações, exceto a indiferença. A introdução de elementos como paredes-cortina, painéis metálicos esmaltados e persianas de alumínio, organizados em composição de viés clássico e predomínio da horizontalidade, contrastavam com a arquitetura mais prismática e opaca do contexto local, de volumes puros sobre pilotis, e trazia o acento das

tendências *miesianas* como alternativa para a produção local. Para LUCAS, constituiu “fratura na hegemonia corbusiana”², fazendo com que o ano de 1958 fosse um “divisor de águas” na arquitetura local³. MARQUES refere uma “aparente inflexão na arquitetura moderna no sul do Brasil”⁴, já que as mudanças de modelo já estariam em curso, jamais ocorrendo de forma brusca; seja como for, o novo projeto desacomoda os personagens do cenário porto-alegrense, que passam a questionar suas convicções absolutas em relação ao referencial corbusiano.

Os arquitetos pioneiros, formados no IBA e nas primeiras turmas do curso unificado, já possuem certa maturidade profissional. Assim, recebem encomendas residenciais mais complexas e sofisticadas. Predominam as linhas horizontais, com telhados rasos ocultos por platibandas, ou mesmo lajes impermeabilizadas expostas, aproveitando o avanço das tecnologias de impermeabilização em coberturas, como na Casa José Figueras Filho, do mineiro (de formação carioca) Oscar Valdetaro (ver Figura 7), e nas casas das duplas Miguel Pereira/João Carlos Paiva e Emil Bered/Luiz Fernando Corona. As composições enfatizam o prisma regular, por vezes sutilmente explodido e decomposto em planos, mesclando opacidade e transparência em proporções até então inéditas. Há influências perceptíveis de Mies, Elwood e Neutra – este último, além de ter realizado conferência na Faculdade de Arquitetura da UFRGS, em 1959, tinha artigos frequentemente publicados em jornais locais⁵.

² LUCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Porto Alegre: PROPAR-UFRGS, 2004 (Tese de Doutorado), p. 15.

³ LUCAS, Luís Henrique Haas. **O Sul por testemunha: declínio da hegemonia corbusiano-carioca e ascensão da dissidência paulista na arquitetura brasileira anos 50**. Pós. Revista do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da FAUUSP, v. 27, 2010, p.49.

⁴ MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950 / 1970**. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Tese de Doutorado em Arquitetura), 2012, p. 252.

⁵ No Jornal do Dia, a seção “Arquitetura”, organizada pelos arquitetos Alberto Pereira Filho, Antonio Chaves Barcellos e Maria Carmem Torres, formados em 1959, publicou, com alguma frequência, obras e artigos de Neutra a partir de 1960.

O concreto armado, mesmo quando não exposto em estado bruto, viabiliza alguns balanços que acentuam composições mais abstratas e até mesmo atectônicas, cuja expressão formal, em muitos casos, está intimamente ligada à solução estrutural, quando não é derivada desta. Isso é atestado, por exemplo, pelo sistema estrutural da Casa Hélio Dourado (ver Figuras 8 e 9), de Miguel Pereira e João Carlos Paiva, ou pela sala envidraçada da Casa Mauricio Saltz, de Bered – ambas as situações viabilizadas por colunas metálicas sob laje plana. Observa-se a preocupação dos arquitetos com a racionalidade construtiva e a modulação, por vezes associadas a malhas reguladoras. Ressurgem pontualmente soluções que exploram a espacialidade interna através de pés-direitos duplos, buscando ar e luz por meio de domos e zenitais. Espaços externos e internos começam a ser projetados simultaneamente, a partir da ideia de “projeto total”, como na Casa Mauricio Sirotsky Sobrinho, de Moacyr Moojen Marques, ou como endosso da continuidade espacial, como na Casa José Algarves, de Miguel Pereira e João Carlos Paiva. Em lotes estreitos, partidos contidos entre medianeiras alternam volumes e pátios internos, como na Casa Petrônio Correa, de Carlos e Suzy Fayet, ou na casa que Luiz Fernando Corona projeta e constrói para si próprio. Mesmo em lotes maiores, as casas isoladas apresentam forte distinção entre espaços públicos e privados.

A definição das soluções construtivas agora comparece nos desenhos enviados à Prefeitura, mais claros e completos do que os da primeira década. Há indicações precisas dos espaços e nichos para instalações hidrossanitárias e de ar condicionado. As cozinhas seguem compartimentadas e segregadas das áreas sociais, mas apresentam projeto mais cuidadoso, extensivo às demais áreas molhadas. As garagens para dois carros são o novo padrão, e por vezes estão próximas de dependências completas para até dois empregados.

O incremento do programa faz com que a área média das casas aumente para 438 m², o que representa quase o dobro dos projetos modestos do período inicial. As áreas íntimas apresentam três e quatro dormitórios, um deles suíte, todos com previsão de armários embutidos. Ambientes para convívio da família, como o “estar íntimo”, fazem a transição entre aquele setor e as áreas sociais. Junto à cozinha, há o espaço da copa do dia-a-dia, já que o salão de jantar é das festas e dos finais de semana, quase sempre apoiado por um lavabo junto ao hall.

QUARTO PERÍODO: 1965-1970 – EXPERIMENTAÇÕES E OUTROS RUMOS

Esta fase se caracteriza por razoáveis doses de experimentação formal, de certa forma anunciando a década vindoura, na qual o país viveria um excepcional período de crescimento conhecido como "milagre econômico". Em muitos casos, a expressão do edifício está diretamente ligada ao sistema estrutural, onde algumas experiências antecipam as tendências da escola paulista brutalista, as quais também se fariam presentes ao longo dos anos 1970.

O contraponto dessa diversidade em relação à primeira fase faz com que aquele período, já distante no tempo, pareça quase homogêneo, marcado por certa ingenuidade de jovens arquitetos idealistas, cujo início de carreira se deu se confundiu com a estruturação da própria profissão.

A área média aumenta ainda mais, indo a quase 463 m². Diferentemente da década anterior, a produção corriqueira demanda detalhamentos de projeto que visam atender a uma clientela cada vez mais abastada e exigente. Assim, o programa das casas incorpora cada vez mais espaços de lazer, resolvidos em pavimentos inferiores ou mesmo em edículas projetadas à semelhança do corpo principal. As plantas são organizadas racionalmente, quase como se quisessem regular também o quarteirão e a vizinhança. As áreas molhadas, são facilmente identificáveis e perseguidos como solução *a priori*. Todas as casas possuem lavabo e dependência de empregada, às vezes mais de uma. Apesar da maior fluidez espacial dos ambientes de estar e jantar, a cozinha ainda é um compartimento fechado, próxima do setor social, mas jamais incorporada. No setor íntimo, o número de quatro dormitórios é relativamente comum, enquanto a suíte do casal é uma constante.

Os pátios internos estruturam as plantas de seis das vinte casas do período, sempre ligados ao estar e, às vezes, aos dormitórios: enquanto Ganzo e Soares os adotam como única alternativa para obter privacidade em uma esquina, na casa Diamêla Ganzo, Moacyr Moojen e o casal Fayet configuram clareiras internas como extensões das áreas sociais. Claudio Araujo, prensado pelas divisas na casa Simão Kuperstein, alterna pátios e volumes como nas casas Petrônio Correia e Luiz Fernando Corona, no período anterior. Ainda assim, suas casas mais bem-sucedidas neste período (ver Figuras 10 e 11) – quiçá de sua longa carreira – são a casa David Kopstein (com colaboração de Carlos Eduardo Comas), e a casa Heinz Agte, tributárias de busca da universalidade por meio do rigor construtivo. As características similares em termos de procedimentos conduzem, entretanto, a resultados formais completamente distintos, relacionados à atenção ao programa e aos condicionantes urbanos.

O sistema estrutural, na maior parte das vezes, segue baseado em lajes e vigas de concreto bruto apoiadas em paredes portantes, embora o casal Monserrat faça uso de organizações em malha, ordenando de forma modular vigas e pilares nas casas Nelson Böck e Eugênio Zanini. A “verdade construtiva” é ponto de honra para Nelson Souza e Vera Fabricio, na casa Paulo Lehman, onde despontam as telhas autoportantes de fibrocimento, popularizadas a partir da década seguinte. A plasticidade do concreto armado, com evocações à obra do paulista Carlos Millan, é explorada por João Carlos Paiva nas casas Natan Roithman e Germano Vollmer (ver Figuras 12 e 13), por meio de platibandas, aberturas focais e iluminação zenital. Da mesma forma, Paiva exercita a fluidez dos espaços de dupla altura entre os setores social e íntimo, mas não sem algum sacrifício da privacidade deste último.

Nove de vinte casas possuem sistema de ar condicionado central, cujos dutos são embutidos em elementos como forros e lajes rebaixadas. Garagens para dois ou mais veículos, embutidas no corpo principal, recebem o mesmo grau de acabamento do restante da casa, configurando extensões dos espaços de lazer. As casas deste período demonstram que as aspirações ao universal se sofisticam e, definitivamente, não há mais um único modelo a ser seguido.

CONCLUSÃO

Se talvez não tenha sido capaz de gerar obras paradigmáticas no contexto nacional, a produção residencial unifamiliar porto-alegrense buscou a sintonia com o espírito da época e as correntes internacionais, traduzindo e adaptando os cânones para as circunstâncias locais, cujos ingredientes incluem parcelamento urbano tradicional, quatro estações do ano bem definidas e população algo conservadora. Seus autores produziram casas com típicos programas burgueses – estar, jantar, copa, cozinha, três dormitórios e garagem – buscando solucionar questões locais específicas, perpassadas por hábitos culturais, características urbanas e questões climáticas que impedem ou limitam, *a priori*, a predominância dos vazios sobre os cheios, e praticamente excluem da equação espaços de transição entre interior e exterior, resultando em uma arquitetura mais impermeável, com pouca margem para situações intermediárias.

Daí decorrem características tangíveis, não exatamente generalizáveis, mas predominantes: as casas modernas de Porto Alegre são em geral obras bem construídas, apoiadas em paredes portantes eventualmente hibridizadas a pilotis parciais; empregam o concreto armado como material utilitário e inovador, mais por suas propriedades estruturais e menos por seu potencial

plástico; seus volumes e espacialidades internas derivam, via de regra, da simples extrusão das plantas altamente setorizadas; suas fachadas são mais opacas do que transparentes, mais decorosas do que convidativas; seus arranjos são solucionados mais em planta do que em corte, o que faz da fluidez espacial artigo raro. Constituem arquitetura fechada, de perímetro bem definido, que busca de essência, mas não de minimalismo. Por vezes a modernidade se atém a arranjos espaciais tradicionais disfarçados sob finas camadas de elementos oriundos de outros contextos, como se seus autores (e seus clientes) admirassem ao longe a “extroversão e sensualidade” do modelo carioca inicialmente hegemônico, mas contivessem o desejo de desfrutá-lo plenamente. No entanto, a recíproca também pode ser verdadeira: há interessantes soluções espaciais, mas de apelo visual modesto – afinal, discrição não implica, necessariamente, retração e acanhamento. Se há uma base comum sobre a qual as casas modernas porto-alegrenses foram idealizadas, ela passa por uma arquitetura cartesiana, chancelada na regularidade da planta e robustecida na consistência de procedimentos, sem espaço para arroubos formais ou estruturais, mas com correção construtiva e adequação à realidade local.

REFERÊNCIAS

ABALOS, Iñaki. *La buena vida: visita guiada a las casas de la modernidad*. Barcelona: Gustavo Gili, 2000.

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo, Perspectiva, 2015.

BENTON, Tim. **The Modernist Home**. Londres, V&A Publications, 2006.

BORCHERDT, Helmut; TRAUB, Volker. **Casas unifamiliares en Estados Unidos**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1962.

CALOVI PEREIRA, Claudio. **Primórdios da arquitetura moderna em Porto Alegre: a presença dos arquitetos do Rio de Janeiro**. In: PEIXOTO, Marta; LIMA, Raquel Rodrigues [Orgs.]. *Arquitetura – História e Crítica / Cadernos de Arquitetura Ritter dos Reis*, v. 2, out. 2000. Porto Alegre: Faculdades Integradas Ritter dos Reis, 2000.

COMAS, Carlos Eduardo Dias; PIÑON, Hélio. **Inventário da arquitetura moderna em Porto Alegre – 1945/65**. Porto Alegre: Marcavisual, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo Dias e ADRIÁ, Miquel. **La casa latino-americana moderna – 20 paradigmas de mediados de siglo XX**. Gustavo Gili, Barcelona, 2003.

CORONA MARTINEZ, Alfonso. **Ensaio sobre o projeto**. Brasília: Editora UNB, 2000.

GUERRA, Abílio. **A casa binucleada brazuca**. In ZEIN, Ruth Verde [Org.]. *Caleidoscópio concreto: fragmentos de arquitetura moderna em São Paulo*. São Paulo: Romano Guerra, 2017.

LUCCAS, Luís Henrique Haas. **Arquitetura moderna brasileira em Porto Alegre: sob o mito do "gênio artístico nacional"**. Tese de doutorado – PROPAR-UFRGS. Porto Alegre, 2004.

MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no Sul - 1950/1970**. Tese de doutorado – PROPAR-UFRGS. Porto Alegre, 2012.

MOORE, Charles; ALLEN, Gerald; LYNDON, Donlyn. **La casa: forma y diseño**. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977.

PEREIRA, Miguel. **Arquitetando a Esperança**. São Paulo: Pini, 2012.

PITTA FISCHMANN, Daniel. CASA MODERNA, BRASILEIRA, GAÚCHA: Residências unifamiliares em Porto Alegre, 1949-1970. Anais do 14o. Seminário Docomomo Brasil, Belém/PA, 2021.

ROVATTI, João Farias; PADÃO, Fabiano Mesquita [Orgs.]. **Faculdade de Arquitetura: 1952-2002**. Porto Alegre, Gráfica da UFRGS, Faculdade de Arquitetura, 2002.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo, Editora da USP, 1999.

STRÖHER, Eneida Ripoll. **Exemplos da arquitetura residencial unifamiliar, na década de 50, em Porto Alegre**. In *Ágora – Revista de História e Geografia*, v. 8, nº 1 e 2. Santa Cruz do Sul, EDUNISC, 2003, pp. 75-86.

SZEKUT, Alessandra Rambo. **Vertentes da modernidade no Rio Grande do Sul: a obra do arquiteto Luís Fernando Corona**. Porto Alegre, PROPAR-UFRGS (Dissertação de Mestrado), 2008.

WAISMAN, Marina. *O interior da história: historiografia arquitetônica para uso de latino-americanos*. São Paulo: Perspectiva, 2013.

XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. São Paulo/Porto Alegre: Pini/FA UFRGS, 1987.

ZEIN, Ruth Verde [Org.]. **Revisões historiográficas: arquitetura moderna no Brasil**. Rio de Janeiro, Rio Books, 2022.

Arquitetura moderna no interior paulista

VANTINI, Amanda Carolina Felício

Arquiteta Urbanista; Mestranda PROPAR/UFRGS

e-mail: amandavantini@outlook.com

Resumo. Com propósito de ampliar o conhecimento sobre a produção moderna brasileira distante das capitais, o estudo visa documentar a arquitetura de ofício produzida em cidades de menor porte no interior do estado de São Paulo. Dado a extensa produção moderna qualificada e reconhecida na capital, pretende-se mostrar exemplares da arquitetura moderna paulista no interior, produzida pelos arquitetos Fernando Karazawa (1943) e Ana Maria Karazawa (1945). Formados na capital pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie em 1967 e 1970 desempenharam atividade intensa na capital até o início de 1980 quando se transferem para Presidente Prudente no Oeste Paulista a 560km da capital. Serão apresentadas duas obras residenciais, a residência dos próprios arquitetos (1981) na cidade de Presidente Prudente e a residência Augusto Karazawa (1982) em Presidente Bernardes. Para isso, apresenta-se a documentação gráfica cujos desenhos orgânicos foram digitalizados a partir do acervo pessoal dos arquitetos intitulado "Acervo Karazawa" e ambas foram visitadas e fotografadas.

INTRODUÇÃO

A arquitetura das principais cidades do país vem sendo retratada por inúmeros estudos e publicações que tratam da produção moderna, em especial, das cidades pioneiras e hegemônicas do modernismo brasileiro. A partir dos anos 1950 e 1960, a circulação de ideias acerca da arquitetura moderna passava a se expandir por outras partes do território nacional, incluindo cidades de menor porte e periféricas em termos de desenvolvimento econômico, demográfico e cultural. A produção desta arquitetura moderna em cidades mais afastadas dos grandes centros começa a ser estudada, principalmente, a partir da difusão dos programas de pós-graduação em arquitetura, que possuem papel importante no registro de obras e produção de arquitetos atuantes nestes contextos. Esta arquitetura vai, portanto, sendo desvendada aos poucos, a partir de oportunidades específicas de aproximação a determinado profissional, à produção de alguma cidade em especial, ou ainda uma tipologia em estudo. A importância destas pesquisas disseminadas por grande parte do país está em ir configurando uma história da arquitetura moderna brasileira de fato, ou seja, para além de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília.

A implementação do Plano de Ação na gestão do governador Carvalho Pinto no Estado de São Paulo (1959-1963) teve um impacto profundo na difusão e afirmação da arquitetura moderna em todo o Estado, sobretudo no interior, com a produção. Foram mais de 300 obras implantadas ou reformadas, entre escolas, postos de saúde, fóruns, casas de agricultura, edifícios de segurança implantadas pelo Estado (BUZZAR; CORDIDO, 2007).

O modernismo propunha ser qualificado com elementos capazes de estabelecer uma identidade local, ao mesmo tempo em que, projetava um futuro que iria resolver o nosso atraso econômico e desta forma, o social também. A busca ou construção do caráter nacional da produção cultural introduziu um perfil particular à vanguarda modernista e aos modernos em geral, dotando-os de um profundo sentido militante, verificado nas suas atividades artísticas e intelectuais, isto é, em obras, textos, manifestos e atuações no aparelho do Estado, ou para o Estado (BUZZAR; CORDIDO, 2007, p. 4).

Diversas obras públicas são construídas pelo interior do estado, com projetos de arquitetos atuantes no cenário paulista, como os fóruns de Itapira - Joaquim Guedes, Fórum de Avaré e Escola de São José - Paulo Medes da Rocha e escola de Itanhaém - Vilanova Artigas. Mas passam a ser construídas também, em algumas cidades do estado, edifícios modernos que não faziam parte do PAGE, como prefeituras, centrais telefônicas, agências bancárias e casas de alto padrão (ALMEIDA, 2019). A casa brasileira permite esclarecer um entendimento acerca da arquitetura moderna brasileira podendo ser interpretada como um componente arquetípico em que é possível falar-se de grupos, correntes e escolas específicas, embora ideologicamente ligadas em torno da ideia de uma arquitetura moderna brasileira única como expõe Buzzar (2019). A arquitetura da escola paulista teve na casa além de uma concepção espacial, formal e construtiva, uma concepção histórica construída vista por Vilanova Artigas como possibilidade de transformar seu significado imediato e banal de residência unifamiliar burguesa em uma oportunidade de exploração entre o ser da casa e da cidade com a arte de construir (ZEIN, 2005). Essa arquitetura que recebe a identidade de "arquitetura moderna paulista" trata-se de uma arquitetura baseada na solução estrutural em concreto aparente, visualmente de grande impacto tecnológico, mas também executada de maneira artesanal (CAMARGO, 2000).

Com o intuito de trazer o olhar sobre a arquitetura de ofício produzida em cidades de médio porte será abordado o estado de São Paulo que possui extensa produção moderna qualificada e reconhecida em sua capital. Propõe-se aqui analisar duas casas no Oeste Paulista, uma em Presidente Prudente SP e outra em Presidente Bernardes SP. A cidade de Presidente Prudente está situada no oeste do Estado de São Paulo, a 560 km da capital e 979 km da capital federal, Brasília. Sua relevância regional está ligada à agroindústria e à pecuária, com população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia em 2010 em 207 mil habitantes, a cidade é a Capital da Alta Sorocabana e sede da Décima Região Administrativa do Estado, formando a região de governo de presidente prudente. Inaugurada em 1921, sua formação foi atrelada à chegada da Estrada de Ferro Sorocabana (EPS) à região e à expansão cafeeira no estado de São Paulo (SOUZA; BARON, 2017)

A presença da arquitetura moderna paulista na cidade é documentada por Marques (2011) com a prefeitura municipal (1964) projetada por Wilson Edson Jorge, o Tênis Clube (1966) projetada pelos arquitetos Ariel Rubinstein, Luigi Villavecchia e Tito Lívio Frascino, Celina Moraes e Roberto Chahin, o SENAC Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (1974) projetado pelo escritório de arquitetura Botti Rubin arquitetos, a Embratel e o Fórum (1969), projetada por Kazuo Maezono e o Centro de Congelamento de Semen Bovino, Tairana (1972) projetado conjuntamente pelos arquitetos Fernando Karazawa e Ana Maria Karazawa. Essa arquitetura foi apontada pelos jornais como 'símbolo' do crescimento da cidade ao serem projetos feitos por arquitetos de São Paulo e executados com a tecnologia construtiva do concreto armado aparente. Ainda que a economia da cidade de Presidente Prudente não estivesse envolvida com o desenvolvimento industrial, mas sim com a pecuária de corte, as referências ao crescimento da cidade eram vinculadas ao crescimento e à industrialização do país, que já experimentava o resultado dessa ação com um acervo numeroso de arquitetura moderna (MARQUES, 2011)

Formados na capital pela Faculdade de Arquitetura da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Fernando Karazawa em 1967 e Ana Maria Karazawa em 1970. Trabalharam com arquitetos como Ruy Ohtake, Décio Tozzi, Jorge Wilhelm, registrado nos "Cadernos Brasileiros de Arquitetura" seus nomes, Ana Maria Karazawa e Fernando Karazawa constam nos volumes: Arquiteto Ruy Ohtake 15 anos de atividade (1976), Arquiteto Décio Tozzi (1976) e Espaços e Palavras Jorge Wilhelm (1985). A dupla desempenhou atividade profissional intensa na capital até o início dos anos 1980, quando se transferem para Presidente Prudente, no interior de São Paulo. A produção se inicia em 1967 com uma década de trabalhos realizados em São Paulo e

quatro décadas no interior paulista, o "Acervo Karazawa" acumula cerca de 300 projetos desenvolvidos em programas de várias escalas e executados com o mesmo rigor. Os projetos se dividem no processo conjuntamente, Ana e Fernando discutem primeiro a solução do programa, a estratégia de ocupação do lote e do relevo, a definição da estrutura e das aberturas. Depois, os encontros e diferenciações entre materiais como um grafismo ornamental, dos frisos e pingadeiras, das partes estruturais aparentes, na cor, nos acabamentos e na vegetação complementam as condições ambientais numa unidade expressiva conjunta dos arquitetos (GABRIEL, 2017).

O arquivo privado disponibilizado e autorizados pelos arquitetos, tendo como material um acervo arquivístico, ou seja, não digital, em que folhas vegetais são enroladas e armazenadas dentro de tubos quadrados de papelão e cada tubo recebe uma numeração para uma lista a qual está relacionada toda a produção dos arquitetos. Com uma catalogação sistematizada amparada por tabelas no Excel a lista do escritório foi organizada para auxiliar a identificar os projetos e seus respectivos materiais. Com o uso de um escaneador portátil, uma seleção de 36 projetos foi digitalizada. As pranchas em folha vegetal ou manteiga foram escaneadas e editadas com o programa *photoshop* para a documentação e salvaguarda do acervo. Ao desenrolar cada projeto, com cuidado no manuseio pela condição material para que não o danificasse, foi possível vislumbrar o nível de detalhamento de cada um, demonstrando o explícito domínio arquitetônico.

Deslocados da capital, atuaram adaptando as conquistas da arquitetura brasileira a região do interior paulista. E algumas das principais conquistas formadas da Arquitetura Paulista foram a capacidade de implantar edificações em lotes urbanos ou condominiais modestos, o explorar dos níveis do terreno, bem como a ruptura com as convenções de fachada e do que deve ficar junto à rua ou nos fundos do lote. Ao se estabelecerem as soluções arquitetônicas ficaram mais recorrentes na paisagem da cidade, no comércio, em instituições e nas moradias unifamiliares. O Oeste Paulista alcança uma produção arquitetônica residencial em estruturas de concreto vinda do desenho primoroso da dupla e aos poucos a linguagem de projeto foi se tomando mais regional e próxima do perfil de sua clientela. Com princípios da arquitetura paulista na racionalidade construtiva sempre atentos à topografia e a situação dos lotes com soluções objetivas do programa, o ornamento e vegetação se misturam e marcam sua arquitetura na cidade (GABRIEL, 2017).

Propõem-se a análise de dois projetos de residências, construídas simultaneamente, a residência dos próprios arquitetos em 1981 e a residência Augusto em 1982. Para isso, apresenta-se a documentação gráfica cujos desenhos orgânicos foram digitalizados a partir do acervo pessoal, disponibilizados pelos arquitetos denominado "Acervo Karazawa" e ambas foram visitadas e fotografadas.

RESIDÊNCIA DOS ARQUITETOS

Construída em 1981 em Presidente Prudente/SP no bairro Jardim Bongiovani à 3km do quadrilátero central da cidade, dois lotes situados em meio a quadra com a forma de um retângulo apresentam desnível para os fundos, tendo em frente a orientação norte. A empena de concreto ou viga de borda, deixara aparente tem uma altura e uma espessura volumétrica, algo que foi bastante usado na arquitetura paulista de Vilanova Artigas, com a peculiaridade do plano inclinado do telhado e a marca das tábuas utilizadas nas formas deixado à vista, marcando sua expressividade que evita revestimentos. As aberturas recebem proteção para sombreamento seja da cobertura que se projeta para fora do volume, seja pelas aberturas que se recuam criando um beiral, pois a cobertura composta de forro de madeira, está apoiada nas vigas laterais que permitem dois balanços, na fachada da frente e do fundo. Os materiais utilizados demonstram

suas texturas - os caixilhos são em madeira com vedações em vidro e chapa de cimento amianto pintado, a estrutura é de concreto armado à vista, os tubos de queda coloridos são deixados à vista e a caixa d'água também em concreto à vista como um volume exteriorizado.

Figuras 1 e 2: Fachadas. Fonte: Acervo Karazawa, 2019

A casa recua-se e a garagem divide espaço com jardineiras ultrapassando os 4 metros de recuo obrigatório. A malha modula o programa que ocupa uma posição simétrica em relação aos eixos e ordena os posicionamentos. O programa distribui-se numa planta linear de três níveis, os três quartos e 2 banheiros na frente ao nível da rua, a área social voltada para o grande recuo dos fundos num nível mais baixo permite um pé direito com mezanino. Um caminho no recuo lateral, percorre toda a extensão da construção que ilumina e ventila os dormitórios. O terreno estreito e cumprido faz com que a edificação toque um dos lados da divisa com um corredor lateral de pé direito baixo, laje impermeabilizada e iluminação zenital faz com que a casa pareça recuada em ambas as laterais. De fato, este já não é um corredor propriamente, mas uma galeria que serve à circulação, ao mesmo tempo que, amplo o bastante, acomoda uma coleção de pinturas, desenhos e objetos. O princípio da simetria dá continuidade em toda a obra, é possível perceber, por exemplo, na utilização das malhas para o posicionamento dos montantes e divisões horizontais dos painéis da caixilharia. O madeiramento utilizado na cobertura foi reciclado do canteiro de obras, só havendo laje sobre o corredor lateral. O plano de cobertura é o elemento que define a volumetria, ao acompanhar o ângulo do caimento da única água, a forma triangular, predomina a composição e abriga as vedações.

Figura 3: Planta. Fonte: Acervo Karazawa, 1981

Figura 4: Corte longitudinal. Fonte: Acervo Karazawa, 1981

Figura 5: Detalhe cobertura. Fonte: Acervo Karazawa, 1981

Figura 6 e 7: Corredor lateral “galeria” e área social. Fonte: Acervo Karazawa, 2019

RESIDÊNCIA AUGUSTO KARAZAWA

A Residência Augusto Karazawa, construída em 1982 localiza-se 27km de Presidente Prudente em uma condição limítrofe entre a zona urbana e a zona rural. A casa foi construída em um terreno onde antes abrigava uma beneficiadora de algodão e preocupou-se em tirar partido de um grande muro de arrimo já existente, por isso, o projeto assume uma separação dos programas social e íntimo em dois blocos alongados, paralelos entre si e com a rua que os confronta, o conjunto alinhado ligeiramente ao eixo norte-sul desenvolve-se em dois níveis distintos. Estes dois blocos integram-se através de um hall com uma escada que dá acesso ao pavimento superior. No nível correspondente à rua origina-se, a partir de uma entrada social, um eixo transversal aos dois blocos, que, passando sob o bloco íntimo sem com ele comunicar-se, aflora no pátio intersticial aos dois volumes com uma escada que dá acesso à planta principal da casa, em pavimento elevado em relação à rua. Os dois blocos definem a obra, sendo o primeiro com dois pavimentos e o segundo com um pavimento.

Figuras 8 e 9: Fachadas. Fonte: Acervo Karazawa, 2021

Figura 10: Planta pavimento inferior. Fonte: Acervo Karazawa, 1982

Figura 11: Planta pavimento superior. Fonte: Acervo Karazawa, 1982

Figura 12: Cortes. Fonte: Acervo Karazawa, 1982

Figuras 13 e 14: Varandas. Fonte: Acervo Karazawa, 2021

O primeiro abriga no pavimento superior os dormitórios e no pavimento inferior garagem, escritório e lavabo. O segundo abriga o estar e serviços. As circulações verticais são divididas em uma escada externa para entrada de serviço e a escada interna para entrada social que dá para o vazio central. A partir das vigas que suportam uma lâmina transversal de concreto, ao longo de toda a extensão da fachada, preenchida com tijolo vazado, fornecem a devida proteção à insolação nas varandas e filtra a luz intensa do interior paulista. Nota-se uma exploração formal do objeto quebra-sol que assume e representa uma fusão entre elemento de proteção solar e estrutura. Voltados para a rua, para aproveitamento da orientação leste, os dormitórios estão unidos por longo corredor voltado à orientação oeste, protegido pelo sombreamento produzido pelos pilares laminares e pela vegetação que domina o pátio interno. O bloco social, de pavimento único, e ligeiramente defasado ao norte em relação ao íntimo, abriga salas de estar e jantar, bem como cozinha e lavanderia, abrindo-se igualmente ao pátio interno e ao fundo do terreno. Somada à necessária adequação ao ambiente natural do oeste paulista, trata-se de uma casa absolutamente introvertida onde o jogo da luz natural em pátios cobertos e descobertos revela um controle e domínio total sobre a luz, a luz que acede zenitalmente através dos dois grandes domos de iluminação zenital situados na área central da casa. Na área social, destaca-se a lareira configurada como volume independente separando dois ambientes, a sala de estar e a sala de jantar.

A concentração do programa em volumes puros, a lógica geométrica da organização projetual e o desenho primoroso da estrutura de concreto aparente evidenciam a influência do ambiente de experiência da arquitetura paulista da época. É possível verificar assim, nas duas obras, em projetos diferentes o empenho na formação da mão de obra e do cuidado com o detalhamento construtivo, que desenvolvidos num mesmo período, resulta em uma construção impecável, atentos ao correto emprego dos materiais. As instalações hidráulicas, elétricas e de ar condicionado são coordenadas e integradas sem conflito com as outras partes e sem virtuosismos para que fossem ocultadas ou retoricamente exageradas. Uma linguagem arquitetônica que recorre a vários meios expressivos, formas compactas, prismáticas e fechadas, e também formas abertas, articuladas e amplas. Concreto; tijolo; madeira; vidro aparecem nas obras convertendo todos os detalhes construtivos em elementos expressivos do espaço e tornando-os parte integrante do caráter da obra. A dupla então, submete a rudeza do ambiente do oeste paulista produzindo uma forma de morar, a mais convincente, enquanto algo que brotou autonomamente na região.

REFERENCIAS

ALMEIDA, Natalia Santos de. **BRUTALISMO NO INTERIOR PAULISTA: momento histórico e as obras da região metropolitana de Sorocaba.** *In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL, 13.*, Salvador, 2019.

BUZZAR, Miguel Antonio. **Rodrigo Lefèvre e a vanguarda da arquitetura no Brasil.** São Paulo, 2019.

BUZZAR, Miguel Antonio; CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros. **DIFUSÃO DA ARQUITETURA MODERNA BRASILEIRA – O CASO DO PLANO DE AÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO (1959-1963).** *In: SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL, 7.*, Porto Alegre, 2007.

CAMARGO, Mônica Junqueira de. **Princípios de arquitetura Moderna na obra de Oswaldo Arthur Bratke.** Tese de doutorado. São Paulo: FAUUSP, 2000.

GABRIEL, Marcos Faccioli. **Duas arquiteturas residenciais em Presidente Prudente** in: BARON, Cristina Maria Perissinotto; FIORIN, Evandro. **100 anos de Presidente Prudente: arquitetura e urbanismo.** 1 ed. Bauru, SP: Canal 6, 2017. P.143-154.

MARQUES, Cristiana Pasquini. **Arquitetura em Presidente Prudente: três obras.** Dissertação de Mestrado. Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.

SOUZA, Erivelton Rossini de; BARON, Cristina Maria Perissinotto. **As Vilas Ferroviárias de Presidente Prudente – SP e as moradias dos trabalhadores.** in: BARON, Cristina Maria Perissinotto; FIORIN, Evandro. **100 anos de Presidente Prudente: arquitetura e urbanismo.** 1 ed. Bauru, SP: Canal 6, 2017. P.143-154.

ZEIN, Ruth Verde. **A Arquitetura da escola paulista brutalista, 1953-1973.** 2005. 2v. Tese Doutorado. Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

As residências de Leo Linzmeyer em Curitiba: Estudo exploratório sobre a produção residencial do arquiteto na Curitiba dos anos 60.

OLIVEIRA, Giceli P.C. de

Departamento de Documentação Histórica; Universidade Tecnológica Federal do Paraná
giceli@g-arquitetura.com.br

ALMEIDA, Brian P.R. de

Laboratório do Grupo de Pesquisa Projeto Arquivo; Universidade Tecnológica Federal do Paraná brianalmeida@alunos.utfpr.edu.br

Resumo. Esse ensaio visa uma pesquisa exploratória referente a obra residencial do arquiteto Gerhard Leo Linzmeyer em Curitiba, com ênfase em sua produção nos anos 60. O arquiteto é autor de uma rica obra arquitetônica realizada em paralelo ao trabalho no então Departamento de Águas e Esgoto do Paraná, onde teve alguma projeção graças às suas ousadas caixas de água hiperestáticas. Engenheiro Civil de formação, Linzmeyer é um dos “arquitetos sem diploma” de Curitiba, fruto da ausência de cursos de arquitetura no Paraná durante seu período acadêmico.¹ Em 1956 e 1957 estudou arquitetura na Universidade de Karlsruhe (Alemanha), tendo como professores expoentes do período da reconstrução alemã como o arquiteto Egon Eiermann². Ao se diplomar começou a sua longa carreira no serviço público em paralelo com encomendas residenciais, em sua maioria a pedido de amigos e familiares. Essas obras destacam-se no cenário arquitetônico curitibano por suas características modernistas e implantação arrojada em terrenos irregulares. Para o estudo foram escolhidas para análise mais aprofundada as residências projetadas a partir do recorte temporal que abrange o início da carreira em 1958, perpassa o auge produtivo do decorrer da década de 60 e vai até 1969, quando sua produção se torna mais espaçada. A importância dessas obras atesta-se pelo reconhecimento por parte do município de 5 dessas residências como Unidade de Interesse de Preservação. Mesmo com a qualidade excepcional dos exemplares, Linzmeyer não possui um volume de publicações compatível, sendo hoje um campo vasto a ser explorado pela historiografia arquitetônica do Paraná e do Brasil. Esse artigo é produto do trabalho realizado pelo núcleo DOCOMOMO PR de documentação de residências modernas para fins conservativos. O trabalho se dá em um cenário onde sucessivos processos de demolição e degradação se impõem sobre valiosas contribuições do movimento moderno em Curitiba, justificando um esforço de salvaguarda da memória urbana.

LEO LINZMEYER: UMA BIOGRAFIA

Gerhard Leo Linzmeyer nasceu no dia 07 de setembro de 1928 na cidade de Curitiba. De família com origem alemã, o filho do fotógrafo Leo Linzmeyer e de Margarida Linzmeyer viveu seus primeiros anos na Rua XV de Novembro, local onde o pai detinha um dos primeiros ateliês de fotografia da cidade. Leo Linzmeyer então iniciou seus estudos na Escola D. Pedro II e cursou o segundo grau no tradicional Colégio Estadual do Paraná. Graduou-se em Engenharia Civil na UFPR em 1956 e concluiu seus estudos em 1957 na Alemanha.

O arquiteto teve sua primeira experiência profissional ainda na faculdade, no escritório do arquiteto João Wenceslau Fichinski Dunim, de linguagem conservadora e projetista dentre outras obras da Antiga Estação Ferroviária de Porto União da Vitória. Em entrevista a Chagas (1998), o arquiteto afirma que seu primeiro contato com a arquitetura moderna foi realizado por meio de livros e revistas estrangeiras especializadas tendo seu corolário quando trabalhou na

¹ O primeiro curso de arquitetura e urbanismo do Paraná foi o da Universidade Federal do Paraná, aberto em 1960.

² Um dos principais arquitetos alemães da segunda metade do século 20, é conhecido pela sua intervenção na igreja Kaiser Wilhelm em Berlim.

Comissão Especial de Obras do Centenário (CEOC)³. Ainda no período de faculdade, participou da equipe responsável pelo detalhamento e acompanhamento da execução do Teatro Guaíra, projetado por Rubens Meister. Após o término do teatro, Linzmeyer foi chamado para ingressar no escritório particular do arquiteto.

Após se formar engenheiro em 1956, ingressou no Departamento de Águas e Esgoto do Paraná onde começaria uma longa carreira pelo serviço público da cidade. A carreira, porém, foi brevemente interrompida poucos meses após o seu ingresso para a complementação de seus estudos na Karlsruher Institut für Technologie, universidade localizada ao sul da Alemanha. Entre os anos 1956 e 1957 Linzmeyer teve contato com os arquitetos envolvidos no processo da reconstrução alemã⁴ na universidade. Entre esses destaca-se a figura de Egon Eiermann, seu professor e autor do pavilhão alemão na exposição universal de Bruxelas (1958).

Após os estudos, Linzmeyer retornou para o Brasil e começou uma longa carreira na futura SANEPAR⁵. Na empresa destacou-se ao propor soluções inusitadas para a construção de reservatórios de água que ficariam moderadamente conhecidos graças a publicações em revistas de saneamento. Segundo Chagas (1998) diferentemente do usual sistema estrutural "INTZE", os reservatórios de Linzmeyer funcionavam no sistema hiperestático, permitindo apenas um único apoio e uma maior liberdade formal. Esses reservatórios marcaram a paisagem urbana das cidades então incipientes do interior do Paraná, os grandes balanços e aspecto futurista contrastando com as construções locais em madeira. O êxito dessas construções pode ser constatado na cidade de São José dos Pinhais (PR), onde o reservatório localizado na praça central da cidade foi tombado pelo município. Em Ceilândia no Distrito Federal o reservatório local tomou contornos de maior monumento da cidade, tendo inclusive o desenho estampado na bandeira e no escudo do maior time de futebol da região.

Paralelo ao serviço público e o projeto de reservatórios, Linzmeyer consolidou uma atividade arquitetônica ainda pouco explorada, abrangendo desde igrejas até o Instituto Ambiental do Paraná⁶. Essa atividade tem o seu ponto máximo com a arquitetura residencial destinada a amigos e parentes. Atualmente o levantamento dos exemplares arquitetônicos construídos tem como desafio a falta de preservação e até mesmo demolição de algumas obras.

³ As obras de Comemoração do Centenário da Emancipação Política do Paraná foram obras que constaram no plano de metas do governo Bento Munhoz em 1953. Foram construídas: Centro Cívico, a Casa da Criança, a Biblioteca Pública do Paraná, Teatro Guaíra, Grupo Escolar Tiradentes e a Praça 19 de Dezembro.

⁴ Período que sucedeu a segunda guerra mundial.

⁵ Companhia de Saneamento do Paraná.

⁶ Atual Instituto Água e Terra.

Figura 1 – linha do tempo da carreira pública de Leo Linzmeyer. Fonte: autor (2022)

Figura 2 – linha do tempo da produção residencial de Leo Linzmeyer. Fonte: autor (2022)

O MODERNO EM CURITIBA

De acordo com Salvador Gnoato (2009), o marco inicial do movimento moderno em Curitiba foi a residência construída em 1931 pelo alemão Frederico Kirchgässner. A obra, que já utilizava linguagem formal moderna com coberturas planas, chamou atenção pelo contraste com as residências tradicionais em madeira e com os sobrados coloniais do centro da cidade. A experiência arquitetônica de Kirchgässner continuou paralelamente com sua carreira de desenhista na prefeitura de Curitiba. Seis anos após a construção de sua residência e em continuidade com a linguagem formal, o arquiteto projeta a casa de seu irmão Bernardo, outro valioso exemplar moderno da época.

Nos anos 40 são construídas outras obras isoladas na capital paranaense, como a casa Nelson Justus do arquiteto Lolo Cornelsen, e a residência de Vilanova Artigas para seu irmão, Joel Vilanova Artigas. Ainda na década de 40 foi construída a primeira obra de grande porte do movimento moderno na cidade, o Hospital São Lucas (1945), também de Vilanova Artigas.

No decorrer da década de 50 e 60, ainda de acordo com Gnoato (2009), a produção moderna se afirma durante o período das Obras de Comemoração do Centenário da Emancipação Política do Paraná (1953). Nesse período são projetados diversos marcos como o Centro Cívico, a Biblioteca Pública do Paraná e o Teatro Guaíra. Projetadas em 1951, as obras do centro cívico de Curitiba, o primeiro com edificações modernas, expandiu o inventário da arquitetura moderna da época com obras de arquitetos como David Azambuja, Olavo Reidg de Campos e Sérgio Rodrigues. Suas grandes proporções e a praça cívica concretada influenciaram posteriormente o projeto da cidade de Brasília.

Perpassando o período das obras do centenário, muitos arquitetos e engenheiros continuaram deixando suas contribuições por meio de residências unifamiliares de alta qualidade espacial. É nesse cenário que se enquadram as casas de Leo Linzmeyer e de arquitetos/engenheiros como Rubens Meister, Lolo Cornelsen e Vilanova Artigas. Ao mesmo tempo, a cidade via o surgimento de diversas habitações multifamiliares em altura, como as edificações do arquiteto Elgson Ribeiro Borges e os conjuntos habitacionais de Jaime Wasserman. Em 1962 é criado o primeiro curso de arquitetura no Paraná (UFPR), com a primeira turma (composta de estudantes de engenharia civil) se formando em 1965. Segundo Gnoato (2009), a partir desse marco o modernismo foi sendo pouco a pouco institucionalizado em Curitiba.

MÉTODO DE PESQUISA

Esse trabalho é produto da pesquisa realizada pelo núcleo DOCOMOMO PR de documentação do acervo de residências modernas curitibanas com fins de sua conservação. A metodologia de trabalho tomou como base coleta de documentos disponíveis em arquivos públicos e bibliotecas, publicações e visitas técnicas às próprias obras. O resultado dessa pesquisa exploratória pode ser observado no site do núcleo (<https://docomomopr.com.br/>), onde foram publicados parte dos dados obtidos e os desenhos realizados pela equipe DOCOMOMO PR. Atualmente o acervo conta com 28 obras documentadas publicadas, sendo dessas 22 residências unifamiliares com interesse histórico. Dentre esse acervo, as de Leo Linzmeyer se destaca pelo volume de exemplares de interesse histórico catalogados (5).

Tendo como base as obras do arquiteto publicadas pelo DOCOMOMO PR e visto a curta bibliografia referente a obra do arquiteto, é proposto neste trabalho uma pesquisa exploratória referente a obra residencial do arquiteto em seu período de maior atuação (1958 - 1974). Além das 5 obras já publicadas, foram encontradas por meio da bibliografia existente outras 3 residências ainda preservadas produzidas nesse período (Casa Afonso Kasemodel, Casa Geraldo Amaral e a Casa Johannes Mey). Além disso, foram encontradas preservadas as residências Rivas Cunifas (1983) e José Roberto Regatieri (1984), produzidas em um período tardio na obra do arquiteto.

Este artigo mirou a análise de obras ainda existentes e em relativo bom estado de conservação visando um esforço de salvaguarda da memória urbana. Isso em um período em que sucessivos processos de demolição e degradação se impõem sobre valiosas contribuições do movimento moderno curitibano. Dentre os exemplos, uma boa parte da obra residencial de Linzmeyer, sendo a perda mais recente a Casa Gastão Parodi (1969), demolida em 2022 após um longo período de abandono.

AS RESIDÊNCIAS

Ano	Casa	Área Lote	Área Construída	Endereço	Uso atual
1958	Casa Nelson Imthou Bueno	969,5 m ²	462 m ²	Rua Itupava, 1155	Sem Uso
1960	Casa Orlando Otto Kaesemodel	1.430 m ²	443 m ²	Rua Carmelo Rangel, 520	Residencial
1963	Casa Omar Seyler de Camargo	1.368 m ²	425 m ²	Rua Carmelo Rangel, 530	Residencial
1965	Casa Afonso Kaesemodel	900 m ²	212 m ²	Rua Olavo Bilac, 501	Residencial
1967	Casa Edgar Barbosa	2.241 m ²	417 m ²	Rua Padre Agostinho, 1314	Residencial
1968	Casa Erailto Thiele	824 m ²	300 m ²	Rua Cândido Xavier, 552	Comercial
1973	Casa Geraldo Amaral	792 m ²	266,90 m ²	Rua Manoel Correia de Freitas, 1331	Residencial
1974	Casa Johannes Mey	1.579 m ²	300,60 m ²	Rua José Francisco Delledone, 133	Residencial

Figura 3 – relação de obras residenciais abordadas no estudo. Fonte: autor (2002)

Os exemplares selecionados atendem a dois critérios: terem sido construídos no período de maior atuação de produção residencial do arquiteto, abrangendo o período de 1958 até 1974; ainda estarem preservados, possibilitando visita em loco e registros fotográficos da obra. O primeiro critério justifica-se pela importância tanto estética quanto histórica dos exemplares, além de permitir um delineamento da produção residencial moderna em Curitiba nos anos 60. O segundo critério mirou uma pesquisa direcionada à preservação desses exemplares, enfatizando que o conhecimento da produção curitibana seja catalisador da proteção da arquitetura moderna na região.

Com o presente estudo não se esgota o campo de pesquisa referente à obra residencial do arquiteto. Além das elencadas neste trabalho, foram construídos exemplares de alta qualidade ainda preservados como a Casa Rivas Cunifas (1983) e José Roberto Regatieri (1984). Outro

ponto ainda a ser pesquisado são os projetos de residências já demolidas, que abrangem grande parcela da obra do arquiteto.

Figura 4 – mapa contendo a localização das residências de Leo Linzmeyer. Fonte:autor (2022)

CASA NELSON IMTHON BUENO (1958)

Figura 5 – fachada Casa Nelson Imthon Bueno. Fonte: acervo DCOMOMO-PR (2022)

Figura 6 – fachada Casa Nelson Imthon Bueno. Fonte: acervo DCOMOMO-PR (2022)

Esta residência marca a estréia do arquiteto em obras residenciais, sendo projetada logo após o retorno de Linzmeyer da complementação de seus estudos na Alemanha. De acordo com Chagas (1998), o primeiro proprietário da residência escolheu o arquiteto devido ao partido proposto de aproveitar o desnível do terreno ao invés de aterrar, tal qual os outros profissionais consultados.

Figura 7 – planta pavimento superior Casa Nelson Imthon Bueno. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Figura 8 – planta pavimento térreo Casa Nelson Imthon Bueno. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Construída em 1958, essa residência já apresenta uma organização espacial com setorização bem definida. Possui o setor íntimo à direita e uma ampla área social à esquerda, ambos com vista para a rua. A área de serviço foi voltada para os fundos junto com um terraço coberto voltado para o jardim. No subsolo, que aproveita a topografia local, está situado um estacionamento e uma lavanderia.

O produto final é uma obra que possui espaços generosos graças à opção do arquiteto de encostar a obra nas faces laterais do lote. A iluminação fica por conta das esbeltas esquadrias em alumínio e madeira, com vidros azulados importados. A obra sofreu alterações internas em 2011 para a acomodação de um restaurante e atualmente encontra-se sem uso definido.

CASA ORLANDO OTTO KAESEMODEL (1960)

Figura 9 – fachada Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Figura 10 – fachada Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa obra com área de 443 m² é composta por um volume único implantado em forma de “cunha” para melhor relação com o jardim interno. A residência atua como uma ponte sobre o terreno, estando a porção mais ao norte do volume em nível com os fundos do lote.

Assim como é recorrente na obra do arquiteto, a casa Orlando Kaesemodel também aproveita os desníveis do terreno para a implantação do programa. A setorização da residência foi

pensada privilegiando o jardim interno, sendo as áreas íntimas e sociais alocadas nos fundos e a área de serviço voltada para a rua.

Figura 11 – planta térreo Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 12 – planta subsolo Casa Orlando Otto Kaesemodel. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Segundo Gnoato (2009) a casa Orlando Otto Kaesemodel é a primeira a apresentar a técnica de lajes duplas nas residências de Linzmeyer. Esse método oferece espaço para as instalações hidráulicas, elétricas e oculta o sistema de vigas. Além disso, juntamente com a estrutura independente da vedação, garante uma sensação de leveza ao ambiente.

CASA OMAR SEYLER DE CAMARGO (1963)

Figura 13 – fachada Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
Figura 14 – fachada Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa residência foi construída ao lado da Casa Orlando Otto Kaesemodel, além de possuir semelhanças construtivas. Seus espaços de estar e dormitórios são voltados para os fundos, na face norte, de forma a aproveitar a iluminação natural.

Figura 15 – planta térreo Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)
 Figura 16 – planta subsolo Casa Omar Seyler de Camargo. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

A espacialidade do programa girou em torno de um eixo principal que perpassa a entrada da residência até a o acesso ao térreo nos fundos do terreno. Esse eixo divide e setoriza os programas social e privativo, garantindo privacidade ao setor. Um recuo do bloco privado em relação a rua também possibilitou mais privacidade para o setor íntimo através da criação de um jardim também na parte da frente da casa.

CASA AFFONSO KAESEMODEL (1965)

Figura 17 – fachada Casa Affonso Kaesemodel. Fonte: autor (2022)
 Figura 18 – fachada Casa Affonso Kaesemodel. Fonte: autor (2022)

O lote em que essa residência de 212 m² é implantada possui acentuada topografia em sua face menor. A solução encontrada foi a de elevar o programa até a cota mais alta, utilizando a laje da área íntima como cobertura para a garagem.

Figura 19 – planta térreo Casa Affonso Kaesemodel. Fonte:autor (2022)

Embora possua escala modesta em comparação com as outras obras do arquiteto, possui uma organização espacial semelhante: Acima da garagem situa-se uma área íntima composta por 3 quartos. Ao lado direito da entrada, o setor social e nos fundos o setor de serviço. Essa conformação forma uma implantação em “L” que permite uma relação tanto com o jardim ao fundo do lote, quanto ao localizado na parte frontal. O acesso à residência é realizado por meio de duas escadas, uma frontal e outra localizada na parte de trás da garagem.

A obra mantém a identidade das obras do arquiteto, apresentando lajes duplas, laje de cobertura em projeção, esquadrias em madeira e pintura branca.

CASA EDGAR BARBOSA (1967)

Figura 20 – fachada Casa Edgar Barbosa. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Figura 21 – fachada Casa Edgar Barbosa. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa obra situa-se em terreno de grande altitude e amplas dimensões (2.241 m²) e assemelha-se a um mirante com vista para os jardins internos e a cidade de Curitiba. Destaca-se pelos planos de lajes em projeção que dão a sensação do volume “flutuar” pelo terreno. Assim como outras obras de Linzmeier, também foi pintada em branco e a vedação foi realizada por vidros azulados envoltos por esquadrias de madeira

Figura 22 – planta térreo Casa Edgar Barbosa. Fonte:autor (2022)

Figura 23 – planta subsolo Casa Edgar Barbosa. Fonte:autor (2022)

A planta em “T” é resultado do desejo do proprietário de acomodar cômodos exclusivos para os filhos do casal e garantir um isolamento dos aposentos do proprietário. O estar social é conformado como um amplo mirante com vista para os jardins e está separado do estar íntimo por meio de painéis corrediços. Esses painéis isolam o dormitório do setor de serviço, trazendo uma maior fluidez espacial no uso dos espaços.

CASA ERAILTO THIELE (1968)

Figura 24 – fachada Casa Eralto Thiele. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Figura 25 – fachada Casa Eralto Thiele. Fonte: acervo DOCOMOMO-PR (2022)

Essa residência de 300 metros quadrados possui diversas características do arquiteto: beirais da cobertura projetados, pintura branca, esquadrias em madeira, aproveitamento do terreno para implantação do estacionamento e uma implantação que valoriza a relação com o jardim. Assim como na residência Afonso Kasemodel, o acesso ao térreo da casa é realizado por duas escadas, uma aos fundos e outra na parte frontal da residência.

Figura 26 – planta térreo Casa Erailto Thiele. Fonte:autor (2022)

A distribuição espacial é semelhante à de outras obras do arquiteto, com a delimitação bem marcada do setor privado (à direita) em leve recuo em comparação com a sala de estar. Esse artifício possibilitou que a sala de estar pudesse exibir mais uma face, que em complemento ao uso de grandes esquadrias em madeira, garantem constante iluminação natural. O acesso ao térreo da residência é realizado por escadas localizadas na parte frontal e posterior. Atualmente o espaço foi adaptado para o funcionamento comercial.

CASA GERALDO AMARAL (1973)

Figura 27 – fachada Casa Geraldo Amaral. Fonte: autor (2022)

Figura 28 – fachada Casa Geraldo Amaral. Fonte: autor (2022)

Localizada em um lote de esquina com topografia abrupta, essa residência possui todos os elementos característicos da produção do arquiteto, como a marcada divisão entre os setores, grandes esquadrias em madeira, beirais em projeção e etc.

Figura 29 – planta térreo Casa Geraldo Amaral. Fonte: autor (2022)

A Casa Geraldo Amaral destaca-se das demais obras por possuir um perfil compacto ao invés do aspecto horizontalizado, resultado dos recuos e do grande declive presente no lote nas faces voltadas para a rua.

CASA JOHANNES MEYER (1974)

Figura 30 – fachada Casa Johannes Meyer. Fonte: autor (2022)

Figura 31 – fachada Casa Johannes Meyer. Fonte: autor (2022)

Essa residência projetada em 1974 também possui implantação peculiar em comparação com as outras que englobam esse estudo. Situada em um profundo lote de 1.579 m², o arquiteto pôde explorar ao máximo a relação com o grande bosque presente no terreno através de uma implantação linear, presença de terraços e grandes esquadrias tanto no setor social quanto no íntimo.

Figura 32 – planta térreo Casa Johannes Meyer. Fonte: autor (2022)

A organização interna gira em torno da ampla sala de estar e sala de jantar, divididas pela presença da escada que liga o espaço do estacionamento até a cota do programa residencial. Esses ambientes estão situados de forma que suas amplas janelas criem uma relação íntima com o bosque circundante e mantenham iluminadas as áreas sociais. Tanto as áreas íntimas quanto as de serviço estão na porção direita da porta de entrada, com destaque para a ampla suíte com acesso para uma varanda coberta por pérgolas.

CONCLUSÃO

Em Linzmeyer é possível delinear um caminho alternativo ao panorama arquitetônico da cidade durante os anos 60 e 70. Diferente dos arquitetos influenciados pelo brutalismo paulista, Linzmeyer não dava ênfase às estruturas, preocupando-se numa escala de acolhimento, na simplicidade nas linhas e na ausência de rebuscamentos formais.

Sua obra enfatiza a relação espacial interior/exterior, principalmente por meio da criação de jardins em relação com amplos planos de vidro. A preocupação com o paisagismo pode ser vista pela implantação das residências, o volume habitacional sendo geralmente setorizado de forma a limitar um jardim e garantir sua privacidade. Esse cuidado com a paisagem natural é evidente na Casa Edgar Barbosa, onde a sala de estar é tratada como um grande mirante voltado para os jardins da residência. Na residência Orlando Otto Kaesemodel o volume é “torcido” de forma a atuar como uma “ponte” sobre o jardim, aproveitando a declividade do terreno.

Formalmente, se verifica o jogo do arquiteto com as lajes do piso e principalmente a de cobertura. Esse jogo tem seu ápice também na residência Edgar Barbosa, onde as lajes são trabalhadas de forma a aparentarem “flutuar” sobre o terreno. Esses balanços juntamente com as amplas esquadrias garantem às residências uma sensação de leveza que contrasta com a ênfase estrutural das residências brutalistas produzidas na época. Nas residências mais modestas, as lajes em projeção garantem um espaço de abrigo e sombra no exterior. Em contrapartida, o efeito estético dessas lajes em projeção é levemente ofuscado pela presença de telhados, segundo o arquiteto, resultado da falta de tecnologia de impermeabilização da época. Na materialidade são recorrentes na obra do arquiteto a utilização de amplas esquadrias em madeira que formam a composição de cheios e vazios nas superfícies quase sempre pintadas em branco das residências.

A obra de Leo Linzmeyer apresenta um interessante braço do modernismo curitibano de matriz racionalista. O contato com revistas estrangeiras e o período de estudos na Alemanha possibilitaram uma linguagem arquitetônica que favorecesse as linhas simples e o rigor do detalhe, fugindo dos modismos vigentes no período. Segundo Gnoato (2009) a assimilação do movimento moderno de Leo Linzmeyer aproxima-se das obras de arquitetos como Oswaldo Bratke, Rino Levi e Sérgio Bernardes. Mesmo com a qualidade dos seus exemplares residenciais, o arquiteto ainda é pouco estudado, havendo restritas publicações sobre sua obra. Atualmente o conjunto de sua produção é um amplo campo de exploração de uma importante vertente do modernismo curitibano.

REFERÊNCIAS

ARQUIVO ARQUITETURA. “Sobre o Arquivo”. Acesso em 20/08/2022. <https://arquivoarquitetura.com/sobre-o-arquivo>. (website)

CHAGAS, Anderson Luiz. **Gerhard Leo Linzmeyer**. Curitiba 1998. 59 p.

DOCOMOMO-PR. “Sobre o DOCOMOMO-PR”. Acesso em 20/08/2022.
<https://docomomopr.com.br/sobredocomomopr>. (**website**)

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espirais de Madeira. Uma História da Arquitetura de Curitiba**. São Paulo: Editora Studio Nobel, 2001.

GNOATO, Luis Salvador. **Arquitetura do movimento moderno em Curitiba**. Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 144p.

PACHECO, Paulo Cesar Braga – **A arquitetura do grupo do Paraná 1957-1980**. Tese de Doutorado – UFRGS, 2010.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. São Paulo: PINI – Curitiba: FCC, 1985.

VISITE UNIÃO. “Estação Ferroviária União” Acesso em 20/08/2022.
<https://visiteuniao.com.br/o-que-fazer/estacao-ferroviaria-uniao> (**website**)

Diálogos entre a arquitetura paulista e o tradicional paranaense: Os telhados em duas residências de Roberto Gandolfi.

OLIVEIRA, Giceli Portela Cunico de

Doutora em Arquitetura e Urbanismo (FAU-USP); Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.

giceli@g-arquitetura.com.br

PINTO, Guilherme Fernando

Estudante de Arquitetura e Urbanismo (UTFPR); Pesquisador no Projeto ARQUIVO.

guilhermep.1997@alunos.utfpr.edu.br

Resumo. Formado na Universidade Mackenzie em 1961, o arquiteto Roberto Luiz Gandolfi desenvolveu sua carreira na cidade de Curitiba, onde ajudou a estabelecer a linguagem brutalista paulista, junto a Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Jr. e seu irmão José Maria Gandolfi. No escritório Forte-Gandolfi e na docência de arquitetura e urbanismo na UFPR e PUCPR, a produção e o ensino destes arquitetos se embasava no uso do concreto armado, dada às experiências que foram postas na escola paulista de arquitetura da Mackenzie, e nas influências da FAU-USP. Porém, uma cidade tradicional como Curitiba não se identificava com tal arquitetura, fazendo com que as propostas dos arquitetos fossem alteradas para atender ao conservador gosto local. Com exceção de alguns engenheiros-arquitetos que atuavam na cidade, pouco se encontrava de arquitetura moderna. Aos poucos esses arquitetos foram imprimindo uma arquitetura na cidade. Nesse panorama, Roberto Gandolfi começa a estabelecer um diálogo entre a arquitetura paulista e arquitetura tradicional paranaense, implementando referências locais em seus projetos, como os telhados da residência tradicional paranaense, com tesouras de madeira que cobrem as residências Residência Venício Gaudêncio (1966) e Residência Jorge Schweizer (1987). A discussão do artigo apresenta a hipótese de que a Residência Jorge Schweizer seja um fruto do amadurecimento das ideias de Gandolfi, expressas na Residência Venício Gaudêncio, que concatenam a partir de então gestos arquitetônicos que marcam e manifestam-se na obra do arquiteto no decurso dos anos.

INTRODUÇÃO

Na década de 1960, em um cenário de uma recente arquitetura moderna vinda da década anterior, jovens paulistas formados na Universidade Mackenzie vieram a Curitiba, onde influenciaram uma nova geração de arquitetos nos recém criados cursos de Arquitetura e Urbanismo da UFPR e da PUC-PR. Esse grupo, liderado por Luiz Forte Netto, Joel Ramalho Jr. e os irmãos José Maria e Roberto Gandolfi é responsável por trazer a arquitetura da escola paulista a capital paranaense, com a influência advinda da Universidade Mackenzie, e da FAU-USP de João Batista Vilanova Artigas, Eduardo Kneese de Mello, Paulo Mendes da Rocha e Pedro Paulo de Mello Saraiva.

A arquitetura paulista da década de 1960, era uma novidade em relação à arquitetura moderna dos engenheiros-arquitetos que atuavam em Curitiba na década de 1950. As obras do Centenário de Emancipação do Paraná foram as principais responsáveis pela popularização do movimento moderno, que lentamente foi conquistando seu espaço na paisagem de Curitiba.

No entanto, uma cidade tradicional como Curitiba não se identificava com tal arquitetura, fazendo com que as propostas desses arquitetos fossem frequentemente rejeitadas e alteradas para atender ao conservador gosto local. Assim, a produção dos jovens paulistas do Forte-Gandolfi inicialmente era limitada a residências, e aos concursos de arquitetura. Aos poucos eles foram imprimindo uma nova arquitetura na cidade, e influenciando uma nova geração de arquitetos que viria a se formar sob a orientação desses arquitetos.

Nesse panorama, em carreira solo, o paulista formado no Mackenzie Roberto Gandolfi começa a estabelecer um diálogo entre a arquitetura paulista e arquitetura tradicional paranaense, implementando referências locais em seus projetos, como na Residência Venício Gaudêncio (1966), onde os telhados da residência tradicional paranaense, com tesouras de madeira vão se mesclando ao concreto armado. Outra marca que Gandolfi implementa é a utilização de semi níveis. Tal concepção se mostrará frequentemente em outros projetos do arquiteto, como na Residência Jorge Schweizer (1987), em que o telhado e as tesouras de madeira pousam sobre uma complexa organização espacial, com lajes jardim anguladas que estabelecem um movimento nos encontros e desencontros, organizando a planta em diferentes níveis.

Apresentamos neste trabalho a hipótese de que a Residência Jorge Schweizer seja fruto do amadurecimento das ideias de Gandolfi, expressas na Residência Venício Gaudêncio: gestos projetuais que marcam e manifestam-se na obra do arquiteto ao longo do tempo formando vasta obra em Curitiba.

Figura 1 – Croquis de Roberto Gandolfi das Residências Venício Gaudêncio de 1966 (acima) e Jorge Schweizer de 1987 (abaixo). Fonte: Acervo de Roberto Gandolfi (2009).

A ARQUITETURA MODERNA EM CURITIBA E AS INFLUÊNCIAS PAULISTAS

O modernismo aparece pela primeira vez em 1930 com o solitário Frederico Kirchgässner, que estuda arquitetura via correspondência na Alemanha. Kirchgässner traz técnicas construtivas e volumetrias inéditas em Curitiba, presentes em sua residência de 1930 e na de seu irmão Bernardo em 1936. Mesmo sem desdobramentos na época, a obra de Kirchgässner constitui, para Curitiba, símbolos de uma modernidade que iria se estabelecer décadas mais tarde. (GNOATO, 2009, p.56).

Nas décadas de 1940 e 1950, Curitiba tem um grupo de engenheiros-arquitetos que começaram a disseminar o modernismo, principalmente na arquitetura residencial, dentre eles João Batista Vilanova Artigas, Rubens Meister, Romeu Paulo da Costa, Leo Linzmeyer, Ayrton “Lolô” Cornelsen e Elgson Ribeiro Gomes. A ausência de um curso de arquitetura fazia com que os interessados optassem por viajar a estudos ou a ingressar no curso de Engenharia Civil da UFPR. Também é quando Curitiba começa a construir edifícios modernos, muitos destes encomendados de arquitetos paulistas e cariocas, já que Curitiba não tinha muitas opções de projetos para programas mais complexos. (PACHECO, 2010, p.33)

Um grande passo da arquitetura moderna se dá no Centenário de Emancipação Política do Paraná em 1953, sob comando do governador Bento Munhoz da Rocha. As obras de destaque são o Teatro Guaíra de Rubens Meister, a Biblioteca Pública de Romeu Paulo da Costa e o conjunto do Centro Cívico da equipe liderada por David Xavier Azambuja. A nova arquitetura começava a se espriar entre a pequena burguesia, e as obras do centenário foram fundamentais na aceitação das novas formas. (DUDEQUE, 2001, p.191).

Uma das transformações mais evidentes no cenário arquitetônico é a criação do primeiro curso de arquitetura na Universidade Federal do Paraná em 1962. Para a formação do corpo docente, além de alguns paranaenses, foram convocados arquitetos de diversas capitais, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, e São Paulo, últimos estes que acabaram por ter mais impacto e influência, como Luiz Forte Netto, José Maria Gandolfi, Roberto Luiz Gandolfi e Joel Ramalho Jr., formados na Universidade Presbiteriana Mackenzie, sendo os responsáveis pela importação da influência Brutalista e do diálogo dos grandes arquitetos paulistas como Vilanova Artigas. (PACHECO, 2010, p.59)

A primeira turma do curso de arquitetura da UFPR era composta por distintos grupos de estudantes, como engenheiros recém-formados que re- aproveitaram sua formação e se formar em menor tempo, outro grupo de estudantes de engenharia que migraram para arquitetura, e um último grupo que ingressou regularmente em arquitetura. Da primeira turma podemos citar figuras importantes como: Jaime Lerner, Lubomir Ficinski, Alfred Willer, José Sanchotene, Oscar Mueller, Júlio Pechman e Abrão Assad. (BERRIEL & SUZUKI, 2012).

Outra identidade desses arquitetos seria a participação nos concursos de arquitetura na década de 60 e 70, reconhecidos como “Grupo do Paraná”, onde os jovens arquitetos paulistas e os estudantes e egressos dos cursos de arquitetura se dedicavam aos concursos, ganhando diversas premiações, como os edifícios da Petrobrás (1968) e do BNDES (1974).

Na esfera pública, a nomeação de Jaime Lerner como Prefeito de Curitiba (1971-1975) revoluciona a cidade, pois foi possível dar vazão aos projetos elaborados desde 1966 no Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (IPPUC), idealizados pelo Plano Willheim-IPPUC de 1965. No decorrer do anos, os arquitetos se ausentaram dos escritórios para assumir cargos públicos e trabalhar em obras públicas.

O ARQUITETO ROBERTO GANDOLFI

Roberto Luiz Gandolfi nasceu em São Paulo em 4 de Outubro de 1936, o arquiteto afirma que desde pequeno tinha boas habilidades artísticas, o que o levou a cursar arquitetura na Universidade Presbiteriana Mackenzie, se formando em 1961, onde foi posto em contato com a arquitetura paulista, sempre mantendo laços com a FAUUSP, onde teve contato com Vilanova Artigas. Ainda estudante, Gandolfi expressa a influência da construção de Brasília e de Oscar Niemeyer em sua formação, como também, os grandes arquitetos que convivia no dia-a-dia

como estagiário de Paulo Mendes da Rocha, nomes como Eduardo Kneese de Mello¹, Pedro Paulo de Mello Saraiva² e Vilanova Artigas. (BERRIEL & SUZUKI, 2012, p.341).

Após se formar, Gandolfi ingressa na Duratex S.A., e logo em seguida recebe o convite de Luiz Forte Netto e de seu irmão José Maria Gandolfi para trabalhar no projeto do Santa Mônica Clube de Campo, em Curitiba, fato que deflagra sua mudança para a capital paranaense em 1963, formando o escritório Forte-Gandolfi, onde foi associado até 1969. Pouco tempo após sua chegada, Gandolfi passa a lecionar no curso de arquitetura da UFPR (1967-1995), também se tornando docente do curso da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC-PR) (1977-1997), sempre ligado às disciplinas de plástica e de projeto. Sua última cadeira universitária se deu na Universidade Tuiuti do Paraná (2001-2019), onde recebeu o título de Doutor Honoris Causa, em 2017. (TOPVIEW, 2018).

Com uma extensa carreira, a arquitetura de Roberto Gandolfi abarca diversas escalas, residências, edifícios públicos e privados, praças e parques. No Forte-Gandolfi, vale mencionar a Residência Mário Petrelli (1964), e os edifícios do Clube Santa Mônica (1962) e a Sede Social do Clube Curitibano (1966), esses projetos eram a expressão do brutalismo paulista em Curitiba, concreto aparente, novas espacialidades e estruturas requintadas eram apresentados pelos jovens arquitetos a capital paranaense, além da constante participação nos concursos de arquitetura, como o Euro Kursaal (1965) na Espanha com os recém formados Lubomir Ficinski e Jaime Lerner.

Figura 2 – Cobertura plissada de concreto da Sede Social do Clube Curitibano (1966), do escritório Forte-Gandolfi e Vicente de Castro. Fonte: XAVIER (1985).

¹ Com quem trabalharia Joel Ramalho Jr., em diversos concursos e obras, como o Conjunto Residencial da USP (CRUSP).

² Arquiteto que teria como estagiários, e futuramente co-autores de projetos Luiz Forte Netto e José Maria Gandolfi.

Em 1966, Roberto começa a trabalhar solo e em parcerias com outros arquitetos, destaque fica para a Residência Venício Gaudêncio (1966), em que pela primeira vez o tradicional paranaense e arquitetura paulista estabelecem um diálogo. Também é o período em que o arquiteto faz o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) de 1966, onde apresenta habilidade plásticas nas lâminas em movimento que sustentam a cobertura do edifício com inspirações nos palácios de Brasília, de co-autoria de José Sanchotene, também presente na proposta vencedora do concurso para o Edifício da Petrobrás (1968) no Rio de Janeiro, junto do estagiário Abrão Assad.

Figura 3 – Edifício do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (1966), de co-autoria de José Sanchotene, com escultura dos então estagiários Dilva Slomp e Orlando Busarello. Fonte: Autores (2021).

A década de 70, marca o arquiteto por premiações em concursos, porém, de poucas edificações construídas, fato justificado pela participação dos arquitetos em cargos e projetos públicos na gestão de Jaime Lerner como Prefeito de Curitiba. Gandolfi é responsável por alguns parques e praças da cidade, como o Parque São Lourenço (1973), o Complexo Poliesportivo Oswaldo Cruz (1974), Praça Ouvidor Pardiniho (s.d) e Praça das Nações (s.d.).

Figura 4 – Parque São Lourenço (1973) a esquerda, Complexo Poliesportivo da Praça Oswaldo Cruz (1974) a direita. Fonte: RUGGI (2022) e CASTELLANO (2018).

Nas décadas de 80 e 90, são representadas pela reunião dos irmãos José Maria e Roberto Gandolfi, e pelos últimos grandes edifícios dos mesmos. Enfatizando os terraços jardim em cascata dos edifícios do Citibank (1985) e do Patriarca (1988), em que os arquitetos adotam ângulos de 30° e 45° e jardins no embasamento das torres, criando um movimento de fachada,

explícitos no edifício residencial Michelangelo (1986), com uma planta marcada por ângulos de 45°. Essa praxe, é bem representada na Residência Jorge Schweizer (1987), em que os elementos tradicionais presentes na Venício Gaudêncio (1966), cobrem a planta angulada, com terraços jardim da residência bi-nuclear, separada em meio-níveis, igual sua antecessora.

Figura 5 – Edifício do Citibank (1985), Edifício Patriarca (1988) e Edifício Michelangelo (1986). Fonte: Autores (2021).

O TRADICIONAL PARANAENSE E SUA INFLUÊNCIA NOS MODERNOS

O Paraná e Curitiba são grandes centros de imigração europeia, imigrantes alemães, italianos e eslavos influenciaram diretamente nas formas de construir e nos estilos arquitetônicos, porém uma arquitetura que se destaca, é a casa de araucária, reconhecida como a popular arquitetura tradicional paranaense, construções de mata-junta, utilizavam grandes tábuas de madeira extraídas das florestas de *Araucária angustifolia*, o “Pinheiro do Paraná”. A Casa de Araucária é um sincretismo construtivo de origem indefinível, mas de afirmação e expressão paranaense, uma provável adaptação das técnicas dos imigrantes com costumes, materiais e mão-de-obra locais. (BATISTA, 2007, p.30).

Os principais elementos dessas construções se dão pelas coberturas de duas ou mais águas, vedações de tábua e mata-junta, assoalho, forros e tesouras de madeira, e beirais comumente acompanhados de lambrequins. É relevante mencionar que estas construções foram apagadas das regiões centrais, pela elite e pelos códigos e leis municipais. No entanto, essa arquitetura construída pela classe média baixa, pode ser considerada tradicional, pois ela faz parte da história da maioria dos paranaenses, que morou, ou tem descendentes que moraram nas casas de madeira. Alguns arquitetos modernos, viriam a distorcer essa arquitetura tradicional às suas concepções arquitetônicas, se utilizando de seus elementos de distintas formas. (DUDEQUE, 2001, p. 254).

Figura 6 – A “casa de araucária”, arquitetura tradicional paranaense. Fonte: IMAGUIRE (2014).

O telhado e o oitão, são os principais elementos abstraídos por esses arquitetos, o pioneiro deles, é o curitibano Vilanova Artigas, quando imprime na empena da Residência Olga Baeta as tábuas da casa paranaense, assim como os lambrequins expressos nas pingadeiras de concreto da Residência Elza Berquó (1967).

Em 1966, Roberto Gandolfi seria o pioneiro entre os paulistas a implementar esses elementos da arquitetura paranaense em sua produção, na Residência Venício Gaudêncio. Onde o grande telhado de duas águas sobre uma planta distribuída em meios níveis, apresentava uma parcial aceitação desses elementos locais entre esses arquitetos. (DUDEQUE, 2011, p. 266).

As próximas gerações formadas no cursos de arquitetura, começaram a utilizar esses elementos de outras formas, com coberturas que influenciam a volumetria, se mesclando com as paredes, tornando-se um volume único, gerando novas espacialidades internas com diferentes pés-direitos. Caso estes, muito aparente nas obras residenciais de Salvador Gnoato, do trio José Sançotene, Oscar Mueller e Alfred Willer, como também, nos extensos telhados de Júlio Pechman.

Exemplo distinto da utilização dessas influências, é de Othelo Lopes Filho em sua residência, de 1972, em que o arquiteto buscou uma relação vernacular com a casa de araucária paranaense. Outras experimentações distintas com o uso de madeira, são as residências de Osvaldo Navarro (1977) e Abrão Assad (1979), que utilizam de forma inovadora, madeiras roliças de reaproveitamento como estrutura de suas respectivas moradas.

Figura 7 – Residência no bairro do Guabirota de autoria de Júlio Pechman. Fonte: Autores (2022).

Em 1987, Roberto Gandolfi viria a fazer a Residência Jorge Schweizer, com os elementos que compunham as obras do arquiteto na década de 80 , em que traria novamente as influências presentes na Residência Venício Gaudêncio (1966), que compreenderemos a seguir.

RESIDÊNCIA VENÍCIO GAUDÊNCIO

- Ano: 1966
- Localização: Rua Buenos Aires, 1010 - Água Verde, Curitiba - Paraná.
- Área do terreno: 660 m²
- Área construída: 400 m²
- Situação: Demolida no segundo semestre de 2022.

A Residência Venício Gaudêncio é um dos primeiros projetos solo de Gandolfi, mostrando uma flexibilidade em relação a sua formação, adotando elementos da arquitetura tradicional paranaense, nesse caso, o telhado com tesouras de madeira e telhas de barro, que são os principais elementos vistos da rua nessa residência. Também aparecem forros, pisos, painéis artísticos, esquadrias e venezianas em madeira. Essa experimentação do arquiteto, se mescla com a estrutura de concreto armado, e a vedação com tijolos.

Figura 8 – Vista frontal da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2021).

A grande cobertura de duas águas, fica perpendicular em relação à rua, e a cumeeira dá lugar a uma abertura zenital, em que é posta escadas que organizam a planta, integrando espacialmente a planta dividida em meios níveis. Em vez de compartimentar os ambientes, Gandolfi fragmenta a planta, a dividindo em dois núcleos, fazendo com que o elemento separador, seja um semi nível, assim, o arquiteto resolve o desnível existente no lote, e cria uma integração no pé direito duplo do zenital. Assim, o estar social dialoga com o hall de acesso, que se integra com a circulação dos dormitórios, ambientes estes que são mirados pelo mezanino com uma sala de estudos abaixo do zenital. As tesouras possuem um desenho sutilmente diferente para cada água do telhado, dado ao vão que vencem, com ângulos e dimensões próprias.

Figura 9 – Corte da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

Figura 10 – Vista Posterior (à esquerda) e Interna do mezanino com a zenital (à direita) da Residência Venício Gaudêncio (1966), destaque para os painéis e venezianas de madeira. Fonte: Autores (2021).

Gandolfi trás uma série de experimentações não populares nessa residência, tirando partido do desnível do terreno, usando semi níveis para integrar espaços, e pela primeira experiência de um diálogo entre um elemento local, com as lições da escola paulista de formação do arquiteto. Sempre que possível, o arquiteto recorre a suas habilidades artísticas nos painéis de madeira, também fazendo uso das cores azul e amarelo em uma composição na vedação das tesouras.

Estes gestos se repetem pelo arquiteto na Residência Jorge Schweizer (1987), as tesouras de madeira re-apareceriam sobre uma planta em meios níveis, porém com maior complexidade, e com novos elementos que marcam a produção de Gandolfi no período seguinte.

Figura 11 – Planta do subsolo da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

Figura 12 – Planta do Térreo da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

Figura 13 – Planta do Pav. Superior da Residência Venício Gaudêncio (1966). Fonte: Autores (2022).

RESIDÊNCIA JORGE SCHWEIZER

- Ano: 1987
- Localização: Rua Justiniano de Melo Silva, 215 - Jardim Social, Curitiba - Paraná.
- Área do terreno: 1 309 m²
- Área construída: 1 163,70 m²
- Situação: Bom estado de conservação.

Assim como na Venício Gaudêncio (1966), o telhado e a tesoura são os elementos predominantes da residência Schweizer, porém, o muro frontal esconde as novidades utilizadas pelo arquiteto, que são as lajes vistas na elevação. Essas lajes anguladas formam os terraços jardim da residência, muito semelhantes as lajes de embasamento do Edifício do Citibank (1985), porém aqui, Gandolfi cria uma complexa organização dessas lajes em meios níveis, utilizando a mesma estratégia da Venício Gaudêncio, porém numa residência com o triplo da metragem quadrada, em que o arquiteto explora menos a integração espacial dos ambientes,

mas busca a criação de pátios e jardins suspensos, que se tornam elementos convidativos que rompem com a relação íntimo-social.

Figura 14 – Vista Frontal e Elevação da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Figura 15 – Vistas aéreas frontal e posterior da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Eron Costin (2022).

A adoção do partido da planta binuclear, trabalha de uma forma mais independente no programa desta residência, o nível +0,00, abarca todo o programa social com acesso ao quintal aos fundos do lote, no meio nível abaixo, se encontra o subsolo. Meio nível acima do térreo, encontramos um hall que dá acesso ao estar íntimo, que possui um mezanino que leva ao pátio na cota mais alta da residência, sob a projeção das tesouras da cobertura. A porção privativa com os dormitórios se encontra a meio nível em relação ao hall íntimo.

Figura 16 – Corte da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Essa residência tem menos integrações como a existente na Venício Gaudêncio (1966), aqui, os núcleos da residência funcionam quase de forma autônoma, um abarca o social e os dormitórios, e o outro o subsolo e o estar íntimo. A ligação entre esses núcleos é sempre feita pelas lajes ajardinadas, que se encontram em três níveis. Circundando a residência com jardins suspensos e decks, Gandolfi parece buscar a integração a partir desses terraços jardim, criando vazios e trabalhando as circulações com panos de vidro, gerando uma integração visual entre os ambientes e os jardins. As lajes da residência, como alguns outros elementos, trazem os já mencionados ângulos de 45°, como no Edifício do Citibank (1985), a residência Schweizer (1987), também traz lajes que não se encontram em projeção, as quebras da perpendicularidade e os encontros aos apoios são distintos, criando movimentos e espacialidades distintas espaço em cada nível. Assim como na residência Gaudêncio (1966), as tesouras da residência Schweizer (1987) também tem um desenho sutilmente diferente, com ângulos e dimensões específicos ao vão necessários, enfatizando o leve afastamento que existem no encontro delas sobre o pátio interno. Esse pátio tem acesso pelo mezanino do estar íntimo, na cota mais alta, quase como um mirante. Esse elemento é o único visto da rua, emoldurando o acesso da residência, convocando o visitante ao pátio, que tem acesso pelo mezanino do estar íntimo, distinto da escada principal, mantendo a privacidade dos dormitórios.

Figura 17 –Vista superior e do Acesso de pedestres da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Eron Costin (2022) & Acervo Roberto Gandolfi (2009)

Figura 18 – Vistas aéreas laterais da Residência Jorge Schweizer (1987) . Fonte: Eron Costin (2022).

Figura 19 – Planta do Térreo e do Subsolo da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Figura 20 – Planta do pav. Superior da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

Figura 21 – Planta do terraço da Residência Jorge Schweizer (1987). Fonte: Autores (2022).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Roberto Gandolfi foi um dos importantes arquitetos de Curitiba, sua produção e seu papel na docência, fez com que o arquiteto fosse muito influente na formação das futuras gerações. Gandolfi, sempre buscou imprimir suas habilidades artísticas em seus projetos, mostrando menor rigidez em relação a seus colegas formados no Mackenzie que também vieram a Curitiba, essas experimentações do arquiteto também se explicam por uma formação mais recente em relação aos demais. Alguns elementos que comprovam essa atitude, é a adoção dos elementos tradicionais paranaenses em sua arquitetura.

O arquiteto mostra que ao utilizar as tesouras de madeira e o telhado cobrindo a planta moderna da Residência Venício Gaudêncio (1966), existe uma possibilidade de diálogo entre o tradicional paranaense e a arquitetura paulista, como outros arquitetos também comprovariam, como Vilanova Artigas e suas memórias afetivas de sua cidade natal. Na Residência Jorge Schweizer, Gandolfi retrataria os elementos utilizados 21 anos antes em sua antecessora, com novos gestos presentes na obra do arquiteto na década de 80, como os terraços jardim angulados.

O presente estudo, abre um campo de pesquisa para outras residências de autoria do arquiteto, que podem trazer um enriquecimento para a compreensão da genealogia projetual que existe entre as residências do presente texto. A Residência Venício Gaudêncio, foi documentada por XAVIER (1985) e DUDEQUE (2001), enquanto a Jorge Schweizer é brevemente mencionada no artigo de GNOATO (2009), assim, podem existir outros exemplares similares produzidos durante ou posterior às duas décadas que separam as duas residências.

REFERÊNCIAS

BATISTA, Fábio Domingos. **A Tecnologia Construtiva em Madeira na Região de Curitiba:** da Casa Tradicional à Contemporânea. 181p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Federal de Santa Catarina. Florianópolis, 2007.

BERRIEL, Andrea. SUZUKI, Juliana Harumi. **Memória do Arquiteto:** Pioneiros da Arquitetura e do Urbanismo no Paraná. Curitiba: IAB-PR: Editora UFPR, 2012. 358p.

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espirais de Madeira:** Uma história da Arquitetura de Curitiba. São Paulo: Nobel, 2001. 438p.

GNOATO, Luis Salvador Petrucci. **Arquitetura do Movimento Moderno em Curitiba.** Curitiba: Travessa dos Editores, 2009. 144p.

GNOATO, Luis Salvador Petrucci. **Roberto Gandolfi:** Percorso Artistico e Professionale di un Figlio di Emigranti. 2009. Disponível em: <<https://www.migrer.org/assets/Uploads/Gandolfi.pdf>>. Acesso em 11 de nov. 2022.

PACHECO, Paulo Cesar Braga. **A Arquitetura do Grupo do Paraná 1957-1980.** 462p. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura FAU-UFRS, Porto Alegre, 2010.

SANTOS, Michelle Schneider. **A Arquitetura do Escritório Forte Gandolfi 1962-1973.** 322p. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo - Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2011.

SANTOS, Michelle Schneider. ZEIN, Ruth Verde. A moderna Curitiba dos anos 1960: jovens arquitetos, concurseiros, planejadores. In: **DOCOMOMO BRASIL, 8º seminário**, 2009, Rio de Janeiro.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990**. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1998. 3ª ed. , 2ª reimpressão. 232p.

TOPVIEW. "O arquiteto paulistano que revolucionou a arquitetura de Curitiba", 2018. Acesso em: 11 de nov. 2022. Disponível em: <<https://topview.com.br/poder/personalidades/entrevista-roberto-luiz-gandolfi/>>.

XAVIER, Alberto. **Arquitetura Moderna em Curitiba**. 1. ed. Curitiba: Editora Pini, 1986. 270p.

Demetrio Ribeiro e o Julinho: Um projeto no caminho do ideário

TROYANO, Rodrigo

Mestre em Arquitetura UniRitter/Mackenzie; Doutorando PROPAR UFRGS

rodrigo@troyanoarquitetura.com.br

Resumo. No final dos anos 1940 a arquitetura de Porto Alegre dava os primeiros sinais de rompimento com os valores culturais e ideológicos de uma sociedade conservadora e colocava em marcha suas apostas em direção ao discurso moderno já em curso no centro do país. Demetrio Ribeiro, nesse momento, foi figura central no campo da arquitetura da capital. Participou da criação e atuou na docência do primeiro curso de arquitetura do estado, no Instituto de Belas Artes, em 1945. Na UFRGS, participou desde a fundação em 1952, como membro da comissão de criação, e como professor. As primeiras turmas de formandos, em 1951 (IBA) e 1952 (UFRGS), o escolheram como paraninfo, o que revela o prestígio do arquiteto junto aos discentes. Em março de 1950, foi lançado o concurso público de arquitetura para o Instituto de Pesquisas Biológicas. O primeiro lugar ficou com o arquiteto Demetrio Ribeiro com um partido que tomou como base uma obra de Le Corbusier, como assumiu o próprio autor em outubro de 2000: “O Pavilhão Suíço, te lembrás do Pavilhão Suíço? Tem coisa ali, na cidade universitária de Paris, tu vês que é evidente.” Em maio de 1951, o arquiteto publica na Revista Horizonte seu artigo “Sobre Arquitetura Brasileira”. Demetrio sugeriu a busca por uma nova estética, “voltada para as massas”, e que rompesse com os cânones estéticos da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil. Atrás destas ideias disruptivas estão questões para além da disciplina da arquitetura. Os argumentos trazidos abarcam um ideário político ideológico conhecido como Realismo Socialista. Este artigo busca trazer luz a esses episódios políticos arquitetônicos do início dos anos 1950 a partir de Porto Alegre e Demetrio Ribeiro.

[...] O realismo socialista, de certa forma, foi um freio na vertente artística de sua geração...¹

FREAR UMA VERTENTE?

Ali, meio despercebida, envolta na densa pesquisa de Sergio Marques, encontra-se a fala acima, atribuída ao arquiteto Cláudio Luís Gomes Araújo. Exponente da primeira geração de arquitetos modernos formados em Porto Alegre, Araújo conta a Marques as dificuldades com os processos ideológicos desencadeados na abertura dos anos 1950 na cidade. Chama atenção aqui o uso da palavra freio. Ora, frear a vertente artística de uma geração não parece pouco, sobretudo frear justamente esta geração: foi a partir dela, no final dos anos 1940, que o campo da arquitetura em Porto Alegre deu os primeiros sinais de rompimento com os “valores culturais e ideológicos de uma sociedade conservadora e pôs em marcha suas apostas em direção ao discurso moderno já em curso no centro do país” (LUCCAS, 2004, p.117).

Ao pesquisar o arquiteto Demetrio Ribeiro e o projeto do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, surgem diversas pistas que trazem luz a questão posta por Araújo: que aventura ideológica foi essa capaz de frear uma vertente artística em Porto Alegre na abertura dos anos 1950?

UM PROTAGONISTA?

Demetrio Ribeiro, nesse momento, é figura central no campo da arquitetura em Porto Alegre. O jovem arquiteto havia concluído seu curso na prestigiosa *Facultad de Arquitectura de Montevideo* no ano de 1944. Em seu livro/catálogo de 1955, Henry-Russell Hitchcock classifica como “excelente” a escola liderada por Julio Vilamajó (HITCHCOCK, 1955, p.20). De lá, Demetrio rumou para o Rio de Janeiro para validar seu diploma estrangeiro a fim de exercer a profissão de arquiteto no país.

¹ Depoimento do arquiteto Cláudio Luís Gomes Araújo a Sergio Marques (MARQUES, 2012, p.138).

Chegou para se estabelecer definitivamente em Porto Alegre no ano de 1945, época em que a cidade contava com apenas seis arquitetos diplomados (RIBEIRO, 1987, p.26), e assumiu o cargo de arquiteto da recém-criada Secretaria de Obras Públicas do Estado.

Também neste período, Demetrio participou da criação e atuou na docência do primeiro curso de arquitetura do Rio Grande do Sul, no Instituto de Belas Artes, de 1945 até a criação da Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1952. NA UFRGS, participou desde a fundação, como membro da comissão de criação, e como professor até ser caçado pelo golpe cívico-militar de 1964. As primeiras turmas de formandos, em 1951 no Instituto de Belas Artes e 1952 na UFRGS, escolheram como paraninfo o professor Demetrio Ribeiro, o que revela o prestígio do arquiteto junto aos discentes naquele momento.

Figura 1 – Convite Formatura IBA 1951. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano dos Arquivos da Família Ribeiro.

Figura 2 – Convite Formatura UFRGS 1952. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano dos Arquivos da Família Ribeiro.

Demetrio também estava no centro das discussões políticas do campo da arquitetura na cidade. Foi um dos fundadores do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB) departamento do Rio Grande do Sul, onde foi membro da diretoria desde sua criação, no ano de 1948.

No campo prático deste imediato pós-guerras, Demetrio realizou diversos projetos de edificações e planos diretores, entre eles o plano diretor de Uruguaiana (1945), o plano diretor de Lageado (1948) ambos em parceria com Edvaldo Pereira Paiva. Em edificações, realizou o Grupo Escolar Venezuela (1945), o Fórum de Cachoeira do Sul (1945), o Centro de Triagem de Serviço de Assistência ao Menor (1945) e a Penitenciária Central de Porto Alegre (1945).

Figura 3 - Grupo Escolar Venezuela, arquiteto Demetrio Ribeiro, Porto Alegre, 1945-1946. Imagem gentilmente cedida por Udo Mohr.

TE LEMBRAS DO PAVILHÃO?

Com edital lançado em março de 1950, a Secretaria de Obras do Estado deu início ao concurso público de anteprojetos de arquitetura para a sede do Instituto de Pesquisas Biológicas (IPB), atualmente conhecido como Fundação de Pesquisa e Produção em Saúde. O primeiro lugar, divulgado em quinze de junho de 1950, ficou com o arquiteto Demetrio Ribeiro, sob o pseudônimo ROUX.

Aqui está um ponto importante e que merece atenção: o partido arquitetônico proposto para o concurso do IPB tomou como base uma obra de Le Corbusier, como assumiu o próprio Demetrio em entrevista dada ao arquiteto Udo Mohr, em outubro de 2000, quando questionado sobre o seu projeto premiado: “O Pavilhão Suíço, te lembrás do pavilhão Suíço? Tem coisa ali, na cidade universitária de Paris, tu vês que é evidente” (MOHR, 2000).

Figura 4 – Plantas Baixas do Pavilhão Suíço da Universidade de Paris, de Le Corbusier e Pierre Jeanneret, Paris, 1931-1933. Fonte: <http://www.archdaily.com.br/br/785156/classicos-da-arquitetura-pavilhao-suico-le-corbusier>. Acessado em 18 de novembro de 2022.

Figura 5 - Plantas baixas segundo e terceiro pavimentos Instituto de Pesquisas Biológicas. Arquiteto Demetrio Ribeiro, Porto Alegre, 1950. Imagem gentilmente cedida por Udo Mohr.

MUDANÇA ABRUPTA?

Um ano após o concurso do IPB, em maio de 1951, a revista Horizonte inaugurou uma seção disposta ao tema da arquitetura, chamada “Sobre Arquitetura Brasileira”. Demetrio Ribeiro foi o primeiro a escrever para esta seção. Em artigo de grande repercussão à época (RIBEIRO, 1951), convidou “arquitetos, urbanistas e estudantes de Arquitetura, desejosos de fazer obra à altura das necessidades de nosso povo”, a analisarem e debaterem a orientação estética da arquitetura moderna brasileira. Demetrio sugeriu a busca por uma nova estética, “voltada para as massas”, e que rompesse com os cânones estéticos pré-existentes da arquitetura do Movimento Moderno no Brasil, naquele período compreendida como a produção carioca de vertente corbusiana, com modelo teórico de Lucio Costa e a produção exemplar de Oscar Niemeyer (LUCCAS, 2004, p.7).

Ao sugerir rompimento com estes cânones, Demetrio propõe o abandono de um certo discurso estético que, apenas um ano antes, lhe servira de base para vencer o concurso do IPB. Atrás destas ideias disruptivas de 1951 estão questões para além da disciplina da arquitetura. Os argumentos do arquiteto abarcam um ideário político partidário advindo de sua militância no PCB, o Partido Comunista Brasileiro, e evidenciam a ascensão do Realismo Socialista no Brasil.

ARTE VIGIADA?

O Realismo Socialista é o termo como ficou conhecida a política cultural Stalinista, imposta de modo radical a partir de 1948 a todos os países sob hegemonia soviética e difundida aos partidos comunistas organizados em diversos países. Tendo como base os escritos de Andrei Zhdanov, chegou ao Brasil em abril de 1950, publicado na Revista Para Todos, órgão oficial do Partido Comunista Brasileiro. Era a primeira vez que se publicava em português o manifesto da política cultural stalinista, auge da recepção do Realismo Socialista no Brasil. “O Realismo Socialista, disseminava os ditames para uma arte engajada através da rede internacional dos partidos comunistas” (MORAES, 1994, p.117).

Figura 6 – Cartazes da propaganda da Revolução Russa. Fonte: <https://www.marxists.org/portugues/index.htm>. Acessado em 18 de novembro de 2022.

O partido comunista brasileiro (PCB) convocou, em 1950, uma reunião entre os dirigentes e intelectuais atuantes, a fim de aprovar a nova linha política no campo cultural. Diógenes Arruda, então todo poderoso dirigente do PCB, definiu, com base nos escritos de Zhdanov, a nova linha cultural a ser adotada pelo partido, baseada no Realismo Socialista. Esta linha deveria ser estimulada e disseminada no Brasil pelos intelectuais ligados ou próximos à organização (RUBIM, 1986, p.343-4).

Essa recepção modelou um modo de agir subserviente à União Soviética e os ditames ideológicos do PCUS. Encarnando o Zhdanov brasileiro na mídia partidária do país, surgiu a figura de Floriano Gonçalves, que assim avaliza a doutrina do Realismo Socialista:

Hoje dispomos de revistas literárias e de divulgação cultural em cinco grandes estados: Para Todos, Fundamentos, Horizonte, Sevia e Brevemente Itinerário. ...Cada uma destas revistas... deverá ser o centro aglutinador dos intelectuais democratas e das forças jovens que procurem orientação justa e correta em torno do programa de defesa da independência nacional e da paz. Nossas revistas nos estados devem unir-se uma às outras para formar ampla rede e refletir nacionalmente uma cultura revolucionária em desenvolvimento, com novos valores e novas perspectivas, uma cultura do ponto de vista das amplas massas que lutam pela paz e pela libertação nacional do jogo dos imperialistas forjadores de guerra e de seus sócios nacionais (GONÇALVES, 1951).

Estava estabelecido pelo PCB um sistema de conexões entre os periódicos. Conexões que, como subsistemas, reverberariam pelo país os códigos Zhdanovistas.

UM NOVO HORIZONTE?

Nesse cenário, em 1949, é que foi criada em Porto Alegre a revista Horizonte, que se manteve em circulação até o ano de 1956. É possível identificar dois momentos distintos no periódico. No ano de 1949, sob a direção do escritor Cyro Martins, a revista publicou três números. A ênfase estava na literatura e nas artes do Rio Grande do Sul.

Figura 7 – Capas dos primeiros números da revista Horizonte, março, abril e julho de 1949. Fonte: DUPRAT, 2013, p.103.

No ano de 1951, auge da recepção do Realismo Socialista no Brasil, a revista Horizonte estava em seu segundo ano de circulação e alterava sua postura editorial passando a obedecer diretamente às ideologias estéticas do Partido Comunista Soviético (RUBIM, 1986, p.307). Dirigida pela poetisa Lila Ripoll, a revista claramente acompanhava a mudança de postura do PCB em direção às ideias Zhdanovistas, postas em marcha por Diógenes Arruda em 1950, e passou a ser um órgão oficial do PCB. (DUPRAT, 2017)

O número 4 da revista marca a alteração de comando editorial já na sua capa, que traz uma gravura de Carlos Scliar e um texto de Simões Lopes Neto.

Figura 8 – Desenho de Vasco Prado na capa da revista Horizonte número 4, de 20 de dezembro de 1950. Fonte: DUPRAT, 2013, p.104

O editorial desta publicação deixava clara a nova postura. Recheado de clichês Zhdanovistas, marcava o caminho rumo a estética do Realismo Socialista:

[...]Aqui estamos, em nossa nova fase e, à boa maneira gaúcha, digamos logo quem somos e o que queremos. <HORIZONTE> é uma revista de intelectuais de vanguarda. Nossa arte, portanto, estará a serviço do que, na sociedade humana e em nossa terra, represente o que há de novo, de progressista, que consulte às mais nobres aspirações da Humanidade e do nosso povo...

[...]Cremos que a verdadeira arte só pode ser aquela que represente o nosso povo e seus anseios, sirva-lhe de estímulo em sua luta por melhores dias e pela emancipação nacional...

[...]Queremos ser os herdeiros do que há de melhor e progressista em toda a Humanidade, das mais nobres tradições do Brasil e do Rio Grande e, como os grandes artistas do passado, pomos a nossa arte a serviço de nossa Pátria e de nosso povo. Queremos que nossa arte seja mais uma arma, e poderosa, da Revolução Brasileira e nos ajude a construir o grande Brasil democrático-popular, que já antevemos. Nossa revista estará aberta a todos aqueles que, com sua arte, quiserem defender a paz e a independência nacional, a todos os que creem em nosso povo e se colocam a serviço de suas melhores aspirações. Que todos os intelectuais honestos venham trabalhar conosco. Juntos haveremos de cumprir a grandiosa tarefa a que nos propomos (HORIZONTE n°4, 1950, p.1).

LADO HUMANO?

A Revista Horizonte, através de seus artistas gravadores Carlos Scliar, Danúbio Gonçalves e Vasco Prado, mantinha-se fiel às diretrizes do Realismo Socialista soviético. A abertura dos anos 1950 é o momento em que se vê mais acirrada a questão do realismo versus abstracionismo (AMARAL, 2003, p.239). Vasco Prado rejeitou o abstracionismo e a sua própria produção inicial, quando criticou sua escultura “o Negrinho” dizendo que modelou um negrinho do pastoreio como “símbolo da miséria, do atraso e da brutalidade de uma sociedade feudal.” E escreveu na Revista Horizonte de número 3, em março de 1951:

tendo visto o nascimento de uma nova arte realista praticada pelos artistas mais progressistas de nossos dias – depois de ter lido com atenção as discussões sobre a estética do Realismo Socialista realizadas pelos artistas da URSS – depois de nossas atuais discussões sobre arte – eu posso constatar como artista que procura fazer de sua arte um instrumento de luta contra a opressão, que vê na arte um meio de esclarecer a consciência dos homens no caminho do progresso e bem estar social, posso constatar, repito, que aquele realismo que procurei imprimir ao “Negrinho” não corresponde às necessidades sociais dos dias que atravessamos” (PRADO, 1951).

Vasco terminou por modelar um novo “Negrinho”, esse sim, atento aos ditames soviéticos. Mencionou o defeito formalista em sua formação, onde se preocupou mais com o lado dramático da lenda e deixou de representar o “lado humano do Negrinho, que é o humano das classes oprimidas que ele simboliza” (PRADO, 1951).

ARQUITETURA PARA AS MASSAS?

A partir do número 5, em maio de 1951, chegou a vez da arquitetura, o arquiteto Demetrio Ribeiro passou a ser membro do conselho de redação da Revista Horizonte. E justamente nessa edição

é que figura a já comentada seção para discussão do tema de arquitetura e urbanismo, intitulada Sobre Arquitetura Brasileira.

Uma coisa é arquitetura revolucionária no sentido de arquitetura nova, diferente, que produz obras de aparência estranha e desconhecida. Trata-se nesse caso de uma arquitetura que revoluciona as formas, o aspecto das construções. Outra coisa muito diversa é arquitetura revolucionária no sentido de arte do povo revolucionário. Trata-se então de uma arte que traduz o gosto e os sentimentos do povo e que contribui para o progresso cultural das massas e a própria transformação da sociedade (RIBEIRO, 1951).

É evidente o ataque ao formalismo da arquitetura moderna brasileira canônica, que produz formas novas, de “aparência estranha e desconhecida”. Arquitetura utilizada como referência por Demetrio um ano antes, no concurso do Instituto de Pesquisas Biológicas. Assim como são explícitos os clichês Zhdanovistas alinhados com a nova postura da revista:

“a arquitetura verdadeiramente nova será, na nossa opinião, uma arquitetura compreendida pelas massas, capaz de evocar em seu espírito as ideias grandiosas que inspiram as lutas patrióticas e revolucionárias do nosso povo” (RIBEIRO, 1951).

Figura 9 - Sobre arquitetura brasileira. Demetrio Ribeiro, Horizonte, Porto Alegre, nº5, maio 1951, p. 145. Fonte: Material em arquivos tipo PDF, gentilmente cedidos por Livia Fernanda Ribeiro Nunes ao autor desta pesquisa.

UM PROJETO NO CAMINHO DO IDEÁRIO?

Postas em artigos as ideias disruptivas vinculadas ao Realismo Socialista, era urgente e esperado o modo como este discurso se comportaria na prática arquitetônica. Eis a chance: em 1952, a Secretaria de Obras Públicas de Porto Alegre promoveu o concurso público de arquitetura para o novo prédio do Colégio Estadual Júlio de Castilhos, com apoio do jovem IAB departamento Rio Grande do Sul. O motivo foi pela a necessidade de um novo local para os estudantes após o incêndio de novembro 1951, que atingiu o prédio neoclássico onde o colégio funcionava, projetado por Manuel Itaqui² no ano de 1905.

Figura 10 – Prédio do colégio Júlio de Castilhos, de Manoel Itaqui, Porto Alegre, 1905. Fotografia do ex-aluno do Julinho, Nestor Ibrahim Nadruz, dias antes do incêndio de novembro de 1951. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano de quadro emoldurado na sala da direção do Colégio Júlio de Castilhos.

O jornal Correio do Povo de 21 de novembro de 1952, na página 5, publica foto das maquetes dos três primeiros classificados no Concurso para o Colégio Estadual Júlio de Castilhos. A identificação destes havia sido feita na Secretaria de Obras Públicas, no dia 19 de novembro: O primeiro lugar foi conquistado pelo projeto “Julinho” dos arquitetos Demetrio Ribeiro e Enilda Ribeiro; em segundo lugar, o projeto “Espaciforme”, dos engenheiros Sergio Mazzali e Ernesto Woebcke e dos arquitetos Sergio E. Pelegrini e Simão L. Ungar; e, em terceiro lugar, o projeto “Thales” da firma Julio Bastian e Smith Ltda. Estes concursos públicos chamam a atenção da população para a nova arquitetura gaúcha (Matéria jornal Correio do Povo in: ALVAREZ, 2008, p.66).

² Manuel Itaqui foi egresso do primeiro curso específico de arquitetura de Porto Alegre e do Estado. Este curso funcionou em 1898 vinculado à Escola de Engenharia. Posteriormente, Itaqui passou a lecionar na Escola de Engenharia. Foi autor de vários prédios do período, como o Instituto Parobé, o Instituto Astronômico e Meteorológico, Escola de Agronomia e Veterinária, o viaduto Otávio Rocha, entre outros. IN: (MACHADO, 2000)

NOVO PREDIO DO COLEGIO JULIO DE CASTILHOS — Conforme noticiamos, teve lugar dia 19, na Secretaria de Obras Publicas, a identificação dos três concorrentes classificados no concurso de projetos do novo prédio para o Colegio Estadual Julio de Castilhos. Foi classificado em 1.º lugar o projeto com o pseudônimo de Julinho, de autoria dos arquitetos Demetrio Ribeiro e Enilda Ribeiro; em 2.º lugar o de pseudônimo Espaçoforme, sendo autores os engs. Sergio Mazzali e Ernesto Woebke, e arquitetos Sergio E. Pelegrini e Simão L. Ungar; em 3.º lugar, o denominado Thales, apresentado pela firma Julio Bastian e Smith Ltda. Em data proxima, serão os projetos expostos ao publico, ocasião em que serão entregues os premios a que fizeram jus os classificados. No clichê, em 1.º, 2.º e 3.º planos vê-se, respectivamente, as maquettes dos três projetos, pela ordem de classificação

Figura 11 – Maquetes do projeto do colégio Júlio de Castilhos e matéria do jornal Correio do Povo de 21 de novembro de 1952. Fonte: (ALVAREZ, 2008, p.66).

Demetrio e Enilda buscaram a clareza do prédio, que se mostrou de forma lógica, simétrica e organizada, com o acesso no centro da composição e alinhado à avenida Piratiny. As formas são simples, lógicas e de fácil compreensão. A marquise de acesso e o hall com pé direito duplo foram projetados de forma a atender o critério “monumental”, tão evidenciado pela arquitetura Stalinista. O prédio emergiu totalmente do solo, denso, tectônico, sem os pilotis e a leveza do Movimento Moderno da escola carioca. As fachadas acentuaram o efeito de massa, como na Stalinallee em Berlim oriental. As esquadrias eram moduladas, buscando a ideia de repetição, lógica de uma arquitetura que buscava métodos industriais.

Figura 12 – Calendário de 1952 com croquis para o partido do colégio Julinho feitos por Demetrio e Enilda Ribeiro. Fonte: Fotografia de Rodrigo Troyano dos Arquivos da Família Ribeiro.

Por fim, o resultado foi um prédio onde os procedimentos básicos de projeto deixaram evidente uma organização funcionalista, sob influência de nomes como Mallet-Stevens e principalmente Andre Luçart. E sobre este esquema-tipo funcional, as formas foram influenciadas pelo discurso do Realismo Socialista e pela rejeição aos cânones estéticos do Movimento Moderno brasileiro.

Figura 13 – Fotografias do Grupo Escolar Karl Marx. Projeto do arquiteto André Luçart, em Villejuif (Ile de France), França, 1930. (COHEN, 1995. P.148-150) ao lado dos redesenhos do Colégio Júlio de Castilhos, feitos por Rodrigo Troyano.

[...] eu olho e digo assim: é uma das obras mais bonitas de Porto Alegre (o Julinho), com aqueles corredores, com aqueles terraços, com espaços largos. Eu mereci até elogios do Comas. O Comas é um cara, como se vê, inteligente. Uma vez ele disse que tinha observado nesse projeto, traços de pós-modernismo. Que ele via isso, compreende (MOHR, 2000)?

Carlos Eduardo Dias Comas atestou, em depoimento ao autor deste trabalho, que lembrava claramente do dia em que teceu os comentários citados acima: Comas classificou o prédio de Proto-Pós-Moderno. O diálogo aconteceu na década de 1980, em um café nos arredores do

famoso prédio do IAB, na rua Annes Dias, no centro de Porto Alegre. Nessa mesma entrevista ao amigo Udo Mohr, Demetrio Ribeiro se manifestou conclusivamente sobre o projeto do Julinho:

[...] o Júlio de Castilhos é diferente porque eu tava dentro de uma outra. Eu já disse isso. Eu tava na fase da crítica a essa arquitetura (Movimento Moderno) e tentando fazer outra coisa que não deixa de ter um certo sentido na época. É a única coisa que tem um certo valor, vamos dizer, uma certa singularidade, é isso: pertenceu a um certo momento, esse projeto. Um momento de balanço da arquitetura moderna que aqui houve. O artigo do Lúcio Costa cujo nome não me lembro o título (COSTA, Lúcio. 1951: Muita construção, alguma arquitetura e um milagre) mas que repercutiu como um alerta do formalismo que estava invadindo. Aquela coisa dos macetes formais. Tem também aquela consequência da guerra, digo, que colocou a arquitetura moderna em face do povo e mostrou as suas limitações. É isso aí (MOHR, 2000)...

Figura 14 – Fotografia que ilustra material sobre comemoração do centenário do colégio Júlio de Castilhos. Fonte: Arquivos Família Ribeiro.

ARQUITETURA CONTIDA?

Em entrevista à professora e pesquisadora Doris Bittencourt³ no ano de 2001, o professor Günter Weimer destacou a arquitetura de Demetrio em meio aos variados modernismos da cidade:

[...] de forma que os modernismos em Porto Alegre foram muito variados, muito diferentes. Dentro dessa tendência, o Demétrio foi um caso especial, a atuação dele se deu mais na área de planejamento urbano. Examinamos os prédios que ele projetou. É uma arquitetura que é difícil de classificar, acho que é muito mais perto de Loos do que de qualquer outra coisa. São formas geométricas puras, janelas corridas de fora a fora, é um modernismo diferente. Creio que se deveria perguntar a ele de onde veio isto...É uma coisa muito contida, a arquitetura dele. Eu já ouvi várias opiniões. Alguns acham que sua arquitetura era simplória. Não concordo com esta opinião. Eu acho que é uma coisa muito pensada e muito refletida. É uma coisa simples, direta. Por essa razão acho que o Demétrio deve ser tratado como um caso especial. Não sei se vem do Luçart, porque ele era mais

³ Esta entrevista de é um material inédito cedido gentilmente pela professora Doris Bittencourt ao autor deste artigo.

um teórico. Não sei, em termos formais, de onde veio esta arquitetura. Talvez fosse uma coisa muito pessoal. Tenho a impressão que deve ter sido a arquitetura que ele aprendeu a fazer em Montevideu. Acho que a Província nunca o perdoou por seguir seus próprios caminhos (BITTENCOURT, 2001).

Na arquitetura do Brasil da década de 1950, o modernismo foi, sim, muito popular. Uma conjuntura de fatores, estimulados pela relativa estabilidade política e econômica, possibilitaram um momento único para o desenvolvimento de uma autoimagem de nação moderna. A arquitetura daqueles dias deixou uma enorme marca na aparência das cidades brasileiras. Por quase todo o país se espalhou o vocabulário moderno da hegemônica escola carioca e seus mestres: Telhados borboleta, inclinados ou internos, brise-soleils dos mais variados formatos, azulejos nas fachadas, abóbadas, elementos vazados, etc. (LARA, 2020, p.110).

Ao investigarmos mais atentamente Porto Alegre e o Rio Grande do Sul, percebemos que o modernismo da década de 1950 não se deu como LARA sugere ou mesmo a narrativa canônica nos faz crer. Alguns autores já apontaram em suas pesquisas (LUCCAS, 2004) e (MARQUES, 2012) evidências desta contenção da produção moderna local a partir dos anos 1950. A redução de clichês superficiais tomados das obras iniciais da escola carioca é justificada por fatores como economia, proximidade com a região do cone sul, isolamento do centro do país e o clima frio e úmido.

Este artigo busca, portanto, somar aos argumentos já conhecidos, mais um fator que pode trazer luz aos caminhos da arquitetura moderna na capital do Rio Grande do Sul nos anos de 1950: Demetrio Ribeiro, ao estimular e disseminar as ideias Zhdanovistas do Realismo Socialista no campo das artes e da arquitetura em Porto Alegre, pode ter contribuído para frear, como disse Claudio Araújo, a adoção dos cânones estéticos de uma certa arquitetura do Movimento Moderno no Brasil.

REFERÊNCIAS

ALVAREZ, Cícero. **Palácio da Justiça de Porto Alegre: Construção e Recuperação da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1952-2005**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul: Porto Alegre, 2008.

AMARAL, Aracy A. (1984) **Arte para quê?: a preocupação social na arte brasileira, 1930- 1970**. [3º ed.]. – São Paulo: Studio Nobel, 2003.

BITTENCOURT, Dóris M.M. **Entrevista de Günter Weimer a Dóris Bittencourt**. Porto Alegre, 29 de agosto de 2001.

COHEN, Jean-Louis. **André Luçart 1894-1970 autocrítica di um maestro moderno**. Electa, Milão, 1995.

DUPRAT, Andréia Carolina Duarte. **Revista Horizonte (1949–1956) Imagem impressa e questões políticas**. Graduação (Bacharelado em História da Arte). Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2013.

DUPRAT, Andréia Carolina Duarte. **Clube de Gravura de Porto Alegre e Revista Horizonte (1949-1956): Arte e Projeto Político**. Dissertação (Mestrado em Artes Visuais) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2017.

HITCHCOCK, Henry-Russell. **Latin American architecture since 1945**. Nova York: MoMA, 1955.

LARA, Fernando Luiz. **Excepcionalidade do modernismo brasileiro**. São Paulo: Romano Guerra Editora, 2020.

LUCCAS, Luís Henrique Hass. **Arquitetura Moderna Brasileira em Porto Alegre – Sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2004.

MORAES, Dênis de. **O imaginário vigiado: a imprensa comunista e o Realismo Socialista no Brasil (1947-1953)**. Rio de Janeiro: José Olympio, 1994.

MARQUES, Sergio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: arquitetura moderna brasileira no sul - 1950 / 1970**. 2012. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2012.

MOHR, Udo Silvio. **Entrevista de Demetrio Ribeiro a Udo Mohr**. Porto Alegre, 02 de outubro de 2000.

NUNES, Livia Fernanda Ribeiro. **Os Cinco Professores Comunistas**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2016.

PRADO, Vasco. **O Negrinho**. Horizonte, Porto Alegre, n°3, fev/mar. 1951.

RIBEIRO, Demetrio. “Sobre arquitetura brasileira”. **Revista Horizonte n°5**. Porto Alegre: p. 145, maio de 1951.

RIBEIRO, Demetrio. **A arquitetura no período 45-60**. In: XAVIER, Alberto; MIZOGUCHI, Ivan. *Arquitetura Moderna em Porto Alegre*. São Paulo: Pini, 1987. p. 26-31.

RUBIM, Antônio Albino Canelas. **Partido Comunista, Cultura e Política Cultural**. Tese (Doutorado) – Departamento de Ciências Sociais da USP. São Paulo, 1986.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900 - 1990**. São Paulo: Edusp, 1987.

TROYANO, Rodrigo. **Demetrio Ribeiro e o Julinho: Um projeto no caminho do Ideário**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) Mestrado associado UniRitter/Mackenzie. Porto Alegre, 2018.

HABITAÇÃO COLETIVA NO SUL: EDIFÍCIO NOGARÔ E EDIFÍCIO NOVO PARQUE

FAGUNDES, Angela Cristiane

Mestra em arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul
angelacristianefagundes@hotmail.com

Resumo. A arquitetura moderna brasileira é de reconhecida qualidade nacional e internacional. Muito se estuda a produção dos grandes centros, por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. A capital gaúcha, embora mantenha exemplares expressivos dessa arquitetura, merecedores de reconhecimento e registro, tem pouco destaque, ficando a margem dos principais estudos. O tema deste artigo é a habitação coletiva no sul com enfoque na produção do arquiteto Emil Bered. O objetivo desta investigação é documentar e analisar dois exemplares de habitação coletiva, produzindo um registro das estratégias do arquiteto antes e depois do plano diretor de 1959/61, identificando influências e contribuições para a construção de uma identidade moderna na arquitetura gaúcha. A trajetória profissional de Emil Bered cobre quase toda a segunda metade do século XX, em contribuição de reconhecido valor para a introdução, difusão e consolidação da arquitetura moderna no estado. A qualidade de sua produção é reconhecida nos estudos da arquitetura moderna gaúcha, inclusive, rendendo-lhe alguns prêmios. Neste artigo selecionou-se dois edifícios menos estudados no catálogo prestigiado de Bered, num recorte tipológico específico, da habitação coletiva. E adotou-se também um recorte temporal em duas etapas, um período inicial 1940-60 e o período de hegemonia com o Plano Diretor de 1959-61 (1960-80). Dito isso, os edifícios selecionados para esse artigo são: do primeiro período: Edifício Nogarô, de autoria em conjunto com Salomão Kruchin; e do segundo período: Edifício Novo Parque, edifício no qual o arquiteto projetou para sua própria família e ainda reside até os dias de hoje.

INTRODUÇÃO

O objetivo geral desse artigo é estudar a habitação coletiva no Sul do Brasil, produzida por um de seus mais destacados arquitetos, Emil Bered, no período do pós-2ª guerra aos anos 1980. Para isso, adotou-se um recorte temporal em duas etapas: período inicial 40-60 e período sob hegemonia do Plano Diretor de 1959-61 (60-80). Os recortes se justificam pela produção do arquiteto no período se orientar por duas visões quase opostas de cidade, uma baseada na inserção de exemplares de arquitetura moderna na cidade tradicional, com a construção baseada no regime de alinhamento/gabarito, rua-corredor e quarteirão periférico, e outra baseada em uma nova espacialidade, de caráter fundamentalmente moderno, do edifício isolado e do quarteirão aberto.

EMIL BERED ARQUITETO

Figura 01 - Emil Bered. Fonte: VIEIRA (2021)

A trajetória profissional de Emil Achutti Bered cobre quase toda a segunda metade do século XX, em contribuição de reconhecida relevância para a introdução, difusão e consolidação da arquitetura moderna no estado. Além da extensa e qualificada produção projetual desde a formatura na primeira turma do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes em 1949, Bered teve atuação destacada no ensino e gestão acadêmica na nova Faculdade de Arquitetura da URGs (depois UFRGS) por mais de 30 anos, e significativa participação nos órgãos profissionais e de classe.

ARQUITETURA MODERNA EM PORTO ALEGRE

A Porto Alegre na qual Bered iniciava sua vida profissional passava por um processo de expansão metropolitana em pleno desenvolvimento, com forte ritmo de densificação e verticalização das áreas mais centrais. A década de 50 foi a de maior crescimento demográfico desde a primeira década do século XX (numa média de quase 5% ao ano), passando de cerca de 395.000 habitantes em 1950 a 635.000 em 1960. Foi também a década em que mais se construiu em Porto Alegre, em um vigoroso boom imobiliário. Apesar disso, a arquitetura moderna ainda não estava estabelecida em Porto Alegre.

A legislação que regulava a expansão era baseada no alinhamento e no gabarito, com alturas proporcionais à largura da via, mantidas e atualizadas desde o final do século XIX e transformadas em uma “Lei de Alinhamentos” em 1943. Eles permitiram a gradual ocupação das vias radiais e perimetrais previstas pelo Plano de Urbanização de Arnaldo Gladosch na administração Loureiro da Silva, e a introdução de alguns dispositivos morfológicos sugeridos por ele, como as arcadas (chamadas “galerias”) no centro, o pilotis alto ou colunata de dupla altura nos térreos dos edifícios nas avenidas principais, e os recuos de jardim de 4 metros aplicados em quase toda a área urbana.

Em 1952 a Lei nº 986 manteve a aplicação do critério de uma vez e meia a largura da rua para toda a cidade, e duas vezes para a área central, mas introduzindo o escalonamento da altura no centro. A partir desse dispositivo, foi possível aprovar no centro da cidade edifícios, na prática, sem limite de altura¹. Além das disposições sobre a altura, a Lei estabelece condicionantes específicos sobre a distribuição e a configuração de compartimentos e espaços internos e externos dos edifícios, determinantes para a sua volumetria, tratando das áreas de ventilação e insolação e dos balanços sobre a área pública, de forma bastante precisa. Ao permitir uma área suplementar com seus parâmetros de utilização, a legislação torna-se responsável, na prática, pela definição da forma externa dos edifícios, delineando seus perímetros.

O processo foi acompanhado pela emergência do incorporador imobiliário, agente promotor de um novo produto, o apartamento em condomínio, para atender as necessidades e expectativas da clientela, basicamente a nova classe média urbana. A exemplo do que ocorria em São Paulo, a principal sociedade de crédito imobiliário a atuar no novo mercado foi o Banco Lar Brasileiro, que foi um dos principais clientes de Bered nos anos 50.

Nos bairros residenciais a expansão se dá com tipologias de baixa ou média altura e densidade, unifamiliares ou coletivas; nas áreas de maior valorização ela ocorre fundamentalmente através da inserção de edifícios altos no espaço urbano da cidade tradicional, que nos anos 50 passam a ter características claramente modernas, hegemônicas ao final da década. A tendência dominante de verticalização iniciada no Centro na década anterior, estende-se pelas principais radiais, como as avenidas

¹ A seguir, a Lei nº 1167/1953 limitava a altura dos prédios a três pavimentos a partir da zona pericentral que atingia a atual Segunda Perimetral (excetuando trechos de radiais, com alturas maiores permitidas até os limites da atual Terceira Perimetral), numa reserva de mercado para pequenos edifícios residenciais sem elevador visando atender a demanda de pequena burguesia nos bairros.

Independência e 24 de Outubro, João Pessoa, Osvaldo Aranha e Protásio Alves, e trechos de perimetrais como a Avenida Venâncio Aires e as ruas da República e Ramiro Barcelos. Bered projetou edifícios de apartamentos em todas elas.

Coerente com o modelo de implantação tradicional, os terrenos de esquina vão ser privilegiados nos empreendimentos, aproveitando a vantagem de maior perímetro de frente para orientação das peças principais. Em terrenos de esquina, as implantações tendem ao “L”; em terrenos de meio de quadra, os partidos podiam assumir configurações em “I”, “T”, “H”, combinações destas, ou disposições longitudinais em “E” ou em “pente” nos terrenos mais profundos. As implantações mais comuns são em H. A variante em H tem barras paralelas à rua com a circulação vertical na travessa.

O PLANO DIRETOR DE 1959-61

O Plano Diretor de 1959 surge justamente como uma reação ao processo de verticalização da cidade da década de 50, considerado “excessivo” e identificado com densificação e superexploração do solo. O objetivo era conceitual, vinculado à implantação de uma nova espacialidade e à difusão de novos padrões de habitabilidade e conforto, defendidos pelo movimento moderno, mas também ideológico, e pode ser considerado o ponto final de um esforço teórico e profissional de uma equipe sempre liderada pelo engenheiro Edvaldo Paiva durante quase 30 anos, mantendo coerência e notável coesão interna.

O objetivo básico do plano era conter a crescente verticalização da cidade, especialmente no centro e nas avenidas radiais, procurando equilibrar a relação entre densidade e infraestrutura urbana através de novos instrumentos de controle da intensidade de ocupação do solo. O Plano Diretor se filia à tradição da cidade moderna, baseado nas prescrições de urbanismo da Carta de Atenas e no conceito de unidades de vizinhança. Para Abreu Filho, “o caráter moderno é dado principalmente na definição dos instrumentos de controle urbanístico presentes no Plano, que vão induzir tipologicamente o edifício prismático sobre *pilotis*, recuado nas quatro faces, para a maioria dos bairros residenciais” (ABREU FILHO, 2006, p.328). A partir de um Zoneamento urbano, o Plano estabelece um controle de edificabilidade dos terrenos através do índice de aproveitamento e de uma taxa de ocupação, e passa a regular a altura dos prédios por pavimentos, com recuos frontais e laterais proporcionais.

Os índices estabelecidos pelo Plano reduziram o aproveitamento dos terrenos à metade do que era praticado nos anos 50 no Centro, e a um quarto ou um quinto nas avenidas e bairros principais. O mesmo ocorreu com as alturas. A questão da redução de construtibilidade só seria percebida em toda sua extensão pelos agentes do mercado imobiliário na metade da década de 60, ainda que mascarada por uma persistente crise do setor, causada pela inflação e falta de financiamento, com a paralisação de uma série de empreendimentos. Ao final da década de 60, os efeitos da aplicação das normativas do Plano Diretor estavam visíveis por toda a cidade, com a contenção do processo de verticalização no centro e nas avenidas, e a expansão do novo padrão tipológico de blocos isolados pelos bairros.

A aplicação dos dispositivos de controle previstos no Plano estabelece um “envelope construtivo” para os terrenos, e a correlação entre eles faz com que este envelope seja muito ajustado, ou restrito. A maior parte da produção residencial, lutando contra este “envelope ajustado” do regime urbanístico, com poucas referências formais, e enfrentando os terrenos restritos do parcelamento existente nos bairros tradicionais, resultou numa coleção de pequenos prismas retangulares, afastados uns dos outros cerca de seis metros, com pequenas variações no recuo frontal, no volume e na altura.

Sobre a legislação urbanística, Maria Almeida concorda que “a partir de 60 a cidade cresceu sob a orientação de modelos tipológicos onde predominou a inserção isolada do edifício no

lote” (ALMEIDA, 2004, p. 255-256), e reconhece suas consequências espaciais. A aplicação dos dispositivos de controle, associados aos onipresentes “recuos para jardim”, imprimiu uma verdadeira marca na paisagem urbana, que predominou por quase quarenta anos: prismas soltos nos terrenos, sobre *pilotis*, com forte presença dos jardins frontais. O resultado foi descontinuidade de alinhamentos e gabaritos, a ruptura da continuidade da rua, em termos visuais e morfológicos, e uma indefinição perceptiva e conceitual dos limites entre os âmbitos público e privado.

No Centro o Plano manteve a construção nas divisas, mas nas outras áreas habitacionais da cidade até a 3ª Perimetral, limite do Plano na década de 60, incidia o zoneamento de alturas ZR5. Nelas, a normativa determinava os afastamentos laterais e de fundos desde o nível do solo ao teto do último pavimento. O afastamento de frente se somava ao recuo para jardim de quatro metros. Bairros tradicionais como Moinhos de Vento e Menino Deus, áreas residenciais mais novas, como Petrópolis, e os bairros de classe média e alta da direção norte e nordeste (Auxiliadora, Mont’Serrat e Higienópolis) foram sendo ocupados com este padrão tipológico, formado por pequenas edificações isoladas nos lotes, com afastamentos proporcionais à altura.

Como o padrão de parcelamento predominante nesses bairros era de lotes com testada entre 10 e 15 metros (com proporção 1:3 ou mais profundos), os dispositivos de altura, combinados com o aproveitamento e ocupação, definiam pequenos envelopes prismáticos com frentes ao redor de 6 a 7 metros, afastados entre si na mesma proporção. Os terrenos maiores permitiam maiores alturas, com maiores afastamentos, mas não eram muitos, e eram disputados por construtores e incorporadores.

A AMOSTRA

O artigo tem foco nas estratégias de projeto e no repertório de elementos de arquitetura e de composição utilizados pelo arquiteto em seus projetos, antes e depois do Plano Diretor de 1959-61. Sendo assim, os edifícios foram selecionados levando em consideração as situações de implantação (esquina e meio de quadra), a utilização diferenciada de elementos de arquitetura e de composição. Sendo assim, os edifícios selecionados para a análise foram: do primeiro período, Edifício Nogarô; e do segundo período, Edifício Novo Parque.

1) EDIFÍCIO NOGARÔ

Endereço: Florêncio Ygartua esquina Castro Alves – Bairro Rio Branco

Projeto: 1957 (Construtora), 1954 (Prefeitura)

Equipe de trabalho: Emil Bered e Salomão Kruchin

Proprietário: S. Prync & Cia. Ltda.

Área do Terreno: 387,45 m² (31 x 17m) Lote de esquina

Edifício com térreo, 2 pavimentos tipo. Área do pavimento tipo: 294,60m²

Quatro apartamentos por pavimento, todos de frente

Área dos apartamentos: 40,20m², 58,50m², 87,09m² e 60,50m²

Área Total de construção: 976,65 m²

Figura 02 - Edifício Nogarô. Fonte: VIEIRA (2021).

O Edifício Nogarô, de autoria dos arquitetos Emil Bered e Salomão Kruchin, projetado para a proprietária S. Prynck Cia. Ltda. Situado na esquina entre as ruas Castro Alves e Doutor Florêncio Ygartua, no bairro Moinhos de Ventos. É um edifício de três pavimentos, com quatro apartamentos por pavimento que conta com uma implantação peculiar, para melhor aproveitar a área da esquina, Bered optou por ocupar os limites de frente do terreno, exceto um pequeno espaço não ocupado junto a divisa esquerda e o vazio central, necessário para ventilar e trazer iluminação natural para os espaços de serviço.

Figura 03 - Edifício Nogarô, implantação. Fonte: FAGUNDES (2021).

Outra importante solução foi de fazer dois acessos independentes, formando uma espécie de dois blocos autônomos, embora unidos, inclusive, formando, visualmente um volume único. Um dos blocos, acessado pela rua Castro Alves, dispõe, no térreo, de um apartamento de um dormitório e um de dois dormitórios. Nos pavimentos tipos segue a mesma configuração com um pequeno acréscimo de área no apartamento maior. No outro bloco, acessado pela rua Doutor Florêncio Ygartua, dispõe no térreo, de um apartamento de

um dormitório e um de dois dormitórios. Nos pavimentos tipos cada apartamento sofre um acréscimo de um dormitório.

Figura 04: Edifício Nogarô, pavimento térreo e pavimento tipo. Fonte: FAGUNDES (2021).

Figura 05: Edifício Nogarô, cortes. Fonte: FAGUNDES (2021).

É possível verificar no edifício a composição formal dos planos verticais obedecendo uma regularidade nos pavimentos tipo, decorrentes da distribuição da planta baixa, distinta da que ocorre no pavimento térreo, que também corresponde a organização dos ambientes em planta.

Figura 06: - Edifício Nogarô, fachadas. Fonte: FAGUNDES (2021).

2) EDIFÍCIO NOVO PARQUE

Endereço: Rua Comendador Caminha, nº 180,
Moinhos de Vento

Projeto: 1964(Construtora), 1966 (Prefeitura), 1969(Carta de habitação)

Equipe de trabalho: Emil Achutti Bered

Proprietário: Paulo Figueiredo, Bady Bered e Emil Bered.

Construtora: Engenheiro Rolf Young

Área do Terreno: 525,00m² (21 x 25m) Lote em meio de quadra.

Edifício com térreo e 3 pavimentos tipo. Área do pavimento tipo: 187,62m²

Um apartamento térreo (fundos) e um apartamento por pavimento, frente

Área dos apartamentos: 171,20m²

Área Total de construção: 626,86 m²

Figura 07: Edifício Novo Parque. Fonte: VIEIRA, 2021.

O Edifício Novo Parque foi projetado por Bered para atender uma demanda familiar. O edifício projetado para a própria família Bered em um terreno com o Parque Moinhos de Vento à frente, que nos anos de 1960 era um parque novo na cidade.

Figura 08 - Edifício Novo Parque, implantação. Fonte: FAGUNDES, 2021

O edifício desprende-se das divisas, configurando um volume prismático, isolado no lote, sobre pilotis e um térreo semi – ocupado pelo hall de acesso e um pequeno apartamento, configuram-se 3 pavimentos e compreende mais 3 unidades habitacionais de 170 m², um por pavimento.

Figura 09 - Edifício Novo Parque, pavimento térreo e tipo. Fonte: FAGUNDES, 2021.

A composição formal utiliza a mesma marcação horizontal das lajes de entresolo presente no Edifício Christoffel, entretanto os balcões são visualmente mais leves, com peitoris de vidro sobre um simples balanço de laje. Todos os apartamentos desfrutam da vista para o parque a partir da área social, voltada para leste. O acesso ao apartamento é por meio de uma área generosa denominada de vestíbulo, fazendo uma referência aos vestíbulos dos antigos casarões da avenida Independência, que setoriza a zona pública e a zona íntima do apartamento, constituída de 3 dormitórios, sendo um deles suíte com balcão, além de uma estar/jantar íntimo e as zonas de serviços com acesso independente (LIMA, 2005, p. 282).

Figura 10 - Edifício Novo Parque, cortes e fachada. Fonte: FAGUNDES, 2021

CONSIDERAÇÕES

A Arquitetura Moderna chegou em Porto Alegre um pouco atrasada em relação ao centro do país. Na capital gaúcha, a implantação do Curso de Arquitetura do Instituto de Belas Artes se deu na segunda metade da década de 40, e a Faculdade de Arquitetura da URGs apenas em 1950. Até esse momento os arquitetos atuantes na cidade vinham de fora do estado e até mesmo de fora do país, ou ainda os projetos eram concebidos pelos engenheiros. Emil Bered é um dos arquitetos da primeira geração formada localmente, e responsável por uma extensa produção arquitetônica no Sul do Brasil. Vencedor de diversos prêmios projetou intensamente em ambos os períodos.

No primeiro período, correspondente às décadas de 1940/1950, logo após a formatura de Bered, a legislação (Lei de Alinhamentos de 1943) vigente era baseada no alinhamento e no gabarito, com alturas proporcionais à largura da via, que permitiam a introdução de alguns dispositivos morfológicos, como as arcadas ou galerias, no centro. Outra importante característica oriunda de um dispositivo legal (Lei nº 986, de 1952) é a forma determinante da volumetria. A legislação tornou-se responsável pela definição da forma externa dos edifícios, predominantemente com formas de H, U, L e C (caso do Edifício Nogarô) em virtude da necessidade de ventilação e insolação nos ambientes, com ocupação nos limites laterais do lote, formando empenas cegas, como que à espera de um edifício vizinho, visando idealmente um quarteirão fechado de ocupação periférica. A composição volumétrica e os elementos de arquitetura fazem uso de grelhas de fachada com forte tendência à horizontalidade, seguidamente com jogos de profundidade na fachada frontal, em geral a única visível. No segundo período, o Plano Diretor define uma nova volumetria para as edificações, isoladas no lote tradicional, com planta retangular, o que exige uma composição volumétrica dotada de quatro fachadas visíveis. Em geral, a composição volumétrica do segundo período se simplifica, com trechos de panos opacos perfurados por esquadrias discretas. No primeiro período percebe-se uma relação mais íntima do edifício com a cidade, onde o térreo parcialmente ocupado muitas vezes é um pavimento de integração com o exterior, enquanto no segundo período, paradoxalmente para uma legislação que incentiva e normatiza os pilotis abertos, o pavimento térreo volta-se para si, e há uma definição maior de espaço público e privado.

Apesar de um certo conservadorismo, a arquitetura moderna gaúcha recebeu influências das escolas carioca e paulista. Pode-se dizer que a arquitetura moderna gaúcha é um pouco contida, sem o uso gratuito de elementos de arquitetura, expressando uma necessidade autêntica para o uso de pilotis, de linhas horizontais, de protetores solares, bem como a distribuição do programa de forma precisa e funcional. Dentro desse panorama, a obra de Bered certamente contribuiu para a definição de uma “identidade gaúcha” da arquitetura coletiva no sul, tanto com os edifícios destacados e premiados, quanto com os edifícios mais ordinários, no qual configura-se o tecido urbano da cidade, conforme os exemplos demonstrados nesse ensaio.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. **Porto Alegre como cidade ideal**. Planos e Projetos urbanos para Porto Alegre. Tese (Doutorado em Arquitetura). PROPARG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2006.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte de. A esquina do moderno. **Arqtextos**, Porto Alegre, n.5, p. 82-97, 2004.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte; FAGUNDES, Angela Cristiane; OLIVEIRA, Maitê Trojhan. Edifícios de apartamentos de Emil Bered. **7º Seminário Ibero-americano Arquitetura e Documentação**. Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2021.

_____. Emil Bered: Documentação da Arquitetura Moderna porto-alegrense. **13º Seminário Docomomo Brasil**. Salvador: Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, 2019.

_____. Emil Bered: Habitação coletiva moderna porto-alegrense. **21º Congresso Brasileiro de Arquitetos**. Instituto de Arquitetos do Brasil – RS, Porto Alegre, 2019.

_____. Emil Bered, arquiteto: pesquisa e documentação da arquitetura moderna porto-alegrense. **6º Seminário Ibero Americano Arquitetura e Documentação**, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2019.

ABREU FILHO, Silvio Belmonte. FAGUNDES, Angela Cristiane. Emil Bered e a habitação coletiva moderna porto-alegrense. **4º Simpósio Científico ICOMOS Brasil: Documentação, Conservação e Restauração**. Rio de Janeiro, 2020.

_____. Transparência e permeabilidade na Arquitetura Moderna Gaúcha: a reforma da fachada do Edifício Christoffel. **VI Seminário Docomomo Sul**, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2019.

ALMEIDA, Guilherme Essvein de; ALMEIDA, João Gallo de; BUENO, Marcos. **Guia de Arquitetura Moderna em Porto Alegre**. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2010.

BERED, Emil. Muito Edifício pouca Arquitetura. **Revista O Globo**, 1948, p. 46-51.

COMAS, Carlos Eduardo. Uma certa arquitetura moderna: uma experiência a reconhecer. In GUERRA, Abílio. **Textos fundamentais sobre história da arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2010.

COMAS, Carlos Eduardo; PIÑON, Hélio. **Inventário da Arquitetura Moderna em Porto Alegre 1945/65**. Porto Alegre: Marca visual, 2013.

FAGUNDES, Angela Cristiane. **Emil Bered e o edifício de apartamentos moderno em porto alegre: 1950 – 1980**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPARG, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2022.

FIORE, Renato Holmer. (Org.). **Modernização e verticalização da área central de Porto Alegre**. Porto Alegre: Marcavisual, 2016.

LIMA, Raquel Rodrigues. **Edifícios de apartamentos: um tempo de modernidade no espaço privado: Estudo da radial Independência/24 de Outubro – Porto Alegre – nos anos 50**. 2005. 336 f. Tese (Doutorado em História do Brasil). Porto Alegre: IFCH, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2005.

LUCCAS, Luís H. Haas. **Arquitetura Moderna em Porto Alegre sob o mito do “gênio artístico nacional”**. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2004.

MARQUES, Sérgio Moacir. **Fayet, Araújo & Moojen: Arquitetura Moderna Brasileira no Sul - 1950/1970**. Tese (Doutorado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2012.

_____. **A revisão do movimento moderno? Arquitetura no Rio Grande do Sul dos anos 80**. Porto Alegre: Editora Ritter dos Reis, 2020.

PETERSEN, Rodrigo Córdova. **Arquitetura, forma urbana e legislação em Porto Alegre: a indução tipo-morfológica das edificações**. Dissertação (Mestrado em Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2018.

PORTO ALEGRE. **Plano Diretor 1954-1964**. Porto Alegre: Prefeitura Municipal de Porto Alegre, 1964.

STRÖHER, Eneida Ripoll. **A habitação coletiva na obra do Arquiteto Emil Bered, na década de 50, em Porto Alegre**. Dissertação (Mestrado em Teoria, História e Crítica da Arquitetura). Porto Alegre: PROPAR, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 1997.

XAVIER, Alberto. MIZOGUCHI, Ivan. **Arquitetura moderna em Porto Alegre**. São Paulo: Pini, 1987.

DA IRREGULARIDADE À GRELHA: O LADO B DE TRÊS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS DO ESCRITÓRIO MMM ROBERTO

PREDIGER, Luísa D.

Arquiteta, Mestranda PROPAR/UFRGS
arq.luisaprediger@gmail.com

BAHIMA, Carlos Fernando

Professor, Doutor; Departamento de Arquitetura /UFRGS
cfbahima@hotmail.com

Resumo. Vencedores de dois importantes concursos na década de 1930, a sede da Associação Brasileira de Imprensa e o projeto do Aeroporto Santos Dumont, os irmãos Marcelo, Milton, e Maurício, formaram o MMM Roberto. O escritório trilhou um caminho em paralelo ao grupo chefiado por Lucio Costa que projetou a obra inaugural da arquitetura moderna brasileira, a sede do Ministério de Educação e Saúde Pública. O paralelismo a Costa, no plano teórico, se revela no alinhamento do escritório aos esforços daquele na renovação da tradição construtiva racional e nacional. Ao adotar a obra corbusiana como paradigma a seguir, Costa reconhece a renovação compositiva validada pela mudança na técnica. Parafraseando Costa, arquitetura é construção, mas este deixa claro que não é uma construção qualquer, trata-se de uma construção com intenção plástica que distingue arquitetura da simples construção. Na dualidade essencial dos elementos constituintes da estrutura normativa, ou seja, lajes lisas em balanço (placas) e retícula regular de apoios (grelha) reside a intenção plástica. A produção dos irmãos é pontuada por exemplos alinhados a esses princípios e as encomendas vão desde sedes institucionais a projetos para o setor privado, dentre eles os edifícios multifamiliares. O artigo analisa três projetos residenciais que apresentam a ausência de coordenação entre a grelha de suportes e a grelha de vedação. Dois deles, Almirante Sadock de Sá (1953) e Sadock de Sá (1952), são de porte reduzido e programas equivalentes, enquanto o edifício MMM Roberto (1941) é o primeiro edifício residencial projetado pelos três irmãos e é bastante conhecido. O exame comparativo desse trio de edifícios é revelador do lado B da produção do escritório MMM Roberto, uma vez que o paralelismo a Lucio Costa, no plano teórico-prático, se faz menos legível.

INTRODUÇÃO

Vencedores de dois importantes concursos na década de 1930, a sede da Associação Brasileira de Imprensa (ABI) e, logo depois, o projeto do Aeroporto Santos Dumont, os irmãos Marcelo, Milton, e, posteriormente Maurício, formaram o MMM Roberto, configuração que perdurou entre 1941 e 1953¹. O escritório trilhou um caminho em paralelo ao grupo chefiado por Lucio Costa que projetou a obra inaugural da arquitetura moderna brasileira, a sede do Ministério de Educação e Saúde Pública (MESP). O paralelismo a Lucio Costa, no plano teórico, se revela no alinhamento do escritório aos esforços daquele na renovação da tradição construtiva racional e nacional. Ao adotar a obra corbusiana como paradigma a seguir, Costa reconhece de modo sistemático uma

¹ Os anos em que os três irmãos atuam em conjunto é definido por Luiz Felipe Machado Coelho de Souza como segundo período da associação entre os irmãos. No livro *Irmãos Roberto, arquitetos*, Souza se reporta a estes anos como sendo o período da produção mais qualificada. Neste período os Roberto projetam onze edifícios residenciais no Rio de Janeiro, sendo que três desses estão apresentados no artigo como o lado B, enquanto um ilustra o lado A.

renovação compositiva validada por uma mudança na técnica - condição normativa da nova arquitetura, através do esqueleto presente no esquema Dom-ino (1915) e dos cinco pontos (1926). Parafraçando Costa, antes de tudo, arquitetura é construção, mas este deixa claro que não é uma construção qualquer, trata-se de uma construção com intenção plástica que distingue arquitetura da simples construção. Na dualidade essencial dos elementos constituintes da estrutura normativa, ou seja, lajes lisas em balanço (placas) e retícula regular de apoios (grelha) reside a intenção plástica.

Com efeito, a produção dos Roberto ao longo de mais de uma década é pontuada por exemplos alinhados a esses princípios, Marcelo Roberto em discurso sobre o projeto da ABI deixa claro em sua fala:

[...] nosso trabalho é baseado nas leis imutáveis da grande arquitetura de todos os tempos e nos princípios da arquitetura moderna, frutos da técnica contemporânea: estrutura independente, plano livre, fachada livre, teto-jardim. (ROBERTO, 1940, p.269)

Fica implícita a dualidade entre a disposição das paredes, segundo a conveniência do programa, e a ordem unitária e geométrica da grelha, que comanda a locação dos suportes no espaço e os demais elementos de arquitetura. As encomendas vão desde importantes sedes de instituições públicas até numerosos projetos voltados para o setor privado, os edifícios multifamiliares. Essas obras localizadas na cidade do Rio de Janeiro podem ser consideradas o lado A da produção do escritório MMM Roberto.

O artigo analisa três projetos residenciais que apresentam a ausência de coordenação entre a grelha de suportes e a grelha de vedação. Dois deles são de porte reduzido e programas equivalentes, localizados na mesma rua do bairro de Ipanema, Almirante Sadock de Sá, os edifícios Almirante Sadock de Sá, 254 (1953) e Sadock de Sá, 22 (1952) formam um par de prédios anônimos diluídos entre divisas no quarteirão com a tradicional fachada pública única. Como convém à cidade balneária, ambos têm térreo aberto à rua com quatro pavimentos e dois apartamentos por andar. O edifício MMM Roberto (1941), situado na Av. Nossa Senhora de Copacabana, em Copacabana, é o primeiro edifício residencial projetado pelos três irmãos e é bastante conhecido. Situado em uma área densa de uso residencial e comercial, o edifício tem nove pavimentos, dos quais oito são de apartamentos, com uma unidade por andar, e térreo de uso comercial. Este trio de edifícios pode ser visto como um verdadeiro lado B da obra do escritório.

O PAPEL DA GRELHA

Em sua tese, Carlos Eduardo Dias Comas (COMAS, 2002) expõe que os princípios de estrutura independente composta por lajes planas e apoios, coordenados por uma grelha geométrica, são característicos da Escola Carioca entre os anos de 1940 e 1950, e de como Lucio Costa fala a respeito dos elementos de arquitetura que se ordenam sob uma geometria essencial. É um novo modo de pensar aplicado à prática da arquitetura residencial, não reservada apenas aos edifícios públicos e institucionais. Assim como Costa, os Roberto também seguem estes princípios e projetam sob a ordenação da grelha geométrica.

Nesse contexto, a grelha, nas palavras de Juan Antonio Cortés, “adquire um novo protagonismo na definição arquitetônica, agora como fator qualificador” (CORTÉS, 2013, p.19), pois é ela quem ordena os pontos de apoio do espaço. Ela, além de qualificar a arquitetura, é entendida por Peter Eisenman (Eisenman, 2006) como uma referência absoluta para a forma arquitetônica. Eisenman discorre a respeito da importância na coordenação entre a grelha na forma genérica tanto quanto na específica, ambas sob um denominador comum. E esta grelha não se limita apenas a um plano, podendo ser tridimensional, afinal, se os planos horizontais e verticais encontram-se coordenados pela grelha ordenadora, o resultado é um volume coordenado. Barry Maitland (Maitland, *The Grid*, 1979) constata que a grelha ordenadora está sempre presente na obra corbusiana, a organizar todos os elementos e sistemas. O que também se verifica no discurso de Le Corbusier que traz a planta como geratriz no projeto (Corbusier, 2014), no entanto, não uma planta qualquer, trata-se de uma planta que

[...] traz consigo um ritmo primário determinado: a obra se desenvolve em extensão e em altura segundo suas prescrições com consequências que se estendem do mais simples ao mais complexo conforme a mesma lei. A unidade da lei é a lei da boa planta: lei simples infinitamente modulável. (CORBUSIER, 2014, p.27,32)

Corbusier apresenta no seu livro “*Por uma Arquitetura*”, a importância do traçado regulador como ferramenta de projeto, “parte integrante da criação arquitetural” (CORBUSIER, 2014, p. 41).

COM GRELHA, O LADO A DOS EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS MODERNOS

No projeto do edifício residencial Tapir (figura 05), 1939, de Jorge Machado Moreira, a correlação entre esses princípios pode ser percebida com clareza diagramática. Localizado no bairro do Flamengo, Rio de Janeiro em um lote entre divisas, o bloco apresenta um generoso recuo em relação à via pública. Trata-se de um prisma retangular com adição de um prisma trapezoidal que constituem um único volume. O edifício é composto por térreo em pilotis acrescido de treze pavimentos de apartamentos com duas unidades por andar.

Há claramente uma grelha em que os pilares são coordenados (figura 04). Esta grelha regular de apoios, ao ser subdividida, tem por módulo básico a medida de esquadria entre montantes e, a partir deste, se organiza de modo a gerar uma grelha geométrica em que a estrutura está submetida, bem como as partições dos apartamentos e demais elementos de arquitetura.

Figura 04: Plantas térreo e tipo edifício Tapir. Grelha desenhada pela autora. Fonte: DREBES, 2004, p. 59.

A ordem revelada em planta estende-se também às fachadas (figura 05), que horizontal e verticalmente estão sob o arranjo da mesma grelha. Na fachada voltada à rua, essa coordenação envolve tanto o peitoril opaco, como também a marcação das partições internas dos apartamentos e as esquadrias. Enquanto na fachada oposta, a grelha ordena a adição do trapézio ao prisma retangular, assim como a posição das esquadrias em ambos sentidos, horizontal e vertical.

Figura 05: Edifício Tapir, fachada orientada para via pública. Fonte: <http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-tapir>

Assim como Moreira, Costa é um dos pioneiros a enfrentar o tema do edifício multifamiliar e neste ínterim, projeta o Parque Guinle, 1943, que está localizado em Copacabana, Rio de Janeiro, e é composto pelos edifícios Nova Cintra, Caledônia e Bristol. A inserção no parque apresenta vantagens quanto às fachadas, pois o edifício não tem as divisas que um lote tradicional apresenta. Os volumes dos três edifícios são semelhantes: o paralelepípedo retangular sobre pilotis, utilizados também para

acomodar o edifício à topografia. Os edifícios apresentam diferentes graus de porosidade no térreo, sendo que o menos poroso é o Nova Cintra que tem parte ocupada por salas comerciais (figura 06).

Figura 06: Planta térreo e pavimento tipo do edifício Nova Cintra. Grelha desenhada pela autora. Fonte: <https://www.archdaily.com.br/br/01-14549/classicos-da-arquitetura-parque-guinle-lucio-costa>

“Nos três blocos, a grelha regular de suportes organiza o grão dimensional dos compartimentos nos apartamentos” (BAHIMA, 2019, p.2). Ao subdividir o vão da grelha de apoios, obtém-se o módulo inicial da grelha ordenadora do todo que é o vão entre montantes de esquadria. Esse é o ritmo primário pré-definido que organiza todos os elementos em planta, sejam eles específicos ou genéricos (figura 06).

No tratamento das fachadas verifica-se a mesma ordenação da planta, ou seja, a grelha coordena os elementos de vedação horizontal e verticalmente e confere ritmo às fachadas. Na fachada principal do edifício Nova Cintra (figura 07), evidencia-se uma tripartição da esquadria no sentido vertical enquanto na fachada posterior (figura 08), a marcação da grelha acontece de maneira sutil, através das partições entre unidades, do parapeito, dos elementos de proteção solar ou mesmo da janela isolada que obedece à grelha.

Por sua vez, a produção residencial do escritório MMM Roberto também se alinha com as mesmas preocupações de Moreira e Costa. O edifício projetado pelos Roberto, o edifício residencial Angel Ramirez (figura 10), 1953, está localizado na Rua República do Peru, 72, Copacabana, em um lote tradicional que apresenta uma característica especial, pois as fachadas longitudinais orientam-se para a rua e para um espaço semipúblico que permite aberturas na divisa. O volume é de fácil leitura: prisma retangular sobre pilotis com térreo livre e doze andares de apartamentos.

Os pilares no térreo apresentam grelha regular que, em termos geométricos, tem o vão entre montantes da esquadria como a unidade modular base a constituir uma grelha que coordena tanto estrutura como vedação (figura 09). O ritmo da grelha estrutural é marcado por nove módulos base, enquanto as partições atendem à grelha, dispostas conforme a conveniência do programa. A grelha identificada em planta, reflete-se na fachada, não apenas horizontalmente, mas com modulação também no sentido vertical.

Figura 09: Plantas térreo, pavimento 1 e 2 e pavimentos tipo ímpares e pares do edifício Angel Ramirez. Grelha desenhada pela autora. Fonte: SOUZA, 2006, p.192-196.

Cada vão entre lajes lisas é tripartido, subdividido entre faixa inferior dos peitoris, faixa intermediária de janelas e faixa superior de bandeiras (figura 10). A fachada pública, apesar da modulação das esquadrias ser a mesma, os ambientes por detrás não são, alternando entre salas de estar e dormitórios na fachada pública. Enquanto na fachada oposta, a modulação das esquadrias se mantém sob o mesmo ritmo, mas com vedações opacas, necessária nos banhos e cozinhas, que respeitam a grelha (figura 11).

Figura 10: Fachada principal Edifício Angel Ramirez. Fonte: | Figura 11: Fachada intra-quarteirão Edifício Angel Ramirez. Fonte: <http://www.leonardofinotti.com/projects/edificio-angel-ramirez>

Nestes três exemplares verifica-se em planta um ritmo pré-definido, sob módulo base, o vão entre montantes da esquadria, que coordena tanto a grelha de apoios quanto a grelha de vedação e elementos de arquitetura. A grelha é utilizada como ferramenta de parte integrante na criação arquitetural, produzindo ritmo e movimento através de submódulos, e por fim, qualificando a construção.

A AUSÊNCIA DE COORDENAÇÃO DA GRELHA: O LADO B DO MMM ROBERTO

O edifício residencial Sadock de Sá (1952), localiza-se na rua de mesmo nome, número 22, no bairro Ipanema, Rio de Janeiro, em um lote retangular de meio de quarteirão. É um prisma retangular com base sob pilotis com solo liberado, e quatro pavimentos de apartamentos -figura 02. O pavimento tipo apresenta dois apartamentos por andar, enquanto na cobertura tem um, ao todo são nove unidades. O pavimento tipo é organizado de modo que um apartamento se volta à rua enquanto o outro ao interior do lote.

Figura 11: Planta térreo e pavimento tipo e fachada principal do Edifício Sadock de Sá. Grelha desenhada pela autora. Fonte: SOUZA, 2006, p.146-147.

Em planta (figura 11), está evidente o uso da grelha de apoios e sob um módulo comum, a grelha que coordena as repartições dos apartamentos. A partir da grelha de suportes, definem-se três eixos longitudinais, dois com quatro módulos base e um com seis, esse diferentemente dos dois primeiros, não apresenta coordenação modular da grelha na vedação externa. Em fachada (figura 11), fica evidente o descompasso, pois o vão tem seis módulos e a esquadria possui quatro partições horizontais. Nos outros dois eixos, o vão entre montantes da esquadria obedece ao ritmo da grelha no plano horizontal. A fachada, apesar da clara divisão tripartida sob a grelha, não apresenta a modulação vertical das esquadrias, características nos projetos dos Roberto.

Enquanto no edifício residencial Almirante Sadock de Sá (figura 01), que está localizado na rua Sadock de Sá, 254, Ipanema, Rio de Janeiro, é caracterizado pelo lote de meio de quarteirão com forma irregular, um paralelogramo. A organização do edifício é semelhante ao anterior, térreo em pilotis e quatro andares com dois apartamentos por pavimento. A planta tipo do edifício segue o alinhamento do lote em diagonal, paralelamente aos limites do terreno, e resulta no volume em forma de paralelogramo.

Figura 12: Planta térreo, tipo e fachada principal do Edifício Almirante Sadock de Sá. Grelha desenhada pela autora. Fonte: SOUZA, 2006, p.156 e 158.

Mas, diferentemente do edifício 22, o 254 demonstra uma intenção de grelha em sua fachada, tanto horizontal quanto na modulação vertical das esquadrias, mas que não tem a planta por geratriz. Ou seja, a ordem pretendida na fachada que se abre para a via pública não representa a organização de planta, pelo contrário, é de difícil leitura a grelha e possíveis subdivisões, uma vez que o térreo apresenta apenas um pilar em W na parte frontal e outro pilar nos fundos que não condizem com as repartições dos apartamentos. A estratégia da laje de transição entre a modulação estrutural dos pavimentos-tipo e do pavimento térreo é utilizada nos edifícios 22 e 254. No entanto, não é possível estabelecer um módulo que se subdivida ou se multiplique que atenda a organização estrutural e dos demais elementos arquitetônicos.

E por fim, o edifício residencial MMM Roberto (figura 03), de 1941, que está localizado na rua Nossa Senhora de Copacabana, 1267 em Copacabana, e é construído para a própria família Roberto. O lote do edifício está inserido no meio do quarteirão, em uma zona mista comercial e residencial, com térreo atendendo ao comércio enquanto os oito pavimentos acima são de apartamentos, um por andar. O pavimento térreo ocupa todo terreno e está no alinhamento junto à calçada. Enquanto nos andares de apartamentos, é criado um fosso de ventilação e iluminação junto de uma das divisas laterais e de fundos.

Figura 13: Grelha de fachada do Edifício MMM Roberto. Fonte: arquivo pessoal da autora.

A emblemática fachada principal (figura 13) revela uma grelha regular por meio da submodulação dos elementos de proteção solar e dos montantes de esquadria por detrás num segundo plano. Esta modulação induz a uma falsa coordenação da grelha de vedação externa com a grelha de apoios e partições internas (figura 14). Ou seja, não há uma grelha regular de apoios, bem como não existe uma grelha em planta que é a geratriz da ordem de todo.

Figura 14: Planta térreo e pavimento tipo do Edifício MMM Roberto. Grelha desenhada pela autora. Fonte: Núcleo de Pesquisa e Documentação da Faculdade de Arquitetura do Rio de Janeiro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise do traçado geométrico no lado A dos edifícios modernos brasileiros corrobora a noção corbusiana de arquitetura como construção qualificada, tanto pelo uso da estrutura tipo Dom-ino, como pela aplicação de um traçado regulador a partir de uma grelha de suportes. Nesses exemplares, fica evidenciado que o módulo entre montantes

de esquadria é o elemento geométrico que regula os demais elementos da construção, sejam estes estruturais ou de vedação.

Nas obras características do lado A da arquitetura moderna brasileira, sejam estas de Moreira, Costa ou mesmo do escritório MMM Roberto, está claro que o módulo entre montantes de esquadria coordena a grelha de suportes, a ordem das partições dos ambientes e o plano vertical das fachadas. Por outro lado, ainda que o edifício MMM Roberto apresente uma grelha de fachada que a coordena vertical e horizontalmente, em planta não há uma repercussão desta nos elementos estruturais e nas partições. Igualmente, o edifício de número 254, a despeito da ausência de um rigor geométrico das partições, a modulação controla apenas o plano vertical das fachadas. Por sua vez, o número 22, parece o inverso: grelha regular de suportes revela a clara divisão tripartida da estrutura que ordena a divisão dos cômodos, mas sem a típica coordenação com a modulação vertical das esquadrias. O exame comparativo desse trio de edifícios é revelador do lado B da produção do escritório MMM Roberto, uma vez que o paralelismo a Lucio Costa, no plano teórico-prático, se faz menos legível.

REFERÊNCIAS

BAHIMA, Carlos Fernando da Silva. **Edifício Moderno Brasileiro: a urbanização dos cinco pontos de Le Corbusier 1936-57**. Dissertação (mestrado) PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 2002.

BAHIMA, Carlos Fernando da Silva. MAUSERO, João Ricardo. **Sem placa, ainda com grelha: entre o pragmatismo da estrutura independente e o potencial de renovação dos edifícios residenciais em Porto Alegre 150/1968**. Docomomo Sul: Porto Alegre, 2019-2020.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos, a partir dos projetos e obras de Lucio Costa, Oscar Niemeyer, MMM Roberto, Afonso Reidy, Jorge Moreira & cia., 1936-45**. Tese (doutorado), Universidade de Paris, Paris, 2002.

_____. **A arquitetura de Lucio Costa: uma questão de interpretação**. In Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea/organizado por Ana Nobre. [et al.]. – São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

CORBUSIER, LE. **Por uma arquitetura**. São Paulo: Perspectiva, 2014. Original *Vers une Architecture*. Paris: G. Crès, 1923.

CORTÉS, Juan Antonio. **Historia de la retícula em el siglo XX; De la estructura Dom-ino a los comienzos de los años setenta**. Valladolid: Ediciones Universidad de Valladolid, 2013.

DREBES, Fernanda Jung. **O edifício de apartamentos e a Arquitetura Moderna**. Dissertação (mestrado) PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 2004.

EISENMAN, Peter. **The Formal Basis of Modern Architecture**. Baden: Lars Müller Publishers, 2006. Tese originalmente submetida em 1963 à Universidade de Cambridge.

MAITLAND, Barry. **The Grid in Oppositions 15 / 16**. London. The MIT Press, 1979.

PEREIRA, Cláudio Calovi. **Os irmãos Roberto e a arquitetura moderna no Rio de Janeiro (1936-1954)**. Dissertação (mestrado) PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 1993.

PIÑON, Hélio. **Teoria do projeto**. Livraria do arquiteto, Porto Alegre, 2006.

ROBERTO, Marcelo. **O pensamento de Marcelo Roberto**. Arquitetura, nº 28, outubro de 1964.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de Souza. **Irmãos Roberto, arquitetos**. Rio de Janeiro: Rio Books, 2014.

SOUZA, Luiz Felipe Machado Coelho de Souza. **Les frères Roberto, Architectes. Volume 2 – corpus. Bâtiments d'habitat collectif construits à Rio de Janeiro**,

1945-1969.Tese (Doutorado) apresentado a Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2006.

Arquitetura cotidiana nos anos 1980: uma proposta de catalogação e análise a partir dos projetos publicados na revista “Casa & Jardim”.

BENTES, Dely

Doutora; PUC-Rio

delybentes@gmail.com

Resumo. O texto pretende apresentar uma pesquisa que teve por objetivo conhecer e caracterizar a arquitetura residencial publicada na revista “Casa & Jardim” entre os anos de 1977 e 1992. O objetivo era conhecer um tipo de arquitetura que não é produzida pela lógica da excepcionalidade, e que é, antes de tudo, resultado da relação mercantil entre os arquitetos e seus clientes. A estratégia proposta consistiu em analisar os projetos a partir de parâmetros fisionômicos – como materiais de fachada, tipos de cobertura e incorporação de elementos de arquitetura – organizados em formato de tabela. Esta estruturação permitiu obter perfis quantitativos destes atributos e de combinações de dois ou mais deles, tornando possível a construção de uma imagem representativa destas casas cotidianas. Além de detalhar e exemplificar os recursos metodológicos e as ferramentas utilizadas na investigação dos projetos, alguns resultados iniciais também são brevemente apresentados.

Para além do período de recessão econômica que impactou o Brasil, a década de 1980 acabou ficando conhecida como um período controverso, também no campo da arquitetura. Já no final dos anos 1970, fica claro o desconforto com os rumos do projeto moderno e a disposição de se discutir novos rumos para a arquitetura nacional. Os depoimentos sobre arquitetura brasileira promovidos pelo IAB/RJ – iniciado ainda no final de 1976 – além de discutir a produção pós Brasília, se propunham igualmente a repensar a dinâmica da profissão, tal como os organizadores do evento assinalam na introdução da publicação com a transcrição dos encontros, posteriormente lançada. Nesse texto, enfatizam que a “profissão de arquiteto tem experimentado sua maior transformação”. (GUIMARAES et al, 1978, n.p). Dentre tais mudanças, parece relevante considerar o impacto do aumento do número de escolas de arquitetura e o seu impacto na produção e na dinâmica profissional. O gráfico a seguir mostra que, após manter-se praticamente estável entre 1930 e 1970, deste ano em diante a curva passa a descrever um comportamento ascendente.

Quantidade de escolas de arquitetura no Brasil x anos

Fonte: levantamento ABEA / sistema e-Mec (acesso: 19/04/2014)

GRÁFICO SEQ GRÁFICO * ARABIC 1: Quantidade de escolas de arquitetura no Brasil entre 1930 e 2010. Fonte: levantamento ABEA/ sistema e-MEC (acesso em 19/04/2014)

Além disso, o período recessivo também havia feito com que os grandes projetos de infraestrutura, sedes de empresas e edifícios institucionais, tão característicos dos anos do milagre, escasseassem. Somando-se a isso o aumento da oferta de profissionais, parece emergir uma demanda por construções mais corriqueiras, alavancada por uma classe média urbana que também havia se formado nos anos anteriores. Em conjunto, esses fatores parecem deslocar a profissão para longe do esquema de exclusividade que a caracterizava desde a sua constituição.

Apesar disso, os registros historiográficos permanecem ainda atrelados à lógica da excepcionalidade, o que implica na desconsideração da produção de caráter mais ordinário. Mas como é, então, a aparência desta arquitetura cotidiana? Como são esses projetos que,

via de regra, se concretizam como resultado do ofício dos arquitetos e arquitetas que produzem em condições reais sujeitos às diferentes contingências do mercado e do campo profissional. Pouco se conhece sobre essa produção, uma vez que tais exemplares são antecipadamente excluídos das pesquisas acadêmicas, que usualmente se debruçam sobre os casos excepcionais.

Para começar a responder esta pergunta e investigar uma pequena parte desta produção sem rosto, foi realizada uma pesquisa de doutorado (BENTES, 2021) que utilizou como fonte primária todos os exemplares da revista “Casa & Jardim” editados entre os anos de 1977 e 1992, com o intuito de catalogar e analisar os projetos de casas unifamiliares ali publicados. A opção por uma revista de arquitetura comercial, voltada para o público leigo, ocorreu, portanto, como uma estratégia de aproximação aos projetos que, de modo geral, estão fora do registro canônico e que foram desenvolvidos sob a lógica do ofício. Além disso, “Casa & Jardim”, dentre as opções semelhantes, era a única que cobria todo o recorte temporal definido e que não se limitava à publicação de projetos de interiores ou de decoração, apresentando sistematicamente projetos de arquitetura residencial.

No âmbito da temática adotada pelo VII SEMINÁRIO DOCOMOMO SUL, que busca investigar o “lado B” da produção nacional, torna-se oportuno divulgar esses resultados, bem como a proposta metodológica que estruturou o estudo. A consulta às 189 edições físicas disponíveis na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro¹, resultou em 1822 fotografias que formaram o banco de dados bruto da pesquisa. Estas imagens continham, além das páginas que ilustravam os projetos, propagandas e editoriais, que ajudaram a estabelecer também o contexto daquele período. O passo seguinte consistiria em identificar os projetos e extrair deles as informações de caráter objetivo – como autoria, localização, área construída e referências afins. Ao todo, foram classificados 633 projetos de 429 profissionais diferentes distribuídos entre as regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste.

Desde a etapa da pesquisa de campo, já havia sido identificada uma relevante inconsistência na apresentação dos projetos, disponibilizados através de informações com qualidade e quantidade não uniformes. Enquanto algumas casas vêm acompanhadas de descrições detalhadas, desenhos, fotografias abundantes e até orçamentos, chegando a ocupar seis a sete páginas de uma edição, outras são resumidas em página única, contendo uma imagem e um breve texto. A decisão sobre o enfoque da análise a ser empreendida deveria absorver, portanto, a mencionada falta de uniformidade e propiciar a equalização do material. É importante mencionar que o olhar panorâmico sobre aquela produção se configurava como uma importante premissa da pesquisa, motivo pelo qual qualquer opção que reduzisse significativamente aquele extenso *corpus* – como, por exemplo, eliminar os projetos que não contivessem informações completas – não foi considerada.

O desafio, portanto, passara a ser identificar o que havia de comum em todas as matérias, de tal forma que fosse possível olhar todas as casas através da mesma lente. Por esse motivo, as análises espaciais e programáticas tiveram que ser descartadas, uma vez que nem todos os projetos apresentavam desenhos e material suficiente para serem observados sob esses aspectos. O mesmo vale para estudos de implantação e classificações tipológicas usuais. Por outro lado, todos os projetos são ilustrados – seja por fotografias ou desenhos em perspectiva – e possuem um texto que os acompanha. Este dado terminou por direcionar a apreciação das casas em direção a uma abordagem que contemplasse os seus atributos visuais. Por fim, a estratégia adotada consistiu na montagem de uma planilha com o objetivo de decupar os projetos, separá-los em partes com vistas a tangibilizar o material e classificá-lo através de critérios objetivos e quantificáveis.

¹ Seriam 192 volumes entre janeiro de 1977 e dezembro de 1992, mas três não estavam disponíveis no acervo, o que acabou reduzindo para 189 edições efetivamente levantadas.

Tendo isto em mente, uma tabela em formato excel foi desenvolvida de maneira que as marcações fossem feitas utilizando o sistema binário (0/1). Desse modo seria possível enumerar, contar e combinar dados e informações nas etapas seguintes da pesquisa. A planilha final contou com 633 linhas e 86 colunas, sendo cada linha referente a um projeto e as colunas os parâmetros em que foram decupados. Além dos tópicos iniciais, que visam a compor uma espécie de ficha técnica de cada casa, há outras 55 entradas que dão conta de classificá-las de acordo com suas características mais visíveis e epidérmicas e que podem ser assinaladas atribuindo valores de “0” – quando a característica não está presente – e “1”, para quando está. Não seria possível reproduzir neste texto os mais de 50 atributos utilizados na classificação dos projetos, porém todos os exemplares levantados foram disponibilizados através do site www.arquiteturacotidiana.com, onde estão classificados a

AUTOR(ES) NOME(S)	GENÉRIO FEMININO	GENÉRIO MASCULINO	APÉLVIS FEMININO	LINJE INCLINADA	LINJE PLANA	SUPERFÍCIES CURVAS	TELHADO FIBROCIMENTO	TELHADO CERÂMICO	TELHADO CHALÉ	TELHADO SAPÉ	SEM INFORMAÇÃO DA COBERTURA	ARCOS	VITRAIS	PERGULADOS	BAY WINDOW	VARANDA	FLORÉIRA	BRISÉS	TUJOLO DE VIDRO	PREDOMINÂNCIA DE CHEIOS	PREDOMINÂNCIA DE VAZIOS	ESQUADRIAS RETAS	ESQUADRIAS ARCO	CAMILHO QUADRICULADO	ESQUADRIAS METAL	ESQUADRIAS MADEIRA	ESQUADRIAS VIDRO
Paulo Bastos	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1
João Luis Rocco	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0
Paulo Figueiredo e Edson Antunes	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0
Luís Américo Gaudenzi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Misuro Friedhofer	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0
Cesar Luis Pires de Mello	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1
Arnaldo Conceição Paiva	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0

FIGURA SEQ FIGURA 1* ARABIC 1: Trecho ampliado da planilha em formato “Excel” utilizada para a análise dos projetos catalogados. Fonte: produção da autora.

partir dos mesmos filtros utilizados para análise. Abaixo, a imagem mostra um recorte de parte da planilha, com alguns dos critérios utilizados na classificação e as marcações com “0” e “1”

A imagem também foi o ponto de partida da metodologia utilizada por Venturi, Scott Brown e Izenour para analisar o *strip* de Las Vegas e parece pertinente reproduzir a justificativa dos autores para tal expediente:

Por fim, por favor, não nos critique por analisar a imagem: fazemos isso simplesmente porque a imagem é pertinente ao nosso argumento, não porque queremos negar qualquer interesse ou importância a processos, programas e estruturas, ou às questões sociais da arquitetura [...]. (VENTURI; SCOTT BROWN, IZENOUR, 2003 p.121)

De forma análoga, entendeu-se que era a “aparência” das casas o que mais interessava na construção do panorama desta arquitetura cotidiana da década de 1980, não porque as questões espaciais e programáticas sejam menos relevantes, mas porque esta era a aproximação possível e porque os atributos visuais são parte importante no entendimento da arquitetura.

Passada a fase inicial de coleta e tabulação dos dados, a etapa seguinte deveria contemplar a aproximação ao objeto e a criação de mecanismos e ferramentas de visualização que iluminassem padrões ainda não detectados, de tal forma que pudessem subsidiar as análises posteriores. A primeira questão que se impôs foi como processar a grande quantidade de informações. A solução encontrada foi realizar a concatenação e combinação de dados e organizá-los de forma temporal através da criação de gráficos, utilizando os recursos disponibilizados pelo programa “Excel”. A planilha, tal como está estruturada, permite gerá-los através da aplicação de filtros em qualquer das colunas. Desse modo é possível visualizar graficamente o comportamento dos parâmetros ao longo do tempo,

considerando que o intervalo pode ser igualmente definido, tal como o gráfico que ilustra a presença dos tijolos de vidro nos projetos por todo o período analisado:

GRÁFICO 2: Presença de tijolos de vidro nos projetos de casas publicadas na revista “Casa & Jardim” entre 1977 e 1992. Fonte: produção da autora.

Além disso, há a possibilidade de comparação no mesmo diagrama de combinações de dois até nove critérios de maneira isolada, como neste, a seguir, que compara as faixas de áreas dos projetos publicados:

Outra funcionalidade possível é gerar gráficos para duas até nove características

GRÁFICO 3: Presença de tijolos de vidro nos projetos de casas publicadas na revista “Casa & Jardim” entre 1977 e 1992. Fonte: produção da autora.

concomitantes, como o que reflete a curva de projetos de casas de campo realizados por mulheres, com telhado cerâmico e acabamento de fachada de massa pintada, apresentado na seqüência:

GRÁFICO SEQ GRÁFICO * ARABIC 4: Exemplo de gráfico utilizando quatro critérios combinados. Fonte: produção da autora.

Durante esta etapa do tratamento dos dados, muitos gráficos foram realizados de forma a criar uma espécie de panorama geral. A ideia era partir de um olhar global que pudesse apontar possibilidades de pormenorização ou de organização. É certo que as primeiras aproximações realizadas estão ancoradas em alguns vislumbres percebidos durante a fase de tabulação das informações. Curiosamente, muitas dessas impressões não se

confirmaram, o que corroborava com a importância desta etapa quantitativa da pesquisa no sentido de driblar a subjetividade das avaliações e, em consequência, conferir maior relevância científica às conclusões alcançadas.

Com os resultados dos gráficos, é possível retornar à tabela de dados e lá aplicar os mesmos filtros e então visualizar os projetos correspondentes às classificações. Aos poucos, os números e tabelas foram se materializando em imagens, então passíveis de serem agrupadas por afinidades e características comuns. Este processo foi muito longo e desafiador, afinal tratava-se de dar um tratamento homogêneo para um conjunto heterogêneo de casas que, *a priori*, só tinham em comum o fato de terem sido publicadas na mesma revista.

Ao longo dos 16 anos que a pesquisa abrange, foi possível identificar mudanças sensíveis nos projetos publicados na revista “Casa & Jardim”. Não apenas tal mudança era esperada – consequência natural da extensão do recorte temporal – como era desejada, diante do pressuposto de considerar a publicação como uma espécie de modelo reduzido da “vida real”. Assim, com base no material levantado, se revelou possível identificar três “momentos” distintos no panorama que a pesquisa desenhou, especialmente no que diz respeito a sua “aparência”. Nos termos definidos anteriormente, esta interface mais epidérmica é constituída pelos seus materiais visíveis, sua forma e proporção – em grande parte atrelada à solução de cobertura utilizada – e pelos elementos que lhes são incorporados, adicionando camadas simbólicas e expressivas ao conjunto.

Os primeiros anos do recorte – entre 1977 e 1981 – se mostram ainda muito impregnados do ideário moderno, particularmente o modelo da escola paulista brutalista. A caixa horizontal em concreto, a verdade dos materiais e a valorização da racionalidade construtiva aparecem nos projetos publicados e também nas suas narrativas. Os materiais prevalentes, além do concreto, são os tijolos aparentes e as superfícies pintadas em branco, tal como representado no gráfico a seguir.

GRÁFICO SEQ GRÁFICO * ARABIC 5: Materiais de fachada prevalentes entre 1977 e 1981 nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim”. Fonte: produção autoral.

Nesta fase, as lajes planas se sobressaem sobre as demais soluções de cobertura, o que mostra o gráfico que detalha essas características. Entre os telhados cerâmicos, prevalecem aqueles de meia água e pouca inclinação, o que pode ser comprovado no gráfico correspondente, a seguir.

GRÁFICO 6: Soluções de cobertura prevalentes entre 1977 e 1981 nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim”. Fonte: produção autoral.

Além disso, os projetos se resolvem com poucos elementos e quando ocorrem adições, estas são de caráter arquitetônico, como pérgolas, arcos e brises, como ilustrado no diagrama abaixo:

GRÁFICO 7: Elementos adicionados à volumetria principal nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim” entre 1977 e 1981. Fonte: produção autoral.

A falta de unidade e a diversidade de propostas caracteriza o recorte que vai de 1982 até 1987, o que abre uma brecha para que seja interpretado como uma possível fase de transição. Não é possível definir com precisão em que ponto começa essa etapa, mas aos poucos percebe-se que residências de aparência tradicional – com proporções mais verticalizadas, telhados inclinados e aberturas bem definidas – vão se tornando mais frequentes. Enquanto isso, as casas projetadas pela cartilha moderna não deixam de aparecer nas publicações, porém assumem uma tendência de queda, ao menos no que diz respeito àquelas que seguem à risca os mandamentos da escola paulista brutalista. As referências imagéticas parecem se misturar livremente, mesclando traços modernos e tradicionais na mesma construção.

A presença do telhado cerâmico de duas ou quatro águas e maior inclinação é uma das alterações mais perceptíveis dentre os projetos publicados no intervalo mencionado, o que comprova o gráfico seguinte:

GRÁFICO 8: Soluções de cobertura prevalentes entre 1982 e 1987 nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim”. Fonte: produção autoral.

Nessa etapa, cada vez mais elementos passam a ser adicionados à volumetria principal, ao mesmo tempo em que ocorre uma alteração do perfil desses componentes, especialmente se comparados aos da primeira fase. Enquanto até 1981 eram os arcos, pergolados e brises, em 1982 há o registro de uma mansarda e dali em diante, são incorporadas floreiras, bay windows e caixilhos quadriculados.

GRÁFICO 9: Elementos adicionados à volumetria principal nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim” entre 1982 e 1987. Fonte: produção autoral.

Nas fachadas, o concreto vai deixando de ser o material predominante e o protagonismo é assumido pelos tijolos cerâmicos e pelas superfícies em massa pintada.

GRÁFICO 10: Materiais de fachada prevalentes entre 1982 e 1987 nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim”. Fonte: produção autoral.

O concreto armado se mantém nas estruturas, ainda eventualmente mantidas aparentes, no entanto, a verdade construtiva vai perdendo a importância não só nos projetos, mas também nas suas narrativas. Conforme os anos avançam, fica claro que a imagem prevalente nas casas da primeira fase vai sendo diluída. A laje plana e a horizontalidade são as características abandonadas com maior rapidez. Da herança moderna, permanecem os

elementos estruturais marcados em concreto e os tijolos aparentes, porém ressignificados como estilemas. Desse modo, tal como outros elementos simbólicos de matriz tradicional passam a ser utilizados livremente sob uma lógica compositiva. Esse apagamento se intensifica com a proximidade de 1985, que parece se destacar como um ponto de inflexão nesse período. Desse ano em diante as casas vão assumindo a forma – ou a aparência – que será prevalente nos anos finais do recorte.

Nesta etapa, localizada entre 1988 e 1992, as casas assumem uma feição nostálgica e romântica. O telhado se firma com destacada predominância sobre as demais soluções de cobertura, como mostra o gráfico seguinte.

GRÁFICO 11: Soluções de cobertura prevalentes entre 1988 e 1992 nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim”. Fonte: produção autoral.

As volumetrias geradas são complexas, combinando diversas águas em diferentes alturas, entremeadas por sótãos, mansardas e chaminés. As telhas de “ardósia” – que na verdade são de fibrocimento – reeditam mais uma tradição e desenham telhados pitorescos. Nas fachadas são os tijolos cerâmicos e os planos pintados – porém não mais na cor branca – que permanecem como os mais frequentes entre as casas publicadas, enquanto o concreto segue perdendo a representatividade, o que o gráfico que detalha esse critério pode confirmar.

GRÁFICO 12: Materiais de fachada prevalentes entre 1988 e 1992 nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim”. Fonte: produção autoral.

Mas é a sobreposição de elementos que efetivamente marca a aparência dessas casas cotidianas, que como “acessórios” simbólicos, vão sendo adicionados sem parcimônia. Além das *bay windows*, os caixilhos quadriculados e as floreiras são os “componentes” mais recorrentes nesta fase, tal como apresentado pelo diagrama a seguir:

GRÁFICO 13: Elementos adicionados à volumetria principal nas casas publicadas na revista “Casa & Jardim” entre 1988 e 1992. Fonte: produção autoral.

Trata-se de uma operação epidérmica, em que se adicionam camadas às superfícies, não apenas externas, mas também internas. Essas casas cotidianas que batem à porta dos anos 1990, ao contrário do que possa parecer, não são uma criação original do fim de uma década. Elas são uma versão amaneirada de uma arquitetura doméstica que nunca deixou de lado o simbolismo e a matriz ancestral que a vincula ao arquétipo da cabana primitiva. Sua comunicação é direta, sem sutilezas ou meias palavras, são “pato” e “galpão decorado”² simultaneamente.

Quanto à metodologia utilizada na pesquisa, mostrou-se eficaz no tratamento de grandes volumes de dados, como era o caso dos 633 projetos identificados. A utilização desta forma de organização e catalogação também ajudou a contornar a subjetividade das análises de cunho estritamente qualitativo, acrescentando rigor científico aos resultados encontrados. Além disso, os parâmetros podem ser ajustados de acordo com o objeto a ser interpretado, possibilitando infinitas combinações de critérios.

REFERÊNCIAS

BENTES, Dely. **Crônica ilustrada de uma arquitetura cotidiana**. Projetos residenciais publicados na revista Casa & Jardim (1977-92). Tese (Doutorado em arquitetura) - Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Arquitetura. Programa de Pós-Graduação em Arquitetura (PROARQ). 2005

GUIMARAENS, Ceça de et.al. (Orgs.). **Arquitetura Brasileira após Brasília/ Depoimentos**. Rio de Janeiro: Instituto de Arquitetos do Brasil, 1978.

VENTURI, Robert; SCOTT BROWN, Denise; IZENOUR, Steven. **Aprendendo com Las Vegas: o simbolismo (esquecido) da Forma Arquitetônica**. São Paulo: Cosac Naify, 2003.

² Robert Venturi, Denise Scott Brown e Steven Izenour desenvolvem esse conceito em “Aprendendo com Las Vegas” (2003). O que chamam de “pato” é o tipo de edifício que se converte em escultura, “quando os sistemas de espaço, estrutura e programa são submersos e distorcidos por uma forma simbólica” (2013, p.118). No “galpão decorado”, por sua vez, esses sistemas estão a serviço do programa e “o ornamento se aplica sobre estes com independência” (p.118).

A arquitetura e o espaço urbano da cooperativa habitacional UCOVI (1972-74), Uruguai

RITTER, Carolina

Mestre em Arquitetura e Urbanismo; Doutorado em andamento no Programa de Pesquisa e Pós-Graduação em Arquitetura (PROPAR) na Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). carolritterarq@gmail.com

Resumo. Nos anos 1970 são construídos os conjuntos promovidos pelas cooperativas habitacionais uruguaias, considerados exemplos significativos para o campo da habitação coletiva e social. Essa produção é considerada relevante, tanto do ponto de vista do sistema que os promove, quanto do ponto de vista de suas soluções arquitetônicas e urbanísticas. Neste contexto, tem-se o objetivo de analisar o espaço arquitetônico e urbanístico da Unión de Cooperativas de Vivienda (UCOVI), localizada em Montevideu, Uruguai. A pesquisa apresentada foi baseada principalmente em fontes primárias, através de documentos e imagens do projeto original, que formam parte do acervo do Instituto de História da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai. Projeto dos arquitetos Enrique Benech, Nelson Inda, Isidoro Singer e Juan Carlos Vanini, as 172 unidades habitacionais estão distribuídas em nove blocos implantados ortogonalmente, que variam sua altura de quatro até treze pavimentos, os quais apresentam um sistema estrutural em concreto armado e fechamentos em tijolos cerâmicos à vista. As unidades são duplex ou de um nível, com variações tipológicas de um a quatro dormitórios, com acréscimos de área no estar nas unidades com três e quatro dormitórios. A circulação de acesso é central e ocorre a cada dois andares, solução propiciada pelos apartamentos duplex e pelos acessos por escadas internas nos apartamentos de um nível. Para fins de economia de elevadores, pontes fechadas foram construídas entre blocos próximos, conectando as circulações horizontais. Essas estratégias projetuais inserem a UCOVI no cenário de experimentação arquitetônica e urbanística no campo da habitação coletiva moderna, porque também são encontradas em projetos percussores e de destaque nesse contexto. Nessa perspectiva, a realização deste trabalho contribui para fins de documentação e análise de um conjunto habitacional que apresenta a potencialidade de trazer importantes contribuições acadêmicas para o campo das investigações da produção dos anos 1970 na América Latina.

INTRODUÇÃO

No âmbito internacional, com relação à habitação coletiva moderna, vê-se uma valorização historiográfica das experiências de grandes conjuntos desenvolvidos nos anos 1940 e 1950 – como exemplos, Unité d’Habitation (1947-52), de Le Corbusier, França; Pedregulho (1947-50), de Affonso Reidy, Brasil –, e comparativamente, uma relativa desvalorização das experiências dos anos 1960 e 1970 – como por exemplo, Robin Hood Gardens (1968-72), dos Smithson, Inglaterra –, convertidas em alvo de uma crítica que dificilmente pode ser separada da rejeição geral ao urbanismo moderno, que se afirma a partir do final dos anos 1970 (CABRAL, 2016).

Entretanto, é na década de 1970 que são construídos os conjuntos promovidos pelas cooperativas habitacionais uruguaias, considerados exemplos relevantes para campo da habitação coletiva e social. A bibliografia comenta a relevância dessa produção tanto do ponto de vista do sistema cooperativo que os promove (ALMEIDA E PINTOS, 2015; DEL CASTILLO, 2015), quanto do ponto de vista de suas soluções arquitetônicas e urbanísticas (VALLÉS, 2015).

As cooperativas habitacionais são organizações coletivas que surgiram para viabilizar a construção de habitações de qualidade para segmentos da população uruguaia que não possuiria condições de fazer isso individualmente. Mais precisamente, em 1968, foi então sancionada a Lei Nacional de Habitação, nº 13.728, criando a figura da cooperativa habitacional e os Institutos de Assistência Técnica, equipes interdisciplinares e sem fins lucrativos.

O Centro Cooperativista Uruguaio (CCU) é um desses institutos. Destaca-se que eles são entidades essenciais às cooperativas por possuírem a responsabilidade de dar “toda a assistência técnica necessária para o sucesso de seus objetivos, promovendo o desenvolvimento da autogestão social e econômica, e a participação dos sócios na abordagem dos aspectos urbanos e arquitetônicos dos projetos” (CECILIO, 2015, p. 32).

Dentro dos tipos de cooperativas, existem as chamadas cooperativas de Poupança e Empréstimo. Nelas, os ingressantes precisam ter uma renda média e uma poupança, sendo que o terreno é adquirido através dessa poupança prévia (RISSO; BORONAT, 1992). Neste caso, 15% do custo para a construção do conjunto da cooperativa é repassado à família do cooperado, sendo aportado por essa poupança prévia (NAHOUM, 2015); o resto do custo é financiado¹.

Neste contexto, tem-se o objetivo de analisar o espaço arquitetônico e urbanístico da Unión de Cooperativas de Vivienda, localizada em Montevideu, Uruguai – daqui em diante chamada de UCOVI². A pesquisa aqui apresentada foi baseada principalmente em fontes primárias, através de documentos e imagens do projeto original, que formam parte do acervo do Instituto de História da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo da Universidad de la República do Uruguai (FADU/UDELAR)³ (Figura 1).

Figura 1 – Imagem do projeto de umas das fachadas da UCOVI. Fonte: acervo do Instituto de História (IHA) da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai (FADU/UDELAR), [197-].

Para auxiliar no entendimento do projeto e visando a obtenção de demais dados de sua construção, encontrou-se apenas dois estudos que dissertam um relevante número de informações sobre a UCOVI: Budussian e González (2015) e Del Castillo e Vallés (2015). A primeira publicação tem a UCOVI como um dos objetos de estudo de seu trabalho. Os autores entrevistam dois cooperados, um que foi inclusive sócio fundador da cooperativa, e trazem

¹ Ver Ritter (2019) para maiores informações em relação ao sistema cooperativo habitacional uruguaio.

² O estudo apresentado é um recorte da tese em andamento, no momento intitulada “A arquitetura e o espaço urbano das primeiras cooperativas habitacionais (Uruguai) e dos conjuntos habitacionais do período BNH (Brasil): aproximações e distanciamentos”.

³ Os redesenhos, esquemas e diagrama aqui apresentados foram elaborados a partir desse material.

informações de publicações uruguaias, que ainda não se teve acesso, em relação à cooperativa. Del Castillo e Vallés (2015) organizam um livro que traz uma ideia geral e abrangente sobre o sistema cooperativo habitacional uruguaio e suas materializações em projetos arquitetônicos e urbanísticos, expondo suas fichas técnicas, trazendo imagens e partes de seus projetos arquitetônicos.

Embora reconhecidas as qualidades da arquitetura dessa cooperativa pelos trabalhos anteriormente citados, ainda há espaço para análises aprofundadas em relação à UCOVI. Esse tipo de trabalho é encontrado tendo como objetos de estudos outras cooperativas, como exemplo, Ritter (2019), em que o Complexo Habitacional Bulevar Artigas e a Zona 1 do José Pedro Varela foram os projetos escolhidos para serem analisados, e Espósito (2017), que analisa a COVIMT 9 e CUTCSA 1.

A UNIÓN DE COOPERATIVAS DE VIVIENDA (UCOVI)

A Unión de Cooperativas de Vivienda (UCOVI) (Figura 2), uma cooperativa do tipo Poupança e Empréstimo, que recebeu o assessoramento do Instituto de Assistência Técnica Centro Cooperativista Uruguaio (CCU), teve sua constituição em 1971, e sua inauguração em 1977. O anteprojeto do conjunto foi aprovado em 1972 e o Banco Hipotecário realizou o empréstimo para a construção em 1975⁴. Através do CCU, os arquitetos do conjunto foram Enrique Benech, Nelson Inda, Isidoro Singer e Juan Carlos Vanini (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015).

As 172 unidades habitacionais do conjunto estão distribuídas em nove blocos implantados ortogonalmente no terreno, em duas direções, conectados por torres de circulação e/ou ponte fechadas. Porém, mesmo com dimensões em planta moduladas, os blocos possuem alturas variáveis, de 4 até 13 pavimentos (Figura 3), os quais apresentam um sistema estrutural em concreto armado e fechamentos em tijolos cerâmicos à vista (Figura 4). Os blocos habitacionais apresentam uma volumetria com diversas saliências, que a princípio parecem aleatórias, mas que seguem um arranjo tipológico determinado.

Figura 2 – Imagem da UCOVI. Fonte: Budussian e González (2015, p. 36).

⁴ Budussian e González (2015) retiram essas informações de uma publicação uruguaia a qual ainda não se teve acesso: BENTANCOUR, Floreal. Una cooperativa con nueve torres señala el futuro. **El País**. 15 de abril de 1977.

Figura 4 – Imagem da UCOVI. Disponível em: <https://www.grupormultimedia.com/fecovi-piensa-soluciones-para-construir-mas-viviendas-id1003842/>. Acesso em 24 out. 2022.

No térreo de alguns dos edifícios, uma área de 1020m² foi projetada para comportar usos comerciais e de serviço⁵ (Figura 5). A renda do aluguel desses espaços contribui na renda do grupo coletivo, o que acaba por diminuir o aporte mensal que os cooperados precisam dar à cooperativa (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015). Além de usos comerciais e de serviço, a UCOVI possui outros equipamentos coletivos: salas comunitárias, lavanderia, escritórios, estacionamentos e creche (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015).

⁵ O pavimento térreo de cada bloco possui usos diferenciados: em quatro deles existe dois tipos de agrupamentos de unidades habitacionais de um pavimento, ainda não redesenhados. Nos demais, encontram-se os demais tipos de usos, havendo inclusive uma construção térrea que ocupa a área entre os conjuntos de dois e três blocos.

Figura 5 – Imagem da UCOVI, fachada voltada para a Av. 8 de outubro, observar comércios e serviços no térreo. Fonte: Google Maps (2022).

A INSERÇÃO URBANA

A UCOVI se localiza no bairro La Unión, em Montevideo, Uruguai, ocupando uma quadra inteira entre a Avenida 8 de Octubre e a Rua Pan de Azúcar. O conjunto fica distante em linha reta por volta de 7 Km da Plaza Independencia, praça que se situa em ponto central e de referência da cidade (Figura 6). Na época da construção do conjunto, mesmo o terreno possuindo essa localização mais descentralizada na cidade, ele se situava em um local com um bom serviço de transporte público, e contava com escolas, igrejas, comércios nas proximidades, alguns dos critérios considerados para a rápida escolha dessa região para suas futuras moradias por parte dos cooperados (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015).

Anteriormente, um quartel ocupava toda essa quadra, depois, foi o conjunto que se tornou um ponto de referência na região pela sua escala (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015). O terreno possui uma área de 8032m², e o projeto um total de 14000m² de área construída e densidade de 214 habitações/ha (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015).

Uma das primeiras questões a se observar em relação à inserção urbana desse conjunto é que ele foi implantado em meio a um tecido já consolidado de cidade tradicional, com seus quarteirões subdivididos para serem majoritariamente ocupados em sua periferia, deixando os miolos de quadra mais vazios (Figura 7). Refletindo o contexto teórico moderno da época, a solução do projeto concentra as habitações em edifícios isolados, porém conectados, mas ainda liberando grandes áreas com espaços abertos de um uso que primeiramente foi aberto ao público.

Nessa proposta de encontro da cidade moderna com a tradicional, a implantação não se comporta alheia ao seu entorno: a distribuição dos edifícios está mais concentrada nas periferias do terreno, formando um certo contorno na quadra. Por outro lado, os blocos que adentram perpendicularmente seu miolo acabam por conformar espaços abertos que ficam cercados pelos edifícios (Figura 8).

Figura 6 - Localização da UCOVI em parte de Montevidéu e a UCOVI e seu entorno imediato. Fonte: modificada pela autora (2022), sobre Google Earth (2022).

Figura 7 – Inserção da UCOVI no tecido urbano. Fonte: esquema elaborado pela autora (2022)⁶.

Figura 8 – Imagens dos espaços abertos da UCOVI. Fonte: Budussian e González (2015, p. 34).

⁶ Este esquema e o próximo foram baseados no desenho do conjunto disponibilizado pelo IHA e no Plano Cadastral disponível em Budussian e González (2015, p. 35).

A IMPLANTAÇÃO E OS EDIFÍCIOS

Como já citado, na implantação da UCOVI (Figura 9), os edifícios em altura não estão soltos pelo terreno, eles estão agrupados em quatro, em três e em dois edifícios, conectados pelas torres de circulação, uma para cada agrupamento, ou por pontes fechadas. As ligações entre os edifícios foram uma estratégia projetual utilizada para fins de economia no número de elevadores, os quais aumentavam muito o custo da obra na época (DEL CASTILLO; VALLÉS, 2015). Cada torre, ou seja, o polo principal de circulação vertical possui uma escada e dois elevadores. O sistema se complementa pela presença de escadas secundárias e externas nos agrupamentos de quatro e três blocos, havendo duas no agrupamento maior (Figura 10).

Nas fachadas, o tijolo à vista contrasta com a criação de linhas horizontais através da conexão das aberturas dos ambientes de estar e jantar. Por outro lado, as janelas dos dormitórios são pontuais no plano das fachadas. Nas fachadas transversais, dependendo do bloco, algumas janelas perfuram esses grandes planos também de modo pontual (Figura 11).

Figura 9 – Implantação da UCOVI e seu entorno imediato. Fonte: esquema elaborado pela autora, 2022.

Figura 11 – Desenho de uma das fachadas da UCOVI. Fonte: acervo do Instituto de História (IHA) da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai (FADU/UDELAR), [197-].

O sistema circulatório horizontal no interior dos edifícios chama a atenção: ele é central e ocorre, pode-se dizer, a cada dois andares, solução propiciada pelo projeto de apartamentos duplex e pelos acessos por escadas internas nos apartamentos de um nível. O pavimento tipo desse nível da circulação demonstra os nove blocos e as três torres de circulação, e nas legendas, os níveis em que esse pavimento das circulações se repete (Figura 12). Por exemplo, o Bloco 5 possui esse pavimento nos níveis 5,60m e 13,40m, neste caso, acima do térreo o bloco possui mais 6 pavimentos. No desenho, cada bloco está indicado com seu Tipo, que será adiante explicado.

Figura 12 – Planta baixa do nível das circulações horizontais e pontes fechadas (nível 2, terceiro pavimento dos blocos).
Fonte: redesenho da autora, 2022.

A UNIDADE HABITACIONAL

Uma particularidade que refletiu de maneira muito marcante no desenho das unidades habitacionais desses conjuntos é que primeiro se compunha o grupo coletivo, ou seja, formava-se a cooperativa, e então esse grupo, como o auxílio dos Institutos de Assistência Técnica, começava os trâmites para construir o conjunto habitacional. Nesse sentido, havia diferentes composições de grupos familiares, os quais demandavam casas com diferentes conformações, no mínimo, variações no número de dormitórios.

E como se está falando de habitação de interesse social, os cooperados, provavelmente, não poderiam ascender a uma casa maior do que sua necessidade. Restava então aos arquitetos dos Institutos resolverem verdadeiros quebra-cabeças para construir em altas densidades, às vezes em altura, edifícios estruturalmente modulados – para não se encarecer demais a construção – e que comportassem as variações dimensionais demandadas.

Nesse sentido, a variação da capacidade das unidades habitacionais neste projeto é bastante diversa: do total de 172, 12 possuem um dormitório; 65 possuem dois dormitórios (2D)⁷ e 26 possuem dois dormitórios mais um ambiente de 7m² (2D+7); 44 possuem três dormitórios (3D) e 17 possuem três dormitórios mais um ambiente de 7m² (3D+7); por fim, 8 unidades possuem quatro dormitórios (4D). Dessas unidades, 120 são do tipo duplex (2P.) e 52 são de apenas um pavimento (1P) (BUDUSSIAN; GONZÁLEZ, 2015).

Para esta análise, agrupamento tipológico são os quatro diferentes conjuntos de oito apartamentos que cada três andares (nível 1, nível 2 e nível 3) dos edifícios apresentam: Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3 e Tipo 4, sendo que cada Tipo possui um diferente arranjo de unidades habitacionais, demonstrados nas Figuras 13, 14, 15 e 16. Por exemplo, o Tipo 1 apresenta as unidades 2P. 2D+7, 1P. 2D+7, 2P. 3D, 2P. 2D e 1P. 2D. Cada bloco é formado por um ou mais desses agrupamentos, por isso a variedade em altura. Salienta-se que esses agrupamentos se iniciam a partir do segundo pavimento.

Mesmo com essa variação, os blocos possuem todas as mesmas dimensões, assim como suas saliências, embora elas variem suas posições em cada tipo, ou agrupamento tipológico, nunca uma ficando em cima de outra. Sem as saliências, os blocos medem 16,53m x 12,03m. Já as saliências extravasam em 1,08m os volumes dos edifícios⁸. O que muda entre as tipologias são as divisórias internas, a posição transversal dos banheiros e das escadas, por exemplo, sendo que algumas divisórias parecem ter sido construídas em alvenaria leve.

Especificando as características gerais e comuns desses quatro agrupamentos tipológicos, tem-se que, nos apartamentos duplex, o acesso se dá no nível do estar/cozinha, e então se desce ou sobe (Figura 17) para a área privativa da unidade, onde estão os dormitórios, em algumas unidades o ambiente +7 e o banheiro, que é sempre único, exceto nas unidades 4D, as quais apresentam dois. No caso dos apartamentos de um nível, a porta de entrada dá acesso a um pequeno hall interno e então a escada, sendo então necessário subir (Tipos 1, 2 e 3), ou descer (Tipo 4) a partir desse hall interno.

Os banheiros ficam situados sempre na projeção no nível abaixo ou acima da circulação central, mas sua posição varia conforme o caminho das circulações de acesso aos dormitórios. Todos os apartamentos possuem uma espécie de área externa, sendo que contígua a ela se situa a área destinada à cozinha. As escadas internas estão sempre situadas de modo tangente à circulação central.

⁷ Ver nos redesenhos que 2D, 2D+7, etc. foi como se convencionou indicar a dimensão de cada unidade habitacional nas ilustrações dos tipos trazidas neste trabalho.

⁸ Essas medidas estão indicadas nas cotas do projeto disponibilizado pelo Instituto de História da Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo do Uruguai (FADU/UDELAR)

Figura 13 — Agrupamento Tipo 1. Fonte: redesenho da autora, 2022.

Figura 14 — Agrupamento Tipo 2. Fonte: redesenho da autora, 2022.

Figura 15 — Agrupamento Tipo 3. Fonte: redesenho da autora, 2022.

Figura 16 — Agrupamento Tipo 4. Fonte: redesenho da autora, 2022.

outra

o para se
de certa
em seis
terna, da
s duplex.
e a faixa
ecífica já
erísticas

Figura 18 – Diagrama do Tipo 1. Fonte: elaboração da autora, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As estratégias projetuais aqui apresentadas inserem a UCOVI no cenário de experimentação arquitetônica e urbanística no campo da habitação coletiva moderna, porque também são encontradas em projetos percussores e de destaque nesse contexto. Como exemplo, as unidades duplex aparecem nos já citados Unité d’Habitation e Pedregulho, e também, no conjunto Miguel Alemán (1947), de Mário Pani, México, entre outros. Pontes conectando edifícios aparecem no conjunto habitacional Rioja (1968), de Solsona, Manteola, Sánchez Gomes, Santos e Viñoly, Argentina.

Nessa perspectiva, a realização deste trabalho contribui para fins de documentação e análise de um conjunto habitacional que apresenta menor repercussão no próprio contexto das cooperativas, mas que também manifesta a potencialidade de trazer importantes contribuições acadêmicas para o campo das investigações da produção dos anos 1970 na América Latina.

AGRADECIMENTOS

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, C.; PINTOS, A. **Corredor**: transición entre lo público y lo privado, en la vivienda. Tesina (Curso Producción de Vivienda con asesoramiento del Centro Cooperativista Uruguayo) – Facultad de Arquitectura, Universidad de la Republica, Montevideo, 2015. Disponível em: <http://www.fadu.edu.uy/tesinas/files/2015/08/Tesina-Corredor.-Almeida-Pintos-2015-baja.pdf>. Acesso em: 7 jan. 2019.
- BUDUSSIAN, P.; GONZÁLEZ, M. **Cooperativas de Vivienda de Ahorro Previo**. Aproximación a las lógicas de integración y gestión para su inserción urbana - estudio de casos. Tesina (Curso Producción de Vivienda con asesoramiento del Centro Cooperativista Uruguayo) – Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la Republica, Montevideo, 2015. Disponível em: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/17237>. Acesso em: 3 jul. 2022.

CABRAL, C.C. Calles elevadas: anatomía de una idea arquitectónica. **Summa+**, Buenos Aires, n. 153, 2016.

CECILIO, M. Las cooperativas de habitación, procedimiento de gestión. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 3, p. 23-36.

DEL CASTILLO, A. Una exposición sobre las cooperativas de vivienda uruguayas. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 6, p. 57-84.

DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015.

ESPÓSITO, J. **Lo Colectivo en lo colectivo**. Espacios compartidos en los complejos de vivienda cooperativos, realizados por el Centro Cooperativista Uruguayo en la década de 1970. Projeto de iniciação à investigação. Montevideu: Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, Universidad de la Republica, 2017. Disponível em: <https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/handle/20.500.12008/32604>. Acesso em: 16 nov. 2022.

NAHOUM, B. El movimiento cooperativista del Uruguay. Autogestión, ayuda mutua, aporte propio, propiedad colectiva. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 4, p. 36-47.

RISSO, M.; BORONAT, Y. **La vivienda de interés social en el Uruguay: 1970 -1983**. Montevideo: Fundacion de Cultura Universitaria, 1992.

RITTER, C. **Espaço arquitetônico e urbanístico em conjuntos habitacionais de interesse social em cooperativas**: Bulevar Artigas e José Pedro Varela (Zona 1) – Uruguai. 2019. Dissertação (Mestrado em Arquitetura e Urbanismo) – Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal de Pelotas. Disponível em: <http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/5488>. Acesso em: 10 jun. 2021.

VALLÉS, R. Una mirada al sistema cooperativo de viviendas en Uruguay. *In*: DEL CASTILLO, A.; VALLÉS, R. (resp.). **Cooperativas de vivienda en Uruguay**. Medio siglo de experiencias. 2. ed. Montevideo: Universidad de la República, 2015. cap. 2, p. 15-22.

Janelas para a Modernidade nas Encostas de Santa Tereza

HECKTHEUER, PATRICIA

Professora Me Adjunta FAU / UFAL; Doutoranda PROPAR / UFRGS

patricia.hecktheuer@gmail.com

Resumo. Anos 1960: a expansão de Porto Alegre em direção à zona sul promove a ocupação das encostas do morro Santa Tereza, proximidades ao Guaíba. Neste contexto, o arquiteto Rubem Kleebank idealiza o primeiro condomínio horizontal da cidade. O conjunto tira partido da topografia, permitindo visadas à paisagem em todas as casas, os jardins privativos em continuidade às áreas condominiais expandem a gleba. A Residência Hecktheuer compõe o conjunto inicial de unidades projetado pelo arquiteto, sendo parte deste organismo: paisagem, agenciamentos do lote, objeto arquitetônico. A obra é estruturada em dois volumes à frente do terreno, cada um com dois pavimentos, e intermediária a eles se posiciona a escadaria, que os funde e os conecta. O volume mais alto abriga a área social, o outro, predominantemente, a área de serviço. Alinhado em um único pavimento, e abrangendo a largura de ambos os primeiros, está o terceiro volume, aos fundos, a ala dos dormitórios. Há um princípio de integridade ao qual o acesso frontal à casa, de suave inclinação, está alinhado; princípio robustecido pelo interior horizontal dos percursos cotidianos. As cotas entre os pavimentos, promovidas em meios planos, proporcionam leveza, mas a verticalidade por vezes se impõe, caso do estar social que avança sobre o sítio, com características de mirante. Em meio aos três blocos, há recortes onde são posicionadas generosas aberturas, essenciais para a fluidez: exterior que adentra ao interior, quando então o telhado plano não obstrui as amplas visuais que concedem um deslumbramento extraordinário ao percurso ordinariamente rotineiro. Modulações determinam a estrutura resistente, a geometria dos espaços, as esquadrias: unificações de uma leitura fácil. Os componentes construtivos, vinculados ao desenho de mobiliário, potencializam a ideia de organismo.

Porto Alegre, como outras terras brasileiras, teve ocupação inicial junto a um curso d'água: o Guaíba a provê de 70 km de orla lagunar. Na área central, portuária, a cidade foi comercial, de serviços e manufatureira, evoluindo para atividades industriais, ao norte. Em sentido ao sul, houve a tendência da ocupação esparsa, com áreas rurais, chácaras e casas de veraneio. Os anos 1960 promoveram processos de verticalização e adensamento junto ao Centro Histórico e consequentes deslocamentos, dos aí residentes, rumo a áreas apropriadas ao desejo de morar com tranquilidade. Assim, se expandiu a cidade para a zona sul, promovendo ocupação nas encostas de Santa Tereza, uma região de relevo elevado, próxima ao lago. Neste contexto, e com uma projeção de futuro, o arquiteto Ruben Kleebank¹ idealiza o primeiro condomínio horizontal da capital rio-grandense.

A cidade já demonstrara, princípios do século XX, “ares de modernidade”: por testemunha a presença proto modernista na arquitetura monumental e cotidiana, bem adaptada, por sua robustez, a um clima de muitas variações. Há quem diga que este embrião caiu bem ao conservadorismo porto-alegrense, mas também é verdade que, a partir dos anos 1950, a Escola Carioca representaria, se não uma consolidação, pelo menos outra atitude de modernidade na mais meridional capital do Brasil, ecos de um projeto para o país, fundado a partir do edifício do Ministério da Educação, de Lucio Costa e equipe, na então capital federal. E essa vertente de porosidade e leveza, possibilitou versões apropriadas ao contexto sulino.

Ruben Kleebank, entretanto, parecia estar mais interessado em fontes que encontrassem o natural, num princípio de mundo americano dependente do automóvel e apartado do ideário urbano da “alegria bossa nova”. No Parque Residencial Santa Tereza modelou a harmonia de indivíduos em um sistema colaborativo. Estávamos na década que iniciou a segunda metade do século XX, interruptiva da incipiente democracia nacional. Um pouco depois aconteceu o “milagre

¹ Graduado pela Faculdade de Arquitetura da UFRGS, década de 1950.

brasileiro” que, se para as famílias de classe média significou ganho financeiro, não aplacou o desejo do comunitário, para a época um sonho subversivo.

O sítio estudado tem por endereço rua Sinke nº 236 que, passado mais de meio século desde sua “pedra fundamental”, guarda o encanto de algo intocado e quase imune ao inchamento da metrópole. São 31 unidades residenciais², cuja área condominial conta com uma reserva de mata nativa, um fino curso d’água e uma quadra esportiva; tendo como limites exteriores as ruas Vilamil e Silveiro, a oeste a pendente da encosta. Neste sítio encontra-se a residência da família Hecktheuer, à alameda Jacarandá nº 10.

O conjunto idealizado por Kleebank é uma pequena joia encravada na paisagem. O desenho dos lotes tira partido da topografia, raiz de uma implantação que permite privilegiadas panorâmicas em todas as unidades. Os arruamentos em granito, os muros de contenção em seixos, os recortes individuados dos terrenos e os jardins privativos em continuidade às áreas condominiais, expandem a gleba. Encaminhamentos de suaves inclinações sugerem alguns postos de contemplação, tanto aos panos de fachada e volumetrias das casas e seus ajardinados, quanto ao potente natural. Este contemplar é realizado pelo passeio: não há belvederes ou estares coletivos, fomenta-se o suave caminhar. E a mediação entre as casas indica o colaborativo, incentivo mais ao refúgio que ao comunitário³.

Figura 1 - Planta de Situação do Parque Residencial Santa Tereza. Fonte: Arquivo Família Hecktheuer (1969). Áreas condominiais: encaminhamentos, quadra, reserva de mata nativa. Fonte: Patricia Hecktheuer (2022). Alameda Jacarandá. Fonte: Amanda Vantini (2022). Edifício Encosta do Poente. Patricia Hecktheuer (2002).

² Aqui computadas as duas unidades de cota mais elevada que fazem parte, cada uma, de cada um de dois edifícios escalonados que acompanham, como em degraus, o relevo do Morro Santa Tereza a partir de sua menor cota, à rua Monroe. O primeiro destes edifícios, o “Encosta do Poente”, também do arquiteto Ruben Kleebank, representou grande inovação e avanço técnico para a década de 1970.

³ As unidades residenciais não apresentam avarandados ou paradores, tendência seguida pelos projetos posteriores aos de Ruben Kleebank.

O princípio de unicidade entre paisagem, espaço coletivo, espaço privado e habitantes, inspira conexões a Frank Lloyd Wright: o Parque Residencial Santa Tereza foi concebido organicamente, a harmonia com o lugar rege a resolução do problema arquitetônico. Parece esta ser uma boa condução para análise do objeto principal deste artigo, a Residência Hecktheuer, situada na alameda Jacarandá⁴. Tem geometria simples, não enfrentando o que possa parecer arbitrário ou aleatório na natureza, e utiliza a gramática humana basicamente planar e ordinária. Ao repousar nas curvas de nível do terreno, tem seu perímetro recortado para se acomodar e dialogar com a paisagem, escalonamentos que exigem poucos movimentos de terra. A obra não apenas está, ela é o próprio compromisso determinante de Kleebank com a integridade⁵.

Figura 2 – Fachada frontal da residência Hecktheuer, à alameda Jacarandá nº 10. Fonte: Amanda Vantini (2022).

A casa é estruturada em dois volumes à frente do terreno, cada um com dois pavimentos. Intermediária a eles se posiciona a escadaria, que os funde e os conecta. O volume mais alto abriga a área social, o outro, a área de serviço e apoio. Alinhado em um único pavimento, e abrangendo a largura de ambos os primeiros, está o terceiro volume, aos fundos: é a ala dos dormitórios⁶. O rompimento com o bloco único, gera o dinamismo controlado de formas escalonadas e telhados planos de duas alturas. Desenhadas em barras, as platibandas, as alvenarias e esquadrias, alinham-se à concepção do horizontal como manifesto da vida humana.

O acesso à residência ocorre por uma passarela de suave inclinação, ladeada pelo jardim frontal e situada no eixo médio que conecta os dois volumes. Ao ser ultrapassada a porta de entrada, verde, mesma cor da barra horizontal de um dos volumes, chega-se ao vestíbulo de com 5,50 metros de pé-direito, que dá acesso, em mesma cota, ao gabinete/ biblioteca, local com certo isolamento do restante da casa, o que auxilia na concentração para estudos e leitura e possibilita a recepção de pessoas exteriores à rotina do lar. É notável a atitude de criar um jardim interno contíguo a este ambiente, separando-lhes um amplo painel de vidro, o que reforça algo

importante para Kleebank: a vivência residencial essencialmente interna; há constante resguardo da intimidade do núcleo familiar. Este jardim poderia estar conectado ao outro, frontal e exterior, o que não ocorre: não obstante a realidade condominial, a ideia de coletividade é restrita. São proximidades às ideias de Wright, possíveis de observar em seus desenhos de residências: mergulhadas na natureza, fundidas a um contexto sublime, sem figuras humanas.

⁴ A família composta pelo casal e três filhos, começa a morar na casa assim que a obra foi concluída, em 1971. O arquiteto denominou por Palmeira, Jacarandá, Ipê e Flamboyant as alamedas que determinam os arruamentos do condomínio à rua Sinke, nº 236.

⁵ Ao final dos 1970 e décadas subsequentes, outros arquitetos projetarão residências no condomínio, nem sempre compreendendo os princípios defendidos por Kleebank. Estes objetos posteriores são claramente identificáveis por suas inserções no lote e relação com as áreas condominiais, coberturas inclinadas, ausência de fluidez espacial, dentre outros aspectos.

⁶ Esta organização entre volumes, que irá auxiliar certa independência entre as diferentes funções residenciais sem que haja um rígido zoneamento, foi empregada em duas outras residências do condomínio, o que indica o método tipológico de Ruben Kleebank.

Figura 3 – Residência Hecktheuer: planta baixa, corte e fachada. Fonte: Arquivo Família Hecktheuer (1969).

Figura 4 – Residência Hecktheuer: plantas baixas e corte. Fonte: Arquivo Família Hecktheuer (1969).

Figura 5 - Vestibulo, amplitudes no pé direito e aberturas. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 6 - Gabinete - biblioteca e jardim interno. Fonte: Lorena Koch (2022).

A partir do vestibulo, este emoldurado por verticalizadas paredes e amplas aberturas, está a escada: seis degraus em madeira avermelhada vencem meio plano, levando à circulação de tabuão de bitolas diversas. A circulação é um patamar distributivo à ala horizontalizada, de único pavimento, os dormitórios - intermediária, voltada aos fundos do lote, concluída por um pequeno jardim privativo, este em continuidade ao parque infantil condominial. Aqui a escolha é pela liberdade das crianças, o que causa certo conflito entre brincadeiras infantis e descanso de adultos. Outras cinco casas voltam suas alas íntimas para este miolo condominial, mas somente a dos Hecktheuer não erigiu muros. A alegria e vivacidade nem sempre tiveram a aceitação dos condôminos, demonstrando um acerto inicial do arquiteto: mesmo em um condomínio com dimensões restritas, a coletividade pode não ser bem-vinda. Voltando à ala íntima, consta de uma suíte (dormitório, closet, banheiro próprio), dois dormitórios e um banheiro compartimentado, que possibilita uso simultâneo.

Figura 7 - Encontro entre escadaria e circulação. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 8 - Jardim privativo em continuidade ao parque infantil condominial. Fonte: Patrícia Hecktheuer (2022).

Se Kleebank não utiliza a ideia da planta livre, também não renuncia à fluidez espacial, e nesse aspecto a circulação/patamar tem papel importante: nela se dá a fruição cotidiana, o caminhar diário que proporciona leveza e belas visuais e, como seu único limite mais restrito, a parede dos dormitórios dos filhos. O arquiteto sempre reforçou que este plano não poderia ser em cor branca, pois fornece “fundo de leitura” à composição das escadarias, do vestibulo do acesso principal. Importante, entretanto, explicar que esta circulação é o coração da casa; um coração deslocado, que trai a sublevação da plasticidade sobre a pragmática - muitas vezes os moradores aí se reúnem, numa estranha pulsação que nem sempre produz arranjos confortáveis.

A esquerda dos dormitórios, estão as outras funções cotidianas: a sala de refeições, a copa/cozinha, a lavanderia, que compõem o segundo volume de maior altura, visível da frente do lote, acima da garagem. Estas funções, associadas ao trabalho doméstico, unem-se, facilitando-o. Há algo de compacto para que os percursos sejam favoráveis à vida cotidiana. Também pela lavanderia se dão dois importantes acessos: o relativo aos fundos do lote e aquele a partir da garagem, frontal ao lote.

Figura 9 - Sala de refeições. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 10 - Copa/ cozinha. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Voltando ao plano da circulação, grande patamar, dele parte outro lance de escadarias: dez degraus de mesmo material e largura que o outro. E então chega-se à planta de maior cota que abriga o ambiente de estar, quando a verticalidade se impõe: uma espécie de mirante a avançar sobre o sítio verde e natural, com prolongações sobre de visadas ao Guaíba. Este ambiente poderia ser assim descrito por Richard Neutra: “os olhos relaxam e alegram varrendo distantes vistas (...) algumas vezes você deseja estar sozinho, sem ser perturbado.” (NEUTRA, apud RIBEIRO, 2007, p. 62)

Figura 11 - Corrimão da escadaria de acesso ao estar social, com vazio acima do vestíbulo. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 12 - Escadaria de acesso ao estar social e aberturas nos recortes junto aos blocos. Fonte: Amanda Vantini (2022).

O espaço é articulado pelos limites das vedações: ora planos horizontalizados, como na circulação, ora verticalizados, a partir do vestíbulo; também pelas escadarias sequenciadas com repouso entre elas. Tudo isto mostra uma predileção pelo interior do lar. Mas também é verdade que grandes aberturas permitem o exterior adentrar ao interior, e que as cotas entre os pavimentos, promovidos em meios planos, além de proporcionarem suavidade e diluição da ideia de verticalidade, permitem rasgos nos “entre volumes”, evoluindo para maior transparência. São

operações perspicazes, indicações de equilíbrio do todo e do detalhe. Há coerência neste princípio de unificação, os três blocos se encontram por meio de recortes onde foram posicionadas generosas esquadrias, e os telhados planos não obstruem as visuais. Novamente, o percurso e os pontos de paragens rotineiros são geratrizes do deslumbramento extraordinário. Há simplicidade no todo, recortes precisos na organicidade retilínea, e por isso abstrata.

Figura 13 - Estar social, recortes voltados aos fundos do lote. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 14 - Estar social, com “ares de mirante”. Fonte: Patrícia Hecktheuer (2022).

Para Wright, era natural o plano inicial ser modificado, certo de que o conceito amadureceria durante sua realização. A planta original da residência Hecktheuer sofreu algumas modificações⁷. Uma dependência de serviço (dormitório / banheiro) conectável à lavanderia, foi transformada em estar íntimo, conectado à circulação; é um ambiente de geometria difícil, mas por ser o único estar diretamente conectado ao grande patamar, é o mais utilizado para reuniões em família. Lateralmente à suíte do casal, e não constando no projeto inicial, foi criado um ambiente de brincadeiras (“casa das bonecas”) numa posição não favorável ao todo tanto em termos de conectividade como de privacidade, inclusive prejudicando a iluminação de um dos dormitórios. Este não obedecer ao plano inicial, ao rever as necessidades da família, se configurou mais em difícil adaptação do que em remodelação consistente de novas partes. Acima da passarela o desenho inicial previa uma sacada, não ocorreu - seria uma continuidade do estar social, que também contaria com uma lareira, não executada.

“que sempre fica são as necessidades biológicas do homem. Qualquer coisa que projetamos, utilizando não importa que materiais ou qual tecnologia de construção, a projetaremos para o homem, a mulher e a criança. Se possuímos nova informação sobre eles e a usamos como se deve, então teremos uma nova arquitetura. (NEUTRA, apud RIBEIRO, 2007, p. 8)

A busca pela integração se manifesta em aspectos técnicos: todos ambientes têm iluminação e ventilação naturais; mesmo o banheiro que fica no miolo da casa: seu pé direito duplo alcança um nível acima da cobertura do terceiro bloco, junto a qual foi colocada uma ampla janela, em basculante de fácil manejo. A caixa d’água, posicionada acima deste banheiro, embutida no vazio entre blocos, não conforma volume saliente, do contrário poderia prejudicar as visuais desde as casas vizinhas.⁸ A estrutura em concreto possibilita alguns balanços e os amplos recortes nos

⁷ Ano depois, a proprietária da casa, Cecília Hecktheuer, afirmaria que deveria ter sido observado o desenho inicial, referindo-se principalmente a sacada do estar social, que protegeria o ambiente das chuvas e talvez lhe fomentasse maior utilização.

⁸ O sistema de ar condicionado central, embutido, corrobora a técnica aliada às questões de plasticidade; posteriormente foi substituído por *splits*, o que prejudicou as fachadas.

planos de fachada que abrigam as esquadrias sempre engenhosas: pivotantes, de guilhotinas com contrapeso, basculantes com comandos acessíveis. As aberturas para as portas são rasgadas em toda sua altura, com bandeiras fixas acima da folha móvel. As esquadrias, desenhos do arquiteto, são conduzidas pela modulação.

A concepção estrutural⁹, vinculada à modulação dos espaços, contribuiu para o desenho do mobiliário, ou concebido pelo arquiteto ou adquirido sob sua supervisão. Kleebank incentivou a compra pausada de bons exemplares - destaque para as cadeiras metálicas da *knoll international* e poltronas “Oca 1960” de Sérgio Rodrigues. O arquiteto desenhou os armários embutidos dos dormitórios dos filhos, os painéis e bancadas da suíte do casal, valendo aqui chamar atenção para os armários divisores entre dormitório e closet que, ao terem suas portas abertas, potencializam a ventilação cruzada, existente em todos os ambientes à exceção de um dos banheiros e do depósito junto à garagem. São de autoria do arquiteto diversos balcões que seguem a ideia da simplicidade (sem puxadores, frisos ou quaisquer outros detalhes, no máximo com alguns negativos) caso dos exemplares da sala de jantar, copa/ cozinha, estar social e banheiros. Na sala de jantar projetou mesa e cadeiras, assim como as estantes de livros do gabinete/ biblioteca e de um dos dormitórios.¹⁰

Figura 15 - Bandeira fixa, acima da porta entre copa e sala de jantar. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 16 - Cadeira sala de jantar, desenho de Kleebank. Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 17 - Recanto jardim interno. Fonte: Patricia Hecktheuer (2022).

Na “parede fundo” da circulação, determinada pelo arquiteto com a cor ocre¹¹, à frente do lance de escadas que conduz ao vestíbulo, há um espelho: única forma circular em toda a casa. Reflete a paisagem sob vários ângulos, potencializando o brilho da iluminação natural e as visadas à natureza circundante, trazendo-a para o interior. Materiais e acabamentos jogam nesta unicidade sutil, na fachada frontal há um tipo de reboco denominado por Kleebank de “salpicão” consiste em agregar brita grossa ao revestimento dos tijolos, exacerbando a materialidade, desejando ser mais volume que plano. Este “salpicão”, em continuidade, faz um “L” e unifica as paredes do gabinete/ biblioteca às do jardim interno. Posteriormente à conclusão da edificação, foi discutido o ajardinamento - Kleebank sugeria palmeiras esguias sobre este volume que projeta sombras. Sem desenhar de fato o paisagismo, orientou sobre características de formato, tamanho e cores da vegetação. Incentivava, assim, o florescimento, em seus clientes, da capacidade de escolha frente aquilo que fatalmente seria um dos aspectos cambiantes na vida de sua obra: “(...) tentem entender o caráter e as peculiaridades do sítio.

⁹ Concepção estrutural: Engenheiro Walter Vom Endt. Cálculo estrutural: Arquiteto Carlos Mello Mesquita.

¹⁰ Houve parceria do arquiteto com a Indústria de Móveis JAL Ltda, marcenaria ainda existente no bairro Tristeza.

¹¹ Hoje modificada por um tom rosado.

Aumente e intensifique o que ele pode te oferecer, nunca trabalhe contra as fibras e as sementes.” (NEUTRA, apud RIBEIRO, 2007, p. 62). Outro detalhe sutil: o desenho de sol que envolve a maçaneta da porta da entrada principal, desenho de Kleebank.

Figura 18 - Espelho redondo.
Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 19 - Esquadria / “salpicão”.
Fonte: Amanda Vantini (2022).

Figura 20 - Maçaneta porta principal.
Fonte: Amanda Vantini (2022).

O projeto acabaria por ser manipulado pelo caráter cultural dos usuários: outro princípio de equilíbrio entre as mutações contínuas inerentes à arquitetura. Ideias geradoras de novos microclimas optou-se, além da madeira vermelha da circulação e escadas, pelo branco mármore no vestíbulo, banheiros e lavabo, e pelos granitos rosados no escritório/ gabinete, sala de jantar e copa/ cozinha – auxiliares à manutenção e limpeza. Pedras em recortes ortogonais, assentadas sem inclinação e com juntas secas. Nas áreas externas, o basalto, exceção à passarela em ladrilhos hidráulicos, comuns na época. A madeira também está presente nos parquês: amarelados nos dormitórios, avermelhados no estar superior.

A casa viu seus donos envelhecerem, e o plano horizontal da circulação / patamar acolheu suas dificuldades de locomoção, permitindo-lhes viver neste nível de cota única, sem lhes serem retiradas as vistas privilegiadas. Kleebank manteve o diálogo com seus clientes através da essência perdurável da natureza, corroborada pela transparência controlada e articulada com as opacidades necessárias ao programa residencial, o olhar do arquiteto acolheu o indivíduo que todos os dias descobre novas evidências. Espaços benéficos para transitar, morar, trabalhar. Refúgio espiritual que cultua o doméstico cotidiano. Paisagem criada, simples e rica de cores e texturas, nestes passeios que documentam a determinação racional que não abandona a plasticidade. Na capital rio-grandense, nesta tranquilidade para um lar nas encostas de Santa Tereza, manifestações concretas do desejo de ser moderno.

REFERÊNCIAS

PFEIFFER, Bruce Brooks. **The Essential. Frank Lloyd Wright. Critical writings on architecture.** Princeton: Princeton University Press, 2008.

RIBEIRO, Patrícia Pimenta Azevedo. **Teoria e prática - a obra do arquiteto Richard Neutra.** Tese de doutoramento - FAUUSP, São Paulo, 2007.

SCHMID, Aloísio Leoni. **A ideia de conforto: reflexões sobre o ambiente construído.** Curitiba: Pacto Ambiental, 2005.

TAGLIARI, Ana; FLORIO Wilson. “Frank Lloyd Wright: desenhos para uma arquitetura visionária.” **Educação Gráfica.** Bauru. Editora UNESP. Vol. 19, N.1, 212 – 230.

WRIGHT, Frank Lloyd. **In The Cause of Architecture. Coletânea dos artigos publicados na Revista Architectural Record entre 1908 e 1928.** New York: Architectural Record Books/McGraw-Hill Publication, 1975.

CAPELA DE SANTANA DO PÉ DO MORRO: DE ESQUECIDA A PROTAGONISTA

OLIVO, Paula

Doutora em arquitetura; UFSM
paula.olivo@ufsm.br

Resumo. A Capela de Santana do Pé do Morro fica na Fazenda do Pé do Morro, em Ouro Branco, Minas Gerais. A intervenção converteu ruínas em um altar para uma capela cristã. O projeto de Éolo Maia envolveu três espessas paredes preexistentes com um exoesqueleto metálico, modificando sua relação com o entorno e transformando seu uso. A obra destaca-se no contexto de intervenções em ruínas pelo seu caráter propositivo e expressivo, não se subjugando ao que já existia. Foi através deste gesto que as ruínas ganharam importância e, conseqüentemente, foram preservadas até chegarem aos dias de hoje.

INTRODUÇÃO

A Capela de Santana do Pé do Morro faz parte das instalações da Fazenda do Pé do Morro, localizada nas proximidades de Ouro Branco, e a 26km do centro de Ouro Preto, em Minas Gerais. Entre 1977 e 1980, ao ser adquirida pela Açominas¹, à época controlada pela estatal Siderúrgicas Brasileira S/A, a fazenda foi reformada por Éolo Maia e Jô Vasconcellos para tornar-se casa de hóspedes para funcionários da empresa.

O projeto incluía o restauro da sede da fazenda, que promoveu a remoção de pequenas intervenções anteriormente anexadas ao edifício; a construção de uma casa para o caseiro; o tratamento paisagístico do entorno; e a construção de uma capela.

Segundo Bruno Santa Cecília, a sede da fazenda, foi, de fato, restaurada a partir do projeto de Jô Vasconcellos. A Capela, cujo projeto foi confiado a Éolo Maia, foi reformada e figura entre um dos projetos mais "originais e inventivos do arquiteto" (SANTA CECILIA, 2004, p. 135). O projeto completo da Fazenda do Pé do Morro foi premiado na categoria Restauração de Imóvel Histórico e de Arquitetura de Interior, na 5ª Premiação do Instituto dos Arquitetos do Brasil (IAB/MG), em 1982. A capela, por sua vez, foi tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (IEPHA/MG) em 2002, poucos meses antes do falecimento do autor.

A FAZENDA

A Fazenda do Pé do Morro (Figura 01) fica junto à antiga Estrada Real, entre Ouro Branco e Ouro Preto, e teve origem no século XVIII, percebendo-se, também, construções do século XIX. A diferenciação de datas pode ser feita através da observação do método construtivo: as construções do século XVIII foram executadas com paredes espessas, de cerca de 70cm, e porões para senzala; as do século XIX foram construídas com estrutura de madeira e vedações de pau-a-pique.

¹ Na década de 1990, a siderúrgica foi privatizada e, atualmente, faz parte do Grupo Gerdau.

Figura 01 – Fazenda do Pé do Morro, onde se vê a Capela de Santana à esquerda, a sede da fazenda e a casa do caseiro à direita.

Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/>

O local foi ocupado por diversas famílias e, em meados do século XIX, foi vendido à Cia. De Vinhos Nacionais, do Rio de Janeiro. Na década de 1970, a Fazenda do Pé do Morro foi comprada pela Açominas, pois, segundo o Plano de Desenvolvimento Urbano elaborado pela empresa nessa época, ela estava na área de influência direta do complexo siderúrgico. Conforme já dito, a intervenção para recuperar o conjunto de edifícios existentes no local ficou a cargo de Éolo Maia e Jô Vasconcellos. No memorial descritivo do projeto, os arquitetos expõem a postura adotada para intervir nas preexistências:

[...] uso de métodos construtivos que possibilitem o discernimento e a convivência harmônica de duas ou mais épocas de maneira a possibilitar a convivência dos momentos históricos distintos, mantendo clara a possibilidade de equilibrar-se o perfil histórico da obra. E também evitar a idolatria do passado, o que muitas vezes conduz à errônea ideia de reproduzi-lo no autenticamente falso. [...] As verdades construtivas de cada metodologia e época devem ser bem caracterizadas, pois fazem parte de uma história dinâmica e viva (Processo de tombamento do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Capela de Santana e da Casa Sede da Fazenda Pé-do-Morro apud ASKAR, 2014, p. 221).

No fim da década de 1970, a sede da fazenda foi transformada em casa de hóspedes para a Açominas. Foram demolidos alguns anexos e uma construção próxima à sede para dar lugar a uma churrasqueira e a um quiosque. A casa tem planta em “L”, onde se distinguem duas fases de construção: o lado maior é construído com pedra autoportante e o lado menor com estrutura de madeira e fechamento em pau-a-pique. A edificação possui uma varanda em balanço que abrange todo o lado menor do “L”.

A demanda da Açominas pela construção de uma capela previa a reutilização de remanescentes de uma antiga edificação como base para um edifício com linguagem colonial, com o objetivo de abrigar “seis imagens sacras de grande valor histórico e artístico” (SANTA CECILIA, 2004, p. 135). As ruínas constituíam-se de três muretas espessas de pedra e barro, dispostas como um “U”, que provavelmente teriam sido as paredes de um local de pouso para visitantes ou uma cocheira. Essa suposição é embasada pela sua implantação, que fica em um platô próximo à divisa com a estrada, e, também, pela observação das tipologias presentes em fazendas de minério na época colonial, embora não se tenha registro específico desse caso. Contrariando a proposta da Açominas, a partir da argumentação dos arquitetos, foi decidido proceder uma intervenção contemporânea na capela, enfatizando o caráter das ruínas através do contraste

com o novo. Esse projeto ficou sob responsabilidade de Éolo Maia que, segundo Bruno Santa Cecília:

[...] reedita o tema miesiano do pavilhão de aço e vidro, adaptando-o ao uso religioso. De maneira incomum em sua obra, onde prevalecem as formas estereotômicas e volumes escultóricos, o arquiteto explora os aspectos tectônicos do aço e de seus procedimentos construtivos (SANTA CECILIA, 2004, p. 136).

Após a privatização da Açominas, na década de 1990, a fazenda foi vendida e transformou-se em hotel-fazenda, função que mantém até hoje.

A CAPELA

Em termos de implantação, a capela pode ser vista do balcão da sede da fazenda (Figura 02). Especialmente, Éolo Maia utilizou as partes remanescentes da antiga edificação para configurar o altar e desenvolveu um invólucro que se decola da preexistência em todos os lados, conferindo-lhe destaque.

Figura 02 – Vista do Balcão da sede da fazenda, de onde se vê a Capela de Santana
Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/>

A capela é organizada através de um eixo longitudinal que parte do altar, determinando duas alas simétricas. A porta de entrada é deslocada em relação a esse eixo e recuada em relação ao plano da fachada, configurando dois ambientes laterais de tamanhos diferentes, um destinado a abrigar o batistério e outro para receber o coro (Figura 03). O espaço é compreendido como um só (Figura 04), apresentando pequenas elevações no nível do piso no altar, no coro e no batistério.

Figura 04 - Interior da Capela de Santana do Pé do Morro
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Externamente, a capela é percebida como um volume único. A cruz, feita com os mesmos perfis metálicos que compõem a estrutura da capela, foi posicionada logo a frente do edifício, deixando explícita a função que aquele espaço abriga (Figura 05).

Figura 05 - Vista entrada da Capela de Santana do Pé do Morro
Fonte: <http://www.iepha.mg.gov.br/>

O pavilhão que envolve as ruínas pode ser interpretado como um exoesqueleto. De forma retangular, ele é construído em aço corten e possui cobertura aparentemente plana – mas executada em quatro pequenas águas – que se inclina, expressivamente, sobre o altar. A capela é contornada por uma mureta baixa de pedra e, acima, com vidro e painéis de massaranduba. A fachada das laterais maiores é recuada, constituindo um pequeno beiral. O forro é composto por ripas de madeira entrelaçadas, formando uma sequência de pequenas peças triangulares (Figura 06). Entre os painéis de madeira, no fechamento vertical, foram colocados vidros coloridos em azul e vermelho (Figura 07). Os arquitetos descrevem o projeto da seguinte forma:

Envolvemos esta ruína com uma estrutura metálica de perfis com vedação em cristais temperados e painéis de massaranduba com vidros de cores. Uma imagem simbólica talvez: o presente protegendo o passado para o surgimento do futuro. Com o uso do aço corten na estrutura, o volume da capela ficou da cor da ferrugem ou da própria terra de minério de Minas. Os bancos da capela foram desenhados pelo arquiteto, bem como os forros de madeira vermelha que, numa linguagem concreta, representam as bandeirinhas das festas de São João. A pia batismal é uma esfera maciça de pedra sabão. Assim sendo, acreditamos conseguir um equilíbrio entre as duas construções: a antiga e a nova, com seus valores próprios, mas integradas na paisagem e num conjunto harmônico e equilibrado pelo contraste natural (Processo de tombamento do Conjunto

Arquitetônico e Paisagístico da Capela de Santana e da Casa Sede da Fazenda Pé-do-Morro apud ASKAR, 2014, p. 225).

Figura 06 – Forro Capela de Santana
Fonte: Fonte:
<https://www.archdaily.com.br/>

Figura 07 - Fechamento lateral Capela de Santana
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Tectonicamente, a estrutura é pensada em módulos que orientam a composição do edifício, mantendo-se regulares ao longo da nave e expandindo-se no altar. O beiral formado pelo recuo dos fechamentos laterais cria uma fachada virtual pontuada pelos perfis metálicos, diluindo os limites da capela (Figura 08). A estrutura, formada por vigas e pilares metálicos, é o que define a volumetria da capela, sendo inerente à sua expressão formal.

Figura 08 - Estrutura metálica formando beiral no exterior da Capela de Santana do Pé do Morro
Fonte: <https://www.flickr.com/photos/rafaelmoraes>

Portanto, pode-se dizer que, formalmente, Éolo Maia utilizou as propriedades da estrutura para conceber o edifício. O exoesqueleto que define a volumetria é configurado a partir da duplicação dos pilares na fachada maior, que, segundo Bruno Santa Cecília, “não encontra justificativas técnicas, senão que arquitetônicas e compositivas” (SANTA CECILIA, 2004, p. 140). O contraventamento em cabos de aço também é um recurso compositivo, visto que são estruturalmente desnecessários para o conjunto inteiramente soldado (Figura 09). Esses elementos conferem leveza ao edifício, a qual contrasta com a solidez da ruína de espessa alvenaria. As listras de madeira e vidro intercaladas na fachada são dispostas formando o desenho de triângulos, lembrando os elementos de um antigo órgão (Figura 10). O forro, também composto de elementos ripados de madeira, possui peças triangulares alternadamente distribuídas, que foram relacionadas a bandeiras de São João por Jô Vasconcellos, mas que também podem ser interpretadas como alusivas ao órgão de tubos. O vidro colorido contribui com a criação de uma atmosfera celestial, parecida com aquela conformada por vitrais.

Figura 09 - Duplicação de pilares da fachada lateral da Capela de Santana Fonte: <https://www.flickr.com/photos/rafaelmo-raes>

Figura 10 - Fechamento lateral com desenhos triangulares da Capela de Santana Fonte: <https://www.ar-chdaily.com.br/>

Funcionalmente, a capela atende às demandas do culto cristão. O altar, delimitado pelas ruínas, aparece como principal elemento, contrastando com o vidro, o metal e a madeira da intervenção (Figura 11). A nave possui duas linhas de bancos de madeira projetados também por Éolo Maia, definindo as circulações. O batistério também é definido a partir do mobiliário, nesse caso uma grande pia esférica de pedra sabão (Figura 12). A nova estrutura destaca-se da ruína, criando uma circulação ao redor do altar, fazendo as vezes de um deambulatório. O recuo da porta cria um espaço coberto de transição entre o exterior e o interior. A relação com o entorno é delimitada por vidro transparente no altar e por vidro colorido intercalado com madeira nos outros espaços, deixando a ruína à mostra mesmo a partir da vista de fora.

Figura 11 - Altar da Capela de Santana formado pelas ruínas
Fonte: <https://www.archdaily.com.br/>

Figura 12 - Batistério da Capela de Santana Fonte:
<https://www.flickr.com/Rafae/Rafaelmoraes>

Figura 13 - Coro da Capela de Santana
Fonte:
<https://www.flickr.com/Rafae/Rafaelmoraes>

Atualmente, a capela permanece em funcionamento dentro do Hotel Fazenda Pé-do-Morro, e é aberta à visitação pública. O local ficou muito tempo em mau estado de conservação, mas hoje é mantido pela administração do hotel e é possível alugá-lo para cerimônias.

O LADO B

A Capela de Santana do Pé do Morro foi construída, entre 1977 e 1980, a partir de uma preexistência sem proteção legal e sem valor reconhecido e, por isso, estava desobrigada de seguir os parâmetros recomendados pelas instituições de salvaguarda, e pôde ser pensada conforme diretrizes desenvolvidas para aquele local em específico. O tombamento da Fazenda do Pé do Morro após a intervenção demonstra o consentimento dos órgãos de salvaguarda em relação aos procedimentos de intervenção, expondo que a ruína ganhou relevância a partir da intervenção de Éolo Maia.

A obra diferencia-se muito da maioria das intervenções em ruínas pelo seu caráter propositivo e protagonista, não sendo subjugada e nem subjugando a preexistência. Ao contrário do que recomendava Cesare Brandi, que dizia que o uso nunca deve ser o fator primário do projeto, o projeto da Capela de Santana do Pé do Morro foi motivado pela vontade de dar uma função útil às ruínas, que não tinham maior valor arquitetônico ou cultural. É verdade que o invólucro criado por Maia acaba protegendo as ruínas das intempéries, porém a intenção central não parece ter sido a de preservá-las para gerações futuras, mas sim torná-las aptas para serem utilizadas como espaço de culto.

A composição do arquiteto toma o lugar como protagonista, incluindo as ruínas como elemento arquitetônico de importância equivalente à dos contemporâneos. Esta é uma postura, muitas vezes, criticada pelos órgãos de salvaguarda, que entendem que isso poderia diminuir ou apagar a importância do antigo.

Predomina no meio acadêmico conservador a postura de que, em operações que impliquem a coexistência de projetos ou construções realizadas em tempos distintos, a nova arquitetura não deve competir ou rivalizar plasticamente com a antiga, e, em nenhuma hipótese, mutilá-la, a fim de que o antigo não ceda ao novo a condição de protagonista. [...] O temor maior parece ser o de que a nova arquitetura prejudique ou comprometa a fruição da antiga, e poucas vezes pondera-se o oposto: que, pelo menos desde Riegl, a novidade também é reconhecida como um valor do patrimônio, e pode, inclusive, superar a importância da antiguidade (PELLEGRINI, 2017, p. 81).

A postura propositiva, que interpreta o novo como um elemento potencialmente protagonista, e a consideração da função útil como um fator que motiva a intervenção, faz com que este projeto se afaste das recomendações das principais cartas patrimoniais e possa ser classificado como um projeto Lado B.

Apesar disso, a Capela de Santana do Pé-do-Morro é um claro exemplo de reforma que qualificou a preexistência. Antes, as reminiscências não tinham nenhum valor histórico ou arquitetônico reconhecido. A intervenção direcionou o olhar para as ruínas, antes esquecidas, e elevou-as a condição de patrimônio que, conseqüentemente, foi o que as trouxe até a atualidade.

REFERÊNCIAS

ASKAR, Jorge. „Fazenda Pé-do-Morro e Capela de Santana“. **Guia de bens tombados IEPHA/MG**. Belo Horizonte, 2014.

BAETA, Rodrigo Espinha; NERY, Juliana Cardoso. „Intervenções Arquitetônicas Contemporâneas em Ruínas: valorização ou destruição? “ **Anais do III Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós- graduação em Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo, 2014.

BRANDI, Cesare. **Teoria da Restauração**. 4ª. ed. Cotia: Ateliê Editorial, 2019.

INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS. **Processo de tombamento do Conjunto arquitetônico e paisagístico da Capela de Santana e da casa sede da Fazenda Pé-do-Morro, Ouro Branco, MG**. Belo Horizonte, 2002- 2009. 4 v.

PELLEGRINI, Ana Carolina. „O patrimônio projetado “. **Anais do IV ENANPARQ**. Porto Alegre, 2016. p. 25-29.

PELLEGRINI, Ana Carolina. “Sesc Pompeia: o patrimônio na intervenção.” **Anais V Seminário Docomomo SP**. São Paulo, 2017. p. 78-92.

SANTA CECILIA, Bruno Luiz Coutinho. **Complexidade e contradição na arquitetura brasileira: a obra de Éolo Maia**. (Dissertação Mestrado) – UFMG. Belo Horizonte, 2004.

A pré-moldagem na arquitetura brasileira antes dos anos 1960

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de

Mestre; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)

jcvasc@ufrgs.br

Resumo. O emprego do concreto pré-moldado na nossa arquitetura iniciou em 1924 no Rio de Janeiro com a sede do Jockey Club Brasileiro (também conhecido como Hipódromo da Gávea), projeto de Archimedes Memória e Francisque Cuchet. Realizado pela construtora Christiani & Nielsen, teve estacas pré-moldadas nas fundações e painéis no muro de cercamento. Ainda no Rio, são empregues elementos pré-moldados no Asilo São Luís (1935-37) de Paulo Camargo e Almeida e na cobertura do Bloco de Exposições do Ministério da Educação e Saúde Pública (1936-45), projeto de Lucio Costa e equipe. Em 1949, também no Rio, surge uma iniciativa pioneira: o Sanatório de Curicica, com autoria de Sergio Bernardes, que utiliza pela primeira vez um sistema estrutural pré-moldado em canteiro. Em São Paulo, no ano de 1954, Oscar Niemeyer e Hélio Uchôa recorrem a um sistema pré-moldado em um pavilhão industrial na fábrica da Ericsson em São José dos Campos. Com estrutura de concreto tradicional, a cobertura do pavilhão industrial é composta de placas pré-moldadas que se encaixam nas vigas de cobertura. Esses exemplares podem ser considerados parte importante da base das grandes realizações pré-moldadas da década de 1960. Entre os anos 1930 e 1950, a falta de uma mecanização pesada da construção civil brasileira teve como consequência edifícios em que a pré-moldagem só era possível com elementos de tamanho reduzido e, principalmente, mais leves. Sem fábricas de pré-moldados instaladas no país, a produção dos componentes construtivos era feita no próprio canteiro, sendo estes movimentados na obra pelos operários de forma manual, ou através de equipamentos rudimentares. A partir de quatro obras "lado B", a ideia central deste artigo é examinar as primeiras experimentações em concreto pré-moldado no Brasil no campo da arquitetura, relacionando os aspectos construtivos no canteiro com a falta de mecanização da construção.

1. O PIONEIRISMO DO JOCKEY CLUB BRASILEIRO

É no contexto de uma economia de exportação e com baixo desenvolvimento tecnológico da construção civil que chega ao Brasil a firma dinamarquesa Christiani & Nielsen¹. A filial brasileira, a primeira montada fora do continente europeu, foi fundada em 1917 e protagonizou uma obra de relevância internacional, não por causa da utilização de concreto pré-moldado – que nem era conhecido com esse nome no Brasil – mas por executar a grande marquise da tribuna dos sócios no Jockey Club Brasileiro, recorde mundial em concreto armado com 22,40m de balanço.

Projeto do escritório de Archimedes Memória e Francisque Cuchet, o hipódromo do Jockey Club Brasileiro é projeto de 1924 concluído em 1926, com linhas arquitetônicas seguindo o estilo Luís XVI. A partir do projeto elaborado, foi aberta concorrência para decidir qual seria a construtora entre as 15 que se apresentaram para a obra. Por ser a participante com melhor prazo de execução e menor orçamento, a Christiani & Nielsen foi a escolhida em 8 de março de 1924. As obras tiveram início meses depois e concluídas em maio de 1926, em um terreno doado pelo poder público em 1921, fruto das obras de saneamento da Lagoa Rodrigo de Freitas – seguindo projeto do engenheiro sanitário Saturnino de Brito. O local de construção do novo hipódromo na zona sul do Rio de Janeiro, considerado privilegiado, era na realidade um aterro feito com lixo, areia e pedras (Figura 1).

¹A Christiani & Nielsen foi criada em 1904, a partir da sociedade entre o engenheiro civil Rudolf Christiani e o capitão da marinha real dinamarquesa Aage Nielsen. A primeira filial da construtora foi fundada em Hamburgo, em 1908. A segunda filial foi instalada na Rússia, em 1910 e a terceira na Inglaterra, em 1913 (FREITAS, 2009 p. 7).

Figura 1 – Corte transversal com as condições do terreno e distribuição das estacas.

Fonte: CHRISTIANI & NIELSEN, 1926 p. 187/190.

Diante da baixa qualidade do solo apontada pelas sondagens e da consequente quantidade de apoios necessários para estabilizar a base dos pavilhões, a Christiani & Nielsen decidiu por realizar as fundações a partir de uma série de estacas em concreto pré-moldado. No artigo publicado em maio de 1926 pela Revista Brasileira de Engenharia², os engenheiros da firma relatam apenas que, para os ensaios, as estacas eram de madeira e as definitivas "em concreto armado"³ sem especificar que foram pré-moldadas em canteiro (Figura 2). A descrição se preocupa em mencionar o material utilizado na composição dos elementos de fundação, e não no processo de produção das estacas:

Nestas estacas foi empregado um cimento de pega rápida. Para algumas, como fosse requerido um tempo mais curto entre a fundição e a cravação, foi empregado um cimento de pega extra-rápida cuja carga de ruptura depois de três dias de endurecimento é duas vezes maior que a do cimento comum depois de um mês. (CHRISTIANI & NIELSEN, 1926 p. 188)

² Ver CHRISTIANI & NIELSEN. Construção do novo hyppodromo do Jockey Club. **Revista Brasileira de Engenharia**, Rio de Janeiro, ano VI, tomo XI, ed. 5, p. 186.

³ As publicações da década de 1920 no Brasil ainda não utilizavam a palavra pré-moldado como definição de um sistema de concreto armado fundido fora de seu local final de uso. Os arquitetos Jorge Machado Moreira e Ernani Vasconcelos utilizam em setembro de 1936 os termos "pre-cast" e "concreto pre fundido" (sic) no memorial do anteprojeto para a ABI em artigo publicado na Revista Municipal de Engenharia.

Figura 2 – Estacas pré-moldadas em canteiro, com seção quadrada e ponteiros para cravação. Além disso, observam-se os bate-estacas de 25 metros de altura. Fonte: CHRISTIANI & NIELSEN, 1926 p. 192.

O artigo ainda afirma que "a execução da estacaria foi feita de acordo com a patente que a firma construtora tem no Brasil" indicando que a experiência internacional da Christiani & Nielsen serviu como base para a técnica, já que não existia no Brasil uma norma que regulamentasse esse tipo de componente estrutural. Segundo os engenheiros, as estacas tinham dimensões variáveis, chegando a até 24 metros de comprimento, dependendo da profundidade ideal para alcançar a resistência necessária. Para o cravamento das 522 peças pré-moldadas, a construtora utilizou um bate-estaca de gravidade, estruturado numa torre piramidal de 25 metros de altura, com guincho acionado por um motor⁴. Observando a planta de distribuição das estacas, fica evidente a concentração do sistema na linha que recebe a carga do balanço da marquise, com um conjunto de 9 estacas para cada bloco de fundação. Desta forma, pode-se considerar que o sistema adotado praticamente viabilizou a obra do Jockey Club pois, dadas as condições do terreno, qualquer outra técnica superficial de fundações seria muito arriscada e poderia comprometer a estabilidade dos edifícios.

Além das estacas, também foram utilizados painéis de concreto nos mais de 3.500 metros de cercamento do hipódromo da Gávea. O muro, de 2,5 m de altura, é composto de fundações, pilares e placas pré-moldadas. Os pilares, apoiados em blocos de fundação, estão afastados numa razão de 2,5 m. O fechamento é completado por placas de concreto com modulação de 0,5 m de altura por 2,5 m de largura, com sobreposição (encaixe) no sentido da altura. Essas dimensões e conseqüentemente o peso das peças permitiram a produção e o deslocamento dos elementos pelos operários sem a necessidade de guindastes ou outra solução de transporte/içamento.

2. PLACAS NO ASILO E MINISTÉRIO

Duas realizações no campo da arquitetura empregaram peças pré-moldadas na década de 1930. Apesar de não utilizarem efetivamente como sistema estrutural, elas são importantes para se entender a tentativa do avanço em relação aos aspectos da técnica e da organização do canteiro, além de evidenciarem as dificuldades de uma construção civil com uma mecanização praticamente inexistente.

⁴ A atividade do canteiro na obra do Jockey Club foi registrada pelo engenheiro Jorge Ribeiro Leuzinger em um filme recuperado em 2003. Nesta película, que mostra o aspecto geral das obras em 1925, pode ser observada a operação dos bate-estacas, a disposição dos elementos pré-moldados na obra e outros equipamentos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yP6ue1KStH8>

No Asilo São Luís – projetado em 1935 e concluído em 1937 pelo arquiteto Paulo Camargo e Almeida⁵ no Rio de Janeiro – já existe uma preocupação maior com aspectos gerais da industrialização e racionalização da construção. Além de elementos construtivos padronizados como paredes divisórias, são utilizadas placas pré-moldadas feitas com cimento branco para revestimento de fachada, assentadas com argamassa comum como se fossem ladrilhos. Na cobertura, um sistema de placas de concreto pré-moldadas "de grande aceitação na Europa"⁶ foi aplicado acima da laje impermeabilizada, usando pequenos apoios de 15 cm que funcionam como um piso elevado. As placas estão separadas por intervalos de 5 cm, permitindo o escoamento das águas pluviais através das juntas. Com isso, é criada uma camada isolante térmica através do colchão de ar, além de facilitar qualquer manutenção da impermeabilização. A dimensão dessas placas permite com que os operários possam manipular o material sem a necessidade de qualquer equipamento (Figura 3).

Figura 3 – Moldagem e disposição das placas de cobertura do Asilo São Luiz. Fonte: AMORIM, 1937 p.108.

Vale mencionar que o Ministério de Educação e Saúde Pública (1936-45), projeto de Lucio Costa e equipe, apresenta uma série de soluções inovadoras no campo do concreto armado a partir do cálculo estrutural do engenheiro Emílio Baumgart⁷. E dentro dessas inovações, podemos citar o mesmo sistema de placas pré-moldadas da cobertura do Asilo, empregando na cobertura do bloco de exposições, onde fica o terraço do gabinete do ministro. Neste caso, as placas utilizadas são menores que as do Asilo São Luiz, e apoiadas num conjunto de vigas paralelas invertidas com seção em forma de T, em que as ferragens no topo das vigas servem como amarração do sistema. No MESP não há espaçamento entre as placas, sendo toda a superfície final vedada e sem frestas para escoamento pluvial (Figura 4). Com peças menores, a manipulação e instalação dos elementos pré-moldados é ainda mais facilitada, como acontece hoje no sistema de lajes de cobertura que utilizam vigotas e tabelas cerâmicas leves, dispensando equipamentos de movimentação e içamento.

⁵ Paulo Camargo e Almeida estudou na ENBA de 1925 a 1929 — sendo contemporâneo de Oscar Niemeyer, Affonso Eduardo Reidy, entre outros. Testemunhou o único ano de Lucio Costa como diretor da Escola, e foi escolhido como melhor aluno da sua turma na graduação. Como prêmio, viajou para Paris em 1931 e lá frequentou a casa da escritora Gertrude Stein e conheceu outros arquitetos como Mies van der Rohe, Walter Gropius e Josep Lluís Sert. (CERÁVOLO, 2000 apud GASPAR, 2016 p. 58). Ele também foi responsável pela criação do mestrado em Industrialização das Construções na EESC-USP, em 1971, além de realizar um importante estudo sobre o estado da arte da industrialização da arquitetura (GASPAR, 2016 p. 60).

⁶ Ver AMORIM, 1937 p. 109

⁷ Ver VASCONCELLOS, 2005 p. 139

Figura 4 – Cobertura do bloco de exposições do MESP, com as placas pré-moldadas.
Fonte: arquivo pessoal do engenheiro Eduardo Thomaz (Instituto Militar de Engenharia – IME).

3. A INOVAÇÃO EM CURICICA

Em 1949, logo após sua formatura, o arquiteto Sergio Bernardes tornou-se chefe do Setor de Arquitetura da Campanha Nacional Contra a Tuberculose. Com este cargo, Bernardes foi o responsável por elaborar o projeto do complexo arquitetônico sanatorial de Curicica – bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro – inaugurado em 1952⁸ com 1423 leitos. O programa arquitetônico seguiu as premissas técnicas elaboradas pela Campanha, cujas recomendações gerais seguiam o estudo e a padronização da construção de sanatórios, obedecendo os princípios de racionalidade projetual e construtiva. A utilização desses preceitos acaba por gerar uma modulação que orienta e otimiza a produção de elementos pré-moldados em canteiro, conforme menciona a Revista Brasileira de Tuberculose em 1951:

Sendo o Conjunto Sanatorial de Curicica formado de pavilhões de dimensões moduladas, nos foi possível com referência aos pavilhões de enfermarias de acamados, ambulantes e enfermarias especiais, estudar o lançamento de uma estrutura promoldada (*sic*) de concreto armado, que uma vez executada, pelos resultados da economia de tempo e material, impôs-se vantajosa e acertada. (in MALAQUIAS, 2018 p. 79)

Anos depois da inauguração da unidade de Jacarepaguá, foi construído em 1956 o Sanatório de Sancho, que teve seu projeto de expansão elaborado a partir de uma adaptação do Sanatório de Curicica, partindo dos mesmos princípios adotados nos pavilhões de enfermarias, assim como na utilização das mesmas peças em concreto pré-moldado da experiência carioca projetada por Bernardes.

⁸ Para mais detalhes sobre o início da carreira do arquiteto Sergio Bernardes e o projeto de Curicica ver MALAQUIAS, Thaysa. **A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO SERGIO BERNARDES PARA A MODERNA ARQUITETURA DE SAÚDE**. Orientadora: Ana Maria Gadelha Albano Amora. 205 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Arquitetura, 2018.

A estrutura geral é organizada a partir de uma rígida malha de 1,20 x 1,20m, utilizada nos pavilhões das enfermarias (cada um com 7,20 x 3,60m). As peças pré-moldadas são montadas numa sequência em que primeiro são instalados todos os pilares. Logo depois são encaixadas as vigas e por fim a laje, calhas e telhado. Também foram criados cobogós em concreto pré-moldado para fechamento vazado com perfurações circulares (Figura 5).

Figura 5 – Cobogós de concreto pré-moldado utilizados entre os pavilhões em Curicica. Fonte: MALAQUIAS, 2018 p.100

Para o içamento das vigas de cobertura, foi utilizado um equipamento semelhante a uma empilhadeira, já que a obra não contava com guindastes para a montagem do sistema (Figura 6). É neste ponto que a pesquisa identifica a iniciativa inovadora de Curicica, pois é a primeira vez que se usa no Brasil o concreto pré-moldado em um esqueleto estrutural completo, através da iniciativa de Sergio Bernardes (chefe do Departamento de Arquitetura) e do cálculo do engenheiro Julio Coacy Pereira (chefe do Departamento de Engenharia). O sistema também foi viabilizado pela possibilidade de se fazer a movimentação de elementos estruturais de maior dimensão e peso dentro do canteiro de obras através de um recurso mecânico. O jornal A Noite, em 11 de abril de 1951 reconhece a importância da realização no aspecto da saúde e da técnica construtiva, mencionando que é "a primeira vez que se usa o concreto pré-moldado em obras de tal envergadura na América do Sul inteira".

Figura 6 – Montagem da estrutura em concreto pré-moldado. Fonte: MALAQUIAS, 2018 p.99

5. CONSIDERAÇÕES

Os exemplos que a pesquisa apresenta neste artigo demonstram etapas de uma técnica ainda incipiente no Brasil entre os anos 1920 e 1950. Também fica claro que a pré-moldagem de canteiro começa no Brasil praticamente ao mesmo tempo que o concreto armado moldado in loco – principalmente no cenário da construção civil carioca. Mesmo com as dificuldades tecnológicas da nossa construção civil na primeira metade do século XX, em que as construtoras ainda não podiam contar com os mesmos equipamentos utilizados na pré-moldagem da Europa, as realizações do período permitiram a experimentação de uma outra abordagem em concreto armado. Sob este aspecto, o reconhecimento da importância por parte das construtoras em se avançar tecnicamente e da competência dos engenheiros brasileiros foram fundamentais para esta investigação, que acabou se tornando a base das realizações na década de 1960 – especialmente em Brasília – época em que a pré-moldagem de canteiro se consolidou e foi aperfeiçoada.

REFERÊNCIAS

AMORIM, Leopoldo. Visitas Técnicas: Asilo São Luiz. **Revista da Directoria de Engenharia**: Prefeitura do Distrito Federal (PDF), Rio de Janeiro, v. IV, ed. 11, p. 107-111, março 1937.

CAMPOS, Pedro Henrique Pedreira. A indústria da construção pesada do Rio de Janeiro no século XX: protagonismo, tensões políticas e decadência. **Espaço e Economia**, 14 jul. 2018. DOI <https://doi.org/10.4000/espacoeconomia.3356>. Disponível em: <http://journals.openedition.org/espacoeconomia/3356>. Acesso em: 25 out. 2022.

CHRISTIANI & NIELSEN. Construção do novo hipódromo do Jockey Club. **Revista Brasileira de Engenharia**, Rio de Janeiro, ano VI, tomo XI, ed. 5, p. 186-196, maio 1926.

CONSTRUÇÃO Jockey Club Brasileiro. Direção: Eng. Jorge Ribeiro Leuzinger. Rio de Janeiro: [s. n.], 1925. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=yP6ue1KStH8>. Acesso em: 13 out. 2022.

FREITAS, Maria Luiza de. **Modernidade concreta: as grandes construtoras e o concreto armado no Brasil, 1920 a 1940**. Orientador: Hugo Segawa. 373 p. Tese (Doutorado em arquitetura) - FAU-USP, São Paulo, 2011.

FREITAS, Maria Luiza de. Christiani & Nielsen e a arquitetura do Concreto Armado no Brasil: indagações em torno da relação entre arte e técnica. In: **8o Seminário DO.CO.MO.MO Brasil**, 2009, Rio de Janeiro. Anais do 8o Seminário DO.CO.MO.MO Brasil. Rio de Janeiro, 2009.

GASPAR, Natália Maria. **O debate sobre a industrialização da arquitetura na FAUUSP durante as décadas de 1950 e 1960**. Orientador: Paulo Eduardo Fonseca de Campos. 184 p. Dissertação (Mestrado) - FAU-USP, São Paulo, 2016.

MALAQUIAS, Thaysa. **A CONTRIBUIÇÃO DO ARQUITETO SERGIO BERNARDES PARA A MODERNA ARQUITETURA DE SAÚDE**. Orientadora: Ana Maria Gadelha Albano Amora. 205 p. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio de Janeiro, Programa de Pós-graduação em Arquitetura, 2018.

Quase mil e quinhentos leitos para tuberculosos em Jacarepaguá. **A Noite**, Rio de Janeiro, n. 13761, p. 3, 11 abr. 1951.

THOMAZ, Eduardo. [Fotografias da construção do Ministério da Educação e Saúde Pública]. Acervo pessoal, 2017.

Uma fábrica de Telefones. **Acrópole**, São Paulo, ano 18, n. 205, p. 12-13, outubro 1955.

VASCONCELLOS, Juliano Caldas de. **Concreto Armado Arquitetura Moderna Escola Carioca: levantamentos e notas**. 2004. 313f. Orientador: Carlos Eduardo Comas. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Faculdade de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2005.

VASCONCELOS, Augusto Carlos de. **O Concreto no Brasil: Pré-fabricação – Monumentos – Fundações**. São Paulo: Studio Nobel, 2002. 350 p. v. III.

BRIZOLETAS: O ESTUDO DO PROGRAMA ARQUITETÔNICO ESCOLAR NO RIO GRANDE DO SUL NOS ANOS 1960

AGUIAR, MARIANA M.
Mestranda PPGAU-UFBA
marianaaguiar@ufba.br

Resumo. O presente artigo se trata de uma pesquisa em andamento, que tem por objetivo analisar questões acerca do contexto das escolas construídas no Rio Grande do Sul, durante o Governo de Leonel de Moura Brizola (1959-1963). De forma mais específica, o trabalho trata de expor as políticas públicas do Estado, com ênfase naquelas que dizem respeito ao âmbito educacional, a fim de assinalar como estas se relacionam com a produção das populares brizoletas. A partir da aproximação existente até o momento com as edificações das escolas, através de estudos como os de Claudemir Quadros (2002) e Marques (2012), percebe-se que as edificações geralmente eram construídas próximas às estradas, eram consideradas "modernas, amplas e confortáveis [...] se tornando marcos assinalados na paisagem e no tempo" (Revista do Ensino nº 76, p 15 apud QUADROS, 2001). De acordo com Marques (2012), as construções possuíam tipologia pavilhonar, sendo realizadas algumas vezes em alvenaria, outras em madeira, de acordo com a disponibilidade de materiais e mão de obra qualificada de cada região - nesse ponto notam-se características de regionalismos. Além, dos aspectos formais, é possível identificar questões ideológicas relacionadas às causas do modernismo, fazendo um paralelo, seria o que Kopp (1990) define como uma arquitetura que leva em consideração o contexto econômico, social e político, trazendo nas produções arquitetônicas a crença nas virtudes pedagógicas como forma de transformar a sociedade. Dito isso, enquanto método, se faz necessário uma aproximação a partir de referenciais teóricos que versem sobre a relação entre arquitetura e política. A partir das breves revisões teóricas, intenciona-se analisar alguns dos aspectos formais das construções, através um viés analítico-histórico, que transita entre aspectos políticos e arquitetônicos.

Palavras chaves. Arquitetura e política; Arquitetura escolar; Brizola; Movimento moderno; Brizoletas;

INTRODUÇÃO

A produção arquitetônica das escolas construídas entre os anos de 1959 e 1963 no Rio Grande do Sul, derivadas do programa educacional do governo de Leonel de Moura Brizola, conhecidas popularmente como escolinhas do Brizola ou brizoletas, se consolidaram como objeto de estudo a partir do interesse de entender as relações entre suas arquiteturas e seus contextos, os quais se mostram reveladores de cenários até então pouco explorados.

De forma sintética, as questões educacionais em âmbito nacional durante o final do século XIX e início do século XX, passaram por transformações derivadas da industrialização e modernização da sociedade (QUADROS, 2002). Mesmo com mudanças pedagógicas ocorridas a partir de 1930, em meados de 1950 o cenário educacional era considerado precário, resultado de negligência estatal. Com o objetivo de apresentar soluções para o problema, Brizola elencou a educação como uma das principais preocupações de seu governo, elaborando políticas para reverter a situação, as quais culminaram na materialização de diversas escolas no território rio-grandense.

Com isso, se estabelece como objetivo entender de forma crítica a relação entre o contexto histórico e político do Governo Brizola no Rio Grande do Sul (1959-1963) e as brizoletas. Para isso, se faz necessário um breve panorama sobre o estado à época, assim como uma definição do que foi o programa educacional proposto. Além disso, com intuito de firmar um referencial teórico para embasar as análises propostas ao longo da pesquisa, são apontadas duas dimensões de discussão. A primeira diz respeito às relações entre o poder, a política e a arquitetura, enquanto a segunda versa sobre a aproximação das edificações com a arquitetura moderna.

ABORDAGENS E PERCURSO METODOLÓGICO

Inicialmente, para entender como a arquitetura pode ser política, Picon (2020) nos traz as duas formas mais usuais de se enxergar essa relação. Na primeira visão, as edificações orientam o comportamento humano, e até mesmo forçam esse, de formas que podem ser consideradas políticas, como exemplo, tem-se o Panóptico de Jeremy Bentham. O segundo panorama diz respeito à arquitetura que reforça a ordem política existente, demonstrando isso através dos seus princípios compositivos e uso de ornamentos. Exemplificado, o autor cita o caso do Palácio de Versalhes, que através de sua organização espacial, bem como por meio de sua decoração que glorificava os feitos do rei, serviu de maneira concreta à monarquia absolutista francesa (PICON, 2020, p. 277). Após essa apresentação, Picon indica a existência de formas mais complexas e ambíguas, de compreender essas relações. Partindo desse pressuposto, duas novas abordagens são desenvolvidas: a primeira é a *Actor-Network Theory*, a abordagem trata a política de uma forma ampliada, para além das instituições governamentais, partidos políticos, sindicatos e movimentos sociais, considerando como uma relação mais global. A segunda teoria estabelecida, nomeada de *Aggregate approach*, desenvolve uma visão em que a relação entre arquitetura e política envolve diferentes agentes, mas também coloca a arquitetura dentro de uma rede de fatores mais complexa, contribuindo assim, para a produção política. Importante ressaltar que ambas as teorias acabam por colocar a dimensão artística em segundo plano. Por fim, Picon fornece uma compreensão que abrange a materialidade da arquitetura. Nessa abordagem, os aspectos simbólicos e as sensações dos ambientes físicos, incitadas no encontro com as pessoas, são considerados pontos importantes. Contudo, o autor não afirma a existência de uma relação direta entre a arquitetura e agendas políticas preexistentes, afirmando assim que a arquitetura colabora a tornar relações humanas significativas. (PICON, 2020).

Outra abordagem teórica sobre o assunto é a de Minkenberg (2014). O autor propõe uma inversão das perspectivas comumente abordadas, onde se estabelece também, uma relação multifacetada, onde a arquitetura é parte da constituição política e não uma simples coadjuvante. Ou seja, reflete não apenas as intenções dos criadores, sendo eles arquitetos, construtores ou políticos, mas também constitui uma realidade política. A partir disso, as edificações públicas, e até mesmo espaços urbanos, seriam expressões materiais desse poder político e sua forma, manipulados de acordo com interesses políticos (MINKENBERG, 2014, p.3).

A partir das teorias apresentadas aqui, elabora-se uma visão construída a partir da interação de alguns pontos. Uma questão concernente às abordagens teóricas mencionadas, refere-se ao conceito de política (ou poder político). Esse sempre teve uma associação a um Estado coerente, unitário e determinante, mas vem sendo questionado com o passar dos anos. A partir disso, o conceito de poder político se amplia, sendo considerado também multifacetado e ambíguo, saindo da esfera de governo e abrangendo outros agentes e atores. Entretanto, no que diz respeito ao objeto de pesquisa, a análise se limita ao governo instituído, representado pela figura de Leonel Brizola, mas se compreende esse de uma forma mais global, analisando em paralelo suas políticas educacionais e referências pedagógicas, as quais interferem e delimitam suas políticas governamentais.

No tocante a arquitetura, apesar de se entender que as construções se relacionam com as ideologias dominantes, parte-se do pressuposto que tal relação entre a arquitetura e política é mais complexa do que apenas uma sendo o reflexo da outra. Ou seja, a arquitetura contribui de forma ativa para essa rede, colaborando para a produção e constituição da política, através de suas formas, usos e atores envolvidos nesses processos.

Outro aspecto que contribuiu para a construção da base teórica, diz respeito à aproximação dessas edificações com o modernismo. Tal recorte foi elencado devido ao período de construção das escolas, bem como alguns de seus princípios e aspectos formais, que se

alinham com proposições do movimento moderno. Além disso, a partir dos estudos de Anatole Kopp (1990), é possível entender a relação do moderno enquanto causa, e não somente como um estilo. Em seu livro, o autor faz uma crítica ao fato da corrente arquitetônica em questão ter abandonado suas ideologias no decorrer dos anos. Kopp, menciona como a arquitetura moderna nasceu como forma de resposta a uma situação histórica, que não há como, e nem deve, ser negligenciada - o moderno tinha objetivos sociais e ligados às necessidades humanitárias do períodos, vide exemplo das habitações sociais, sendo não somente um momento da arquitetura, mas sim "uma tomada de posição permanente fundada em princípios e métodos estabelecidos em relação aos problemas de sua época e apoiados no desenvolvimento científico e técnico" (KOPP, 1990, p. 253). Nesse contexto de ideologias progressistas do entre guerras, têm-se as tentativas de revolução cultural, iniciadas na URSS, onde as novas arquiteturas, pensadas de formas diferentes, seriam contribuidoras para uma nova cultura de modo de vida.

A partir do elaborado por Kopp (1990), se estabelece questionamentos: as construções das escolas, assim como o plano de governo estão relacionadas com a ideia de mudar a vida da população através de uma nova linhagem pedagógica? Se sim, como essas edificações, com traços modernistas em suas formas e ideologias representam essa tentativa?

ANTECEDENTES HISTÓRICOS E PEDAGÓGICOS

Para que seja possível apresentar o tema proposto, se faz necessária uma apresentação sobre quem foi a figura política por trás do governo do RS no período em questão. Leonel de Moura Brizola (1922-2004), era formado em engenharia civil e foi um político trabalhista brasileiro. Durante seus anos de atuação, foi eleito governador do Rio Grande do Sul (1959 - 1963) e do Rio de Janeiro (1991 - 1994), além disso, também teve mandatos como prefeito da cidade de Porto Alegre (1956 - 1958), assim como de deputado estadual e federal pelo Rio Grande do Sul.

No que se refere à história mais recente do Rio Grande do Sul, no final do século XIX, o estado passou por transformações que contribuíram para densificar sua economia. A região possuía uma economia restrita e baseada na atividade pastoril e charqueadora, com relações arcaicas e sem espaço para atividades profissionais relacionadas ao técnico (SILVA, 2015, p. 33). A partir da proclamação da república, o estado passou por uma transição de poder que modificou sua hierarquia social. Nesse âmbito, a economia colonial-camponesa, fortalecida a partir do processo de imigração, ganhou destaque (SILVA, 2015, p. 33 - 36). No mesmo período, a educação também passou por mudanças derivadas desse contexto de urbanização e industrialização - se fazia necessário modernizar a sociedade, o que implicava em transformações nos meios de produção. Portanto, as escolas desempenharam um papel importante como ferramenta de remodelação "para as novas potencialidades das formas de organização de trabalho" (SILVA, 2015, p. 126).

A partir da Revolução de 1930 com a caracterização de um novo tipo de estado, que de acordo com Fausto (1994), o poder começou a se concentrar em uma elite industrial, composta por técnicos diplomados, jovens políticos e militares, configurando o apresentado pela historiografia como uma "política heterogênea" - importante ressaltar aqui o caráter autoritário estabelecido ao longo da Era Vargas. De acordo com Silva (2015), o Estado Novo foi um período de crescimento na industrialização do Brasil, trazendo um Estado forte, que durante o governo provisório buscava satisfazer as exigências ligadas à economia, questões trabalhistas, sociais, educacionais e voltadas à saúde.

Diante desta realidade, começaram a surgir movimentos que tinham como objetivo a democratização do ensino, implicados também pela modernização econômica e cultural. No que diz respeito a educação brasileira à época, Anísio Teixeira (1956) resalta as mazelas do sistema centralizador, que transformou a educação uma atividade rigorosamente

controlada por leis: " (...) educação do brasileiro, que é um processo de cultura individual, como seria o processo do seu crescimento biológico, passou a ser um processo formal, de mero cumprimento de certas condições externas, que se comprova mediante documentação adequada", enfatizando assim, a importância de uma organização autônoma para as escolas, onde cada caso pudesse ser tratado com singularidade, a fim de formar indivíduos ativos na sociedade. Nesse período de mudanças, O Manifesto dos Pioneiros¹ teve grande influência - novas questões metodológicas e pedagógicas foram apresentadas, no intuito de "civilizar" a população. Esse mesmo movimento foi reapresentado no ano de 1959, sob justificativa de nova convocação, defendendo uma escola laica, universal, a partir de princípios republicanos, que se relacionava com a ideia desenvolvimentista do Estado (SILVA, 2015, p. 132). Nessa época, o Inep, no comando de Anísio Teixeira (entre os anos de 1952 - 1964), torna-se um órgão conhecido por suas execuções de campanhas educacionais, estabelecendo assim uma visão pedagógica, que diz respeito a uma ideia progressista, relacionada às ciências sociais, revolução industrial, planejamento estratégico, troca de conhecimentos e intercâmbio de recursos humanos (BASTOS; QUADROS; ESQUINSANI, 2006).

Nesse âmbito marcado pelas ideologias populistas², o governo Brizola desempenhou um papel importante, não só no estado, mas também do Brasil. Sua gestão enfrentou um contexto social, político e econômico conturbado, consolidado na década de 1950, derivado do apresentado até então; o estado estava imerso em uma profunda crise econômica, o que gerou tensões entre os setores dominantes e classes populares urbanas (BIELSCHOWSKY, 2000, apud SILVA, 2015, p. 16). Durante o período de seu mandato como governador do Rio Grande do Sul, Leonel Brizola elencou o plano educacional como uma das prioridades de seu governo. Ademais, Brizola foi um ponto importante na política, com feitos marcantes principalmente em questões trabalhistas, agrárias e educacionais.

PROGRAMA EDUCACIONAL DO GOVERNO BRIZOLA

Apesar das modernizações educacionais que estavam ocorrendo desde 1930 e principalmente na década de 1950, o país se encontrava em um contexto educacional precário, com altos índices de analfabetismo, evasão e repetência, um magistério de pouca qualidade, além de insuficientes prédios escolares, e essa realidade não era diferente no estado do Rio Grande do Sul (QUADROS, 2002). Essas características eram marcadas pela negligência estatal, derivadas de um sistema educacional oligárquico que, como dito por Fernando de Azevedo (1957), não educava, apenas instruía.

Assim, com o intuito de reverter o quadro de déficit educacional, logo no início do mandato de Brizola, a Secretaria de educação e cultura foi reestruturada, criando 3 diferentes superintendências: ensino primário; ensino médio; ensino técnico (QUADROS, 2001, p. 2), para que fosse possível implementar o plano de escolarização proposto. A partir disso, foi originado o "Plano Emergencial de Expansão do Ensino Primário", em 1959, inicialmente chamado de "Plano das 2 mil", devido à meta do programa de construção de 2 mil escolas em 2 anos. Para que isso se concretizasse, foram criados órgãos como a SEDEP (Programa de expansão Descentralizada do Ensino Primário), responsável pelo gerenciamento do programa, e CEPE (Comissão Estadual de Prédios Escolares), que atuava como meio de cooperação entre a Secretaria de Educação e Cultura e a de Obras Públicas. Além disso,

¹O Manifesto dos Pioneiros foi um movimento, lançado em 1932, com o objetivo de propor princípios para a reforma do sistema educacional brasileiro. Em suma, o manifesto visava propor um sistema completo, que atenderia as necessidades de uma sociedade que acabava de ingressar na era técnica e industrial. Junto a isso, o documento propunha a democratização da educação, como instrumento de libertação. (CPDOC | FGV, 2009).

²De acordo com Francisco Weffort, a definição de que populismo é "(...) a exaltação do poder público; é o próprio Estado colocando-se através do líder, em contato direto com os indivíduos reunidos na massa" (WEFFORT, 1989, P. 28). No contexto brasileiro, tem-se nomes como Getúlio Vargas, Jânio Quadros, Miguel Arraes e Leonel Brizola.

outras das políticas implementadas foram: contratação de professores; cedência de professores; bolsas de estudos.

De acordo com Marques, (2012, p. 115), para o desenvolvimento dos modelos arquitetônicos, inicialmente foi proposto um concurso, onde os arquitetos Celso Carneiro e Edgard Bittencourt venceram, contudo o projeto de protótipo foi abandonado e substituído pelo sistema de edificações gerenciado pela CEPE, que se consolidou através da sistematização de 7 diferentes planos, conforme apresentado na tabela abaixo (QUADROS, 2002). Esses funcionavam a partir de uma colaboração entre o estado e os municípios, que ocorria pela SEDEP, ou seja, as cidades informavam suas demandas de prédios ao estado, que por sua vez, viabilizam financeiramente as construções, através das funções da CEPE, que tinha como encargo planejar, projetar, executar, reparar e conservar as edificações das escolas. De acordo com Quadros (2001), até 1961, 147 municípios solicitaram a construção de 4110 escolas, com 5447 salas e até dezembro do mesmo ano, 2711 escolas haviam sido construídas.

PLANO	DESCRIÇÃO
Prédio Piloto	Seis prédios escolares construídos em Porto Alegre - RS, destinados a substituição e melhoria de edificações existentes;
Plano A	Unidades completas, construídos nas sedes dos municípios ou distritos, de madeira ou alvenaria, contendo de duas a oito salas e dependências para administração, banheiros e pátios cobertos;
Plano B	Unidades escolares geralmente em madeira e contendo de duas a quatro salas, administração e depósito. Nos locais com facilidade para captação de água, era prevista a construção de um anexo em alvenaria para instalações sanitárias. Eram localizadas em zonas rurais ou de pequena densidade populacional ou serviam de anexo;
Plano Especial	Edificações em alvenaria e concreto, contendo até 17 salas, auditório, pavilhão para atividades físicas e dependências necessárias para administração. Essas eram geralmente destinadas a ensino médio e escolas técnicas;
Retomadas	Conclusão de obras iniciadas anteriormente;
Plano F	Plano semelhante ao programa arquitetônico que o Plano A apresentava, divergindo na materialidade - esses eram em alvenaria - e continham moradia para professores. Eram edificações com financiamento de 18 meses e vinculados à construtora Toigo S.A;
Plano FM	Possui a mesma lógica da anterior, com alteração na materialidade - madeira - e eram vinculados a construtora Azmus Ltda;
Ampliações	Ampliações a prédios existentes seguindo a padronização das demais escolas.

Figura 1 - Tabela descritiva dos diferentes tipos construtivos das escolas. Quadros (2002)

Figura 2 - Escola Ijuí. Fonte: Quadros (2002, p.60)

Figura 3 - Grupo escolar em Santo Ângelo. Fonte: (2002, p.58)

As edificações geralmente eram construídas próximas às estradas, com os acessos principais voltados para as mesmas. Eram consideradas “modernas, amplas e confortáveis [...] se tornando marcos assinalados na paisagem e no tempo” (*Revista do Ensino* nº 76, p 15 apud QUADROS, 2001 p.5). De acordo com Marques (2012) as construções possuíam tipologia pavilhonar, sendo realizadas algumas vezes em concreto e alvenaria, outras em madeira, de acordo com a disponibilidade de materiais e mão de obra qualificada de cada local. As distinções entre as edificações ocorriam igualmente em questões volumétricas, não só devido à demanda de alunos em cada local, mas também decorrentes dos diferentes contextos de implantação. Essas poderiam ir de pequenas escolas com planos laterais inclinados e entrada marcada por muxarabis (MATTOS, 2020) - em exemplo disso, tem-se a Escola Estadual de Ensino Fundamental João Batista de La Salle, datada de 1959 Localizada na cidade de Erechim, RS - até edificações maiores, em alvenaria e compreendendo até 17 salas de aula. A partir do afirmado, entende-se que as escolas eram vistas como:

“ (...) a expressão simbólica da ação estatal, da civilização, da modernização, projetando o seu exemplo e influência geral sobre toda a sociedade, como um edifício estrategicamente situado e dotado de uma inteligência invisível que informaria culturalmente o meio humano-social que o rodeia” (QUADROS, 2002, p. 64).

Figura 4 e 5: Escola Estadual de Ensino Fundamental João Batista de La Salle em Erechim. Fonte: Autora (2022)

Figura 6: Perspectiva interna da E. E. E. F. João Batista de La Salle, datada do final da década de 1960 e início de 1970 Fonte: Arquivo da E. E. E. F. João Batista La Salle (2022)

Figura 7: Perspectiva atual da E. E. E. F. João Batista de La Salle, mostrando as mudanças ocorridas. Fonte: Autora (2022)

CONCLUSÕES

A partir do exposto até então, levantam-se alguns questionamentos, ainda em meios de investigação: quais são as soluções arquitetônicas adotadas? Existe de fato uma intenção de conexão entre o plano educacional e os programas arquitetônicos? Existem contradições entre as pedagogias adotadas e os espaços físicos das escolas? Se sim, quais?

Através das ideologias pedagógicas propostas por Anísio Teixeira, é possível estabelecer um paralelo com as ideias do programa educacional idealizado pelo governo Brizola; nesse sentido, entende-se a tentativa de combater um sistema educacional centralizado através da construção de edificações em pequenas cidades interioranas do estado, viabilizadas através de demandas identificadas pelos governantes locais. Com a análise do plano de lema "nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul", fica notável a intenção de proporcionar uma mudança da sociedade através da educação, contudo, essa intenção é corroborada através da arquitetura das escolas? Quando os olhares são direcionados ao exposto por Kopp (1990) com relação a arquitetura moderna, a produção dessa teria um objetivo social, representado através de seus princípios estéticos, tipológicos e construtivos. Dito isso, se levanta a hipótese que tais princípios existam nas brizoletas, em exemplo tem-se a racionalização das construções, sua tipologia pavilhonar com circulação marcada, características estéticas relacionadas à modernidade e até mesmo questões ligadas à um regionalismo - utilização e técnicas construtivas locais. Entretanto, devido ao grande número

de edificações construídas, nota-se a existência de diferentes resultados, como exposto aqui nas imagens apresentadas.

Em conclusão, busca-se no decorrer da pesquisa tentar esclarecer, através de exemplares específicos das escolas, se existe de fato uma relação que se fomenta mutuamente, entre política (especialmente as políticas educacionais) e soluções arquitetônicas, levando em consideração suas especificidades e a existência de uma possível política educacional que pretende estimular a democracia, adotando princípios de educação pública e universal, de qualidade.

REFERÊNCIAS

AZEVEDO, Fernando. **O manifesto dos pioneiros da educação nova**. Revista Brasiliense, São Paulo, n. 15, p. 8-28, jan./fev. 1958.

BASTOS, Maria Helena Câmara; QUADROS, Claudemir de; ESQUINSANI, Rosimar Serena Siqueira. Luzes e Sombras de um Projeto: programa de reconstrução educacional de Anísio teixeira no Rio Grande do Sul (1952-1964). In: Araújo, Marta Maria de; BRZEZINSKI, Iria (org.). **Anísio Teixeira na direção do INEP: programa para a reconstrução da nação brasileira (1952-1964)**. Brasília - DF: Inep/Mec, 2006. Cap. 1. p. 13-50.

CPDOC | FGV, Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova | CPDOC - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil. CPDOC. Acesso em: 18 jun. 2022. (<http://www.fgv.br/Cpdoc/Acervo/dicionarios/verbete-tematico/manifesto-dos-pioneiros-da-educacao-nova>).

FAUSTO, Boris. **História do Brasil**. 12. ed. São Paulo: Edusp, 1994. Cap. 7 e 8. p. 329-442.

KOPP, Anatole. **Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa**. São Paulo SP, Nobel, 1990.

MARQUES, Sergio Moacir. Fayet, Araújo e Moojen. **Arquitetura moderna brasileira no sul: 1950/1970**. 2012. 746 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2012.

MATTOS, Melissa Laus. **Ecos da Modernidade no Alto Uruguai Gaúcho: o caso de Erechim**. 2020. 455 f. Tese (Doutorado) - Curso de Arquitetura e Urbanismo, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2020.

MINKENBERG, Michael. **Power and Architecture: the construction of capitals and the politics of space**. Nova Iorque: Berghahn, 2014.

PICON, Antonie. Architecture, Materiality, and Politics: sensations, symbols, situations, and decors chapter. In: BELL, Duncan; ZACKA, Bernardo. **Political Theory and Architecture**. Nova Iorque: Bloomsbury Academic, 2020. Cap. 14. p. 277-309.

QUADROS, Claudemir. **As Brizoletas Cobrindo o Rio Grande: a educação pública no Rio Grande do Sul durante o governo de Leonel brizola (1959-1963): nenhuma criança sem escola no Rio Grande do Sul**. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria, 2002. 113 p.

QUADROS, Claudemir. **Brizoletas: a ação do governo de Leonel Brizola na educação pública do rio grande do sul (1959-1963)**. Teias, Rio de Janeiro, v. 3, p. 1-12, jan. 2001.

SILVA, Marco Antônio Medeiros da. **A Última Revolução: o governo de Leonel Brizola no Rio Grande do Sul, 1959-1963**. 2015. 208 f. Tese (Doutorado) - Curso de História, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2015.

TEIXEIRA, Anísio. Administração pública brasileira e a educação. **Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos**. Rio de Janeiro, v. 25, n.63, p.3-23, 1956. Disponível em: <http://www.bvanisioteixeira.ufba.br/artigos/admpublica.html>. Acesso em 03 jun. 2022

TOMAZ, P. C. **A preservação do patrimônio cultural e sua trajetória no Brasil**. Fênix (UFU. Online), v. 07, p. 02, 2010.

O lado B da cidade dos vivos: a formação do cemitério sul de Brasília em publicações impressas e desenhos técnicos (1960-1972)

OLIVEIRA, Leonardo

Doutorando em Arquitetura; Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS
arq.leonardo.oliveira@gmail.com

Resumo. O cemitério sul de Brasília, projetado por Lucio Costa e inaugurado extraoficialmente em 1959, foi o primeiro e único desse tipo construído na nova capital e representa um elemento fundamental da configuração da escala bucólica do Plano Piloto. Por tal projeto ainda ser pouco explorado academicamente, esta pesquisa objetivou compreender e descrever o processo de formação do cemitério, entendido como espaço aberto, entre 1960 e 1972, por meio da análise de publicações impressas e desenhos técnicos do projeto do cemitério. Os procedimentos metodológicos envolveram pesquisa bibliográfica, análise de conteúdo de matérias jornalísticas publicadas no Correio Braziliense e estudo de caso. Os dados escritos e visuais obtidos foram analisados com base na planta de implantação do cemitério a partir de seis critérios: 1) caminhos principais e secundários; 2) morfologia das quadras; 3) pontos focais; 4) eixos visuais; 5) volumes edificadas; e 6) vegetação como elemento estruturador do espaço aberto. Concluiu-se que, em relação aos caminhos, o desenho da planta se desenvolveu a partir de um caminho principal em formato de “Y” de onde partem os caminhos secundários. No que diz respeito à morfologia das quadras, todas possuem formatos irregulares definidos pela junção entre curvas e retas. Referente aos pontos focais, destacam-se o cruzeiro e o portão de acesso principal. No que concerne aos eixos visuais, foi previsto o plantio de casuarinas e palmeiras nos caminhos curvos que convergem para a área central do cemitério. Relativo aos volumes edificadas, destacam-se no espaço aberto as capelas projetadas pelo arquiteto paraibano Glauco Campello. Por fim, no que tange à vegetação, foi estabelecido que o cemitério seria circundado por uma cerca viva definitiva e que a vegetação existente no terreno fosse conservada quando se tratasse de árvores fornecedoras de sombra.

INTRODUÇÃO

O cemitério sul é um elemento fundamental da escala bucólica de Brasília e integra, juntamente com o Parque Dona Sarah Kubitschek (Parque da Cidade), um colchão de amortecimento para a área do Plano Piloto. Combinando os modelos de cemitério tradicional e parque/jardim, esse equipamento público comunitário de infraestrutura urbana do tipo horizontal foi situado na extremidade da Asa Sul e previsto no item n. 19 do Relatório do Plano Piloto, em que constam também as diretrizes gerais que nortearam a arquitetura desse espaço aberto:

Os cemitérios localizados nos extremos do eixo rodoviário-residencial evitam aos cortejos a travessia do centro urbano. Terão chão de grama e serão convenientemente arborizados, com sepulturas rasas e lápides singelas, à maneira inglesa, tudo desprovido de qualquer ostentação (COSTA, 1991, p. 13).

Figura 1 – Marcação dos cemitérios previstos por Lucio Costa no Plano Piloto de Brasília (1956). Fonte: Adaptado de Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 2 – Localização e planta de implantação do cemitério sul de Brasília. Fonte: Elaborado pelo autor com auxílio dos softwares Google Earth, Geoportal, QIGS e AutoCAD, 2021.

O cemitério, as sepulturas e as lápides “à maneira inglesa” provavelmente remetem ao modelo do *lawn cemetery*, configurado sob a forma de grande relvado onde as pequenas placas funerárias ainda são perceptíveis, o qual passou a ser dominante na Inglaterra a partir do século XX. A renúncia à “ostentação” – que, nos modelos de cemitérios que antecederam esse século, era materializada por meio dos mausoléus verticalizados de grandes dimensões – está relacionada a uma das características fundamentais da arquitetura moderna: o abandono de qualquer referência aparente do passado imediato (OLIVEIRA, 2021a, p. 8).

Figura 3 – Planta de implantação do cemitério sul com marcação de setores: área para enterro social (vermelho); cemitério islâmico (amarelo); cemitério israelita (lilás); e Área Especial do Setor “A” e da Praça dos Pioneiros (preto). Fonte: OLIVEIRA, 2021a, p. 10.

Por tal projeto ainda ser pouco explorado academicamente, esta pesquisa objetivou compreender e descrever, de modo inédito, o processo de formação do cemitério, entendido como espaço aberto, entre 1960 e 1972, por meio da análise de publicações impressas e desenhos técnicos, obtidos no Arquivo Público do Distrito Federal (ArpDF) e elaborados pelo autor. Os procedimentos metodológicos envolveram pesquisa bibliográfica, com foco no livro *Arte e Sociedade nos Cemitérios Brasileiros* (1972), de Clarival do Prado Valladares, e análise de conteúdo de nove matérias jornalísticas publicadas no *Correio Braziliense* entre 1960 e 1972, localizadas na Hemeroteca Digital Brasileira. Os dados escritos e visuais obtidos foram analisados com base na planta de implantação do cemitério, criada pelo autor com auxílio dos softwares Google Earth, Geoportal, QIGS e AutoCAD, a partir de seis critérios estabelecidos, baseados na obra de Silvio Macedo e Benedito Abbud: 1) caminhos principais e secundários; 2) morfologia das quadras; 3) pontos focais; 4) eixos visuais; 5) volumes edificados; e 6) vegetação como elemento estruturador do espaço aberto.

CAMINHOS PRINCIPAIS E SECUNDÁRIOS

O desenho da planta de implantação se desenvolveu a partir de um caminho principal em formato de “Y” de onde partem os percursos secundários, que acompanham o formato de uma espiral sinistrogira. Os caminhos principais percorrem a área inteira do cemitério e são mais diretos, definindo e circundando espaços principais. Correspondem aos percursos de maior uso, fluxo e dimensão, interligando todos os caminhos secundários. Estes, por sua vez, tendem a ter o uso mais restrito e são mais longos, pois, a priori, não são destinados à circulação rápida e imediata. Acredita-se que os caminhos foram dimensionados de acordo com o esquema geral de circulação de pedestres e veículos, quando foram especificadas as características básicas dos pisos, que são impermeáveis.

Figura 4 – Marcação dos caminhos principais e secundários na planta de implantação (à direita) e caminho principal sendo utilizado (à esquerda). Fonte: Elaborado pelo autor, 2022; CEMITÉRIOS..., 1972, p. 2.

MORFOLOGIA DAS QUADRAS

Todas as quadras possuem formatos irregulares definidos pela junção entre curvas e retas, que irradiam do ponto central da espiral. No entanto, tendo Costa determinado a criação de quadras comuns e especiais, nas quais seriam “sepultadas personalidades a critério da Municipalidade” (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6), estas possuem áreas e perímetros maiores que aquelas. Foi previsto que haveria três setores, denominados de letras “A”, “B” e “C”, que seriam formados por quadras comuns e especiais, além de áreas destinadas a cerimônias funerárias e zonas reservadas ao ossuário.

Figura 5 – Desenhos das quadras 602, 502, 402 e 302 do cemitério sul. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

As sepulturas seriam construídas em lotes de 3x3 m e não poderiam comportar mais que três corpos; as cruzes, elementos comumente agregados a sepulturas, não deveriam exceder a altura de 70 cm. Costa também orientou que “[...] com exceção das campas, lápides, pedras e cruzes especificadas não serão permitidas esculturas nem quaisquer formas de arquitetura funerária tais como mausoléus monumentos, etc.” (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6).

Figura 6 – Covas abertas em lotes padronizados e túmulos construídos respeitando o gabarito determinado por Lucio Costa. Fonte: VALLADARES, 1972, p. 251-253.

A “quadra especial” prevista por Costa deu origem à Praça dos Pioneiros, nomeada mediante um decreto assinado pelo deputado mineiro José Aparecido de Oliveira em setembro de 1986, então governador do DF. Nessa área, formada pelas quadras 701-708 do Setor “A” e chamada de “Área Especial”, estão os túmulos de pioneiros e outros envolvidos na construção da cidade, como o do engenheiro Bernardo Sayão, cujo túmulo também foi projetado por Costa entre 1960 e 1961 (OLIVEIRA, 2021b, no prelo).

Figura 7 – Túmulo de Bernardo Sayão. Fonte: PRECE..., 1960; Arquivo Público do Distrito Federal.

PONTOS FOCAIS

Pontos focais são atrativos que arrematam caminhos e perspectivas, podendo ser esculturas, edificações, espécies vegetais diferenciadas e outros (ABBUD, 2011, p. 28). Atuam como marcos visuais e estabelecem a conformação de eixos, desempenhando papel cenográfico, de referência ou localização. No cemitério sul, destacam-se o cruzeiro, marco referencial vertical e símbolo da doutrina cristã para onde os três caminhos principais convergem, e o portão de acesso principal, projetado e construído na década de 1960.

Figura 8 – Cruzeiro. Fonte: CHUVA..., 1971, p. 3.

Figura 9 – Desenhos técnicos do projeto do portão do cemitério (à direita) e portão concluído na década de 1960 (à esquerda). Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal; O CAMPO..., 1969, p. 1.

EIXOS VISUAIS

A regularidade do traçado dos caminhos principais do cemitério favorece a criação de eixos visuais. No recorte temporal analisado, entretanto, os eixos foram pouco enfatizados, embora tivesse sido previsto que, futuramente, seriam plantadas casuarinas e palmeiras nos caminhos curvos que convergem para a área central do cemitério. O uso de palmeiras, espécie de copa vertical que possui o diâmetro da copa menor que a altura, é apropriado para a conformação de eixos visuais, já que a altura e o tronco de diâmetro pequeno favorecem o encaminhamento do olhar a um determinado ponto focal.

Figura 10 – Planta de implantação do cemitério com marcação dos eixos visuais e do cruzeiro (à esquerda) e registro fotográfico do cruzeiro (à direita). Fonte: Elaborado pelo autor, 2022; FINADOS..., 1971, p. 1.

VOLUMES EDIFICADOS

Um dos atributos de configuração do cemitério sul é representado pelas capelas, projetadas pelo arquiteto paraibano Glauco de Oliveira Campello, que datam de 1961 e permitem rituais funerários de qualquer orientação religiosa. As edificações se destacam no espaço aberto, já que Costa proibiu a construção de esculturas, mausoléus e monumentos. Inicialmente, foram previstas 20 unidades, cada uma com 165 m², dois jardins (um frontal e outro posterior), uma sala de velório, uma sala para o ataúde, instalações sanitárias e um terraço (CEMITÉRIO..., 1960, p. 6). No entorno imediato do cemitério, próximo à entrada deste, há um quiosque para a venda de flores projetado por Oscar Niemeyer.

Figura 11 – Desenhos técnicos do projeto de Glaucio Campello para as capelas do cemitério sul. Fonte: Arquivo Público do Distrito Federal.

Figura 12 – Capelas do cemitério sul sendo construídas em 1960. Fonte: CEMITÉRIO..., 1960, p. 1-6.

Figura 13 – Capelas do cemitério sul concluídas. Fonte: VALLADARES, 1972, p. 249.

VEGETAÇÃO COMO ELEMENTO ESTRUTURADOR DO ESPAÇO ABERTO

Uma das principais funções da vegetação nos espaços abertos é promover a sensação de harmonia, regularidade e unidade à paisagem. Geralmente, o plantio é definido pelo formato das vias, quadras, lotes e outros elementos morfológicos do espaço urbano. Em relação aos volumes vegetais previstos no cemitério, destacam-se espécies de copa horizontal, que possuem o diâmetro da copa maior que a altura, proporcionando sombreamento. No que tange

à vegetação como elemento estruturador nos anos iniciais de formação do cemitério, foi previsto que ele seria circundado por uma cerca viva definitiva e que a vegetação existente no terreno fosse conservada quando se tratasse de árvores fornecedoras de sombra. Em contrapartida, os arbustos menores deveriam ser retirados, premissas que aparentemente foram seguidas.

Figura 14 – Vegetação existente no recorte temporal analisado. Fonte: CAMPO..., 1970, p. 2; NÃO..., 1971, p. 15; PIONEIRAS..., 1972, p. 16.

CONCLUSÃO

Concluiu-se que, em relação aos caminhos principais e secundários do espaço aberto, o desenho da planta de implantação se desenvolveu a partir de um caminho principal em formato de “Y” de onde partem os caminhos secundários que acompanham o formato de uma espiral sinistrogira. No que diz respeito à morfologia das quadras, todas possuem formatos irregulares definidos pela junção entre curvas e retas, que irradiam do ponto central da espiral. No entanto, tendo Costa determinado a criação de quadras comuns e especiais, nas quais seriam “sepultadas personalidades a critério da Municipalidade”, estas possuem áreas e perímetros maiores que aquelas. Referente aos pontos focais existentes, destacam-se o cruzeiro, símbolo da doutrina cristã para onde os três caminhos principais convergem, e o portão de acesso principal, projetado e construído na década de 1960. No que concerne aos eixos visuais, eles foram pouco enfatizados no recorte temporal analisado, embora tivesse sido previsto que, futuramente, seriam plantadas casuarinas e palmeiras nos caminhos curvos que convergem para a área central do cemitério. Relativo aos volumes edificados, uma vez que Costa proibiu a construção de esculturas, mausoléus e monumentos, destacam-se no espaço aberto as capelas projetadas pelo arquiteto paraibano Glauco Campello, tendo sido inicialmente previstas 20 unidades, cada uma com 165 m², dois jardins (um frontal e outro posterior), uma sala de velório, uma sala para o ataúde, instalações sanitárias e um terraço. Por fim, no que tange à vegetação como elemento estruturador do espaço aberto, nos anos iniciais de formação do cemitério, foi previsto que ele seria circundado por uma cerca viva definitiva e que a vegetação existente no terreno fosse conservada quando se tratasse de árvores fornecedoras de sombra. Em contrapartida, os arbustos menores deveriam ser retirados, premissas que aparentemente foram seguidas.

O processo de configuração do espaço aberto do cemitério revela a presença de unidade visual e proporcionalidade dos elementos estruturadores, principalmente os caminhos, além da escala monumental associada à escassez de elementos vegetais e sombreamento nos percursos. Nesse tipo de projeto, é importante explorar a transição entre elementos para criar percursos interessantes, diretriz que aparentemente não foi seguida no projeto do cemitério, uma vez que os caminhos configurados de modo repetitivo e com poucos pontos focais tendem a gerar previsibilidade e monotonia visual.

Por fim, o cemitério foi concebido a partir do abandono de referências aparentes do passado imediato, característica da linha projetual modernista da arquitetura paisagística brasileira (MACEDO, 1999, p. 17), e a renúncia à “ostentação” preconizada por Costa está relacionada a um dos aspectos fundamentais da arquitetura moderna: a rejeição de referências historicistas, já que nos cemitérios do século XIX essa ostentação era materializada por meio de mausoléus verticalizados de grandes dimensões. No entanto, uma vez que a arquitetura tumular das Áreas Especiais do cemitério aparentemente pretendeu individualizar a memória das autoridades envolvidas na construção de Brasília, a ostentação, impedida de ser verticalizada, foi horizontalmente moldada na linguagem formal modernista da cidade.

REFERÊNCIAS

ABBUD, Benedito. **Criando paisagens**: guia de trabalho em arquitetura paisagística. São Paulo: Senac, 2011.

CAMPO da Esperança reformado para finados. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3341, cad. 1, 1 nov. 1970.

CEMITÉRIO de Brasília será entregue dia 12. **Correio Braziliense**, Brasília, ano CLII, n. 107, p. 6, 24 ago. 1960.

CEMITÉRIOS recebem 30 mil visitantes. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3978, cad. 1, p. 2, 3 nov. 1972.

CHUVA não impediu romaria aos cemitérios. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3649, cad. 1, 3 nov. 1971.

COSTA, Lucio. **Relatório do Plano Piloto de Brasília**. Brasília: GDF, 1991.

FINADOS. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3648, 2 nov. 1971.

MACEDO, Silvio Soares. **Quadro do paisagismo no Brasil**. São Paulo: Quapá, 1999.

NÃO têm 7 palmos. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3483, cad. 1, p. 15, 21 abr. 1971.

O CAMPO da Esperança. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 2934, cad. 2, p. 1, 11 jul. 1969.

OLIVEIRA, Leonardo. Horizontes derradeiros: desafios para a preservação da paisagem cultural do espaço cemiterial moderno. In: SEMINÁRIO DOCOMOMO BRASIL – BELÉM, 14., 2021a, Belém. **Anais eletrônicos** [...]. Belém: Universidade Federal do Pará, 2021a.

OLIVEIRA, Leonardo (no prelo). Modernidade, individualização e arquitetura: considerações sobre as Áreas Especiais do cemitério Campo da Esperança (Brasília-DF). In: SEMINÁRIO DOCOMOMO NORTE NORDESTE, 8., 2021b, Palmas.

PIONEIRAS remodelam Campo da Esperança. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 3903, cad. 1, p. 16, 20 ago. 1972.

PRECE a Sayão. **Correio Braziliense**, Brasília, n. 165, p. 6, 4 nov. 1960.

VALLADARES, Clarival do Prado. **Arte e sociedade nos cemitérios brasileiros**. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1972.

“Centro de Brasília”, construção historiográfica

BENDER, Helena

Doutora em Arquitetura (PROPAR UFRGS)
bender.helena@gmail.com

Resumo. “Brasília” e “Plano Piloto” são temas consagrados nas histórias sobre a arquitetura moderna brasileira. Dentro deste universo, palavras-chave como “eixo monumental”, “eixo-rodoviário residencial”, e “superquadra” são assuntos estabelecidos de pesquisa. O contrário acontece com o centro da cidade. Uma revisão bibliográfica revela que se os edifícios do eixo monumental e as superquadras do eixo rodoviário-residencial são temas de monografias, os equipamentos e setores desenvolvidos em torno do cruzamento dos eixos pouco aparecem em estudos sistemáticos. Mas essa falta de estudos não surpreende, afinal, esses setores e equipamentos pertencem a uma parte da cidade que demorou para acontecer. Talvez por isso “centro de Brasília” não configure palavra-chave, existindo uma multiplicidade de expressões relacionadas. Este texto analisa, justamente, as expressões e interpretações relacionadas ao centro de Brasília através de uma construção historiográfica. Utiliza como balizador “centro de Brasília” e não “centro do Plano Piloto” para contemplar períodos de transformações que vão desde a implantação de Brasília e o surgimento das cidades-satélites até alcançar os dias atuais. Através do exame de textos de revistas, jornais, teses e artigos de pesquisa, documenta as diferentes interpretações à ideia de centro de Brasília e defende sua construção como determinada e indissociável do desenvolvimento da própria cidade.

INTRODUÇÃO

O relatório do Plano Piloto é, talvez, o texto mais lido e reproduzido sobre Brasília. São, justamente, das leituras repetidas e da ampla publicidade do texto de Lucio Costa que derivaram palavras que, desde 1957, passaram a compor o universo de pesquisas relacionadas a Brasília e seu Plano Piloto. “Eixo monumental” e “eixo rodoviário-residencial”, por exemplo, já aparecem nas primeiras páginas daquele documento. Outro exemplo é “superquadra”, utilizada na página onze para explicar o esquema residencial da cidade. Mas o mesmo não acontece com o centro. Ainda que Costa tenha escrito “parte central”, “setores centrais”, ou “centro da cidade”, e usado estas expressões para assinalar algo diferente dos setores para casas e monumentos, ele não as utilizou para definir com precisão que setores ou elementos comporiam o “centro de Brasília”. Em entrevistas e textos posteriores, o arquiteto adicionou ainda outras expressões: “atmosfera gregária”, “escala gregária”, “coração da cidade”, “core”, “foco de convergência”. Expressões que, se tentaram melhor definir a posição e configuração do centro, surgiram em meio a debates, entrevistas e artigos de jornal – misturadas à construção da cidade e, sobretudo, à interpretação de jornalistas, críticos e historiadores ao longo do tempo.

Este texto examina as expressões e interpretações relacionadas ao centro de Brasília através de uma construção historiográfica.¹ Utiliza como balizador “centro de Brasília” e não “centro do Plano Piloto” para contemplar períodos de transformações que vão desde a implantação de Brasília (onde Plano Piloto e Brasília coincidem), perpassam a implantação e o surgimento das cidades-satélites (onde Plano Piloto passa a ser parte de uma Brasília metropolitana), até alcançar os dias atuais. Esta construção envolve o exame de textos de revistas, jornais, teses e artigos de pesquisa, selecionados tanto por sua importância, quanto por efetivamente contribuírem com definições à ideia de centro. Este texto defende que reconhecer o contexto

¹ Este texto é uma versão adaptada de um trecho da tese *Crônica sobre o fracionamento dos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, 1957-1974*, defendida pela autora no Programa de Pesquisa e Pós-graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PROPAR/UFRGS) em dezembro de 2020.

no qual as ideias sobre o centro de Brasília foram reportadas e debatidas importa para sua configuração, definição e, quiçá, elaboração de novos estudos.

DEPOIS DO PLANO PILOTO

O início desta construção se dá em fevereiro de 1960, quando Costa respondeu críticas sobre a cidade² em uma carta para o **Correio da manhã**. Ali, o arquiteto descreveu a cidade como estruturada em “três partes devidamente entrosadas”: o eixo monumental, com os edifícios governamentais, o eixo rodoviário-residencial, organizado pelas quadras residenciais, e “que conduz ao centro da cidade”, e a plataforma, no ponto de cruzamento desses eixos (COSTA, 1960, p. 2). Utilizando cruzamento de eixos e “centro da cidade” como sinônimos, Costa (1960, p. 2) comentou que naquele ponto foram organizados “o centro social de diversões e a estação rodoviária interurbana, conjunto esse articulado aos setores comercial e bancário, ao setor cultural e ao setor destinado às competições esportivas”. O arquiteto enfatizou ainda que nessa área “o espaço foi deliberadamente concentrado”, prevendo que sua “atmosfera será gregária e acolhedora” (COSTA, 1960, p. 2).

Reportagens sobre a inauguração da cidade logo associaram esse espaço concentrado e articulado a diferentes setores com a ideia de centro pelo agrupamento de atividades burocráticas e de serviços. “No centro da capital, estarão situadas as zonas culturais, bancárias, hotéis” publicou Silvio Acosta (1960, p. 258) na **Arquitectura Cuba**.³ “Onde os eixos se cruzam serão agrupados os setores centrais que fazem uma cidade moderna: os hotéis e os bairros de comércio, bancos, cultura e recreação”, descreveu Hernane Tavares de Sá (1960, p. 722) para a **National Geographic**. De um texto para outro, o centro de Brasília foi identificado com comércio, bancos, hotéis, e equipamentos para cultura e lazer, que esboçaram uma área de abrangência em torno dos eixos. Área, em parte inferida pelo relatório, desenhos, mas também pela própria expectativa de desenvolvimento do Plano Piloto.

“CORACÃO DA CIDADE”, “ESCALA GREGÁRIA”

Ao mesmo tempo em que algumas reportagens entenderam esse espaço concentrado em torno dos eixos como centro, outras interpretações o vincularam a expressões discutidas nos Congressos Internacionais de Arquitetura Moderna (CIAM).

O arquiteto Jorge Wilhelm, por exemplo, descreveu o encontro dos eixos como “coração da cidade”, expressão que havia sido tema central do CIAM 8 (1951).⁴ Para Jacqueline Tyrwhitt (1952, p. 103), uma das organizadoras daquele congresso, o “coração da cidade”, ou “core”, não seria fundamentalmente um centro cívico, mas sim o “lugar em que as pessoas se encontram”, “onde surge alguma emoção coletiva”. Na análise que publicou na revista **Acrópole**, Wilhelm (1960, p. 34) seguiu esta interpretação e salientou que “a Praça dos Três Poderes não é o coração da cidade”. O arquiteto associou o “coração da cidade” com o cruzamento dos eixos, com o “lugar em que as pessoas se encontram”, projetado em uma escala ajustada, “inteiramente diferente da do eixo monumental” (WILHEIM, 1960, p. 35).

Já Costa retomou a explicação sobre Brasília e o cruzamento dos eixos como espaço gregário em uma entrevista para o **Jornal do Brasil**. Mas em vez de “atmosfera gregária”, o arquiteto descreveu o ponto de encontro dos eixos como “escala gregária”. Rebatendo críticas sobre a

² Ver: CALLADO, 1960.

³ Todas as traduções foram elaboradas pela autora, exceto quando indicado o contrário.

⁴ Ver: MUMFORD, 2002, p. 202.

escala de Brasília, mas também as discussões no meio CIAM sobre escala humana,⁵ explicou que, para ele, “a chamada escala humana” era coisa relativa (COSTA, 1961, p. 3). E, em vez de escala humana, a “escala gregária” articulava, junto com a “escala residencial” e a “escala monumental”, as diferenças de ocupação do território de Brasília. Com “escala gregária”, Costa (1960, p. 3) se referiu à plataforma e aos setores de diversão adjacentes, “onde as vias são estreitas, com pequenas lojas, galerias e praças privativas dos pedestres”.

Cabe destacar que, por “escala gregária”, Costa não mencionou “centro de Brasília”, nem os setores bancários e comerciais, hoteleiros, culturais e esportivos, como havia feito em 1960. “Escala gregária” é expressão que não serviu para definir o centro como a totalidade desses setores. Afinal, como o arquiteto Jayme Zettel (1989, p. 7) contou depois, o centro da cidade “foi sempre um projeto polêmico, porque nunca ficou claro o que eram as chamadas ‘escalas gregárias’”.

CENTRO ALTERNATIVO: W3 SUL

O próprio processo de construção da cidade também não ajudou a entender o encontro dos eixos como centro, ou como “escala gregária”. O ritmo de construção rápido do mandato de Juscelino Kubitschek, estagnou nos governos de Jânio Quadros e João Goulart.⁶ A paralização retraiu a ocupação em torno dos eixos e fomentou o surgimento de um centro em outro ponto. Em um texto para a **Architectural Review**, o arquiteto David Crease (1962, p. 257; 262) colocou que mesmo que o “centro da cidade”, pouco construído, estivesse ali, “em contraste com a monumentalidade dos edifícios nacionais e com o recinto das superquadras”, um centro alternativo surgiu em um trecho de uma via secundária, a W3 sul. Crease (1962, p. 262) escreveu que ali foram construídas acomodações para os primeiros engenheiros que vieram a Brasília, e que logo se somaram a comércios e bancos, organizando “um centro da cidade em desenvolvimento” deslocado do encontro dos eixos. Da mesma maneira, Mário Barata (1963, p. 40; 44) escreveu na revista **Zodiac** que, frente ao surgimento de atividades gregárias naquela via, inicialmente pensada para o trânsito de caminhões, “existem grandes edifícios bancários inteiramente construídos, que se acham vazios”. Situação que fez o geógrafo David Snyder (1964, p. 44) questionar na **Economic Geography** o “quão rápida e efetivamente a abertura da área comercial central poderá superar a inércia deste desenvolvimento comercial periféricamente localizado na W3”.

RETORNO AOS EIXOS

Enquanto o centro da cidade funcionava deslocado do encontro dos eixos, Costa reforçava que sua ideia de “escala gregária” coincidiria com o ponto de encontro dos eixos. No texto “O urbanista defende a sua capital”, publicado com diferentes versões entre 1968 e 1970, o arquiteto reiterou a via W3 como pertencente ao sistema de circulação secundário, e descreveu Brasília como cidade incompleta, sobretudo em relação ao centro, que, segundo ele, ainda “não existe” (COSTA, 1968a, p. 36; 1970b, p. 32-33).⁷ Problema que Costa insistiu nas cartas que enviou para o Senado no início da década de 1970, e que resultaram em uma conferência apresentada no **I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília** (1974). Ali, Costa (1974, p. 27) manifestou que “a cidade continuará anômala e claudicante, enquanto não for feito o centro urbano no lugar onde foi especificamente determinado”.

⁵ Ver: SERT, et al., 1957.

⁶ Ver: SILVA, 1985, p. 217; DUBUGRAS, 1993, p. 8.

⁷ Ver também: COSTA, 1968b; COSTA, 1970a.

Essa oposição ao desenvolvimento da W3, e fomento da ocupação do centro, também haviam encontrado respaldo alguns anos antes no **Código de Edificações de Brasília e Regulamentos** (1967). O código estipulava como “zona central” um conjunto de setores distribuídos pelo cruzamento dos eixos. Esse conjunto reunia “setores destinados à realização de atividades administrativas, comerciais e de diversões, características de centro urbano”, e se definia pelos setores comerciais, bancários, de hotéis e de diversões, além daqueles para autarquias, serviços médico-hospitalares, e para rádio e televisão (COORDENAÇÃO..., 1967, p. 10-12). Esses últimos não apareciam no relatório do Plano Piloto de 1957, mas foram criados ainda antes da inauguração da cidade,⁸ implantados ao lado dos setores para bancos e comércio. A oficialização desses setores produziu assimetrias de desenho nos arredores dos eixos, que foram corrigidas com a criação de “áreas de reserva”, destinadas à “expansão dos setores que lhe são contíguos” (COORDENAÇÃO..., 1967, p. 12). Assim, apesar da ainda baixa ocupação do centro, o código ratificou a existência de um centro alargado em torno dos eixos.

CENTRO ALARGADO, PLURALIDADE DE CENTROS

Durante a década de 1970, a crítica especializada reproduziu essa ideia de centro do Plano Piloto como centro alargado, envolvendo tanto a plataforma rodoviária quanto setores adjacentes.⁹ Dentro desta ideia, alguns textos enfatizaram diferentes porções, como se o centro envolvesse um espectro de setores, variável conforme a interpretação. Uma destas interpretações foi a de Carl E. Hiller, que ampliou o centro ainda mais no livro **Babylon to Brasilia** (1972). Ali, além dos equipamentos e setores organizados em torno dos eixos, eram os edifícios governamentais do eixo monumental que compunham “o *core* central do plano, flanqueados por um centro cultural, centros para bancos e compras, e hotéis” (HILLER, 1972, p. 55). Já outra interpretação foi a de Norma Evenson (1973, p. 188), para quem o centro do Plano Piloto era o “centro comercial” formado pelos edifícios utilitários dos setores bancários, comerciais e hoteleiros. Esta interpretação aparece em **Two Brazilian Capitals** (1973), onde a historiadora também explicou que havia diferenças na organização formal desse centro comercial e do centro do governo, entendendo-os como dois componentes distintos do Plano Piloto (EVENSON, 1973, p. 189).

A possibilidade de o Plano Piloto abrigar mais de um centro foi especialmente tratada na monografia **O centro urbano de Brasília** (1975). O texto do arquiteto Frederico de Holanda destacou que o próprio desenvolvimento da cidade fez surgir centros em lugares não planejados. Assim, além do centro comercial junto dos eixos, do centro de governo no eixo monumental, e do “centro linear” da W3, edifícios para fins culturais, educacionais, administrativos, etc., organizaram centros alternativos e dispersos pelo Plano Piloto. Além dessa dispersão, o arquiteto descreveu as cidades-satélites como sub-centros de uma grande Brasília, transformando o “centro urbano do Plano Piloto” em um “centro metropolitano” (HOLANDA, 1975, p. 19-20). Para Holanda (1975, p. 19) esse “centro metropolitano” se expandia ao longo do eixo monumental (como na interpretação de Hiller), formado pelos “setores de diversões, hoteleiros, comerciais, bancários, de autarquias, hospitalares, de rádio e televisão, culturais, pela Esplanada dos Ministérios e pela Praça dos Três Poderes”. Centro que o arquiteto subdividiu, mais tarde, como “Centro de Estado” e “Centro da Sociedade Civil”, a leste e oeste do eixo rodoviário-residencial, coincidindo com a interpretação de Evenson (HOLANDA, 1985, 137).

⁸ Ver: LEITÃO, 2003. p. 55.

⁹ Ver: GOMES, 1970, p. 18; HOWES, 1975, p. 34.

BRASÍLIA REVISITADA, CENTRO REVISITADO

Discussões sobre a cidade e seu centro foram renovadas na década de 1980, quando Brasília foi agenciada como patrimônio. Neste contexto, foram lançados instrumentos e estudos para restaurar características dos primeiros tempos da cidade. Um novo código de edificações, por exemplo, retomou as definições do código de 1967, restabelecendo formalmente como “zona central” os setores justapostos ao ponto de encontro dos eixos, excluindo os centros dispersos criados ao longo do tempo (SECRETARIA..., 1980, p. 19-21). Esses centros dispersos também não apareceram no relatório Brasília 57-85 (1985), que analisava o que haveria de ser preservado, reformulado ou restaurado do Plano Piloto de 1957. No documento, preparado por Adeildo Viegas de Lima e Maria Elisa Costa, o centro de Brasília aparece como “centro urbano”, reconhecendo diferenças com o centro inicial pela adição dos setores hoteleiros, médico-hospitalares, de rádio e televisão, e de autarquias, tal como estipulados pelos códigos. Mas além deste reconhecimento, também sugeriram correções no desenho de alguns destes setores. Concluíram que se existiam condições de consolidar o “centro urbano de Brasília”, era necessário “limpar na medida do possível a estrutura viária”, além de “reestudar cada setor, em todos os níveis” (COSTA; LIMA, 1985, p. 58).

Pouco depois da divulgação do relatório, Costa retomou a descrição do centro como “escala gregária”. O termo aparece tanto no decreto 10.829 quanto no texto “Brasília revisitada 1985/87”, ambos publicados no **Diário Oficial do Distrito Federal** (1987), inscrevendo a cidade como patrimônio local, pouco antes da listagem na UNESCO.¹⁰ O decreto e o texto do arquiteto incorporaram os setores indicados pelos códigos e reforçados no relatório **Brasília 57-85**. Esses documentos também oficializaram a interpretação (e preservação) da cidade a partir da ideia das “escalas”, sendo “escala gregária” a expressão relacionada ao centro. Além disso, Costa continuou a salientar a incompletude do centro, da “escala gregária”, frente à densidade de usos imaginada, apontando a necessidade de se “reexaminar os projetos dos setores centrais, sobretudo os ainda pouco edificadas” (COSTA, 1987, p. 25).

A questão foi retomada por Maria Elisa Costa em uma entrevista para a revista **Projeto** em 1995. Reforçando a preocupação com a consolidação do centro e explicando que, no caso de Brasília, “era impossível esperar que o centro urbano estivesse pronto e resolvido antes de a população começar a usá-lo”, Maria Elisa colocou que era “preciso introduzir, dentro daqueles enormes quarteirões, elementos agregadores internos” (COSTA, M. E. 1995, p. 83). Afinal,

No relatório original do plano o centro limitava-se a quatro quadras ao redor da rodoviária. Isso foi ampliado quando da implantação, o que envolveria pensar novos acessos, etc. Mas na época as pessoas não se deram conta disso, foi tudo muito rápido. O que complicou algo que na verdade é muito simples (COSTA, M. E. 1995, p. 83).

CRÍTICAS

Desde a inscrição da cidade como patrimônio, a definição atribuída para o centro de Brasília se estabilizou como “escala gregária”. Centro passou a ser efetivamente descrito como sinônimo de maiores densidades construtivas e usos, reunindo um conjunto de 14 setores em torno dos eixos, além da Plataforma Rodoviária.

¹⁰ Ver: REPORT..., 1988.

A partir deste ponto, as descrições do centro não trataram tanto sobre a definição, mas misturaram a falta de completude com críticas a sua ocupação. Para visitantes estrangeiros, como o francês Jean Rolin (1997, p. 85), o centro de Brasília é pedaço de cidade qualquer, que decepcionava por sua semelhança com o subúrbio francês. Para James Holston (2004, p. 175) e Richard J. Williams (2007, p. 329-330), a área pouco corresponde ao Plano Piloto de Costa ou à imagem de modernidade esperada para Brasília. Maria Elaine Kohlsdorf, Gunter Kohlsdorf e Frederico de Holanda (2009, p. 43; 57-58) escreveram em “Brasília: Permanence and Transformations” que o centro da cidade, apesar de ainda incompleto, é mesmo diferente do resto do Plano Piloto, sobretudo pela configuração do espaço público e do uso da terra feita pelos diferentes edifícios. Por fim, os setores centrais assinalam, como descreveram Maurício Goulart e Francisco Leitão em **Brasília 1960 2010** (2009, p. 139), que “a escala gregária é a que menos corresponde à configuração pretendida por Lucio Costa” no Plano Piloto. Ali, a ocupação é diversa e descontínua, com separação entre veículos e pedestres inconsistente, e trechos que se assemelham a parcelamentos urbanos tradicionais (GOULART; LEITÃO, 2009, p. 142-143).

CONCLUSÃO

Textos mais recentes, como **Brasília: cidade moderna, cidade eterna** (2010), de Frederico de Holanda, **A plataforma rodoviária de Brasília** (2013), de Martin Gonzalo Corullon, ou **Centro de Brasília: projeto e reconfiguração** (2014), de Rogério Rezende, são exemplos de que a ideia de centro de Brasília continua a ser estudada e debatida. No caso do primeiro, que reitera a importância da W3 e dos centros comerciais locais espalhados pelas superquadras, há um interesse em retomar a identificação de uma pluralidade de centros contidos dentro do Plano Piloto. No caso dos dois últimos, que se debruçam sobre a Plataforma Rodoviária ou sobre o Setor de Diversões Sul, há uma determinação no estudo mais intensivo de suas partes componentes, reconhecendo ali certa excepcionalidade de equipamentos e evolução frente a projetos iniciais. Seja como for, estes textos demonstram que, mesmo protegida pela UNESCO, a cidade pensada pelo Plano Piloto não se diferencia das cidades que evoluem com o tempo – e “centro de Brasília” é área e conceito sempre em transformação.

Importa ressaltar que o apanhado aqui realizado é apenas um esboço sobre o tema, mas que problematiza tanto a ausência de uma maior sistematização sobre o assunto, quanto a própria natureza de uma cidade pensada pela arquitetura moderna que, de fato, se construiu. Afinal, a área é exceção quando comparada com centros de cidades espontâneas¹¹ ou com as próprias estruturas do Plano Piloto: o centro não foi o formador da cidade, não veio antes dos palácios do eixo monumental ou das superquadras, mas, ao contrário, só se configurou (e tem se configurado) depois de uma maior consolidação.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, Silvio. Brasília. **Arquitectura Cuba**, Habana, v. 28, n. 322, p. 256-236, 1960.

BARATA, Mário. Brasília revisitada/Brasília três anos depois: como problemática de cidade viva. **Zodiac. Rivista internazionale d'architettura contemporanea**, Milão, n. 11, p. 36–47, 1963.

BENDER, Helena. **Crônica sobre o fracionamento dos setores centrais do Plano Piloto de Brasília, 1957-1974**. 2020. 330 f. Tese (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2020.

¹¹ Cidades criadas sem um plano, geradas em torno de alguma preexistência. Ver: LAVEDAN, 1959, p. 91-92.

CALLADO, Antonio. Harlow - uma cidade de funcionalismo e ternura. Monumentos só depois de gente e criança. **Correio da manhã**, Rio de Janeiro, capa, 1960. Disponível em: <http://memoria.bn.br/docreader/089842_07/1768>. Acesso em: 22 set. 2022.

COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS. **Código de Edificações de Brasília e Regulamentos**. Brasília: Prefeitura do Distrito Federal, 1967.

CORULLON, Martin Gonzalo. **A plataforma rodoviária de Brasília: infraestrutura, arquitetura e urbanidade**. 2013. 148 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) - Universidade de São Paulo, São Paulo, 2013.

COSTA, Lucio. Brasília. **Arquitetura: revista do Instituto de Arquitetos do Brasil**, Rio de Janeiro, n. 78, p. 35–36, 1968a.

_____. Considerações em torno do Plano Piloto de Brasília. In: **I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília: Estudos e Debates**. Brasília: Senado Federal, 1974.

_____. In: Brasília dez anos depois segundo Lúcio Costa. **Revista do Clube de Engenharia**, Rio de Janeiro, n. 386, p. 6–11, 1970.

_____. In: L. C.: Brasília foi feita para o homem com fé num Brasil e num mundo melhores. **Jornal do Brasil**, caderno B, página 3, 1961. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/030015_08/23400>. Acesso em: 26 set. 2022.

_____. In: Lúcio Costa (pesaroso e irritado) sintetiza Brasília para Callado. **Correio da manhã**, Rio de Janeiro, 2o caderno, 1960. Disponível em: <http://memoria.bn.br/DocReader/089842_07/2160>. Acesso em: 22 set. 2022.

_____. L'urbaniste défend sa capitale. **Architecture, formes et fonctions**, Lausanne, v. 14, p. 19–21, 1968b

_____. O urbanista defende a sua capital. **Acrópole**, São Paulo, v. 32, n. 375/376, p. 7–8, 1970a. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/375>>. Acesso em: 29 set. 2022.

_____. O urbanista defende a sua cidade. **Revista do Clube de Engenharia**, Rio de Janeiro, n. 386, p. 12–13, 1970b.

_____. **Plano Piloto de Brasília**. Rio de Janeiro, 1957.

_____. Primeira carta dirigida ao Senador Cattete Pinheiro pelo Dr. Lúcio Costa e mencionada na missiva lida na sessão de encerramento do seminário. In: **I Seminário de Estudos dos Problemas Urbanos de Brasília: Estudos e Debates**. Brasília: Senado Federal, 1974. p. 291.

CREASE, David. Progress in Brasilia. **Architectural Review**, London, n. 131, p. 256–62, 1962, p. 257.

DECRETO n. 10.829 de 14 de outubro de 1987. Anexo I: Brasília revisitada. **Diário Oficial do Distrito Federal**, Brasília, 1987, p. 2; 9.

DUBUGRAS, Elvin Donald Mackay. **Depoimento - programa de história oral**. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1993.

ENTREVISTA: Maria Elisa Costa. Brasília, 35 anos. Do plano piloto a hoje, a trajetória de uma cidade capital. **Projeto**, São Paulo, n. 184, p. 83–84, 1995.

EVENSON, Norma. **Two Brazilian Capitals. Architecture and Urbanism in Rio de Janeiro and Brasília.** New Haven; London: Yale University Press, 1973.

GOMES, Cláudio. Brasília 1960-1970. **Acrópole**, São Paulo, v. 32, n. 375/376, p. 15–19, 1970. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/375>>. Acesso em: 29 set. 2022.

GOULART, Maurício; LEITÃO, Francisco das Chagas. Escala gregária. In: LEITÃO, Francisco (Ed.). **Brasília 1960 2010: passado, presente e futuro.** Brasília: Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, 2009.

HILLER, Carl E. **Babylon to Brasilia: the challenge of city planning.** Boston: Little Brown & Co, 1972.

HOLANDA, Frederico de. A morfologia interna da capital. In: PAVIANI, Aldo (Ed.). **Brasília, ideologia e realidade/espço urbano em questão.** São Paulo: Projeto, 1985.

_____. **Brasília - cidade moderna, cidade eterna.** Brasília: FAU UnB, 2010.

_____. **O centro urbano de Brasília.** Brasília: Universidade de Brasília, 1975.

HOLSTON, James. O espírito de Brasília: modernidade como experimento e risco. In: NOBRE, Ana Luiza et al. (Eds.). **Um modo de ser moderno: Lucio Costa e a crítica contemporânea.** São Paulo: Cosac & Naify, 2004.

HOWES, Helen Claire. Brasília, not yet a home for its people. **Canadian Geographical Journal**, [s. l.], v. 90, n. 4, p. 30–35, 1975.

KOHLSDORF, Maria Elaine; KOHLSDORF, Gunter; HOLANDA, Frederico De. Brasília: Permanence and Transformations. In: **Contemporary Urbanism in Brazil: beyond Brasília.** Gainesville: University Press of Florida, 2009.

LAVEDAN, Pierre. **Géographie des Villes.** 2. ed. Paris: Gallimard, 1959.

LEITÃO, Francisco das Chagas. **Do risco à cidade: as plantas urbanísticas de Brasília, 1957-1964.** 2003. Universidade de Brasília, Brasília, 2003, p. 55. Disponível em: <<https://docmomobsb.files.wordpress.com/2015/03/leitao-2003-dorisocoacidade.pdf>>. Acesso em: 11 abr. 2015.

LIMA, Adeildo Viegas de; COSTA, Maria Elisa. Brasília 57-85: conclusão. **Módulo: revista de arquitetura e artes plásticas**, Rio de Janeiro, n. 89–90, p. 82–83, 1986.

_____. **Brasília 57-85: do plano piloto ao Plano Piloto.** Brasília: Terracap, 1985.

MUMFORD, Eric. **The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960.** Cambridge: MIT Press, 2002.

REPORT of the World Heritage Committee. Paris, 1988. Disponível em: <<https://whc.unesco.org/archive/repcom88.htm>>. Acesso em: 25 ago. 2020.

REZENDE, Rogério. **Centro de Brasília: projeto e reconfiguração. O caso do Setor de Diversões Sul - Conic.** 2014. 141 f. Dissertação (Mestrado em Arquitetura) – Universidade de Brasília, Brasília, 2014.

SECRETARIA DE VIAÇÃO E OBRAS. **Código de edificações do Distrito Federal (R.A. 1) e normas complementares.** Brasília: Artway, 1980.

SERT, José Luis et al. (eds.). **Urban Design Seminar: The Human Scale.** Harvard: Cambridge, 1957.

SILVA, Ernesto. **História de Brasília: um sonho, uma esperança, uma realidade**. Brasília: Senado Federal, 1985.

SNYDER, D. E. Alternate perspectives on Brasília. **Economic Geography**, Worcester, v. 40, n. 1, p. 34–45, 1964. Disponível em: <<http://www.jstor.org/stable/142172>>. Acesso em: 30 out. 2017.

TAVARES DE SÁ, Hernane. Metropolis made to order: Brasília. **National Geographic Magazine**, Washington, v. 117, n. 5, p. 704–724, 1960.

TYRWHITT, Jacqueline. Cores within the Urban Constellation. In: **The Heart of the City: towards the Humanisation of Urban Life**. London: Lund Humphires, 1952.

WILHEIM, Jorge. Brasília 1960. Uma interpretação. **Acrópole**, São Paulo, v. 22, n. 256–257, p. 19–50, 1960. Disponível em: <<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/256>>. Acesso em: 23 fev. 2017.

WILLIAMS, Richard J. Review: Brasília after Brasília. **Progress in Planning**, Edinburgh, n. 67, p. 301-366, 2007.

ZETTEL, Jayme. **Depoimento - programa de história oral**. Brasília: Arquivo Público do Distrito Federal, 1989.

O passo a passo moderno no Projeto Interpretativo do centro histórico de Santa Maria

FLÔRES, Anelis Rolão

Doutora; Arquiteta e urbanista; Coordenadora da especialização da área das Ciências Tecnológicas e professora da Universidade Franciscana
anelis@ufn.edu.br

HILGERT, Bethânia Barella

Acadêmica do Curso de Arquitetura e Urbanismo; Bolsista PROBEX da Universidade Franciscana
bethania.hilgert@ufn.edu.br

PEREIRA, Clarissa de Oliveira

Doutora; Arquiteta e urbanista; Professora da Universidade Franciscana
clarissapereira@ufn.edu.br

QUERUZ, Francisco

Mestre; Arquiteto e urbanista; Coordenador do curso de Arquitetura e Urbanismo e professor da Universidade Franciscana
francisco@ufn.edu.br

Resumo. A partir da década de 1940, podemos identificar as influências modernistas e a incorporação dos seus preceitos na arquitetura da cidade de Santa Maria, assim como a sua consequente produção, de maneira mais efetiva. O desenvolvimento do setor comercial e a ampliação de sua estrutura, visando o potencial de consumo, foram preponderantes para a estruturação da área central, desencadeando crescimento e adensamento na malha urbana e remodelação das estruturas urbanas já existentes. Nesse processo, surgiram construções *Art Déco* e edificações de caráter modernista configurando um conjunto, ainda perceptível na atualidade. Como forma de preservar estas memórias, foi constituído, em 2019, o grupo de extensão Mapeando Memórias e nele foram estruturados roteiros interpretativos com as edificações remanescentes na área do Distrito Criativo. Estes roteiros compõem parte de ações de educação patrimonial: o “Giro Histórico”, passeios guiados pela área, e o projeto interpretativo, sinalização educativa que permite a realização de passeios com autonomia. A interpretação do patrimônio é o processo de acrescentar valor à experiência do visitante, por meio do fornecimento de informações que realcem a história e as características culturais e ambientais de um lugar. Portanto, o objetivo deste artigo é apresentar o roteiro modernista elaborado e constituído dos seguintes exemplares: Edifício Taperinha (1959); Antiga Reitoria da UFSM (1960); Residência Dátero Maciel (1936); Edifício Central dos Correios e Telégrafos (1953); Galeria do Comércio (década de 1950) e Edifício Cacism (década de 1970). A metodologia consistiu em mapear na área central as obras modernistas por meio de bibliografia, assim como analisar projetos similares. O roteiro foi organizado a partir de um tótem e de placas nas edificações e a sua implantação incluirá a comunidade por meio da reconstrução das memórias, da sua participação nos “Giros Históricos”, e por consulta pública. Portanto, entende-se que este projeto tem a vocação de estreitar essa história, proporcionando a valorização da memória, capaz assim de impactar futuras gerações.

Quando contamos a história da cidade, trazemos à tona memórias, afetos, pessoas, experiências, descrevemos seu patrimônio histórico, cultural, não só expresso nas construções, mas principalmente presente nas lembranças, nas recordações. Como forma de preservar estas memórias em Santa Maria, foi constituído o grupo de extensão Mapeando Memórias, da Universidade Franciscana, e a partir dos encontros e discussões dos integrantes foi aprofundado o roteiro, que inicialmente pensado na disciplina de Ateliê de Projetos Integrados

III. O roteiro foi dividido em três percursos, e elencou trinta e cinco edificações que pertencem ao Ecletismo, *Art Déco* e ao Movimento Moderno.

Esses estilos compõem testemunhos relevantes para o município, atuam verdadeiramente como camadas da história local. Na primeira camada, que compreende o período desde a implantação da ferrovia até meados da década de 1930, aliada ao crescimento da importância da cidade, observa-se uma arquitetura de feições ecléticas (MARCHIORI; NOAL FILHO, 1997). Após 1930, podemos observar outra camada de transformação da cidade, com a modernização urbana de espaços públicos, criação de conjuntos de edifícios e densificação do solo urbano, representado pelo surgimento do *Art Déco*. Porém, foi a partir da década de 1940 que os edifícios em altura passaram a ser protagonistas. Surgiram grandes obras comerciais e residenciais, que modificaram a paisagem urbana, um período de rompimento de escala e verticalização. Nesse período, percebe-se um conjunto expressivo de construções *Art Déco*, relacionadas ao progresso e ao cosmopolitismo, e edificações de caráter modernista, em menor número, configurando num conjunto ainda hoje perceptível (FOLETTTO, 2008). A mescla entre estes dois estilos, entre essas duas camadas, muitas vezes percebidas na bibliografia local, reforçam a existência de exemplares híbridos que pertencem ao “espírito” de modernidade deste período, que merecem ser preservados.

Atualmente, o patrimônio cultural vem sendo ameaçado pela ineficácia e negligência das políticas públicas e pela redução de recursos, assim como pelo desconhecimento do seu verdadeiro papel na construção da autoestima da sociedade. O patrimônio material necessita de adaptações à vida contemporânea, que possibilitem a sua utilização e evitem a museificação, permitindo sua manutenção. As edificações remanescentes devem ser consideradas em conjunto com o seu entorno para configurarem um complexo capaz de impulsionar o turismo e, ainda, o uso efetivo de seus usuários. Para tanto, o principal objetivo da preservação do patrimônio "é educar, ajudar a compreender a complexidade de nossas cidades, dar referência do melhor de nossa produção (...) O passado só nos interessa enquanto vivo, enquanto sirva de alimento" (FERRAZ, 2011, p.159).

Em 2018, Santa Maria presenciou a retirada da proteção sobre a chamada Zona 2 do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental, PDDUA, denominada Centro Histórico, que desde 2009¹ permitia um maior controle sobre as alterações e demolições das edificações na área. Na ocasião, o Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC), o Ministério Público e as instituições de Ensino Superior locais iniciaram o estudo de outras medidas protetivas, assim como se organizaram em defesa do patrimônio e no desenvolvimento de ações de educação patrimonial. Para tanto, o grupo de extensão Mapeando Memórias foi constituído e integra as atividades do curso de Arquitetura e Urbanismo ao grupo multidisciplinar da Universidade Franciscana. Em decorrência destas medidas protetivas, em 2022, o executivo municipal criou o chamado Distrito Criativo, que engloba parte da área original da zona desprotegida e pretende trabalhar a economia criativa amarrada a imagem patrimonial, com o intuito de desenvolver a área e manter sua história.

Integrado a esse contexto, o Mapeando Memórias desenvolveu ações de educação patrimonial e organizou roteiros em um Projeto Interpretativo para a área central. Segundo Murta e Albano

¹ O PDDUA de Santa Maria, datado de 2006, e depois atualizado em 2009, havia criado uma zona de proteção no perímetro chamado de Centro Histórico (Zona 2). Este zoneamento previa, para a área, que edificações deveriam ser analisadas pelo então Escritório da Cidade, autarquia responsável, junto ao Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Cultural (COMPHIC), de avaliar o valor dos bens já construídos, mesmo que sem proteção específica prévia.

(2002), a interpretação do patrimônio é o processo de acrescentar, potencializar, valor à experiência do visitante, por meio do fornecimento de informações e representações que realcem a história e as características culturais e ambientais de um lugar, estabelecendo uma comunicação efetiva com o visitante e mantendo importantes interfaces com o turismo, a preservação do patrimônio e o desenvolvimento cultural das comunidades locais². Este tipo de projeto considera o público como um intérprete do patrimônio e permite por meio da contemplação do próprio visitante a sua interação com o bem cultural. A salvaguarda da memória por meio de um Projeto Interpretativo encaminha “através da interpretação, a compreensão; através da compreensão, a apreciação, e através da apreciação, a proteção”. (TILDEN, 1957, *apud* MURTA; ALBANO, 2002, p. 14).

Em decorrência destes princípios e com base nas propostas de Murta e Albano (2002), foram elaboradas três etapas fundamentais de projeto interpretativo. São elas: inventário e registros de recursos, temas e mercados; desenho e montagem da interpretação; e gestão e promoção. Na primeira etapa, realizou-se o levantamento e o inventário das edificações selecionadas para compor o roteiro. Na segunda etapa, a técnica de interpretação mais adequada foi definida conforme o estudo do público-alvo e do objeto interpretado. Assim, optou-se por utilizar a interpretação com base no *design*, utilizando o meio estático como forma de representação. Dessa forma, iniciou-se a elaboração do projeto do totem e dos ladrilhos hidráulicos, responsáveis por apresentar e guiar o roteiro Mapeando Memórias e seus três percursos no Centro Histórico de Santa Maria, assim como o contato inicial com fornecedores e a realização de um orçamento. Por fim, na terceira etapa foi realizada uma reunião com a prefeitura local a fim de estabelecer uma colaboração para desenvolver e executar este projeto.

Após a reunião, foi solicitada a elaboração de placas de *QRcodes*, devido a facilidade de implantação quando comparadas com os ladrilhos hidráulicos. Também foi estabelecida uma ordem para a implantação do projeto, que se iniciaria pelas placas com *QRcode*, depois a produção do totem e, por último, a inserção dos ladrilhos hidráulicos nos pisos de acesso dos bens.

A metodologia utilizada pelo grupo consistiu em organizar as três etapas, inicialmente mapeando as obras modernistas significativas por meio de pesquisa bibliográfica e estudos em casos análogos. No percurso em questão, o tempo e proximidade das edificações também foram considerados, logo a sequência cronológica foi abstraída. O projeto, basicamente, contará com um mapa ilustrativo de orientação na Praça Saldanha Marinho, com os pontos de parada e, em frente a cada edificação, será implantada uma placa com *QRcode*, contendo dados históricos e a descrição arquitetônica da edificação. Antes da implantação, a comunidade será consultada e incluída no processo por meio da reconstrução das memórias, da sua participação nos “Giros Históricos” e pela consulta pública.

O roteiro modernista, que faz parte do Projeto Interpretativo, contém seis obras significativas para Santa Maria, listadas a seguir: Edifício Taperinha (1959); Antiga Reitoria da UFSM (1960); Residência Dátero Maciel (1936); Edifício Central dos Correios e Telégrafos (1953); Galeria do Comércio (década de 1950) e Edifício Cacism (década de 1970).

² A interpretação do patrimônio ocorre por meio de guias de turismo, mapas ilustrados, roteiros de visita, panfletos, brochuras, cartões postais, placas, totens, painéis interativos, letreiros, miniaturas, hologramas, dentre tantos outros (MURTA; ALBANO, 2002).

O percurso inicia no Edifício Taperinha, construído em 1959 e de autoria da Construtora Tedesco, de Porto Alegre. Em sua organização, possui 14 andares de uso residencial e base comercial com lojas e sobrelojas (Figura 1). A sua construção representa um período de consolidação da verticalização, iniciado anteriormente com a construção do Edifício Mauá. Neste período, a cidade alcança a imagem da modernidade, “foi um dos primeiros prédios para moradia em apartamento lançado ao público consumidor utilizando-se estratégias de marketing, na época já em voga nos grandes centros do país” (FOLETTTO, 2013, p.171). O volume escalonado no seu décimo primeiro andar por meio de pilotis, local que abriga salão de festas e mirante, tornou-se símbolo da verticalização da cidade, tanto pela forma, que força a linha vertical na sua menor fachada, como a por sua localização na cota mais alta da área central, a Rua do Acampamento. Os materiais nele utilizados também representam modernidade, não apenas no uso do concreto armado, como no revestimento de pastilhas vitrificadas e Cobogós nas cozinhas e áreas de serviço.

**Figura 1: Edifício Taperinha, construído em 1959, imagem de 2021.
Fonte: Acervo dos autores.**

Depois de conhecer a história e as características arquitetônicas do edifício Taperinha, o visitante pode percorrer a antiga Rua 24 horas e chegar até a Antiga Reitoria da UFSM (1960), localizada na Rua Floriano Peixoto. Trata-se de uma das mais antigas edificações da Universidade. Segundo Foletto:

Foi construído a partir de 1958 e inaugurado em 4 de janeiro de 1960. Nessa época, a UFSM ainda não existia como instituição independente, e alguns cursos funcionavam como extensão da Universidade do Rio Grande do Sul,

que construiu o prédio para servir de sede para a Faculdade de Medicina e de Farmácia. A UFSM foi criada por decreto do presidente Juscelino Kubistchek em dezembro de 1960. No prédio, funcionou a administração central até meados dos anos setenta, quando foi transferida para um prédio no campus, construído para tal fim. Também serviu para as aulas de inúmeros cursos, destacando-se os de Direito, de Odontologia, de Arquivologia, entre outros (FOLETTTO, 2013, p.152).

O edifício possui em sua fachada principal *brise-soleil* fixos, grelha em concreto armado, e o térreo com hall aberto (Figura 2). Um grande volume com linhas simplificadas e janelas em fita, além de planta baixa livre, conformando o conjunto de verticalização da área central. Seu piso em granitina preta e branca, assim como as esquadrias metálicas, expõem os materiais modernos disponíveis na época. Nele, também podemos observar a síntese das artes por meio de painéis artísticos representando o conhecimento da Universidade.

**Figura 2: Antiga Reitoria da UFSM, construída em 1960, imagem de 2022.
Fonte: Acervo dos autores.**

Apenas duas quadras distam a Antiga Reitoria do próximo bem elencado no percurso, a Residência Dátero Maciel (1936). Localizada na Rua Venâncio Aires, próxima à esquina com a Floriano Peixoto, é reconhecida como uma das primeiras construções com ares modernizantes

da cidade (Figura 3). Segundo relatos, o proprietário mostrou uma revista para o engenheiro que na época iniciava várias obras *Art Déco* na cidade. “O sobrado, mandado construir por Dátero Maciel, foi projetado por Luiz Bollick e tinha, na sua planta original, dez peças no térreo mais seis no andar superior, além de hall e dois terraços” (FOLETTTO, 2013, p.161)

A edificação possui dois volumes em linhas curvas envolvendo o volume da entrada com linhas retas, possui ainda janelas em fitas e de canto, antecipando um aspecto moderno, um espírito de novidade que a cidade só veria nas próximas décadas. As platibandas destacadas curvas, por vezes na cobertura e acima da porta principal, denotam ainda um estilo naval, comum à época.

Figura 3: Residência Dátero Maciel, construída em 1936, imagem de 2021.
Fonte: Acervo dos autores. Fonte: Acervo dos autores.

Na mesma rua, temos o Edifício Central dos Correios e Telégrafos (1953) de autoria do engenheiro carioca Manoel da Costa Ribeiro (Figura 4).

A nova sede dos Correios e Telégrafos, inaugurada em 24 de maio de 1953, foi construída sob a responsabilidade do engenheiro Manoel da Costa Ribeiro, do Rio de Janeiro. Com quatro andares e subsolo, abrigava no primeiro o atendimento ao público; no segundo, salas de aparelhos, baterias e oficinas; no terceiro, expediente, salas da diretoria e protocolo e, no quarto andar, localizava-se a contadoria. Nos mais de cinquenta anos de sua existência, sofreu inúmeras reformas internas e teve a função das salas e andares modificados a fim de satisfazer às novas necessidades de atendimento ao público e à diversidade de serviços. A construção possui formas simples, com funcionalidade e racionalidade adequadas ao seu uso (FOLETTTO, 2013, p.145).

Seus pilotis pesados acompanhados por uma grade inclinada, com características *Art Déco*, destacam a entrada e suspendem o volume de janelas em fita junto à fachada principal. O piso preto e branco em tabuleiro remete ao protomoderno, mas o terraço jardim com pergolado

simplificado e os elementos vazados na lateral o caracterizam como representante da modernidade local. A mudança do serviço de correios para este prédio também apresentou mudança de fase para a cidade, pois sua sede anterior funcionava em um edifício eclético chamado “Palacete Fortunato Loureiro”.

Figura 4: Edifício Central dos Correios e Telégrafos, inaugurado em 1953, imagem de 2021.
Fonte: Acervo dos autores.

Alguns passos, no outro lado da rua, construído na década de 1950, reconhece-se o Edifício da Galeria do Comércio, inaugurado em 7 de setembro de 1961 (Figura 5). Tratou-se de um empreendimento com apartamentos de diversos tamanhos, de um a cinco dormitórios, salas de escritório, térreo comercial e passagem fazendo a conexão da Rua Venâncio Aires com a Rua Doutor Bozano, atual Calçada Salvador Isaia (por isso chamado de Galeria). Embora apresente guarda-corpos com desenho *Art Déco*, seu volume é marcado por linhas dispostas em uma grelha, o salão de festas destacado na cobertura e o uso de pastilhas vitrificadas azuis e brancas.

No térreo, a galeria com sobreloja revestida em mármore claro contrasta com o trabalho em granitina rosa e branca intercaladas. O piso faz a transição dos pedestres entre as duas ruas e está presente no imaginário das modernas galerias das capitais, ressaltando que neste período a cidade já era considerada um importante polo comercial, atraindo a população não só da área central como da fronteira oeste do estado. Um dos símbolos desta fase é a Casa Eny, loja de calçados, que funciona no seu térreo até os dias de hoje, e atrai consumidores diversos.

Figura 5: Galeria do Comércio, construído na década 1950, imagem de 2021.
Fonte: Acervo dos autores.

Seguindo neste sentido, pela rua, o visitante passará pela Praça Saldanha Marinho e chegará no Edifício Cacism, construído na década de 1970, para sede da Câmara de Comércio e Indústria (CACISM), que tem como objetivo defender os interesses destes segmentos (Figura 6).

Essa entidade havia sido fundada ainda no início do século XX e, ao longo das décadas seguintes, foi tomando nomes diferentes, porém sua função manteve-se a mesma: agrupar e defender o interesse dos comerciantes e industriais da cidade. O edifício possui nove andares com finalidades comerciais; o andar térreo tem as colunas aparentes e um piso escuro; possui salas comerciais em todo o restante. Sua planta se repete nos andares, assim como os seus elementos arquitetônicos formam linhas e planos e mostram a simplicidade em sua concepção (FOLETTTO, 2013, p.174).

Figura 6: Cacism, construído na década 1970, imagem de 2022.
Fonte: Acervo dos autores.

Cabe observar que os materiais percebidos nesta construção remetem aos outros do mesmo período e comuns ao moderno, como pilotis em concreto, aberturas em vidro utilizadas em fita e, neste caso, também pastilhas vitrificadas. Quanto a composição de sua fachada voltada a rua, percebe-se base com térreo e sobreloja com pilotis soltos e endossados, corpo com 5 pavimentos em planta livre e ainda coroamento com planta recuada para mostrar novamente as colunas, em um resultado de grande qualidade.

Este percurso, passo a passo, foi construído por meio dos caminhos que contam a história da modernidade em Santa Maria, pois além das edificações e suas características precisamos incluir a sociedade por meio da valorização da sua memória. Para tanto, a educação patrimonial objetiva ultrapassar a proteção das leis e aproximar os grupos sociais ativando a memória, conscientizando os agentes envolvidos e transmitindo conhecimentos dentro das suas realidades. Este processo deve ser marcado pelas trocas e pela construção de um projeto maior, pois somente assim conseguiremos estabelecer a educação patrimonial como uma ferramenta que possibilita o desenvolvimento da cidadania e da transformação social pelo sentimento de pertencimento. Desempenhando a função condutora na construção do conhecimento, capaz de permitir um papel ativo dos cidadãos, instigando a capacidade de leitura, interpretação e questionamento dos espaços patrimoniais de memória, podendo ultrapassar o patrimônio e alcançar esferas sociais e políticas.

Afinal, entende-se que o objeto deste projeto tem a vocação de estreitar essa história, proporcionando a valorização da sua memória, efetiva e afetiva, a partir dos remanescentes arquitetônicos capazes assim de impactar futuras gerações, capazes de consolidar a formação de um cidadão consciente e participativo.

REFERÊNCIAS

FERRAZ, Marcelo Carvalho. **Arquitetura conversável**. Rio de Janeiro, RJ: Beco do Azogue, 2011.

FOLETTTO, Vani (org.). **Apontamentos sobre a história da arquitetura de Santa Maria**. Santa Maria: Pallotti, 2008.

MARCHIORI, J.N.; NOAL FILHO, V.A. (orgs). **Santa Maria: relatos e impressões de viagem**. 2 ed. Santa Maria: Ed.; da UFSM, 2008.

MURTA, Stela M.; ALBANO, Celina. **Interpretar o patrimônio: um exercício do olhar**. Belo Horizonte: Ed. UFMG, Território Brasilis, 2002.

O B de Bucci: casas noventistas em Orândia

CAON, Sara

Mestre; PROPAR/UFRGS

sara.caon@outlook.com

BAHIMA, Carlos Fernando

Doutor; PROPAR/UFRGS

cfbahima@hotmail.com

Resumo. Recém formado pela Universidade de São Paulo, Angelo Bucci inaugura sua atividade profissional no começo da década de 1990. Na sua cidade natal, Orândia, concebeu seus primeiros projetos, que se resumiam em pequenas casas. Esse lado B de Bucci antecede seu lado A. Trata-se de residências de início de carreira, experimentais, sem a consolidação do arquiteto no mercado de trabalho. Por isso, as casas noventistas de Angelo Bucci são pouco conhecidas, quase não divulgadas e inexistem publicações a respeito. Uma produção residencial oculta para que outra, de maior amadurecimento após os anos 2000, consolidando seu lado A, receba os louros de sua trajetória. Esse artigo tem como objetivo examinar cinco casas desse período sob o ponto de vista da composição e materialidade. Busca-se confrontá-las com a obra madura, observando possíveis nexos entre as duas fases. Nessa equação A+B, já comparecem os artifícios de semienterrar meio-nível da moradia para ensaiar a estratégia de “caverna” e de elevar o prisma, a estratégia de “nave”, tão característicos das residências da fase madura. As casas lado B apresentam soluções estruturais mais convencionais se comparadas com as lado A. Estão atreladas a orçamentos limitados de uma clientela interiorana de pretensão modesta, oposta ao perfil classe média paulistana mais abastada. Contudo, demonstram a intenção do uso da estrutura independente tipo Dom-ino e que servirá de base para a elaboração do esquema de fileira única de apoios e suas variações compositivas futuras. As casas já expressam a distinção entre estrutura e vedação através dos materiais empregados. Entretanto, somente com o amadurecimento de sua obra, há uma sofisticação das soluções construtivas: elementos tornam-se menos espessos, superfícies mais polidas e esquadrias sem caixilharia. As casas lado B não apresentam uma linguagem definida, mas expressam um desejo a ser concretizado mais tarde, no lado A, em projetos com maiores recursos.

INTRODUÇÃO

Recém-formado pela Universidade de São Paulo, Angelo Bucci inaugura sua atividade profissional no começo da década de 1990, associado aos seus colegas Álvaro Puntoni e Álvaro Razuk. Na sua cidade natal, Orândia, no interior paulistano, o arquiteto concebeu seus primeiros projetos, que se resumiam em pequenas casas. A pioneira delas, na Avenida 5, em 1990, inaugurava o escritório Arquitetura Paulistana, que segundo ele, surgia como um meio de seguir sendo arquiteto frente a uma época sem perspectivas. Após os anos 2000, especialmente quando funda seu escritório próprio, o SPBR, em 2003: a produção residencial permanece constante, ganhando representatividade em diferentes meios de publicações e consolidando seu lado A como uma fase de maior maturidade profissional e de reconhecimento pela crítica.

O lado B de Bucci antecede seu lado A. Trata-se de residências de início de carreira, experimentais, sem a consolidação do arquiteto no mercado de trabalho. Não são obras gestadas na metrópole, mas numa pequena cidade interiorana. A demanda não provém de uma clientela burguesa, mas daquela de classe média. Não são *villas* implantadas em lotes generosos, e sim, casas compactas em lotes padrões. Portanto, as casas noventistas de Angelo Bucci são pouco conhecidas, quase não divulgadas e inexistem publicações a respeito. Uma produção residencial oculta para que outra, de maior amadurecimento após os anos 2000, receba os louros de sua trajetória.

Esse artigo tem como objetivo examinar cinco casas dessa obra embrionária localizadas em Orlandia e que marcam um período de experimentação sob o ponto de vista da composição e materialidade. Busca-se confrontá-las com a obra madura, observando possíveis nexos entre as duas fases¹ (Figura 01).

Figura 01: Casas lado B de Angelo Bucci (década de 1990).

Fonte: Da esquerda para a direita: fotos 1, 3 e 5 - Pedro Verdun (2019, 2020, 2021); 2 - Google Street View (2015); 3 - PORTAS, 2007, p. 83.

O LADO A DE ANGELO

No lado A, Angelo reconhece as peculiaridades do terreno a fim de oportunizar diferentes soluções de partido nas casas, seja ele de esquina ou meio de quadra, entre divisas ou isolado, plano ou íngreme. Em *La cueva y la nave*, Fernando Diez inicia uma investigação sobre a relação entre elevação e independência formal do edifício e o trabalho do solo nas casas de Bucci como resultantes de duas estratégias:

A estratégia de “caverna” se revela em trabalhos topográficos, edifícios que parecem continuar o relevo, que se confundem com o solo ou logo se elevam como rochas ou cristais gigantes. Define espaços exteriores pela concavidade do construído, pátios, lugares onde o espaço adquire forma e identidade.

E a estratégia da “nave”, que assumindo o esgotamento do solo, insiste em deslocar, buscando novos territórios, que agora só pode estar destinada para a exploração do espaço exterior e depois, sua colonização. (DIEZ, 2004, p.77, tradução nossa)

“Casas de Angelo Bucci: composição e materialidade” (CAON, 2022) também identifica a recorrência destas estratégias nas casas subsequentes do arquiteto – Santa Teresa, Ubatuba, Orlandia, Fim de Semana e Ubatuba II (Figura 02). No conjunto de residências, a estratégia de caverna se efetiva no arranjo dos volumes da base, definindo espaços enterrados ou semienterrados por meio da escavação ou remanejamento de terra ou acomodação dos volumes no desnível do terreno e a estratégia de “nave” ao explorar a elevação do prisma para manter as

¹ Esse trabalho somente foi possível graças aos desenhos técnicos disponibilizados pelo escritório SPBR e pelas fotografias e documentos de prefeitura concedidos pelo arquiteto Pedro Verdun.

características topográficas naturais e promover a independência entre terreno e edifício, numa condição hierárquica na composição.

Figura 02: Casas lado A de Angelo Bucci (pós 2000).
Fonte: Fotos Nelson Kon.

A cobertura da base e do corpo elevado, quando ocupáveis, constroem uma topografia artificial, explorando diferentes níveis e estão associados a uma reflexão acerca da ideia de “superfície”, que pode não estar necessariamente no térreo, mas onde for conveniente no arranjo compositivo. A recriação da geografia vem associada ao elemento de passarela/ponte, interligando as novas superfícies ao terreno original, promovendo continuidades (Figura 03).

Figura 03: Diagrama das estratégias de partido nas casas lado A.
Fonte: Elaborado pela autora.

As residências após os anos 2000 representam diferentes possibilidades de compor a partir do esquema elaborado pelo arquiteto: o retângulo estreito e alongado das lajes e a fileira única de apoios centrais, fruto de seu projeto solo, em 1995, para a Clínica de Psicologia. (Figura 04) Tanto nesta como na Clínica de Odontologia (1998) em conjunto com o Milton Braga, Fernando de Mello Franco e Marta Moreira – ambas em Orlandia, o programa excepcional permitiu iniciar uma série de especulações formais a partir do trato da estrutura resistente e desta com seus fechamentos e partições. Ao transitar da colaboração conjunta com outros colegas de profissão para uma atuação em escritório próprio – o SPBR – o novo perfil de cliente concedeu a Bucci maior liberdade de proposição. Assim, as soluções estruturais de outros tipos de encargos foram transpostas para o programa da moradia e adquirem maior expressividade por meio do

diagrama de fileira única somado ao incremento de outros componentes, como vigas invertidas na cobertura, tirantes, muros portantes ou vigas-parede. As estruturas de Bucci nas casas de sua fase madura excedem o papel da sustentação e do construtivo, são exploradas compositivamente, causando impacto visual dominante no resultado formal do objeto arquitetônico. Do repertório de elementos utilizados pelo arquiteto e do hibridismo de sistemas sucedem uma gama de possibilidades.

Figura 04: Diagrama das estratégias de composição a partir dos pontos e retângulos nas casas lado A.
Fonte: Elaborado pela autora.

Quando a proporção dos retângulos se modifica, somam-se outros componentes verticais de suporte, diferenciando-os dos pilares centrais do esquema e mantendo o protagonismo na composição. Muros portantes e vigas-paredes estão relacionados com a necessidade de grandes vãos e questões de estabilidade lateral. Já os tirantes em associação com as vigas invertidas na cobertura consistem em variações inseridas dentro do sistema normativo da arquitetura moderna brasileira (estrutura independente tipo Dom-ino), seguem o princípio da pontuação no espaço estratificado e surgem como alternativa para evitar suportes com condução direta de carga ao solo. As vigas invertidas, atuando em duplas e no sentido longitudinal do retângulo, são exploradas plasticamente, e, postas na cobertura, configuram um verdadeiro estrato superior da edificação.

A aplicabilidade dos materiais se relaciona com as estratégias de projeto, reforçando princípios da composição. Os elementos da estrutura e alguns de arquitetura secundários são preferencialmente em concreto aparente. Embora não recebam operações de pós-produção, apresentam uma superfície homogênea. Também se distinguem das vedações, sendo estas executadas em outro material, delgadas e revestidas. Superfícies envidraçadas atuam como

paredes de mínima espessura, parcamente afastadas da laje de entepiso por cantoneiras metálicas, enfatizando a independência dos vedos em relação à estrutura resistente.

Bucci também explora plasticamente as possibilidades tecnológicas do material e a duplicidade das superfícies. O vidro transparente desmaterializa o plano vertical, enfatiza os elementos da composição, principalmente os estruturais, e permite a franca comunicação entre interior e exterior. O vidro serigrafado, pela qualidade translúcida, atua em conjunto com a forma, permite a entrada da luz, porém bloqueia visuais de fora para dentro e vice-versa (Figura 05).

Figura 05: Materialidade das casas lado A.

Fonte: Da esquerda para direita: fotos 1, 3 e 4 - Nelson Kon; foto 2 – Leonardo Finotti.

O LADO B DE BUCCI

Orlândia, onde Bucci inicia sua carreira projetando pequenas residências, é caracterizada por uma malha urbana bastante regular, com lotes padrões e relevo suave. Não obstante, tanto terrenos planos como levemente íngremes oportunizaram ao arquiteto experimentar nas primeiras moradias, arranjos volumétricos que exploram espaços em diferentes níveis, semienterrados ou que recriam a topografia através do remanejamento de terra. Composições introspectivas, com térreos murados, corpos edificados com poucas aberturas para a rua e a presença de pátios internos provavelmente respondem às preocupações com privacidade e segurança de uma cidade interiorana.

Na casa Miguel Carlos Vitaliano, a pioneira em 1990, na Avenida 5, o desnível do terreno favorece a distribuição do programa em meios-níveis. No limite norte, um generoso volume de terra cercado por arrimo de pedras eleva o solo para o pavimento superior. A área residual é dividida em duas partes. Na primeira, o pátio aberto é configurado por um corredor de passagem, ladeado por uma banda generosa de jardim, deck e piscina. Na segunda, junto à esquina, uma faixa edificada semienterrada acomoda a garagem e duas salas intermediadas por um lavabo, acesso de pedestres e escada. O estar engloba dois pavimentos: explora o meio-nível abaixo do pátio para conformar um peitoril e acima dele, uma abertura com vista para a superfície da piscina; e no meio-nível acima, um amplo mezanino integrado ao jantar, com acesso à duas varandas ajardinadas – frente e fundos – sobre o relevo recriado. O corpo principal formado pelo arranjo em “L” apoia o canto a 90° sobre o volume de terra e a outra extremidade sobre o muro de pedras na testada sul, projetando-se levemente sobre o passeio. A ala longitudinal abarca o setor íntimo e social da moradia, enquanto a ala transversal acomoda os serviços e a dependência de empregada. A partir da disposição dos volumes no terreno há a definição de dois tipos de acesso: pela Avenida 5, a entrada é a cotidiana, doméstica; pela Avenida 18, é a eventual, recreativa. O trabalho topográfico também caracteriza dois pátios de naturezas distintas: no térreo, um voltado ao lazer, no meio-nível acima, outro para atender a rotina costumeira (Figura 06).

Figura 06: Casa Miguel Carlos Vitaliano: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Cortes AA e AB.
Fonte: SPBR (1990).

Em 1991, na Avenida 9, apesar do leve desnível do terreno, Bucci propõe na casa Agostinho Mei um volume ajardinado disposto no centro e junto à testada do lote, para auxiliar na transposição de nível. Este separa dois acessos rampeados, conduzindo ao abrigo de veículos rebaixado meio-nível do passeio, sob os pilotis do corpo principal da moradia. Em conjunto com o volume único elevado, recuado dos limites frontais e ocupando a largura total do sítio, omitem o trabalho topográfico no interior do lote. Somente ao adentrar, uma faixa de jardim elevada meio-nível, seguida de uma varanda, se revela na lateral sul. Na lateral norte uma escada conduz a um estreito corredor acompanhado de outra faixa ajardinada. Ambas laterais se unificam ao pátio posterior. No interior da residência, uma rampa de dois lances, ascende meio-nível do estar até o jantar e deste, meio-nível acima para o estúdio, no pavimento íntimo da residência (Figura 07).

Figura 07: Casa Agostinho Mei: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Corte BB.

Fonte: SPBR (1991-1992).

No mesmo ano, nas casas geminadas da Rua 7, esquina com a Avenida 5, de Francisco Bucci e Dirceu Piccinato, Bucci também utiliza o recurso de elevar o solo. O avanço de parte da volumetria entre divisas e até os limites do lote segrega as duas moradias, compondo o muro de divisa e uma barreira que fornece privacidade às famílias distintas. Nele comportam depósito e escada para o jardim na cobertura. Outrossim, o arquiteto explora a topografia do terreno para dispor os espaços em meios-níveis. A partir da porta de entrada se descende para o setor social ou se ascende para o íntimo. Ao semienterrar um dos pavimentos, torna as casas geminadas compositivamente mais horizontalizadas (Figura 08).

Figura 08: Casa Geminada I: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Cortes LD e TC.
Fonte: SPBR (1991).

A casa João Gomes Pereira (1992), na Avenida 3, aparenta a partir do passeio estar implantada sobre um terreno plano. Um volume estreito e alongado, posto na testada do lote e faceando o limite à sul, expande a base em relação ao corpo elevado da moradia e acomoda o setor de serviços. No entanto, em banda oposta, adentrando o abrigo de veículos, a residência se desvela num arranjo em “U” encimado sobre outros dois volumes de terra escalonados, os quais, continuam a base da edificação. No pavimento habitável, há uma inversão da organização tradicional do programa: o setor social localiza-se na banda posterior, os serviços na faixa longitudinal e o íntimo voltado para a fachada principal. Assim, o primeiro jardim elevado, ao centro, serve de patamar intermediário da escada de lance único que dirige às varandas de acesso ao estar ou aos dormitórios. Na porção posterior e ocupando a largura total do lote, o segundo jardim configura um pátio (Figura 09).

Figura 09: Casa João Gomes Pereira: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Corte AA.
 Fonte: SPBR (1992).

Excepcionalmente, em 1997, no segundo conjunto de casas geminadas de Agostinho Mei Neto e Daniel Alves Mei na Rua 2, Bucci preserva o terreno plano de esquina, sem quaisquer experimentações em meios-níveis. Trata-se de duas residências, embora a volumetria sugira três, por conta do trio de volumes prismáticos intercalados por dois recuos na fachada principal (Figura 10).

Figura 10: Casas Geminadas II: Plantas baixas – térreo e pavimento superior; Cortes AA, BB e CC.
 Fonte: SPBR (1997).

Essa produção residencial de 1990 conta ainda com um modo de construir bastante tradicional. Ao que tudo indica, há uma busca por uma linguagem, até então indefinida. Na casa Vitaliano, a estrutura é regida por uma grelha de pilares de seção quadrada em concreto armado, nos limites da geometria da planta. Nas casas geminadas I e II, igualmente, pilares são incorporados junto às paredes externas e internas.

Na casa Mei, Bucci introduz pela primeira vez a estrutura independente, tipo Dom-ino, com pilares cilíndricos perfilando solenemente no espaço. No pavimento superior, ora tornam-se retangulares e fundem-se às partições. No limite posterior da planta, transversalmente, uma viga esbelta, interrompida antes do encontro com a laje de cobertura e deslocada em relação

aos pilares, realiza o travamento entre os muros laterais. Timidamente, a estrutura independente também comparece na casa Gomes Pereira. No térreo, os quatro apoios centrais cilíndricos, recuados da projeção do pavimento acima, atuam independentes das compartimentações. O quarteto não continua no nível superior, havendo uma transição destes para o perímetro da geometria da planta. Outro pilar isolado comparece no estar. Os demais suportes possuem seção retangular e agregados às divisórias, vedações e muros laterais (Figura 11).

Nos cinco exemplares, a laje de entrepiso se sobrepõe a uma trama de vigas. As vigas invertidas na cobertura resultam na continuidade do plano horizontal nos espaços internos, como também servem de platibanda para ocultar o telhado.

Figura 11: Pilares na borda da geometria – casa Vitaliano; Estrutura independente – casas Mei e Gomes Pereira.
Fonte: Pedro Verdun (2019, 2022, 2019).

Tanto nas casas Vitaliano e Gomes Pereira, onde os pilares são coplanares aos fechamentos, quanto na casa Mei, em que os suportes são recuados do perímetro, o arquiteto evidencia a distinção de lajes de entrepiso e cobertura das vedações em alvenaria rebocada. Elementos da estrutura e secundários da composição, como caixas d'água e marquises, são deixados em concreto aparente. Em oposição, nas casas geminadas de 1992 e 1997, os elementos da estrutura não são revelados, a superfície do volume é inteiramente revestida por reboco e pintura (Figura 12).

Figura 12: Distinção entre estrutura e vedação, casas Vitaliano, Mei e Gomes Pereira; Estrutura e vedação revestidas, casas geminadas I e II.
Fonte: Pedro Verdun (2019, 2022, 2019, 2020, 2021).

Nas residências noventistas, a preferência é pela profundidade dos vazios no plano da fachada, sendo recorrente a disposição espelhada em relação aos cheios. As perfurações formam pequenos balcões, com esquadrias recuadas, às vezes acrescidas de marquises, gerando sombreamento na elevação. Por vezes as fenestrações são acompanhadas de vergas de altura significativa, sequer explorando a possibilidade piso a teto. Em grandes aberturas, as caixilharias de ferro perfilado impedem a configuração de um pano transparente inteiro. É comum fechamentos externos ao vidro ocasionados por persianas, venezianas ou, como inusitadamente na casa da Avenida 9, por muxarabis deslizantes (Figura 13).

Figura 13: Aberturas – a), b), c) casa Mei; d) casa geminada I; e) casa Vitaliano.
Fonte: Pedro Verdun (2022, 2020, 2019).

A EQUAÇÃO A+B DE ANGELO BUCCI

Como toda equação possui uma igualdade, lado A e lado B compartilham de estratégias semelhantes. A recriação do relevo através do remanejamento de terra já se evidencia nesse conjunto de exemplares. Valendo-se dos volumes ajardinados e do recurso de semienterrar meio-nível da moradia, ensaia-se a estratégia de “caverna” e ao elevar o prisma, a estratégia de “nave”. É possível reconhecer na casa Gomes Pereira a fragmentação dos jardins elevados em três partes com o corpo principal em “U” sobreposto como antecipações do arranjo formal da casa Ribeirão Preto em 2000 (Figura 14).

Figura 14: Comparativo do arranjo formal entre as casas Ribeirão Preto (2000) e Gomes Pereira (1992)
Fonte: SPBR adaptado pela autora.

A aproximação do solo com o pavimento habitável especula as novas interpretações sobre a superfície que ocorrem posteriormente. Lotes de meio de quadra, entre divisas, com dimensões convencionais, como nas casas da Avenida 3 e 9 e, em 2007, na casa e salão de cabeleireiros – também em Orlandia, impõem o maior aproveitamento da área disponível, com volumetrias ocupando a largura total do terreno e laterais muradas. A casa Gomes Pereira e casa e salão

de 2007 se correspondem na inversão da organização tradicional do programa e do posicionamento da varanda intermediária com acesso lateral ao social (Figura 15).

Figura 15: Comparativo da organização programática da casa e salão em Orlandia (2007) e casa Gomes Pereira (1992)
Fonte: SPBR adaptado pela autora.

As casas lado B apresentam soluções estruturais mais convencionais se comparadas com as lado A. Provavelmente estão atreladas a orçamentos limitados de uma clientela interiorana de pretensão modesta, oposta ao perfil classe média paulistana que dispõe de orçamentos generosos. Entretanto, demonstram desde o início da década de 1990 a intenção do uso da estrutura independente tipo Dom-ino baseada na pontuação colunar sobre retícula e que servirá de base para a elaboração do esquema de fileira única de apoios e suas variações compositivas nos pós 2000. Se no lado B os pilares ora paralisam a planta, ao fundirem-se com as partições, no lado A, mantém-se a autonomia em relação às compartimentações. A presença de vigas invertidas na cobertura, desde as primeiras moradias, denota a pretensão formal pelo teto plano e antecipa as transformações na década seguinte em busca de maior expressividade destes elementos (Figura 16).

Figura 16: Comparativo da estrutura independente sobre retícula entre a casa e salão em Orlandia e a casa Mei.
Fonte: SPBR adaptado pela autora.

Nas casas noventistas, Bucci já expressa a distinção entre estrutura e vedação através dos materiais empregados. Somente com o amadurecimento de sua obra, a partir da sofisticação das soluções construtivas, os elementos vão se tornando cada vez menos espessos, superfícies mais polidas e esquadrias sem caixilharia. Há uma mudança da profundidade das aberturas na fachada da fase embrionária para aberturas afastadas do plano da elevação da fase madura. Se na primeira, a preferência é pela oclusão da caixa, na segunda é a franca exposição, aos moldes de uma vitrine (Figura 17).

Figura 17: Comparativo da composição e materialidade das fachadas das casas Ribeirão Preto (2000) e Mei (1992).
Fonte: Fotos Nelson Kon e Google Street View (2015).

As reformas realizadas em duas etapas (2000 e 2014) pelo arquiteto na casa João Gomes Pereira representam a síntese entre os lados A e B (Figura 18). Trata-se de alterações que incluem o repertório de elementos e materiais incorporados por Bucci ao longo de sua trajetória. O acréscimo do volume oblíquo na fachada frontal, ampliando a área íntima, incorpora pilares metálicos de seção tubular, similar à casa e salão de 2007. Paredes em argamassa armada reduzem a espessura da vedação. O recobrimento em painel de madeira planificado inicialmente proposto foi substituído pelo reboco texturizado, talvez por questões orçamentárias. Insinua-se uma pequena passarela-ponte de conexão da varanda para o anexo dos dormitórios, com guarda-corpos de perfil metálico delgado. A ala de serviços recebeu na elevação vidro serigrafado minimamente afastado das lajes, confrontando com a transparência do social.

Figura 18: Reformas na casa Gomes Pereira
 Fonte: Fotos cortesia Pedro Verdun.

Contudo, em toda equação também há ao menos uma incógnita. As casas geminadas II, apesar de projetadas no final da década, em nada compactuam com as especulações de disposição dos volumes no terreno, no trato da estrutura e nos materiais aplicados, presentes nas outras quatro casas noventistas e nas duas clínicas, Psicologia e Odontologia do mesmo período. A ordem cronológica não corresponde, portanto, a ordem das estratégias que são firmadas após os anos 2000. As casas lado B não apresentam uma linguagem definida, mas expressam um desejo a ser concretizado mais tarde, no lado A, em projetos com maiores recursos.

REFERÊNCIAS

ANGELO BUCCI: SPBR ARQUITETOS. São Paulo: Editora Monolito, 2011.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. **Construindo o chão: o papel das estruturas de transição na obra de Angelo Bucci.** In: ENANPARQ, 5, 2018, Salvador. Anais eletrônicos [...] Salvador: UFBA, 2018. pp. 629-641. Disponível em: <https://repositorio.ufba.br/ri/bitstream/ri/27744/2/eixo-1.pdf>. Acesso em: 10 ago. 2019.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva. **De placa e grelha: transformações dominoicas em terra brasileira.** Tese de Doutorado. PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 2015.

BAHIMA, Carlos Fernando Silva; MASUERO, João Ricardo. **Hibridizações contemporâneas: um diagrama de estrutura em três casas de Angelo Bucci.** In: ENANPARQ, 6, 2020, Brasília. Anais eletrônicos [...] Brasília: UnB, 2020. Disponível em: <http://enanparq2020.s3.amazonaws.com/MT/22039.pdf>. Acesso em: 02 set. 2021.

CAON, Sara. **Casas de Angelo Bucci: composição e materialidade.** Dissertação de mestrado. PROPARG/UFGRS, Porto Alegre, 2022.

CAON, Sara. **Vilegiatura urbana: una residencia secundaria em el núcleo urbano de São Paulo.** In: II Congresso Internacional Cultura y Ciudad: La casa: espacios domésticos, modos de habitar, 2019, Granada.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. "Arquitetura Brasileira, Anos 80: Um Raio de Esperança". **AU: Arquitetura e Urbanismo**. São Paulo: PINI, n. 28, pp. 91-97.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. **Precisões brasileiras: sobre um estado passado da arquitetura e urbanismo modernos: a partir dos projetos e obras de Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, MAM Roberto, Affonso Reidy, Jorge Moreira & Cia., 1936-45**. Tese de Doutorado. Universidade de Paris VIII-Vincennes-Saint Denis, Paris, 2002.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. The Poetics of Development: Notes on Two Brazilian Schools. In: BERGDOLL, Barry et al. (Orgs.). **Latin America in Construction: Architecture 1955-1980**. New York: The Museum of Modern Art, 2015. pp. 41-67.

DIEZ, Fernando. "La cueva y la nave". **Summa+**. Buenos Aires: Donn S.A., n.65, p.72-81.

PORTAS, Diego Anibal. **Estratégias Projetuais Contemporâneas, Sobre a Tectônica na Arquitetura de São Paulo**. Dissertação de Mestrado. PROARQ/UFRJ, Rio de Janeiro, 2007.

ROWE, Colin. **The mathematics of the ideal villa and other essays**. Cambridge: The MIT Press, 1976.

SPBR (@spbr.arquitetos). "Casa em Orlandia, SP, 1990". Instagram, 07 jul. 2022.

SPBR ARQUITETOS. 20 nov., 2022. <http://www.spbr.arq.br/>.

ZEIN, Ruth Verde. **A arquitetura da Escola Paulista Brutalista 1953-1973**. Tese de Doutorado. PROPARG/ UFRGS, Porto Alegre, 2005.

ZEIN, Ruth Verde. **Arquitetura brasileira, escola paulista e as casas de Paulo Mendes da Rocha**. Dissertação de mestrado. PROPARG/ UFRGS, Porto Alegre, 2000.

A fortuna de Radić em Vilches

CAMERIN, Suelen

Arquiteta, mestre, doutora; PROPAR/UFRGS
suelen@castrocamerin.com

CASTRO, Carlos Eduardo Binato de

Arquiteto, mestre, doutorando; PROPAR/UFRGS
carlos@castrocamerin.com

Resumo. O interesse de Smiljan Radić pelo acúmulo de ruínas, como as vistas por Walter Benjamin no *Angelus Nuovo* de Paul Klee, é não só manifesto, mas de longa data. Em um de seus primeiros textos, *Frágil fortuna*, publicado em 1998, o arquiteto assim intitula a “semeadura de pó” que compõe o “mundo como resto” que ele diz habitarmos (RADIĆ, 2018, p. 28-45, tradução nossa). Em certa passagem de *Espèces d’espaces* (2000), logo após recordar em detalhes alguns dos quartos onde já havia dormido, Georges Perec anota um “pequeno pensamento plácido” em que chama de “minha fortuna” o conjunto de objetos ordinários acumulados pela passagem do tempo em sua própria história – “fotos, desenhos, cabos de canetas ressequidas, camisas, garrafas, embalagens de cigarro, caixas, borrachas, cartões postais, livros, poeira e bibelôs” (PEREC, 2000, p. 37, tradução nossa). A fortuna a qual se refere este artigo – a coleção de obras de arquitetura de Radić em Vilches – faz alusão tanto às ruínas das cidades em dissolução do arquiteto chileno quanto ao empilhamento de objetos cotidianos do escritor francês. A fortuna de Radić – cinco casas e um ateliê – foi acumulada ao longo de pelo menos vinte e cinco anos e é um “*museum in progress de sua própria produção*” (CRISPIANI, 2017, p. 48, tradução nossa). Este estudo pretende narrar o aparecimento e desaparecimento das peças que compõem essa coleção – as casas Chica (1995), A (2007), para o Poema do ângulo reto (2010-12) e Transparente (2010-12), além da Cabana de Heidegger e do Ateliê Corral (2014-15) –, e seus respectivos processos de construção, demolição ou reforma, além de explorar as diferentes relações que cada uma das obras estabelece com a paisagem onde estão inseridas.

A história que narra o aparecimento e desaparecimento das obras de arquitetura que compõem a coleção de Radić se passa em Vilches, uma localidade a cerca de 300km ao sul de Santiago do Chile, próxima à Cordilheira dos Andes. Ela teve início há mais de vinte e cinco anos, quando o arquiteto e sua esposa, a artista plástica Marcela Correa, resolveram construir a primeira de suas intervenções no local. O terreno é propriedade da família de Correa desde a década de 1970 e inicialmente era uma parcela de cerca de meio hectare, sem muitas árvores. Com o passar dos anos, a porção de terra, que hoje já possui cerca de cinco hectares, foi sendo arborizada e ampliada com a compra de lotes vizinhos (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014).

Figura 1 – Implantação. Fonte: Smiljan Radić. In: EL CROQUIS..., 2019, p. 199.

A primeira intervenção feita pelo casal no local foi a casa Chica, projeto de 1995, construída no ano seguinte. A casa foi pensada como uma “espécie de enlatado ou conserva de vida inútil: comprimida, promíscua e incomodamente prazerosa” (RADIĆ, 2008, p. 182, tradução nossa). O refúgio é uma caixa monoambiente de planta retangular de cerca de 4x6m e está encravada no desnível do terreno, com abertura direta para a natureza, sofrendo “dessa coisa do turista que quer ter a paisagem sempre à frente e à vista” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa). A casa se estrutura com um muro em formato de L, feito com pedras e concreto, e uma série de perfis de ferro pintados de amarelo, que formam as vigas e os pilares. Na face que se volta para a paisagem, a estrutura amarela é fechada com vidro transparente; na fachada transversal de acesso, há uma colagem de esquadrias de madeira coletadas pelo casal ao longo dos anos. No interior, o piso e o teto são de madeira lavada, que também reveste o piso do terraço acima da casa. Na cozinha, o fogão é movido à lenha, com serpentina e tambor d’água pendurados na chaminé de ferro. O banheiro é uma caixa de madeira revestida com vime e a ducha é externa.

Figuras 2 e 3 – Casa Chica (1995). Fotos: Smiljan Radić. In: PUENTE, 2014.

O segundo ato é o remodelamento da casa A, chalé de madeira com dois pavimentos que originalmente pertencia à família de Correa. Em 2007, quando o casal adquiriu a casa, seu

estado de conservação era ruim, então ela foi quase completamente reconstruída. A forma externa foi mantida, um pequeno anexo frontal foi removido e uma plataforma em alvenaria e concreto foi construída em substituição aos pequenos pilares que suspendiam a casa antiga. Rampas, uma em cada aresta desse platô, passaram a unir a cota do chão ao nível no interior da casa – “para forçar a paisagem para dentro, para dar essa sensação de que você pode subir a cavalo e entrar na casa sem nem sair dela” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa). O térreo é uma planta livre, com piso pintado de preto e paredes e teto pintados de branco. O mobiliário não é fixo, nem mesmo o da cozinha, que acontece em bancadas de inox com rodízios. Os fechamentos originais foram substituídos por uma membrana têxtil preta e um conjunto de portas duplas de correr translúcidas, no térreo, em ambas as fachadas transversais. O segundo pavimento é acessado por uma escada em madeira bruta sem guarda-corpo, posicionada no centro do espaço. O andar superior é quase completamente fechado para o exterior, com exceção de algumas poucas aberturas quadradas. Uma escada do tipo marinheiro, presa ao telhado inclinado, leva a um mirador na cumeeira, que está parcialmente em balanço sobre o platô de acesso.

Figuras 4 e 5 – Casa A (2007). Fotos: Gonzalo Puga.

O terremoto que atingiu o Chile em 2010 colocou a casa A abaixo e, dois anos depois, a Casa para o Poema do ângulo reto já ocupava o lugar de refúgio principal, que dessa vez precisava abrigar o casal e seus dois filhos. Radić (BESTIÁRIO..., 2016) diz que essa casa é sua versão do castelo para o gigante egoísta de Oscar Wilde.¹ O nome dado a ela, contudo, faz referência às “extraordinárias, brutas, grosseiras, potentes” (SMILJAN..., 2020, tradução nossa) litografias do Poema do Ângulo Reto (1955), de Le Corbusier. Na ilustração em questão, a C.2, vê-se um homem nu deitado, acompanhando de uma mulher agachada, em um ambiente aparentemente cavernoso, usando a mão para fazer uma cobertura côncava sobre seus olhos; ao fundo, o que parece ser uma nuvem ou talvez uma abertura ameboide por onde entra luz e um pedaço de céu. Entre os recantos da casa projetada por Radić, o que parece reproduzir mais fielmente a

¹ No conto O Gigante Egoísta (1988), de Oscar Wilde, ao voltar de uma longa viagem e encontrar o jardim de seu castelo tomado por crianças, o protagonista logo tratou de construir um muro altíssimo e colocar uma placa intimidadora para espantar os invasores. A natureza, por vingança, fez perdurar o inverno no jardim do castelo. Arrependido, e desejando ver novamente as belezas das outras estações, o gigante deixou que as crianças ocupassem novamente o espaço que ele havia amuralhado e definido como seu. Ao questionar-se como poderia ser o castelo do gigante egoísta, Radić elaborou, em 2010, uma maquete que resolveria a relação público-privado que se coloca no conto. O volume, um toro semi perfurado com apêndices que poderiam configurar apoios ou claraboias, mais tarde, transformou-se em um refúgio para sua própria família. Para ver mais: BESTIÁRIO..., 2016; SMILJAN..., 2020.

atmosfera desenhada por Le Corbusier é o dormitório de casal, que tem pé direito baixo e uma cama no centro, voltada para a janela que enquadra a paisagem.

A Casa para o Poema do ângulo reto parece um geodo equilibrado na beira de um barranco – rugosa e opaca por fora; lisa e transparente por dentro. Um invólucro de perímetros irregulares, feito com concreto pintado de preto, protege um monoambiente que acontece em volta de um jardim envidraçado – a tipologia é, portanto, de “casa pátio de planta livre, algo um tanto estranho” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa). O ingresso no interior da casa acontece por uma plataforma com rampa acoplada, uma espécie de língua comprida, desproporcional e “exageradamente acentuada” (CRISPIANI, 2013, p. 32, tradução nossa). A planta é livre de compartimentação mas cada função tem seu lugar para acontecer, mesmo que o mobiliário volante passe a impressão do contrário. O percurso pela galeria que circunda o pátio, em sentido anti-horário a partir da porta de acesso, começa na cozinha, passa pelo recanto da mesa de jantar, segue pela sala de estar e dormitórios, e termina no espaço do roupeiro. Entre o recinto das refeições e o estar, está uma grande escultura de madeira retorcida feita por Correa. Pendurada abaixo de duas claraboias, a escultura protagoniza o espaço, ao lado das muitas outras obras da artista que povoam a casa. O espaço que abriga os dormitórios divide-se em dois recantos: um com cama de casal, piso rampeado, pé direito baixo, e uma grande abertura que mira o vale; outro, logo ao lado, com duas camas de solteiro engastadas em uma divisória de concreto à meia altura, em uma espécie de corredor largo que leva ao único banheiro da casa. Essa divisória também é suporte para um armário com portas de feltro vermelho, que completa o circuito em volta do jardim.

Figuras 6 e 7 – Casa para o Poema do ângulo reto (2010-12). Fotos: Cristobal Palma.

A casca de concreto, com apenas 12cm de espessura, funciona como estrutura, complementada por um único pilar branco cilíndrico, solto no espaço, camuflado entre as esculturas de Correa. O preto ajuda a camuflar o prisma no bosque circundante, e o jardim de pedras sobre o colchão de folhas que envolve a casa ajuda a prevenir a erosão do solo e também altera a percepção temporal, “agrega um certo valor geológico ao terreno, [...] adiciona um novo tempo” (SMILJAN..., 2020, tradução nossa) ao lugar recém criado, o “torna mais complexo, impossível de ser lido em uma primeira vez” (THE..., 2020). Internamente, o invólucro de concreto é revestido com madeira de cedro envernizada e gesso pintado de branco. Por fora, as superfícies são ásperas e opacas; por dentro, lisas e brilhantes. Por fora, a casa é incômoda e estranha; por dentro, confortável e familiar.² Além do jardim central, a casa

² A instalação *El niño escondido em um pez*, que Radić e Correa montaram para a Bienal de Arquitetura de Veneza de 2010, serviu como prelúdio para a casa em Vilches: um interior “tranquilo e perfumado em madeira de cedro”

abre-se em alguns outros pontos estratégicos, sem perder a dominante opacidade externa: na porta de acesso, nas janelas da mesa de jantar, do dormitório e do banheiro, além das três claraboias em formato de tronco de cone facetado – ou concha do mar e funil, como afirma Radić (SMILJAN..., 2020) –, duas sobre o estar e uma sobre o dormitório dos filhos. As esquadrias são planos que correm em trilhos externos, independentes das paredes do volume escultórico. Embora fechar-se para o exterior possa parecer contraditório, dada a exuberância da paisagem, Radić (In: EL CROQUIS..., 2013, p. 224) afirma que os habitantes da casa estão tão familiarizados com o entorno que, assim como um monge, um agricultor ou alguém em situação de rua, o reconhecem apenas pelos seus sinais e sons, sem precisar olhá-lo o tempo todo. Dentro da casa, a paisagem aparece acima da linha dos olhos; a vista para o exterior é direcionada ao céu, sem linha do horizonte.

Figura 8 – Planta baixa da Casa para o Poema do ângulo reto. Fonte: EL CROQUIS..., 2013, p. 238.

(RADIĆ, Smiljan. In: EL CROQUIS..., 2013, p. 244, tradução nossa) envolto por um exterior bruto, áspero e opaco – em pedra, na instalação; em concreto armado, na casa.

Figuras 9 e 10 – Pátio interno e dormitório de casal na Casa para o Poema do ângulo reto. Fotos: Cristobal Palma.

Figura 11 – Interior da Casa para o Poema do ângulo reto. Foto: Cristobal Palma.

Conforme os terrenos vizinhos foram sendo adquiridos, as casas construídas sobre essas parcelas passaram a incorporar o conjunto de edificações de Radić e Correa. Uma dessas casas, a “Cabana de Heidegger” – “porque é tão pobre e formalmente muito parecido com a cabana que Heidegger tinha na Floresta Negra” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa) – passou por um processo de limpeza de excessos e troca de pele. Utilizada como abrigo de hóspedes, a casa foi despida de revestimentos e sua estrutura foi restaurada e recoberta por chapas metálicas onduladas pretas – conhecida no Chile como *fonola*. O aspecto final monocolor e monomaterial – de algo que “nem sequer é arquitetura” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa) – camufla o volume na paisagem do bosque.

Outra dessas casas agregadas é a Transparente (2010), que funciona como ateliê. A casa original – um volume de planta quadrada e cobertura de duas águas, que havia sido ampliado ao longo de cinquenta anos – passou pelo mesmo processo de desnudamento, restauro da estrutura principal e recobrimento com novo material. O madeiramento original foi completado e inteiramente pintado de branco, depois coberto com chapas de policarbonato ondulado semitransparente. A casa é acessada pelo centro das fachadas transversais e os cômodos organizam-se a partir de um corredor central. Com exceção do banheiro, a separação entre os espaços é física mas não visual, pois as divisórias internas também são transparentes. O interior é quase completamente violado para fora – o que se passa dentro da casa se revela como vultos borrados e distorcidos pelas ondas do policarbonato.³ A composição das fachadas é dada pelo mobiliário que ocupa os cômodos e pela coleção de objetos que preenchem as prateleiras.

³ Segundo Radić (In: EL CROQUIS..., 2013, p. 222), a sensação de semitransparência que revela o conteúdo interior evoca as ilustrações *The boy hidden in an egg* (1969) e *The boy hidden in a fish* (1969) feitas por David Hockney para o conto *The Sea-Hare* [O ouriço do mar], dos Irmãos Grimm. Já experiência de se estar no interior da casa com vista 360° para fora assemelha-se ao castelo transparente da princesa na ilustração *The Princess in her Tower* (1969), do mesmo autor, na mesma obra.

Figura 12 – Cabana de Heidegger. Foto: Hisao Suzuki. In: EL CROQUIS..., 2019, p. 199.
Figura 13 – Casa Transparente (2010-12). Fonte: Smiljan Radić. In: PUENTE, 2014.

Na sequência da construção da Casa para o Poema do ângulo reto, a Casa Chica, então desocupada, virou piscina. Seu estado de conservação era ruim e achou-se por bem não a salvar do abandono, mas apenas manter sua lembrança. “Muitas vezes as lembranças bastam. Ao contrário, a realidade restaurada converte-se em um ruído incômodo. [...] Porque a lembrança parece ser dependente de sua nitidez: vai desde a hiper realidade digital até os sonhos, vai desde o nitidamente estranho até o abandono familiarmente difuso.” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa). A proporção de 4x6m permaneceu e os vidros saíram para dar lugar a paredes de concreto. O terraço, que antes abrigava uma churrasqueira e uma mesa para refeições, passou a refletir a paisagem circundante – “um poço assim sem fundo produziria uma sensação subterrânea, ancoraria o artefato ao solo além de sua ocupação real, o faria mover-se até a lembrança de sua nova imagem” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa).

A mais recente das construções em Vilches é o Ateliê Corral, um espaço para esculturas, feito com um espesso muro de pedra contínuo, de altura variável, que encurrala um pedaço de paisagem – uma “operação de cidade pré-colombiana” (BESTIÁRIO..., 2016, tradução nossa). Na porção central do curral, há um pórtico metálico com pilares inclinados e uma grua para mover objetos pesados. Sobre essa estrutura descansa uma tenda negra, presa aos muros laterais por contrapesos, que protege um trecho do curral.

Figura 14 – Casa Chica transformada em piscina. Foto: Cristobal Palma.
Figura 15 – Ateliê Corral (2014-15). Fonte: Hisao Suzuki. In: EL CROQUIS..., 2019, p. 201.

As obras de Vilches exprimem o quão formalmente, estruturalmente e materialmente diversa é a produção de Radic. Cada uma delas estabelece uma relação diferente com a paisagem. A Chica tem abertura direta para a natureza, que está sempre a frente e à vista. A Casa A, pelo contrário, fecha-se quase completamente para fora; a paisagem é avistada de cima, a partir do mirador na cumeeira. A Casa para o Poema do ângulo reto direciona a vista para o céu a partir do pátio interno e faz perder a linha do horizonte como referência. A Cabana de Heidegger é um monólito negro opaco fechado para a paisagem; já a Casa Transparente parece fundir-se com ela. E o Ateliê Corral domina um trecho de paisagem, sem impedir que a vista se amplie para além do cercamento.

Os auto encargos em Vilches não apenas evidenciam a recorrência de operações, mas mostram-se oportunos como teste para soluções depois transpostas para outros projetos. O arquétipo da casa ou do chalé, como na Transparente e A, também serviu para a Habitación, de 2007, e para a Casa Prisma, concluída em 2019. Os elipsoides e esferas são ponto de partida formal para diversas maquetes e instalações, e a geometria do toro, como na Casa para o Poema do ângulo reto, é semelhante à do Pavilhão Serpentine, de 2014, já experimentada anteriormente na maquete do Castelo para o Gigante Egoísta, de 2010. O monoambiente com elemento central, como a escada da Casa A, ou o pátio da casa para o Poema do ângulo reto, se replica na Habitación, no Serpentine, ou na Capela para o Vaticano na Bienal de Veneza de 2018. A configuração de curral coberto por tenda do Ateliê Corral é semelhante à da Vinícola Vik, de 2015. A camuflagem do concreto pintado de preto já estava no Mestizo, de 2007, e

depois no NAVE, de 2015, e no Centro Cívico Boca Sur, de 2017. A membrana, como a que reveste a casa A, já havia sido utilizada na reforma de sua própria casa em Santiago, de 2003, nas coberturas da Habitación e do Mestizo, e depois, no pátio do Museu de Arte Pré-colombiana, de 2014, na Vinícola Vik e no Teatro Regional de Biobío, inaugurado em 2018. As pedras que povoam o jardim da Casa para o Poema do ângulo reto serviram de pilares no Mestizo e no Serpentine, e esculturas na Casa Pite, na Vinícola Vik, ou no interior da loja de Alexander McQueen, inaugurada em Londres, em 2018.

Construir para si mesmo, no caso de Radic, também está relacionado à ideia de impermanência, que permeia o imaginário do arquiteto desde o início de sua carreira - haja vista seu interesse pelas “construções frágeis”, compiladas em um catálogo que criou nos anos 1990, depois de voltar de um período de estudos na Itália. Algumas de suas obras não apenas insinuam efemeridade, como se mostram de fato mutáveis ou com vida curta. “Essa ideia de ruínas que ficam como cicatrizes no terreno, que as vezes servem como vestígios para novas construções, fazem parte de uma história que segue no tempo, sem nostalgia. [...] É como ir deixando pegadas de uma construção à outra.” (RADIĆ, Smiljan. In: PUENTE, 2014, tradução nossa). Construir, demolir e reformar edifícios para si faz parte de seu modo peculiar de projetar – que inclui, também, as maquetes, as instalações e um extenso e variado conjunto referencial gráfico, literário, de artes plásticas e objetos de uso cotidiano – e é, em certa medida, responsável pelos encargos e clientes incomuns, atraídos pelas formas, materiais e organizações espaciais pouco convencionais que caracterizam sua produção. Vilches não é só seu quintal particular de experimentações; é lá que está “sua fortuna”, sua coleção de obras e ruínas, em um passado que ele encara fixamente, como faz o anjo de Klee; mas é de lá, também, ainda parafraseando Benjamin (2019, p. 14), que sopra a tempestade do paraíso que o impele irresistivelmente para o futuro, em direção a suas novas arquiteturas.

REFERÊNCIAS

A+U, Tóquio, n. 611, 2021.

BESTIÁRIO. Smiljan Radic. Produção: COAM, Colegio oficial de Arquitectos de Madrid, 2016. Disponível em: <<https://vimeo.com/192321812>>. Acesso em: 18 de fev. 2021.

BENJAMIN, Walter. **O anjo da história**. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2019.

CAMERIN, Suelen. **A estranha arquitetura da América Latina**: Benítez, Bucci e Radic, 1994-2014. (Doutorado em Arquitetura) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2022.

CRISPIANI, Alejandro G. El juego de los contrarios. **El Croquis**. Madrid, n. 167, 2013, pp. 24-41.

_____. “El coleccionismo y sus variantes: Sobre la obra de Smiljan Radic”. **Oris Magazine**. Zagrebe, n. 105, 2017, pp. 42-48.

EL CROQUIS: Smiljan Radic (2003-2013), Madrid, n. 167, 2013.

EL CROQUIS: Smiljan Radic (2013-2019), Madrid, n. 199, 2019.

PEREC, Georges. **Espèces d’espaces**. Paris: Galilée, 2000.

PUENTE, Moises. “Casi Ocho Hectáreas”. **Arquitectura-G**. Barcelona, 2014. Disponível em: <<https://arquitecturag.wpcomstaging.com/2014/02/20/escritos-g-casi-ocho-hectareas/>>. Acesso em: 18 de fev. 2021.

RADIĆ, Smiljan. “La Habitación 1992-1997”. **ARQ**. Santiago do Chile, n. 39, 1998, p. 30.

_____. “Esta casa ya no existe”. **Obradoiro**. Santiago de Compostela, n. 33, 2008, pp. 182-201.

_____. **Cada tanto aparece un perro que habla y otros ensayos**. Barcelona: Puentes Editores, 2018.

SATO, Alberto. “Al margen”. **2G**: Smiljan Radić. Barcelona, n. 44, 2007, pp. 04-09.

SMILJAN Radic: Surroundings. Produção: RCR BUNKA Fundació Privada, 2020. Disponível em: <<https://www.youtube.com/watch?v=F3SliNDVKhY&t=952s>>. Acesso em: 18 de fev. 2021.

THE Alexander McQueen store concept by architect Smiljan Radic. Produção: Alexander McQueen, 2020. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=-W_NHZNW-Xs&t=64s>. Acesso em: 18 de fev. 2021.

WALKER, Enrique. "Una conversación con Smiljan Radić". **El Croquis**. Madrid, n. 167, 2013, pp. 06-23.

_____. "Una conversación con Smiljan Radić". **El Croquis**. Madrid, n. 199, 2019, pp. 06-21.

Sombra e vento fresco. A casa de Miguel Eyquem para Luis Peña.

CASTRO, Carlos Eduardo Binato de

Arquiteto, mestre, doutorando; PROPAR/UFRGS
carlos@castrocamerin.com

Resumo. Este ensaio trata da Casa para Luis Peña Guzmán (1921- 1995), projetada entre 1979 e 1980 por Miguel Eyquem Astorga (1922- 2021) e construída em Colina, Chile, entre 1980 e 1981. Eyquem foi piloto de avião, arquiteto, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Católica de Valparaíso. Além de participar da criação da Ciudad Abierta de Ritoque, em 1972, Eyquem possui uma produção arquitetônica diversa, que vai de projetos para casas unifamiliares a planos urbanísticos, mas poucas obras construídas. Apesar disso, e mesmo que a Ciudad Abierta tenha aparecido em algumas publicações de alcance internacional, as obras e projetos de Eyquem passaram quase despercebidos para os olhos da crítica especializada internacional. Se a atual geração de arquitetos chilenos extrapolou os limites nacionais e encontra-se na mira de publicações e premiações no mundo todo, o mesmo não aconteceu com os projetos de Eyquem, que ainda permanecem à margem da historiografia da arquitetura moderna do século XX fora do ambiente doméstico chileno. A Casa para Luis Peña Guzmán é reflexo da formação multidisciplinar de Eyquem, pois articula o pensamento espacial do arquiteto, a percepção da paisagem do urbanista e noção aerodinâmica do piloto de avião. A estrutura da casa foi moldada *in loco* com concreto armado. Seis estreitas vigas vierendeel de formatos e alturas variadas apoiam-se em pilares delgados e suspendem uma fina cobertura ondulante que varia em altura conforme a distribuição dos cômodos da casa. O piso se acomoda de acordo com as variações de topografia do terreno e os elementos estruturais parecem pousar sobre a colina onde implanta-se a residência. Os espaços internos articulam-se em torno de um pátio interno de formato irregular e se aclimatizam pela passagem do vento constante pelo interstício gerado entre a laje de concreto e o telhado metálico barato que está acima dela. Este estudo volta sua atenção para as relações de natureza formal, material e figurativa presentes nesse projeto, para, assim, contribuir com a revisão e a ampliação da historiografia da arquitetura moderna, especialmente aquela produzida a partir da década de 1980 na América Latina, e à qual pertence essa casa construída com sombra e refrescada com vento fresco.

Este ensaio trata da Casa para Luis Peña Guzmán (1921- 1995), projetada entre 1979 e 1980 por Miguel Eyquem Astorga (1922- 2021) e construída em Colina, Chile, entre 1980 e 1981. Eyquem foi piloto de avião, arquiteto, urbanista e professor da Escola de Arquitetura da Universidade Católica de Valparaíso. Além de participar da criação da Ciudad Abierta de Ritoque, em 1972, Eyquem possui uma produção arquitetônica diversa, que vai de projetos para casas unifamiliares a planos urbanísticos, mas poucas obras construídas.¹ Apesar disso, e mesmo que a Ciudad Abierta tenha aparecido em algumas publicações de alcance internacional, as obras e projetos de Eyquem passaram quase despercebidos para os olhos da crítica especializada internacional.² Se a atual geração de arquitetos chilenos extrapolou os limites nacionais e encontra-se na mira de publicações e premiações no mundo todo, o mesmo não aconteceu com os projetos de Eyquem, que ainda permanecem à margem da historiografia da arquitetura moderna do século XX fora do ambiente doméstico chileno.

¹ Na única monografia do arquiteto publicada até hoje, *El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad*, lançada pela Ediciones ARQ, da PUC Chile, em 2016, estão publicados 25 projetos de sua autoria, desses, apenas 12 foram construídos.

² Além de presente na monografia lançada pela Ediciones ARQ, em 2016, a casa para Peña foi publicada, pela mesma editora, nas revistas ARQ nº 6 e nº 41, em 1991 e 1999, respectivamente, e, em 2011, a casa também foi tema do ensaio *Another kind of Hero*, de Patricio Mardones, publicado na revista croata ORIS nº 69. Também foi tema de um capítulo do livro *Hormigón en obra*, lançado em 2009, também pela Ediciones ARQ.

Figura 1 – Implantação. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 2 – Acesso. Fonte: AMABLE..., 2020.

SOMBRA

A Casa para Luis Peña Guzmán – também conhecida como Casa em Portezuelo ou Casa dos Bichos³, devido à profissão de Peña, um reconhecido entomologista chileno – é reflexo da formação multidisciplinar de Eyquem, pois articula o pensamento espacial do arquiteto, a percepção da paisagem do urbanista e o conhecimento em aerodinâmica do piloto de avião. A casa implanta-se em um pequeno morro próximo à autopista Los Libertadores, que conecta Santiago à cidade de Colina, e resolve-se em 250m², com estrutura de concreto armado moldado *in loco*. Seis estreitas vigas vierendeel de formatos e alturas variadas apoiam-se em pilares delgados e suspendem uma fina cobertura ondulante que varia em altura conforme a distribuição dos cômodos. O piso se acomoda às variações topográficas do terreno e os elementos estruturais parecem pousar sobre a colina onde implanta-se a residência. Os espaços internos aclimatizam-se pela passagem constante do vento através do interstício entre a laje de concreto e o telhado metálico acima dela. Ao redor dos espaços internos, Eyquem posicionou um avarandado que refresca e serve de mirador à sombra para a paisagem adjacente.

A planta baixa tem formato aquadrado, com arestas de aproximadamente 25m, e está rotacionada 45° em relação ao eixo principal de acesso. A casa mostra-se mais introspectiva à sul, com paredes opacas à meia altura, e mais extravasada nas demais direções, com varandas e fechamentos envidraçados. O ingresso no interior da casa acontece por uma das quinas, junto à fachada sul, de onde parte um corredor central que corta a casa ao meio e leva à sala de estar, posicionada no vértice oposto. À oeste, a partir do acesso, estão a cozinha, os dormitórios, os banheiros e o escritório de Peña; à leste, ao redor do pátio interno, o Instituto Juan Ignacio Molina.

Apesar da aparentemente complexa disposição dos espaços, a maioria dos cômodos tem planta baixa de formato quadrado ou retangular. A cozinha tem janelas para a fachada oeste e armários em madeira, de desenho convencional, equipados com eletrodomésticos e utensílios cotidianos. O balcão baixo ocupa uma das divisórias centrais e a fachada envidraçada periférica; o balcão aéreo se interrompe quando toca o vidro, deixando entrar a luz poente. A mesa de jantar é retangular, para cinco lugares, e está posicionada junto à fachada sudoeste, encaixada em uma janela quadrada na altura do tampo. Adjacente à cozinha, há uma espécie de pátio amuralhado descoberto, que pode ser visto na fachada de ingresso. Os dormitórios, do tipo celas, estão posicionados na porção central da casa, sem contato direto com as fachadas. Um deles tem acesso pela sala de estar e o outro pelo escritório de Peña. Os dois possuem camas de solteiro, armários de madeira compartilhados e estantes convencionais. As paredes de tijolos são pintadas de branco, o pé direito é baixo e ambos possuem acesso ao mesmo banheiro, que tampouco tem iluminação natural.

O corredor que interliga o hall de ingresso à sala de estar tem percurso descendente e é flanqueado, à oeste, por um muro à meia altura, feito com tijolos porosos e juntas cheias, e à leste, pelo pátio interno de formato irregular, com farta vegetação e fechamento com vidros e caixilharia convencionais. Ao final do corredor, no nível mais inferior da casa, está a sala de estar, com formato aquadrado e abertura franca para a vastidão chilena, à norte, leste e oeste. A atmosfera doméstica e de aconchego é dada pela pintura branca nas paredes de tijolo sem reboco que conformam o ambiente, pela lareira revestida com pedra bruta, além do sofá,

³ O arquiteto chileno Smiljan Radić a chama de *Casa de los Bichos* na revista ARQ+2: Smiljan Radic Bestiario, publicada em 2014.

tapetes, pianos vertical e de cauda, mesas de centro, aparadores, cortinas, quadros, vasos, folhagens, abajures, luminárias e esculturas.

Figura 3 – Corredor e sala de estar. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 4 – Cozinha e escritório de Peña. Fonte: AMABLE..., 2020.

Os espaços de trabalho são vários e espalhados pela casa. Na porção leste, circundando o pátio interno, há a sede do Instituto Juan Ignacio Molina. Nesse ambiente, amplamente aberto com janelas para leste, também há estantes à meia altura e armários para armazenamento da catalogação dos insetos coletados por Peña em suas andanças pelo continente sul-americano. O escritório do entomologista, que também abre-se para oeste, é contíguo à sala de estar e possui estação de trabalho e uma pequena lareira de pedra. Há, ainda, um pequeno estúdio de trabalho acima dos dormitórios e banheiro, aproveitando o pé direito alto na porção central da casa, acessado por uma escada que sai da cozinha e se vale do desnível natural do terreno. A partir desse espaço de trabalho central é possível avistar, de cima, quase todos os cômodos da casa.

A paleta de materiais é restrita - todos em estado bruto, sem muitos tratamentos de pós-produção, à moda brutalista como numa obra grossa. Os pisos internos foram feitos com cimento alisado, de aspecto levemente brilhoso, e os externos, com pedra de formato retangular e textura áspera. A pedra bruta também aparece como revestimento na parede das lareiras da sala de estar e do escritório de Peña e nos muros de arrimo que circundam a casa. O tijolo cerâmico de cor avermelhada, com juntas cheias, foi escolhido para dar forma às

paredes não estruturais internas e externas. Eles são assentados na vertical, horizontal ou rotacionados a 45°, sempre sem reboco, e por vezes pintado de branco.

Figura 5 – Planta baixa e planta da laje ondulante. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 6 – Axonométricas da estrutura de concreto armado. Fonte: AMABLE..., 2020.

O concreto armado dá forma a todos os elementos estruturais, mas com texturas variadas. Os pilares e vigas revelam as tábuas de madeira utilizadas como fôrmas, dispostas no sentido vertical, horizontal ou a 45°, e possuem aspecto final cinza, áspero e bruto. As lajes, de geometria não convencional, foram moldadas com chapas de compensado flexíveis de formato retangular. Externamente, não receberam nenhum acabamento; no interior, foram pintadas com uma camada de tinta branca, que confere aspecto final alvo, liso e fino. O vidro fecha a casa para o exterior; algumas vezes ele é fixado com caixilharia mínima, e outras, suportado por caixilharia convencional, em madeira ou metal. O metal também aparece nas telhas que cobrem as lajes e vigas de concreto, sem qualquer espécie de pintura ou acabamento posterior; e a madeira, nas proteções solares da varanda oeste.

A casa foi construída com recursos escassos, provenientes da venda de uma pequena casa em Santiago, e com reduzida mão de obra: Luis Peña, Miguel Eyquem, três estagiários, um carpinteiro, um pedreiro, um encanador e um electricista. (EYQUEM, 2009, p. 30) A estrutura foi feita inteiramente em concreto armado moldado *in loco*. O sistema estrutural consiste de seis conjuntos de pórticos, com três ou quatro pilares cada, dispostos paralelamente a cada 5m, aproximadamente. Esses pórticos são feitos com vigas do tipo vierendeel de alturas e formatos variados, que suspendem uma fina laje de cobertura ondulante. Os três primeiros tramos de viga e pilares, a partir do acesso à casa, possuem configuração e dimensões semelhantes: uma viga de cerca de 30m de comprimento, 9cm de espessura e 2m de altura máxima, apoiada em três pilares, distantes 11m entre si, e 3m de balanço nas duas extremidades. O quarto e o quinto tramos se apoiam em quatro pilares, sem balanços. A quarta viga possui 36m de comprimento, 9cm de espessura e 2m de altura máxima, com pilares afastados cerca de 12m entre si; já a quinta viga possui 30m de comprimento, 9cm de espessura e 2m de altura máxima, com pilares afastados cerca de 10m entre si. O sexto e último pórtico é o menor de todos, com 20m de comprimento, 9cm de espessura, 2m de altura máxima, apoiado em três

pilares afastados 8m e 12m entre si. Os pilares das extremidades dos três últimos pórticos, junto à varanda norte, são interligados por uma viga de altura variada, de modo a garantir o travamento horizontal da estrutura. Não há vigas secundárias que interligam as vigas principais; o restante do travamento é feito pelas lajes ondulantes. (EYQUEM, 2016, p. 252).⁴ Todas as vigas variam em altura conforme as ondulações das lajes de cobertura e são esburacadas para diminuir a matéria empregada, e, conseqüentemente, o peso final da estrutura, além de garantir a passagem franca de ar. (EYQUEM, 2009, p. 33)⁵ O banzo superior das vigas é mais espesso, com formato de “T”, para evitar a torção e aumentar a rigidez do sistema estrutural. A maioria dos apoios verticais está fora do espaço interno da casa, com exceção dos pilares centrais de cada um dos seis tramos. Os apoios são independentes dos planos de vedação e permanecem à vista. A altura dos pilares varia conforme as ondulações da laje, atingindo um máximo de 4,5m. Suas seções são em formato de “V”, com arestas de cerca de 50cm de comprimento.

As lajes tem 2,5cm de espessura e estão penduradas abaixo das vigas vierendeel. Elas ondulam conforme os ambientes da casa, atingindo seu ponto mais elevado na região central de cada cômodo. Quando vistas de baixo, as lajes tem aspecto contínuo, sem vigeamento à mostra, interrompidas apenas pelos pilares que as perfuram. Só é possível aferir à respeito das vigas superiores quando se está no pátio interno ou quando se observa a casa a partir do exterior. As dimensões de algumas peças estruturais estão fora da norma padrão de construção chilena (EYQUEM, 2009, p. 33)⁶, quase como se a casa fosse construída com estrutura em metal e o concreto cumprisse apenas o papel de revestimento e cobrimento da estrutura metálica. “É uma viga de ferro, mas feita em concreto”. (AMABLE..., 2020). Acima da fina laje ondulante e das vigas esburacadas há uma esbelta estrutura metálica com telhas industriais. O conjunto desses elementos de cobertura é inclinado, acompanhando o desnível natural do terreno; nas telhas, é inclinado, e nas lajes, é côncavo ou convexo. É inegável que a força do projeto de Eyquem se ampara nesses elementos horizontais que cobrem o chão construído e, nesse pedaço de terra rural, arquivam uma sombra.

⁴ No livro *Hormigón en Obra*, página 33, Eyquem comenta que o cálculo das ferragens foi feito para uma estrutura elástica, e não rígida.

⁵ “Las vigas poseen una buena altura interna, de más o menos 2m en la zona más alta, para aceptar las grandes ondulaciones de la membrana de curvas libres. Esta altura les permite ahuecarse con perforaciones según el sistema vierendell, muy similar a los largueros metálicos de los aviones; al tener este gran momento de inercia, puede reducir su espesor a una lámina muy delgada, al límite de lo posible constructivamente, buscando la ligereza como se ha propuesto. [...]”

⁶ “[...] Éste consiste en 6 vigas-marco que atraviesan en una pieza de hormigón con un espesor de lámina de 90mm y 20m de largo. En Chile este espesor es una transgresión irrespetuosa a las normas de cálculo antisísmico. [...]”

Figura 7 – Avarandado. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 8 – Cobertura. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 9 – Natureza circundante. Fonte: AMABLE..., 2020.

Figura 10 – Corredor descendente com laje ondulante. Fonte: AMABLE..., 2020.

VENTO FRESCO

A espessa placa de elementos horizontais que cobre a casa é construída com as estreitas vigas altas, a esbelta laje ondulante e o fino telhado mambembe, e é preenchida por um recheio de ar. A espessura final da cobertura é virtual. O vento que passa através desse sanduíche vem principalmente do sul – orientação que determina o posicionamento do conjunto de pórticos. O comportamento dos ventos quando incidem sobre a casa e o papel fundamental que eles tem no condicionamento térmico do seu interior são descritos por Eyquem (2009, p. 35):

Os túneis que resultam entre vigas estão abertos ao vento do vale de Santiago; este vento fresco, que chega direto de San Antonio soprando no verão entre os 30 e 40km/h, atravessa este entre tetos aberto depois de haver subido o portezuelo, acelerando-se. Esta corrente, ao estrangular-se nas ondas e nas curvaturas da cobertura, volta a acelerar, seguindo o efeito Venturi. Ao acelerar-se, a pressão atmosférica diminui e portanto se resfria, segundo o efeito Bernoulli; assim, por contato, refresca a cobertura interior. As vigas estão cobertas com um plano de telhas galvanizadas que refletem a radiação solar, funcionando de maneira ambivalente como guarda-chuva e guarda-sol.⁷

Não é apenas através da aerodinâmica e sua capacidade de resfriar tudo o que se está abaixo da laje ondulante que a natureza molda o projeto de Eyquem. Os Cerros El Plomo e La Campana dispostos à 90° em relação ao terreno – presença percebida pelo arquiteto e enfatizada em seus desenhos – evidenciam a preocupação em relacionar-se com a natureza para além do lote onde a casa está inserida. O ambiente doméstico se extravasa através das aberturas e varandas orientadas para todos os pontos cardeais; o avarandado circundante, que por vezes sombreia os planos envidraçados e os opacos cerâmicos ou pétreos, também dá guarida coberta em meio à imensidão natural que cerca a casa. O chão contínuo também foi

⁷ “[...] Los túneles que resultan entre vigas están abiertos al viento del valle de Santiago; este viento fresco, que llega directo desde San Antonio soplando en verano entre los 30 y 40km/hr, atraviesa este entretecho abierto después de haber subido el portezuelo, acelerándose. Esta corriente, al estrangularse en las ondas de las curvaturas del cielo, se vuelve a acelerar siguiendo el efecto Venturi. Al acelerarse, la presión atmosférica disminuyó y por tanto se enfría, según el efecto Bernoulli; así, por contacto, refresca el cielo interior. Las vigas están techadas por un plano de canoas galvanizadas que reflejan la radiación solar, funcionando de manera ambivalente como paraguas y parasol.”

tratado com estima; os platôs que acomodam os ambientes se adaptaram à topografia natural do terreno, em um movimento para deixar a natureza quase intocada. Concreto armado, tijolo, metal, madeira e vidro ergueram pilares, vigas, laje, chão, paredes e janelas, em um desenho que se valeu da inteligência para economizar meios. A casa de Eyquem para Peña utiliza a matéria primitiva e bruta em peças delicadas e expressivas que fazem sombra refrescada com vento fresco.

Figura 11 – Vista externa. Fonte: AMABLE..., 2020.

REFERÊNCIAS

AMABLE azul, En el. Produção: dereejo comunicaciones & atar medios. Disponível em: <<https://vimeo.com/ondemand/enelamableazul>>. Acesso em: 13 de nov. 2022.

ARCE, Rodrigo Pérez de; OYARZÚN, Fernando Pérez. **Valparaíso School Open City Group**. Berlim: Birkhäuser – Publishers for Architecture, 2003.

ARQ, Santiago do Chile, n. 06, 1991.

ARQ, Santiago do Chile, n. 41, 1999.

ARQ+2: Smiljan Radić Bestiario. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2014.

EYQUEM, Miguel. **Hormigón en obra. Forma resistente 6.1. Eyquem+Jolly, Baixas+del Río, Izquierdo+Lehmann, Radic+Correa**. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2009.

_____. **El proyecto de la obra: de la gravedad a la levedad**. Santiago do Chile: Ediciones ARQ, 2016.

ORIS, Zagreb, n. 69, 2011.

OYARZÚN, Fernando Pérez; ARCE, Rodrigo Pérez de; TORRENT, Horacio. **Chilean Modern Architecture since 1950**. Austin: Texas A&M University Press, 2010.

RADIC, Smiljan. Algunos restos de mis héroes encontrados dispersos en un sitio baldío. **ARQ+2: Smiljan Radić Bestiario**, Santiago do Chile, pp. 34-65, 2014.

Pilotis e relações de permeabilidade depois dos anos 2000: duas obras de Andrade Morettin Arquitetos em São Paulo.

CANTERGIANI FAGUNDES DE OLIVEIRA, Nathalia

Doutora; Universidade Federal do Rio Grande do Sul
nathalia@ck.arq.br

Resumo. O pilotis faz parte de um repertório de elementos técnico-formais presente em obras de relevância inquestionável para modernidade, compondo o “lado A” da historiografia da arquitetura no Brasil, onde este princípio operativo de projeto passa a ser aplicado partir década de 1930. O conceito de pilotis se relaciona diretamente com a ideia de um espaço aberto e coberto posicionado na base do edifício e carrega consigo uma série de atributos espaciais recorrentes em obras construídas no século XXI. O presente artigo se propõe a analisar duas obras do escritório Andrade Morettin, localizadas em São Paulo – o edifício POP Madalena (2011-2015), de programa residencial, e o Instituto Moreira Salles (2011-2017), um centro cultural. São obras que ilustram partidos de projeto distintos, mas com uma diretriz em comum – a configuração de pavimentos livres. Os dois edifícios se situam em lotes urbanos e apresentam pilotis generosos não evidenciados pela escala de intervenção, mas pelo seu comprometimento entre programa e condicionantes locais, que resultaram em diferentes relações de permeabilidade. Dessas relações, podem ser analisados os componentes formais e de configuração espacial responsáveis por trazer o conceito de pilotis para contemporaneidade sob novas interpretações. De um lado, o edifício de programa cultural inserido numa avenida repleta de objetos arquitetônicos. Do outro, o edifício residencial, mais uma peça ordinária na construção do tecido urbano. Lado A e B da cidade, a avenida e o bairro. Lado A e B dos temas de uso, do interesse público e da iniciativa privada. O século XXI como lado B de um repertório, que revisa e reestabelece conceitos canonizados pela arquitetura moderna. Independentemente de qual “lado B” pertencem estas obras, trabalho é analisá-las sob um foco específico, que busca compreender o tipo de pilotis que o tempo presente tem edificado.

INTRODUÇÃO

A tese de doutorado intitulada “Depois do Pilotis: novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira”¹ se debruçou sobre o estudo do pilotis e seus atributos espaciais, aplicados em obras no Brasil desde os anos 1930. A pesquisa analisou onze projetos icônicos da arquitetura brasileira no século XX, que tiveram um papel fundamental na disseminação do conceito de pilotis. No século XXI, o trabalho analisou quatro obras em busca dos mesmos atributos presentes nos pilotis do século passado, edificados sob outros condicionantes técnicos e formais. Neste conjunto de obras, situadas num longo recorte temporal, observou-se uma série de variações na configuração do espaço permeável situado no térreo ou base da edificação, confirmando o potencial de adaptabilidade deste princípio de projeto.

A ideia de pilotis, estabelecida por Le Corbusier, foi explorada pelo arquiteto sob diversas circunstâncias de implantação e forma. O conceito sempre esteve ligado a questões de configuração espacial flexíveis, não ficando limitado às tipologias consagradas pelos primeiros edifícios construídos pela arquitetura moderna. Essa maleabilidade do conceito também se

¹ OLIVEIRA, Nathalia Cantergiani F. de. Depois do Pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira. Tese de Doutorado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2021.

aplica ao mito do térreo completamente livre como uma premissa para configuração de um pilotis, já que foi edificado com permeabilidades parciais tanto por Le Corbusier, quanto por Costa e Niemeyer nas suas primeiras obras. Na prática, esse perfil de implantação se relaciona à morfologia das cidades tracionais e seu parcelamento de solo, que absorveram fragmentos do modelo da cidade ideal moderna materializando objetos arquitetônicos que se adequavam à sítios nem sempre compatíveis com a utopia do solo livre.

O estudo de um panorama de obras ao longo de quase um século da arquitetura brasileira possibilitou sintetizar determinadas estratégias projetuais relacionadas ao pilotis e suas variações. A recorrência destes princípios e elementos, seus graus de derivações técnicas e formais, contribuiu para cristalizar uma imagem heterodoxa da arquitetura brasileira moderna e contemporânea, possibilitando revisitar o conceito de pilotis a partir das características espaciais que o configuram.

Considerando as obras analisadas para ilustrar as relações de permeabilidade em obras construídas depois dos anos 2000, observou-se variações do conceito de térreo ou pavimento livre, aberto e coberto que possuem poucos pontos comuns além da estratégia de liberar áreas ao nível do solo. Enquanto os projetos icônicos com pilotis, lado A da historiografia, compartilhavam características tipológicas de implantação e volumetria, as obras analisadas que pertencem ao século XXI, apresentam partidos arquitetônicos distintos e que se conectam ao lugar e o programa como geratriz formal.

Em parte, é possível compreender essa diversidade a partir de algumas questões colocadas nos capítulos finais de *Brasil: arquiteturas após 1950*². As autoras apontam uma mudança nos rumos da produção nacional na década de 1990, a partir dos projetos de uma geração que demonstrava uma capacidade de adaptação e compreensão do território. Obras não construídas, resultados de concursos nacionais e internacionais de arquitetura ampliavam um debate acerca de um retorno da abstração moderna, junto a uma valorização de condicionantes locais.

Em São Paulo, essa abstração parece não ter abandonado a escola paulista nas últimas décadas do século XX. Uma publicação que ilustra tanto a permanência desta abstração quanto a pluralidade na produção contemporânea, mais especificamente na paulista, é o livro *Coletivo*³ Um dos apontamentos trazidos por *Coletivo* diz respeito ao reconhecimento de estratégias comuns praticadas por estes estúdios, como a consideração de condicionantes preexistentes, uma racionalidade técnico- construtiva, assim como a busca de soluções generosas para com a cidade. Mais do que uma unidade formal ou estética, a publicação sugere que uma questão ética e conceitual permeia a disciplina na contemporaneidade, que se adapta à distintas circunstâncias de projeto.

Percebe-se um discurso que se apoia em condicionantes específicos, determinantes para a tomada de decisões, e isso irá se replicar na variedade de térreos livres que a arquitetura contemporânea brasileira tem edificado.

OS EDIFÍCIOS

² BASTOS, M.J; ZEIN, R.V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

³ NOBRE, A.L; WISNIK, G.; MILHEIRO, A.V. **Coletivo: 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea**. Cosac Naify: São Paulo, 2006. Trata-se do registro de uma exposição que reuniu 36 projetos de seis escritórios de São Paulo (Andrade Morettin, MMBB, Núcleo de Arquitetura, Puntoni / SPBR Arquitetos, Projeto Paulista e Una Arquitetos), acompanhado por ensaios críticos.

Os dois projetos selecionados para ilustrar relações de permeabilidade conectadas ao conceito de pilotis na arquitetura brasileira depois dos anos 2000 possuem uma clareza conceitual e muitos pontos moldados a partir de condicionantes estabelecidos pela legislação⁴. Cada exemplar aborda estratégias de partido diferentes, mas são “fiéis a si mesmo”⁵, seguindo princípios compositivos, estruturais e de implantação próprios em cada obra.

Figura 1: Cidade de São Paulo, recorte da zona oeste e central, que inclui o bairro Vila Madalena e parte da Avenida Paulista, com a localização dos edifícios analisados. Fonte: Google maps, com edição da autora, 2022.

De um lado, o Instituto Moreira Salles - edifício de programa cultural e institucional inserido numa das principais avenidas da capital paulista, repleta de objetos arquitetônicos. Do outro, o POP Madalena - um edifício residencial, mais uma peça do tecido urbano. Lado A e B da cidade, a avenida e o bairro. Lado A e B dos temas de uso, do interesse público e da iniciativa privada.

EDIFÍCIO POP MADALENA

Andrade Morettin Arquitetos Associados⁶. São Paulo, 2011-2015.

⁴ O Código de Obras da cidade de São Paulo (lei vigente desde 2017), determina que no caso de térreos em pilotis, a área não é computada se o espaço fechado tiver até 30% da área deste pavimento para edificações de uso não residencial. No caso de edificações residenciais, zonas de uso comum não são computadas no térreo. Em outros pavimentos há um limite de área por unidade a ser respeitado. (Código de Obras e Edificações da cidade de São Paulo, Lei no16.642, p. 69.)

⁵ “Mendes da Rocha: Fiel a si mesmo” é o subtítulo usado por Bastos e Zein, parte do capítulo Novos Rumos (1985-1995), de *Brasil: arquiteturas após 1950* (2006).

⁶ Equipe: Vinicius Andrade, Marcelo Morettin, Renata Andrulis, Marcelo Maia Rosa, Guido Otero (coord.), Beatriz Vanzolini, Fabio Ucella, Flora Fuji e Maíra Fernandes

Figura 2: Edifício POP Madalena, visto desde a Rua Simpatia. Fonte: foto Nelson Kon.

O edifício de uso misto se localiza no bairro Vila Madalena, na Rua Madalena, que dá nome ao empreendimento⁷ situado na cidade de São Paulo.

O seu terreno possui duas frentes, num quarteirão de formato irregular e de topografia acidentada. O projeto tirou partido desse desnível abrupto para criar um térreo em pilotis na

⁷ O edifício Pop Madalena foi construído pela Idea! Zarvos, uma incorporadora que tem atuado desde o início dos anos 2000 em São Paulo (antiga Idea1), com foco em empreendimentos assinados por escritórios de destaque no cenário da arquitetura brasileira. A valorização do projeto como atributo de valor imobiliário foi uma das apostas da Idea! Zarvos. Os edifícios que compõem o portfólio de obras da construtora têm contribuído para a construção de um conjunto de exemplares relevantes nestas duas primeiras décadas do século XXI, tanto pela qualidade arquitetônica quanto pela sua relação com o entorno onde estão inseridos.

cota mais alta do lote, posicionando o acesso principal do condomínio no nível da Rua Madalena.

Figura 3: Situação do edifício Pop Madalena. Fonte: Google maps, editados pela autora, 2021.

O conceito de pilotis aplicado no POP se relaciona aos aspectos de implantação, inserção no entorno e também à questões técnico-funcionais. A estrutura independente de concreto é fincada no terreno irregular para nivelar o pavimento principal de acesso à edificação. O pilotis descola o volume da torre da base, criando percepções de volumetria do conjunto distintas em cada uma das fachadas principais. Esse descolamento é mais evidente desde a Rua Simpatia (Figura2), ou desde os fundos do lote (Figura 3). Visto desde a Rua Simpatia, o volume da base tem um gabarito de altura próximo aos sobrados e pequenos edifícios preexistentes na Vila Madalena, amenizando seu impacto na vizinhança, segundo os autores do projeto. Essa operação propicia uma secção que distingue claramente a base do corpo, quando observado desde a cota mais baixa, como se a porção da torre fosse deslocada para integrar o conjunto de edifícios da paisagem de São Paulo (Figura2).

A outra função do pilotis do Pop Madalena tem relação direta com o conceito enquanto espaço. Este nível térreo de uso comum, aberto, coberto e integrado à paisagem, lembra a finalidade do pilotis intermediário do Pedregulho⁸. Aqui, o espaço do pilotis também exerce a função de circulação, configurando um platô que abriga atividades coletivas e distribui os fluxos do condomínio. São escalas e propostas diferentes, mas que mantêm em comum alguns atributos formais e funcionais, aplicados num edifício que possui mais de um nível térreo por conta da topografia.

⁸ Conjunto do Pedregulho, de Affonso Eduardo Reidy (Rio de Janeiro, 1947-1965).

Figura 4: Dois pontos de vista da paisagem desde o pilotis do nível térreo. Vista a partir da área central de acesso (à esquerda), e vista desde a piscina. Fonte: foto Nelson Kon.

RELAÇÕES PROPORCIONAIS pilotis x edifício

FACHADA NORDESTE + CORTE TRANSVERSAL

0 5 10

LEGENDA

1. acesso edifício residencial
2. pilotis piscina
3. pilotis/área comum
4. zelador
5. loja
6. loja/coworking
7. jardim
8. acesso subsolo/garagem

 áreas construídas fechadas ou de acesso restrito

PLANTA BAIXA . PILOTIS TÉRREO

0 5 10

Figura 5: Planta baixa do nível térreo e corte transversal com fachada nordeste do edifício Pop Madalena, mostrando as relações proporcionais entre as alturas do pilotis e do edifício. Fonte: Andrade Morettin Arquitetos. Disponível em <<https://www.andrademorettin.com.br/projetos/pop-madalena/>>, com redesenho e edição da autora.

O pilotis aberto e coberto do nível térreo ocupa 55% da área da planta baixa edificada neste pavimento, sendo que mais da metade desta área corresponde à piscina do condomínio. Apesar do alto grau de permeabilidade do pilotis, a livre circulação ocorre apenas dentro da área privada. O térreo tem uma volumetria vazada, mas oferece uma baixa acessibilidade, considerando a sua relação com o entorno imediato. Os espaços comerciais situados na interface direta com a rua limitam a acessibilidade e a visibilidade, mantendo as visuais para cidade guardadas para quem ingressa no espaço do pilotis.

Figura 6: Pilotis e torre residencial, desde a piscina/fundo do lote. Fonte: foto Nelson Kon.

O partido do projeto explora uma composição que se relaciona com a forma e a topografia do lote. A base se molda ao terreno, preenchendo-o completamente. A torre de apartamentos tem uma forma de L, aproveitando as maiores dimensões regulares do lote, gerando um pavimento tipo desenhado sobre uma estrutura do tipo Dom-ino e com apartamentos em fita simples, com apoios posicionados nos limites entre unidades. Estes apoios aparentes em concreto são visíveis no pilotis.

Figura 7: Fachada da Rua Madalena (à esquerda), e vista da área de acesso ao edifício residencial pelo vazio entre as duas lojas. Fonte: fotos Nelson Kon.

O programa de necessidades no caso do edifício de uso misto com ampla zona de lazer favoreceu a configuração de um térreo permeável, sem dissolver fronteiras entre o público e privado. As áreas abertas e cobertas pertencem ao condomínio residencial, mas, ainda assim, a presença do pilotis permitiu que o edifício estabelecesse uma relação respeitosa com a vizinhança.

IMS. INSTITUTO MOREIRA SALLES

Andrade Morettin Arquitetos⁹. São Paulo, 2011-2017.

Figura 8: Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista.
Fonte: foto Nelson Kon.

O projeto do Instituto Moreira Salles¹⁰ possui uma forte conexão com seu local de implantação e apresenta uma interpretação concisa e complexa dos atributos conceituais que configuram a ideia de pilotis.

⁹ (Adriane De Luca (coord.), Raphael Souza (coord.), Carlos Eduardo Miller, Felipe Fuchs, Fernanda Carlovich, Fernanda Mangini, Gabriel Sepe, Jaqueline Lessa, Melissa Kawahara)

¹⁰ O Instituto Moreira Salles em São Paulo é resultado de um concurso fechado de arquitetura, em que seis escritórios nacionais - Andrade Morettin Arquitetos, Arquitetos Associados, Bernardes Arquitetura, UNA Arquitetos, SPBR e Studio MK27 - foram convidados pela instituição a apresentar projetos para sua nova sede na Avenida Paulista. A proposta vencedora foi desenvolvida pela equipe Andrade Morettin Arquitetos.

O lote está localizado na Avenida Paulista próximo à Rua da Consolação. Posicionado em frente a um túnel, apresentava uma calçada estreita e um entorno com movimento intenso e ruidoso. O edifício abriga um espaço cultural e grande área de acervo do IMS.

A implantação do edifício se encaixa na avenida em continuidade com os alinhamentos preexistentes, sob o ponto de vista volumétrico. A torre com recuos laterais é um pouco mais baixa que os edifícios vizinhos e se diferencia pela forma como ocupa seu pavimento térreo e pelo conceito de materialidade explorado.

Figura 9: Situação do IMS no quarteirão. Fonte: Google maps, editados pela autora.

Ainda no concurso, os autores referenciaram o conceito da sua proposta a outros edifícios emblemáticos da cidade de São Paulo, os quais estabelecem um diálogo franco com a cidade. O térreo livre do MASP, a ideia de continuidade entre passeio público e as galerias do Conjunto Nacional (David Libeskind, 1956), e o pilotis da Fundação Casper Líbero (José Carlos de Figueiredo Ferraz, 1966) tiveram suas interfaces com o espaço público analisadas pela equipe para que o partido geral fosse definido. Esse olhar, sensível aos condicionantes locais e programáticos, aos precedentes de valor arquitetônico que o circundam, somado a um conceito formal bem definido, apontou diretrizes claras aos arquitetos.

Estas diretrizes colocadas pela equipe no memorial de projeto se materializaram num edifício que tem um alto grau de permeabilidade, que vai além do nível térreo. O principal pavimento de acesso acontece no quinto nível e possui uma conexão direta com a rua, como se fosse uma expansão verticalizada do hall de ingresso ao museu.

O IMS possui todo nível térreo aberto para a Avenida Paulista, como uma extensão da calçada (Figura 11). É uma base vazada em pilotis que articula o espaço público e o privado, oferecendo um respiro para um trecho conturbado da avenida. Neste nível, considerando a área ocupada no lote, mais de 50% da planta baixa corresponde ao pilotis.

A base, segundo os autores, funciona como uma praça conectada ao restaurante e ao café, que exerce a função de distribuir e hierarquizar as diversas circulações que o programa demanda.

RELAÇÕES PROPORCIONAIS
pilotis x edifício

- LEGENDA
1. pilotis de acesso/praiça coberta
 2. cabine de segurança
 3. cozinha
 4. restaurante
 5. sanitários
 6. pilotis intermediário/átrio
 7. pilotis intermediário/recepção
 8. pilotis intermediário/livraria
 9. pilotis intermediário/café
 - a. escadas rolantes
 - b. escadas visitantes
 - c. elevador visitantes
 - d. elevador de funcionários
 - e. elevador de carga
 - f. acesso de veículos

■ áreas construídas fechadas ou de acesso restrito

Figura 10: Plantas baixas do térreo, térreo elevado e fachada principal do IMS, mostrando as relações proporcionais entre as alturas do pilotis e do edifício. Fonte: Acervo Andrade Morettin, com edição da autora.

Figura 11: Dois pontos de vista do pilotis térreo do IMS na Avenida Paulista. Fonte: foto Nelson Kon.

As dimensões limitadas do terreno contribuíram para a busca de uma alternativa que pudesse ampliar a acessibilidade do museu e liberar ao máximo o nível térreo. A rua invade o edifício no nível da Avenida Paulista e leva o visitante para um outro pátio coberto, também aberto para a rua, pavimentado como uma calçada de pedra portuguesa e que abriga as funções de um grande hall.

Figura 12: Térreo elevado do IMS em dois pontos de vista: átrio junto à varanda na fachada da Avenida Paulista (à esquerda) e espaço sob o volume das salas de exposição. Fonte: foto Nelson Kon.

Este pavimento de pilotis intermediário possui um pé-direito de 4,5m em toda sua extensão, exceto na zona próxima à fachada, onde um átrio se forma no interstício entre a pele de vidro translúcida e o volume que abriga as salas de exposição (Figura 12). Este térreo elevado se abre para a avenida num recorte mais estreito que seu pé-direito (Figura 13), aproximando a altura desta subtração da dimensão da fenda-pilotis localizada na base do edifício. Essa janela recorta o volume na fachada principal e lateral, engolindo parte de um dos vértices do volume, reforçando a amplitude visual em direção à avenida.

A estratégia dos autores, de transferir o programa do térreo para um nível mais alto, possibilitou estabelecer uma nova relação entre edifício e cidade. Essa decisão acarreta a repetição de atributos espaciais do pilotis neste outro nível, carregando consigo o conceito de pilotis de subtração, praticados em outras obras icônicas¹¹. Ao deslocar o “principal elemento articulador”¹² do projeto, novas relações de permeabilidade se estabeleceram no edifício, atravessando seu volume, e não apenas a sua base. Dessa operação surge também uma gradação de permeabilidade e privacidade no eixo vertical, amenizando a transição entre a vivacidade urbana e a quietude do espaço expositivo. As partes mais públicas e movimentadas do programa foram posicionadas próximas do acesso, e as atividades que necessitam mais tranquilidade ficaram afastadas da rua.

Figura 13: Vistas do recorte da fachada translúcida na altura do térreo elevado do IMS.
Fonte: fotos Nelson Kon.

O edifício parece flutuar sobre a fenda sombreada da sua base (Figura 8), quando observado à distância. A malha regular da estrutura de apoio se mostra num único pilar aparente no pilotis térreo, alinhado com um segundo pilar que fica dentro do restaurante. Os apoios do lado oposto estão contidos no núcleo maciço que abriga as circulações.

¹¹ Ver “Capítulo 4”, “Mutações do Pilotis” e “Pilotis de Subtração” em OLIVEIRA, Nathalia Cantergiani F. de. *Depois do Pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira*. Tese de Doutorado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2021

¹² Termo usado no memorial do projeto pelos autores para descrever o nível térreo elevado do IMS. Andrade Morettin Arquitetos <<https://www.andrademorettin.com.br/projetos/ims/>>

Figura 14: Diagrama volumétrico e corte longitudinal do IMS.
Fonte: Acervo Andrade Morettin, com edição da autora.

A permeabilidade visual explorada no edifício projetado pela equipe Andrade Morettin é dinâmica e sofisticada. O “envelope”¹³ translúcido permite ver os volumes contidos nesta caixa com sutileza. O movimento dos corpos, assim como o seu repouso, se faz presente graças à permeabilidade visual controlada da fachada do IMS. A transparência parcial apresenta a vivacidade urbana de forma nebulosa, um controle da visibilidade estratégico que permite um afastamento da cidade nem necessariamente estar longe dela.

O projeto do IMS traz uma releitura do conceito de pilotis que ultrapassa a repetição da imagem cristalizada como pilotis na história da arquitetura. A configuração de novas permeabilidades se consolida neste ponto da Avenida Paulista como uma experiência completa. Desde a sua inserção no contexto urbano até a aproximação e passeio através do edifício é possível vivenciar em diversos graus o que significa um edifício permeável para a contemporaneidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a análise das obras selecionadas e a compreensão do seu contexto, o trabalho pontuou aspectos acerca das configurações de seus espaços permeáveis. A partir do conceito de pilotis como um arranjo de configuração espacial, as análises buscaram esclarecer como cada um dos projetos resolveu os seus pavimentos permeáveis.

Apesar dos tipos de programa distintos, os dois projetos organizam relações compositivas e funcionais a partir de espaços abertos e cobertos que carregam os princípios conceituais do pilotis. Percebe-se nestas obras, construídas no século XXI, que as intervenções se relacionam diretamente às oportunidades urbanas específicas, como as características do lote, legislação, referências à precedentes e o respeito à volumetria do entorno. Os dois projetos demonstram que condicionantes distintos podem levar a uma diretriz comum – o desejo de promover a permeabilidade no edifício através da livre circulação, em continuidade com o espaço público.

Tanto Pop Madalena quanto IMS tem o seu grau de acessibilidade ampliada devido à configuração dos seus pavimentos livres. No IMS, uma estratégia conceitual profundamente conectada ao conceito de permeabilidade foi aplicada, tornando esta obra um exemplo do uso

¹³ Nome usado pelos autores para a fachada de vidros foscos autoportantes. Andrade Morettin Arquitetos
 <<https://www.andrademorettin.com.br/projetos/ims/>>

contemporâneo do pilotis e de um pavimento livre intermediário. No âmbito residencial, o edifício POP Madalena confirma as restrições impostas pelo tipo de uso. Apesar das limitações que o controle de acesso impõe na integração ao espaço público, a configuração de um pilotis de uso comum privativo mantém os principais atributos do conceito – um espaço aberto e coberto, que propicia permeabilidade visual e organiza as circulações.

Outro ponto observado nas obras diz respeito à configuração de hierarquias de acesso e à monumentalidade. Os espaços de pilotis analisados demonstraram que a altura do pilotis ou a dimensão do seu espaço nem sempre é o fator que promove maior permeabilidade ou configura um caráter monumental do acesso. O desenho deste espaço e sua interface com o espaço público é tão determinante quanto sua proporção. No caso do Instituto Moreira Salles, o pé-direito das áreas de pilotis não possuem dupla altura, mas o oferece uma extensão horizontal longa e serena que contrasta com o frenesi da avenida. Essa tensão se dá pela força do acesso e pelo programa cultural do edifício, através de um espaço que explicita o que o visitante irá encontrar no edifício. O pilotis do térreo faz uma transição entre o burburinho da cidade e o museu. Assim como no nível intermediário, o edifício devolve parte desse ruído ao interior do edifício, reforçando o caráter público deste pavimento pelo recorte da fachada.

No caso do edifício residencial, a acessibilidade franca foi propositalmente barrada com o posicionamento de espaços comerciais, que desejavam essa relação direta com a rua e restringiram a permeabilidade visual do pilotis. O perfil programático dispensa a monumentalidade no Pop Madalena, mas hierarquiza os espaços de uso comum no condomínio, exaltando a sua excepcionalidade em relação às unidades habitacionais.

Os dois estudos de caso se mostram comprometidos com a busca de interfaces positivas estabelecidas por um nível térreo mais permeável na edificação. As obras analisadas evidenciam a contribuição do conceito de pilotis na configuração de espaços permeáveis no século XXI. São edifícios que praticam uma liberação do solo em escala local, mas dentro das suas possibilidades, oferecem limites mais flexíveis entre a arquitetura e o espaço urbano.

O Lado A ainda protagoniza a viabilidade de integração entre edifício e cidade, considerando a questão programática como uma finalidade que possa justificar essa conexão. No entanto, os limites que podem reduzir os graus de permeabilidade na arquitetura de uso residencial não se encontram nas configurações do espaço ou princípios de projeto, mas nas questões socioambientais relativas à insegurança do espaço público. Os mesmos motivos que gradeiam os pilotis modernos, os isolando do espaço público, continuam construindo espaços privados isolados. Nesse sentido, estas propostas carregam, cada uma ao seu modo, parte do legado da arquitetura moderna, que propunha uma cidade de espaços mais democráticos e acessíveis.

REFERÊNCIAS

BASTOS, M.J; ZEIN, R.V. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015.

COMAS, Carlos Eduardo. **Questões de base e situação: Arquitetura moderna e edifícios de escritórios, Rio de Janeiro, 1936-45**. Arqtextos, São Paulo, ano 07, nº 078.00, Vitruvius. Acesso em novembro, 2006. <<https://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/07.078/293>>.

_____. Cidade Funcional & cidade figurativa: Dois Paradigmas em Confronto. in **Oculum Revista Universitária de Arquitetura**, Urbanismo e Cultura, vol. 4, Campinas, 1993.

CORONA, Eduardo; LEMOS, Carlos. **Dicionário da Arquitetura brasileira**. São Paulo: Romano Guerra, 2017. (Coleção RG fac-símile, 3)

LE CORBUSIER. **Precisões sobre um estado presente da arquitetura e do urbanismo.** São Paulo: Cosac Naify, 2004.

LORES, Raul Juste. **São Paulo nas alturas. A revolução modernista da arquitetura e do mercado imobiliário nos anos 1950 e 1960.** São Paulo: Três Estrelas, 2017.

MINDLIN, Henrique E. **Arquitetura Moderna no Brasil.** Rio de Janeiro: Colibris, 1956.

MOOS, Stanislaus von. **Le Corbusier, Elements of a Synthesis.** Massachusetts: MIT Press, 6ª edição, 1988.

MONTANER, Josep Maria. **Sistemas Arquitetônicos Contemporâneos.** Barcelona: Gustavo Gilli, 2009.

NOBRE, Ana Luiza; WISNIK, Guilherme; MILHEIRO, Ana Vaz. **Coletivo: 36 projetos da arquitetura paulista contemporânea** São Paulo: Cosac Naify, 2006.

OLIVEIRA, Nathalia Cantergiani F. de. **Depois do Pilotis: Novas relações de permeabilidade na arquitetura brasileira.** Tese de Doutorado. Porto Alegre: Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2021.

PANERAI, Philippe R.; CASTEX, Jean; DEPAULE, Jean-Charles. **Formas Urbanas: a dissolução da quadra.** Porto Alegre: Bookman, 2013.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil: 1900-1990.** São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

SEGRE, Roberto. **Ministério da Educação e Saúde: ícone da modernidade brasileira 1935-1945.** São Paulo: Romano Guerra, 2013.

Código de Obras e Edificações. São Paulo - Lei no 16.642, de 9 de maio de 2017. Decreto no 57.776, de 7 de julho de 2017.

Andrade Morettin arquitetos. "IMS". Acesso em 01 de novembro, 2022. <<https://andrademorettin.com.br>>

A arquitetura das casas de Eduardo Longo na *Acrópole*

ROSSETTI, Eduardo Pierrotti

Arquiteto, PhD; FAU-UnB

rossetti@unb.br; rossetti.arq@gmail.com

TURCHI, Thiago

Arquiteto, Mestre; Doutorando/FAU-UnB

professor.turchi@gmail.com

Resumo. Eduardo Longo é um arquiteto mais conhecido por sua arquitetura residencial, especialmente pela *Casa Bola*. O artigo aponta os paradoxos na divulgação e legitimação da arquitetura residencial de Eduardo Longo, a partir das casas publicadas em duas edições consecutivas da revista *Acrópole*, números 388 e 389, em setembro e outubro 1971, respectivamente. A divulgação de 13 projetos de residências em São Paulo e no Guarujá por uma revista especializada reiterou a fama do jovem arquiteto e sua inserção no campo profissional. Tal situação parece paradoxal, pois considerando a trajetória profissional, Eduardo Longo nunca foi um arquiteto convencional, que poderia ser inscrito no Lado A da produção arquitetônica brasileira. A tensão entre o Lado A e o Lado B se amplia, pois sua obra mais memorável —a *Casa Bola*— não poderia estar publicada naquelas revistas por ser resultante de uma experimentação arquitetônica posterior, um projeto complexo desenvolvido entre 1974-79, com intervenções continuadas, tornando-se atualmente, um objeto de interesse midiático e internacional, alternando a importância das abordagens do Lado A e do Lado B da historiografia.

A historiografia da arquitetura brasileira tem fontes profícuas e assuntos muito estudados que, por meio de artigos, dissertações e teses são continuamente e crescentemente revistos, ampliando as abordagens sobre a produção arquitetônica do século XX. A produção Lado A dessa arquitetura está registrada em livros canônicos, mormente incluindo o Ministério da Educação, ABI, pavilhão de NY, o conjunto da Pampulha, os palácios de Brasília, FAUUSP, MASP, MAM, o TCA, a Garagem de barcos, os edifícios do Parque Guinle, o Louveira, o Prudência, o Esplanada, as superquadras de Brasília, além de dezenas de edifícios de apartamento, de casas... Casa de Canoas, casa do Barão de Saavedra, Casa de Vidro, Casa Castor Delgado Peres, casa Olívio Gomes e tantas outras centenas de casas Brasil a fora. Quando bem revistas e ampliadas, recalibradas por variados graus de modernidade espacial, técnica, plástica ou formal, tais narrativas historiográficas podem incluir também o Edifício A Noite, Elevador Lacerda, Instituto do Cacau, o edifício SULACAP, o Hipódromo de Cristal, Edifício Itália, FIESP, ICC-UnB ou SESC-Pompeia, os hospitais da Rede Sarah, MuBE, MAC...

Ao longo dos últimos 20 anos, as diversas abordagens de caráter monográfico ou panorâmico contribuem para superar hiatos, suplantam lacunas e complementar tramas, revigorando a compreensão da produção e da complexidade do campo da arquitetura brasileira. Deste modo, novas faixas dos Lado A e Lado B podem ser elaboradas ou reelaboradas, ampliando as perspectivas de nossa própria historiografia. A trajetória de Eduardo Longo e sua produção arquitetônica podem ser inscritas nas faixas do Lado B, ou seja, este vasto campo a ser explorado, afinal, ele nunca foi Lado A! Trata-se de um arquiteto que integra um conjunto de profissionais “*não alinhados*” (LOPES, 2018) que, embora sejam reconhecidos por outra geração, ou em certas órbitas do círculo privilegiado ainda não possui o devido reconhecimento de sua obra ou reflexões sobre o ofício da profissão.

Como nas viradas de um disco do Lado A para o Lado B, em 1971, a revista *Acrópole* dedicou-lhe 2 edições exclusivas, publicadas em dois números seguidos —setembro e outubro. Curiosamente, estas 2 revistas se tornariam justamente as 2 edições anteriores ao último número final da *Acrópole*, cuja trajetória editorial foi encerrada em dezembro daquele ano com

a edição dupla número 390/391. Esta edição de encerramento da publicação da revista demarca uma situação melancólica para o campo profissional, cujo tom é reforçado no Editorial assinado por Eduardo Corona. Neste texto, Corona anuncia o término da revista alegando razões administrativas e financeiras, utilizando a metáfora da imagem de “morte e vida” —extraída da famosa obra de João Cabral de Mello Netto— para também fazer um balanço da trajetória dos 33 anos de vida da revista. Diante do término da revista, Corona faz uma seleção de edições, destacando 24 números da revista *Acrópole*. Trata-se de uma seleção bastante questionável do extenso material publicado ao longo dos 33 anos de atividade da revista. No entanto, dentro deste seletivo grupo de 24 revistas, estão incluídas justamente essas 2 edições dedicadas a Eduardo Longo, arquiteto recém-formado em 1966, no Mackenzie. Ao ser selecionado por Eduardo Corona, Eduardo Longo integra um time de Carlos Milan, Joaquim Guedes, Jorge Caron, João Toscano, Ruy Ohtake, Paulo Mendes da Rocha & João Eduardo de Gennaro, Sergio Ferro, Rodrigo Lefèvre, Flavio Império, Oswaldo Bratke, Sergio Bernardes, Oscar Niemeyer e outros profissionais, com exceção de Vilanova Artigas, que não foi selecionado por Corona!

Figura 1 - Capas das Revistas *Acrópole* (388/1971, 389/1971 e 390-391/1971, respectivamente). Fonte: <http://www.acropole.fau.usp.br/>

Quando observadas em um conjunto das capas da *Acrópole*, as capas dessas edições 388 e 389 sugerem uma correlação entre as edições, pois ambas apresentam desenhos de corte de espaços domésticos. São desenhos humanizados que fundem a precisão dos traços dos instrumentos de desenho com os traços livres para inserir pessoas e objetos. O resultado expressivo dessas capas é ampliado pelo contraste entre as cores branco e vermelho, num jogo de positivo/negativo. Tomando os seus conteúdos, as 2 revistas são de fato bastante complementares, apresentando 13 projetos residenciais em São Paulo e no Guarujá. Mesmo apresentando outros projetos elaborados por Eduardo Longo ou o depoimento de um amigo/cliente, a *Acrópole* destaca as casas e, indiretamente, aborda questões do morar brasileiro. Identificadas mormente por letras maiúsculas —CMC, EPL, FTD, MG, OP — as casas são apresentadas ao leitor no padrão que já haviam consagrado a revista, ou seja, fotografias externas, fotografias internas, bons desenhos de plantas e cortes, textos eficientes sobre o programa, o terreno, aspectos espaciais ou técnicos.

Figura 2 - Conjunto das casas de Eduardo Longo publicadas nas *Acrópole* 389 e 389/1971.
Montagem dos autores. Fonte: <http://www.acropole.fau.usp.br/>

Figura 3 - Conjunto dos interiores das casas de Eduardo Longo publicadas nas *Acrópole* 389 e 389/1971.
Montagem dos autores. Fonte: <http://www.acropole.fau.usp.br/>

Tomadas em conjunto, nas 13 residências predominam as casas de grandes dimensões, com muitos quartos, múltiplas salas e amplos salões, sendo o programa doméstico complementado por escritórios e dependências de empregados. Sejam no litoral ou na capital, o espaço doméstico e a arquitetura de Eduardo Longo se apresentam de modo bastante alternativo e diferenciado do universo da produção paulista. Longe das caixas de concreto, Longo inventa casas que se destacam pelo caprichoso jogo das superfícies de cobertura, formando ângulos de 30°, 60° ou outras angulações que definem arestas e geram soluções formais nada convencionais para os espaços domésticos. Construídas em São Paulo ou no Guarujá, as casas são caracterizadas por jogos formais que tiram proveito espacial da não ortogonalidade das superfícies, criando ambientes de grande altura definidas por jogos superfícies inclinadas. Os elementos verticais cilíndricos são utilizados com contraponto dessas composições, abrigando lavabo, escadas ou caixa d'água. As casas fazem intenso uso de concreto, seja aparente ou pintado de branco, além de utilizar alvenaria de tijolos e pedras. As pedras são valorizadas como superfícies de piso e parede. As relações espaciais interior/exterior são dilatadas com o uso de pérgolas e jardins internos. O uso de móveis de alvenaria incorporados como parte fixa dos ambientes doméstico inclui sofás, mesas, bancos, camas, floreiras, extrapolando a qualidade dessas experiências de arquitetos paulistas. Os interiores apresentam cuidadoso tratamento das superfícies do chão, com variações de 2, 3 ou 4 degraus que criam jogos de nível para diferenciar as funções e dinamizar o uso do espaço com este o sobe-e-desce de níveis.

Dentre os projetos apresentados, destaca-se a casa do próprio arquiteto, que é um tipo recorrente neste tipo de publicação. No caso de Eduardo Longo, há uma combinação de funções denominada “*casa e escritório do arquiteto*”. Trata-se de um projeto implantado em um lote com divisas para duas ruas opostas do mesmo quarteirão —Rua Amauri e Rua Peruíbe. Neste lote foi possível propor um arranjo formal inusitado, definido por uma divisão diagonal de um terreno para resolver os 2 programas. A casa e o escritório perfazem uma solução formal que seria publicada na revista como parte do conjunto de novidades e marcas do arquiteto. Algumas casas de Longo propõe a desmontagem da hierarquia espacial, enquanto outras, de maiores dimensões, acentuam as alas íntimas e os serviços separados. O despojamento dos espaços internos é uma característica comum a todas elas. A repercussão das soluções espaciais dessas casas e as qualidades dos ambientes internos merecerá novos estudos, mas é patente e sua importância pode ser aferidas nas revistas de decoração e interiores —tais como *Casa Vogue*, *Casa & Jardim*— sendo apropriadas e difundidas como referencial de modismos que foram largamente replicados em casas dos anos 70 e 80.

Este sucesso profissional, esta divulgação e esta ampla difusão de sua obra, legitimada como Lado A de uma produção brasileira feita pela seleção da *Acrópole*, provocou em Eduardo Longo uma crise profissional que culminou nas pesquisas e no desenvolvimento de uma obra mais radical, que é justamente a sua obra mais conhecida: a *Casa Bola*. A solução “*casa e escritório do arquiteto*” publicada na *Acrópole* serviu de base para sustentar a *Casa Bola*, que é um projeto complexo, desenvolvido entre 1974 e 1979, seguido de um continuado processo de intervenções e experimentações até 2004¹, ou seja, bem posterior às revistas. A *Casa Bola* apresenta-se ainda hoje como uma ousada experimentação arquitetônica, demandando pesquisas e soluções construtivas em diversas escalas de detalhamento do projeto. Assim, se por um lado as casas publicadas na *Acrópole* configuravam um Lado A deste arquiteto *outsider*, com o passar do tempo —incluindo as dinâmicas própria de sua trajetória

¹ Sobre as transformações da casa ver site do arquiteto: <https://eduardolongo.com/pa1974a2011.html>

profissional— paradoxalmente, a *Casa Bola* tornou-se a obra Lado A de Eduardo Longo, desbancando ou subordinando aquela incrível produção arquitetônica de residências apenas como mero Lado B.

A *Casa Bola* foi incorporada à historiografia da Arquitetura Moderna Brasileira já no livro de Sylvia Ficher & Marlene Acayaba (1982, p.61), junto com novas experiências de projetos residenciais realizadas por Sergio Ferro e Marcos Acayaba, ampliando o repertório formal e espacial da casa brasileira. Na versão publicada em livro da tese de Yves Bruand (1981, p.292-294) sobre a arquitetura brasileira, 2 casas de Eduardo Longo são reportadas como produção relevante das pranchetas de “jovens arquitetos paulistas” e como reação não-conformista com dogmas projetuais, retirando o caráter especulativo e reflexivo que as soluções formais, construtivas e espaciais de tais casas de praia poderiam ensejar. Bruand destaca o controle da “*linha quebrada*” para definir tais soluções e enfatiza o tom de ruptura e “*rejeição*” à linha curva e ao universo referenciado pela arquitetura de base carioca. Bruand destaca a relação direta entre a forma e o espaço das casas, destacando a espessura das paredes e o controle das aberturas para o exterior dessas “*casa-abrigo*”. Eduardo Longo também está bem registrado nas abordagens de Ruth Verde Zein & Maria Alice Junqueira Bastos (2010, p.120-121; 229), quando enfatizam a novidade do ambiente doméstico definido por plantas compostas por polígonos irregulares como parte de uma pesquisa formal própria. As autoras bem destacam que a “*mística em torno de Eduardo Longo*” deriva em grande parte de seu projeto para a *Casa Bola*. Trata-se um protótipo habitacional com “*inventivo detalhamento*” para resolver ambientes e os equipamentos domésticos, reiterando que tal experimentação ocorreu justamente no cerne de uma crise profissional decorrente do sucesso obtido com as casas construídas no Guarujá e em São Paulo, que foram mormente publicadas na *Acrópole*.

O interesse internacional nas revisões e ampliações historiográficas sobre a produção do século XX ainda não incorporou muita coisa relevante da produção brasileira, deixando escapar muitas obras do Lado A de nossa produção. O livro de Jean-Louis Cohen (2013), lançado há pouco mais de 10 anos ainda é a mais contundente ação historiográfica que promove uma revisão ampla da arquitetura, reorganizando abordagens e chaves de leitura da produção arquitetônica e da reflexão sobre a cidade desde 1889. A estratégia de Cohen é dar menos ênfase aos mestres e obras icônicas, ampliando o interesse na produção de diferentes arquitetos com trajetória menos heroica para demarcar um deslocamento da centralidade da cultura arquitetônica. Assim, a produção brasileira está situada em 3 partes distintas, ora vinculada à expansão das linguagens modernas conquistando o mundo, ora reconhecendo a autonomia do campo brasileiro, ora enfrentando Brasília. Mas no livro de Cohen, ao invés de estar situadas nos capítulos 20, 24 ou 25, a obra de Eduardo Longo ficaria melhor inserida nos capítulos 27 ou 28, “*Representação e difusão do discurso moderno*” e “*Rumo a novas utopias*”, respectivamente. A *Casa Bola* poderia ser cotejada com experiências dos Metabolistas japoneses, por exemplo.

O sucesso da *Casa Bola* extrapola os meios formais de difusão do conhecimento arquitetônico e encontra amplo interesse em suportes digitais e/ou midiáticos, sendo objeto de filmes e farto material visual na internet. Prova desse interesse difuso é ser informado do interesse do arquiteto holandês Rem Koolhaas, que em 2010, visitou a casa, conversou diretamente com o próprio Eduardo Longo e saiu impactado pela experiência.² As casas e os espaços domésticos

² <http://ensaiosfragmentados.blogspot.com/2012/02/rem-koolhaas-visita-casa-bola-de.html> &

de Eduardo Longo podem inclusive fornecer uma chave própria de leitura das experiências desconstrutivistas, como bem explora a argumentação de Comas ao recuperar a referência de Longo para tratar da excepcional casa nomeada *Slice House*, em Porto Alegre.³

Como ação crítica, a seleção de revistas feitas por Eduardo Corona inscreve Eduardo Longo no Lado A da revista *Acrópole*, colocando-o no mesmo conjunto com outros profissionais de sua geração e com vetores importantes do campo profissional —Niemeyer e Bratke. Logo depois, o próprio Eduardo Longo, que era um jovem profissional com um potencial futuro enorme, para além daquelas casas, forjou um Lado B para sua obra com o projeto da *Casa Bola*. Paradoxalmente, ao longo deste processo histórico e talvez à revelia do próprio autor, esta casa passou a ser tão publicada e comentada que se tornou a obra mais lembrada, mais estudada e mais popularmente comentada do que aquele suposto Lado A, que possui tantas experiências espaciais e construtivas das casas no Guarujá e em São Paulo.

Tudo isso corrobora nossos argumentos sobre a tensão entre o Lado A e o Lado B com que a historiografia trata, olha, mira ou explora a arquitetura de Eduardo Longo. Neste sentido, as casas de Eduardo Longo publicadas nas páginas da *Acrópole* passam por um fenômeno análogo ao que acontece com nossos velhos LPs: trata-se de um processo sem fim de querer virar o lado, alternar Lado A e Lado B, para deixar de ouvir apenas os *hits* e redescobrir qualidades nas outras canções. Aqui interessa retomar a arquitetura das casas de Eduardo Longo na *Acrópole* para redescobrir suas qualidades, para além da força da solução formal —ou como no LP's, para além da sua capa— e assim contribuir com a dinâmica de nossas práticas historiográficas.

REFERÊNCIAS

ACAYABA, Marlene Milan. **Residências em São Paulo: 1947-1975**. São Paulo: Projeto, 1986.

Arquitetura paulistana – site. “*Visita 62 – Casa Bola*”, 2018. Acesso: 21/11/2022. <https://www.youtube.com/watch?v=iHZJ88R7FWg>

Arquivo Arq – Eduardo Longo. Acesso: 21/11/2022: <https://arquivo.arq.br/profissionais/eduardo-longo>

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. **Brasil: arquiteturas após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Perspectiva, 1981.

Casa Abril – site. “*Conheça a Casa Bola, de Eduardo Longo*”, acesso: 21/11/2022. <https://casa.abril.com.br/casas-apartamentos/conheca-a-casa-bola-de-eduardo-longo/>

COHEN, Jean-Louis. **O futuro da arquitetura desde 1889**. São Paulo: Cosac Naify, 2013.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. “*O nome da coisa*” in site Archdaily, 2011. Acesso: 21/11/2022. <https://www.archdaily.com.br/br/01-1921/casa-fatia-procter-rih/>

Eduardo Longo – site do arquiteto. Acesso: 21/11/2022. <https://eduardolongo.com/>

<https://casa.abril.com.br/casas-apartamentos/conheca-a-casa-bola-de-eduardo-longo/>

³ COMAS. “*O nome da coisa*” in <https://www.archdaily.com.br/br/01-1921/casa-fatia-procter-rih/>

Ensaio fragmentado – site. “*Rem Koolhaas visita Casa Bola, de Eduardo Longo e revela: ‘experiência mais forte nos últimos dez anos’*”, 2012. Acesso: 21/11/2022.

Ernesto Varela – site. “*A casa Bola*”, 1983. Acesso: 21/11/2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=5eTKWHgSSPE>

FICHER, Sylvia e ACAYABA, Marlene Milan. **Arquitetura moderna brasileira**. São Paulo: Projeto, 1982.

FRACALLOSSI, Igor. “*Clássicos da arquitetura: Casa Bola/Eduardo Longo*” in site Archdaily, 2014. Acesso: 21/11/2022.
<https://www.archdaily.com.br/br/01-173627/classicos-da-arquitetura-casa-bola-slash-eduardo-longo>

LOPES, Matheus Franco da Rosa. **Os arquitetos não-alinhados: contrapontos entre contexto, discurso e a produção de um grupo de arquitetos paulistas (1977-85)**. Mackenzie. São Paulo, 2018.

Revista *Acrópole* 388, set/1971 – Ed. especial - Eduardo Longo. Acesso: 21/11/2022. <http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/388>

Revista *Acrópole* 389, out/1971 – Ed. especial - Eduardo Longo. Acesso: 21/11/2022.
<http://www.acropole.fau.usp.br/edicao/389>

SERAPIÃO, Fernando; WISNIK, Guilherme (Orgs.). **Infinito vão: 90 anos de arquitetura brasileira**. São Paulo: Monolito, 2019.

STEVENS, Garry. **O círculo privilegiado. Fundamentos sociais da distinção arquitetônica**. Brasília: EdUnB, 2003.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos; CORONA, Eduardo. **Arquitetura moderna paulistana**. São Paulo: Romano Guerra, 2017. 2ª. edição fac-símile.

MAYUMI DE SOUZA LIMA E OS PROJETOS DAS EMEIs

MAGALHÃES, Nicolle

Especialista em Neuroarquitetura; IPOG.
nicollemagalhaes.arq@gmail.com

Resumo. Existe uma narrativa canônica da arquitetura moderna brasileira, é evidente, assim como também é evidente o vazio deste cânone, a saber: a invisibilidade das mulheres arquitetas. O principal fator a corroborar para esse fenômeno passa pela influência patriarcal e o fato dessa narrativa ser contada a partir de visões eurocêntricas e norte-americanas. No caso do Brasil, percebe-se a presença de um número ainda menor de mulheres, todavia realmente não existiram arquitetas ou essas foram ocultadas e apagadas da história pelas influências de gênero? Por essa razão, esse artigo propõe um olhar sobre uma das muitas mulheres que trabalharam com êxito durante o século XX: Mayumi de Souza Lima e sua contribuição com os projetos das Escolas Municipais de Educação Infantil em São Paulo. Nascida no Japão, migrou para o Brasil, onde se naturalizou e formou-se Arquiteta e Urbanista pela FAUUSP, em 1960. Atuou no Brasil junto a nomes frequentes na narrativa canônica, como Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas. Em sua trajetória profissional evidenciou-se seu engajamento para a transformação social por meio da arquitetura, ao levar em consideração suas vivências pessoais, de mulher e imigrante, em uma profissão fortalecida por homens. Mayumi abordou em seus trabalhos um olhar empático e coletivo, com foco no usuário e a sua apropriação do espaço mediante a industrialização da construção. Em 1962, realizou mestrado em pré-fabricação na UnB, com orientação do arquiteto Lelé, no qual posteriormente tornou-se professora. Em 1965, após o golpe cívico-militar, voltou para São Paulo, onde retomou sua carreira docente, conforme iniciava sua carreira em órgãos públicos, participando da criação e coordenação do CEDEC, juntamente com a fábrica de pré-fabricados para execução dos projetos ali realizados, sendo as duas EMEIs apresentadas nesse artigo, como as primeiras experiências do centro e uma forma de conhecimento e divulgação do trabalho da autora.

O VAZIO

O termo cânone significa regra, princípio, e é comumente usado para julgar alguma coisa mediante critérios, criando um padrão. Na arquitetura, as narrativas canônicas são "recheadas de figuras que alguém escolheu" (LARA, 2022, p.87) e para afirmar uma, é necessário a existência de ausências e vazios, porquanto sem eles não é possível a consolidação desses discursos. "[...] desde que esse sistema se consolidou, todos os que têm o poder de ditar o cânone e de escolher aqueles cujos nomes foram inscritos eram homens brancos". (LARA, 2022, p.87).

Além disso, a narrativa

[...] está fundada em um mecanismo estrutural que favorece alguns e exclui quase todos os outros. Essa narrativa historiográfica canônica sobre "Arquitetura Moderna" deu centralidade e apenas um domínio supostamente correto e verdadeiro, exilando precipitadamente todas as outras situações [...]. (ZEIN, 2020).

Logo, o respeito que se têm do passado, não pode tornar-se um entrave ao "esforço de superar interpretações estagnadas, desatualizadas, preconceituosas e limitantes". (ZEIN, 2022, p.29) A ideia não é excluir o que já existe na historiografia, mas sim incluir novas visões e valorizar os vazios e ausências. Não descartar, mas questionar, para não manter a "visão parcial da realidade, por sua classe, gênero, sexo e raça." (MONTANER, 2021, p.52)

Não existe uma história sem mulheres, porque não existe uma cultura sem mulheres; a história da arquitetura não é uma exceção a essa norma. (ARIAS, 2018, p.5)¹ Entretanto, ao pensar na historiografia da arquitetura moderna brasileira, acabam-se por relacionar alguns nomes de arquitetos, em sua grande maioria homens, confirmando a existência de um cânone excludente, com influência patriarcal e uma narrativa voltada a visões eurocêtricas e norte-americanas, o que evidencia o vazio desse cânone, a saber: a invisibilidade das mulheres arquitetas, que como disse a arquiteta Beatriz Colomina (2010)² "Mulheres são como fantasmas na arquitetura moderna: presentes em todos os lugares, cruciais, mas estranhamente invisíveis". (apud, ARCHDAILY, 2013)

No caso específico do Brasil, percebe-se a presença de um número ainda menor de mulheres, entretanto realmente não existiram arquitetas modernas ou foram ocultadas e apagadas da história pelas influências de gênero? Considerando essa ausência perceptível, e a escassa documentação encontrada sobre suas histórias e obras, aqui será abordado sobre uma das muitas mulheres que trabalharam com êxito na profissão durante o século XX: Mayumi de Souza Lima (1934-1994) e sua contribuição com os projetos das EMEIs (Escolas Municipais de Educação Infantil), auxiliando na busca e difusão do conhecimento de uma possível identidade moderna mediante vazios.

A ARQUITETA

Mayumi Watanabe, também conhecida por Mayumi de Souza Lima nasceu no Japão em 1934 e migrou para o Brasil ainda criança com sua família. No Brasil, Mayumi naturalizou-se e formou-se Arquiteta e Urbanista pela FAUUSP, em 1960. Durante o curso fez estágio junto a nomes frequentes na narrativa canônica, como Joaquim Guedes, Lina Bo Bardi e Vilanova Artigas. Em 1961, Mayumi casou-se com seu colega de faculdade Sergio Souza Lima e, juntos, executaram diversos projetos de arquitetura, assim como o detalhamento e coordenação das obras do MASP.

Figura 01 - Mayumi de Souza Lima

Fonte: <https://arquivo.arq.br/profissionais/mayumi-watanabe-de-souza-lima>

¹ Tradução da autora.

² Beatriz Colomina, escreveu em "WITH, OR WITHOUT YOU: THE GHOSTS OF MODERN ARCHITECTURE", ensaio do catálogo de 2010 do museu de arte moderna: Modern Woman).

Com Rino Levi, de 1957 a 1962, coordenou a comissão responsável pela elaboração da reforma curricular, produzindo o novo currículo do curso de arquitetura da FAUUSP. Ainda em 1962, por indicação de Artigas, Mayumi foi para Brasília cursar seu mestrado³ na UnB - Universidade de Brasília, sendo uma das pioneiras a tornar-se mestre pela universidade.

Durante o mestrado, Mayumi se interessou pela pré-fabricação e o trabalho desenvolvido no CEPLAN (Centro de Estudos e Planejamento Arquitetônico e Urbanístico), inicialmente vinculado à UnB, dirigido pelo arquiteto Oscar Niemeyer e coordenado pelo arquiteto João Filgueiras Lima (Lelé), de quem foi colaboradora e orientanda de mestrado.

O CEPLAN teve o propósito de elaborar os projetos do campus e a construção da sede administrativa da UnB, então segundo Mayumi, "foi uma escola em construção, no meio de uma universidade em construção, no meio de uma cidade em construção". (BUITONI, 2009, p.21). Entretanto, as experiências da universidade com a pré-fabricação foram interrompidas com o golpe cívico-militar em 1964 e em 1965 Niemeyer e Lelé foram demitidos, assim como Mayumi que tinha iniciado sua carreira docente em 1963.

Com o golpe, Mayumi voltou para São Paulo onde se restabeleceu e retomou a docência ajudando na organização do currículo da FAU-Santos, com a proposta de um ensino ancorado nas questões sociais, já que acreditava que os alunos deveriam ter contato com a realidade, que a arquitetura estava sempre inserida no tempo e não isolada do cotidiano. Entretanto, em 1971 foi afastada do cargo, presa e torturada, assim como outros professores, inclusive seu marido.

Em 1984, iniciou seu doutorado⁴ na Faculdade de Educação da USP, com interesse na produção de equipamentos públicos para a educação, considerando a experiência com as questões de urbanismo e pré-fabricação. Em 1987, voltou a dar aulas na USP no Departamento de Arquitetura e Planejamento da EESC-USP (Escola de Engenharia de São Carlos - SP) e acabou produzindo alguns materiais de apoio para os alunos, sendo o principal deles a apostila: Arquitetura e Equipamentos Sociais que relatava a progressão histórica dos edifícios de educação.

[...] partindo do princípio de que suas características, distribuição e finalidade estavam intrinsecamente ligadas aos padrões culturais, tecnológicos e econômicos das sociedades em que se inseriram. [...] tais equipamentos eram moldados para atender as demandas das classes dominantes, desde seu surgimento, situação que teve uma permanência na história. [...] a apostila se baseava em uma análise política, com crítica aos espaços projetados sem priorizar os usuários de tais equipamentos e a defesa da produção de uma rede de equipamentos de qualidade. (FROTA; SANCHES, 2021, p.15).

Em paralelo, iniciava sua carreira em órgãos públicos, com foco no planejamento e projeto, voltado para educação de crianças e jovens, visto que para ela a arquitetura estava ligada a educação, pois sempre abordava em suas obras um olhar empático e coletivo, com foco no usuário e na sua maneira de apropriar-se do espaço, assim como a industrialização da construção e a participação popular, evidenciando seu engajamento para a transformação social mediante a arquitetura, evidenciando suas vivências pessoais, de mulher e imigrante, em uma profissão fortalecida por homens.

³ Mestrado intitulado como: Aspectos da habitação urbana.

⁴ Mayumi não concluiu o doutorado, visto que em 1989 passou a dedicar-se ao seu cargo na prefeitura de São Paulo, deixando de lado a sua carreira educacional até 1992, quando mudou o governo.

CEDEC E FÁBRICA

Ao longo de sua carreira profissional, Mayumi acreditava e defendia que a edificação escolar deveria refletir a preocupação do educador e as necessidades da população que iria usufruir. Por esta razão, em 1989 quando foi convidada para dirigir a EDIF (Departamento de Edificações da Secretaria de Serviços e Obras da Prefeitura de São Paulo), participou da criação e coordenação do CEDEC (Centro de Desenvolvimento de Equipamentos Urbanos e Comunitários)⁵, sendo que meses depois, para execução dos projetos ali realizados foi montada uma fábrica de elementos construtivos com sistema pré-fabricado de argamassa armada, sob a consultoria de Lelé.

A partir da fábrica iniciou a produção em série dos projetos, em conjunto com a capacitação de mão de obra local, buscando um contraponto ao momento vivido no país, onde a execução de obras públicas eram exclusivamente da iniciativa privada.

De acordo com a apostila, quatro elementos básicos eram considerados pelo CEDEC para dar início à concepção de espaços educacionais: a criança; a proposta pedagógica; as condições do terreno; e o entorno da área onde a escola seria inserida, indicando com isso os fundamentos considerados importantes para pensar o projeto. (FROTA; SANCHES, 2021, p.16).

Outro elemento abordado em conjunto com o arquitetônico, foi a comunicação visual nas caixas d'água e entradas com a colocação dos logotipos para melhor identificação.

Além desses elementos, os projetos das EMEIs seguiram premissas de qualidade em três esferas diferentes: funcional, construtiva e técnica.

Qualidade funcional: os projetos deveriam ser adaptáveis com possibilidade de ampliação, de acordo com as necessidades dos usuários e do local, com peças padronizadas, mas com resultado final único.

Qualidade construtiva: na fábrica - mediante o fluxo de trabalho e cuidado na execução das peças; no canteiro - por meio da capacitação da mão de obra local, com aulas preparatórias possibilitando à população o entendimento e o ensino para realização do trabalho.

⁵ O centro foi criado em 1990 no governo de Luiza Erundina e fechado com a mudança do governo em 1993, com 9 escolas prontas para montagem que não foram executadas, desperdiçando material.

Figura 02 - Peças pré-fabricadas

Fonte: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/projeto-e-producao-industrial-cedec-emurb/>

Qualidade técnica: desenvolviam mediante a padronização, soluções técnicas eficientes e racionais, fazendo com que as peças (figura 02) aplicadas não dispusessem somente uma função. Por exemplo: as vigas, além do objetivo estrutural, possuíam formato de calha na parte superior em consequência das águas pluviais. As divisórias de vedação eram executadas de modo que ao se encaixarem um vão de ar era formado, auxiliando na habitabilidade, além de serem usadas como *shafts* para passagem de tubulações.

A rapidez e os baixos custos trazidos pelo uso de sistemas produtivos em massa, com seus elementos industrializados e padronizados, não deveria refletir numa padronização arquitetônica como forma de suprir a demanda a qualquer custo. [...] O trabalho de Mayumi no CEDEC e o que ela buscava ensinar no curso de São Carlos demonstram exemplos de que essas duas coisas não são necessariamente excludentes. (FROTA; SANCHES, 2021, p.18.).

Outro fator considerado, era que para maior agilidade e aproveitamento da pré-fabricação, as edificações deveriam seguir uma modulação padrão (figura 03) de 2,5m X 6,25m.

Figura 03 - Módulo básico
Fonte: Autora (2022).

Para conhecimento e divulgação das primeiras experiências do CEDEC, em São Paulo, a partir das premissas citadas apresenta-se duas das quatro EMEIs concluídas em 1991.

EMEI VILA NOVA CURUÇÁ

Conhecida como EMEI Fausto Ribeiro da Silva Filho.

Endereço: Bairro Vila Nova Curuçá, São Paulo.

Área do lote: 6970m²

Área construída: 1270m²

O lote possui quase que a totalidade de uma quadra, contando com duas esquinas e três testadas acessíveis, entretanto foi definido um único acesso principal, com amplo recuo para aumento do passeio público na parte frontal do terreno. Nos fundos, na testada maior do lote, era visível um desnível intenso (figura 06), por esta razão foi instalado um guarda-corpo em toda sua extensão, juntamente com uma escada de acesso.

A posição proposta para alocação da edificação térrea gerou espaços amplos de convívio (figura 05 e 06), como: *playground*, anfiteatro e caminhos que circundam o lote. Essa Distribuição gerou um afastamento da edificação em relação às ruas criando barreiras com vegetação para maior proteção acústica e visual.

O partido adotado dispõe de uma barra, paralela a maior testada do lote e anexado a ela um retângulo mais espesso, com acesso direto pela fachada principal. Na entrada, para sua demarcação foi proposto um pórtico (figura 05) com peças utilizadas para montagem das paradas de ônibus também realizadas pelo CEDEC, com a ideia de que deveriam ser facilmente reconhecidas.

Figura 04 - Planta Baixa Escola Vila Nova Curuçá
Fonte: Redesenho da autora (2022).

Para distribuição do programa de necessidades, foram propostos núcleos que facilitavam a setorização: educacional, circulação, apoio, serviço e administrativo.

Núcleo educacional: 8 salas de aulas posicionadas a leste, com capacidade total para 350 alunos por turno e uma modulação de 7,5m X 6,25m. Essas foram projetadas de forma que possuísem acesso pelos corredores interno e externo, que serviam como uma micro varanda com vista para a vegetação e o desnível do lote.

Núcleo de circulação: os corredores foram criados para atender e distribuir o fluxo, sendo posicionados do lado interno e externo da edificação, circundando o núcleo educacional e administrativo, com uma largura de um módulo (2,5m) e comprimento de acordo com a necessidade.

Núcleo de apoio: refeitório e sanitários localizados na parte central da edificação para atender e separar os núcleos educacionais e administrativos. Ao adentrar na edificação pelo pórtico principal (figura 06), tem-se um amplo espaço de 10m X 23,75m, utilizado como ponto de encontro e apoio, com possibilidade de utilização para eventos.

a Curuçá

rb/>

mais próximos do
externo, também na
pavimentados

Núcleo administrativo: secretaria, salas da direção, coordenação e professores, próximo do acesso principal, porém com possibilidade de entrada independente pelo lado sul. As salas possuem vegetação próxima para impedir a visualização externa.

EMEI JARDIM ROBRU

Conhecida como EMEI Severino do Ramo.

Endereço: Bairro Jardim Robru, São

Paulo. *Área do lote:* 4800m²

Área construída: 1380m²

O lote compõe metade de uma quadra, contando com duas esquinas e três testadas acessíveis, entretanto foi definido um único acesso principal, na parte menos vegetada do lote.

Ao analisar o terreno percebeu-se que esse não possuía grandes desníveis, o que viabilizou o melhor posicionamento da edificação, alinhando-a com as maiores testadas. Como o programa de necessidades era relativamente pequeno para o tamanho do lote, foi possível atendê-lo em um pavimento térreo com um volume retangular, viabilizando o descolamento das esquinas e do acesso principal, criando com o amplo recuo os espaços de convívio externo, inicialmente abertos ao público.

Para distribuição do programa de necessidades, foram propostos núcleos para melhorar a setorização: educacional, circulação, apoio, serviço e administrativo.

Figura 08 - Planta Baixa Escola Jardim Robru
Fonte: Redesenho da autora (2022).

Núcleo educacional: 8 salas de aulas, com a mesma modulação da escola anterior, de 7,5m X 6,25m, com diferença na alocação, que na anterior estavam dispostas em fita, e nessa estavam

espelhadas, com 4 para nordeste e 4 para sudoeste, divididas pela circulação interna. Essas foram projetadas de forma que possuíssem acesso pelos corredores interno e externo, que serviam como uma micro varanda.

Núcleo de circulação: os corredores externos cobertos contornam a edificação, com exceção da fachada noroeste, que para conectar aos espaços de convívio, foi criado um caminho que também circunda o lote, com exceção da fachada sudeste.

No lado interno, de ponta a ponta da edificação, foi proposto um grande corredor central, com pátio interno (figura 09 e 10) em frente às salas, pois a área vegetada do terreno era menor que a anterior. Essa circulação respeita a largura de um módulo (2,5m) de cada lado do pátio interno e o comprimento de acordo com o necessário.

Figura 09 e 10 - Interior da Escola Jardim Robru
Fonte: Acervo Reginaldo Ronconi disponível em: BUITONI (2009, p.91)

Núcleo de apoio: localizado na parte central da edificação, os sanitários foram alocados de modo que ficassem colados no núcleo educacional e próximos do administrativo.

Assim como na escola anterior, na entrada foi proposto um pórtico com as peças utilizadas para montagem das paradas de ônibus, e ao adentrar na edificação tem-se um amplo espaço interno de 15m X 23,75m, que divide o núcleo educacional dos demais, também os conectando aos caminhos externos e a circulação para distribuição dos fluxos.

Núcleo de serviço: depósitos, almoxarifado, manutenção e afins, posicionados mais próximos do administrativo e do acesso de serviço na lateral sudeste. No lado externo, também nessa fachada tem-se o posicionamento da caixa d'água, assim como os caminhos pavimentados para acesso independente.

Núcleo administrativo: secretaria, salas da direção, coordenação e professores, próximo do acesso principal, entretanto com possibilidade de entrada independente pelo lado sudeste.

Ao apresentar essas duas EMEIs como forma de divulgação do trabalho da arquiteta, evidenciam-se algumas características que Mayumi defendia, como: inclusão no espaço urbano, com o posicionamento das edificações longe das esquinas, valorizando os recuos para espaços de convívio, que na época eram abertos à comunidade; a composição formal, que define um volume sólido perfurado pelas aberturas, com uma materialidade que evidencia o sistema estrutural e também as esquadrias utilizadas pintadas com uma cor vibrante, que faziam parte da identificação visual; a modulação exigida na pré-fabricação possibilitou a criação de padrões programáticos e uma limpeza visual das plantas, respeitando alinhamentos, recuos e espaçamentos necessários; nas circulações, era valorizado o contato com o ambiente

externo criando corredores cobertos que circundavam as edificações. Essas coberturas, além de cumprir com a sua função, eram utilizadas como forma de proteger as esquadrias das intempéries.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo abordou sobre uma das muitas mulheres que trabalharam com êxito durante o século XX, mas foram ocultadas da historiografia, evidenciando a narrativa canônica e os seus vazios, sendo o principal fator a corroborar para esse fenômeno a influência patriarcal e o fato dessa narrativa ser contada a partir de visões eurocêntricas e norte-americanas.

A pesquisa permitiu maior compreensão sobre Mayumi de Souza Lima e uma visibilidade sobre os projetos elaborados durante o período à frente do CEDEC, ainda que com certa dificuldade no resgate de sua memória pela escassez de documentos e pesquisas digitais.

Na segunda metade do século XX, Mayumi fez uma coerente articulação entre pesquisa, docência, prática profissional e seu ativismo político no decorrer da trajetória como arquiteta. Em meio a tensões, foi uma mulher que se posicionou e defendeu uma arquitetura menos elitista, que atendesse todas as classes, trazendo a profissão para o meio social, pois acreditava que a arquitetura era parte do todo.

A arquiteta durante seu período no CEDEC visava a padronização de materiais, acabamentos, qualidade e durabilidade, assim como a possibilidade de repetição, sempre considerando a adequação ao lote, com suas diferenças geográficas, culturais, sociais e econômicas entre as diversas regiões.

Pode-se concluir, portanto, que o trabalho de Mayumi no CEDEC foi de grande importância para sua atividade docente. Para além da concomitância entre as duas atividades, é possível apontar a similaridades dos temas desenvolvidos nas aulas e os projetos realizados pela companhia. [...] Além disso, a escolha da argamassa armada como sistema construtivo pré-fabricado permitiu uma maior agilidade e barateamento das obras [...] (FROTA; SANCHES, 2021, p.16).

Para além do resgate da memória e dos projetos de Mayumi, percebe-se sua luta por uma transformação social dentro e fora do campo da arquitetura e entende-se que todos os seus questionamentos são válidos até hoje.

Nesse sentido, as obras realizadas pela arquiteta necessitam um maior aprofundamento e estudo, mas fica o questionamento: quantas Mayumis estão apagadas e/ou continuam sendo apagadas da nossa história em prol de uma narrativa canônica?

REFERÊNCIAS

ALIAGA, Maribel. Três pioneiras do cerrado. In: [Fernando Serapião, Catherine Otondo (org.)]. **Mulheres Arquitetas**. São Paulo: Monolito, 2017. p.80-82.

ARCHDAILY. "Necessary Hauntings: Why Architecture Must Listen to its Forgotten Women". Data de acesso: 20 Out., 2022. Disponível em: <https://www.archdaily.com/402873/necessary-hauntings-why-architecture-must-listen-to-its-forgotten-women>

ARIAS, Daniela. **La construcción del relato arquitectónico y las arquitectas de la modernidad.** Un análisis feminista de la historiografía. Tese (Doutorado) – Universitat Politècnica de Catalunya. Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB-UPC). Barcelona, 2018.

ARQUITETAS INVISÍVEIS. “**Mayumi Souza Lima**”. Data de acesso: 08 Nov., 2022. Disponível em: <https://www.arquitetasinvisiveis.com/mayumi-souza-lima/>

_____. “**Por que invisíveis?**”. Data de acesso: 20 Out., 2022. Disponível em: <http://www.arquitetasinvisiveis.com/por-que-invisiveis/>

ARQUIVO ARQ. “**Mayumi Watanabe**”. Data de acesso: 10 Out., 2022. Disponível em: <https://arquivo.arq.br/profissionais/mayumi-watanabe-de-souza-lima>

BUITONI, Cássia Schroeder. **Mayumi Watanabe Souza Lima: a construção do espaço para a educação.** Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo. São Paulo, 2009.

FROTA, Beatriz Borges Araujo; SANCHES, Aline Coelho. “Ensino como formação técnica e política para o exercício da função social da arquitetura: resgate da experiência de Mayumi Watanabe de Souza Lima em São Carlos.” **Revista de pesquisa em Arquitetura e Urbanismo IAU-USP.** São Paulo, risco IAU-USP, V.19, 2021. p.1-20.

LARA, Fernando Luiz. A pureza é um mito: discutindo as raízes racistas do cânone. In: [ZEIN, Ruth Verde (Org.)]. **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil:** Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.87-96.

LIMA, Ana Gabriela Godinho. **Arquitetas e arquiteturas na América Latina do Século XX.** São Paulo: Altamira Editorial, 2014.

MONTANER, Josep Maria; ZAIDA, Muxí. **Política e arquitetura:** por um urbanismo do comum e ecofeminista. Tradução Júlia Urrutia. São Paulo: Olhares, 2021.

OSSAMI, Taís de Carvalho. Conhecendo Mildred Constantine, Três fragmentos de uma narrativa fugitiva que deve ser remontada. In: [ZEIN, Ruth Verde (Org.)]. **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil:** Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.142-150.

SILVA, Joana Mello de Carvalho. Arquitetura e política. In: [Fernando Serapião, Catherine Otondo (org.)]. **Mulheres Arquitetas.** São Paulo: Monolito, 2017. p.87-90.

SILVA, Ugo Breyton. **Política, participação e industrialização da construção:** Teoria e prática de Mayumi Watanabe de Souza Lima (1984-1992). Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Arquitetura e Urbanismo) – Escola da cidade. São Paulo, 2020.

_____. **Tensões entre teoria e prática:** movimentações de Mayumi de Souza Lima no período da redemocratização. ArchDaily Brasil, 2021. Data de acesso: 01 Out., 2022. Disponível em: <https://www.archdaily.com.br/br/961042/tensoes-entre-teoria-e-pratica-movimentacoes-de-mayumi-de-souza-lima-no-periodo-da-redemocratizacao>.

TORRENT, Horacio. O “Sistema Brasil”: paradigmas construídos e produção de significados. In: [ZEIN, Ruth Verde (Org.)]. **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil:** Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.46-73.

ZEIN, Ruth Verde. “**O vazio significativo do cânon.**” VIRUS, São Carlos, n. 20, 2020. [online]. Acesso em: 01 Out. 2022. Disponível em: <<http://www.nomads.usp.br/virus/virus20/?sec=4&item=1&lang=pt>>.

_____. Reconhecimento do Cânon e Seus Vazios: O Caso Brasileiro. In: **Revisões historiográficas arquitetura moderna no Brasil**: Historiographical revisions modern architecture in Brazil. Rio de Janeiro: Rio Books, 2022. p.15-35.

PROJETO. "**Projeto e produção industrial: Cedec/Emurb, São Paulo.**" Data de acesso: 08 Nov., 2022. Disponível em: <https://revistaprojeto.com.br/acervo/projeto-e-producao-industrial-cedec-emurb/>.

Vinte anos depois mudaram os arquitetos, a crítica e as diferenças

GONZAGA, Mario Guidoux

Doutorando; Universidade Federal do Rio Grande do Sul

guidoux.gonzaga@gmail.com

Resumo. A herança moderna é atualmente aceita como uma das características principais da produção contemporânea nacional do início do século XXI. É justamente a discussão sobre a pertinência da apropriação desses valores e símbolos que levou o concurso para o pavilhão brasileiro na Expo Sevilha de 1992 a se tornar um marco para a geração de arquitetos formados na última década do século XX no Brasil. A chamada "Geração Sevilha" manteve ainda por muito tempo estes valores, acompanhados agora da maturidade no trato destas referências e da sofisticação das soluções arquitetônicas. Este trabalho compara dois exemplares em que Angelo Bucci é coautor: o projeto não construído do Pavilhão de Sevilha, de 1991, em colaboração com Álvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela, e a proposta do spr para o concurso do Instituto Moreira Salles, de 2012. Ao comparar dois concursos separados por vinte anos, é possível identificar temas em comum e transformações da prática do arquiteto, que se estabeleceu como uma das principais figuras desta geração.

INTRODUÇÃO

A arquitetura brasileira passou, no início dos anos 1990, por um movimento de revalorização da herança moderna, impulsionado em parte pelo amadurecimento do estudo da história nas universidades na década anterior, parte pela contribuição de mestres cuja obra ganhava destaque renovado a exemplo de Paulo Mendes da Rocha, cujo Museu Brasileiro de Escultura (MuBE) foi construído na virada dos 80 para os 90. Durante este período, um concurso para escolher o pavilhão brasileiro na Expo Sevilha 92 concentrou as atenções dos arquitetos brasileiros não pela obra que originou – visto que nada foi construído – mas sim pelas discussões originadas de seu resultado, testemunho do ponto de inflexão pelo qual passava a profissão no país.

Tal foi a importância desse evento que, anos mais tarde, o crítico Fernando Serapião chamaria de "Geração Sevilha" o grupo de arquitetos (em sua maioria paulistas) cujo início da atuação profissional coincide com o concurso. Para ele, estes nomes são peças importantes na renovação da produção nacional tanto pelas suas obras quanto pela influência sobre as gerações seguintes. A referência à arquitetura moderna brasileira destes arquitetos, que no início dos anos 1990 foi taxada por alguns críticos de extemporânea, ganhou robustez, passando, como defendem Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2015, p. 291) de uma "apropriação mais ou menos mimética" para um "manejo menos literal, mais próprio e certamente muito mais criativo desse mesmo repertório, fincado na sua tradição local, ou seja, na arquitetura da escola brutalista paulista dos anos de 1960-1970".

Este trabalho trata da comparação entre dois projetos com coautoria de um dos nomes de maior destaque da Geração Sevilha. Angelo Bucci. O primeiro é a proposta vencedora do concurso para o pavilhão, de 1991, em colaboração com Álvaro Puntoni e José Oswaldo Vilela, e o segundo é o projeto para o concurso do Instituto Moreira Salles, de 2012. Tal comparação busca de atributos que demonstrem a evolução da linguagem arquitetônica de seus autores como exemplo do amadurecimento da linguagem arquitetônica contemporânea brasileira do período.

PAVILHÃO DE SEVILHA

Em 1990 o Ministério das Relações Exteriores promoveu um concurso para a elaboração do projeto do pavilhão brasileiro na Exposição Universal de Sevilha que aconteceria em 1992. O concurso foi vencido pela equipe de Álvaro Puntoni, Angelo Bucci e José Oswaldo Vilela com um projeto recebido na época com certa surpresa devido a uma suposta filiação à Escola Paulista. O resultado foi amplamente discutido por arquitetos de todo país que, de um lado, viam a proposta vencedora como extemporânea (MEDEIROS, 1991) e, por outro, viam o projeto como uma tomada de posição política nacional contra o pós-moderno internacional (ANELLI, 2010). O projeto vencedor não foi construído por decisões alheias à arquitetura, o que foi anunciado logo após a divulgação dos resultados.

Figura 01 – Pavilhão do Brasil em Sevilha: deus em vão
Fonte – Segawa (1991)

O texto escrito por Hugo Segawa na edição 138 da revista Projeto afirma que os resultados mais interessantes dos concursos de arquitetura geralmente vêm no futuro, como fruto da influência destes projetos na obra de outros profissionais. Embora não seja o caso de uma transformação total na produção brasileira, como sugeriu Adilson Melendez (2001), é possível inserir o concurso de Sevilha como um ponto importante em um contínuo de mudanças na produção arquitetônica do início dos anos 1990 que influenciou a prática profissional nas décadas seguintes.

Ricardo Marques de Azevedo colocou, no artigo Futuro Passado (1991), publicado na edição 35 da revista AU Arquitetura e Urbanismo, o projeto vencedor do concurso em oposição aos pavilhões brasileiros do passado que, segundo o autor, apresentaram as diretrizes para a produção arquitetônica nacional futura. Para Azevedo, embora o pavilhão de 92 tenha

qualidades, sua arquitetura “não chegou a empolgar, muito menos balizar prospectivamente a nossa arquitetura” (AZEVEDO, 1991, p. 76). No entanto, reconheceu a capacidade dos concursos de fomentar debates entre os profissionais, tanto na esfera social quanto na cultural.

O PROJETO DE BUCCI, PUNTONI E VILELA

Sergio Buarque, aliás, nos mostrou como de início era o impulso espanhol na colonização dos novos mundos, que demandavam a construção de cidades, de espaços de domínio e também de criação. Os portugueses, então largados a pura busca do ganho fácil, diferenciavam-se pelo desleixo com que erguiam suas cidades. O que resume a vontade criativa de nossa cultura é justamente o abandono deste anátema. (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991)

A oposição entre as formas de criação de cidades dos espanhóis e portugueses serve de analogia para a retomada daquilo que a equipe entendia como “[o] que há de original na arquitetura brasileira” (ibid): as formas claras, os traços firmes e resolutos e a construção de espaços amplos para o uso coletivo. Tal estratégia, vista pelos autores como um projeto para o país, é materializada através da construção de uma volumetria carregada de símbolos que, de maneira não figurativa, ilustram o discurso apresentado no memorial.

O pavilhão, aberto e de uso coletivo como o de Osaka (Paulo Mendes da Rocha e Equipe, 1970), é elevado do solo no qual se apoia em duas paredes: uma delas parte do subsolo e fecha a empena próxima ao Pavilhão Português enquanto a outra se abre junto ao térreo, onde descarrega sua carga em dois blocos nas extremidades. É desta abertura que parte a rampa que leva até o subsolo, dando acesso ao auditório. Entre essas duas paredes é possível acessar o térreo, que “se confunde com o piso de Sevilha” (ibid) em um plano contínuo e sem barreiras físicas. Sob o vão de sessenta metros, os visitantes podem utilizar as rampas e subir para a sala de exposição e anexo do Itamaraty.

Figura 02 – Pavilhão de Sevilha
Fonte – Bucci (2020)

Um elevador leva os visitantes até a cobertura, onde um terraço sobre um espelho d'água dá “conforto aos usuários do restaurante e uma vista para a cidade” (ibid). É interessante notar que o desenho sinuoso e angular do piso do terraço, que se repetiria na obra posterior de Bucci e Puntoni, é justificado pelo cuidado com a vista dos visitantes que passarem no monotrilho, cuja rota revelaria a quinta fachada do pavilhão brasileiro.

Figura 03 – Pavilhão de Sevilha – Plantas
Fonte – Bucci (2020)

Estruturalmente, o edifício é resumido pela equipe “como duas grandes vigas protendidas [apoiadas] em duas paredes” (ibid), as empenas que definem as laterais do pavilhão. São as vigas que definem a fachada principal: uma grande parede cega aparentemente flutuando sobre o solo, com pequenos pontos de apoio em suas extremidades. Lajes nervuradas e rampas são deliberadamente afastadas das empenas que tocam no solo, explicitando sua dependência estrutural das vigas protendidas, do mesmo modo, a presença apenas de uma rampa no pavimento térreo reforça a narrativa estrutural da proposta. Bucci coloca técnica construtiva e sistema estrutural como um dos pontos de destaque do projeto:

um aspecto da construção dele que me agradava muito é que no sistema de construção a estrutura só se tornaria possível se autossustentaria depois de completamente concluída. Então, é bonito porque o vão tem sessenta metros, mas a gente teria que construir uma fundação intermediária, fazendo vãos de trinta para fazer o cimbramento. (Entrevista de Bucci em MACADAR, 2005, p. 202)

Figura 04 – Pavilhão de Sevilla – Cortes
Fonte – BUCCI (2020)

A construção do pavilhão seria, ao contrário do que afirmaram muitas das equipes inscritas no concurso, realizada in loco, utilizando tecnologia local. Anos mais tarde, no contexto do concurso para pavilhão brasileiro da EXPO 2020, em Dubai, José Paulo Gouvêa (2019) narra uma conversa sua com Álvaro Puntoni e Solano Benitez na qual o arquiteto paraguaio afirma que, ao produzir arquitetura em outros países, o que deve viajar são as ideias, não os materiais. Ao levar a Sevilla apenas o projeto de um pavilhão que representaria a síntese cultural brasileira, Bucci, Puntoni e Vilela afirmam que mais importante do que transpor materiais e elementos diretamente do Brasil seria mostrar ao mundo “a riqueza e o caráter da cultura nacional” (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991) a partir de suas criações. É justamente o processo de construção, aliado à técnica local e possibilitado pelo projeto brasileiro que Bucci valoriza como parte importante do projeto, que não deveria se limitar a simples criação de formas:

Esses sessenta metros não se sustentariam antes que todos os elementos da construção tivessem sido construídos. Então, era bonito pensar que você ia tirar o cimbramento e as fôrmas do prédio pronto. Então, seria o prédio acabado e na hora de tirar o cimbramento ele pareceria de madeira. E são aspectos assim que me parece bonito da forma de realizar o projeto. (Entrevista de Bucci em MACADAR, 2005, p. 202)

Sophia Telles, ao falar sobre o Museu Brasileiro da Escultura alguns meses antes da realização do concurso de Sevilha, observou que a arquitetura brasileira de fins do século XX estaria menos preocupada na construção de objetos belos mas pela construção do vazio, ao reduzir os pontos de apoio e tratar o espaço não construído como o ponto fundamental da obra. Neste contexto, a ênfase dada na estrutura (e no modo de construí-la) pela equipe vencedora do concurso de Sevilha, coloca o seu projeto no espectro arquitetônico brasileiro não como parte de uma “linha previsível e conservadora”, como afirmou Hugo Segawa (1991), mas como uma parte da tradição projetual da qual os autores são parte.

Figura 05 – Pavilhão de Sevilha
Fonte – Bucci (2020)

Para Renato Anelli (2010), se o pavilhão brasileiro tivesse sido construído, apresentaria um contraste marcante com os demais pavilhões, carregados, em sua maioria, de características high-tech em alguns casos, historicista em outros. Por outro lado, “não seria dissonante com o Museu da Escultura, obra de Paulo Mendes da Rocha ainda em construção naquele ano” (ibid) demonstrando estar mais próximo da arquitetura que “comandaria o reconhecimento [de Paulo Mendes da Rocha] ao longo da década de 1990” (ibid) do que das tendências pós-modernas que perderiam sua força ao longo daquela década. A descrição do projeto feita por Anelli de certa maneira corrobora com o discurso dos arquitetos de representação da síntese cultural brasileira, colocando o pavilhão como mais um ponto no desenvolvimento de uma linguagem arquitetônica nacional:

As gigantescas empenas elevadas do solo e apoiadas apenas nos quatro cantos não definem a massa de um volume, apenas delimitam um espaço que desdobra para cima e para baixo a superfície do solo. Disposição semelhante à da FAU USP, mas com o vão total do MUBE, que dispensa a estrutura em grelha de vigas e pilares internos ainda presente no prédio de Artigas. Criaria assim uma tensão entre o peso das empenas estruturais, destacadas do solo pela delgada banda de sombra. (ibid, p. 141)

INSTITUTO MOREIRA SALLES

O Instituto Moreira Salles (IMS) é uma instituição cultural, fundada em 1992 pelo banqueiro e diplomata Walther Moreira Salles, que mantém importantes patrimônios em quatro áreas: fotografia, música, literatura e iconografia. Durante a primeira década do século XXI, o IMS decidiu criar uma sede em São Paulo, ampliando seu portfólio de centros culturais que, até aquele momento, contava com uma casa na Gávea, no Rio de Janeiro, e um chalé em Poços de Caldas, Minas Gerais.

Figura 06 – Sejima e Nishizawa no terreno do IMS
Fonte – Serapião (2012)

Para o espaço paulistano, a família escolheu um terreno estreito na Avenida Paulista, próximo à Consolação. Antes da realização do concurso, chegou a ser aventada a possibilidade de contratar o escritório japonês Sanaa, devido à experiência de Sejima e Nishizawa no New Museum, em Nova York; um museu na mesma escala implantado em um terreno com dimensões semelhantes às do IMS, logo após, o IMS contratou o escritório mexicano Legorreta+Legorreta, resultando em um anteprojeto para o edifício. Foi só então que o conselho do Instituto se debruçou sobre o fato de que, por ser uma instituição dedicada à arte no Brasil, a construção de sua sede poderia servir como fomentadora do debate cultural no país:

Chegamos a pedir um projeto ao grande arquiteto mexicano Ricardo Legorreta mas não fomos adiante pois como instituição voltada essencialmente para a cultura brasileira devemos promover escritórios locais de jovens arquitetos para os quais sempre foram raras as oportunidades de projetar espaços públicos. (MOREIRA SALLES, 2017)

Para concurso, em 2011, foram convidados seis escritórios que representavam, segundo Fernando Serapião (2019), uma síntese da arquitetura brasileira daquela década: MK27 e Bernardes+Jacobsen, "os melhores arquitetos da elite econômica" (ibid); Arquitetos Associados, os "projetistas de Inhotim" (ibid) e spbr, "da Geração Sevilha" (ibid). A estes se juntam escritórios de uma geração posterior: Una Arquitetos, que já havia trabalhado para os Moreira Salles e Andrade Morettin, que acaba vencendo o concurso e construindo a sede paulista do IMS.

Figura 07 – Caixas onde foram entregues as propostas do concurso
Fonte – Serapião (2012)

O PROJETO DO SPBR

A proposta do spbr se destaca pelo contraste entre a simplicidade da fachada voltada para a avenida Paulista e a complexidade do corte longitudinal, com um sistema intrincado de volumes que se abrem para o centro do terreno, entre as duas torres de serviços posicionadas aos fundos e na testada da avenida, por onde é feito o acesso de visitantes. O programa de necessidades está distribuído verticalmente em quatro camadas de três pavimentos cada: no subsolo, a recepção e o auditório; sobre o térreo, a biblioteca ocupa os três pavimentos posicionados logo abaixo do bloco principal, onde as exposições se desenvolvem em três pavimentos de pé-direito de 5,5m. Os últimos andares abrigam a administração do IMS, com uma planta recortada que garante a iluminação dos espaços.

Figura 08 – IMS –
Maquete Fonte – Bucci
(2020)

A recepção dos visitantes é feita no primeiro subsolo, acessado por uma escadaria posicionada na saída do túnel que corta a torre de serviços na avenida Paulista. Na base desta escada está o foyer, com recepção, loja e controle de acesso tanto dos espaços expositivos quanto do auditório, localizado nos dois pavimentos abaixo deste. Uma escada abaixo do acesso principal liga a recepção ao segundo subsolo, onde os visitantes chegam ao auditório, acessado por duas passarelas que correm pelas laterais do espaço, chegando ao ponto mais alto da plateia, no fundo do terreno. A retaguarda de palco fica no terceiro subsolo, um nível abaixo ao acesso do público, alinhado com a cota inferior do auditório.

Figura 09 – IMS – Planta do subsolo
Fonte – Bucci (2020)

Entre auditório e biblioteca, o pavimento térreo serve como ponto de chegada, ficando a sua porção frontal ocupada parcialmente pela escada que acessa o subsolo e toda a parte posterior dedicada a espaço de manobras para acessar o elevador de veículos, na torre de circulação do fundo do terreno. Mesmo que as imagens e os cortes demonstrem que esse espaço poderia ser bastante rico espacialmente, com pé-direito de quatro pavimentos para o qual o centro de pesquisas se abriria, os visitantes passariam rapidamente por ele, acessando logo o térreo rebaixado.

Figura 10 – IMS – Planta do térreo
Fonte – Bucci (2020)

O centro de pesquisas e a biblioteca se abrem para dentro do lote ao ocupar apenas a porção posterior do terreno. Seu acesso se dá pela torre de serviços do fundo do terreno. A planta destes três pavimentos é mantida sem divisões e ocupada de maneira longitudinal, privilegiando as visuais e a iluminação proporcionada pelas aberturas na fachada voltada para o átrio.

Figura 11 – IMS – Planta do centro de pesquisa Fonte – Bucci (2020)

As exposições ocorrem nos três pavimentos centrais, separando biblioteca e administração. As lajes das salas expositivas ocupam toda a projeção do edifício, sem aberturas externas e sem variação interna entre elas. Uma abertura zenital percorre os três pavimentos, alinhada com a fachada da biblioteca, esboçando uma possível ligação visual entre espaço expositivo e térreo sem que com isso sejam efetivamente divididas as salas de exposição, representadas nas perspectivas do spbr como *white cubes* estéreis.

Figura 12 – IMS – Planta dos pavimentos de exposições Fonte – Bucci (2020)

No pavimento logo acima, existe uma interrupção na volumetria na qual está implantado o café. Este espaço, tratado como um terraço semicoberto, separa volumetricamente as áreas expositivas e administrativas, cujos recortes na planta permitem a iluminação desta área. A partir deste pavimento, as torres de circulação assumem a geometria trapezoidal, gerando aberturas nos escritórios.

Finalmente, os três últimos pavimentos são ocupados por administração e áreas técnicas em um terceiro esquema de planta, no qual dois volumes são separados por uma abertura central atravessada por uma passarela que liga os dois lados. A ocupação destes pavimentos segue a lógica dos espaços da biblioteca, privilegiando a ocupação longitudinal para aproveitar as aberturas nas fachadas internas.

Figura 13 – IMS – Planta da administração
 Fonte – Bucci (2020)

Toda a circulação vertical é resolvida nas torres de serviços posicionadas nos dois extremos do terreno. Na parte voltada para a avenida Paulista se dá o trânsito do público externo e da administração – cada público conta com dois elevadores que partem do controle de acesso no subsolo e ligam os níveis superiores. A torre de serviços dos fundos do terreno assume diferentes funções ao longo dos pavimentos: no térreo e subsolos ela é dividida pelo elevador de veículos, e elevadores que levam a biblioteca, nível no qual os carros dão lugar aos banheiros e copa dos pesquisadores. Nos pavimentos de exposições, este núcleo ganha escadas simétricas para ligar os diferentes pisos expositivos, além de abrigar os sanitários junto à divisa posterior. No café, a cozinha ocupa toda torre posterior, permanecendo apenas a escada de emergência que liga todos os pavimentos. Por fim, no pavimento administrativo, esta torre é ocupada de maneira similar ao que ocorre na biblioteca, com sanitários e copa para os funcionários.

Figura 14 – IMS – Corte longitudinal
 Fonte – Bucci (2020)

Do ponto de vista estrutural, o edifício se comporta como uma ponte, com o vão de 32 metros entre as duas torres vencido pelos três pavimentos expositivos, dos quais a biblioteca é atirantada e o bloco administrativo é apoiado. Existe, nesta proposta, um esforço em organizar as áreas mais complexas tanto programática quanto estruturalmente nos dois elementos periféricos, deixando o miolo do terreno livre para as funções principais do edifício.

Externamente, a proposta do spbr nega, de certo modo, a avenida Paulista, com aberturas voltadas exclusivamente ao interior do lote. As duas fachadas menores são revestidas com placas metálicas moduladas, enquanto as empenas laterais, recortadas de acordo com a ocupação dos diferentes pavimentos, são em concreto aparente. A separação entre os usos é sugerida por fendas horizontais em pontos chave ao longo da fachada: entre a biblioteca e a exposição, demonstrando a separação da circulação vertical, e entre os espaços expositivos e a administração, percorrendo todo o perímetro onde foi posicionado o café.

A austeridade externa do edifício poderia se tornar, por sua simplicidade, um símbolo do instituto, o que foi explorado por Bucci na apresentação da proposta, que trazia na capa de sua apresentação um desenho simplificado da fachada da avenida Paulista, formada por quatro retângulos, uma “espécie de logotipo com uma fachada estilizada preta e sem aberturas”, como lembra Fernando Serapião (2012, p. 40).

Figura 15 – IMS
Fonte – Bucci (2020)

A apresentação é descrita de maneira elogiosa por Serapião, para quem Bucci parecia descrever a solução óbvia e natural para o problema colocado pelo concurso. No entanto, mesmo com a qualidade e potência da proposta, a área de exposições tinha 266 metros quadrados a menos do que a do projeto vencedor, do Andrade Morettin Arquitetos, e a solução do térreo como pátio de manobras acabou pesando contra o projeto de Bucci.

ENTRE SEVILHA E O IMS

Em 2001, um artigo publicado por Adilson Melendez na seção “memória” da revista Projeto: Design, ilustra uma mudança nos valores de arquitetos e críticos ao longo dos anos 1990 ao mostrar lado a lado imagens do projeto para o pavilhão brasileiro, de 1991, e do projeto da clínica de odontologia em Orlândia, do MMBB, que contava com Angelo Bucci entre os sócios, publicado na revista no ano 2000, sob o título "Na década que separa Sevilha de Orlândia, mudaram os arquitetos ou mudou a crítica?".

Figura 16 – Revista projeto, número 251, de 2001
Fonte – Melendez (2001)

O texto de Melendez não apresenta argumentos objetivos para a comparação, oferecendo apenas uma provocação baseada em duas imagens tomadas de ângulos semelhantes que apontam alguma semelhança volumétrica abstrata. O texto apresenta algumas das polêmicas publicadas nas edições 138, 139 e 140 da revista — ainda em 1991 — em contraponto com a escolha por parte de Antonio Carlos Sant’Anna Jr. e Matheus Gorovitz da clínica de Orlândia como uma das cinco principais obras da década em levantamento realizado pela revista.

Para Maria Alice Junqueira Bastos e Ruth Verde Zein (2015), Melendez aparenta querer demonstrar em sua provocação de que apenas os valores dos críticos de arquitetura haviam mudado na década que separou os dois projetos, enquanto os arquitetos seguiram produzindo a mesma arquitetura do início dos anos 1990, insinuando um erro da crítica dez anos antes. Para as autoras, mesmo que a comparação de Melendez seja forçada, ela refletiria uma percepção comum no meio arquitetônico brasileiro que, se tomada superficialmente, ocasiona interpretações falhas.

Vinte anos depois do Pavilhão brasileiro em Sevilha, o projeto apresentado por Bucci no concurso para o IMS — para o qual foi chamado justamente como representante da “Geração Sevilha”, nas palavras de Serapião — demonstra a permanência de alguns temas na produção do arquiteto: o grande vão, as empenas abertas apenas em pontos estratégicos e o uso do corte como definidor espacial.

Em Sevilha, Bucci, Puntoni e Vilela apoiaram o vão de sessenta metros nas duas paredes laterais, a partir das quais partem as empenas longitudinais que suportam as lajes transversais, eliminando, desta maneira, a necessidade de elementos verticais ao longo dos espaços expositivos, definidos pela interrupção das lajes e resultantes mudanças nos pés-direitos. No IMS, as torres de serviços, no acesso e nos fundos do terreno, suportam o volume das salas de exposição.

Em Sevilha, todos os planos voltados para o exterior são opacos, enquanto no espaço entre as quatro paredes externas, a transparência é total. A exceção fica no pavilhão do restaurante, posicionado na cobertura. Esta situação se repetiu no projeto de 2012, onde a fachada voltada para a avenida Paulista deixa apenas uma abertura para acesso no térreo e as empenas laterais dos volumes de exposição, administração e pesquisa são mantidas em concreto aparente, ficando apenas negativos entre os volumes, um desses, resultando em uma abertura posicionada justamente no espaço do restaurante, na cobertura do volume de exposições. As fachadas transversais, resultantes da articulação dos volumes na elevação lateral, são, por sua vez, transparentes, trazendo a conexão visual dentro do conjunto.

O projeto do pavilhão procurou assegurar uma escala baixa que fizesse o prédio se aproximar do chão e do visitante. Um grande plano inclinado, que se inicia na avenida 3, permite transpor a viga e chegar ao subsolo — onde adotamos parte do programa, como o auditório, depósitos e máquinas. (BUCCI; PUNTONI; VILELA, 1991)

É desta maneira que o memorial escrito por Pedro Puntoni em 1991 descreve o acesso ao pavilhão. Essa estratégia se repete no IMS tanto como percurso — o visitante parte da avenida Paulista e desce para o subsolo passando por baixo da torre de serviços para acessar os elevadores que levam às exposições — quanto como distribuição espacial, visto que auditório e depósitos ficam nos subsolos e exposições nos volumes elevados.

As semelhanças entre os projetos para o pavilhão da EXPO 92 e o IMS não se limitam, portanto, a escolhas estéticas, mas demonstram a evolução de um modo de pensar a distribuição espacial, os percursos e os sistemas estruturais das construções. Ambos os projetos compartilham a busca pela liberação do espaço entre apoios, mas os vinte anos que os separam revelam o aumento na sofisticação das soluções encontradas por Bucci na resolução deste problema de projeto. Não se trata, portanto, da simples repetição, depois de duas décadas, de um partido que agradou jurados no início dos anos 1990, mas, sim, da demonstração do desenvolvimento e maturação de uma maneira de pensar a arquitetura.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, V.; MORETTIN, M.. A Estratégia E O Partido. **Monolito**, N. 8, P. 80-84, 2012
- ANDREOLI, E.; FORTY, A. **Brazil's Modern Architecture**. London: Phaidon, 2007
- ANELLI, R. A Expo 92 De Sevilha — O Concurso Do Pavilhão Brasileiro. **Arqtexto**, N. 16, P. 106-127. 2010
- AZEVEDO, R. M. De Futuro Passado. **Au Arquitetura E Urbanismo**, N. 35, P. 76-79, Mar, 1991
- BASTOS, M. A. J.; ZEIN, R. V. **Brasil: Arquiteturas Após 1950**. São Paulo: Perspectiva, 2015
- BUCCI, Angelo. Entrevista Ao Autor Por Email, 2020
- BUCCI, Angelo.; PUNTONI, Á.; Vilela, J. O. Pavilhão Do Brasil Na Expo 92 Sevilha. **Projeto**, N. 138, P. 40-42. 1991
- GOUVÊA, J. P. **José Paulo Gouvêa - Série De Conferências 2019.02**. Belo Horizonte. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=YWd0-AcxA9U>, 2019
- LARA, F.136 Arquiteturas Brasileiras. **Arquitextos**, N. 22, Mar, 2002
- MACADAR, A. M. **Uma Trajetória Brasileira Na Arquitetura Das Exposições Universais Dos Anos 1939-1992**. Dissertação De Mestrado—porto Alegre: Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, 2005
- MEDEIROS, H. Em Torno Do Concurso. **Au Arquitetura E Urbanismo**, N. 35, P. 74-75. 1991
- MELENDEZ, A. Anos 90: Mudaram Os Arquitetos Ou Mudou A Crítica? **Revista Projeto**, N. 251, 2001
- MOREIRA SALLES, J. **Abertura Do Ims Paulista | 19.9.17**. São Paulo, 2017. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=bfCCF3Z0p3U>, 2017
- PEREIRA, M. A. Sevilha: Um Sonho Inacabado. **Au Arquitetura E Urbanismo**, N. 35, P. 5, 1991
- SEGAWA, H. Pavilhão Do Brasil Em Sevilha: Deu Em Vão. **Projeto**, N. 138, P. 34-39, 1991
- SERAPIÃO, F. As Caixas. **Monolito**, N. 8, P. 38-46, 2012
- SERAPIÃO, F. **O Concurso Para Projetar O Novo Ims**. São Paulo Apresentado Em Arq. Futuro Brasil. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=DexRdFkWcyY>, 2017
- SERAPIÃO, F. Sem Tempo De Ter Medo: De Artigas Aos Coletivos. In: Serapião, F.; Wisnik, G. (Eds.). **Infinito Vão: 90 Anos De Arquitetura Brasileira**. São Paulo: Monolito. P. 166-177., 2019
- SERAPIÃO, F. Entrevista Ao Autor Por Email, 2020
- SERAPIÃO, F.; STEIN, K. **Seminário Arquitetura De Museus: O Concurso Para O Novo Ims**. Mesa Redonda Apresentado Em Arq. Futuro Brasil. São Paulo. Disponível Em: <https://www.youtube.com/watch?v=5Lokf7viYNQ>, 2017
- WISSENBACH, V.; OLIVEIRA, N. C. Carta Do Editor. **Projeto**, N. 138, P. 9, 1991

Paralelismos e relações entre teorias revisionistas pós CIAMs e manifestações da arquitetura moderna brasileira – 1960 / 1970

GONDIM, Cristina

Doutoranda;

PROPAR/UFRGS

gondim.cristina@gmail.com

Resumo. Tanto no cenário internacional como na produção brasileira, a arquitetura da segunda metade do Século XX tornou-se objeto de renovado interesse histórico e teórico, na medida em que o distanciamento temporal e filtro crítico promoveram a compreensão necessária sobre as diversas e complexas manifestações que a cultura disciplinar experimentou no período. No contexto europeu — epicentro dos movimentos de reação crítica aos princípios promovidos pelos CIAMs, os anos que se seguiram ao segundo pós-guerra gradativamente deixaram de ser considerados como um “interregno” entre um modernismo expirante e um pós-modernismo incipiente (GOLDHAGEN, LEGAULT, 2000). No contexto nacional, a arquitetura produzida após o esgotamento das pautas da escola carioca e antes da reflexão crítica pós-Brasília, integra esse PERÍODO nebuloso na historiografia da arquitetura brasileira e internacional, chegando a ser caracterizada como uma “década ausente” (ZEIN, 2005). No recorte temporal das décadas de 1960 e 1970, o presente artigo resulta da verificação de paralelismos e relações entre o pensamento renovado que se origina do próprio Movimento Moderno no contexto dos CIAMs pós-guerra e três manifestações da arquitetura brasileira que reverberam ideias e modos de projetar fundamentados em noções emergentes do período. O rastreamento de indícios de que a intensa produção intelectual decorrente dos debates revisionistas teve penetração na arquitetura nacional, contribui para o reconhecimento e valorização dos aspectos que definem estas e outras manifestações do nosso passado arquitetônico recente.

INTRODUÇÃO

O movimento de reação crítica aos princípios promovidos pelos CIAMs ganhou força nas edições que sucederam o final da Segunda Guerra através da participação de jovens arquitetos que passaram a introduzir novos elementos ao debate sobre formas de organização urbana no período de reconstrução e expansão das cidades (MUMFORD, 2000). Neste sentido, a plataforma que promovia modelos considerados obsoletos para a complexa realidade do pós-guerra na Europa, serviu como catalizadora de ideias emergentes e desenvolvimento de um novo pensamento que se ampliou na década de 1960 através de diferentes vertentes de movimentos contestatórios. Com pauta centrada na busca por soluções para dotar estruturas físicas com capacidade de adaptação a dinâmicas de transformação, grupos como Archigram e Metabolistas, constituíram importantes referências que colocaram em discussão ideias para intervenções de grande escala através da estruturação de edifício e território. Enquanto muitas reflexões permaneceram no campo da crítica criativa e especulações futuristas, propostas de arquitetos envolvidos no grupo conhecido como Team 10¹ converteram-se em exemplos concretos e influentes. Originado no âmbito dos CIAMs como comitê organizador da décima edição do congresso, e formado por um grupo heterogêneo de arquitetos de diferentes nacionalidades, o Team 10 estabeleceu uma forma de articulação que sucede a dissolução da

¹ O grupo foi formado em 1954 para contribuir com a organização do CIAM 10 no intuito de “reenergizar” a instituição, no entanto sua atuação crítica conduziu à dissolução do congresso em 1959.

instituição através de encontros informais para discutir propostas que redefiniam princípios e prioridades da arquitetura moderna (PEDRET, 2001) (RISSELADA, VAN DEN HEUVEL, 2005). Representando o dilema de uma geração de arquitetos, que seguiam o cânon do planejamento racional enquanto simultaneamente desafiavam seus princípios reducionistas, destacam-se: a investigação teórica e projetual contínua de Georges Candilis, Alexis Josic e Shadrach Woods, caracterizada como uma “pesquisa sobre sistemas” para promover ordem em grande escala possibilitando expressões individuais em escalas menores; as emblemáticas intervenções urbanas de Aldo van Eyck em favor de uma arquitetura de “baixo para cima” que introduz ideias sobre espaço intersticial e composição não hierárquica; e as influentes propostas de Alison e Peter Smithson que defendiam a criação de novos padrões urbanos para promover o sentimento de “pertencimento” e “vizinhança” entre pessoas e suas comunidades. O alcance internacional desta produção se deve a repercussão dos projetos de grande envergadura, atuação docente e mobilidade internacional de seus autores, mas, sobretudo, a privilégios editoriais que contribuíram para a difusão e circulação de suas ideias², com destaque para a tenacidade jornalística dos Smithson que, além de publicarem intensamente sua própria produção, foram responsáveis por difundir o nome do Team 10³. Como produto da contestação de modelos hierárquicos, o trabalho do grupo não constitui um pensamento uníssono ou corpo teórico consistente e, embora não exista um alinhamento entre ideias e métodos, é possível identificar um conjunto de temas e preocupações geracionais a partir do qual possa ser retratado: reconciliação da arquitetura com abordagens humanistas, valorização do existente e do contexto, redescoberta da rua como espaço público e no interesse pela mudança e crescimento das cidades e edifícios, emprego de referências de culturas exógenas em uma perspectiva de “evolução” (OCKMAN, 1993).

NOÇÕES EMERGENTES

Baseadas em uma pluralidade de referências, expressas através de diferentes abordagens e verificadas em exemplos dispersos, a produção dos anos 1960 é entendida atualmente como reflexo da complexidade do momento histórico no qual foi concebida. As primeiras iniciativas de sistematização surgiram em meados da década de 1970 através de ensaios e revisões historiográficas que circunscrevem características de projetos e edifícios através de termos que prosperaram na cultura disciplinar e que contribuem para o enquadramento teórico de manifestações paralelas e posteriores (SMITHSON, 1974; LÜCHINGER, 1976; BANHAM, 1976). O estruturalismo como uma tendência na arquitetura, a metáfora têxtil como síntese de princípios projetuais e as megaestruturas como representação de sistemas que promovem ordem geral e variação local integram as noções e expressões que, com o tempo, revelaram-se potencialmente úteis para o estabelecimento de relações de influência entre arquiteturas de realidades distintas, permitindo situá-las e compreendê-las em um panorama ampliado.

Estruturalismo

O Estruturalismo, termo explorado e difundido por Arnulf Lüchinger como uma “tendência” arquitetônica, inicialmente evidenciando expoentes da arquitetura holandesa no período, consiste em uma interpretação de temas, teorias e obras que, em sua visão, começavam a cristalizar um novo fenômeno cultural influenciado pelo estruturalismo antropológico.

² As revistas inglesas *Architectural Design*, holandesa *Forum*, Francesa *L'Architecture d'Aujourd'Hui* e a finlandesa *Le Carre Bleu* publicaram intensamente a produção de colaboradores do Team 10 na década de 1960.

³ Alison Smithson se dedicou a editoração de diversos artigos e livros com compilações da produção do grupo, entre os quais, o *Team 10 Primer* (1962).

O amplo sentido da abordagem estruturalista, originalmente desenvolvida na linguística pelo etnólogo francês Claude Lévi-Strauss, recai sobre o desejo de introduzir métodos cientificamente demonstráveis nas ciências humanas para lhes conferir a legitimidade das ciências consideradas “objetivas”. O avanço deste pensamento para o campo da arquitetura e do planejamento urbano representou uma oportunidade na busca por uma arquitetura moderna centrada nas reais necessidades humanas através da observação de estilos de vida arcaicos. A atitude de estabelecer relações entre estruturas sociais e construídas, examinando padrões da arquitetura vernácula, forneceu estímulos essenciais para a identificação de motivos geométricos e ordens estruturais complexas (VALENA, 2011). Formas de projetar associadas à prática estruturalista compreendem a utilização de uma matriz geométrica como ferramenta de base para a criação de níveis de estruturas, primárias e secundárias, que atuam como suporte de elementos padronizados e modulares relacionados a partir de um sistema de regras que prevê crescimento ilimitado ou desenvolvimento predeterminado.

Mat-building

A expressão *mat-building*, introduzida por Alison Smithson em uma de suas últimas publicações na revista *Architectural Design*, repercute como uma iniciativa de ressignificação da produção de colaboradores do Team 10. Através de uma cronologia retrospectiva, a autora relaciona referências, precedentes, textos e projetos que teriam contribuído para a emergência de um fenômeno arquitetônico que, em suas palavras, foi gestado nos anos 1960 e que no início da década seguinte começa a ser materializado na forma construída. A caracterização imprecisa do termo abrange aspectos genéricos relacionados a uma arquitetura anônima que integra diversas funções e promove liberdade de ação aos usuários, baseada em padrões de ordem aleatórios que possibilitam interconexão, associações, crescimento, diminuição e mudança. Sem repercussão imediata, o tom não prescritivo da linguagem e a sugestividade da metáfora têxtil deixam margem para interpretações que surgem anos mais tarde (SARKIS, 2001). Como produto de uma construção coletiva, o enquadramento teórico de *mat-building* é tão aberto e indeterminado quanto as propostas arquitetônicas e urbanísticas selecionadas para representá-lo, estimulando a análise de projetos exemplares na busca, senão de uma definição precisa, da identificação de aspectos que circunscrevem o fenômeno (DOMINGO CALABUIG, CASTELLANOS GÓMES, ÁBALOS RAMOS, 2013). Nesse sentido, diferentes sistemas formais, espaciais e construtivos, observados em exemplos, se manifestam visualmente a partir de diferentes padrões, mas com atributos comuns que favorecem como descrição tipológica um edifício de baixa altura, alta densidade, poroso pela presença de pátios internos, de ocupação extensiva do terreno e potencialmente expansível (SUCH, 2011). Adicionalmente, antimonumentalidade e intercambialidade de usos constituem premissas subsumidas na amplitude da noção de *mat-building*.

Megaestrutura

As megaestruturas integram o discurso arquitetônico desde a publicação de Reyner Banham que difunde o termo conceituado previamente por Fumihiko Maki e Masato Ohtaka em estudos sobre a forma coletiva. Identificada como uma abordagem para criar unidade visual e estrutural, a megaestrutura oferecia um caminho legítimo para organizar grandes agrupamentos de funções considerando a ideia de que mudanças vão ocorrer mais rapidamente em alguns

domínios do que em outros, através de diferentes ciclos de decadência e renovação em um processo metabólico análogo à vida (MAKI, OHTAKA, 1965). Designando uma tendência observada em um conjunto de experiências da década de 1960, constituem ideias alimentadas por conquistas científicas e tecnológicas que propunham visões de futuro e soluções abrangentes para problemas urbanos. Traduzidas predominantemente em especulações projetuais de vanguarda, e brevemente experimentadas na forma construída, os registros de definição formal das megaestruturas compreendem ênfase na forma geral e na ordem espacial intrínseca como mecanismos de geração e articulação de partes variáveis e multifuncionais. Apesar do prefixo que indica magnitude, não são necessariamente as grandes dimensões e expressividade construtiva que as definem, mas as complexas relações de usos e a distinção entre componentes do sistema, a exemplo uma estrutura reguladora que integra unidades habitacionais cambiáveis.

TRÊS CASOS BRASILEIROS

Simultaneamente às circunstâncias que deram origem à produção retratada como tendências estruturalistas ou modelos relacionados ao imaginário megaestruturalista, o Brasil experimenta um momento em que ideias fundamentadas em princípios de abertura e indeterminação representam um terreno fértil de aplicação no campo da arquitetura. O intenso processo urbanização e massificação da vida nas grandes cidades impõe necessidades urgentes de transporte e habitação sob a condição de demandas mutantes, decorrentes da imprevisibilidade implícita no apelo por progresso e desenvolvimento no país (BASTOS, ZEIN, 2010). Neste sentido, obras concebidas de acordo com lógicas operacionais para reger expansão e adaptabilidade a situações futuras, buscando evitar uma rápida obsolescência, configuram experiências arquitetônicas realizadas nos anos 1960 e 1970 também no contexto nacional. Três obras deste período, examinadas à luz das noções emergentes do pós-guerra e analisadas a partir de seus princípios geradores, contribuem para a percepção destas correlações, verificadas não apenas em trabalhos consolidados sobre as estas manifestações, mas também em conversas com pesquisados⁴ e autores dos projetos⁵ em questão.

Figura 1: (a) Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo; (b) Campus da Pampulha da UFMG; (c) Centro Político-Administrativo do Estado do Mato Grosso. Fonte: Google Maps

⁴ Constituem as principais referências sobre os projetos: o livro de Maria Lúcia Malard e Carlos Alberto Maciel sobre o planejamento físico e territorial da UFMG.; a tese de Ricardo Silveira Castor orientada por Hugo Segawa que aborda a implementação do CPA; tese e pesquisa de Ruth Verde Zein sobre a arquitetura da escola paulista brutalista.

⁵ Foram coletados os depoimentos de Paulo Bruna como um dos autores do projeto para a Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo, e de Antônio Carlos Cabral Carpintero e Manuel Perez Santana como participantes da equipe de projeto do CPA.

SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Figura 2: Perspectiva do conjunto. Fonte: Arquivo Paulo Bruna.

A sede da Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo foi objeto de um concurso de âmbito nacional realizado em 1968, para o qual a equipe vencedora⁶ desenvolveu uma concepção de projeto que integrava pré-fabricação a uma estrutura que se propunha genérica, lógica e adaptável (BASTOS, ZEIN, 2010). Além das características do terreno, situado no Parque do Estado, a escala e a complexidade do programa conduziram a uma configuração de alta densidade e predominância horizontal, resultando em um edifício cuja extensão é regulada por uma trama modular e as funções alocadas através da sistematização dos fluxos e atividades.

A definição do partido e sua consequente implantação respondem a considerações sobre dois aspectos. O primeiro, relacionado à falta de estímulos urbanos no contexto de inserção do projeto, em uma região afastada do centro da cidade. Para a equipe, a ideia de um edifício vertical em uma área extensa e de baixíssima declividade não se justificava. A tipologia convencional de edifício de escritórios tampouco contemplava demandas programáticas e intenções de crescimento (BRUNA, 2021). Relacionado não apenas a possibilidades de ampliação, mas também de remanejamento de funções, o segundo aspecto levado em conta na concepção do projeto contemplava noções de flexibilidade. A descrição da proposta expunha a abordagem aberta que visava fixar critérios para a construção em etapas e organização de espaços permitindo alterações nos usos, ampliando o conceito de planta livre para de espaço livre (MARTINO, BERGAMIN et al., 1998, p.19).

⁶ Integravam a equipe vencedora do concurso os arquitetos Arnaldo Martino, Antonio Bergamin, José Savoy de Castro, Paulo Bruna, Jurandyr Bueno Filho, Ana Maria de Biasi, Alfredo Taalat e Marcos A. Tayata.

Figura 3: Maquete do conjunto. Fonte: Arquivo Paulo Bruna. Figura 4: Planta de locação do edifício, pavimento térreo. Fonte: Arquivo Paulo Bruna.

A abrangência do programa e a extensão da área construída favoreceram a utilização de métodos de construção industrializada⁷. A implementação da noção do módulo como uma entidade multiplicável, a partir da qual se determinam dimensões de elementos construtivos, vãos estruturais e alturas, estabelece a regra que amarra e racionaliza tanto o processo projetual, como o construtivo. Desta lógica matemática, resulta a trama que coordena modularmente o conjunto de peças em concreto pré-fabricado e protendido que, combinados em um sistema de elevadíssima repetição, produzem soluções recorrentes como a presença de vazios, meios níveis e zenitais. A concepção estrutural e construtiva rege tanto a articulação tectônica do edifício, como a disposição dos diversos fluxos de trabalho, não apenas relacionados às atividades burocráticas da secretaria, mas envolvendo o funcionamento de espaços especializados como laboratórios, restaurante e biblioteca, produzindo um sistema espacial suficientemente neutro para absorver eventuais transformações no modelo de utilização do edifício.

Figura 5: Edifício em construção com elementos pré-fabricados. Fonte: Arquivo Paulo Bruna.

⁷ Paulo Bruna graduou-se na FAU-USP em 1964 e posteriormente passou um período na Inglaterra como bolsista da *Confederation of British Industries* onde trabalhou em escritório de projetos adquirindo experiência em detalhamento e cálculo de concreto armado, pré-fabricação e protensão. Em 1968, ano em que retorna ao Brasil, integra a equipe do concurso tendo a oportunidade de aplicar o conhecimento bastante presente naquele momento.

Associações entre esta obra e temas em evidência no período remetam a reflexões teóricas e projetuais do Team 10, em particular a contribuições dos Smithson para o debate sobre o *brutalismo inglês*⁸ e para a *compreensão do conceito de mobilidade*⁹ no sentido ampliado do termo, que considerava e observava padrões de fluxos físicos e sociais no desenvolvimento de novas estruturas urbanas. A exposição clara dos componentes construtivos e a valorização dos materiais em seu estado natural, bem como a *criação de redes independentes de circulação veicular e peatonal*, são reconhecidas no projeto. Referente à *acessibilidade ao edifício e organização dos deslocamentos internos*, o projeto cria uma nova via que interliga duas avenidas existentes sobre qual a estrutura se desenvolve com blocos interligados por corredores elevados dimensionados conforme o volume de circulação em cada setor, refletindo em uma disposição equilibrada e articulada volumetricamente. Com a mudança da Secretaria para o centro da cidade, o edifício encontra-se atualmente desocupado, a espera de proposta que viabilize sua conversão para novos usos. Estudos de adequação da estrutura para programas como Universidade ou Centro de Convenções, confirmam a predisposição dos espaços e amplas circulações para acomodar novas funções (BRUNA, 2021).

Figura 6: Vista aérea do edifício. Fonte: Google Earth.

⁸ Novo Brutalismo envolve atitudes em relação aos materiais, *não apenas no senso prático de sua aplicação, mas relativos a aspectos intangíveis que regem a percepção e os vínculos estabelecidos entre homem e edifício* (VAN DEN HEUVEL, 2015).

⁹ O tema "mobilidade" foi explorado pelos Smithson na *proposta para o concurso Hauptstadt Berlin* (1958) e nos textos: Cluster City. A New Shape for the Community. The Architectural Review, Nov 1957; Mobility. Architectural Design, Out 1958; Fix: permanence and transience. The Architectural Review, Dez 1960.

PLANO DIRETOR DO CAMPUS DA PAMPULHA DA UFMG

Figura 7: Proposta de plano de longo prazo para o ordenamento territorial do Campus Pampulha, aprovado pelo Conselho Universitário da UFMG em 1969. Fonte: UFMG, 1970.

Figura 8: Maquete da proposta. Fonte: https://www.archdaily.com.br/br/915823/o-campus-universitario-como-espaco-publico-aberto-para-a-cidade?ad_medium=gallery

O Sistema Básico consiste em me uma proposta viária e de zoneamento geral para área de implantação do Campus Pampulha, onde hoje se encontram as principais unidades da Universidade Federal de Minas Gerais. Projeto pioneiro de “cidade universitária” no país, desenvolvido em 1969 no contexto da reforma universitária brasileira¹⁰ e em paralelo a democratização do acesso ao ensino superior em diversos países, aplica leis gerais para uso e organização do terreno a partir de uma rede modular contínua que visa solucionar questões de articulação, flexibilidade e crescimento (MACIEL, MALARD, 2012)¹¹.

O território universitário é um tema em discussão no Brasil e no mundo na década de 1960, uma vez constatadas a superação dos modelos institucionais tradicionais e a obsolescência de suas instalações físicas. Um influente precedente para a formulação de um discurso arquitetônico de vanguarda, envolvendo conceitos de planejamento para complexos universitários orientados para o futuro, é a proposta vencedora do concurso da Universidade Livre de Berlim (1963)¹². Explorando o tema da “universidade para o grande número”, no decurso de sucessivas pesquisas para projetos de grande escala, o projeto responde a questões relativas à nova realidade do ensino superior através de uma abordagem sistêmica, suscetível à mudança.

¹⁰ As diretrizes da Reforma, definidas em Decreto-lei de 1966, fixam princípios e normas de organização para universidades federais.

¹¹ O Sistema Básico foi concebido pelo Setor de Arquitetura do Conselho de Planejamento da UFMG. Participaram do desenvolvimento os arquitetos Alípio Pires Castello Branco (coordenador), José Abílio Belo Pereira e Maria Lúcia Malard.

¹² Desenvolvida por Candilis, Josic e Woods com a colaboração do arquiteto alemão Manfred Schiedhelm. Proposta conceituada fundamentalmente na visão libertária de Shadrach Woods e sua busca incessante por estratégias organizacionais e relacionais através de sínteses diagramáticas como Stem, Architectural Design, nr. 5, 1960 e Web, Le Carré bleu, nr. 3, 1962.

A ideia de uma armadura que sustenta transformações e interações, representada como uma matriz de percursos e padrões espaciais complexos, exprime a crença de Woods na conexão entre arquitetura, urbanismo e questões sociais (FELD, 1999).

Figura 9: Matriz de interações espaciais. Fonte: UFMG, 1970.
 Figura 10: Diagrama de distribuição de equipamentos por atividade. Fonte: UFMG, 1970.

Aspectos semelhantes encontraram ressonância na definição de diretrizes para a produção do espaço universitário no novo território da UFMG. Em resposta à insuficiência de métodos globalistas e hierarquizadas, uma equipe interdisciplinar, reunida em torno de repertório comum de instrumentos conceituais, desenvolve o Sistema Básico fundamentado em concepção análoga a abordagem estruturalista. A implementação do modelo proposto empregava métodos científicos de investigação para o conhecimento, análise e racionalização das necessidades espaciais da Universidade. O instrumental utilizado para operacionalizar procedimentos, visando tornar mais curto e lógico o caminho entre a ideia e o projeto, contou com a utilização de uma "matriz de inter-relacionamento"¹³. Através da coleta e sistematização de informações, dados foram processados dando origem às alternativas de estruturação dos espaços conforme o seu grau de relacionamento e, posteriormente, qualificadas segundo tipologias ambientais e funcionais. Em substituição aos organogramas simplificados e inflexíveis, a elaboração de um Meta-programa contribuiu na transposição de exigências da vida universitária para uma linguagem simbólica, abordada a partir do enfoque múltiplo da sociologia, psicologia, economia, administração, pedagogia e da própria arquitetura. Estabelecendo interações complexas entre tais exigências e emprestando-lhes um caráter diacrônico, atividades foram localizadas e analisadas em sua consistência, variação, obsolescência e evolução. A partir de então, o metaprojeto, uma representação também sistêmica e diagramática, axiomatiza questões de articulação, flexibilidade e crescimento da estrutura universitária precedendo a abertura do leque de possibilidades projetuais e tipologias arquitetônicas (UFMG, 1970).

¹³ Uma das referências bibliográficas principais para os procedimentos adotados na UFMG foi o artigo de Christopher Alexander, Systems generating systems, Architectural Design 38, no. December 1968.

Após definidos os diversos arranjos e malhas projetuais, princípios gerais de coordenação modular produziram um sistema ambiental com grande variedade espacial associada a uma rigorosa regularidade construtiva e estrutural resultando em pelo menos três famílias de edifícios que emulam aspectos do 'groundscraper' idealizado por Woods¹⁴. O histórico do planejamento físico da UFMG é um processo pautado pelo trabalho coletivo, pela diluição das questões autorais e transformação pela apropriação dos usuários, cuja lógica de acoplamento modular contínuo reforça o sentido urbano e de conjunto de um território em permanente construção (MACIEL, 2011).

Figura 11: Vista aérea do Campus da Pampulha da UFMG. Fonte: Google Earth, 2022.

CENTRO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO DO ESTADO DO MATO GROSSO

O Centro Político-Administrativo do Estado de Mato Grosso integra o plano de expansão urbana da cidade de Cuiabá colocado em prática no início da década de 1970. Projetado para concentrar a estrutura administrativa do estado, foi concebido sobre uma malha reguladora, tão flexível quanto unitária, buscando determinar regras para o desenvolvimento do conjunto que difere dos típicos complexos governamentais por seu caráter antimonumental.

O projeto do CPA foi implantado em uma área extensa e distante do centro da cidade com objetivo de aliviar a pressão imobiliária sobre o núcleo histórico. Compondo um planejamento territorial mais amplo, que previa a criação de eixos viários e novos bairros, os três mil hectares destinado ao empreendimento representavam uma superfície maior que a área total da capital. Intrinsecamente um projeto urbano, a escala suscitava diretrizes próprias de ocupação que foram estabelecidas através de mecanismos para orientar e organizar seu crescimento. Com concepção fundamentada na ideia da trama ordenadora, uma quadrícula abstrata determinava a localização e a configuração dos diferentes blocos de construção, visando proporcionar um sentido de unidade e continuidade. Além dos poderes executivo, legislativo e judiciário, o programa previa equipamentos comunitários, culturais e de recreação, área verde e reserva para expansão. Deste universo, três estruturas foram construídas a partir da projeção da trama regular sobre o terreno, da qual emergem na forma de grelhas tridimensionais em concreto

¹⁴ Expressão que se refere ao edifício da Universidade Livre de Berlim, para transmitir a ideia de ocupação contínua e extensiva que estimula associação e troca de saberes para o avanço do conhecimento.

onde módulos espaciais que se alternavam entre áreas construídas de planta quadrada e amplos pátios¹⁵. A disposição programática nesta malha estrutural permitia diferentes formas de combinação e articulação, podendo ser reconfigurada de acordo com as circunstâncias. Visando adaptar o vocabulário moderno a particularidades da geografia e cultura locais, a proposta previa escritórios com plantas livres para favorecer a visão panorâmica da paisagem circundante e ventilação cruzada que, conjuntamente com a cobertura vegetada e brises verticais, atuavam na contenção do calor (CASTOR, 2013)

Figura 12: Vista aérea do conjunto. Fonte: <http://www.apmt.mt.gov.br/cuiaba300/textos/view/11>

A autoria do projeto é de equipe composta majoritariamente por jovens arquitetos formados na Universidade de Brasília no início dos anos 1970¹⁶, entre os quais, estudantes cuiabanos que retornavam diplomados à terra natal e que, com o projeto do CPA, encontraram uma oportunidade de aplicação efetiva de conceitos experimentados durante seus estudos. Ecoando práticas internacionais, as premissas urbanísticas e arquitetônicas da proposta tinham também como precedentes ideias próprias exercitadas em trabalhos acadêmicos. Conhecidos como “antioscar” durante o curso na UnB, integrantes da equipe exibiam postura contestatória ao modelo de Brasília, em função de sua configuração fechada, bem como caráter objetual e simbólico de edifícios e monumentos (CARPINTERO, 2021) (SANTANA, 2021). Contrapondo a arquitetura de Niemeyer, visto como principal representante da arquitetura contemplativa com ênfase na forma, ao longo de suas experiências formativas testaram alternativas de

¹⁵ O bloco principal e obra inaugural do complexo, alocado na parte mais alta do terreno em desnível, foi realizado entre 1973 e 1975 para sediar o gabinete do governador e secretarias estaduais, denominada inicialmente Administração Centralizada do Estado e posteriormente nomeada Palácio Paiaguás. Dois edifícios menores abrigavam o Tribunal de Justiça e o Tribunal de Contas do Estado (CASTOR, 2013).

¹⁶ Integravam a equipe os arquitetos Júlio De Lamônica Freire, Manuel Perez Santana, José Antônio Lemos dos Santos, Sérgio de Moraes, Antônio Carlos Cabral Carpinteiro, Antônio Rodrigues Carvalho e Moacyr Freitas, sob a coordenação do engenheiro civil Sátyro Pohl Moreira de Castilho e assessoria de Frank Svensson e Paulo Zimbres.

organização territorial e programática em projetos que transitavam entre as escalas urbana e arquitetônica, desenvolvendo estruturas contínuas e anônimas. A condição circunstancial de consolidação do Campus Darcy Ribeiro ainda os colocou em contato com referências importantes através das pesquisas realizadas no Centro de Planejamento Urbanístico da UnB – CEPLAN, bem como proeminentes arquitetos do período que atuaram como professores da instituição.

Figura 13: Integrante do Grupo de Trabalho do CPA em torno da maquete. Fonte: CASTOR, 2013.

Figura 14: Planta de localização dos blocos do CPA. Fonte: CASTOR, 2013.

Também este projeto recorreu ao uso de ferramentas computacionais para sistematização do programa, otimização dos fluxos e atividades, além da definição de layouts, localização de edifícios e demais equipamentos (LEMOS, 2015)¹⁷. A tecnologia construtiva, no entanto, planejada inicialmente para empregar sistema de pré-fabricação em concreto armado e protendido, não encontrou condições favoráveis dentro das condições locais, sendo executada com métodos convencionais. Com ocupação posterior que não seguiu a lógica de continuidade pautada pela simplicidade e clareza na composição dos espaços e dos novos edifícios, a visão de conjunto percebida nas construções iniciais se perdeu ao longo dos anos, remanescendo apenas o volume espreado da sede do poder executivo como vestígio das intenções de crescimento ordenado, unidade arquitetônica e construtiva (SEGAWA, 1999).

¹⁷ Depoimento do arquiteto José Antônio Lemos em: Conheça a história do Palácio Paiaguás em Cuiabá. Exibição em 19 jan. 2015. Disponível em: <https://globoplay.globo.com/v/3901759/>

Figura 15: Vista aérea do Palácio Paiaguás. Fonte: Google Earth, 2022.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A reflexão sobre estes projetos, a partir da perspectiva analítica e interpretativa que os relaciona a noções emergentes do pós-guerra, envolve a complexa rede de influências que marca a produção arquitetônica da segunda metade do século XX. Este exercício consiste em buscar entender os fenômenos que caracterizam esta produção como um empreendimento inserido em um panorama no qual eixos de simultaneidade e planos multidimensionais são confrontados, se atendo a movimentos que promoveram renovações na arquitetura e buscando demonstrar como determinadas ideias foram assimiladas, processadas e eventualmente transformadas, emergindo em diferentes contextos (COHEN, 2013). Entende-se que o estabelecimento de paralelismos e relações que situam estas manifestações no panorama de discussão crítica da cena internacional, colabora com o reconhecimento e valorização de um patrimônio recente, cuja ênfase recai sobre as lógicas de produção da arquitetura, e não sobre o produto acabado. São obras que diferem de expoentes da arquitetura moderna brasileira pela neutralidade de sua expressão, situando-se no lado obscuro da produção nacional, mas representativas do momento em que uma pauta que segue vigente na contemporaneidade começava a ser enfrentada: como dotar estruturas físicas da capacidade de acompanhar as transformações da sociedade ao longo do tempo.

REFERÊNCIAS

BANHAM, Reyner. *Megastructure. Urban Future of Recent Past*. Thames and Hudson, Londres, 1976.

BASTOS, Maria Alice Junqueira; ZEIN, Ruth Verde. *Brasil: arquitetura após 1950*. 1. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010.

BRUNA, Paulo. Depoimento por videoconferência. Entrevistadora: Cristina Gondim [Arquivo digital de áudio e vídeo], 2021.

CASTOR, Ricardo Silveira. Arquitetura Moderna em Mato Grosso: diálogos, contrastes e conflitos. Tese (Doutorado em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo). SEGAWA, Hugo (Orient.), Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2013. <https://teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16133/tde-05072013-163556/pt-br.php>

CARPINTERO, Antônio Carlos Cabral. Depoimento por videoconferência. Entrevistadora: Cristina Gondim [Arquivo digital de áudio e vídeo], 2021.

COHEN, Jean-Louis. O futuro da arquitetura desde 1889. Uma história mundial. São Paulo: Cosac Naify, 1. Edição, 2013.

DOMINGO CALABUIG, Débora; CASTELLANOS GÓMES, Raúl; ÁBALOS RAMOS, Ana. The Strategies of Mat-building. Dismantling and reframing programme and composition, mat-building envisaged architecture as a dynamic, flexible armature. Londres: The architectural Review. Nº 1398, 2013.

FELD, Gabriel; SMITHSON, Smithson. Free University, Berlin: Candilis, Josic, Woods, Schiedhelm. Exemplary Projects, 3. London: Architectural Association, 1999.

GOLDHAGEN, Sarah Williams; LEGAULT, Réjean. Anxious modernisms: experimentation in postwar architectural culture. Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 2000.

LÜCHINGER, Arnulf. Strukturalismus - eine Strömung in der Architektur = Structuralism - a new trend in architecture. Bauen + Wohnen, Nº 1, 1976.

MACIEL, Carlos Alberto Batista. O sistema básico da UFMG e seus precedentes: infraestrutura, crescimento, superação da função e construção da paisagem. 9º Seminário DOCOMOMO Brasil. Brasília, junho de 2011. Disponível em: https://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/110_M25_RM-OSistemaBasicoDAUFMG-ART_carlos_maciel.pdf

MACIEL, Carlos Alberto, & MALARD, Maria Lúcia. Territórios da universidade: permanências e transformações. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2012.

MAKI, Fumihico; OHTAKA, Masato. Towards the Group Form. In: KEPES, Gyorgy. Structure in Art and Science. New York: George Braziller, 1965.

MARTINO, Arnaldo; BERGAMIN, Martino et al. Concurso para a Secretaria da Agricultura 1º Prêmio, Acrópole, n. 357, Acrópole, nr. 357, dez.1968.

MUMFORD, Eric. The CIAM discourse on urbanism, 1928-1960. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.

OCKMAN, Joan. Architecture culture 1943 - 1968: a documentary anthology. Nova York: Rizzoli, 1993.

PEDRET, Annie. CIAM and the emergence of Team 10 thinking, 1945-1959. Thesis (Ph.D.) Massachusetts Institute of Technology, Dept. of Architecture, 2001. Disponível em: <https://dspace.mit.edu/handle/1721.1/33271#files-area>

RISSELADA, Max; VAN DEN HEUVEL, Dirk. Team 10 in search of a Utopia of the present 1953-81. Roterdã: NAI publishers, 2005.

SANTANA, Manuel Perez. Depoimento por videoconferência. Entrevistadora: Cristina Gondim [Arquivo digital de áudio e vídeo], 2021.

SARKIS, Hashim. Le Corbusier's Venice Hospital and the Mat Building Revival. Munique, Londres, Nova York: Harvard Design School, Prestel, 2001.

SEGAWA, Hugo. Arquiteturas no Brasil: 1900-1990. São Paulo: Ed. Universidade de São Paulo, 1999.

SMITHSON, Alison M. How to Recognize and Read Mat Building. Mainstream architecture as it has developed towards the mat-building. Architectural Design, 44, 573-590, 1974.

SUCH, Roger. Leer un mat-building. Una aproximacion al pensamiento de los Smithson. Mat- Building. Documents de Projectes d'Arquitectura - DPA 27-28, Departament de Projectes d'Arquitectura – UPC, 2011.

VALENA, Tomás. Structural Approaches and Rule-Based Design in Architecture and Urban Planning. In T. Valena, T. Avermaete, & G. Vrachliotis (Eds.), Structuralism Reloaded: Rule- Based Design in Architecture and Urbanism (pp. 275–280). Stuttgart/London: Axel Menges, 2011.

VAN DEN HEUVEL, Dirk. Between Brutalists. The Banham Hypothesis and the Smithson Way of Life, The Journal of Architecture, 20:2, 293-308, 2015. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1080/13602365.2015.1027721>

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS. O Território Universitário: Proposta de Modelo para um Sistema Ambiental, nº 1. UFMG, Belo Horizonte, 1970.

ZEIN, Ruth Verde. A década ausente. Reconhecimento necessário da arquitetura brasileira do brutalismo paulista. 6o Seminário Docomomo-Brasil. Moderno e Nacional: arquitetura e urbanismo, Niterói, RJ, 2005. Disponível em: <http://docomomo.org.br/wp-content/uploads/2016/01/Ruth-Verde-Zein.pdf>

